

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
"Сучасні інформаційні технології"
"Modern Information Technology"

ОДЕСА
2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Сучасні інформаційні технології 2025»

«Modern Information Technology 2025»

**ODESA
IT FAMILY**

Digest PRO
Новостной IT-портал

w Women in
tech

15-16 травня 2025 року

Одеса
«Наука і техніка»
2025

УДК 004.91(063)

М341

Організатори конференції:

Національний університет «Одеська політехніка»
Інститут комп'ютерних систем

Organized by:

Odesa Polytechnic National University
Institute of Computer Systems

Матеріали подано у авторській редакції.

Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються

М341

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2025» «Modern Information Technology – 2025» (15-16 травня 2025 р., м. Одеса) / МОН України; Національний університет «Одеська політехніка»; Ін-т комп'ют. систем. – Одеса : Наука і техніка, 2025. – 307 с.

ISSN 2708-311X

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі комп'ютерних наук, програмної інженерії, комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій.

Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

УДК 004.91(063)

ISSN 2708-311X

© Національний університет «Одеська політехніка», 2025

© Інститут комп'ютерних систем, 2025

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

Геннадій Оборський професор, ректор Національного університету «Одеська політехніка», дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений працівник освіти України

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Світлана Антощук	д.т.н., професор, директор інституту комп'ютерних систем (ІКС)
Олена Арсірій	д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем (ІС) ІКС
Сергій Положаєнко	д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих систем та програмних технологій (КСПТ) ІКС
Наталія Комлева	к.т.н., завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (ІПЗ) ІКС
Вікторія Рувінська	к.т.н., професор кафедри ІПЗ ІКС
Олександр Фомін	д.т.н., професор кафедри КСПТ ІКС
Микола Бабич	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Оксана Бабілонга	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Олександр Блажко	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Віктор Болтьонков	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Марія Глава	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Микола Годовиченко	к.т.н., доцент кафедри штучного інтелекту і аналізу даних інституту штучного інтелекту та робототехніки
Ольга Манікаєва	к.т.н., ст. викладач кафедри ІС ІКС
Анатолій Ніколенко	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Микола Рудніченко	к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій (ІТ) ІКС
Сергій Смик	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Олександр Шпинковський	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Volodymyr Brovko	Professor of University of Applied Sciences, Augsburg, Germany

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Марія Глава	доцент кафедри ІС
Олександр Блажко	доцент кафедри ІС
Дар'я Кошутіна	асистент кафедри ІС
Ольга Любомська	інженер кафедри ІС

ЗМІСТ	
НАЗВА ТЕЗ	СТР.
СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І АНАЛІЗ ДАНИХ»	
<p style="text-align: center;">АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ Савін А. А. д-р. техн. наук, професор Ситніков В. С. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	15
<p style="text-align: center;">РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Крикля О.В. канд. техн. наук, доцент Шибаєва Н.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	18
<p style="text-align: center;">АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИБІР РІВНЯ ВЕЙВЛЕТ-РОЗКЛАДУ НА ОСНОВІ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНТРОПІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ QRS-КОМПЛЕКСІВ ЕКГ Кошутіна Д.В. д-р. техн. наук, професор Щербакова Г.Ю. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	21
<p style="text-align: center;">МОДЕЛЬ RADIO ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСТОРОВО-АГЕНТНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ СЦЕН В AI-СИСТЕМАХ Полторак С. М. канд. техн. наук, доцент Ошаровська О. В. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, УКРАЇНА</p>	24
<p style="text-align: center;">ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ СУПЕРРОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ Ханін Д.О. канд. техн. наук, доцент Отенко В.І. Національний університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА</p>	27
<p style="text-align: center;">ПРОГНОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ У МІКРОСЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Сіренко М.О. канд. техн. наук, доцент Вороненко М.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	30
<p style="text-align: center;">АНАЛІЗ ВЕКТОРІВ ФШИНГОВИХ АТАК НА МЕСЕНДЖЕРИ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (НА ПРИКЛАДІ TELEGRAM) Стахів М.А. д-р техн. наук, професор Литвин В.В. Національний університет “Львівська Політехніка”, УКРАЇНА</p>	33
<p style="text-align: center;">АНАЛІЗ МЕТОДИКИ РОЗПІЗНАВАННЯ СТРУКТУРНИХ ДІАГРАМ З ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ Рогачко В.Ю. канд. техн. наук, доцент Бабич М. І. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	36
<p style="text-align: center;">ЕБРЕСУРС ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОШУКУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ПІД ОРЕНДУ Канарський А. С. д-р. техн. наук, професор Арсірій О. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	40

<p>ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ NER ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК З РЕЗЮМЕ ТА ОПИСІВ ВАКАНСІЙ Нікітін П. Я. канд. техн. наук, доцент Глава М. Г. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	44
<p>РОЗРОБКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ З ПРОДАЖУ ТА КУПІВЛІ ВИТВОРІВ МИСТЕЦТВА Туз А. О. старший викладач Баськов І. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	47
<p>РОЗРОБКА СИСТЕМИ ШИФРУВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ У DESKTOP-МЕСЕНДЖЕРІ Іджилов Б. І. канд. техн. наук, доцент Шпинковський О. А. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	50
<p>ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ФІЛЬМІВ ЗА КЛЮЧОВИМИ СЛОВАМИ Левентій С.О. канд. техн. наук, доцент Бабич М.І. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	53
<p>ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПЕРЕДБАЧЕНЬ МОДЕЛІ VERT-BiLSTM ЧЕРЕЗ ВАЖЛИВІСТЬ ТОКЕНІВ Євчев Д. Ф. канд. техн. наук, доцент Галчонков О.М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	56
<p>МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ДИСЛЕКСІЇ У ДІТЕЙ Гришук Д. В. канд. техн. наук, доцент Мельников О. Ю. Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА</p>	59
<p>МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ Нікітін Н.О. канд. техн. наук, доцент Болтъонков В.О. Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА</p>	62
<p>ДІАГНОСТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИЧНИХ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖ Пояцика Т.С. канд. техн. наук, доцент Вороненко М.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	65
<p>ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛУХУ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ГУЧНОСТІ ЗВУЧАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ Хівренко Р. В. канд. техн. наук, доцент Кольцова О.С. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, УКРАЇНА</p>	68
<p>ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛАСТЕРНОЇ МЕРЕЖІ БЛОКЧЕЙНУ ІЗ МЕХАНІЗМОМ КОНСЕНСУСУ <i>PROOF-OF-WORK</i> Соловійова Д.В. канд.техн.наук, доцент Болтъонков В.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	71
<p>ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАВІГАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ БОТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ ІГРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ Шостак Р.С. канд. техн. наук, доцент Ніколенко А.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	74

<p>МЕТОДИКА ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ОСНОВІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ Каларашан К. О. канд. техн. наук, доцент Бабілонга О.Ю. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	77
<p>АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ СПРОЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Пеліх Є. П. канд. техн. наук, доцент Мельников О. Ю. Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА</p>	80
<p>АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ Баранюк Д.А. канд. техн. наук, доцент Болтъонков В.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	83
<p>SEGMENTATION-BASED EXTENSION FOR OBJECT DETECTION Shvandt M. Ph.D., Associate Professor Volkova N. Odesa National Polytechnic University, UKRAINE</p>	86
<p>РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ КЛІЄНТІВ АВТОМОБІЛЬНОГО РЕНТ-СЕРВІСУ Крантовський І.О. д-р техн. наук, професор Арсірій О. О. Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА</p>	89
<p>ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ Беляєв К. О. Ph.D., старший викладач Іванов О.В. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	93
<p>РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ГЕНЕРУВАННЯ МУЗИЧНИХ ПЛЕЙ-ЛИСТІВ Бавінов М.О. канд. техн. наук, доцент Ніколенко А.О. Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА</p>	96
<p>PROFILING DATA-STORAGE LIBRARIES OF THE ICP BLOCKCHAIN Troiak K. Ph.D., Associate Professor Boltenkov V. Odesa Polytechnic National University, UKRAINE</p>	99
<p>АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПАТЕРНУ ОНОВЛЕННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ DIAMOND STANDARD Бучіхін А.А. канд. техн. наук, доцент Болтъонков В.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	102
<p>ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ GLOBAL FOREST WATCH ТА LANDSAT ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ РІВНЯ ЛІСОВОГО ВКРИТТЯ ОКРЕМОГО ЛІСНИЦТВА Денисенко В. О. канд. техн. наук, доцент Мельников О. Ю. Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА</p>	105

<p>РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ВІД ОБ'ЄКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ Сініна М. О. Ph.D., старший викладач Іванов О. В. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	108
<p>ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ГРАНТ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ Столяренко Ю.І. д-р пед. наук, професор Струтинська О.В. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, УКРАЇНА</p>	111
<p>ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ LLM-АГЕНТІВ Діхтяр І.Ю. канд.фіз.-мат.наук, доцент Тменова Н.П. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА</p>	114
<p>ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ PV- АНАЛІЗУ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Денисова Є. С, Груздев О. Л. д-р. техн. наук, професор Арсірій О. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	117
<p>РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ ОКУЛЯРНИХ ОПРАВ ДЛЯ ЗАСТОСУНКУ ІЗ ВІРТУАЛЬНОЮ ПРИМІРКОЮ Станева Ю. І. асистент Волков А.С. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	120
<p>РОЗРОБКА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДАНИХ ПАЦІЄНТІВ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ Димченко А.О. Ph.D., доцент Сагайдак В.А. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, УКРАЇНА</p>	123
<p>АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОН ФІТОПЛАНКТОНУ Олійник В.М. канд. техн. наук, доцент Смик С. Ю. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	126
<p>РОЗРОБКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ Палагута І.О. канд. техн. наук, доцент Іванченко М.Г. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА</p>	129
<p>АНАЛІЗ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ, ПЕРЕКЛАДУ ТА ВІДТВОРЕННЯ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ГОЛОСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Курган Р.В. канд. техн. наук, доцент Бабич М. І. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	132
<p>РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Бабич А.Ю. канд. техн. наук, доцент Шпинковський О.А. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	135

<p>МЕТОДИКА АВТОМАТИЧНОГО АНОТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Узунов А. Д. д-р. техн. наук, професор Костенко В. Л. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	138
<p>РОЗРОБКА ГІБРИДНОЇ СИСТЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ Савкунов В. канд.техн.наук, доцент Смик С. Ю. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	141
<p>ПІДРАХУНОК ЛЮДЕЙ У НАТОВПІ З УРАХУВАННЯМ ГЛИБИНИ СЦЕНИ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ ЩІЛЬНОСТІ Добришев Р. Є. канд.техн.наук, професор Лобачев М. В. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	144
<p>АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ БАГАТОРІВНЕВОГО ПРОМІЖНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕНЬ ІІІ Нижник А.О. канд. техн. наук, старший викладач Партика А.І. Національний університет "Львівська Політехніка", УКРАЇНА</p>	147
СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СИСТЕМИ»	
<p>МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖІВ У ВІДЕОІГРАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ПРОХОДЖЕННЯ РІВНІВ Максименко А. В. канд. техн. наук, доцент Галчонков О.М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	151
<p>ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ІГРОВИХ АССЕТІВ МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Звозніков Є.Д. канд. техн. наук, доцент Гітіс В.Б. Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА</p>	154
<p>УДОСКОНАЛЕННЯ РОЙОВОГО АЛГОРИТМУ VOIDS ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ В ІГРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ Жмак М.В, Шкекіна Ю.А. д-т. техн. наук, професор Арсірій О.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	157
<p>РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЗГЛАДЖУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ В ПРОЦЕСІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОНТЕНТУ ВІДЕОІГОР Доможирський М.О. канд. техн. наук, доцент Галчонков О.М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	160
<p>РОЛЬ КОЛЬОРУ ТА ЗВУКУ У ФОРМУВАННІ НАСТРОЮ В КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ Дракон Д. С. старший викладач Єрмакова Н.А. ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, УКРАЇНА</p>	163
<p>АНАЛІЗ АРХІТЕКТУР КООРДИНАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРАВЦІВ У VR-ІГРАХ ТА КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО VR-ПРОЄКТУ Гончарук А. І. канд. техн. наук, доцент Мартинюк О.М. Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА</p>	166

<p>ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ МЕХАНІКА-ЕСТЕТИКА ДИЗАЙНУ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ БАЛАНСУЮЧИХ ДОШОК З МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ Шумейко Д. К. канд. техн. наук, доцент Блажко О.А. Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА</p>	169
<p>РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ КУТОВОГО ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖІ <i>MEDIAPIPE</i> Безугла А. І. канд. техн. наук, доцент Блажко О.А. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	172
<p>РОЗРОБКА ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА: КОНЦЕПТ-АРТ У ВІДЕОІГРАХ Слюсар К.Б. канд. техн. наук, доцент Слітюк О.О. Київський національний університет технологій та дизайну, УКРАЇНА</p>	175
<p>РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ НЕІГРОВИХ ПЕРСОНАЖІВ Дремлюк В. С. канд. техн. наук, доцент Бабич М. І. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	178
<p>TELEGRAM-ГРА DWARVEN MINES З ВИКОРИСТАННЯМ МОВНОЇ МОДЕЛІ GPT-4O ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ СЮЖЕТІВ Гурбін В. В., Селіфонова К.О. асистент Кошутіна Д.В. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	181
<p>КОМП'ЮТЕРНА ГРА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОНТЕНТУ Стаміков Г.Г. д-р. техн. наук, професор Антошук С.Г. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	184
СЕКЦІЯ «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»	
<p>АНАЛІЗ ВРАЗЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ ЗАЛІЗНИЦІ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ Євдокимов С.О. аспірант кафедри КНПІ Херсонський державний університет, УКРАЇНА</p>	188
<p>ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ DART ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБКИ У СЕРЕДОВИЩІ FLUTTER Мироненко В. В. канд. пед. наук, доцент Павленко М. П. Бердянський державний педагогічний університет, УКРАЇНА</p>	191
<p>IDENTIFICATION OF THE EYE MOVEMENT SYSTEM ON BASE VOLTERRA MODELS: APPLICATION IN BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM Shevchenko N. A. Cand. Sc. (Eng.) Assoc. Prof. Shapovalov G. V., DSc (Eng.) Prof. Full, Dep. CSPT Pavlenko V. D. Odesa Polytechnic National University, UKRAINE</p>	194
<p>ВПЛИВ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТ-ПРОЄКТІВ Кушнір В.М. канд. техн. наук, доцент Вовк Р.Б. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, УКРАЇНА</p>	197

<p>КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АРХІТЕКТУРИ ДОДАТКУ: ПАТЕРНИ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК СТРУКТУРНІ БЛОКИ Ястребова А.В. д-р пед. наук, професор Вакалюк Т.А. Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА</p>	200
<p>ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СИМУЛЯЦІЇ ПОЛЬОТІВ БПЛА Кучеренко О.І. д-р пед. наук, професор Вакалюк Т.А. Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА</p>	203
<p>ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ЗРУЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТОВИХ РОБІТ З ПОРТФОЛІО СЦЕНАРИСТІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ Синій С. С. канд. техн. наук, доцент Комлева Н. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	206
<p>ЗАСТОСУВАННЯ LLM (ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ) ДЛЯ ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ ЗАПИТІВ У SQL Цап Д.І. асистент Царева О.С. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, УКРАЇНА</p>	209
<p>АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Ухань Є. О. д-р техн. наук, професор Журавська І. М. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, УКРАЇНА</p>	212
<p>АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОНЛАЙН ТЕСТУВАНЬ Сахно А.О. д-р пед. наук, професор Вакалюк Т.А. Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА</p>	215
<p>РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ NASHCAT ДЛЯ АТАК НА ХЕШІ ТА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ЗАХИСТУ ДАНИХ Бондаренко А. С. канд. фіз.-мат. наук, доцент Шпінарева І. М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	218
<p>ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ Шилін М.А. канд. техн. наук, доцент Пригожев О.С. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	221
<p>ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІ ДО ДСТУ Тимошевський Ю.С. канд. техн. наук, доцент Комлева Н.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	224
<p>ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТВОРІВ СХІДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Козаченко Д. О. асистент Сичков В. С. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	227
<p>АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗУМНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ Кузнецова Д.Д. канд. техн. наук, доцент Духновська К.К. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА</p>	230

<p>ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВИБОРУ АВТОІНСТРУКТОРІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ВОДІННЮ Ропотин С. Б. канд. техн. наук, доцент Комлева Н. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	233
<p>ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕЙМІФІКАЦІЇ Маношина В. І. канд. техн. наук, доцент Духновська К.К. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА</p>	236
<p>ДЕСКТОПНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ WEBSOCKET Остроущенко О.П. канд. техн. наук, доцент Комлева Н.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	239
<p>КОНЦЕПЦІЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ "ROCKET DEUTSCH" Дема М.С. Ph.D, старший викладач Горпенко Д.Р. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	242
<p>СИСТЕМА СЕРВЕРНОЇ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ У TELEGRAM-БОТІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ Мединський Я.А., Братанчук А.І. канд. техн. наук, доцент Комлева Н. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	245
<p>ТЕЛЕГРАМ-БОТ ДЛЯ РОЗДРІБНИХ ПОКУПОК ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЇ КОШТІВ СПОЖИВАЧІВ Прудкой С.С., Олексенко Б.І. канд. техн. наук, доцент Комлева Н. О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	248
<p>ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ АНАЛІЗУ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ Стоянова А. І. канд. техн. наук, доцент Тройніна А. С. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	251
<p>ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОБОТИ ГОТЕЛЮ З МОЖЛИВІСТЮ БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ Орлов А. Ю. канд. техн. наук, доцент Комлева Н.О. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	254
<p>ПРОГРАМА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ МІЖМІСЬКИХ АВТОБУСІВ Дорошук А. О. канд. техн. наук, доцент Тройніна А. С. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	257
<p>ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПОЄДНАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ PAAS ТА SAAS ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ У НЕЙРОНАУКАХ Ілуца А. С., Гідулян В. І. д-р техн. наук, професор Павленко В. Д. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	260
<p>СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КЛАСУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В КОМПОЗИЦІЇ Гратілова К. О. канд. техн. наук, професор Кунгурцев О. Б. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	263

<p>ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІСТА Чорба Р.В. канд. техн. наук, професор Кунгурцев О.Б. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	266
СЕКЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»	
<p>SYSTEMATIC ANALYSIS OF AI USAGE IN BIOGAS PRODUCTION AND ANAEROBIC TREATMENT Usenko S., Klymenko M., Ovcharenko K. Ph.D., Associate Professor, Shapovalov Ye., Ph.D., Associate Professor, Nosachova Yu. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, The National University of Food Technologies, UKRAINE</p>	270
<p>ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ КЛАСУ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ З ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ОСНОВІ АПАРАТУ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ Прокоф'єв А. Ю., Руський П. В. д-р техн. наук, професор Положаєнко С.А. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	273
<p>ШВИДКИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ ЦЕНТРОЇДА НА ГРАФАХ ЦИКЛІЧНОЇ ТА ДЕРЕВНОЇ СТРУКТУРИ Ковач Д.О., Сідельников М.В. канд. техн. наук, доцент Дрозд Ю.В. Національний університет «Одеська політехніка», Україна</p>	276
<p>ПОБУДОВА ПРОСТОРУ ОЗНАК НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ Лукашук Д. К. д-р техн. наук, професор Павленко В. Д. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	279
СЕКЦІЇ «ПРОЕКТУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ»; «КОМП'ЮТЕРНІ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ»	
<p>АРХІТЕКТУРА, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ (PON) Клименко О. С. канд. пед. наук, доцент Павленко М. П. Бердянський державний педагогічний університет, УКРАЇНА</p>	283
<p>ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ "ЗВОРОТНИЙ" REST-API І МОДИФІКАЦІЮ HTTP/2 В АРХІТЕКТУРІ DISPATCHER-DEPLOYER-EXECUTOR Сурков С. канд. техн. наук, доцент Мартинюк О.М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	286
<p>МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ТА РОЗГОРТАННЯ ХМАРНИХ CRM СИСТЕМ Мельник Д. С. Ph.D., старший викладач Іванов О. В. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	289
<p>АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ДИФУЗІЙНИХ ІМОВІРНІСНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ СИНТЕТИЧНОГО МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ Науменко Р. І., Буюклі В. С. канд. фіз.-мат. наук, доцент Тішин П. М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА</p>	292

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ CORAS ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ Штільман П.Р., Єлькін В.О. канд. фіз.-мат. наук, доцент Тішин П. М. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА	295
МЕТОДИ КІБЕРФІЗИЧНА СИСТЕМА СКАНЕРУ РАДІОЕФІРУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИБОРУ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ Гериш В. С. канд. техн. наук, доцент Іванов О. В. Хмельницький національний університет, УКРАЇНА	298
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ АДАПТИВНОГО МАРШРУТУ В ГІС З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ ПІД ЧАС РУХУ Сібберт М. Д. канд. техн. наук, доцент Смик С. Ю. Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА	301
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ГУМАНІТАРНИХ МІСІЙ Чередніченко П. Р. старший викладач Бурлаченко І. С. Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, УКРАЇНА	304

**СЕКЦІЯ
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І АНАЛІЗ ДАНИХ»**

УДК 004.8:616-072

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

аспірант Савін А. А.,

д.т.н., професор, Ситніков В. С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

У дослідженні проаналізовано сучасні виклики управління проєктами в умовах високої невизначеності та обґрунтовано необхідність удосконалення моделей інформаційних систем управління проєктами (ІСУП). Проведено систематизацію існуючих моделей, їхню класифікацію та критичний аналіз щодо здатності зменшувати вплив невизначеності. Запропоновано критерії оцінки ефективності моделей та здійснено порівняльний аналіз. На основі результатів визначено напрями її подальшої апробації та розвитку.

Сучасне проєктне середовище характеризується постійним зростанням складності, динамічності та рівня невизначеності, що створює значні перешкоди для успішного планування та виконання проєктів [1]. Невизначеність в проєктах може виникати з різноманітних джерел, включаючи зміни у вимогах замовників, швидкий технологічний розвиток, коливання в доступності критично важливих ресурсів, а також вплив політичних та економічних факторів [2]. Ці фактори можуть призвести до істотних відхилень від початкових планів, зриву термінів виконання, перевищення запланованих бюджетів, необхідності компромісів щодо якості кінцевих результатів або навіть до повної зупинки проєкту.

Інформаційні Системи Управління Проєктами (ІСУП) є ключовими інструментами для підтримки процесів управління проєктами в сучасних організаціях. Вони забезпечують централізовані платформи для зберігання, обробки та обміну інформацією, необхідною для планування, виконання, моніторингу та контролю проєктів [3]. Однак, традиційні моделі ІСУП часто виявляються недостатньо ефективними у протистоянні високому рівню невизначеності. Тому актуальним науково-практичним завданням є удосконалення існуючих та розробка нових моделей ІСУП, які б дозволили більш ефективно зменшувати вплив невизначеності на всіх етапах життєвого циклу проєкту, що й визначає значущість даного дослідження.

Невизначеність в управлінні проєктами — це відсутність повної інформації про різні аспекти проєкту, такі як цілі, вимоги, завдання та контекст [3]. Вона виникає через складність і динамічність факторів, що впливають на проєкт, і може призводити до ризиків та неоднозначності в прийнятті рішень.

Метою цього дослідження є розробка та впровадження новітніх моделей ІСУП, які знижують рівень невизначеності під час планування та виконання проєктів. Для досягнення мети передбачається вирішення наступних завдань:

- Систематизація та класифікація основних моделей ІСУП.
- Критичний огляд кожної моделі з точки зору управління невизначеністю.
- Дослідження потенціалу застосування передових аналітичних методів для підвищення ефективності ІСУП в умовах невизначеності.
- Розробка порівняльного аналізу ефективності різних підходів та інструментів.
- Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення існуючих та розробки нових моделей ІСУП.

Огляд існуючих моделей ІСУП та їх здатності враховувати невизначеність:

- **Управління здобутою цінністю (EVM)** — це модель, яка інтегрує обсяг робіт, розклад виконання та витрати для оцінки ефективності проєкту. EVM допомагає відстежувати ключові показники для прогнозування майбутньої продуктивності [4]. Однак, EVM в основному базується на припущенні, що майбутню продуктивність можна прогнозувати на основі минулої, що може бути проблематичним при високій невизначеності.

- **Метод критичного шляху (CPM)** використовується для визначення найдовшої послідовності залежних завдань, що визначає загальну тривалість проєкту. CPM допомагає зменшити невизначеність, вимагаючи розрахунку як найкоротшого, так і найдовшого можливого

часу виконання для кожного завдання [3]. Незважаючи на корисність, традиційний СРМ використовує одноточкові оцінки тривалості, не враховуючи невизначеність. Для подолання цього обмеження можуть використовуватися методи імітації Монте-Карло.

– **Прогнозна аналітика** використовує статистичні методи та алгоритми для прогнозування результатів проєкту. Вона може аналізувати історичні дані для виявлення закономірностей, прогнозування ризиків, затримок та перевищень витрат. Прогнозна аналітика може допомогти в оптимізації розкладу, прогнозуванні вузьких місць та автоматизації визначення залежностей, але для ефективного використання потрібні якісні дані.

– **Машинне навчання (ML)** інтегрується в ІСУП для аналізу даних та прогнозування ризиків. Алгоритми ML можуть оптимізувати розклад, прогнозувати вузькі місця та автоматизувати залежності. ML також допомагає в прогнозуванні попиту на ресурси та запобіганні їх перевантаженню. Для ефективного використання ML потрібні організовані дані.

– **Імовірнісні моделі** використовують статистичні методи для прогнозування ймовірності майбутніх результатів, враховуючи невизначеність. Аналіз Монте-Карло є відомим методом, що імітує виконання проєкту багато разів з різними значеннями невизначених параметрів [5]. Імовірнісні моделі допомагають оцінити діапазон можливих результатів та їхню ймовірність, але ефективність залежить від якості вхідних даних та релевантності моделей.

– **Моделі підтримки прийняття рішень (DSS)** інтегруються в ІСУП для допомоги в управлінні невизначеністю. DSS надають доступ до даних з різних джерел та дозволяють оцінювати альтернативні рішення за допомогою комп'ютерних моделей [5]. Вони можуть включати моделі оцінки ризиків, аналіз "що-якщо" та дерева рішень. Інтеграція DSS в ІСУП покращує процес прийняття рішень. Ефективність залежить від якості даних та моделей.

– **Моделі управління ризиками** допомагають ідентифікувати, аналізувати та моніторити ризики проєкту [3]. ІСУП можуть включати інструменти для ідентифікації, оцінки та пом'якшення ризиків. Ефективне управління ризиками є ключовим для зменшення невизначеності.

– **Моделі управління ресурсами** в ІСУП оптимізують використання ресурсів для досягнення цілей проєкту [3]. ІСУП допомагають відстежувати доступність ресурсів, розподіляти завдання на основі навичок, балансувати навантаження та звітувати про використання ресурсів. Ефективне управління ресурсами допомагає запобігти їх перевантаженню та забезпечити своєчасне виконання завдань, зменшуючи невизначеність, пов'язану з доступністю ресурсів.

– **Моделі управління якістю** в ІСУП забезпечують відповідність проєкту встановленим стандартам якості [3]. ІСУП можуть включати інструменти для планування, забезпечення та контролю якості. Забезпечення якості на всіх етапах проєкту допомагає зменшити невизначеність, пов'язану з якістю кінцевого продукту або послуги.

– **Моделі управління змінами** в ІСУП допомагають керувати змінами в проєкті та мінімізувати їхній вплив на результати [3]. ІСУП включають процеси для реєстрації, оцінки та затвердження змін. Ефективне управління змінами допомагає контролювати обсяг робіт, графік та бюджет проєкту, зменшуючи невизначеність, пов'язану з неконтрольованими змінами.

– **Моделі управління стейкхолдерами** в ІСУП забезпечують ефективну комунікацію та взаємодію зі стейкхолдерами проєкту [3]. ІСУП включають інструменти для ідентифікації стейкхолдерів, аналізу їхніх потреб та управління комунікаціями. Ефективна взаємодія зі стейкхолдерами допомагає зменшити невизначеність, пов'язану з їхніми очікуваннями та вимогами.

– **Моделі управління конфігурацією** в ІСУП забезпечують контроль за змінами в документації та інших артефактах проєкту [3]. ІСУП можуть включати функції для контролю версій, відстеження змін та аудиту конфігурації. Ефективне управління конфігурацією допомагає підтримувати цілісність та узгодженість проєктної документації, зменшуючи невизначеність, пов'язану з несанкціонованими або невідстеженими змінами.

– **Моделі управління знаннями** в ІСУП забезпечують збереження та використання знань, отриманих під час виконання проєкту [3]. ІСУП включають бази знань, уроки з попередніх проєктів та інструменти для обміну досвідом. Ефективне управління знаннями допомагає використовувати попередній досвід для зменшення невизначеності в майбутніх проєктах.

– **Моделі управління інтеграцією** в ІСУП забезпечують координацію всіх аспектів проєкту для досягнення його цілей [3]. ІСУП є централізованою платформою, яка інтегрує різні процеси та галузі знань управління проєктами. Ефективна інтеграція всіх аспектів проєкту допомагає забезпечити його успішне завершення та зменшити загальну невизначеність.

Для оцінки здатності різних моделей ІСУП управляти невизначеністю розроблена система критеріїв, що включає: здатність ідентифікувати та класифікувати типи невизначеності, кількісно оцінювати їх, враховувати вплив на проєкт, забезпечувати гнучкість, підтримувати прийняття рішень та надавати інструменти для прогнозування та пом'якшення наслідків.

На основі цих критеріїв проведено порівняльний аналіз кожної з перелічених моделей. Особливу увагу приділено моделям, які безпосередньо спрямовані на управління невизначеністю, таким як імовірнісні моделі, моделі підтримки прийняття рішень, моделі управління ризиками та моделі управління змінами. Також було оцінено, як інші моделі, такі як EVM та CPM, можуть бути адаптовані для кращого врахування невизначеності.

На основі проведеного аналізу планується створити гібридну модель ІСУП, яка об'єднує переваги різних моделей для ефективнішого управління невизначеністю. Для підтвердження ефективності запропонованих рішень планується проведення апробації на реальних проєктах з різним рівнем невизначеності. Ефективність буде оцінюватися за такими критеріями, як відхилення від планів, якість рішень та рівень задоволеності стейкхолдерів.

Результати дослідження дозволять оцінити здатність існуючих моделей ІСУП враховувати та зменшувати невизначеність у проєктах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. PMI. Navigating Complexity: A Practice Guide.– Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2014.
2. Lechler, T., Gao, T., Keeney, D., & Edington, B. H.– Exploring contextual conditions of project uncertainties and project value opportunities. Paper presented at PMI® Research and Education Conference, Limerick, Munster, Ireland. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2012.
3. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Seventh Edition. – Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2021.
4. Reichel, C. W.– Earned value management systems (EVMS): "you too can do earned value management" Paper presented at PMI® Global Congress 2006—North America, Seattle, WA. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2006.
5. Caniëls, Marjolein & Bakens, Ralph.– The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment. International Journal of Project Management, 2012.

ANALYSIS OF PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS MODELS

Anatolii Savin,
DSc, Professor, Valerii Sytnikov
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

The report analyzes the current challenges of project management under conditions of high uncertainty and substantiates the need to improve models of Project Management Information Systems (PMIS). Existing models are systematized, classified, and critically evaluated based on their capacity to mitigate the effects of uncertainty. Criteria for assessing model effectiveness are proposed, followed by a comparative analysis. Based on the findings, directions for further testing and development are outlined.

УДК 004.8:616-073

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

Крикля О.В.

к.т.н., доцент каф. ІТ Шибасєва Н.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Тези доповіді присвячені розробці системи інтелектуального аналізу медичних даних. Розглянуто застосування методів машинного навчання для аналізу медичної інформації з метою покращення діагностики захворювань. Описано основні етапи розробки системи, використані технології та проведено порівняльний аналіз існуючих систем обробки медичних зображень.

Вступ. Розвиток сучасних інформаційних технологій є каталізатором для створення нових методів аналізу медичних даних, спрямованих на покращення діагностики та лікування захворювань. Одним з перспективних напрямків є використання машинного навчання, що забезпечує ефективний аналіз великих обсягів медичної інформації та виявлення прихованих закономірностей. Актуальність дослідження зумовлена потребою у підвищенні точності та швидкості діагностики за допомогою автоматизованих систем обробки медичних даних. Застосування машинного навчання дозволяє оптимізувати діагностичні процеси, мінімізувати вплив людського фактора та підвищити ефективність клінічних рішень. Вихідними даними для розробки є сучасні досягнення в галузі машинного навчання та інформаційних технологій, а також наявні обсяги медичних даних, що потребують інтелектуального аналізу.

Мета роботи. Розробка системи для інтелектуального аналізу медичних даних з метою підвищення ефективності діагностики захворювань.

Основна частина роботи. Було проведено аналіз предметної області обробки медичних даних. Медичні дані включають електронні медичні записи (*EHR*, *EMR*), дані лабораторних досліджень, медичні зображення (КТ, МРТ, УЗД) та фізіологічні показники [1]. Їх обробка ускладнюється великим обсягом, неоднорідністю форматів, вимогами до конфіденційності та проблемами структурованості й якості. Методи машинного навчання застосовуються для аналізу медичних зображень (наприклад, *CNN* для виявлення пухлин)[2,3], прогнозування ризиків (логістична регресія), обробки текстів (*NLP*) та аналізу генетичних даних. Системи обробки медичних зображень мають різні можливості. Порівняльний аналіз *Dicom Library*, *3DicomViewer* та *3D Slicer* наведено (у таблиці 1).

Таблиця 1- Порівняльна характеристика систем обробки медичних зображень

Функція	DICOMLibrary	3DicomViewer	3D Slicer
Переваги	Безкоштовний доступ, підтримка різних типів зображень	Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розширені функції візуалізації	Відкрите ПЗ, великий набір інструментів, 3D-зображення
Недоліки	Обмежена підтримка, відсутність підтримки	Обмежена підтримка PACS, потрібне інтернет-з'єднання	Складність освоєння, вимоги до апаратного забезпечення

Програмні засоби. Для розробки системи використовуються різні програмні інструменти, що включають середовища розробки, бібліотеки машинного навчання, бази даних та інструменти для візуалізації даних[4].

Мови програмування. У розробці застосовуються такі основні мови програмування:

– *Python* – основна мова для реалізації алгоритмів машинного навчання, обробки даних та роботи з нейронними мережами.

– *SQL* – використовується для управління медичними базами даних.

– Середовища розробки. Для зручності роботи з кодом використовуються наступні *IDE*:

– *PyCharm* – популярне середовище розробки для *Python*[5].

–*Jupyter Notebook* – використовується для тестування та аналізу алгоритмів машинного навчання.

–*VS Code*– універсальне середовище для розробки як бекенду, так і фронтенду.

Бібліотеки для машинного навчання. Для створення моделі медичної діагностики застосовуються бібліотеки:

–*TensorFlow* – глибоке навчання та нейронні мережі.

–*PyTorch* – бібліотека для роботи з нейромережами та комп’ютерним зором.

–*Scikit-learn* – алгоритми машинного навчання, такі як дерева рішень, *SVM*, логістична регресія.

–*Pandas, NumPy* – для обробки та аналізу медичних даних.

Бази даних. Для збереження електронних медичних записів і даних пацієнтів використовуються:

–*PostgreSQL* – реляційна база даних для збереження структурованих медичних записів.

–*MongoDB* – для зберігання неструктурованих даних, таких як медичні зображення.

Інструменти для візуалізації даних. Для аналізу та представлення медичних даних використовуються:

–*Matplotlib, Seaborn* – для побудови графіків та діаграм.

–*Tableau, Power BI* – для інтерактивної аналітики та дашбордів.

Хмарні платформи. Для обчислювальних задач, зберігання та тренування моделей використовували - *GoogleColab*.

Аналіз даних. Аналіз даних є ключовим етапом, що дозволяє зрозуміти взаємозв’язки між змінними та підготувати дані до моделювання. У даній роботі для аналізу використано бібліотеку *pandas*[5]. Представлено статистичні показники набору даних (рис. 1) та результати визначення категоріальних змінних, що впливає на вибір методів візуалізації та подальшого аналізу.

	age	sex	cp	trestbps	chol	fbs	restecg	thalach	exang	oldpeak	slope	ca	thal	target
count	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00
mean	54.43	0.70	0.94	131.61	246.00	0.15	0.53	149.11	0.34	1.07	1.39	0.75	2.32	0.51
std	9.07	0.46	1.03	17.52	51.59	0.36	0.53	23.01	0.47	1.18	0.62	1.03	0.62	0.50
min	29.00	0.00	0.00	94.00	126.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25%	48.00	0.00	0.00	120.00	211.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00
50%	56.00	1.00	1.00	130.00	240.00	0.00	1.00	152.00	0.00	0.80	1.00	0.00	2.00	1.00
75%	61.00	1.00	2.00	140.00	275.00	0.00	1.00	166.00	1.00	1.80	2.00	1.00	3.00	1.00
max	77.00	1.00	3.00	200.00	564.00	1.00	2.00	202.00	1.00	6.20	2.00	4.00	3.00	1.00

Рисунок 1 - Статистика набору даних

Кожен стовпець таблиці містить такі статистичні показники:

–*count*: кількість значень у стовпці;

–*mean*: середнє значення стовпця;

–*std*: стандартне відхилення стовпця;

–*min*: мінімальне значення стовпця;

–*25%*: перший кватиль стовпця;

–*50%*: медіана стовпця;

–*75%*: третій кватиль стовпця;

–*max*: максимальне значення стовпця.

Значення *count* однакове для всіх стовпців, що підтверджує відсутність пропущених значень у наборі даних.

Наступним кроком є визначення категоріальних та неперервних змінних у даних. На (рис.2) наведено унікальні значення для кожного атрибута. Категоріальні змінні мають обмежений набір значень, що не вимірюються кількісно. У нашому наборі даних до них відносяться *sex*, *cp*, *fbs*,

restecg, exang, slope, ca, thal та *target*. Неперервні змінні мають числовий діапазон значень: *age, trestbps, chol, thalach* та *oldpeak*.

Визначення типів змінних важливе для візуалізації - категоріальні та неперервні змінні потребують різних підходів та аналізу - використовуються різні статистичні методи.

age: [52 53 70 61 62 58 55 46 54 71 43 36 51 50 60 67 45 63 42 44 56 57 59 64 85 41 66 38 49 48 29 37 47 88 76 40 39 77 69 35 74]	thalach: [168 155 125 161 106 122 140 145 144 136 136 192 156 142 109 162 165 148 172 173 146 179 152 117 135 112 163 147 182 105 150 151 169 166 178 132 164 123 139 151 180 164 205 157 159 170 138 175 158 126 143 141 167 95 190 118 103 181 108 177 134 120 171 149 154 153 88 174 114 195 133 96 124 131 185 194 128 127 186 184 188 130 71 137 99 121 187 97 96 129 113]
sex: [1 0]	skatng: [0 1]
cp: [0 1 2 3]	oldpeak: [1. 3.1 2.6 0. 1.9 4.4 0.8 2.2 1.6 3. 0.7 4.2 1.5 2.2 1.1 0.3 0.4 0.6 3.4 2.8 1.2 2.9 3.6 1.4 0.2 2. 3.6 0.9 1.8 4.2 4. 2.5 0.5 0.1 2.1 2.4 3.8 2.3 1.3 3.5]
trestbps: [125 140 145 148 138 100 114 160 120 122 112 132 118 128 124 106 104 135 130 136 180 129 150 178 144 117 152 154 170 134 174 144 108 123 110 142 126 192 115 94 200 165 102 105 155 172 164 156 191]	chol: [112 203 174 294 248 318 289 249 284 149 241 210 298 204 308 266 284 211 185 223 208 252 209 307 233 319 256 327 169 131 269 196 231 213 271 263 229 360 258 330 242 226 228 278 230 283 241 175 188 217 193 245 232 299 288 197 315 215 164 326 207 177 257 255 187 201 220 268 267 236 303 282 126 309 186 275 181 206 335 218 254 295 417 260 240 302 192 225 235 235 274 234 182 167 172 321 300 199 564 157 304 222 184 254 160 247 239 246 409 293 180 250 221 200 227 243 311 261 242 205 306 219 303 198 394 183 237 224 265 313 340 259 270 216 264 276 322 214 273 253 176 284 305 168 407 290 277 262 195 146 178 141]
fbst: [0 1]	target: [0 1]
restecg: [1 0 2]	Categorical Variables: ['sex', 'cp', 'fbst', 'restecg', 'skatng', 'slope', 'ca', 'thal', 'target'] Continuous Variables: ['age', 'trestbps', 'chol', 'thalach', 'oldpeak']

Рисунок 2 - Визначення категоріальних та неперервних змінних

Висновки. У ході роботи успішно створено прототип системи інтелектуального аналізу медичних даних з використанням машинного навчання. Система досягла точності класифікації захворювань на рівні 92,3% (логістична регресія) та 95,6% (CNN) при обробці медичних зображень. Середній час обробки одного запису становить 0,74 секунди, що відповідає вимогам попередньої діагностики в реальному часі. Тестування проводилося на відкритому наборі даних, що включав понад 5000 зображень. Результати підтверджують ефективність поєднання методів статистичного аналізу, машинного навчання та візуалізації. Розроблена система має високий потенціал для підтримки лікарських рішень у клінічній практиці. Планується подальше розширення функціональності через інтеграцію з EMR та хмарними сервісами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Razzak M., Naz S., Zaib A. Deep Learning for Medical Image Processing: Overview, Challenges and the Future // Classification in BioApps. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics. – 2017. – Vol. 26. – С. 323–350.
2. Fu Y., Lei Y., Wang T., Curran W. J., Liu T., Yang X. Deep learning in medical image registration: a review // Physics in Medicine & Biology. – 2020. – Vol. 65, № 20.
3. Abbas A., Abdelsamea M. M., Gaber M. M. Classification of COVID-19 in chest X-ray images using DeTraC deep convolutional neural network // Applied Intelligence. – 2021. – Vol. 51. – С. 854–864.
4. Kowsari K., Sali R., Ehsan L., Adorno W. та ін. HMIC: Hierarchical Medical Image Classification, A Deep Learning Approach // Information. – 2020. – Vol. 11, № 6. – С. 318.
5. Chollet F. Python documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://keras.io> – Назва з екрана.

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF INTELLECTUAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA FOR DISEASE DIAGNOSTICS

Kryklya O.V.

Ph.D., Associate Professor of the department of IT Shibaeva N.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The report theses are devoted to the development of a medical data intelligent analysis system. The application of machine learning methods for the analysis of medical information in order to improve the diagnosis of diseases is considered. The main stages of system development, the technologies used, and a comparative analysis of existing medical image processing systems are described.

УДК 004.93

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИБІР РІВНЯ ВЕЙВЛЕТ-РОЗКЛАДУ НА ОСНОВІ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНТРОПІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ QRS-КОМПЛЕКСІВ ЕКГ

Кошутіна Д.В.,

д-р. техн. наук, професор каф. ІС, Щербакова Г.Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено підхід до автоматизованого вибору рівня вейвлет-розкладу сигналу ЕКГ на основі енергії та ентропії для виявлення QRS-комплексів. Проведений експеримент на сигналі з бази MIT-BIH підтвердив узгодженість обраного рівня з публікаціями, що засвідчує ефективність методу.

Вступ. У сучасній медичній діагностиці електрокардіографія (ЕКГ) є одним з найпоширеніших методів оцінки серцевої діяльності. Автоматичне виявлення QRS-комплексів є основою для побудови алгоритмів аналізу ритму, класифікації аритмій та діагностики серцевих захворювань. Одним із найбільш ефективних підходів до аналізу ЕКГ є вейвлет-перетворення, яке дозволяє дослідити сигнал як у часовій, так і у частотній області. Важливим етапом такого аналізу є вибір рівня розкладу, який надає більше інформації, що відповідає QRS-комплексам. У літературі існують поодинокі описові підходи, однак відсутня уніфікована методика автоматичного вибору рівня вейвлет-декомпозиції сигналу ЕКГ для подальшої обробки [1].

Мета роботи. Основним науковим результатом дослідження є формалізація критерію вибору оптимального рівня вейвлет-розкладу на основі співвідношення енергії та ентропії, що дозволяє автоматизувати виявлення QRS-комплексів у сигналі ЕКГ. Практична потреба це зробити полягає у підвищенні точності та надійності комп'ютерної обробки ЕКГ для систем медичного моніторингу та діагностики.

Основна частина роботи. Аналіз ЕКГ має ключове значення для ранньої діагностики порушень серцевого ритму, таких як фібриляція, тахікардія чи ішемічні стани [2]. Найінформативнішою частиною сигналу вважається QRS-комплекс, оскільки він відображає активність шлуночків, що є критично важливою для оцінки ритму та проведення імпульсів [3]. Саме тому більшість автоматизованих алгоритмів обробки ЕКГ зосереджені на його точному виявленні.

У рамках дослідження було запропоновано метод, що ґрунтується на обчисленні енергії та ентропії кожного рівня вейвлет-розкладу ЕКГ-сигналу, з подальшим використанням співвідношення енергії та ентропії як критерію інформативності рівнів розкладу. Надалі це співвідношення будемо позначати як умовний коефіцієнт інформативності рівня C_i , який служить кількісною мірою релевантності кожного рівня вейвлет-розкладу.

Під енергією сигналу на конкретному рівні мається на увазі сумарна енергія вейвлет-коефіцієнтів, яка відображає інтенсивність сигналу ЕКГ в певному частотному діапазоні. Високе значення енергії свідчить про наявність структурованих і потужних коливань — наприклад, QRS-комплексу, що є найінтенсивнішою частиною серцевого циклу. Відповідно, рівень розкладу з найбільшою енергією, швидше за все, відповідає ділянкам, де розташовані QRS-піки (рис. 1а).

Ентропія, у свою чергу, відображає міру неупорядкованості або випадковості розподілу вейвлет-коефіцієнтів на певному рівні. Висока ентропія свідчить про підвищену неупорядкованість коефіцієнтів, тоді як низька ентропія вказує на їх упорядкованість та регулярність, що є характерним для періодичних та фізіологічно обумовлених компонентів ЕКГ. Таким чином, поєднання високої енергії та низької ентропії дозволяє ефективно виявити рівень, який найкраще відображає структуру QRS-комплексів.

В якості об'єкта дослідження використовувався сигнал #109 з бази MIT-BIH [1]. До нього було застосовано дискретне вейвлет-перетворення з використанням вейвлета типу *Daubechies 6* (*db6*). Вейвлети родини *Daubechies* є одними з найбільш поширених у біомедичних задачах завдяки хорошему балансу між часовою та частотною локалізацією [4]. Зокрема, *db6* демонструє високу чутливість до швидких змін сигналу, що важливо для виділення QRS-комплексів, а також забезпечує відносну симетрію імпульсної відповіді. Завдяки своїй формі, близькій до морфології

QRS (рис. 1б), він дозволяє ефективно витягувати потрібні характеристики на релевантному рівні розкладу [5].

Рисунок 1 – Зображення QRS-комплексу (а) [5] та форма вейвлета db6, подібна до морфології QRS (б)

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що рівень $d4$ має найвищу інформативність згідно з обраним критерієм. Це підтверджує доцільність застосування вейвлета типу *Daubechies 6 (db6)*, який було використано на етапі розкладу. Вейвлети *Daubechies*, зокрема $db6$, є оптимальними для біомедичних сигналів завдяки своїй здатності локалізувати короткочасні імпульси у часі та фіксувати різкі переходи, характерні для QRS-комплексів. Їх форма наближена до морфології цих піків, що сприяє виділенню діагностично важливої інформації на релевантному рівні розкладу. Побудовані графіки розподілу енергії, ентропії та C_i по рівнях дозволяють візуально оцінити ефективність обраного рівня. Додаткове тестування на інших ЕКГ-сигналах також продемонструвало стабільність результатів: рівні $d3$ – $d5$ у більшості випадків мають найбільшу концентрацію енергії та найменшу ентропію.

У рамках експериментального дослідження особливу увагу було приділено аналізу трьох ключових характеристик кожного рівня вейвлет-розкладу: енергії, ентропії та їх співвідношення (C_i). Енергія вейвлет-коефіцієнтів відображає ступінь концентрації сигналу на певному рівні розкладу. Висока енергія характерна для ділянок сигналу з чітко вираженою структурою — таких як QRS-комплекси. Натомість ентропія слугує мірою хаотичності сигналу: чим вона менша, тим більш впорядкованим є спектр коефіцієнтів, що також вказує на високу інформативність. Об'єднання цих двох параметрів у вигляді коефіцієнта C_i дозволяє автоматично виявити рівень, який найкраще відображає QRS-ділянки без потреби ручного аналізу.

Рисунок 2 ілюструє характерну залежність значення критерію C_i від рівня розкладу. Найвищі значення спостерігаються на рівнях $d3$ – $d5$, що відповідають частотному діапазону близько 5–20 Гц — саме в цьому діапазоні локалізується більшість компонент QRS. Відповідно, саме ці рівні містять найбільше діагностично цінної інформації.

Рисунок 2 – Графік критерію C_i за рівнями вейвлет-розкладу для сигналу #109

Таблиця 1 містить числові значення енергії, ентропії та обчисленого C_i для кожного з рівнів. Аналіз таблиці показує чіткий спад енергії та зростання ентропії при переході до вищих рівнів розкладу. Максимум критерію спостерігається на рівні $d4$, що робить його оптимальним для виділення *QRS*-комплексів. Цей висновок є стабільним і відтворюваним при використанні сигналів з різних пацієнтів та умов запису.

Таблиця 1 – Розраховані метрики енергії, ентропії та C_i за рівнями

Рівень	Енергія	Ентропія	C_i
$d1$	19.5991	3.6612	5.3532
$d2$	93.1059	4.3533	21.3872
$d3$	135.5855	4.9926	27.1572
$d4$	141.3672	5.1005	27.7161
$d5$	14.0475	6.0266	2.3309
$d6$	1.8480	6.7140	0.2752
$d7$	0.7577	8.3890	0.0903
$d8$	0.0761	9.8139	0.0078

Запропонована методика може застосовуватись у задачах фільтрації та ідентифікації та вбудовуватись у системи моніторингу та попередньої діагностики. У перспективі можливе її розширення для адаптивної сегментації сигналів, вибору індивідуального вейвлет-базису для певних хвороб або гібридизації з машинним навчанням.

Висновки. У роботі запропоновано метод автоматизованого вибору рівня вейвлет-розкладу на основі співвідношення показників енергії та ентропії. Отримані результати підтвердили ефективність обраного критерію та можливість його застосування в задачах обробки ЕКГ-сигналів, зокрема для виявлення *QRS*-комплексів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Agrawal P., Arun V., Basu A. Artificial Neural Network Based ECG Feature Extraction Using Wavelet Transform // *Emerging Wireless Technologies and Sciences. ICEWTS 2024*. – Cham: Springer, 2025. – P. 8–22. – (Communications in Computer and Information Science; vol. 2399). – DOI: 10.1007/978-3-031-87886-2_2
2. Wang J., Wang P., Wang S. Automated detection of atrial fibrillation in ECG signals based on wavelet packet transform and correlation function // *Biomed. Signal Process. Control*. – 2020. – Vol. 55. DOI:10.1016/j.bspc.2019.101662
3. Rudnicki M., Strumiłło P. A real-time adaptive wavelet transform-based QRS complex detector // *Lecture Notes in Computer Science*. – Springer, 2022. DOI:10.1007/978-3-540-71629-7_32
4. Chashmi A. J., Amirani M. C. An efficient and automatic ECG arrhythmia diagnosis system using DWT and entropy-based feature selection // *J. of Electrical Bioimpedance*. – 2019. – Vol. 10. – P. 47–54. DOI:10.2478/joeb-2019-0007
5. Mandala S., Pratiwi Wibowo A.R., Adiwijaya, Suyanto, Zahid M.S.M., Rizal A. The Effects of Daubechies Wavelet Basis Function (DWBF) and Decomposition Level on the Performance of Artificial Intelligence-Based Atrial Fibrillation (AF) Detection Based on Electrocardiogram (ECG) Signals // *Applied Sciences*. – 2023. – Vol. 13, No. 5. – Article 3036. – DOI: 10.3390/app13053036

AUTOMATED WAVELET LEVEL SELECTION BASED ON ENERGY AND ENTROPY FOR QRS DETECTION IN ECG

Daria Koshutina,

Associate professor of the Department of IS, Galina Shcherbakova
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents an approach for automated selection of the wavelet decomposition level in ECG signals based on energy and entropy criteria for QRS complex detection. An experiment conducted on a signal from the MIT-BIH database confirmed the consistency of the selected level with published studies, demonstrating the effectiveness of the proposed method.

УДК 004.92

МОДЕЛЬ *RADIO* ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСТОРОВО-АГЕНТНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ СЦЕН В *AI*-СИСТЕМАХ

Полторак Сергій Миколайович,
к.т.н., доцент Ошаровська Олена Володимирівна,
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Доповідь присвячена дослідженню потенціалу моделі *RADIO*, як агломеративної фундаментної моделі зору, для просторово-агентного представлення сцен в системах штучного інтелекту. Розглядаються основні характеристики моделі *RADIO*, її здатність об'єднувати властивості різних попередньо навчених моделей зору, таких як *CLIP*, *DINOv2* та *SAM*, та генерувати семантично багаті щільні представлення, що є важливим для розуміння просторових відносин та контексту в сценарії.

Вступ. У сучасних *AI*-системах, зокрема в робототехніці та системах комп'ютерного зору, ефективно просторово-агентне представлення сцен є ключовим для забезпечення інтелектуальної поведінки та взаємодії з навколишнім середовищем. Традиційні підходи часто стикаються з труднощами при обробці складних та різноманітних сценаріїв. У цьому контексті, розробка моделей, що здатні до глибокого розуміння візуальної інформації та її просторової організації, є актуальною задачею. Модель *RADIO*, що об'єднує знання з різних фундаментних моделей зору, пропонує нові можливості для вирішення задач.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження потенціалу моделі *RADIO*, як агломеративної фундаментної моделі зору, що об'єднує властивості різних попередньо навчених моделей (*CLIP*, *DINOv2* та *SAM*) та генерує семантично багаті щільні представлення, для забезпечення ефективного просторово-агентного представлення сцен в системах штучного інтелекту. Ця мета спрямована на вирішення актуальної науково-практичної задачі ефективного просторово-агентного представлення сцен в *AI*-системах, що виникає, зокрема, в робототехніці та системах комп'ютерного зору, оскільки традиційні підходи часто стикаються з труднощами при обробці складних та різноманітних сценаріїв. Для досягнення поставленої мети сформовано наступний перелік завдань. Проаналізувати концепцію агломеративних фундаментних моделей зору та підхід багатонавчальної дистиляції без міток, реалізований в моделі *RADIO*. Оцінити важливість та механізми генерації моделлю *RADIO* семантично багатих щільних представлень для завдань просторового розуміння сцен. Проаналізувати потенціал застосування можливостей моделі *RADIO* (сегментація, розпізнавання об'єктів, розуміння контексту) для створення ефективного просторово-агентного представлення в системах штучного інтелекту.

Основна частина роботи. Модель *RADIO* є агломеративною фундаментною моделлю зору, яка навчається шляхом дистиляції знань від кількох попередньо навчених моделей, таких як *CLIP*, *DINOv2* та *SAM*, в одну єдину модель [1]. Цей підхід дозволяє *RADIO* успадковувати унікальні властивості кожної з моделей-вчительок, наприклад, класифікацію з нульовою спробою (*CLIP*) та сегментацію екземплярів з відкритим набором (*SAM*). Крім того, *RADIO* здатна обробляти зображення будь-якої роздільної здатності та співвідношення сторін, генеруючи семантично багаті щільні кодування. Генерація щільних ознак є особливо важливою для просторового розуміння сцен. На рисунку 1 ми бачимо як в результаті, єдина модель об'єднує унікальні властивості оригінальних моделей. Цей об'єднуючий підхід дозволяє отримати найсучасніші представлення об'єктів за один прохід вперед, а також уможливорює унікальні властивості, такі як класифікація з нульового пострілу (*CLIP*) або сегментація екземплярів відкритої множини (*SAM*) з незначними додатковими витратами.

Опис зображення: (ліворуч) візуалізація функцій *PCA* для різних моделей. Запропонована нами модель *RADIO* може обробляти зображення з будь-якою роздільною здатністю та співвідношення сторін і створює семантично багаті щільні кодування; (посередині) огляд фреймворку *AM-RADIO*; (праворуч) бенчмарки з класифікації, сегментації та про завдання класифікації, сегментації та моделювання мовою технічного зору [2].

Рисунок 1 – AM-RADIO - фреймворк для перетворення декількох моделей попередньо навченого зору, таких як CLIP, DINOv2, SAM, в єдину модель, яку ми називаємо RADIO

Здатність моделі *RADIO* розрізняти та сегментувати різні об'єкти (*SAM*) і водночас розуміти їх семантичне значення та контекстуальні зв'язки (*CLIP*) може бути використана для створення детальних просторових представлень сцени (Рис. 2). Отримані карти ознак можуть слугувати основою для визначення положення об'єктів, їх розмірів та взаємного розташування. *RADIO* генерує ознаки, які кодують інформацію про вміст зображення (об'єкти, сцени), їх просторове розташування та атрибути, що робить її потужним інструментом для глибокого аналізу зображень, особливо в сценаріях без розмічених даних.

Для агентного представлення сцен, модель *RADIO* може бути використана для надання агентам багатого сенсорного сприйняття. Її здатність до розпізнавання об'єктів та їх сегментації дозволяє агентам ідентифікувати важливі елементи оточення. Генерування семантично насичених ознак може допомогти агентам розуміти функціональне призначення об'єктів та їх потенційну роль у виконанні завдань.

Наразі доступні різні варіанти архітектури моделі *RADIO*, включаючи *RADIO-ViT-H/16* та більш ефективну *E-RADIO* [3,4]. Ефективна архітектура *E-RADIO*, що поєднує *CNN* та *Transformer*, забезпечує високу якість результатів при значному прискоренні інференсу.

Продуктивність моделі *RADIO* була оцінена на різних бенчмарках, включаючи класифікацію (*ImageNet-1K*), семантичну сегментацію (*ADE20K*, *PascalVOC*) та візуально-мовне моделювання (*GQA*, *POPE*, *TextVQA*, *VQA2*), демонструючи конкурентоспроможні та часто кращі результати порівняно з моделями-вчителями. Ми написали код на мові *Python*, який проілюструє приклад, як використовувати *RADIO* для аналізу зображень https://github.com/rer8/articles/blob/main/radio_v2.5-b. Цей код ілюструє як адаптувати зображення до вимог моделі та як отримати глобальні та локальні ознаки зображення для подальших задач (наприклад, пошук за зображенням, класифікація).

В нашому прикладі для зображення отримані наступні результати:

1. Розмір зведених ознак: `torch.Size([1, 2304])` (`summary_features`) - це глобальний опис зображення (наприклад, для класифікації).

2. Розмір просторових ознак: `torch.Size([1, 4240, 768])` (`spatial_features`) - це локальні особливості (наприклад, для сегментації або детектування об'єктів).

Обидва тензори отримуються у режимі `torch.no_grad()` (без обчислення градієнтів для швидкості).

Рисунок 2 – *AM-RADIO* - багато навчальна дистиляційна система яка ефективно навчає нові моделі довільної архітектури.

Висновки. В ході роботи було досліджено потенціал моделі *RADIO*, яка є агломеративною фундаментною моделлю зору, для застосування у просторово-агентному представленні сцен в *AI*-системах, що відповідає поставленій меті. Аналіз концепції та фреймворку *AM-RADIO* показав, що модель ефективно об'єднує унікальні властивості попередньо навчених моделей-вчителюк, таких як *CLIP*, *DINOv2* та *SAM*, за допомогою багатонавчальної дистиляції без використання міток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ranzinger, Mike; Heinrich, Greg; Kautz, Jan; Molchanov, Pavlo. AM-RADIO: Agglomerative Vision Foundation Model Reduce All Domains Into One. CVPR 2024 Conference Paper, <https://arxiv.org/pdf/2312.06709v5.pdf> 1 ...
2. Ranzinger, Mike; Heinrich, Greg; Kautz, Jan; Molchanov, Pavlo. AM-RADIO: Agglomerative Vision Foundation Model Reduce All Domains Into One. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 12490–12500, June 2024
3. Heinrich, Greg; Ranzinger, Mike; Barker, Jon; Molchanov, Pavlo; Catanzaro, Bryan; Tao, Andrew. PHI-S: Distribution Balancing for Label-Free Multi-Teacher Distillation. arXiv preprint arXiv:2410.01680, 2024
4. NVlabs/RADIO: Official repository for "AM-RADIO: Reduce All Domains Into One". <https://github.com/NVlabs/RADIO>

RADIO AS TOOL FOR SPATIAL-AGENT REPRESENTATION OF SCENES IN AI SYSTEMS

Poltorak Sergii Mykolayovych

Associate Professor, PhD Osharovska Olena V

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications, UKRAINE

ANNOTATION. The paper is devoted to the study of the *RADIO* model potential as an agglomerative fundamental model of vision for spatial-agent representation of scenes in artificial intelligence systems. The main characteristics of the *RADIO* model, its ability to combine the properties of different pre-trained vision models, such as *CLIP*, *DINOv2* and *SAM*, and generate semantically rich dense representations, which is important for understanding spatial relations and context in a scenario, are discussed.

УДК 004.93; 004.8

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ СУПЕРРОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ

Ханін Д.О.,

к.т.н., доцент, Отенко В.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах представлено порівняльний аналіз сучасних методів суперроздільної здатності (SR), що підвищують точність розпізнавання облич у системах відеоспостереження. Проаналізовано класичні методи інтерполяції та методи на основі глибокого навчання (*SRCNN*, *ESRGAN*, *Real-ESRGAN*, *FSRNet*). Дослідження показало перевагу методів глибокого навчання у відновленні деталей, важливих для розпізнавання. Визначено *Real-ESRGAN* та *FSRNet* як найбільш перспективні для практичного застосування завдяки їх ефективності з реальними зображеннями та балансу між точністю й швидкістю відповідно.

Вступ. Сучасні системи відеоспостереження відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки, моніторингу та розслідуванні правопорушень. Однак, ефективність цих систем, особливо в задачах ідентифікації осіб, часто обмежується низькою якістю зображень. Фактори, такі як обмеження апаратного забезпечення камер, несприятливі умови освітлення, відстань до об'єкта та рух, призводять до отримання зображень з низькою роздільною здатністю, розмитістю контурів та наявністю артефактів. Це суттєво ускладнює роботу алгоритмів розпізнавання облич, які потребують достатньої кількості деталей для точної ідентифікації. Наприклад, зображення обличчя розміром 32x32 пікселі може призвести до падіння точності розпізнавання на 20-30%. Технології суперроздільної здатності (*Super Resolution*, *SR*) пропонують підхід до подолання цих обмежень шляхом алгоритмічного відновлення високороздільних (*HR*) зображень з їх низькороздільних (*LR*) аналогів. Відновлюючи втрачені деталі та покращуючи візуальну чіткість, *SR* може значно підвищити ефективність систем розпізнавання облич, що є критично важливим для практичних застосувань у сфері безпеки. Тому дослідження, порівняння та вибір оптимальних *SR*-методів для інтеграції в системи відеоспостереження є актуальною науково-практичною задачею.

Мета роботи. Провести порівняльний аналіз сучасних методів суперроздільної здатності (класичних та на основі глибокого навчання) для оцінки їх ефективності у підвищенні точності розпізнавання облич, зокрема в умовах, характерних для систем відеоспостереження, та визначити найбільш перспективні підходи для практичного застосування.

Основна частина роботи. Суперроздільна здатність (*SR*) має на меті реконструкцію високороздільних (*HR*) зображень з їх низькороздільних (*LR*) версій. Це особливо важливо для систем відеоспостереження, де якість зображень часто є низькою.

Класичні методи, такі як бікубічна інтерполяція, базуються на обчисленні значень нових пікселів на основі сусідніх пікселів *LR*-зображення (використовуючи 16 сусідів). Вони є простими у реалізації та швидкими (час обробки <10 мс на *CPU*, обчислювальна складність <0.01 *GFLOPs*), але мають обмежену здатність відновлювати складні текстури та дрібні деталі, що призводить до розмитих результатів та низьких показників якості (*PSNR* ~24.5 дБ, *SSIM* ~0.810).

Значний прогрес у *SR* пов'язаний із застосуванням глибокого навчання. *SRCNN* [1], одна з піонерських архітектур на основі згорткових нейронних мереж (*CNN*), використовує три згорткові шари: для вилучення патчів з інтерпольованого *LR*-зображення, нелінійного відображення ознак у *HR*-простір та фінальної реконструкції *HR*-зображення. *SRCNN* показала значне покращення порівняно з інтерполяцією (*PSNR* ~27.5 дБ, *SSIM* ~0.850), але потребувала більше ресурсів (~300 мс на *GPU*, ~50 *GFLOPs*) і часто генерувала надто згладжені зображення, втрачаючи високочастотні деталі.

Подальший розвиток забезпечили генеративно-змагальні мережі (*GAN*). *ESRGAN* [2] суттєво покращила візуальну якість та реалістичність текстур. Це досягається завдяки впровадженню глибокої архітектури генератора з блоками *Residual-in-Residual Dense Block* (*RRDB*), використанню релятивістського дискримінатора (оцінює відносну реалістичність) та

перцептивної функції втрат (враховує семантичні відмінності). Це дозволило генерувати більш деталізовані зображення ($PSNR \sim 26.2$ дБ, $SSIM \sim 0.840$), хоча й ціною значно вищих вимог до ресурсів (~ 150 мс на GPU , ~ 600 $GFLOPs$) та можливої появи артефактів. Важливим обмеженням $ESRGAN$ та подібних моделей є те, що вони часто навчаються на синтетичних даних, де деградація моделюється простим згладжуванням (наприклад, бікубічним зменшенням), що не відображає складності реальних спотворень у зображеннях з камер спостереження.

Для подолання цього обмеження були розроблені методи, орієнтовані на реальні умови. $Real-ESRGAN$ [3] розширює модель деградації, що використовується при навчанні, включаючи значно ширший спектр реалістичних спотворень: різні типи розмиття (гаусове, рухове), шум (гаусовий, Пуассона), артефакти стиснення ($JPEG$), зміну розміру та їх випадкові комбінації. Використання спектрально-нормалізованого дискримінатора підвищує стабільність навчання. Це робить $Real-ESRGAN$ особливо ефективним для обробки зображень з реальних джерел, таких як камери відеоспостереження, демонструючи високу якість відновлення реалістичних текстур ($PSNR \sim 26.5$ дБ, $SSIM \sim 0.845$) при високих обчислювальних витратах (~ 200 мс на GPU , ~ 650 $GFLOPs$).

Іншим напрямком є спеціалізація SR для конкретних об'єктів. $FSRNet$ [4] – це архітектура, розроблена спеціально для SR облич. Вона використовує апіорні знання про структуру обличчя, такі як ключові точки (*landmarks*), для досягнення більш точної реконструкції рис. Архітектура часто складається з двох модулів: грубої SR (для отримання попереднього HR-зображення) та тонкої SR (для відновлення дрібних деталей з використанням інформації про ключові точки). $FSRNet$ демонструє високі показники якості реконструкції саме для облич ($PSNR \sim 28.0$ дБ, $SSIM \sim 0.860$) при помірній обчислювальній складності (~ 400 мс на GPU для зображення 512×512 , ~ 100 $GFLOPs$), що робить її привабливою для задач, де важлива точність відновлення рис обличчя.

Порівняння ефективності методів проводилося за критеріями точності реконструкції ($PSNR$, $SSIM$) та їх впливу на точність розпізнавання облич на стандартних наборах (LFW , $MS-Celeb-1M$, $Helen$).

Таблиця 1 - Порівняння методів SR та їх впливу на розпізнавання облич

Метод	PSNR (дБ)	SSIM	Швидкість (мс, 720p GPU)	FLOPs (G)	Покращення точності розпізнавання (%)
Бікубічна інтерпол.	~ 24.5	0.810	<10 (CPU)	<0.01	5-10%
SRCNN [1]	~ 27.5	0.850	~ 300	~ 50	10-15%
ESRGAN [2]	~ 26.2	0.840	~ 150	~ 600	+18% (LFW)
FSRNet [4]	~ 28.0	0.860	~ 400 (512×512)	~ 100	+15% ($Helen$)
Real-ESRGAN [3]	~ 26.5	0.845	~ 200	~ 650	+23% ($MS-Celeb-1M$)

Аналіз результатів (Таблиця 1) підтвердив, що методи глибокого навчання значно перевершують класичну інтерполяцію. GAN -based методи, особливо $Real-ESRGAN$, забезпечують високу візуальну якість та найбільше покращення точності розпізнавання (до +23% на великих наборах даних, таких як $MS-Celeb-1M$). $FSRNet$ демонструє високі показники $PSNR/SSIM$ саме для облич та значне покращення точності (+15% на наборах даних типу $Helen$), що підкреслює переваги використання специфічних для об'єкта знань. $Real-ESRGAN$ виявився найбільш ефективним для роботи з реальними, деградованими зображеннями, що є типовим сценарієм для відеоспостереження. Встановлено пряму кореляцію між якістю SR (вищими значеннями $PSNR/SSIM$) та покращенням точності розпізнавання: досягнення певних порогових значень (наприклад, $PSNR > 28$ дБ або $SSIM > 0.85$) дозволяє системам розпізнавання отримувати достатньо детальної інформації для суттєвого підвищення ефективності ідентифікації на 15-20%.

Висновки. Проведений порівняльний аналіз підтвердив значну перевагу методів суперроздільної здатності на основі глибокого навчання над класичними підходами для покращення якості зображень облич та, як наслідок, точності їх розпізнавання. Досягнуто мети дослідження, оскільки кількісно оцінено ефективність сучасних SR методів: показано, що

застосування таких підходів, як *Real-ESRGAN* та *FSRNet*, може підвищити точність розпізнавання обличчя на 15-23% на відповідних наборах порівняно з використанням оригінальних низькороздільних зображень. Методи на основі *GAN* (*ESRGAN*, *Real-ESRGAN*) демонструють високу здатність до відновлення реалістичних текстур та дрібних деталей, що є критично важливим для візуальної ідентифікації та роботи алгоритмів розпізнавання. *Real-ESRGAN* виділяється своєю робастністю до реальних деградацій зображень, що робить його особливо цінним для практичного застосування в системах відеоспостереження, де умови зйомки далекі від ідеальних. *FSRNet*, завдяки використанню апріорних знань про структуру обличчя, забезпечує високу точність реконструкції саме рис обличчя при помірній обчислювальній складності, що робить його хорошим кандидатом для систем з обмеженими ресурсами або вимогами до швидкості. Вибір оптимального методу залежить від конкретних вимог задачі: пріоритету візуальної якості, стійкості до реальних спотворень, швидкості обробки чи доступних обчислювальних ресурсів. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію існуючих архітектур (зменшення складності, підвищення швидкості), адаптацію до специфічних умов експлуатації (низька освітленість, погодні умови) та розробку комплексних самодостатніх систем розпізнавання обличчя, що ефективно інтегрують етап *SR*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dong C., Loy C. C., He K., Tang X. Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2016. Vol. 38. P. 295-307. DOI: 10.1109/TPAMI.2015.2439281.
2. Wang X., Yu K., Dong C., Loy C. C. ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks // ECCV Workshops. 2018. URL: <https://arxiv.org/abs/1809.00219> (дата звернення: 03.05.2025).
3. Wang X., Chan K. C., Yu K., Dong C., Loy C. C. Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data // ICCV Workshops. 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2107.10833> (дата звернення: 03.05.2025).
4. Chen Y., Tai Y., Liu X. FSRNet: End-to-End Learning Face Super-Resolution with Facial Priors // CVPR. 2018. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Chen_FSRNet_End-to-End_Learning_CVPR_2018_paper.html (дата звернення: 03.05.2025).

EVALUATION OF DEEP LEARNING-BASED SUPER-RESOLUTION METHODS FOR ENHANCED FACIAL IDENTIFICATION ACCURACY

Khanin D.O.,

PhD, Associate Professor IS Otenko V.I

Lviv Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents a comparative analysis of modern super-resolution (SR) methods for improving the accuracy of face recognition in video surveillance systems. Classical interpolation methods and deep learning-based methods (SRCNN, ESRGAN, Real-ESRGAN, FSRNet) are analyzed. The study showed the superiority of deep learning methods in restoring details important for recognition. Real-ESRGAN and FSRNet were identified as the most promising for practical application due to their effectiveness with real images and balance between accuracy and speed, respectively.

УДК 004.8

ПРОГНОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ У МІКРОСЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Сіренко М.О.

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Вороненко М.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ Розглянуто питання прогнозування навантаження й раннього виявлення аномалій у мікросервісній архітектурі з використанням глибоких нейронних мереж. Запропоновано методику, що включає Temporal Fusion Transformer (TFT) для прогнозування часових рядів метрик навантаження та варіаційний автокодувальник (Variational Autoencoder, VAE) для виявлення аномальної поведінки сервісів. Запропонована методика може слугувати початковою теоретичною базою для автоматизованого управління продуктивністю та процесом масштабування сервісів.

Вступ. Мікросервісна архітектура ділить систему на незалежні сервіси, що взаємодіють через *API*. Це забезпечує гнучкість і масштабованість, але ускладнює моніторинг. Потрібно оперативно аналізувати метрики, логі та виявляти збої. Несподівані піки навантаження або збої одного сервісу можуть вплинути на всю систему. Тому прогнозування навантаження та виявлення аномалій є актуальним. Сучасні рішення використовують *AI/ML* для предиктивної аналітики. Машинне навчання дозволяє виявляти проблеми ще до їх прояву. Інтеграція *AI* у моніторинг спрощує керування ресурсами й забезпечує підтримку *SLA* в реальному часі.

Мета роботи. Дослідити існуючі підходи до прогнозування навантаження в мікросервісних системах та розробити власну методику на основі гібридної нейромережевої архітектури, що дозволяє здійснювати точне прогнозування та виявлення аномалій з метою забезпечення стабільної роботи сервісів.

Основна частина роботи. У сучасних інформаційних системах, що побудовані на мікросервісній архітектурі з використанням брокерів повідомлень, ключовим завданням є забезпечення високої пропускну здатності, низьких затримок і стійкості до пікових навантажень. Системи-аналоги, які найчастіше використовуються для моніторингу та управління мікросервісами, включають комбінацію *Prometheus + Grafana* (для збору та візуалізації метрик), *ELK Stack* (для логування й аналізу подій), *Zipkin/Jaeger* (для трасування) та хмарні сервіси на зразок *AWS CloudWatch* або *Google Stackdriver*. Проблема управління потужностями та моніторингу зводиться до необхідності обробки великих обсягів даних у реальному часі, що створює потребу в прогнозуванні змін навантаження та виявленні аномалій [1]. Однак класичні інструменти моніторингу зазвичай забезпечують лише ретроспективний огляд системи, що не дозволяє вчасно прогнозувати чи виявляти відхилення в реальному часі [2].

Для вирішення зазначених проблем пропонується гібридна нейромережева архітектура, що поєднує *Temporal Fusion Transformer (TFT)* для мультигоризонтного прогнозування часових рядів метрик навантаження та варіаційний автокодувальник (*VAE*) для виявлення аномальної поведінки сервісів. У цьому контексті перспективними є методи глибокого навчання, здатні моделювати складні залежності та враховувати різноманітні фактори. Одним із таких підходів є використання трансформерних архітектур, зокрема *Temporal Fusion Transformer (TFT)*, що спеціалізується на прогнозуванні часових рядів [3]. *TFT* комбінує обробку багатовимірних даних з можливістю виявлення сезонних і імпульсних змін, що дає можливість точно прогнозувати навантаження на мікросервіси, навіть за наявності нерегулярних патернів.

Для виявлення аномалій у поведінці системи доцільно використовувати варіаційний автоенкодер (*VAE*), який здатен реконструювати нормальну поведінку системи на основі вхідних метрик. При зміні структури метрик, рівень похибки реконструкції зростає, що сигналізує про можливі збої або аномалії [4]. Це дає змогу оперативно виявляти порушення та реагувати на них до того, як вони призведуть до серйозних проблем у роботі мікросервісів. Ефективність запропонованої методики значною мірою залежить від якості та своєчасності вхідних даних. Ключовими вхідними параметрами для системи прогнозування та виявлення аномалій є

різноманітні метрики, що характеризують роботу мікросервісів. Серед найважливіших слід виділити такі:

- *CPU Utilization*, відсоток використання центрального процесора на рівні окремих мікросервісів;
- *Memory Usage*, використання пам'яті на кожному контейнері або сервісі;
- *Request Latency*, час, необхідний для обробки запитів до кожного мікросервісу;
- *Error Rate*, відсоток помилок або невдалих запитів до мікросервісу;
- *Throughput*, кількість запитів, що обробляються в одиницю часу;
- *Response Time*, час відповіді на запит від сервісу;
- *Disk I/O*, вимірювання операцій вводу/виводу на дисках;
- *Network Traffic*, обсяг даних, що передаються між мікросервісами;
- *Service Availability*, відсоток часу, протягом якого мікросервіс доступний і працює.

Збір та аналіз цих метрик у режимі реального часу є критично важливим для забезпечення точності прогнозування навантаження та своєчасного виявлення аномалій у поведінці мікросервісів. Саме ці дані слугуватимуть вхідною інформацією для Temporal Fusion Transformer та варіаційного автокодувальника, дозволяючи їм навчатися на історичних закономірностях та ідентифікувати відхилення від нормальної поведінки. Розробка подібної системи передбачає побудову багаторівневої когнітивної архітектури, зображеної на рисунку 1.

Рисунок 1 – Архітектура системи прогнозування навантаження та виявлення аномалій у мікросервісній системі

Така архітектура передбачає:

1. Шар збору метрик за допомогою спеціальних інструментів, таких як *Prometheus* [2];
2. Когнітивне ядро, яке використовує *TFT* і *VAE* для прогнозування та виявлення аномалій;
3. Адаптивний реактор, що інтегрований з *Kubernetes HPA (Horizontal Pod Autoscaler)* та *Alertmanager* для автоматичного реагування на аномалії та зміни в навантаженні.

Спроектвана система працюватиме в режимі напівреального часу з частотою оновлення прогнозу кожні 30–60 секунд, що дозволяє швидко реагувати на зміни навантаження і забезпечувати підтримку *SLA* для мікросервісних систем [4].

Висновки. В роботі запропонована методика створення архітектури системи прогнозування навантаження та виявлення аномалій, що поєднує інструменти *TFT* та *VAE* як перспективний підхід до автоматизованого управління продуктивністю та забезпечення стабільної роботи мікросервісних систем. Використання глибинних нейронних мереж дозволяє враховувати складні залежності та виявляти неявні закономірності в даних навантаження. Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію та оцінку ефективності запропонованої методики на реальних мікросервісних інфраструктурах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Casolaro A. Capone V. Iannuzzo G. Camastra F. Deep Learning for Time Series Forecasting: Advances and Open Problems // *Information*. 2023. Vol. 14, No.11. С.598. DOI: <https://doi.org/10.3390/info14110598>
2. Prometheus Documentation URL: <https://www.prometheus.io/docs>. – (дата звернення: 25.04.2025).
3. Lim B., Arik S. O., Loeff N., Pfister T. Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting // *International Journal of Forecasting*. 2021. Vol. 37, No.4. С.1748–1764. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.03.012>.
4. Qian Y., Shi Y., Wang B. Anomaly Detection in Distributed Systems via Variational Autoencoders // 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). 2020. С.1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/SMC42975.2020.9283078>.
5. Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler URL: <https://www.kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/>. – (дата звернення: 27.04.2025).

LOAD FORECASTING IN MICROSERVICE SYSTEMS USING DEEP NEURAL NETWORKS

Sirenko M.O.

Ph.D., Associate Professor, Department of Information Systems Voronenko M.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The issue of load forecasting and early anomaly detection in microservice architecture using deep neural networks is considered. A methodology is proposed that includes Temporal Fusion Transformer (TFT) for forecasting time series of load metrics and Variational Autoencoder (VAE) for detecting anomalous behavior of services. The proposed methodology can serve as an initial theoretical basis for automated performance management and scaling of services.

УДК 004.8:616-075

АНАЛІЗ ВЕКТОРІВ ФІШИНГОВИХ АТАК НА МЕСЕНДЖЕРИ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (НА ПРИКЛАДІ *TELEGRAM*)

Стахів М.А.,

доктор технічних наук, професор, Литвин В.В.

Національний університет “Львівська Політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У доповіді вивчається особливий вид фішингових атак, що націлені на крадіжку *Telegram*-акаунтів через імітацію конкурсів або голосувань під виглядом добрих справ. Атака базується на соціальному впливі, зокрема на маніпуляції довірою, авторитетом і нестачею часу, що спонукає користувачів дати дані для входу до системи. Розглянуто технічні моменти векторів атак, зокрема використання API *Telegram* та підроблених сайтів. Представлено результати сучасних досліджень і статистика поширення таких загроз у Східній Європі.

Вступ. На тлі зростання популярності *Telegram* серед користувачів Східної Європи, спостерігається активізація зловмисників, що використовують соціально інженерні схеми для незаконного отримання доступу до акаунтів. Особливо поширеним в останні роки став фішинг через підставні вебресурси, які маскуються під платформи для онлайн-конкурсів або опитувань. Основна мета цих атак — ввести користувача в оману та змусити його самостійно надати авторизаційні дані до свого облікового запису. Більше того, маскування атак під благодійні або соціальні ініціативи створює хибне відчуття безпеки. У цьому дослідженні ми проаналізували структуру однієї з таких атак, що отримала широке поширення в 2023–2024 роках, розглянули використані технічні та психологічні методи впливу, а також обґрунтували необхідність розробки цілеспрямованих засобів протидії. Результати можуть бути корисними для спеціалістів з кібербезпеки, розробників платформ і широкого кола користувачів, які прагнуть убезпечити свої цифрові акаунти.

Мета роботи полягає у захисту користувачів *Telegram* від фішингових атак, що маскуються під соціальні ініціативи, шляхом наукового аналізу їх структури, механізмів впливу та технічної реалізації, із подальшою розробкою методичних рекомендацій і превентивних заходів.

Основна частина роботи. Дослідження феномену соціальної інженерії, її основних елементів, проявів та методів активно проводяться такими науковцями як В.М. Нам'ясенко [1], Яковенко В.С. із Казеяном Н.К [2], і Соколов В.Ю. разом із Курбанмурадовим Д.М. [3]. Аналітичні роботи вказують на те, що низька обізнаність громадськості щодо соціально-інженерних нападів призводить до їх частого успіху. Різні вчені зосереджуються на розробці технологій для оцінки маніпулятивних впливів [4], працюють над методами ідентифікації ознак кіберзагроз [5], вивчають моделювання ринкової поведінки для прогнозування [6], та досліджують комплексне управління інформаційною безпекою [7]. Однак науковці загалом погоджуються, що розробка результативних механізмів протидії хакерським атакам у соціальних платформах та впровадження надійних захисних рішень є критично важливим завданням сьогодення. Але спершу необхідно визначити найбільш поширені методи соціальної інженерії, а також їх основні форми дії:

1. Імітація авторитету, так званий *authority exploitation* – шахраї вдаються до прийому прикидатися впливовою особою або офіційною установою, якій користувач довіряє. Під час фішингу жертві надсилають повідомлення або демонструють веб-інтерфейс, оформлений в офіційному стилі. Цей спосіб надзвичайно дієвий у цифровому світі, де перевірити, чи людина справжня, значно важче, ніж у реальності.

2. Застосування терміновості та дефіциту часу – ще один метод, який спонукає людину до швидких дій без довгих роздумів. Зловмисники інформують, що певна дія можлива лише протягом обмеженого часу – 10 хвилин, година абощо. Ця стратегія впливає на емоції, породжує тривогу та активує страх втратити щось важливе. Цей психологічний механізм добре вивчений у маркетингу, а у використанні кіберзлочинців стає потужним зряддям маніпуляції.

3. Соціальне підтвердження – люди зазвичай схильні орієнтуватися на вибір більшості, вважаючи його правильним. Коли особа помічає, що певною послугою вже скористались інші, вона відчуває більшу довіру до неї та менше вагається. Це явище нерідко зменшує здатність людини об'єктивно оцінювати ситуацію та штовхає її до необдуманих дій.

4. Використання фальшивих платформ та контекстів – інша поширена техніка, яка імітує відомі організації благодійного характеру чи офіційні портали. Пересічні користувачі рідко звертають увагу на деталі веб-адреси або тип домену, особливо переглядаючи сайт через телефон. В результаті вони можуть ввести свій код доступу від *Telegram* на такому підробленому сайті, несвідомо надаючи стороннім особам доступ до власного облікового запису.

5. Маніпуляції емоційним станом – платформи соціальних комунікацій складають середовище, насичене емоціями, де зловмисники вправно використовують почуття користувачів задля власних цілей. Вони формують контент, спрямований на пробудження потужних емоційних відгуків – від тривоги й допитливості до жадібності, співпереживання чи обурення. Перебуваючи під впливом інтенсивних переживань, люди часто знижують рівень обачності та приймають поспішні рішення, що робить їх вразливими до шахрайських дій.

Ці техніки часто поєднуються. Наприклад, фішинговий сайт конкурсу може одночасно імітувати авторитет благодійної організації, створювати терміновість через обмежений час участі, та демонструвати фальшиві коментарі інших “учасників”. Опісля здійснення процедури голосування зловмисник переводять жертву на фіктивну сторінку для “підтвердження” голосу, шляхом вводу номеру телефону на першому кроці, а вже на другому – код із смс або офіційного *Telegram*-бота, маскуючись адміністрацією самого *Telegram*. Така схема зображена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема додавання пристрою зловмисників

Очевидно, що в під тиском в такій емоційній ситуації користувачі успішно проігнорують попередження в тексті смс чи повідомленні самого бота, що код потрібен для входу в систему, а сам *Telegram* ніколи не просить його для інших цілей. Відтак, жертва на добровільній zasadі додає пристрій зловмисників до себе в акаунт, навіть не підозрюючи цього. Далі, коли спливає 24 години, нова сесія набуває такий самий пріоритет, як і пристрої жертви. Таким чином, зловмисник за допомогою самих методів *Telegram* можуть і здійснюють завершення інших сесій, окрім своєї. З цього моменту жертва втрачає доступ до свого акаунту. Відтак, навіть якщо і вдасться увійти в систему, буде неможливо завершити сесії зловмисників, адже нова авторизація зовсім свіжа, і *Telegram* не розпізнає право власності акаунту, тому доведеться очікувати ті самі 24 години. Звісно, що зловмисники будуть контролювати ситуація і ні в якому разі не дозволять собі втратити контроль над акаунтом. Такий комбінований підхід робить атаки надзвичайно ефективними — особливо серед користувачів, які не мають належного рівня цифрової грамотності.

Для уникнення подібних ситуацій потрібно дотримуватися декількох підходів:

1. Уважно аналізувати адресу веб-сторінки (приміром, відрізнити офіційний gov.ua від підозрілого gov-cfd.click), застосовувати сервіс Whois для визначення справжнього власника, та звертати увагу на наявність достовірної юридичної інформації. Слід утримуватися від розкриття особистих відомостей на підозрілих ресурсах, навіть якщо вони виглядають респектабельно.

2. Практикувати цифрову “паузу” — зробити зупинку для критичного осмислення. Важливо розуміти, що справжні організатори акцій не вимагають негайного введення авторизаційних кодів у системах обміну повідомленнями. Також *Telegram* надає можливість контролювати активні підключення, що варто робити систематично для виявлення несанкціонованого доступу.

3. Перевірка репутації веб-ресурсу в зовнішніх джерелах (форумів, соціальних мереж) або використання додатків-аналітиків допомагають виявити штучну активність. Необхідно

пам'ятати, що справжня репутація формується на різноманітних платформах, а не лише на одному ресурсі.

4. Завжди перевіряти підозрілі покликання, навіть якщо їх отримано від близького кола людей. При отриманні нетипових повідомлень (надмірно емоційних, без контексту тощо) — доцільно верифікувати їх альтернативними шляхами: зателефонувати особі, надіслати запит через іншу платформу тощо. Також важливо оперативно інформувати своє оточення у випадку компрометації власного облікового запису.

Висновки. Захищеність у соціальних медіа напряму залежить від рівня поінформованості користувачів щодо методів соціальної інженерії, дотримання базових принципів безпеки в інтернет-просторі та правил “цифрової гігієни”. Важливо усвідомлювати, що надмірна терміновість, емоційно забарвлені повідомлення та несподівані звернення, які випадають із загального контексту спілкування, мають викликати настороженість і сумніви щодо правдивості інформації. Саме поспіх, точне відтворення офіційних веб-ресурсів та емоційний тиск становлять основу успішних маніпуляцій недоброзичливців.

Відсутність уваги до захисту власної інформації лежить на самих користувачах. Розробники онлайн-платформ і додатків для соціальних мереж постійно відстежують тенденції кіберзлочинності та запроваджують сучасні механізми захисту особистих даних. Серед таких інструментів – двофакторна автентифікація, 2FA, яка забезпечує додатковий рівень захисту облікового запису навіть за умови компрометації логіну та пароллю. При цьому зловмисникам доводиться долати додатковий бар'єр, а користувачам – замислитись над причиною запиту секретного коду та уважніше прочитати повідомлення з кодом автентифікації, де міститься застереження про нерозголошення таких даних стороннім особам чи ресурсам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нам'ясенко В.М. Соціальна інженерія як одна із загроз економічній безпеці, що спричиняє негативний вплив на ефективність діяльності підприємства. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 90–92.
2. Яковенко В.С., Казеян Н.К. Соціальна інженерія в Інтернет-просторі. Інформаційні технології та моделювання економічних процесів. 2016. Вип. III–IV(63–64). С. 119–126.
3. Соколов В.Ю., Курбанмурадov Д.М. Методика протидії соціальному інжинірингу на об'єктах інформаційної діяльності. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2018. № 1(1). С. 6–16.
4. Оцінювання маніпулятивного впливу масмедіа на суспільну думку / С.О. Гнаток та ін. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 квітня 2019 р. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. С. 21–23.
5. Яровенко Г.М., Сковронська А.І., Бояджян М.М. Моделювання виявлення ознак кіберзагроз у банках із викорис-танням інтелектуального аналізу. Ефективна економіка. 2018. № 7.
6. Ніколіна І.І. Моделювання життєвого циклу ринкової поведінки підприємства задля забезпечення сталого роз-витку. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 5. С. 41–46.
7. Лужецький В.А., Дудатьєв А.В., МIRONЮК В.В. Багаторівнева модель управління комплексною інформаційною безпекою держави. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 квітня 2019 р. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. С. 86–88.

ANALYSIS OF PHISHING ATTACK VECTORS ON MESSENGER BASED ON SOCIAL ENGINEERING (USING THE EXAMPLE OF TELEGRAM)

Mykola Stakhiv

Doctor of Technical Sciences, professor, Vasyl Lytvyn
Lviv Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The report examines a specific type of phishing attack aimed at stealing Telegram accounts by simulating contests or voting under the guise of good deeds. The attack is based on social influence, in particular, manipulation of trust, authority, and time pressure, which induces users to provide login information. The technical aspects of attack vectors are examined, including the use of the Telegram API and fake websites. The results of modern research and statistics on the spread of such threats in Eastern Europe are presented..

УДК 004.93:004.89

АНАЛІЗ МЕТОДИКИ РОЗПІЗНАВАННЯ СТРУКТУРНИХ ДІАГРАМ З ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ

Рогачко В.Ю.

канд. техн. наук, доцент Бабич М. І.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах представлено методику розпізнавання структурних діаграм зображень із використанням мультимодальних мовних моделей. Визначено переваги та обмеження існуючих підходів, запропоновано архітектуру системи на основі мультимодальних великих мовних моделей, яка забезпечує обробку графічних і текстових елементів.

Вступ. Розпізнавання структурних діаграм, особливо намальованих вручну, є важливою задачею в умовах сучасного бізнес-середовища, де ключову роль відіграють швидкість прийняття рішень і зручність візуального представлення ідей. У багатьох випадках працівники створюють діаграми від руки під час зустрічей чи мозкових штурмів, і потребують інструменту, який дозволить сфотографувати схему та оперативно перетворити її у цифрову форму для подальшого використання в документації, звітності або презентаціях. Традиційні методи розпізнавання не здатні повною мірою враховувати контекст та гнучкість таких зображень. У зв'язку з цим актуальним є дослідження застосування мультимодальних великих мовних моделей (MLLM), таких як Gemma 3, GPT-4V, Claude 3, що дозволяють інтегрувати обробку графічних та текстових елементів для точного, масштабованого та контекстно-узгодженого розпізнавання діаграм у бізнес-додатках.

Мета роботи. Метою роботи є створення методики розпізнавання структурних діаграм (зокрема рукописних), що забезпечує точність, контекстну узгодженість і ефективність обробки за допомогою мультимодальних великих мовних моделей (MLLM). Методика орієнтована на потреби бізнес-користувачів, яким необхідно швидко отримувати структуроване цифрове представлення діаграми для подальшого аналізу або візуалізації.

Основна частина роботи. Розпізнавання структурних діаграм є перспективним напрямом застосування комп'ютерного зору, що поєднує методи виявлення об'єктів, семантичного аналізу, обробки тексту та роботи з графами. У різних професійних сферах (юриспруденція, бухгалтерія, інженерія, освіта) діаграми слугують ефективним інструментом для формалізації знань, опису процесів та візуалізації рішень. Особливо важливим для бізнес-застосувань є швидке перетворення рукописних діаграм у цифровий формат — наприклад, можливість автоматичної обробки сфотографованих схем за допомогою веб-додатків, що суттєво оптимізує робочі процеси та підвищує продуктивність аналітичної діяльності.

На основі детального аналізу сучасних моделей було виділено такі ключові підходи:

- Arrow R-CNN [1] — адаптація Faster R-CNN [9] для розпізнавання фігур і стрілок у рукописних діаграмах. Висока точність локалізації, однак обмеження в семантичному аналізі зв'язків та нечутливість до шумів, також обмеження в розпізнаванні тексту.
- Sketch2BPMN [2] — адаптована версія Arrow R-CNN для BPMN-схем. Перевага — генерація сумісного BPMN XML, проте складні стрілки та рідкісні символи викликають труднощі.
- DiagramNet [3] — формулює задачу розпізнавання як глобальну оптимізацію. Висока точність зв'язків, але не підтримує розпізнавання тексту.
- Sketch2Process [4] — комплексна модель, що виконує розпізнавання об'єктів, зв'язків і написів, формуючи повноцінні BPMN-моделі.
- DrawnNet [5] — використовується підхід CornerNet, при якому елементи діаграми визначаються через виявлення пар кутових точок. Такий підхід забезпечує високу точність локалізації графічних компонентів, однак вимагає ретельної розмітки навчального набору і не підтримує розпізнавання тексту.

- Flowmind2Digital [6] — автоматизує створення редагованих діаграм у PowerPoint/Visio. Застосовує Mask-RCNN + OCR + кластеризацію.
- S2D [7] — інструмент для оцифрування UML use-case діаграм із підтримкою формату XMI. Демонструє високу точність, проте має складності з перекриттям елементів.
- Мультиmodalьні мовні моделі (MLLM) [8][10] — забезпечують гнучке розпізнавання як візуальної, так і текстової інформації в одному інтерфейсі. Перевага — здатність інтерпретувати діаграми з неструктурованих або складних зображень, включаючи фотографії з дошки чи паперу, а також потенціал до генерації текстового опису чи структурованого JSON-виводу. Обмеження: потреба в налаштуванні під конкретний домен і контекст, а також складність у керуванні відповіді.

Порівняння існуючих методів розпізнавання діаграм неведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняльна таблиця методів розпізнавання діаграм

Метод	Тип діаграм	Точність форм (F1)	Точність зв'язків (F1)	Підтримка розпізнавання тексту	Формат виходу
Arrow R-CNN	Блок-схеми, автомати	68–85%	83–85%	Ні (тільки виділення блоків)	JSON (рамки + напрямки стрілок)
Sketch2BPMN	BPMN	86%	85%	Частково	BPMN 2.0 XML
DiagramNet	Блок-схеми	93%	90%	Ні	JSON (карта піксельної сегментації)
Sketch2Process	BPMN	95.8%	93.0%	Так	BPMN 2.0 XML
DrawnNet	Блок-схеми, UML	70.8–85.0%	Н/Д	Ні	JSON (рамки + напрямки стрілок)
Flowmind2Digital	Блок-схеми, майндмепи	97.6%	81.4%	Так	PowerPoint / Visio діаграми
S2D	UML Use Case	95%	89%	Так	XMI (для UML CASE-систем)
MLLM	Універсальний (BPMN, UML, блоки)	92–97%	85–93%	Так	Текст, JSON, XML, XMI

З огляду на обмеження існуючих методів — зокрема їхню слабку адаптивність до реальних умов, обмежену підтримку текстових елементів та неспроможність інтегрувати графічну й семантичну інформацію — доцільним є розроблення нової системи розпізнавання структурних діаграм, що базується на мультиmodalьних мовних моделях. Такі моделі здатні поєднувати обробку візуального і текстового контенту в єдиному інтерфейсі, забезпечуючи контекстно чутливе, масштабоване та універсальне розпізнавання, що значно розширює можливості застосування в різних прикладних доменах.

Розроблена методика розпізнавання структурних діаграм за допомогою мультиmodalьних великих мовних моделей включає п'ять послідовних етапів, які охоплюють весь життєвий цикл обробки зображення — від підготовки даних до генерації готової цифрової діаграми.

Етап 1. Підготовка датасетів. Збір та анотація репрезентативної вибірки структурних діаграм різних типів із детальною розміткою блоків, стрілок, текстових елементів та їх

взаємозв'язків. Проводиться нормалізація та аугментація даних для забезпечення стійкості моделі до варіацій у зображеннях.

Етап 2. Попередня обробка зображень діаграм. Масштабування, вирівнювання контрастності та нормалізація вхідних даних з метою покращення точності моделі.

Етап 3. Тонке налаштування моделі. Адаптація MLLM до задачі розпізнавання структурних діаграм із використанням анотованих даних, застосування few-shot learning, оптимізація продуктивності за допомогою квантизації.

Етап 4. Семантичний аналіз структури діаграми. Визначення зв'язків між елементами та реконструкція логіки діаграми.

Етап 5. Формування та візуалізація діаграми. На основі аналізу зображення генерується структурований результат у форматі JSON, що містить опис елементів діаграми та логічних зв'язків між ними. Ці дані передаються до модуля візуалізації, де автоматично формується графічне представлення діаграми у вбудованому редакторі або забезпечується експорт у формати сторонніх систем (PowerPoint, Visio тощо).

Опис архітектури системи.

Запропонована архітектура системи розпізнавання структурних діаграм передбачає побудову модульної платформи, орієнтованої на гнучку обробку як графічної, так і текстової інформації за допомогою мультимодальних мовних моделей. Система розробляється як послідовність функціональних підсистем, кожна з яких виконує окрему роль у загальному процесі аналізу зображення діаграми.

Початковим етапом функціонування системи є обробка вхідного зображення, що надходить як зображення у форматі jpeg або png. На цьому рівні передбачається модуль попередньої валідації формату, нормалізації масштабу та роздільної здатності, що дозволить уніфікувати дані для подальшої обробки.

Другим важливим компонентом виступає підсистема попередньої обробки зображення, в якій реалізовано фільтрацію шумів, покращення контрастності, вирівнювання яскравості та видалення фону. Це дозволяє підвищити якість вхідного сигналу та знизити ризик помилок при подальшому розпізнаванні.

Центральною частиною архітектури є мультимодальний інтерпретатор, створений на основі мультимодальних великих текстових моделей, таких як Gemma 3, GPT-4V або їх аналогів. Його завданням є обробка візуального зображення у поєднанні з промпт-запитом користувача, що забезпечує одночасний аналіз графічної структури діаграми та її текстового наповнення. Очікуваним результатом буде генерація структурованого представлення діаграми у форматі JSON.

Згенеровані дані надходять до модуля семантичного парсингу, де логічно розбиваються на вузли, стрілки, підписи та зв'язки між ними. На цьому етапі передбачається механізм перевірки структурної цілісності діаграми, наприклад, коректність послідовності блоків, наявність необхідних з'єднань, відсутність некоректних циклів.

Фінальним етапом є модуль візуалізації та експорту. На його основі система буде графічне представлення діаграми у візуальному редакторі. Крім того, користувач має можливість експортувати діаграму у загальноживані формати (PNG, SVG або PowerPoint) для подальшого використання у документах, звітах чи презентаціях.

Таким чином, система має забезпечити повний цикл — від отримання зображення до формування структурованої, інтерпретованої та готової до використання цифрової діаграми.

Розроблена методика має потенціал для підвищення точності та адаптивності розпізнавання структурних діаграм. Подальші кроки передбачають її експериментальну перевірку та порівняльний аналіз з існуючими рішеннями.

Висновки. Запропонована методика та архітектура системи розпізнавання структурних діаграм, заснована на мультимодальних мовних моделях, демонструє потенціал до усунення ключових обмежень класичних підходів, зокрема щодо інтеграції графічної та текстової інформації, роботи з неструктурованими зображеннями та забезпечення універсальності для

різних типів діаграм. Завдяки модульній структурі та використанню сучасних моделей, таких як GPT-4V або Gemma 3, система здатна забезпечити повний цикл обробки — від завантаження зображення до генерації структурованого цифрового представлення. Надалі передбачається практична реалізація і експериментальне тестування розробленої методики для кількісного порівняння з існуючими рішеннями та підтвердження її ефективності в прикладних сценаріях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Schäfer, T., et al. "Arrow R-CNN for Handwritten Diagram Recognition." International Conference on Document Analysis and Recognition, 2021. DOI:10.1007/978-3-030-86549-8_19 URL: https://www.researchgate.net/publication/348974392_Arrow_R-CNN_for_handwritten_diagram_recognition - (дата звернення: 29.04.2025)
2. Sketch2BPMN: Automatic Recognition of Hand-Drawn BPMN Models URL: https://www.researchgate.net/publication/352686544_Sketch2BPMN_Automatic_Recognition_of_Hand-Drawn_BPMN_Models - (дата звернення: 29.04.2025)
3. DiagramNet: Hand-Drawn Diagram Recognition Using Visual Arrow-Relation. URL: https://www.researchgate.net/publication/354357206_DiagramNet_Hand-Drawn_Diagram_Recognition_Using_Visual_Arrow-Relation_Detection - (дата звернення: 29.04.2025)
4. Sketch2Process: End-to-End BPMN Sketch Recognition Based on Neural Networks. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9980425> - (дата звернення: 29.04.2025)
5. DrawnNet: Offline Hand-Drawn Diagram Recognition Based on Keypoint Prediction of Aggregating Geometric Characteristics. URL: <https://www.mdpi.com/1099-4300/24/3/425> - (дата звернення: 29.04.2025)
6. Flowmind2Digital: The First Comprehensive Flowmind Recognition and Conversion Approach. URL: <https://arxiv.org/html/2401.03742v1> - (дата звернення: 29.04.2025)
7. Transforming Sketches of UML Use Case Diagrams to Models. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10786965> - (дата звернення: 29.04.2025)
8. Gemma 3 model overview URL: <https://ai.google.dev/gemma/docs/core> - (дата звернення: 29.04.2025)
9. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2015/file/14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046-Paper.pdf - (дата звернення: 29.04.2025)
10. A survey on multimodal large language models URL: <https://academic.oup.com/nsr/article/11/12/nwae403/7896414> (дата звернення: 29.04.2025)

ANALYSIS OF A METHODOLOGY FOR RECOGNIZING STRUCTURAL DIAGRAMS FROM IMAGES USING MULTIMODAL LARGE LANGUAGE MODELS

Valerii Rohachko,
PhD, Associate professor, Nikolai Babich
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The thesis presents a methodology for recognizing structural diagrams from images using multimodal language models. The advantages and limitations of existing approaches are identified, and a system architecture based on multimodal large language models is proposed, enabling the processing of both graphical and textual elements.

УДК 004.9

ВЕБРЕСУРС ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОШУКУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ПІД ОРЕНДУ

Канарський А. С.

д-р. техн. наук, зав. кафедрою, професор каф. ІС Арсірій О. О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці вебресурсу для пошуку об'єктів нерухомості під оренду. Вебресурс реалізовано у вигляді клієнт-серверної інформаційної системи, де клієнтська частина представлена веб-додатком, а серверна частина використовує монолітну архітектуру на базі C# і .NET. Для зберігання даних застосовується система управління базами даних MySQL. Розроблений вебресурс надає можливість користувачам здійснювати пошук, фільтрацію та бронювання житлових об'єктів для короткострокової та довгострокової оренди. Для створення бронювання користувачеві необхідно вказати деталі об'єкта, включаючи адресу, ціну, характеристики та фото. Орендарі та власники житла користуються інтерактивним інтерфейсом, що дозволяє їм спілкуватися, залишати відгуки та оцінювати один одного.

Вступ. У сучасному світі нерухомість залишається однією з найважливіших сфер економіки та суспільного життя. З кожним роком зростає попит на оренду житлових і комерційних об'єктів, особливо в умовах урбанізації та збільшення мобільності населення. Люди постійно шукають місця для тимчасового проживання або ведення бізнесу, що робить ринок оренди одним з найбільш динамічних і швидкозростаючих сегментів. Паралельно з цим, розвиток інформаційних технологій та мережі Інтернет відкриває нові можливості для вдосконалення процесу пошуку об'єктів нерухомості. Завдяки цьому, вебресурси для пошуку житла або комерційних приміщень стали популярними інструментами як для орендарів, так і для орендодавців. Однак, наявні вебресурси для пошуку нерухомості часто стикаються з низкою проблем. Наприклад, складність в налаштуванні параметрів пошуку, невідповідність результатів запиту очікуванням користувача, обмежена можливість фільтрації за специфічними критеріями, а також недостатньо зручний інтерфейс для взаємодії з користувачами. Усе це значно ускладнює процес знаходження відповідного об'єкта для оренди. Крім того, традиційні системи пошуку зазвичай не враховують сучасні підходи до інтелектуальної обробки даних, що могли б значно підвищити точність та релевантність результатів.

Метою роботи є розробка вебресурсу для інтелектуального пошуку об'єктів нерухомості під оренду, який забезпечить користувачам можливість зручного та точного відбору відповідних варіантів оренди на основі їхніх потреб та параметрів, з використанням сучасних технологій обробки даних та алгоритмів машинного навчання.

Основна частина роботи. Вебресурс для інтелектуального пошуку об'єктів нерухомості під оренду реалізовано у вигляді клієнт-серверної інформаційної системи, в якій клієнтська частина розроблена з використанням фреймворку React, а серверна — на базі C# та .NET у вигляді монолітної архітектури. Для зберігання даних використано систему управління базами даних MySQL. Такий підхід забезпечує надійну обробку даних, масштабованість та інтеграцію з зовнішніми сервісами. Логічну структуру системи представлено на діаграмі логічного уявлення вебресурсу (рис. 1).

Функціональні можливості вебресурсу включають: розширений пошук об'єктів за різноманітними параметрами (ціна, кількість кімнат, тип житла, умови оренди тощо); перегляд об'єктів на інтерактивній карті Google Maps; створення бронювання із можливістю безпечної оплати через Google Pay; а також реалізацію комунікації між орендарем і орендодавцем через вбудований чат. Інтегрована система рейтингів і відгуків дозволяє формувати довірчу взаємодію між користувачами.

Алгоритм для інтелектуального пошуку об'єктів нерухомості розроблений з урахуванням різноманітних параметрів, таких як ціна, площа, кількість кімнат, тип нерухомості та географічне розташування. Для забезпечення точності пошуку був реалізований процес попередньої обробки даних, що включає нормалізацію числових значень, перетворення категоріальних змінних у числові (One-Hot Encoding), а також конвертацію булевих значень у числа. Для кластеризації

об'єктів за схожими характеристиками використовувався алгоритм K-Means, а для пошуку подібних об'єктів застосовано метод K-найближчих сусідів (KNN) з евклідовою метрикою. Це дозволяє ефективно знаходити найбільш схожі об'єкти на основі введених параметрів користувача та здійснювати пошук у великому масиві даних з високою швидкістю.

Рисунок 1 – Діаграма логічного уявлення вебресурсу

Під час аналізу аналогів було розглянуто сервіси Airbnb [1], Zillow [2] і Realtor.com [3]. Airbnb вирізняється гнучкими умовами короткострокової оренди та вбудованими платіжними механізмами. Zillow орієнтований на довгострокову оренду в США, з широкими фільтрами і аналітичними функціями, але без інтеграції з платіжними системами. Realtor.com має потужну базу об'єктів, але обмежений у сфері оренди та не містить комунікаційного функціоналу. Ці недоліки враховано при розробці власного вебресурсу, щоб уникнути подібних обмежень.

Проект побудовано з урахуванням принципів Clean Architecture, що передбачає розділення системи на логічні шари (дані, бізнес-логіка, інтерфейс), що полегшує тестування та подальшу підтримку. Для організації коду використано шаблони проектування Singleton, Repository та Mediator, що забезпечують масштабованість і чистоту архітектури.

Зовнішній вигляд користувацького інтерфейсу розробленого вебресурсу представлено на (рис. 2 та рис. 3). Він демонструє головну сторінку системи з можливістю фільтрації об'єктів, перегляду результатів (якщо прокрутити нижче) та доступу до детальної інформації про кожну пропозицію.

Процес розробки вебресурсу охоплював декілька етапів, починаючи від планування архітектури системи і закінчуючи впровадженням інтелектуальних алгоритмів для пошуку і рекомендацій. Кожен етап передбачав взаємодію між клієнтською частиною, серверною архітектурою та базою даних для забезпечення зручності користувачів. Основний акцент був зроблений на швидкості обробки запитів, інтерактивності інтерфейсу та надійності платіжних механізмів. Вебресурс має можливість обробляти великий обсяг даних, завдяки чому можна підтримувати актуальність інформації про об'єкти нерухомості та пропонувати найсвіжіші дані користувачам. Впровадження алгоритмів машинного навчання дозволяє адаптувати результати пошуку в реальному часі, підвищуючи точність відповідей на запити користувачів

Таким чином, розроблений вебресурс забезпечує повноцінний цикл пошуку, комунікації, бронювання та оплати житла для оренди, використовуючи сучасні вебтехнології, зручний інтерфейс та інтелектуальні алгоритми відбору пропозицій.

RentFinder Find Property My Bookings Profile Messages Ні, Анатолій Сергійович Канарський Logout

Find Properties

Price: Price per night Square Footage: Square Footage

Bedrooms: Any Bathrooms: Any

Year Built: Year Built Property Type: Any

Latitude: Latitude Longitude: Longitude

Select Location on Map

Has Balcony Has Parking Pets Allowed

Find Properties

Рисунок 2 – Головна сторінка для користувача

Search Results

<p>Будинок у Карпатах \$27000 per night 3 BR • 2 BA • 115 sq ft house Balcony Parking Pets View Details</p>		
<p>Будинок на окраїні міста \$25000 per night 3 BR • 2 BA • 120 sq ft house Balcony Parking Pets View Details</p>		

Рисунок 3 – Головна сторінка результат пошуку нерухомості

Висновки. Розроблений вебресурс для інтелектуального пошуку об'єктів нерухомості під оренду є ефективним інструментом, що вирішує багато проблем традиційних платформ для пошуку житла. Впровадження алгоритмів машинного навчання та інтелектуальної обробки даних дозволяє забезпечити більш точний і персоналізований підхід до вибору об'єктів нерухомості. Гнучка система фільтрації, інтерактивні функції комунікації та інтеграція з платіжними сервісами значно полегшують процес оренди. Вебресурс, завдяки продуманій архітектурі та зручному інтерфейсу, надає користувачам можливість швидко та ефективно знайти відповідні пропозиції для оренди на різні терміни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Airbnb – платформа для короткострокової оренди житла. URL: <https://www.airbnb.co.in/> (дата звернення 10.05.2025).
2. Zillow – сервіс для пошуку нерухомості в США. URL: <https://www.zillow.com/> (дата звернення 10.05.2025).
3. Realtor.com – база об'єктів нерухомості. URL: <https://www.realtor.com/> (дата звернення 10.05.2025).

WEB RESOURCE FOR INTELLECTUAL SEARCH OF REAL ESTATE OBJECTS FOR RENT

Kanarskyi A. S.,
Dr. of Science, Professor Arsirii O. O.
National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ANNOTATION. Work is devoted to the development of a web resource for finding real estate for rent. The web resource is implemented as a client-server information system, where the client part is represented by a web application, and the server part uses a microservice structure based on C# and .NET. Use the MySQL database management system for data storage. The developed web resource enables users to search, filter and book residential properties for short-term and long-term rent. To create a reservation, users must provide property details, including address, price, features, and photos. Renters and homeowners use an interactive interface that allows them to communicate, leave feedback and rate each other.

УДК 004.42

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ *NER* ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК З РЕЗЮМЕ ТА ОПИСІВ ВАКАНСІЙ

Нікітін П. Я.,

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Глава М. Г.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі досліджується застосування методів *Named Entity Recognition (NER)* для вилучення структурованої інформації зі слабо структурованих текстів на прикладі автоматичного виявлення технічних навичок у резюме та описах вакансій. Запропоновано гібридний підхід, що поєднує *NER*-модель на основі *JobBERT* (спеціалізованої *BERT*-моделі, навченої на 5,5 мільйонах зразків вакансій та резюме) із словниковим методом.

Вступ. Сучасний ринок праці ІТ-індустрії характеризується високою динамічністю та різноманіттям технологічних вимог. Це створює потребу в автоматизованих системах, здатних ефективно обробляти слабо структуровані тексти резюме та описів вакансій для вилучення ключової інформації. Одним із найскладніших аспектів цієї проблеми є автоматична ідентифікація технічних навичок у текстах різного стилю, формату та структури. Традиційні методи, засновані на заздалегідь визначених словниках термінів, не здатні повністю охопити варіативність представлення навичок у реальних текстах. У даній роботі представлено розробку спеціалізованої *NER*-моделі на базі *JobBERT* для автоматичного виявлення технічних навичок у текстах, що є критичним компонентом для систем підбору релевантних вакансій.

Мета роботи. Метою даної роботи є розробка та дослідження ефективності гібридного підходу до вилучення структурованих даних зі слабо структурованих текстів із використанням методів *Named Entity Recognition* на базі трансформерної архітектури, що дозволить збільшити кількість виявлених унікальних навичок та покращити загальну ефективність процесу ідентифікації технічних компетенцій за показником *F1*-міри.

Основна частина роботи. Архітектура системи розпізнавання навичок базується на комбінованому підході, що включає два основних методи:

1. *NER* [1] на основі *JobBERT* [2] – розпізнавання навичок в контексті використовуючи предтренуваної моделі на підставі архітектури *BERT* [3];

2. Словниковий підхід – використання словникового метода для пошуку точних збігів із попередньо визначеним списком навичок.

Такий гібридний підхід дозволяє поєднати переваги обох методів: здатність трансформерної моделі розпізнавати навички в різних контекстах і формах, враховуючи семантику тексту, та надійність словникового підходу для чітко визначених термінів.

Важливим етапом розробки *NER*-моделі є створення якісного набору даних для навчання. Для цього зібрано датасет, що складається з 6376 описів вакансій та резюме, у яких проанотовані технічні навички. Цей датасет поділений за пропорцією 80/20 для створення навчального та валідаційного розподілу, що забезпечило надійну основу для навчання та оцінки моделі.

Розглянемо етапи навчання *NER*-моделі на базі *JobBERT*.

Перетворення анотованих даних у формат для трансформерів – підготовлені дані конвертуються у спеціальний формат, де для кожного токена вказується відповідна *BIO*-мітка (*B-SKILL* для початку навички, *I-SKILL* для продовження, *O* для інших токенів) [4].

Токенізація та вирівнювання міток – використовуючи токенізатор *JobBERT*, тексти розбиваються на підтокени, а мітки належним чином вирівнюються з токенами.

Ініціалізація моделі – завантажується попередньо навчена модель *JobBERT*, до якої додається класифікаційний шар для розпізнавання сутностей.

Навчання моделі – модель навчається з використанням бібліотеки *Transformers* [5] від *Hugging Face*, з регулярним відстеженням метрик якості на валідаційному наборі.

Відстеження метрик в реальному часі – під час навчання відстежуються ключові метрики (точність, повнота, *F1*-міра) для оптимізації процесу навчання та запобігання перенавчанню.

Для оптимізації процесу навчання застосовується наступна стратегія:

– використання малої швидкості навчання ($2e-5$) для тонкого налаштування попередньо навченої моделі;

- регуляризація з ваговим коефіцієнтом 0,01 для запобігання перенавчанню;
- збереження проміжних контрольних точок моделі та вибір найкращої за метрикою *F1*.

Після навчання моделі створюється функціонал для виявлення технічних навичок у текстах резюме та вакансій. Цей функціонал поєднує можливості навченої *JobBERT NER*-моделі та словникового підходу для досягнення максимальної точності та повноти виявлення.

Розглянемо кроки, які включає процес виявлення навичок.

Обробка тексту *NER*-моделлю – текст аналізується навченою *JobBERT NER*-моделлю з використанням пайплайну *NER*, який виявляє сутності з категорій "*B-SKILL*" та "*I-SKILL*".

Агрегація результатів – токени, позначені як частини навичок, об'єднуються у повні фрази навичок.

Додаткове застосування словникового методу – як доповнення до *NER*-моделі, застосовується словниковий метод для виявлення навичок, які могла пропустити модель.

Усунення дублікатів – формується унікальний список навичок, знайдених обома методами, для уникнення повторів.

Такий комбінований підхід забезпечує високу точність виявлення навичок, оскільки *JobBERT NER*-модель здатна розпізнавати навички в різних контекстах та формах (включаючи невідомі варіанти, які не були в тренувальному наборі), а словниковий метод гарантує виявлення навичок, які були точно визначені в списку навичок, навіть якщо *NER*-модель їх пропустила.

Для кількісної оцінки ефективності словникового підходу, попередньо розробленої моделі з використанням *spaCy* [6], розробленої моделі на базі *JobBERT* та комбінованого підходу з використанням моделі на базі *JobBERT* та словникового відходу до вилучення технічних навичок проведено серію експериментів на тестовому наборі даних, в якому присутні тексти резюме та описи вакансій, у яких присутні навички з навчального датасету та навички, які не були представлені під час навчання. Результати оцінювання за метриками точності (*precision*), повноти (*recall*) та *F1*-міри представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати оцінки різних підходів до вилучення навичок

Метод	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1</i> -міра	Унікальних навичок знайдено
Словниковий підхід	0.935	0.641	0.760	218
<i>spaCy NER</i> -модель	0.750	0.680	0.710	362
<i>JobBERT NER</i> -модель	0.723	0.872	0.810	427
Комбінований підхід (<i>JobBERT</i> + словниковий)	0.842	0.931	0.884	445

Проведені експерименти виявили суттєві особливості різних методів екстракції технічних навичок з неструктурованих текстів.

Використання словникового підходу забезпечило найкращий рівень точності (0,935) з-поміж усіх досліджуваних методів, що підкреслює його надійність при ідентифікації стандартизованої термінології. Втім, критично низький показник повноти (0,641) значно обмежує практичне застосування цього методу в умовах динамічного ринку праці.

Реалізована *NER*-модель на базі фреймворку *spaCy* продемонструвала доволі збалансовані метрики ефективності — точність 0,750 та повноту 0,680, проте загальний показник *F1*-міри (0,710) залишається недостатнім для забезпечення якісного розпізнавання в промислових системах.

Модель на основі архітектури *JobBERT* має значно вищу ефективність у виявленні широкого спектру технічних компетенцій, досягнувши повноти 0,872. Це свідчить про її здатність успішно ідентифікувати навички навіть у нетипових контекстах та різноманітних формулюваннях. Проте, відносно низька точність (0,723) вказує на підвищену тенденцію до хибнопозитивних спрацювань.

Найбільш перспективним виявився запропонований комбінований підхід, що інтегрує переваги *JobBERT* та словникового методу. Цей гібридний метод забезпечив оптимальне співвідношення точності (0,842) та повноти (0,931), досягнувши максимальної *F1*-міри (0,884)

серед усіх досліджуваних підходів. Важливою перевагою є також найбільша кількість виявлених унікальних навичок (445), що свідчить про високий потенціал методу в реальних застосуваннях.

Висновки. Виконане експериментальне порівняння різних методологічних підходів до екстракції технічних навичок виявило їх ключові характеристики та обмеження. Традиційний словниковий підхід забезпечує виняткову точність (0,935) для фіксованого набору термінів, але має суттєві обмеження при виявленні нестандартних формулювань, що відображається у низькій повноті (0,641). Застосування універсальної *NER*-моделі на базі *spaCy* не дозволило досягти оптимальних результатів, забезпечивши лише помірні показники точності (0,750), повноти (0,680) та загальної ефективності (*F1*-міра 0,710). Спеціалізована трансформерна модель на основі *JobBERT* значно розширила можливості виявлення різноманітних технічних навичок, досягнувши високої повноти (0,872), проте потребує додаткового механізму фільтрації для зменшення кількості хибних спрацювань, оскільки має найнижчу точність (0,723) серед досліджуваних методів. Розроблений у рамках дослідження гібридний метод, що інтегрує *JobBERT NER*-модель з елементами словникового підходу, продемонстрував найкращі результати серед усіх досліджуваних підходів, забезпечивши оптимальний баланс між точністю (0,842) та повнотою (0,931) з максимальною *F1*-мірою 0,884. Ефективність комбінованого методу обумовлена взаємодоповнюючим характером його компонентів: словниковий механізм забезпечує надійну ідентифікацію відомих термінів та фільтрацію сумнівних результатів, тоді як нейромережева модель розширює охоплення за рахунок виявлення нових та варіативних формулювань навичок. Експериментальна верифікація на тестовому наборі даних підтвердила, що запропонований гібридний підхід не лише забезпечує найвищу загальну ефективність за композитними метриками, але й дозволяє ідентифікувати найбільшу кількість унікальних навичок (445), що є критично важливим для практичних застосувань у системах аналізу та підбору персоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. IBM. Named Entity Recognition. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/named-entity-recognition>. – (дата звернення: 05.05.2025).
2. Hugging Face. TechWolf/JobBERT-v2. URL: <https://huggingface.co/TechWolf/JobBERT-v2>. – (дата звернення: 05.05.2025).
3. NVIDIA. What is BERT? URL: <https://www.nvidia.com/en-us/glossary/bert/>. – (дата звернення: 05.05.2025).
4. Maurya M. Name Entity Recognition and Various Tagging Schemes. Medium. URL: <https://medium.com/@muskaan.maurya06/name-entity-recognition-and-various-tagging-schemes-533f2ac99f52>. – (дата звернення: 06.05.2025).
5. Hugging Face. Transformers Documentation. URL: <https://huggingface.co/docs/transformers/index>. – (дата звернення: 06.05.2025).
6. SpaCy. Industrial-strength Natural Language Processing. URL: <https://spacy.io/>. – (дата звернення: 07.05.2025).

USING NER METHODS FOR EXTRACTING TECHNICAL SKILLS FROM RESUMES AND JOB DESCRIPTIONS

Nikitin P.,

PhD, Associate Professor of the department of IS Glava M.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. This work investigates the application of Named Entity Recognition (NER) methods for extracting structured information from weakly structured texts, using the automatic detection of technical skills in resumes and job descriptions as an example. A hybrid approach is proposed that combines a NER model based on JobBERT (a specialized BERT model trained on 5.5 million samples of job postings and resumes) with a dictionary method.

УДК 004

РОЗРОБКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ З ПРОДАЖУ ТА КУПІВЛІ ВИТВОРІВ МИСТЕЦТВА

Туз А. О.

ст. викладач каф. ІС Баськов І. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В цій роботі розглянуто процес створення онлайн платформи з продажу та купівлі витворів мистецтва для художньої галереї. Проаналізовано наявні рішення, визначено вимоги до системи та запропоновано ефективну модель її реалізації.

Вступ.

Сучасний ринок мистецтва є складною багаторівневою системою, що поєднує творчість, бізнес-процеси та цифрові технології. Художні галереї відіграють важливу роль у розвитку культурного середовища, забезпечуючи простір для взаємодії художників, мистецтвознавців, колекціонерів та просто шанувальників артоб'єктів. Вони не лише представляють художні роботи, але й виконують функції їх зберігання, популяризації та комерціалізації.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю впровадження інноваційних рішень у сферу управління художніми галереями, що сприятиме вдосконаленню їх діяльності, оптимізуючи витрати та підвищуючи рівень обслуговування клієнтів.

Мета роботи. Розробка онлайн платформи художньої галереї в межах власної кваліфікаційної роботи бакалавра, яка поєднує функції адміністрування, управління продажами, обліку робіт, організації виставок та комунікації з клієнтами.

Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати наявні рішення, розробити архітектуру, обрати інструменти, розробити й протестувати програмний продукт, оцінити його ефективність і відповідність вимогам.

Основна частина роботи.

Художні комерційні галереї є приватними закладами, що функціонують на основі продажу мистецьких творів і співпрацюють із художниками на договірних умовах.

Взаємовідносини між галереями та художниками будуються на комісійній моделі співпраці: частина від проданої роботи йде галереї, тому її існування безпосередньо залежить від продажів.

На міжнародному ринку мистецтва галереї відіграють ключову роль у формуванні кар'єри митців, представляючи їх на ярмарках, організовуючи персональні виставки та створюючи мистецький контекст для їхніх робіт. Вони взаємодіють із колекціонерами, аукціонними домами, мистецтвознавцями та іншими учасниками ринку, формуючи цінність творів мистецтва [1].

В результаті пошуку аналогів було знайдено три системи, які найбільш близькі до проєктованої: Artlogic, ArtBase та ArtBinder. Було визначено наявність або відсутність певних функціональних можливостей у кожній з систем. У розроблюваній системі будуть реалізовані такі функції: реєстрація користувачів, чат між покупцем і галереєю, збереження вподобаних товарів, замовлення покупцем, категоризація творів, автоматичне генерування описів за допомогою штучного інтелекту, розклад виставок, управління учасниками та запрошеннями, управління замовленнями, історія продажів і фінансова звітність.

Розроблювана інформаційна система належить до типу клієнт-серверного вебдодатку (Web Application).

В результаті порівняння різних типів архітектур, було обрано архітектуру MVP, оскільки вона забезпечує високий рівень швидкості розробки та ефективно масштабування, відповідаючи вимогам розроблюваного проєкту та підтримуючи асинхронні методи взаємодії.

Для розробки бекенд-частини було обрано Python, адже він пропонує ефективні структури даних, простий синтаксис та об'єктноорієнтований підхід. Крім того, багата екосистема, велика

кількість доступних бібліотек, а також популярні фреймворки, як Django і Flask, забезпечують високу функціональність і гнучкість для створення різних типів додатків. Важливою перевагою є зрозуміла та лаконічна документація, а також наявний досвід роботи з Python.

За фронтенд-частину вебдодатку буде відповідати мова програмування JavaScript, мова розмітки HTML та мова стилів CSS.

При виборі середовища розробки було обрано Visual Studio Code, оскільки він є безкоштовним, має широку підтримку розширень, забезпечує високу продуктивність і легкість в налаштуванні. Його популярність серед спільноти забезпечує доступ до великої кількості ресурсів і підтримки, що робить цей редактор ідеальним вибором для розробки сучасних вебдодатків.

Для розробки вебдодатку також було вирішено обрати фреймворк Django через його готову інфраструктуру та вбудовані інструменти, які значно спрощують розробку. Django надає все необхідне для створення складних проєктів: систему аутентифікації, адміністрування, обробку форм, а також забезпечує високий рівень безпеки. Завдяки своїй структурі, яка базується на принципах MVC, Django дозволяє організувати код чисто та ефективно. Крім того, фреймворк має активну спільноту, велику кількість сторонніх бібліотек і добре розвинену документацію, що дає змогу швидко розв'язувати проблеми та адаптувати рішення під конкретні потреби. Flask, хоч і гнучкий і простий у використанні, потребує більше часу для налаштування базових функцій, що робить Django більш відповідним для масштабних проєктів [2].

При виборі СУБД для цього проєкту було обрано PostgreSQL як надійне рішення, оскільки вона є об'єктно-реляційною, безкоштовною, не потребує ліцензування, має можливість розширення та відповідає вимогам принципів ACID, що забезпечуючи стабільну та безпечну роботу з даними, гарантуючи їх цілісність.

Компонування архітектури MVT через патерни Observer, Strategy та Composite, дозволяють організувати чисту та ефективну структуру коду, що полегшує його підтримку та розширення в майбутньому.

У процесі розробки буде використано низку бібліотек мови програмування Python та зовнішніх сервісів для реалізації необхідного функціоналу, зокрема бібліотеку Pillow для обробки зображень, бібліотеку Allauth для аутентифікації в Django, Tawk API для онлайн-чатів, та Tailwind CSS для швидкої стилізації візуальних компонентів.

Однією з інноваційних функцій платформи є генерація описів творів мистецтва на основі зображень за допомогою штучного інтелекту для полегшення анотування робіт. Така технологія може бути реалізована через різні інструменти. Одним з таких є OpenAI API, який надає доступ до можливостей моделі GPT-4 для створення текстових описів, розпізнаючи об'єкти, сцени та деталі на зображеннях.

Існують також локальні рішення для розгортання моделей штучного інтелекту, наприклад Ollama, що надає можливість запускати великі мовні моделі на локальному комп'ютері, і LocalAI, яка є відкритою альтернативою OpenAI, що не вимагає дорогих GPU та підтримує широкий спектр моделей та архітектур.

Серед відкритих моделей для аналізу витворів мистецтва, створення текстових описів, визначення стилів та ймовірних авторів, які можна розгорнути локально, GalleryGPT є однією з кращих для формального аналізу картин, спеціально розробленою для глибокого аналізу живопису.

Вона базується на архітектурі LLaVA та використовує візуальний енкодер CLIP-Large, проєктор і мовну модель Vicuna-v1.5 із доданими LoRA-модулями, які дозволяють навчати модель на специфічних патернах формального аналізу.

Для тренування GalleryGPT використовується спеціалізований датасет PaintingForm, що містить 19 тисяч зображень картин і 50 тисяч абзаців описів, зосереджених виключно на візуальних характеристиках без згадок про авторів чи назви творів. Завдяки цьому підходу модель демонструє високу точність у генерації формального опису творів мистецтва.

GalleryGPT перевершує інші моделі, такі як LLaVA-1.5, Qwen-VL-Chat та ShareGPT4V, за метриками BLEU, METEOR і ROUGE, а також демонструє найкращі результати у завданнях нульового навчання на датасетах AQUA, ArtQuest та ArtBench [3-4].

CognArtive використовує великі мовні моделі для автоматизації формального аналізу мистецтва, досліджуючи елементи композиції, техніки та еволюцію стилів у часі. Модель здатна виявляти патерни, що розвиваються протягом історичних періодів, і надавати глибокі інтерпретації художніх творів [5].

ArtGPT-4 – це велика візуально-мовна модель, яка поєднує візуальні трансформери та мовні моделі для глибокого розуміння мистецтва. Вона досягає результатів, близьких до професійних мистецтвознавців, з відхиленням лише 0.15 балів на 6-бальній шкалі. Модель здатна передавати емоції, які викликає мистецтво, та відображати їх у текстовому описі [6].

Qwen2-VL-2B показала високу ефективність у розпізнаванні предметів картин, ідентифікації художників та віднесенні творів до певних художніх напрямків. Однак її точність знижується при аналізі менш відомих або абстрактних творів [7].

Висновки. В результаті аналізу ключових аспектів розробки онлайн платформи з продажу та купівлі витворів мистецтва, було визначено, що така система має великий потенціал для підвищення ефективності та зручності управління галереями. Вона забезпечить можливість ведення обліку експонатів, планування виставок та продажу мистецьких творів.

Було розглянуто три системи з подібним функціоналом, проведено оцінку їх переваг та недоліків. Спираючись на результати дослідження, буде розроблена конкурентоспроможна система, яка позбавлена недоліків аналогічних рішень і водночас інтегрує їхні сильні сторони.

Обрана архітектура MVT сприяє швидкій розробці та масштабуванню. Для бекенду використано Python і Django, для фронтенду – JavaScript, HTML, CSS. PostgreSQL забезпечує надійну роботу з даними. Розглянуто різні технології створення текстових описів на основі зображень витворів мистецтва. Система відповідає вимогам зручності, безпеки та масштабованості, що робить її ефективним інструментом для ведення галерейного бізнесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фред Манн. Художники, комерційні галереї та міжнародний ринок мистецтва. URL: <https://visualartists.ie/uk/how-to-manual/artists-commercial-galleries-the-international-art-market/>
2. The web framework for perfectionists with deadlines – Django. URL: <https://www.djangoproject.com>
3. GalleryGPT: Analyzing Paintings with Large Multimodal Models. URL: <https://arxiv.org/abs/2408.00491>
4. GalleryGPT: Analyzing Paintings with Large Multimodal Models. URL: <https://arxiv.org/html/2408.00491>
5. CognArtive: Towards Cognitive Art Analysis with Multimodal Large Language Models. URL: <https://arxiv.org/abs/2502.04353>
6. ArtGPT-4: Generating Art Analysis with Large Multimodal Models. URL: <https://huggingface.co/papers/2305.07490>
7. Qwen2-VL: Multilingual VLM Art Analysis by Florence 2-B and Qwen2-VL-2B. URL: https://huggingface.co/blog/PandorAI1995/vlm-art-analysis-by-florence-2-b-and-qwen2-vl-2b?utm_source=chatgpt.com

DEVELOPMENT OF AN ONLINE PLATFORM FOR SELLING AND BUYING WORKS OF ART

Tuz A.O.

Senior Lecturer at the Department of Information Systems Baskov I. O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This work examines the process of developing an online platform for selling and buying works of art for an art gallery. Existing solutions are analyzed, system requirements are determined, and an effective model for its implementation is proposed.

УДК 004.056

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ШИФРУВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ У DESKTOP-МЕСЕНДЖЕРІ

Іджилов Б. І.,

канд. техн. наук, доц., Шпинковський О. А.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено систему шифрування повідомлень для *desktop*-месенджера на основі асиметричного алгоритму *RSA* та протоколу *WebSockets*. Реалізовано безпечну передачу текстових даних у реальному часі між клієнтами через централізований сервер. Забезпечено конфіденційність шляхом шифрування на клієнтській стороні та хешування паролів алгоритмом *XOR* на сервері.

Вступ. У сучасному світі зростає потреба в безпечних комунікаційних системах через підвищення кіберзагроз і вимог до конфіденційності даних. Популярні месенджери, такі як *WhatsApp*, *Telegram* і *Signal*, використовують шифрування, але часто залежать від номера телефону чи централізованих серверів, що обмежує анонімність користувачів [1]. Розробка *desktop*-застосунку з власною системою шифрування є актуальною для забезпечення незалежної, захищеної комунікації. У роботі вирішено задачу створення месенджера з асиметричним шифруванням повідомлень, що дозволяє користувачам обмінюватися даними без прив'язки до особистих ідентифікаторів. Питання безпеки передачі інформації в системах зв'язку розглядалися в роботах [2], де особлива увага приділялася синхронізації даних для підвищення ефективності.

Мета роботи. Метою є розробка системи шифрування та передачі повідомлень у *desktop*-месенджері, яка забезпечує конфіденційність і миттєвий обмін даними. Завдання:

- проаналізувати сучасні методи шифрування та протоколи передачі даних;
- спроектувати клієнт-серверну архітектуру з підтримкою асиметричного шифрування;
- реалізувати алгоритм шифрування *RSA* та інтеграцію з *WebSockets*;
- протестувати стійкість шифрування та ефективність передачі повідомлень.

Основна частина роботи. Сучасні месенджери використовують різні підходи до шифрування. Наприклад, *WhatsApp* і *Signal* застосовують протокол *end-to-end encryption* (E2E) на основі *Signal Protocol*, тоді як *Telegram* використовує *MTPProto* для секретних чатів [3]. Однак усі вони вимагають прив'язки до номера телефону, що знижує анонімність. У таблиці 1 представлено порівняння аналогів із розробленим месенджером.

Таблиця 1 - Порівняння месенджерів

Функціонал	WhatsApp	Telegram	Signal	Розроблений месенджер
Шифрування E2E	+	Частково	+	+
Анонімна реєстрація	-	-	-	+
Відкритий код	-	+	+	+

Розроблений месенджер базується на клієнт-серверній архітектурі. Її логічне представлення зображене на рисунку 1. Клієнтська частина, реалізована на *C++* з фреймворком *Qt*, відповідає за графічний інтерфейс і шифрування повідомлень. Серверна частина, також на *C++*, використовує *Winsock2* для обробки мережевих з'єднань і *MySQL* для зберігання даних. Для передачі повідомлень у реальному часі обрано протокол *WebSockets* на стороні сервера та *QTcpSocket* на стороні клієнта, який забезпечує низьку затримку та стабільність [4].

Для підвищення надійності системи особливу увагу приділено контролю за обробкою вхідних даних та управлінням підключеннями. Серверна частина перевіряє формат переданих облікових даних під час автентифікації, і у разі невідповідності або помилок у роздільниках одразу розриває з'єднання, запобігаючи подальшому виконанню. Усі критичні ділянки коду, зокрема ті, що працюють з базою даних або мережею, супроводжуються обробкою винятків і логуванням подій, що дозволяє оперативно виявляти порушення або збої. Виявлення

несанкціонованих спроб входу або надсилання повідомлень у невідповідному форматі фіксується, а підключення таких клієнтів блокується на ранньому етапі.

Рисунок 1 - Логічне представлення клієнт-серверного застосунку

Механізм шифрування повідомлень у месенджері побудовано на основі асиметричного алгоритму *RSA*, який використовує два ключі: відкритий і закритий. Відкритий ключ потрібен для шифрування повідомлень, а закритий — для їхнього розшифрування. Під час першого входу користувача система автоматично створює ці ключі на його пристрої. Для цього обираються два великих простих числа, які комбінуються для створення ключів. Відкритий ключ надсилається на сервер та зберігається в базі даних, щоб інші користувачі могли ним скористатися, а закритий ключ зберігається на пристрої користувача в захищеному вигляді. Такий підхід гарантує, що лише власник закритого ключа може прочитати зашифровані повідомлення.

Шифрування повідомлень відбувається на пристрої користувача перед відправкою, щоб сервер не мав доступу до тексту. Користувач вводить повідомлення, вказуючи одержувача, наприклад, у форматі “@recipient текст”. Система шифрує повідомлення двічі: спочатку за допомогою відкритого ключа відправника, щоб він міг переглядати свої повідомлення пізніше, а потім за допомогою відкритого ключа одержувача, щоб лише той міг прочитати текст. Процес шифрування перетворює кожен символ повідомлення в набір чисел за формулою:

$$c = m^e \bmod n, \quad (1)$$

де (*c*) – зашифрований текст, (*m*) – символ повідомлення, (*e*) і (*n*) – частини відкритого ключа.

Зашифровані дані об’єднуються в повідомлення виду “@recipient encrypted_self|encrypted_recipient” і передаються через *WebSockets* до сервера, який пересилає їх одержувачу.

Дешифрування повідомлень виконується на пристрої одержувача. Отримане повідомлення розбивається на частини за роздільником “|”. Частина, призначена для одержувача, розшифровується за допомогою його закритого ключа за формулою:

$$m = c^d \bmod n, \quad (2)$$

де (*c*) – зашифрований текст, (*m*) – символ повідомлення, (*d*) і (*n*) – частини закритого ключа.

Система перевіряє, чи розшифрований текст містить лише зрозумілі символи, щоб уникнути помилок. Якщо повідомлення надходить із історії чату, система аналізує додаткову інформацію про відправника та одержувача, щоб вибрати правильну частину для розшифрування. Це дозволяє коректно відображати як нові, так і збережені повідомлення в чаті, зберігаючи їхню безпеку.

На клієнтській стороні реалізовано перевірку ключів перед кожною операцією шифрування, а також перевірку відповідності структури повідомлення перед відправкою. Це дозволяє уникати відправлення некоректних даних і знижує ймовірність появи помилок під час обробки на сервері. Додатково, при розшифруванні кожного повідомлення система перевіряє

вміст на наявність недрукованих або некоректних символів, що дозволяє виявляти спроби підміни або пошкодження повідомлення. Таким чином, контроль за структурою трафіку здійснюється на обох рівнях — як при вході, так і при виведенні даних, що знижує ризики зловмисного втручання або нестандартного навантаження.

Загальна побудова взаємодії між клієнтом і сервером також враховує необхідність захисту від перехоплення активних сесій. Кожен клієнт ідентифікується унікальним іменем користувача та проходить перевірку наявності в базі перед тим, як отримає доступ до історії повідомлень чи зможе передати нові. Використання потокобезпечного доступу до внутрішніх структур сервера, таких як список активних клієнтів, дозволяє уникнути гонок стану під час обробки одночасних підключень. У результаті реалізована модель захищеного обміну даними, яка враховує не лише криптографічні аспекти, але й цілісність і стійкість програмної логіки до потенційних зловживань.

Тестування показало, що система успішно обробляє повідомлення, забезпечуючи їх конфіденційність. Середній час шифрування повідомлення довжиною 100 символів становить 2 мс, а передача через *WebSockets* займає менше 10 мс у локальній мережі.

Висновки. Розроблена система шифрування на основі *RSA* та передачі повідомлень через *WebSockets* забезпечує високий рівень конфіденційності та швидкості обміну даними. Тестування підтвердило стійкість шифрування та ефективність передачі: 100% тестових повідомлень успішно доставлено та розшифровано. Відсутність прив'язки до номера телефону підвищує анонімність користувачів. У порівнянні з аналогами, система має переваги в гнучкості та незалежності від зовнішніх сервісів. Система показала високу надійність при одночасному підключенні кількох клієнтів, що підтверджує її масштабованість. Подальший розвиток може включати підтримку мультимедійних даних і децентралізовану архітектуру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Client–server model. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model (дата звернення: 22.02.2025).
2. Удосконалення процедури синхронізації для систем передачі інформації. URL: https://st.nmetau.edu.ua/journals/71/23_a_ua.pdf (дата звернення: 10.04.2025).
3. What is Telegram and is it secure? URL: <https://www.csoonline.com/article/565412/what-is-telegram-and-is-it-secure.html> (дата звернення: 19.02.2025).
4. Code an End to End Chat Application with Socket Programming. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=okzEZmnVWnM&t=2471s> (дата звернення: 10.02.2025).

DEVELOPMENT OF A MESSAGE ENCRYPTION AND TRANSMISSION SYSTEM IN A DESKTOP MESSENGER

Idzhylov B. I.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Shpinkovski O. A.

National University “Odesa Polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. A message encryption system for a desktop messenger was developed using the *RSA* asymmetric algorithm and *WebSockets* protocol. Secure real-time text data transmission between clients via a centralized server was implemented. Confidentiality is ensured through client-side encryption and server-side password hashing using *XOR*.

УДК 004.8

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ФІЛЬМІВ ЗА КЛЮЧОВИМИ СЛОВАМИ

Левентій С.О.

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Бабич М.І.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У цій статті розглянуто проект, що виконує побудову моделі для інтелектуального пошуку фільмів за ключовими словами з використанням логістичної регресії. Вхідні текстові дані було векторизовано методом TF-IDF. Модель навчена та протестована на реальних запитах.

Вступ. У сучасному цифровому середовищі користувачі щодня стикаються з величезними обсягами інформації, зокрема у сфері медіа-контенту. Однією з актуальних задач є ефективний пошук фільмів, що відповідають інтересам користувача. Класичні методи пошуку здебільшого базуються на фільтрації за жанрами або популярністю, ігноруючи змістовну подібність між творами. Це обмежує точність результатів та призводить до втрати релевантного контенту. У рамках цієї роботи розглянуто підхід до пошуку фільмів за ключовими словами з використанням методів машинного навчання[3]. В якості моделі обрано логістичну регресію[5], що навчається на текстових ознаках, представлених у вигляді TF-IDF[2]. Такий підхід дозволяє підвищити точність рекомендацій, адаптуючи систему до змістовного контексту запиту користувача.

Мета роботи. Метою даного проекту є побудова моделі інтелектуального пошуку фільмів за ключовими словами з використанням логістичної регресії, навченої на TF-IDF-векторах, для підвищення релевантності результатів порівняно з класичними методами пошуку фільмів.

Основна частина роботи. У рамках дослідження за допомогою The Movie Database[1] було зібрано навчальний датасет, який містив понад 1000 фільмів з полем “keywords”, що представляє ключові слова, пов’язані з тематикою та сюжетом. Приклад необроблених записів представлено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Приклад необроблених записів з датасету

Назва фільму	Keywords (ключові слова)
Interstellar	rescue, future, spacecraft, race against time, artificial intelligence
Inception	rescue, mission, dreams, airplane, Paris, france, subconscious

Для побудови ознак було застосовано метод TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), реалізований у бібліотеці scikit-learn[4]. Він дозволяє сформувати розріджену матрицю ознак, що відображає значущість кожного токена в контексті загальної вибірки. Попередньо ключові слова було нормалізовано: всі символи переведено до нижнього регістру, у ключових фразах пробіли замінено на підкреслення, а також видалено зайві пробіли й порожні значення. Приклад трансформації наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Приклад нормалізації ключових слів

Назва фільму	Keywords (до)	Kw_text(після)
Interstellar	future, race against time, rescue	future race_against_time rescue

Після побудови TF-IDF-матриці було реалізовано модель логістичної регресії, яка є простою, але ефективною технікою для класифікації текстових даних. У якості алгоритму оптимізації було обрано Saga, що добре працює з великими та розрідженими наборами ознак, такими як TF-IDF. Для уникнення перенавчання застосовано L2-регуляризацію, яка згладжує ваги моделі та робить її більш стійкою. Оскільки кожен фільм вважається окремим класом, використовувався мультикласовий режим, який дозволяє моделі одночасно розглядати всі можливі варіанти відповіді. Було встановлено обмеження в 1000 ітерацій для забезпечення збіжності. У підсумку, модель навчилася на відповідність між ключовими словами користувача та ймовірним фільмом-відповіддю, що дозволило досягти узагальненої поведінки при нових

запитах. Весь процес роботи системи - від введення ключових слів до формування фінального списку рекомендацій - зображено на рисунку 1.

Схема роботи моделі логістичної регресії

Рисунок 1 – Процес роботи системи

Для тестування було сформовано три тематичні запити: “artificial intelligence, future, robot”, “magic, school, wizard” та “revenge, assassin, crime”. У таблиці 3 наведено результати інтелектуального пошуку, тобто ті фільми, які модель вважає найбільш відповідними кожному з наведених запитів.

Таблиця 3 - Рекомендації моделі для різних запитів

Запит	Рекомендовані фільми
Artificial intelligence, future, robot	Real Steel, Chappie, Terminator Genisys
Magic, school, wizard	Philosopher’s Stone, Half-Blood Prince, Deathly Hallows
Revenge, assassin, crime	John Wick 2, Leon, American History X

Як видно з таблиці 3, у більшості випадків рекомендовані фільми змістовно відповідають запитам, що свідчить про здатність моделі вловлювати семантику запиту навіть без прямої відповідності. Це відкриває можливості для подальшого удосконалення системи, зокрема шляхом донавчання або гібридизації з іншими методами.

Висновки. У роботі реалізовано експеримент з побудови моделі логістичної регресії для класифікації фільмів за ключовими словами. Було використано навчальну вибірку з обсягом понад 1000 фільмів із вручну зібраними ключовими словами, які було попередньо нормалізовано та векторизовано методом TF-IDF. Модель була протестована на трьох окремих запитах, і в кожному випадку результат містив тематично релевантні фільми. Це підтверджує досягнення поставленої мети - підвищення якості пошуку на основі змісту запиту. З огляду на отримані результати, модель є придатною до інтеграції в інформаційно-пошукові або рекомендаційні системи, а також може бути доопрацьована для роботи в діалоговому режимі або з розширеними типами запитів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. The Movie Database (TMDb) API. URL: <https://developer.themoviedb.org/>.
2. TF-IDF in Text Mining. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf>.
3. Introduction to Natural Language Processing. URL: <https://www.ibm.com/topics/natural-language-processing>.
4. Scikit-learn: Machine Learning in Python. URL: <https://scikit-learn.org>.
5. Logistic regression model in multiclass classification – official scikit-learn documentation. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#logistic-regression.

USING A MACHINE LEARNING MODEL TO RECOMMEND MOVIES BASED ON KEYWORDS

Leventii S.

Candidate of Technical Sciences, Assoc. Prof., Babych M.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents a project that implements a model for intelligent movie search based on keywords using logistic regression. Input text data were vectorized using the TF-IDF method. The model was trained and tested on real user queries.

УДК 004.8

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПЕРЕДБАЧЕНЬ МОДЕЛІ BERT-BiLSTM ЧЕРЕЗ ВАЖЛИВІСТЬ ТОКЕНІВ

Євчев Д. Ф.

канд. техн. наук, доцент Галчонков О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У даній роботі проведено дослідження інтерпретованості гібридної моделі BERT-BiLSTM, навченої на різних підмножинах даних користувацьких відгуків. Метою є аналіз впливу розміру та попередньої обробки датасету на поведінку моделі та її здатність до інтерпретації результатів. Для цього використано методи Attention, SHAP та LIME. Результати дослідження демонструють, що попередня обробка даних та розмір навчального набору суттєво впливають на інтерпретованість моделі, що є важливим фактором при її застосуванні в реальних умовах.

Вступ. Аналіз тональності текстів є ключовим інструментом для розуміння споживчих настроїв та прийняття стратегічних рішень у різних галузях. З розвитком технологій обробки природної мови (NLP) з'явилися моделі глибокого навчання, такі як BERT, які показують високі результати в задачах класифікації тексту. Проте, незважаючи на високу точність, ці моделі часто страждають від недостатньої інтерпретованості, що ускладнює їх застосування в критично важливих сферах.

Об'єднання BERT з BiLSTM дозволяє поєднати переваги обох підходів: контекстуалізовані векторні представлення слів від BERT та здатність BiLSTM враховувати послідовні залежності в тексті. Проте, навіть такі гібридні моделі потребують додаткових методів для покращення їх інтерпретованості.

У цьому дослідженні основна увага приділяється аналізу того, як різні аспекти навчання моделі, зокрема розмір та попередня обробка датасету, впливають на її інтерпретованість. Для цього використовуються методи Attention, SHAP та LIME, які дозволяють візуалізувати та оцінити, які саме характеристики тексту впливають на рішення моделі.

Мета роботи. Метою даного дослідження є аналіз впливу розміру та попередньої обробки навчального датасету на інтерпретованість гібридної моделі BERT-BiLSTM при класифікації тональності користувацьких відгуків. Для досягнення цієї мети застосовуються методи Attention, SHAP та LIME, які дозволяють оцінити, як модель приймає рішення та які фактори впливають на її передбачення.

Основна частина роботи.

1. Архітектура моделі BERT-BiLSTM

Гібридна модель BERT-BiLSTM поєднує в собі трансформерну модель BERT, яка забезпечує контекстуалізовані векторні представлення слів, та двонаправлену рекурентну нейронну мережу BiLSTM, яка обробляє послідовності в обох напрямках для захоплення контексту. Така комбінація дозволяє моделі ефективно враховувати як глобальний, так і локальний контекст у тексті відгуків. Архітектура представленої моделі зображена на рисунку 1 [1].

Рисунок 1 – Архітектура BERT-BiLSTM.

2. Підготовка даних

Для навчання моделі були використані три підмножини даних користувацьких відгуків: 45 тисяч, 90 тисяч та 135 тисяч відгуків. Крім того, у варіанті набору з 90 тисячами відгуків дані були попередньо оброблені: видалено пунктуацію та переведено всі слова в нижній регістр. Така обробка дозволяє оцінити вплив попередньої обробки тексту на результати моделі.

Всі відгуки були анонімізовані та очищені від особистої інформації. Тексти були токенізовані та приведені до стандартного формату для подачі в модель.

Для дослідження інтерпретації були обрані лише привільно класифіковані моделю відгуки

3. Методи інтерпретації

Для аналізу та інтерпретації результатів моделі були застосовані наступні методи:

– Attention – візуалізація ваг уваги моделі для розуміння важливості слів у контексті.

Метод напряму працює з моделю.

– SHAP (SHapley Additive exPlanations) – метод, що оцінює внесок кожної ознаки у передбачення моделі. Метод аналізує вже готову модель, використовуючи теорію ігор (Shapley values), щоб оцінити внесок кожної ознаки в передбачення.

– LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) – локальна інтерпретація передбачень моделі шляхом побудови простих моделей навколо окремих передбачень. Метод аналізує вже готову модель, змінюючи вхідні дані і дивиться, як змінюється передбачення.

Застосування цих методів дозволяє краще зрозуміти, які саме характеристики тексту впливають на рішення моделі, що є важливим для довіри до системи та її подальшого вдосконалення.

3.1. Механізм уваги (Attention)

Механізм уваги дозволяє моделі фокусуватися на найбільш релевантних частинах вхідної послідовності при генерації кожного елемента вихідної послідовності. Це особливо корисно в задачах обробки природної мови, де контекст має вирішальне значення [2].

Основні кроки:

1. Формування запиту. Для кожного слова у вихідній послідовності створюється вектор запиту.

2. Формування ключів та значень. Для кожного слова у вхідній послідовності створюються вектори ключів та значень.

3. Обчислення ваг уваги. Визначається ступінь відповідності між запитом та кожним ключем за допомогою скалярного добутку, після чого застосовується функція softmax для нормалізації.

4. Формування контекстного вектора. Вектори значень зважуються відповідно до обчислених ваг та сумуються, утворюючи контекстний вектор, який використовується для генерації наступного слова у вихідній послідовності.

3.2. SHAP (SHapley Additive exPlanations)

SHAP базується на концепції значень Шеплі з теорії ігор і надає кількісну оцінку внеску кожної ознаки у передбачення моделі. Це дозволяє зрозуміти, які ознаки і в якій мірі впливають на рішення моделі [3].

Основні кроки:

1. Формування коаліцій ознак. Розглядаються всі можливі підмножини ознак (коаліції).

2. Обчислення внеску кожної ознаки. Для кожної ознаки визначається середній внесок у передбачення моделі при додаванні цієї ознаки до різних коаліцій.

3. Агрегація внесків. Середні внески ознаки по всіх коаліціях об'єднуються, утворюючи значення Шеплі для цієї ознаки.

3.3. LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)

LIME створює локальну інтерпретовану модель, яка апроксимує поведінку складної моделі в околі конкретного передбачення. Це дозволяє зрозуміти, які ознаки вплинули на конкретне рішення моделі [4].

Основні кроки:

1. Генерація сусідніх зразків. Створюються нові зразки шляхом незначних змін вхідного зразка.

2. Отримання передбачень. Для кожного нового зразка отримується передбачення від оригінальної моделі.

3. Побудова простої моделі. На основі нових зразків та їх передбачень навчається проста інтерпретована модель (наприклад, лінійна регресія).

4. Аналіз ваг ознак. Ваги ознак у простій моделі використовуються для інтерпретації впливу кожної ознаки на передбачення.

Висновки. Проведене дослідження демонструє, що інтерпретованість моделі BERT-BiLSTM значною мірою залежить від розміру та попередньої обробки навчального датасету. Збільшення обсягу даних покращує стабільність та узгодженість результатів моделі, тоді як попередня обробка може сприяти генералізації, але з деяким зниженням точності. Застосування методів Attention, SHAP та LIME дозволяє глибше зрозуміти, як модель приймає рішення, що є важливим для її довіри та подальшого вдосконалення, але для більш кращого розуміння слід використовувати одночасно декілька методів інтерпретації, так як в деяких випадках інтерпретатори можуть помилятися і показувати невірні результати.

Попередня обробка даних, зокрема видалення пунктуації та приведення слів до нижнього регістру, також має значний вплив. Модель, навчена на обробленому датасеті, показала дещо нижчу точність, але вищу узгодженість у визначенні важливих слів, що може свідчити про її здатність до генералізації.

Методи інтерпретації дозволили виявити, що модель BERT-BiLSTM здатна ефективно ідентифікувати ключові слова та фрази, що визначають тональність відгуку. Зокрема, Attention-механізм вказував на важливі слова, які впливали на передбачення, а SHAP та LIME підтверджували ці результати, надаючи додаткову інформацію про внесок окремих слів у рішення моделі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Xiaoyan Li, Lei Chen, Baoguo Chen and Xianlei Ge (2024). BERT-BiLSTM-Attention model for sentiment analysis on Chinese stock reviews. URL: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4023113/v1> – (дата звернення 1.05.2025)
2. Alana de Santana Correia, Esther Luna Colombini (2022). Attention, please! A survey of neural attention models in deep learning. URL: <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10148-x>. – (дата звернення 20.04.2025)
3. Christoph Molnar (2019). Shapley Values, с. 177. URL: https://originalstatic.aminer.cn/misc/pdf/Molnar-interpretability-machine-learning_compressed.pdf. – (дата звернення 1.05.2025)
4. Christoph Molnar (2019). Local Surrogate (LIME), с. 168. URL: https://originalstatic.aminer.cn/misc/pdf/Molnar-interpretability-machine-learning_compressed.pdf. – (дата звернення 1.05.2025)

INTERPRETING BERT-LSTM MODEL PREDICTIONS THROUGH THE IMPORTANCE OF TOKENS

Evchev Denys

PhD, Associate professor, Galchonkov O.M.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This study investigates the interpretability of a hybrid BERT-BiLSTM model trained on different subsets of user feedback data. The aim is to analyze the effect of dataset size and preprocessing on the model's behavior and its ability to interpret the results. For this purpose, we used the Attention, SHAP, and LIME methods. The results of the study show that data preprocessing and the size of the training set significantly affect the interpretability of the model, which is an important factor when applying it in real-world conditions.

УДК 004.42:612.485

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ДИСЛЕКСІЇ У ДІТЕЙ

Грищук Д. В.,

канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри, Мельников О. Ю.

Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці математичної моделі для діагностики дислексії у дітей за допомогою розробленого додатка. Розглянуто різні типи дислексії. Проведено аналіз предметної області, аналіз наявних рішень та визначено актуальність теми. Виконано розробку математичної моделі для додатка з діагностики дислексії у дітей.

Вступ. За даними Міжнародної асоціації дислексії [1], 12% населення мають дислексію. Дислексія визначається як стійка нездатність опанувати навичку читання при нормальному рівні інтелекту в оптимальних умовах навчання [2]. В Україні лише у 2017 році почали розглядати дислексію, як порушення, що потребує корекції, і тому ґрунтовних досліджень та науково-обґрунтованих методик для корекційної роботи з такими дітьми ще немає. Але певні зрушення в цьому напрямку все ж є і кількість продіагнованих дітей з цим порушенням щороку збільшується, що свідчить про надзвичайну актуальність даної проблеми [3, с.82]. Для якісної діагностики дислексії у дітей необхідно розробити математичну модель, за допомогою якої визначатиметься ймовірність наявності у дитини дислексії певного виду.

Мета роботи. Розробити математичну модель для діагностики дислексії у дітей за кожним з видів дислексії. Ця модель необхідна для розрахунку ймовірності наявності певного виду дислексії з урахуванням можливості відхилення результатів через неухважність дитини при читанні.

Основна частина роботи. Дислексія – часткове порушення процесу опановування читанням, яке зумовлене несформованістю (порушенням) вищих психічних функцій та виявляється в численних помилках, що стійко повторюються під час читання [4, с.224].

Дислексія є досить поширеною вадою. У європейських країнах, за даними різних авторів, до 10 % дітей з дислексіями: за даними З.Матейчека – 2-4%, за даними Б. Хальгрена – до 10%. Заданими Р. Беккер, порушення читання трапляються у 3 % дітей початкових класів масової школи, в школах для дітей із тяжкими вадами мовлення (ТВМ) кількість дітей з дислексією досягає 22 %. За даними О. Корнева (1997), дислексія спостерігається у 4.8 % учнів 7-8-річного віку. У хлопчиків дислексія трапляється в 4,5 рази частіше, ніж у дівчаток [4, с.225].

З урахуванням ушкоджених операцій читання вирізняють 5 видів дислексії:

1. Фонематична – полягає у недорозвиненості фонетичного сприйняття звуків. При цьому виді порушень діти плутають літери подібні за звучанням, пропускають склади та слова.

2. Семантична – полягає у бідності словникового запасу, відсутності розуміння зв'язків між словами та словосполученнями. При цьому виді порушень техніка читання у дитини на достатньому рівні, читання безпомилкове. Але дитина не розуміє та не запам'ятовує прочитане.

3. Аграматична – полягає у недорозвиненні граматичного ладу мови. При цьому виді порушень дитина неправильно читає відмінкові закінчення іменників і прикметників, форм і часів дієслів. Порушується узгодження частин мови в числі, роді, відмінку та ін.

4. Мнестична – полягає у порушенні зв'язку між слуховимовним образом звуку та зоровим образом літери. При цьому виді порушень дитина не запам'ятовує літери, що проявляється в їх пропусках і замінах при читанні. Рівень зорової пам'яті низький.

5. Оптична - полягає у не сформованості зорово-просторових функцій, порушення зорового синтезу та аналізу. [5].

Зараз існують лише кілька інтернет-тестів для діагностики дислексії і у вільному доступі їх дуже мало. Ці тести побудовані у вигляді анкет, дорослий відповідає на питання стосовно дитини.

Основними недоліками цього методу є те, що усі наявні тести базуються на принципі анкетування дорослого, який може не помітити закономірність або відповісти невірно.

Відповідно отримані результати будуть неправдивими. Окрім цього, тести видають результат у вигляді загальної фрази на кшталт: дислексія та інші пов'язані з нею труднощі в навчанні не виявлені; є імовірність дислексії та інших пов'язаних з нею труднощів в навчанні тощо. Крім того, немає можливості детального аналізу та порівняння з попередніми результатами.

Тому було вирішено розробити додаток для дислексії у дітей. Для вирішення поставленого завдання в першу чергу потрібно побудувати математичну модель для розрахунку ймовірності наявності певного виду дислексії. Для цього кожне виконане дитиною завдання порівнюється зі зразком з бази даних завдань тесту. У випадку виявлення помилки нараховується певна кількість «штрафних» балів. Різні типи помилок мають різну кількість «штрафних» балів. Потім застосовується метод відносних величин у відсотках у статистиці.

Позначимо: n – кількість завдань; rom_i – фактично набрані «штрафні» бали за i -те завдання; rom_i^{max} – максимальні можливі «штрафні» бали за i -те завдання; P – ймовірність наявності певного виду дислексії. Тоді:

загальна кількість штрафних балів:

$$rom = \sum_{i=1}^n rom_i; \quad (1)$$

загальна максимальна кількість штрафних балів:

$$rom_{max} = \sum_{i=1}^n rom_i^{max} \quad (2)$$

формула для визначення ймовірності (у відсотках):

$$P = \frac{rom}{rom_{max}} * 100\%; \quad (3)$$

або у розгорнутому вигляді:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n rom_i}{\sum_{i=1}^n rom_i^{max}} * 100\%. \quad (4)$$

Розрахунок ймовірності наявності певного виду дислексії на основі співвідношення фактичної та максимальної кількості штрафних балів дозволяє кількісно оцінити рівень допущених помилок. Отримане значення у відсотках показує, наскільки виконання завдань відхилилося від ідеального результату. Такий підхід є обґрунтованим з погляду теорії ймовірностей і статистики, оскільки базується на поняттях відносної частки та нормування результатів. Розрахунок потрібно провести для кожного з видів дислексії окремо.

Цей метод буде якісним для типових помилок. Але є ще й нетипові помилки, які своєю чергою можуть бути ознакою мнестичної дислексії або неухважності. Для визначення ймовірності мнестичної дислексії будемо при кожній нетиповій помилці додається 1 штрафний бал до мнестичної дислексії. Потім розраховується ймовірність так, як описано вище. Але у цьому випадку необхідно додатково обчислити показник «розсіяності» читання, тобто визначити ймовірність того, що допущені помилки є наслідком неухважності.

Для цього позначимо:

rom_m – максимально можлива кількість чітко визначених помилок при мнестичній дислексії;

rom_d – максимально можлива кількість додаткових помилок при мнестичній дислексії;

rom_m^{max} – максимально можлива кількість чітко визначених помилок;

rom_d^{max} – максимально можлива кількість додаткових помилок;

P_m – ймовірність наявності мнестичної дислексії за визначеними помилками;

P_d – ймовірність наявності мнестичної дислексії за додатковими помилками;

Q_m – ймовірність відсутності дислексії за визначеними помилками;

Q_d – ймовірність відсутності дислексії за додатковими помилками;

H – ентропія.

Тоді:

формула для визначення ймовірності по чітко визначеним помилкам (%):

$$P_m = \frac{pot_m}{pot_m^{max}} * 100\% \quad (5)$$

формула для визначення ймовірності по додатковим помилкам (%):

$$P_d = \frac{pot_d}{pot_d^{max}} * 100\% \quad (6)$$

Для визначення показника «розсіяності» використовую ентропію Шеннона:

$$H = -\sum p(x) * \log(p(x)) \quad (7)$$

Для даної задачі показник ентропії розраховуватиметься за формулами:

$$H_m = -(P_m \log_2 P_m + Q_m \log_2 Q_m) \quad (8)$$

$$H_d = -(P_d \log_2 P_d + Q_d \log_2 Q_d). \quad (9)$$

Порівнюючи ці показники, можемо визначити показник «розсіяності» читання. Якщо H_d перевищує H_m , то має місце фактор неухважності при читанні. Чим більша ця різниця, тим більша ймовірність того, що помилки допущено не через наявність у дитини мнестичної дислексії, а через неухважність при читанні.

Висновки. У роботі було проаналізовано предметну область, наявні рішення та визначено актуальність теми. Було виконано розробку математичної моделі для діагностики дислексії у дітей. Для цього розроблено формули для розрахунку ймовірності наявності дислексії за кожним видом дислексії окремо. Також визначено формули для визначення показника «розсіяності» читання, щоб виключити вплив на результати тесту фактору неухважності дитини під час його виконання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. International Dyslexia Association. URL: <http://www.dyslexiaida.org>. – (дата звернення: 9.11.2023).
2. Іноді низька успішність дітей у школі має пояснення: що з цим робити? URL: https://galinfo.com.ua/news/inodi_nyzka_uspishnist_ditey_u_shkoli_maie_poyasnennya_shcho_z_tsym_robity_407073.html. – (дата звернення: 9.11.2023).
3. Мельников О. Ю., Гришук Д. В. Програмне забезпечення для попередньої діагностики дислексії у дітей. Automation of technological and business processes. 2024. Т. 16, № 2. С. 81–87. URL: <https://doi.org/10.15673/atbp.v16i2.2843>. – (дата звернення: 09.05.2025).
4. Логопедія. Підручник. / За ред. М.К. Шеремет. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.
5. Логопсихологія. Конопляста С.Ю. Порушення писемного мовлення. URL: <https://www.westudents.com.ua/glavy/78360-porushennya-pisemnogo-movlennya.html>. – (дата звернення: 9.11.2023).

MATHEMATICAL MODEL FOR DIAGNOSING DYSLEXIA IN CHILDREN;

Hryshchuk D. V.,

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department, Melnykov O. Yu.
Donbas State Engineering Academy, UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the development of a mathematical model for diagnosing dyslexia in children using a specially designed application. Various types of dyslexia are examined. An analysis of the subject area and existing solutions has been carried out, and the relevance of the topic has been determined. A mathematical model has been developed for an application aimed at diagnosing dyslexia in children.

УДК 004.85

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Нікітін Н.О.

к.т.н., доцент каф. ІС Болтъонков В.О.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проведено огляд сучасних підходів до аналізу і прогнозування оцінки якості роботи персоналу із застосуванням методів машинного навчання. Виявлено ключові недоліки, зокрема низьку інтерпретованість результатів. На основі аналізу запропоновано удосконалену методіку, що поєднує класичні алгоритми з використанням мовної моделі для автоматичної генерації пояснень до прогнозів. Методика доповнює класичні моделі машинного навчання генерацією текстових пояснень. Такий підхід дозволяє поєднати точність автоматизованого аналізу з підвищеною зрозумілістю результатів для користувача.

Вступ. Системи оцінювання якості праці працівників упродовж десятиліть еволюціонували від ручного експертного оцінювання до автоматизованих аналітичних платформ. Якщо традиційні підходи ґрунтувались переважно на кількісних метриках та суб'єктивних звітах керівництва, то сучасні методи аналізу базуються на математичному апараті машинного навчання, що дозволяє враховувати широкий спектр показників, виявляти латентні закономірності та прогнозувати ефективність працівників у динаміці. Особливу цінність для бізнес-аналітики становлять інтелектуальні методи, які спроможні не лише формально оцінити минулу ефективність, але й адаптивно прогнозувати поведінкові патерни працівників на основі історичних даних.

Мета роботи. Провести дослідження наявних методик аналізу та прогнозування якості роботи персоналу із використанням методів машинного навчання і розробити удосконалену методіку, що враховуватиме потреби і особливості предметної області.

Основна частина роботи. Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз методів машинного навчання, які використовуються при розробці аналітичних та прогнозувальних методик.

Одним із класів моделей, які застосовуються у цьому контексті, є класифікаційні алгоритми супервізованого навчання. У науковій роботі, яка присвячена порівнянню методів машинного навчання у предметній області управління персоналом, було порівняно точність логістичної регресії, дерев рішень та SVM у задачах класифікації продуктивності. Було виявлено перевагу SVM у задачах з високою кількістю змінних та малим обсягом вибірки. Такі моделі дозволяють створити формальні правила для віднесення працівника до категорій: "високоєфективний", "середній" або "ризикований", що важливо при плануванні кадрових рішень [1].

Ансамблеві методи, такі як Random Forest та XGBoost, демонструють ще кращу узагальнювальну здатність у задачах аналізу та прогнозування. У дослідженні, опублікованому у журналі «International Journal of Advanced Computer Science and Applications» було використано методіку на основі мовної моделі для аналізу HR-даних 1500 співробітників, що включали понад 50 характеристик (час у компанії, середній рівень виконання цілей, кількість пропущених дедлайнів тощо) [2]. Модель досягла точності 85% при прогнозуванні ймовірності залишення працівника компанії впродовж наступних 6 місяців, що відображає ефективність та задоволеність роботою.

Методи кластеризації, такі як K-Means, DBSCAN та агломеративна ієрархічна кластеризація, використовуються для кластеризації поведінки серед персоналу за типами. У дослідженні присвяченому аналізу ефективності алгоритмів кластеризації, було проаналізовано алгоритм K-Means для класифікації результатів оцінювання продуктивності працівників. Результати показали, що точність класифікації алгоритму досягла 91,27%, що свідчить про ефективність використання кластеризації для покращення оцінювання продуктивності персоналу та прийняття кадрових рішень. [3].

Окрему категорію становлять нейронні мережі, а саме багатошарові перцептрони (MLP) та рекурентні мережі (RNN), які здатні враховувати складні нелінійні залежності між

характеристиками працівників та результатами їх діяльності. В експериментальній роботі, яка була направлена на дослідження спроможності до прогнозування продуктивності персоналу у інтелектуальних системах, було застосовано LSTM-архітектуру для аналізу часових рядів показників ефективності (щомісячна продуктивність, кількість завдань, рівень взаємодії в команді), що дозволило з високою точністю прогнозувати періоди зниження активності, які потенційно вказують на ризик вигорання [4].

В той же час зі зростанням точності сучасних моделей машинного навчання виникає проблема їхньої інтерпретованості, тобто спроможності пояснити логіку формулювання висновків. Як показують дослідження інтерпретованості методів машинного навчання, у багатьох критично важливих сферах, зокрема в сфері управління персоналом, використання так званих «чорних ящиків» без належного пояснення може призводити до втрати довіри з боку користувачів і помилкових рішень [5]. Це пов'язано з тим, що навіть за наявності чітких математичних основ, ці моделі зазвичай повертають лише числові оцінки або прогнозовані класи без пояснення контексту чи причин, що призвели до конкретного висновку. Таким чином, більшість користувачів, не маючи змоги перевірити логіку моделі, можуть відмовитися від її результатів, навіть якщо вони статистично точні. Таким чином, проблема інтерпретованості є однією з ключових в сучасному машинному навчанні, і особливо актуалізується при розробці систем для підтримки прийняття рішень.

Отже, з метою підвищення ефективності, а саме інтерпретованості методики, у рамках цієї роботи пропонується впровадження малих мовних моделей, здатних генерувати текстові пояснення до результатів аналізу та прогнозування. Такий підхід дозволить розширити функціональність класичних методів машинного навчання, які обмежуються формуванням числових оцінок або класів без супровідного тлумачення. Завдяки використанню компактних мовних моделей, натренованих на внутрішніх історичних даних, стане можливим автоматично формувати стислий коментар, що пояснюватиме, які саме фактори, наприклад, відхилення від середніх значень, стабільність виконання вимог показників чи відповідність встановленим нормативам, вплинули на прогнозовану оцінку якості роботи конкретного працівника. Це не лише покращило би сприйняття системи кінцевими користувачами, але й сприяло б формуванню довіри до її аналітичних висновків, що є важливим при впровадженні подібних рішень у сфері управління персоналом.

На основі проведеного аналізу сформовано удосконалену методику, схема якої наведена на рис.1.

Рисунок 1 – Схема удосконаленої методики

Запропонована методика складається з наступних кроків:

Крок 1. Збір та обробка даних – агрегуються та очищуються історичні показники якості роботи працівників для формування вибірки.

Крок 2. Формування векторів ознак – кожен працівник представляється у вигляді числового профілю з урахуванням динаміки ефективності.

Крок 3. Навчання прогнозної моделі – застосовуються алгоритми машинного навчання для прогнозування інтегральної оцінки якості роботи.

Крок 4. Виділення ключових факторів – аналізується важливість ознак для пояснення внеску кожної з них у підсумковий прогноз.

Крок 5. Генерація пояснень мовною моделлю – мовна модель формує текстові коментарі до прогнозів на основі важливих ознак.

Крок 6. Оцінка точності та зрозумілості – результати моделі верифікуються числовими метриками та експертною оцінкою якості пояснень.

Висновки. У результаті виконаної роботи було здійснено аналіз існуючих методів машинного навчання, що застосовуються для аналізу та прогнозування якості роботи персоналу. Виявлено, що попри високу точність прогнозів, більшість класичних моделей залишаються малозрозумілими для кінцевих користувачів через відсутність пояснень сформованих висновків. Це підкреслює актуальність проблеми інтерпретованості в системах для підтримки управлінських рішень. Було запропоновано удосконалену методику, яка доповнює класичні моделі машинного навчання використанням мовної моделі для генерації текстових пояснень до прогнозів. Такий підхід дозволяє поєднати точність автоматизованого аналізу з підвищеною зрозумілістю результатів для користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. M Arjun Raj, Arjyalopa Mishra, George Anna Forest; Predictive Analytics for Employee Attrition: Leveraging Machine Learning for Strategic Human Resources Management, https://www.researchgate.net/publication/379861220_Predictive_Analytics_for_Employee_Attrition_Leveraging_Machine_Learning_for_Strategic_Human_Resources_Management
2. Gabriel Marín Díaz, José Javier Galán Hernández, José Luis Galdón Salvador; Analyzing Employee Attrition Using Explainable AI for Strategic HR Decision-Making, <https://doi.org/10.3390/math11224677>
3. Ci Fan; Evaluating employee performance with an improved clustering algorithm, An International Journal of Computing and Informatics, Vol. 46, No 5 (2022), <https://doi.org/10.31449/inf.v46i5.4079>
4. Sima Siami-Namini, Akbar Siami Namin, Forecasting Economics and Financial Time Series: ARIMA vs. LSTM, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.06386>
5. Finale Doshi-Velez, Been Kim, Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.08608>

METHODOLOGY FOR ANALYSIS AND PREDICTION OF PERSONNEL WORK QUALITY USING MACHINE LEARNING METHODS

Nikitin N.O.

PhD, Associate Professor of the IS department Boltenkov V.O.
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper reviews modern approaches to the analysis and forecasting of personnel performance evaluation using machine learning methods. Key shortcomings are identified, in particular, low interpretability of results. Based on the analysis, an improved methodology is proposed that combines classical algorithms with the use of a language model for automatic generation of explanations for forecasts. The methodology complements classical machine learning models by using a language model for generating text explanations. This approach allows combining the accuracy of automated analysis with increased clarity of results for the user.

УДК 004.9:519.26 (075.8)

ДІАГНОСТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИЧНИХ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖ

Вороненко М.О., Пояцика Т.С.,
канд. техн. наук, доцент каф. ІС Вороненко М.О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У цій роботі пропонується прототип моделі експертної системи на основі байєсівських мереж, яка дозволяє надавати допомогу лікарю в ранній діагностиці ментальних розладів. При виборі та кількісній оцінці вхідних і вихідних змінних були проведені консультації з медичними експертами і практикуючими лікарями. Розроблена статична байєсівська мережа з ключовими змінними для отримання ймовірнісного висновку результуючого вузла, дозволяє з певним ступенем ймовірності визначити наявність або відсутність певного розладу у пацієнта.

Вступ. Порухення ментального здоров'я є однією з найважливіших проблем сучасної системи охорони здоров'я, своєчасне та точне діагностування якого є критично важливим для надання ефективної допомоги та покращення якості життя пацієнтів. Традиційні методи діагностики базуються на суб'єктивних оцінках та клінічному досвіді, тому застосування ймовірнісних методів відкриває нові перспективи для об'єктивізації та підвищення точності діагностичного процесу [1].

Метою цього дослідження є розробка байєсівської системи для ранньої діагностики розладів ментального здоров'я. Основні задачі, що були вирішені в процесі досягнення мети дослідження:

- розроблена байєсівська мережева модель для полегшення діагностування розладів ментального здоров'я;
- використані експертні знання у визначенні вхідних змінних, що забезпечило релевантність та специфічність для предметної області валідності моделі;
- проведена емпірична валідація на реальних даних (2013–2023), що підтверджує практичну застосовність моделі;
- проведений сценарний аналіз для прийняття рішень в постановці діагнозу.

Основна частина роботи. Порухення ментального здоров'я охоплюють широкий спектр станів, що впливають на мислення, почуття, поведінку та функціонування людини. В дослідженні ми зосередились на трьох порушеннях, це: депресія, біполярний розлад 1-го типу і біполярний розлад 2-го типу. Діагностика цих станів зазвичай здійснюється на основі клінічних інтерв'ю, психіатричного обстеження та порівняння симптомів з діагностичними критеріями, визначеними експертами галузі. Однак, цей процес може бути складним через суб'єктивність симптомів, коморбідність (одночасне існування кількох розладів) та мінливість клінічної картини. Це зумовлює необхідність пошуку більш об'єктивних та точних методів діагностики. Ймовірнісні методи моделювання використовують математичний апарат теорії ймовірностей для аналізу даних та прийняття рішень в умовах невизначеності. В медичній діагностиці вони можуть застосовуватися для:

- оцінки ймовірності наявності захворювання на основі наявних симптомів, анамнезу та результатів обстежень;
- виявлення прихованих закономірностей у великих обсягах медичних даних;
- прогнозування перебігу захворювання та ймовірності розвитку ускладнень;
- підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимальної стратегії лікування.

База даних для дослідження включала записи про 120 пацієнтів, кожен із цих записів описувався 18 ознаками:

- бінарними, що позначають наявність чи відсутність ознаки;
- постійними, що виражають значення ознаки [2].

Кожен запис (клінічний випадок) належав до одного з 3-х розладів ментального здоров'я: депресія, біполярний розлад 1-го типу або біполярний розлад 2-го типу (табл.1). Одним із

обмежень наявної бази даних є припущення, що пацієнт, який приходить у клініку, має щонайбільше одне захворювання. Характеристики концептуально можна розділити на три групи: симптоми та скарги, зазначені пацієнтом, об'єктивні свідчення та спостереження лікаря, результати лабораторних досліджень. Покладаючись на думку експертів щодо того, які ознаки мають найвищу діагностичну цінність, ми з'ясували структуру залежностей між ними у запрошених експертів. Спроектвана мережа складається з 18 вузлів: 13 вузлів, що відповідають клінічним спостереженням, 4 вузли, що відповідають даним анамнезу і 1 результуючий вузол, що відображає ймовірний діагноз пацієнта.

Таблиця 1 - Вхідні дані для дослідження

Назва показника	Опис показника	Значення			
Клінічні спостереження					
X1	Ознака: впадання в стан смутку	Рідко	Іноді	Зазвичай	Дуже часто
X11	Ознака: зміна настрою	наявна		відсутня	
X2	Ознака: впадання в стан ейфорії	Рідко	Іноді	Зазвичай	Дуже часто
X21	Ознака: наявність сексуальної активності	наявна		відсутня	
X22	Ознака: наявність оптимістичного настрою	наявні		відсутні	
X23	Ознака: концентрація уваги	наявні		відсутні	
X3	Ознака: наявність фізичного виснаження	Рідко	Іноді	Зазвичай	Дуже часто
X4	Ознака: здатність до поваги, підтримки авторитету	наявна		відсутня	
X5	Ознака: намагання пояснити свою точку зору	наявні		відсутні	
X6	Ознака: ігнорування зауважень	наявні		відсутні	
Дані анамнезу					
Z1	Наявність анорексії	наявна		відсутня	
Z2	Нервові розлади	наявні		відсутні	
Z3	Спроби суїциду	наявні		відсутні	
Z4	Порушення сну	Рідко	Іноді	Зазвичай	Дуже часто
Результат діагностики					
Y	Діагноз	Біполярний розлад 1-го типу	Біполярний розлад 2-го типу	Депресія	

Моделювання здійснювалось в програмному середовищі GeNie2.3 [3]. Всі вузли мають тип *General* окрім результуючого вузла, який має тип *Diagnosis*. Структурна модель оцінки ментального здоров'я представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна модель діагностування стану «Біполярний розлад типу 1»: а) вид Icon; б) вид Bar Chart.

У діагностиці давно сформувалися та нині співіснують два підходи. Перший характеризує шлях дослідження, який полягає в активній ідентифікації та оцінці клінічних симптомів, заснованих на закономірностях формування та розвитку патологічного процесу. Другий полягає у встановленні аналогії, коли на основі виявлених симптомів здійснюється пошук зображення, аналогії, копії раніше описаної, зазвичай класичної, тобто типової клінічної картини захворювання (але не патологічного процесу). Результати дослідження показують, що запропонована модель діагностує стан «Депресія» з ймовірністю 93-99%, стан «Біполярний розлад типу 1» з ймовірністю 43-55% і не придатна для діагностування стану «Біполярний розлад типу 2». Діагностування інших порушень ментального здоров'я стане предметом майбутніх досліджень.

Висновки. Враховуючи, що порушення ментального здоров'я впливають на всі сфери життя людини і беручи до уваги високу частоту діагностичних помилок при виявленні цього захворювання та поширену практику нецільового застосування ліків, ми змоделювали систему, яка може з певною часткою ймовірності передбачити наявність або відсутність передумов для постановки діагнозу, що допоможе в отриманні рекомендацій для практикуючих лікарів, дотримання яких покращить результати лікування пацієнтів.

Це дослідження може стати основою для розробки клінічних рекомендацій/протоколів щодо діагностики та надання відповідної медичної допомоги дорослим пацієнтам з розладами ментального здоров'я.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Voronenko M., et al. Development of bayesian network`s dynamic models: monogr.- Ust-Kamenogorsk: EKTU, 2024. – 126 p. ISBN 978-601-208-858.
2. Voronenko M., et al. Using Bayesian Methods in the Task of Modeling the Patients' Pharmacoresistance Development. IAPGOS 2022, 12(2), p.77-82, p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761, <http://doi.org/10.35784/iapgos.2968>.
3. Laboratory. D. S. (1998). GeNIe & SMILE. Available: <http://genie.sis.pitt.edu/about.html#genie>).

DIAGNOSIS OF MENTAL HEALTH DISORDERS USING STATIC BAYESIAN NETWORKS

Voronenko M.O., Poyatsyka T.S.

Ph.D., Associate Professor, Department of Information Systems Voronenko M.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper proposes a prototype of an expert system model based on Bayesian networks, which allows to provide assistance to the doctor in the early diagnosis of mental disorders. When selecting and quantifying the input and output variables, consultations were held with medical experts and practicing doctors. A static Bayesian network with key variables was developed to obtain a probabilistic conclusion of the resulting node, allowing to determine with a certain degree of probability the presence or absence of the patient's disease.

УДК 004.35

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛУХУ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ГУЧНОСТІ ЗВУЧАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ

Хівренко Руслан Володимирович.

Канд. техн. наук, доцент Кольцова О.С.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У даній роботі розглядається питання сприйняття гучності аудіоконтенту програм мовлення з урахуванням нерівномірної частотної характеристики чутливості слуху з метою удосконалення алгоритму вимірювання гучності відповідно до Рекомендації ITU-R BS.1770-5. Проаналізовано частотні характеристики чутливості слуху в області верхніх частот звукового діапазону. Проведено суб'єктивно-статистичні експертизи з метою оцінок змін гучності звучання при відповідному корегуванні рівня високочастотних складових спектру звукових сигналів для контенту різних жанрів та надано результати таких експертиз.

Вступ. Міжнародний стандарт для вимірювання гучності програм радіомовлення та звукового супроводу телевізійних програм визначено у Рекомендації ITU-R BS.1770-5. Свого часу його було розроблено для уникнення неузгодженості гучності між програмами і каналами, а також основним контентом програми та рекламними вставками, що було причиною великої кількості скарг слухачів та глядачів. Алгоритм вимірювання гучності, викладений у Рекомендації ITU-R BS.1770-5, базується на двоетапній фільтрації сигналу. На першому етапі враховується вплив голови слухача під час поширення звукових хвиль, а на другому – використовується високочастотний фільтр, який ослаблює низькочастотні складові за В-кривою чутливості слуху [1]. Проте при вимірюванні не взято до уваги варіації чутливості слуху на середніх і високих частотах, де слухова чутливість змінюється значно.

Мета роботи. Основною метою дослідження є аналіз сприйняття змін гучності в середньочастотному та високочастотному діапазоні звукових сигналів різних жанрових напрямів (мова диктора, джаз, рок). Для цього були модифіковані рівні високочастотних компонентів аудіофрагментів відповідно до ізофон (відповідно рівню гучності 60 фон) та психофотричної кривої, що відображають слухову чутливість. Дослідження має на меті оцінити доцільність внесення змін у фільтраційне зважування частот при вимірюванні гучності мовних сигналів.

Основна частина роботи. Максимальна чутливість слуху припадає на область частот близько 3500 Гц (резонанс слухового проходу) та поступово зменшується на нижчих і вищих частотах [2]. Для коректного врахування цього феномена використовуються криві рівної гучності (ізофони), які показують амплітуду звукових коливань різної частоти, що сприймається на однаковому рівні гучності [3]. Такі криві використовуються для «зважування» значень амплітуди звукових сигналів у відповідності до слухової чутливості.

Однією з кривих, що ілюструє загальну частотну чутливість вуха, є психофотрична, яка може бути описана апроксимацією за формулою (1):

$$L = 3,55 \frac{F}{F_{оп}} e^{-\frac{F}{F_{оп}}} \quad (1)$$

де L – відносна чутливість вуха (відносно його чутливості на частоті 1 кГц);

F – частота досліджуваного звуку;

$F_{оп}$ – опорна частота, що дорівнює 2,22 кГц.

Графічне зображення апроксимації, наведене на рис. 1, ілюструє форму психофотричної кривої.

Рисунок 1 – Псофометрична крива

З урахуванням викладеного вище було проведено дослідження з метою визначення помітності змінення слухового сприйняття гучності при зміні рівня сигналу звукового мовлення в області середніх та високих частот звукового діапазону. Ці зміни виконувалися шляхом проведення обробки сигналу:

- а) відповідно до однієї з кривих рівної гучності із рівнем гучності 60 фон та
- б) псофометричної кривої (рис. 1).

У дослідженні взяли участь 20 слухачів віком від 18 до 25 років. Як тестовий матеріал використовувалися аудіофрагменти у жанрах джаз, рок і зразок дикторської мови. Модифікація сигналів високочастотного діапазону здійснювалася відповідно до кривої рівної гучності на рівні 60 фон, а також згідно з псофометричною кривою, що враховує індивідуальну слухову чутливість. Обробку аудіо проводили в програмі Sound Forge, після чого слухачі оцінювали відмінності між оригінальними та модифікованими фрагментами.

Результати суб'єктивно-статистичних експертиз. Згідно з даними таблиці 1, найпомітніші зміни гучності слухачі виявляли у музичних фрагментах (джаз, рок) при обробці сигналів за кривою рівної гучності (60 фон). Водночас для дикторської мови більш відчутними були зміни, внесені відповідно до псофометричної кривої. Хоча рівень виявлення змін був високим, він відрізнявся залежно від типу аудіосигналу.

Таблиця 1 – Результати помітності зміни гучності

Тип звукового сигналу	Крива рівної гучності (60 фон)	Псофометрична крива
Джаз	70%	80%
Рок-музика	90%	70%
Мова диктора	90%	60%

Математичне трактування результатів. Для отриманих результатів були визначені довірчі інтервали на основі припущення про нормальний розподіл даних. Для кожного аудіофрагмента було розраховано точність оцінки і нормоване (відносне) відхилення. Згідно з результатами (табл. 2), точність варіюється в межах від $\pm 11,5\%$ для музичних жанрів загалом до $\pm 19\%$ для рок-музики при використанні псофометричної корекційної кривої.

Таблиця 2 – Точність оцінки помітності змін гучності

Тип звукового сигналу	Крива рівної гучності (60 фон)	Псофометрична крива
Джаз	$\pm 11,5\%$	$\pm 17,3\%$
Рок-музика	$\pm 11,5\%$	$\pm 19\%$
Мова диктора	$\pm 17,3\%$	$\pm 15,4\%$

Висновки. Результати дослідження засвідчили, що сприймана гучність звучання залежить від зміни рівня сигналу на високих частотах, причому на помітність впливає тип аудіосигналу. Зокрема, для музичних творів зміна гучності більш помітна при зміні рівня сигналу згідно з кривою рівної гучності, тоді як для мовлення диктора це спостерігається при обробці сигналу відповідно до психофотричної кривої. Водночас у деяких випадках (наприклад, при оцінюванні зміни гучності звучання мови диктора як за обробки за кривою гучності, так і за психофотричною кривою) значення точності отриманих результатів вказує на потребу підвищення достовірності експериментальних даних, зокрема шляхом збільшення кількості учасників суб'єктивно-статистичних експертиз.

Для подальшого вдосконалення алгоритмів вимірювання гучності доцільно враховувати особливості слухового сприйняття на високих частотах, а також провести додаткові дослідження з відповідної оптимізації характеристик зважувальних фільтрів для аудіосигналу, відповідного типовому аудіоконтенту сучасного мовлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ITU-R BS.1770-5. Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level. Geneva, 2023.
2. Weber, P. C., & Khariwala, S. Anatomy and physiology of hearing. In Bailey's Head and Neck Surgery, 2014.
3. Акустика слуху: конспект лекцій. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF AUDITORY FREQUENCY CHARACTERISTICS ON THE PERCEIVED LOUDNESS OF AUDIO CONTENT

R.V. Khivrenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor: O.S. Koltsova
State University of Intellectual Technologies and Communications, UKRAINE

ANNOTATION. This paper addresses the issue of perceived loudness of audio content in broadcast programs, taking into account the uneven frequency sensitivity of human hearing, with the aim of improving the loudness measurement algorithm in accordance with ITU-R BS.1770-5 Recommendation. The frequency characteristics of hearing sensitivity in the high-frequency range of the audio spectrum are analyzed. Subjective-statistical evaluations were conducted to assess perceived loudness changes resulting from corresponding adjustments in the level of high-frequency components of audio signals across different content genres, and the results of these

УДК 004.75

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛАСТЕРНОЇ МЕРЕЖІ БЛОКЧЕЙНУ ІЗ МЕХАНІЗМОМ КОНСЕНСУСУ *PROOF-OF-WORK*

Соловійова Д.В.,

канд.техн.наук, доцент каф. ІС Болтъонков В.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано та досліджено методологію оптимізації технології блокчейн із механізмом консенсусу *Proof-of-Work* на основі динамічної кластеризації вузлів для скорочення часу транзакцій. Результати дослідження демонструють, що кластерна структура покращує продуктивність мережі: збільшує кількість транзакцій за секунду на 0,02 транзакції, зменшує середній час транзакції на 1,67 с, збільшує пропускну здатність на 0,2 транзакції, зменшує затримку на 1,667 с та знижує загальне енергоспоживання системи на 5122 одиниці. Проаналізовано та досліджено значне зниження енергоспоживання та фактор безпеки системи.

Вступ. Технологія блокчейн служить як рушійною силою інновацій, так і рішенням конкретних проблем у сьогоденні. Ця технологія розподіленого реєстру застосовується в багатьох галузях завдяки характеристикам децентралізації, прозорості, незмінності та надійній безпеці. Однак оскільки блокчейн-додатки швидко поширюються, виникають нові проблеми, які потребують негайного вирішення [1].

Механізм консенсусу є фундаментальним процесом у блокчейн-системах, який забезпечує додавання нових блоків до ланцюга. Для багатьох блокчейн-мереж механізм консенсусу *Proof-of-Work (PoW)* є основою їхньої функціональності, відіграючи важливу роль у захисті цілісності та безпеки цифрових транзакцій та протидії різним типам атак. *PoW* вводить економічний стимул для майнерів, проте вимагає значних обчислювальних ресурсів для перевірки блоків [2].

Мета роботи. Незважаючи на свої сильні сторони, *PoW* також має притаманні обмеження, зокрема, значний час, необхідний для підтвердження транзакцій. Ці затримки створюють проблеми для швидкості та масштабованості блокчейн-мереж, впливаючи на очікування користувачів, продуктивність системи та пропускну здатність мережі. Отже, існує нагальна потреба у визначенні методів скорочення часу обробки транзакцій у рамках *PoW* [3]. Це робить прагнення оптимізувати *PoW* без шкоди для його основних переваг актуальною темою дослідження. Дане дослідження спрямовано на розробку методології для вдосконалення консенсусного механізму *PoW* шляхом впровадження динамічної кластеризації мережевих вузлів, тим самим підвищуючи ефективність передачі даних та, зокрема, зменшуючи час обробки транзакцій [4]. Наразі немає жодного попереднього рішення для механізмів динамічного консенсусу в *PoW*, яке було б успішно реалізовано в блокчейн-системах. Усі існуючі алгоритми для поділу блокчейн-мереж на підгрупи призначені виключно для статичних механізмів, тоді як *PoW* є за своєю суттю динамічним і має специфічні характеристики: немає визначених меж, а користувачам бракує видимості списків вузлів. Ці особливості значно ускладнюють застосування методів кластеризації до механізму консенсусу *PoW*.

Метою цього дослідження є покращення таких показників, як кількість транзакцій за секунду, зменшення затримки транзакцій, збільшення пропускну здатності, підтримка енергоефективності та уникнення збільшення часу блокування [5]. Задачами дослідження були розробка алгоритму для вирішення цієї проблеми, моделювання системи та аналіз результатів.

Основна частина роботи. Отже, було розроблено та реалізовано кластерну модель мережі *PoW* та класичну, відповідно, для порівняння результатів. Детальний опис реалізації роботи можна побачити у матеріалах автора [6, 7]. У цій роботі будуть проаналізовані результати дослідження, які становлять інтерес.

Враховуючи високу мінливість продуктивності, аналіз було проведено протягом 10 циклів майнінгу для отримання достовірних результатів. Зокрема, 30 транзакцій було попередньо завантажено в пул для тестування традиційної моделі *PoW*, а додаткові 30 транзакцій було підготовлено для тестування кластерної моделі. Такий підхід дозволяв розрахувати більш репрезентативні, усереднені показники продуктивності.

Згодом було виконано операції як для звичайної, так і для кластерної мереж, обидва типи мереж мали завдання видобути по 30 транзакцій кожна за однакових умов. Після завершення фази тестування для обох моделей було записані показники ефективності, зокрема ті, що пов'язані з ключовою метою цієї роботи — часом транзакцій. Основною метою цього дослідження було скорочення часу транзакцій, а результати, отримані в результаті аналізу та порівняння цих показників ефективності, зведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняння метрик у кластерній та класичній мережах

Назва метрики	Класична (базова) мережа	Мережа із динамічною кластеризацією
Кількість оброблених транзакцій	30 транзакцій	30 транзакцій
Загальний час роботи системи	300 с	250 с
Кількість транзакцій за секунду	0,1 транзакції за секунду	0,12 транзакції за секунду
Середній час транзакції	10 с	8,33 с
Пропускна здатність	1 транзакція	1.2 транзакції
Затримка транзакції	10 с	8,333 с
Загальне споживання енергії	9980 одиниць	4858 одиниць

Таким чином, результати моделювання двох різних архітектур блокчейн-мереж та вилучення показників продуктивності чітко вказують на те, що кластерна модель перевершує традиційну модель з точки зору швидкості транзакцій.

Протягом дослідження та розробки системи моделювання було виявлено різні взаємозалежності між параметрами. Ці зв'язки було прописано детально у роботах [6, 7]. Розглянемо параметр споживання енергії. Як було визначено під час дослідження, значення цього параметра залежить як від потужності системи, так і від часу, витраченого на майнінг та синхронізацію [8]. Рівняння, що представляє цю залежність, має наступний вигляд:

$$E = \frac{S \times (t_{mine} + t_{synch.}) \times P}{100} + \frac{(100 - S) \times t_{cycle} \times P}{100}, \quad (1)$$

де E – споживання енергії системою, S – відсоток синхронізації системи, t_{mine} – час, витрачений системою на майнінг, $t_{synch.}$ – час, витрачений системою на синхронізацію результатів майнінгу, P – загальна потужність системи, а t_{cycle} – час, витрачений на один цикл, час між публікаціями нових блоків.

Сукупний час синхронізації та час майнінгу можна розглядати як час активності мережі, причому час циклу також охоплює фазу спокою вузлів. Ця формула відображає зв'язок з відсотком синхронізації мережі, оскільки вона дає уявлення про кількість «відстаючих» вузлів. Споживання енергії системою в будь-який момент часу безпосередньо залежить від складності обчислень та складності хешування, яке необхідно вирішити під час майнінгу. Таким чином, споживання енергії залежить від двох основних факторів: складності хешування та синхронізації системи. Зміна складності хешування не входить до сфери цього дослідження, це незалежний фактор, що визначається розробниками мережі і не залежить від її структури. А синхронізація мережі є змінною в цьому дослідженні. Вона безпосередньо залежить від мережевої зв'язності, яка покращується в кластерній мережі завдяки підвищеній ефективності та встановленню кластерного контролю. У кластерних мережах рівень зв'язності підвищується завдяки впровадженню додаткових протоколів кластерного контролю. Оскільки синхронізація відновлює рівновагу вузлів і вимикає машини перед початком нового циклу, чим ефективніша синхронізація, тим нижче результуюче споживання енергії. Отже, споживання енергії в кластерній моделі значно зменшується.

По-друге, дослідження показало, що рівень безпеки також залежить від кількості кластерів у мережі. Логічно впливає, що кількість кластерів демонструє обернену залежність від рівня безпеки, а саме було виведено наступну формулу залежності:

$$S = \frac{O^2}{\sqrt{N}}, \quad (2)$$

де S – рівень безпеки системи; O – складність системи, що відображає такі фактори, як обчислювальна складність або інші показники, пов'язані зі складністю компрометації системи; N – кількість кластерів у мережі.

Висновки. Отже, у роботі було досліджено метод удосконалення технології блокчейн *PoW* шляхом впровадження динамічної кластеризації вузлів мережі, спрямований на скорочення часу обробки транзакцій, тим самим досягаючи основної мети дослідження. Було проаналізовано ключові показники продуктивності системи, проведено оцінку взаємозв'язків між параметрами мережі. Було визначено, що кластерна система забезпечує покращені значення в кількох областях: кількість транзакцій за секунду (збільшена на 0,02 транзакції), середній час транзакції (зменшений на 1,67 с), пропускна здатність (покращена на 0,2 транзакції), затримка транзакції (зменшена на 1,667 с) та значне зниження загального споживання енергії системою (різниця в 5122 одиниці). Ці покращення спостерігалися для обробки лише 30 транзакцій, що свідчить про те, що зі збільшенням обсягу транзакцій ці позитивні відмінності в продуктивності будуть ще більше посилюватися. Однак було виявлено, що збільшення кількості кластерів у системі призводить до зниження загального рівня безпеки. Таким чином, хоча кластерна модель зменшує час обробки транзакцій та загальне енергоспоживання системи за рахунок зменшення часу синхронізації мережі, це пов'язано з певними проблемами, що вимагають подальшого дослідження та пом'якшення, якщо цей метод буде впроваджено в реальній блокчейн-мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. M. Krichen M. Ammi, "Blockchain for Modern Applications: A Survey," *Sensors* 22, no. 14 (2022): 5274, <https://doi.org/10.3390/s22145274>. – (дата звернення: 04.05.2025).
2. N. Sapra I. Shaikh, "Impact of Proof of Work (PoW)-Based Blockchain Applications on the Environment: A Systematic Review and Research Agenda," *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 4 (2023): <https://doi.org/10.3390/jrfm16040218>. – (дата звернення: 04.05.2025).
3. D. V. Solovyova, S. G. Antoshchuk, "Development and Research of a Simulator for Advanced Proof-of-Work Blockchain Technology," in *Thirteenth International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Modern Information Technology"* (2023), 41–43. – (дата звернення: 17.04.2025).
4. D. Soloviova, S. Antoshchuk, and V. Boltentkov, "Development and Research of a Simulator to Improve Proof-of-Work Blockchain Technology" in *IEEE First Ukrainian Distributed Ledger Technology Forum (UADLTF) (IEEE, 2023)*. – (дата звернення: 28.03.2025).
5. A. Ahmad, A. Alabduljabbar, M. Saad, D. Nyang, J. Kim, and D. Mohaisen, "Empirically Comparing the Performance of Blockchain's Consensus Algorithms," *IET Blockchain* 1 (2021): 56–64, <https://doi.org/10.1049/blc2.12007>. – (дата звернення: 20.03.2025).
6. D. Soloviova, S. Antoshchuk, and V. Boltentkov, "Research into the Possibilities of Improving Proof-of-Work Blockchain Technology," *Herald of Advanced Information Technology* 7: 131–146, <https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.9>. – (дата звернення: 28.03.2025).
7. D. Soloviova, S. Antoshchuk, V. Boltentkov, (2025), *Development and Research of the Methodology for Improving the Proof-of-Work Blockchain Technology by Implementing Dynamic Clustering of Network Nodes*. *IET Blockchain*, 5: e70006. <https://doi.org/10.1049/blc2.70006>. – (дата звернення: 04.05.2025).
8. E. Ghosh and B. Das, "A Study on the Issue of Blockchain's Energy Consumption," in *Proceedings of International Ethical Hacking Conference (Springer, 2020)*: 63–75, https://doi.org/10.1007/978-981-15-0361-0_5. – (дата звернення: 04.05.2025).

RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF A BLOCKCHAIN CLUSTER NETWORK WITH A PROOF-OF-WORK CONSENSUS MECHANISM

Diana Soloviova,

PhD, associate professor, Viktor Boltentkov

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes and investigates a methodology for optimizing blockchain technology with a Proof-of-Work consensus mechanism based on dynamic clustering of nodes to reduce transaction time. The research results demonstrate that the cluster structure improves network performance: it increases the number of transactions per second by 0.02 transactions, reduces the average transaction time by 1.67 s, increases throughput by 0.2 transactions, reduces latency by 1.667 s, and reduces the total energy consumption of the system by 5122 units. The significant reduction in energy consumption and the safety factor of the system are analyzed and investigated.

УДК 004.9

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАВІГАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ БОТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ ІГРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Шостак Р.С.

Канд. техн. наук, доцент каф. ІС Ніколенко А.О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано та реалізовано три основні методи орієнтації ботів у віртуальних ігрових просторах. Для демонстрації їхньої роботи створено статичні карти з різними конфігураціями перешкод, що надає можливість оцінити ефективність кожного підходу в умовах різної складності середовища. Проведено порівняльний аналіз результатів за ключовими метриками: час виконання, довжина маршруту та кількість дій.

Вступ. Сучасні віртуальні середовища, зокрема відеоігри, симулятори та тренажери, вимагають наявності автономних агентів — ботів, здатних орієнтуватися у просторі, знаходити оптимальні маршрути та адаптуватися до середовища. Розробка ефективних алгоритмів навігації є актуальною задачею у сфері комп'ютерних наук, що охоплює як дослідження, так і прикладне програмування.

Найбільш відомими підходами до навігації у віртуальних просторах є алгоритми пошуку шляху, серед яких вирізняють класичні, як алгоритм Дейкстри, евристичні – A^* та хвильові, метод *Wavefront*. Їх ефективність залежить від таких параметрів: тип карти, наявності перешкод, складність рельєфу й обчислювальні ресурси.

Мета роботи. Розробка методів орієнтації ботів у ігрових просторах, зокрема з використанням алгоритмів A^* , Дейкстри та *Wavefront*. З допомогою їх тестування та оптимізації на розроблених статичних картах, було визначено метод, що надає найкращі результати з урахуванням метрик часу, довжини шляху та кількості дій.

Основна частина роботи. Розв'язання задачі орієнтації ботів у віртуальному просторі є важливим напрямом для застосування в комп'ютерних іграх, тренажерах і навчальних симуляціях. У межах роботи реалізовано базові методи орієнтації: алгоритм Дейкстри, A^* та *Wavefront*, які репрезентують класичний, евристичний та хвильовий підходи відповідно.

Алгоритм A^* реалізований з використанням евристичної оцінки Манхеттенської відстані до цілі. Його основна перевага полягає в ефективному балансі між швидкістю та якістю маршруту. A^* продемонстрував стабільні результати за усіма параметрами: помірну кількість оброблених вузлів і близьку до оптимальної довжину шляху [1].

Алгоритм **Дейкстри** у реалізації працює без евристики, використовуючи однакову вагу для всіх переходів. У результаті він розглядає більше комірок, особливо у відкритих частинах карти, однак гарантує знаходження найкоротшого шляху [2]. У порівнянні з A^* , цей метод має вищу витратність за часом і обчислювальними ресурсами, однак корисний для задач з невизначеним положенням цілі.

Третій реалізований алгоритм ***Wavefront*** заснований на поширенні хвилі з цілі до стартової позиції. Карта заповнюється номерами «гілок» (лучи) хвилі, після чого бот просто слідує за спаданням значень [3]. Цей алгоритм не вимагає побудови черги чи використання евристики, однак має обмеження на складність структури простору. Найкраще себе проявляє на однорідних, сіткових просторах.

Для тестування реалізованих алгоритмів у межах практичної частини кваліфікаційної роботи створено карту зі статичною структурою перешкод у середовищі *Unity* [4], яка моделює умовний ігровий простір. Початкова позиція бота розташована у верхньому лівому куті, а ціль у нижньому правому. Перешкоди розміщено таким чином, щоб сформувати кілька маршрутів із різною складністю, що дозволяє ефективно оцінити навігаційні можливості кожного з алгоритмів. Карта представлена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Статична карта для тестування роботи алгоритмів

Усі алгоритми функціонують в межах уніфікованої системи запуску, що забезпечує однакові умови проведення тестування. Перед початком симуляції користувач обирає бажаний метод навігації та карту, на якій даний алгоритм буде протестовано, а також включити або вимкнути автоматичний запис результатів, після чого бот автоматично прокладає маршрут до цілі згідно з логікою обраного алгоритму. Така структура дозволяє проводити серію порівняльних експериментів без необхідності повторного налаштування коду.

Під час тестування кожного алгоритму фіксуються такі метрики:

- довжина побудованого шляху;
- кількість оброблених комірок;
- загальний час побудови маршруту;
- кількість кроків до цілі;
- статус досягнення цілі (успішне завершення або помилка).

Інформація про результати відпрацювання алгоритмів зберігається у вигляді таблиці 1 та можуть бути експортовані у файл для подальшого аналізу.

Таблиця 1- Отримані результати тестування алгоритмів

Алгоритм	Довжина шляху (кроків)	Кількість оброблених клітинок	Час побудови (мс)	Кількість кроків до цілі	Статус досягнення
A*	48	112	4.3	48	Успішно
Дейкстра	51	246	11.7	51	Успішно
Wavefront	50	189	8.6	50	Успішно

Отримані результати свідчать про відмінності в ефективності реалізованих алгоритмів орієнтації в межах однієї симульованої сцени. Алгоритм A* демонструє найменший час побудови маршруту за збереження помірною обсягу обробки простору, що свідчить про його високу евристичну ефективність. Алгоритм Дейкстри забезпечує точний пошук, проте поступається за швидкістю, що зумовлено повним обходом простору без урахування напрямку до цілі. Хвильовий підхід (*Wavefront*), хоча й гарантує проходження, характеризується найбільшими обчислювальними витратами, що уможливило його застосування здебільшого в задачах з високим пріоритетом надійності маршруту.

Завдяки модульному підходу структура проєкту дозволяє легко додавати нові карти, типи перешкод або алгоритми навігації. В основі лежить об'єктно-орієнтована модель, де кожен компонент (карта, алгоритм, точка старту/фінішу, система збору даних) реалізований у вигляді окремого модуля. Це полегшує масштабування системи та використання її у реальних проєктах або як навчального інструменту.

У перспективі розвиток симуляційного середовища передбачає розширення його функціональності шляхом реалізації низки удосконалень. Зокрема, можливим напрямом є впровадження динамічних перешкод – рухомих об'єктів або змін параметрів середовища в реальному часі, що дозволить моделювати більш реалістичні сценарії взаємодії бота з оточенням. Також доцільним є створення інтерактивної панелі порівняння маршрутів, яка дозволить візуалізувати одночасно результати роботи кількох алгоритмів на одній мапі, сприяючи наочному аналізу їх ефективності. Ще одним вектором розвитку може стати інтеграція з простими моделями штучних нейронних мереж для адаптивного коригування шляху залежно від змін у середовищі.

Висновки. У межах дослідження реалізовано систему навігації ботів у віртуальному середовищі на основі трьох класичних алгоритмів: A*, Дейкстри та Wavefront. На основі однієї повноцінної карти створено симуляційне середовище з можливістю вибору параметрів тестування, збереження статистики та подальшою обробкою результатів. Усі алгоритми показали працездатність та змогли досягти цілі при наявності перешкод, що підтверджує правильність реалізації. Аналіз результатів дозволив виявити переваги та недоліки кожного з підходів, а також заклав основу для розширення моделі як у напрямку адаптивної навігації, так і в бік ускладнення середовища. Запропонована структура проєкту дозволяє масштабувати систему, додавати нові карти, події та алгоритми, що відповідає цілям кваліфікаційної роботи та створює фундамент для подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. GeeksforGeeks. A* Search Algorithm - GeeksforGeeks. GeeksforGeeks. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/a-search-algorithm/> (дата звернення: 06.05.2025).
2. Navone E. C. Dijkstra's Shortest Path Algorithm - A Detailed and Visual Introduction. freeCodeCamp.org. URL: <https://www.freecodecamp.org/news/dijkstras-shortest-path-algorithm-visual-introduction/#:~:text=Dijkstra's%20Algorithm%20finds%20the%20shortest,node%20and%20all%20other%20nodes.> (дата звернення: 06.05.2025).
3. Comp150-07: Intelligent Robotics: Wavefront Planner. Homepage | Department of Computer Science. URL: <https://www.cs.tufts.edu/comp/150IR/labs/wavefront.html> (дата звернення: 06.05.2025).
4. What Is Unity?. Coursera. URL: <https://www.coursera.org/articles/what-is-unity> (дата звернення: 06.05.2025).

RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF NAVIGATION METHODS FOR BOTS IN VIRTUAL GAMING ENVIRONMENTS

Shostak R.S.

PhD, Associate Professor Nikolenko A.O.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Three main methods for orientating bots in virtual game spaces are analysed and implemented. To demonstrate their work, static maps with different configurations of obstacles were created, which makes it possible to evaluate the effectiveness of each approach in conditions of varying environmental complexity. A comparative analysis of the results by key metrics is carried out: execution time, route length and number of actions.

УДК 004.93

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ОСНОВІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Каларашан К. О.

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Бабілонга О.Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано методику побудови гібридної рекомендаційної системи з **модульною мікросервісною архітектурою**, що поєднує колаборативну та контентну фільтрацію з методами машинного навчання для формування індивідуальних програм тренувань. Така структура забезпечує **незалежне масштабування** ключових сервісів під час пікових навантажень та **ізоляцію відмов** між компонентами, що підвищує загальну стійкість і продуктивність системи. Розроблено чотири основних модулі (збір даних, профілювання, база знань про вправи, генерація рекомендацій), які працюють автономно й можуть масштабуватися за потреби, що сприяє швидшому впровадженню нових функцій і раціональному використанню ресурсів.

Вступ. Зростаючий інтерес населення до здорового способу життя та використання цифрових фітнес-додатків обумовлює необхідність індивідуалізації програм тренувань. Статистичні дані свідчать про збільшення популярності спортивних комп'ютерних програм, проте багато з них пропонують стандартизовані тренування без урахування особистих потреб і можливостей користувачів. Рекомендаційна система в галузі фітнесу на основі мікросервісної архітектури дозволяє автоматично підбирати вправи і навантаження, виходячи з особистих характеристик (вік, фізичний стан, цілі, поведінка), а також швидше приймати та обробляти інформацію. Таким чином, розробка методики побудови такої системи, що забезпечить високий рівень масштабованості системи та сприятиме персоналізованому підходу до створення програми тренувань користувача є актуальною.

Мета роботи. Розробка та дослідження методики побудови рекомендаційної системи для формування програм індивідуальних тренувань на основі мікросервісної архітектури, що дозволить пришвидшити роботу та покращити масштабованість загальної системи фільтрації через розбиття на модулі.

Основна частина роботи. З аналізу наукових джерел відомо три основні підходи до реалізації рекомендаційних систем [1]:

– колаборативна фільтрація (англ. *Collaborative filtering, CF*). Один із найстаріших і найпоширеніших підходів у рекомендаційних системах. Сьогодні системи *CF* поділяють на «користувач-користувач» та «предмет-предмет» моделі, а також на методи матричної факторизації (*SVD, ALS*), що дозволяють виявляти латентні фактори взаємодій у матриці «користувач-предмет». Попри успішні промислові застосування (наприклад, *Amazon*), *CF* має суттєві обмеження: «холодний старт», розрідженість даних, недостатня масштабованість та прозорість моделей [2];

– контентна фільтрація (англ. *Content-Based Filtering, CBF*). Методи цього підходу базуються на характеристиках об'єктів (метаданих, текстових описах, числових атрибутах) та індивідуальних вподобаннях користувача. По мірі розвитку інтернет-магазинів і цифрових бібліотек *CBF* еволюціонувала від базових *TF-IDF* моделей до сучасних *embeddings* (на основі векторного представлення слів) та нейронних мереж для обробки мультимодальних даних (текст, зображення, відео). Основні переваги *CBF* – незалежність від інших користувачів (немає проблеми «холодного старту» для нових елементів) і прозорість рекомендацій. Водночас метод страждає від обмежень якості метаданих, «фільтрового міхура» та труднощів масштабування для великих каталогів;

– гібридні рекомендаційні системи поєднують два або більше підходів (зазвичай колаборативну і контентну фільтрацію) для підвищення якості, стійкості та різноманітності рекомендацій. Вони дозволяють усунути обмеження кожного окремого методу – «холодний старт», «фільтровий міхур» та розрідженість даних – комбінуючи переваги поведінкових і

семантичних сигнальних моделей. Гібридні системи характеризуються зростанням складності реалізації, потребують великих обсягів даних і обчислювальних ресурсів, а також тонкого налаштування ваг кожного підходу.

У контексті рекомендацій щодо формування програм індивідуальних тренувань, можна відзначити існуючі рішення. Наприклад, у роботі [3] автори використовували повсякденні дані та показники серцебиття користувача для рекомендації маршрутів фізичної активності. У статті [4] – запропонували систему «*MyBehavior*» для мобільних пристроїв, яка відстежує активність користувача й пропонує персоналізовані зміни у харчуванні та фізичних вправах. У роботі [5] автори аналізували індекс маси тіла (ІМТ) та базальний метаболічний рівень користувачів для рекомендації інтенсивності і темпу вправ; така система показників дозволяє порівнювати статистику з іншими користувачами тієї ж групи ІМТ.

В результаті аналізу запропоновано для побудови рекомендаційної системи використати гібридний підхід на основі мікросервісної архітектури, що поєднує колаборативну та контентну фільтрацію з методами машинного навчання (англ. *Machine Learning, ML*).

Методика побудови гібридної рекомендаційної системи з модульною мікросервісною архітектурою складається з таких етапів:

- визначення вимог і моделі даних. На цьому етапі збирають функціональні й нефункціональні вимоги, ідентифікують усі джерела даних (сенсори, мобільні додатки, вебформи) та формують єдину схему знань про вправи у вигляді онтології чи реляційної моделі;

- проєктування мікросервісної архітектури. Визначають *bounded contexts*, декомпонують систему на окремі сервіси з чіткими інтерфейсами (*API Gateway*) та обирають технологічний стек для кожного компонента;

- розробка і розгортання сервісів. Кожний мікросервіс реалізується автономно, контейнеризується (*Docker*) та розгортається за допомогою *Kubernetes* для незалежного масштабування;

- автоматизація *CI/CD* та тестування. Налаштовують пайплайни безперервної інтеграції й доставки (*GitHub Actions, Jenkins*), а також проводять юніт-, інтеграційні та навантажувальні тести для перевірки коректності й продуктивності кожного сервісу;

- моніторинг, оцінка продуктивності та ітерації. Впроваджують систему моніторингу (*Prometheus + Grafana*) та логування (*ELK Stack*), аналізують метрики точності рекомендацій і час відгуку сервісів, після чого оптимізують компоненти за результатами *A/B*-тестів і *RL*-методів для адаптації ресурсів у реальному часі.

Вибір мікросервісної архітектури пояснюється її здатністю забезпечувати модульність та незалежне масштабування окремих компонентів системи, що дозволяє оперативно реагувати на зростаючі навантаження шляхом розгортання тільки найбільш завантажених сервісів. Окрім того, мікросервіси сприяють ізоляції відмов: у разі збою одного сервісу інші залишаються працездатними, підвищуючи загальну стійкість системи. І, нарешті, такий підхід пришвидшує розробку та впровадження нових функціональних можливостей за рахунок автономії команд і практик безперервної інтеграції/доставки [6].

Мікросервісна архітектура системи побудована на таких компонентах:

- модуль збору даних. Виконує накопичення інформації про користувача – фізіологічні показники (вік, вага, пульс), результати попередніх тренувань, цілі (схуднення, набір маси, підвищення витривалості) та зворотний зв'язок. Використовується: *IoT*-шини подій (*Apache Kafka* або *MQTT*) для надходження даних у реальному часі зі шифруванням *TLS/SSL*, агрегація вхідних потоків за фіксованими інтервалами (1 хвилина), фільтрація від аномальних сплесків значень (наприклад, за правилом 3σ) та збереженням у *time-series database (InfluxDB)* для ефективного читання й задання історичних запитів;

- модуль профілювання та аналізу: побудова профілю користувача і векторів ознак вправ; використання методів *ML* (наприклад, матричної факторизації та нейронних мереж) для виявлення прихованих зв'язків між користувачами і вправами. Використовується колаборативна фільтрація через матричну факторизацію (*ALS, SVD*) для виявлення латентних

ознак у матриці «користувач-вправа», **нейронна колаборативна фільтрація з *embeddings***-шаром користувача/вправ та спільними шарами для моделювання нелінійних залежностей та **моделювання послідовностей** (*LSTM/GRU* або трансформери) для прогнозування реакції організму на серію вправ і врахування ефекту накопичення навантаження;

– база знань фітнес-програм: каталог вправ з їх описом, інтенсивністю та метриками (калорії, задіяні групи м'язів). Представлена у вигляді **OWL-онтології** для забезпечення семантичної взаємодії та масштабованості;

– модуль генерації рекомендацій відповідає за формування **кандидатів** на рекомендацію та їх **ранжування** з урахуванням багатьох факторів. Передбачається отримання *top-N* кандидатів від профілювання *CF* та контентного фільтратора *CBF* через косинусну схожість векторів.

Наявність у системі зворотного зв'язку, дозволяє (за потреби) адаптувати рекомендації упродовж тренування та в довгостроковій перспективі. Використання *ML*-алгоритмів дозволяє виявити складні залежності в даних і покращити якість персоналізації. Така структура забезпечує також масштабованість і незалежність розгортання кожного компонента.

Висновки. В результаті дослідження існуючих підходів до побудови рекомендаційної системи та наявних рішень у сфері фітнес-рекомендацій було розроблено власну методику на основі мікросервісної архітектури з гібридним підходом і нейронними мережами. При порівнянні з традиційною монолітною архітектурою середній час відповіді системи скоротився на 25 %, а пропускна здатність при горизонтальному масштабуванні зросла на 38 %. Завдяки можливості автоматичного масштабування окремих компонентів час простою через брак ресурсів зменшився на 30 %, а середній час розгортання оновлень – майже вдвічі. Отримані показники підтверджують високу стійкість і продуктивність запропонованої системи в умовах пікових навантажень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. History of recommender systems URL: <https://onespire.net/history-of-recommender-systems>. – (дата звернення 26.04.2025).
2. A Comprehensive Review on Non-Neural Networks Collaborative Filtering Recommendation Systems URL: <https://arxiv.org/abs/2106.10679>. – (дата звернення 26.04.2025).
3. Jianmo Ni Modeling Heart Rate and Activity Data for Personalized Fitness Recommendation URL: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3308558.3313643>. – (дата звернення: 11.04.2025).
4. MyBehavior: automatic personalized health feedback from user behaviors and preferences using smartphones https://www.researchgate.net/publication/310769788_MyBehavior_automatic_personalized_health_feedback_from_user_behaviors_and_preferences_using_smartphones. – (дата звернення: 15.04.2025).
5. Jung, Hye-Kyung Body Information Analysis Based Personal Exercise Management System. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 2018. URL: <https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/view/10559>. – (дата звернення: 18.04.2025).
6. Microservices architecture design URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/microservices/>. – (дата звернення: 20.04.2025).

TECHNIQUE FOR BUILDING A RECOMMENDATION SYSTEM FOR CREATING AN INDIVIDUAL TRAINING PROGRAM BASED ON MICROSERVICE ARCHITECTURE

Kalarashan Kostiantyn

PhD, Associate professor, Babilunha O.Yu.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This work presents a technique for building a hybrid recommendation system with a **microservices-based architecture**, combining collaborative and content-based filtering with machine learning techniques to generate personalized training programs. This structure enables **independent scalability** of critical services under peak loads and **fault isolation** between components, enhancing overall system resilience and performance. Four core modules (data ingestion, profiling, exercise knowledge base, recommendation generation) operate autonomously and can be scaled on demand, facilitating faster feature deployment and rational resource utilization.

УДК 004.41:502.57

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ СПРОЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Пеліх Є. П.,

канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри, Мельников О. Ю.
Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено Телеграм-бот, розроблений для автоматизації доступу до навчальної інформації закладу вищої освіти. Система дозволяє студентам та співробітникам оперативно отримувати розклад занять, дзвінків, сесій, документи, рейтинги тощо. Наведено формули розрахунку ефективності використання цього Telegram-бота, підсумки свідчать про зростання ефективності порівняно з традиційним пошуком інформації.

Вступ. З розвитком цифрових технологій зростає потреба у зручному доступі до навчальної інформації. Більшість наявних рішень передбачає ручний пошук даних на сайтах закладів освіти, що вимагає часу та навичок. У відповідь на ці виклики було розроблено Телеграм-бот, який автоматизує процес отримання актуальної інформації з офіційного сайту ДДМА.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз підвищення ефективності доступу до навчальної інформації за допомогою автоматизованого Telegram-інтерфейсу. Основним завданням є створення зручного та функціонального інструменту для студентів і викладачів, що дозволяє скоротити час на пошук необхідних матеріалів та підвищити цифрову інтеграцію академічного процесу.

Рисунок 1 – Приклад використання меню

Основна частина роботи. На початку було проведено аналіз потреб студентів та наявних аналогів – сайтів, чатів і паперових джерел. Усі вони мали спільні недоліки: низька швидкість доступу до інформації та відсутність інтерактивності.

Для розробки було використано стек технологій:

- Python, бібліотека Telebot для роботи з Telegram API;
- BeautifulSoup для парсингу HTML;
- Docker для розгортання;
- Git/GitHub для контролю версій.

Бот реалізує такі функції (рис. 1, рис. 2):

- відображення розкладу занять, дзвінків, сесій;
- надсилання важливих документів (стипендіальні списки, таблиці-календарі);
- отримання рейтингів студентів за факультетами;
- переходи на зовнішні освітні ресурси.

Рисунок 2 – Приклад роботи бота з повернення зібраних файлів (документів)

Для розрахунку підвищення ефективності введено поняття середньої економії часу користувачів.

Було введено такі змінні:

d_s – кількість дій при використанні сайту;

d_b – кількість дій при використанні бота;

t_s – середній час отримання інформації через сайт (у нормальних умовах);

t_s^{avg} – середній час отримання інформації через сайт з урахуванням нестабільності;

t_b – середній час отримання інформації через Telegram-бота.

Таблиця 1 – Порівняння доступу до навчальної інформації

Засіб доступу	Кількість дій	Час без збоїв (сек)	Час зі збоями (сек)
Через сайт	5	85	97
Через Telegram-бота	3	15	15

Далі наведемо саме розрахунки ефективності:

Зменшення кількості дій: $d = d_s - d_b = 5 - 3 = 2$

Зменшення часу отримання інформації: $t = t_s - t_b = 85 - 15 = 70$ секунд

Процентне зменшення кількості дій: $P_d = (2/5) * 100\% = 40\%$

Процентне зменшення часу: $P_t = \left(\frac{70}{85}\right) * 100\% = 82.35\%$

Далі потрібно врахувати нестабільність сайту. Зазначимо, що приблизно раз на тиждень (~14.3%) сайт працює нестабільно. У разі нестабільності час пошуку збільшується у 2 рази.

Формула для середнього часу:

$t_s^{avg} = (1 - p_s) * t_s + p_s * 2 * t_s$, де $p_s = 1/7 = 0.143$.

$t_s^{avg} = 0.857 * 85 + 0.143 * 170 = 72.845 + 24.31 = 97.155$ секунд.

Отже, з урахуванням нестабільності: $t_s^{avg} = 97.2$ секунд.

Нова економія часу: $t^{avg} = 97.2 - 15 = 82.2$

Нова процентна економія часу: $P_t^{avg} = (82.2/97.2) * 100\% = 84.6\%$

Висновки. Створений Telegram-бот DSEA-Telegram-Interface значно покращує доступ до навчальної інформації. Вимірювання ефективності свідчать про скорочення часу на пошук даних в середньому на понад 50%. Проект може масштабуватися на інші навчальні заклади та бути доповненим додатковими сервісами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельников О. Ю., Пеліх Є. П. Використання телеграм-ботів для спрощення доступу до інформації закладу вищої освіти // Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-методичної конференції, 13–14 листопада 2024 року, м. Краматорськ-Вінниця-Тернопіль / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Predrag Dasic]. – Краматорськ : ДДМА, 2024. – С. 207–210.
2. Мельников О. Ю., Пеліх Є. П. Постановка задачі створення «Телеграм-бота» для підтримки навчального процесу у закладі вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». – Черкаси, 2024. – С. 263–265.
3. Web-парсинг [Електронний ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping. – (дата звернення: 22.02.2025).
4. Парсинг та обробка даних [Електронний ресурс]. – URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Parsing>. – (дата звернення: 14.02.2025).
5. Інтеграція Web-парсингу та Telegram-бота [Електронний ресурс]. – URL: <https://avada-media.ua/services/parser-telegram/>. – (дата звернення: 15.03.2025).

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF USING TELEGRAM BOT TO SIMPLIFY ACCESS TO INFORMATION IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Yevhen Pelikh,

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department, Melnykov O. Yu.
Donbas State Engineering Academy, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a Telegram bot designed to automate access to educational information at a higher education institution. The system allows students and staff to quickly receive class schedules, calls, sessions, documents, ratings, etc. Formulas for calculating the efficiency of using this Telegram bot are presented, and the results indicate an increase in efficiency compared to traditional information search.

УДК 004:657

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ

Баранюк Д.А.

Канд. техн. наук, доцент каф. ІС Болтъонков В.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто сучасні алгоритми цифрового підпису RSA, ECDSA та EdDSA з точки зору їх криптографічної стійкості, обчислювальної складності та ефективності реалізації. Проаналізовано групові операції на еліптичних кривих Вейерштраса, Монтгомері та Едвардса. Показано переваги EdDSA у контексті післяквантової безпеки та продуктивності. Визначено критерії і показники, що дозволяють оптимізувати вибір цифрового підпису для сучасних систем захисту інформації.

Вступ. Сучасні цифрові системи обміну інформацією потребують надійного та ефективного захисту даних, серед якого особливе місце займають алгоритми цифрового підпису. Традиційні методи, такі як RSA та ECDSA, хоча й забезпечують належну криптостійкість, мають низку недоліків, зокрема великі розміри ключів, високі обчислювальні витрати та вразливість до квантових обчислень. Зростаюча популярність мобільних та вбудованих пристроїв, а також розвиток постквантової криптографії висувають нові вимоги до швидкості, енергоефективності та безпеки. Алгоритм EdDSA, побудований на еліптичних кривих Едвардса, пропонує перспективне рішення, яке поєднує високу продуктивність із компактністю. Враховуючи ці фактори, актуальність дослідження полягає у необхідності оцінити переваги EdDSA над класичними підходами та обґрунтувати його практичне використання.

Мета роботи. Вибір оптимізованого алгоритму цифрового підпису для підвищення стійкості до квантових атак. Для досягнення мети дослідження вирішено наступні задачі: проаналізовано існуючі технології створення цифрових підписів, а саме методи створення цифрового підпису за допомогою еліптичних кривих та цифрового підпису на основі еліптичних кривих Едвардса, оцінити переваги цифрового підпису на основі еліптичних кривих Едвардса для підвищення стійкості до квантових атак.

Основна частина роботи. В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій, захист інформації стає одним з найважливіших аспектів інформаційної безпеки. Відкриті комунікаційні канали, електронний документообіг та фінансові транзакції вимагають ефективних методів забезпечення цілісності, автентичності та достовірності даних. Одним із ключових інструментів для досягнення цих цілей є цифровий підпис.

Цифровий підпис — це криптографічна технологія, що використовується для підтвердження автентичності відправника, цілісності переданих даних і неможливості їх заперечення, при цьому забезпечується, що повідомлення не було змінено в процесі передачі, а підпис дійсно належить вказаному підписувачу, що володіє приватним ключем. Найвищим рівнем цифрового підпису є кваліфікований електронний підпис (КЕП), який має ту саму юридичну силу, що й власноручний. Він складається з приватного ключа, який зберігається в захищеному середовищі, публічного ключа, який доступний для перевірки підпису, а також кваліфікованого сертифіката, що підтверджує особу підписувача. КЕП гарантує автентичність підписаного документа, його цілісність та те, що підписано саме тією особою, яка володіє приватним ключем.

Цифрові підписи широко застосовуються в електронному документообігу для підписання юридично важливих документів, таких як контракти, договори, угоди, транзакції, фінансові звіти та інші офіційні документи. Також останнім часом цифрові підписи почали використовувати для авторизації у інтернет-банкінгах та сервісах надання адміністративних послуг (наприклад, ДІА [1]).

Попри чисельні переваги даної технології, існує низка ризиків з якими можуть стикатися власники цифрових ключів. Один з таких – ненадійне зберігання приватного ключа, що може

привести до його втрати чи компрометації, які в свою чергу можуть привести до несанкціонованого доступу до інтернет-банкінгу або підписання документів від імені власника ключа. Ще однією суттєвою загрозою є використання застарілих або ненадійних криптографічних алгоритмів при створенні цифрового підпису. Алгоритми, що більше не відповідають сучасним вимогам безпеки, можуть бути вразливими до криптоаналітичних та квантових атак.

На сьогоднішній день найбільш популярними алгоритмами створення цифрових підписів є RSA, ECDSA та EdDSA. RSA (*Rivest–Shamir–Adleman*) – один із найстаріших і найпоширеніших алгоритмів цифрового підпису, у якому обчислення ключів ґрунтуються на складності факторизації великих чисел, тому він надає достатній рівень безпеки тільки при великих розмірах ключів (2048–4096 біт), що тягне за собою великі обчислювальні витрати. ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) – це алгоритм створення цифрового підпису, у якому обчислення ключів базується на математичних властивостях еліптичних кривих. Забезпечує той самий рівень безпеки, що і RSA, при значно менших розмірах ключів (від 256 до 384 біт). EdDSA (*Edwards-curve Digital Signature Algorithm*) — це сучасний алгоритм цифрових підписів, який базується на еліптичних кривих Едвардса. Він був розроблений як альтернатива традиційним алгоритмам RSA та ECDSA, з метою забезпечення більш високого рівня безпеки та ефективності. Порівняння алгоритмів розробки цифрових підписів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння алгоритмів розробки цифрових підписів

Алгоритм	RSA-2048	ECDSA-P256	EdDSA(Ed25519)
Довжина ключа (біт)	2048	256	256
Розмір підпису (байт)	256	64	64
Швидкість підпису (підписів/с)	926	32866	30775
Швидкість перевірки (перевірок/с)	32977	10499	11870
Обчислювальна складність	$O(n^3)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Вразливість до квантових атак	вразливий	вразливий	вразливий

Порівнюючі дані, які базуються на бенчмарках, проведених з використанням *OpenSSL* [2], можемо стверджувати, що EdDSA пропонує хорошу продуктивність та безпеку, з невеликими розмірами ключів та підписів, а також низькою обчислювальною складністю, проте не є стійким до квантових атак. Окрім кривих Едвардса, у сучасній криптографії застосовуються еліптичні криві Вейерштрасса та Монтгомері, які продемонстровані на рисунку 1.

Рисунок 1 – Еліптичні криві Вейерштрасса, Едвардса та Монтгомері

У еліптичних кривих Едвардса, групові операції додавання точок мають особливо ефективну форму:

$$P + Q = \left(\frac{x_1y_2 + y_1x_2}{1+dx_1x_2y_1y_2}, \frac{y_1y_2 + x_1x_2}{1-dx_1x_2y_1y_2} \right). \quad (1)$$

У звичайних еліптичних кривих Вейерштрасса, додавання точок включає інверсію в полі, що призводить до збільшення кількості операцій. У кривих Едвардса формули симетричні та уникають багатьох дорогих обчислень. Формули мають менше множень і менше умовних гілок, що також підвищує швидкодію в апаратному та програмному виконанні.

Еліптичні криві Едвардса демонструють перспективні властивості в контексті побудови цифрових підписів: вони забезпечують високу швидкість обчислень, простіші формули групових операцій і мають більшу стійкість до певних типів атак. Це дозволяє розглядати алгоритм EdDSA як ефективну альтернативу традиційним схемам підпису.

Висновки. У дослідженні проведено порівняльний аналіз традиційних алгоритмів цифрового підпису RSA та ECDSA, які широко застосовуються у сфері електронного документообігу, банківських систем, державних реєстрів та інших критично важливих інформаційних ресурсів. Проте встановлено, що їх стійкість знижується в умовах розвитку квантових обчислень, особливо через вразливість до алгоритму Шора, який дозволяє поліноміально швидко розкласти великі числа на множники, та обчислювати дискретний логарифм. Криві Едвардса є перспективною альтернативою класичним підходам до цифрового підпису, оскільки поєднують в собі компактність, високу швидкість обчислень та покращену безпеку. Завдяки симетричній структурі та ефективним груповим операціям, підписи на їх основі мають кращий захист від побічних атак та помилок реалізації. Отримані результати підтверджують доцільність подальшої розробки власного алгоритму цифрового підпису на основі кривих Едвардса з покращеною стійкістю до квантових атак.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сервіс надання адміністративних послуг «Дія». Підписання документів. URL: <https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv> – (дата звернення: 28.04.2025).
2. Репозиторій тестів стандартизованих цифрових підписів OpenSSL (RSA, DSA, ECDSA, EdDSA). URL: https://github.com/jsscimat/DIGITAL_SIGNATURES_OPENSSL_BENCHMARKS - (дата звернення: 29.04.2025).
3. Blockchain – Elliptic Curve Cryptography. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/blockchain-elliptic-curve-cryptography/> - (дата звернення: 30.04.2025).

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF CREATING EFFECTIVE DIGITAL SIGNATURES

Baraniuk D.A.,

Candidate of technical sciences, associated professor Boltenev V.O.

National Odesa Polytechnical University, UKRAINE

ANNOTATION. The work considers modern digital signature algorithms RSA, ECDSA and EdDSA from the point of view of their cryptographic stability, computational complexity and implementation efficiency. Group operations on Weierstrass, Montgomery and Edwards elliptic curves are analyzed. The advantages of EdDSA in the context of post-quantum security and performance are shown. Criteria and indicators are determined that allow optimizing the choice of digital signature for modern information protection systems.

UDC 004.932

SEGMENTATION-BASED EXTENSION FOR OBJECT DETECTION

Ph.D. N. Volkova¹, PhD student M. Shvandt¹,

¹ Odesa National Polytechnic University, Ukraine

ANNOTATION. This paper presents a modification of the SLIC segmentation algorithm for usage in the process of detection of objects on a video. The extended segmentation method includes a preparatory stage of feature highlight for the further object detection on an image. This approach allows to separate test objects (fish) from the background with unnecessary particles with similar color characteristics. The proposed algorithm will be used in a system for fish (bullheads) behavior observation in an aquarium based on video data processing.

Introduction. The development and advancement of computer technologies has been very strong in recent time. This has led to their widespread introduction and usage in many areas of human activity, including military, civilian and scientific ones. A bright example of usage of computer technologies in terms of scientific research is the study of the nature of animal world, with the study of the behavior of a particular species of animals usually being of the greatest interest. Such studies often incorporate long-term observations that are difficult to conduct manually. Thus the demand for automated programs and systems for solving such problems is constantly growing. An example of such problems is the study of fish and mice behavior aspects [1].

Objective. A great number of different methods and algorithms for tracking and detection have already been created. However, usually they are quite difficult to be applied individually for specific tasks. In this research, the main focus is on the problem of fish (bullheads) tracking, namely their movements and interactions inside the aquarium. The aquarium in which bullheads are located is used as the test environment. The bullheads are filmed using a video camera installed directly above the aquarium. Considering these conditions, an image preprocessing algorithm for object detection and tracking has been developed in [2], which is based on the method of image subtraction, in particular, the background [3]. The proposed approach [2] is divided into two stages: image preprocessing and object localization.

The main part of the work. A modified SLIC image segmentation algorithm has become the basis for the proposed object detection method. Before performing of image subtraction operation, both each frame and background image a required to be preprocessed to enhance their color characteristics and remove noise. Image preprocessing in the suggested approach includes the following stages:

- 1) Bilateral Filter for noise removal [3];
- 2) Brightness and contrast adjustment;
- 3) Additional use of a median filter for noise removal;
- 4) Accurate image upscaling to obtain a clearer representation of objects in the frame may be also applied optionally if the original video frame size is too small [4].

Figure 1 shows the results of the application of the proposed preprocessing algorithm to an empty image and a video frame.

After image color preprocessing object localization is taking place. But before object bounding box calculation, an additional image processing step is required. During the filming of the video sequences the bottom of the aquarium is getting filled with the scattered food material and products of fish life activities. These image parts can cause partial occlusions or objects' real position distortions. Since these particles are often of the same colors as the fish itself and thus cannot be removed by just applying color thresholding, another approach was suggested. The subtraction result image is being divided into segments and within each segment we calculate the amount of pixels that have value higher than the preset threshold. If this amount is lower than, for instance, a 1/3 of all segment pixels, then all pixel values within this pixel are set to 0 (black).

The construction of the grid for background image splitting is based on the result of image segmentation algorithm. The SLIC method was chosen as the base algorithm [5, 6] for its accuracy.

Figure 1 – Lab test environment. *a, b* – original background image and video frame; *c, d* – processed background image and video frame (with blank space padding)

This method is aimed to be used with images converted to LAB color space, but during our preprocessing we are not particularly interested in image color representation since the test environment is in general an image of contrasts (white background and dark foreground objects), especially when recorded at night using camera's IR mode. Thus it was decided to extend the basic SLIC [5] for usage of multiple image layers instead of 3. Each new layer will represent the image features in terms of different contrast representations, for instance: the background subtraction image itself, the L-layer from LAB color space with color thresholding, or the grayscale frame with histogram equalization [7].

Thus the cluster centers are presented as:

$$C_k = [l_{k,1}, \dots, l_{k,m}, x_k, y_k]^T, \quad m = \overline{3, n}, \quad (1)$$

where n is the image layer count. Also, thus the d_c distance from [4] is:

$$d_c = \sqrt{\sum_{m=1}^n (l_{j,m} - l_i)^2}. \quad (2)$$

The results of such particles removal from subtraction image can be seen on Figure 2. Further post-processing steps include operations with a binary image that was obtained from the segmentation-based particle removal from subtraction image. Due to the specifics of the aquarium (the presence of oxygen tubes), the objects can be partially occluded and thus on subtraction image they can be separated into 2 parts. Thus if the parts are places close enough to each other and their areas are smaller than the average object area, they are united into a single blob (unification operation).

Figure 2 – Segmentation-based removal of unnecessary image parts (particles). *a* - image difference, *b* - SLIC-segmentation Superpixels, *c* – image difference with segmentation-based particles removal

Figure 3 – Detection results vs the ground truth object blobs: *a* - basic SLIC with LAB image conversion, *b* - extended SLIC with additional contrast layers (subtraction, histogram equalization, HSV conversion with limited color ranges).

Conclusions. A modified SLIC segmentation method, based on the usage of multiple feature layers representing key image characteristics (such as local contrasts between regions), provides an improved segmentation quality which, in its turn, allows obtaining better detection results. The proposed detection approach includes an additional image processing stage, during which unnecessary background particles (e.g., mud or debris) that remained even after image subtraction are filtered out. Moreover, the resulting segments, which closely correspond to the shape of the target object, lead to a more accurate object contour representation for bounding box construction. Further research will be aimed at developing and improving methods and algorithms for tracking and detecting bullheads in order to increase the quality of image processing.

REFERENCES

1. Spampinato, C., Palazzo, S., Boom, B. et al. Understanding fish behavior during typhoon events in real-life underwater environments. *Multimed Tools Appl* 70, 199–236 (2014). <https://doi.org/10.1007/s11042-012-1101-5>
2. Volkova N., Shvandt M. (2024). *Image preprocessing algorithm for object detection & tracking. Інформаційні управляючі системи та технології (IVCT-2024), 23-25 September 2024, p.194-198.*
3. How to Use Background Subtraction Methods, available at: https://docs.opencv.org/3.4/d1/dc5/tutorial_background_subtraction.html
4. Sylvain Paris, Pierre Kornprobst, Jack Tumblin and Frédo Durand (2009), "Bilateral Filtering: Theory and Applications", *Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision: Vol. 4: No. 1*, pp 1-73. <http://dx.doi.org/10.1561/06000000020>
5. R. Achanta, A. Shaji, K. Smith, A. Lucchi, P. Fua and S. Süsstrunk, "SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods," in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 34, no. 11, pp. 2274-2282, Nov. 2012, doi: 10.1109/TPAMI.2012.120.
6. Zihao Zhu A., Mei J., Qiao S., Yan H., Zhu Y. at al. (2023). Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation. Available at: <https://arxiv.org/abs/2309.16889>
7. Hum, Y.C., Lai, K.W. and Mohamad Salim, M.I. (2014), Multiobjectives bihistogram equalization for image contrast enhancement. *Complexity*, 20: 22-36. <https://doi.org/10.1002/cplx.21499>

АНОТАЦІЯ. У цій статті представлений алгоритм модифікованого методу сегментації SLIC для процесу виявлення об'єктів у відео. Алгоритм модифікованого методу включає підготовчий етап виділення ознак для виявлення об'єктів на зображенні. Такий підхід дозволяє відокремити тестові об'єкти (риб) від фону із зайвими частинками із схожими кольоровими ознаками. Запропонований алгоритм буде використано в системі спостереження за поведінкою риб (бичків) в акваріумі на основі обробки відеоданих.

УДК 004.8:616-076

РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ КЛІЄНТІВ АВТОМОБІЛЬНОГО РЕНТ-СЕРВІСУ

Крантовський І.О.,

д.т.н. професор каф. ІС Арсірій О. О.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглядається задача прогнозування статусу оплати клієнтів сервісу оренди автомобілів за допомогою методів машинного навчання. З метою зниження фінансових ризиків та ефективного управління дебіторською заборгованістю розроблено моделі, що базуються на історичних та поведінкових даних користувачів. У процесі дослідження здійснено збирання, очищення та обробку даних, а також інженерію ознак і балансування вибірки. Для побудови класифікаційної моделі використано логістичну регресію, наївний байєсівський класифікатор, метод опорних векторів (SVM) та ансамблеві методи (soft voting і stacking). Проведено порівняльний аналіз моделей за метриками якості, включаючи AUC, точність, F1-міру, MCC та LogLoss. Результати показали, що логістична регресія та ансамблеві підходи забезпечують найвищу точність прогнозування, що робить їх ефективним інструментом у вирішенні фінансово-аналітичних завдань у сфері оренди автомобілів.

Вступ. У сучасних умовах розвитку цифрових технологій та онлайн-сервісів оренди автомобілів постає потреба в ефективному управлінні фінансовими ризиками, пов'язаними із затримкою платежів. Одним з ключових завдань є прогнозування статусу оплати ще до моменту надсилання запиту на оплату. Це дозволяє завчасно вживати заходів для зменшення рівня заборгованості та підвищення фінансової стабільності компанії. Дані для таких прогнозів збираються з різних джерел, включаючи історію замовлень, поведінку користувачів на платформі та зовнішні економічні чинники. Оскільки зібрана інформація є неоднорідною і слабо структурованою, виникає необхідність її попередньої обробки. Застосування методів машинного навчання відкриває нові можливості для точного аналізу платіжної поведінки клієнтів [1]. Це підтверджується сучасними дослідженнями, які доводять ефективність алгоритмів у передбаченні фінансових дій споживачів.

Мета роботи. Метою даної роботи є розробка та реалізація моделі машинного навчання для прогнозування статусу оплати клієнтів сервісу оренди автомобілів на основі історичних та поведінкових даних. Досягнення цієї мети сприятиме зниженню фінансових ризиків і покращенню системи управління дебіторською заборгованістю.

Основна частина роботи. Для побудови ефективної моделі прогнозування платіжної поведінки клієнтів у сфері оренди автомобілів необхідно перш за все зібрати та підготувати якісний набір даних. Вихідна інформація зазвичай надходить з декількох джерел: CRM-систем компанії, історії бронювань, платіжних систем, а також баз клієнтів. Ці дані включають такі параметри, як унікальний ідентифікатор клієнта, дата бронювання, дата початку та завершення оренди, загальна сума замовлення, спосіб оплати, попередній досвід клієнта (кількість завершених чи прострочених оренд), а також інформацію про статус платежу (оплачено чи прострочено).

Після збору даних першим кроком є їх обробка, яка включає низку важливих процедур. Спочатку виконується очищення датасету: усуваються дублікатні записи, а пропущені значення або заповнюються найбільш ймовірними значеннями, або видаляються залежно від їх кількості та значущості. Далі здійснюється інженерія ознак — створення нових змінних, які краще відображають поведінку клієнтів, таких як кількість попередніх замовлень, середня сума оплат чи інтервали між орендами. Потім проводиться кодування категоріальних змінних за допомогою one-hot encoding та масштабування числових ознак. На завершення, у випадку дисбалансу класів (наприклад, коли значно більше клієнтів оплачують вчасно, ніж мають прострочення), застосовуються методи балансування вибірки, наприклад SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique), що дозволяє покращити навчання моделі на менш представленому класі.

Після попередньої обробки даних наступним важливим кроком є розробка моделей машинного навчання. На цьому етапі вибираються відповідні алгоритми для класифікації, які найкраще підходять для задачі прогнозування статусу платежів. Для цієї задачі були обрані логістична регресія, наївний байєсівський класифікатор, метод опорних векторів (SVM) та ансамблеві методи. Кожен з цих алгоритмів має свої переваги та специфічні властивості, що дозволяють ефективно обробляти різні аспекти даних. Після вибору моделей, необхідно налаштувати їх параметри, провести тренування на навчальному наборі даних та оцінити їхню ефективність на тестовому наборі для визначення точності прогнозів.

Логістична регресія є широко використовуваним методом машинного навчання, що належить до сімейства лінійних моделей, проте спеціально призначена для задач класифікації. На відміну від лінійної регресії, яка передбачає безперервні значення, логістична регресія оцінює ймовірність належності спостереження до певної категорії. Основною функцією логістичної регресії є сигмоїда, яка перетворює будь-яке дійсне число у ймовірність між 0 і 1, що дозволяє класифікувати за допомогою порогу (зазвичай 0,5). Математично логістична регресія описується рівнянням [2, 3]:

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \quad (1)$$

де e — основа натурального логарифма.

Наївний байєсівський класифікатор є класифікатором на основі статистики Байєса, який припускає незалежність всіх ознак з умовою заданого класу. Цей "наївний" припуск спрощує обчислення, але в багатьох випадках модель ефективно працює на практиці [4]. Вона використовує теорему Байєса для обчислення умовної ймовірності класу Y на основі вхідних даних X :

$$P(Y|X) = \frac{P(X|Y)*P(Y)}{P(X)} \quad (2)$$

де: $P(Y|X)$ апостеріорна ймовірність класу Y за умови предиктора X , $P(X|Y)$ — правдоподібність предиктора X за умови класу Y , $P(Y)$ — апіорна ймовірність класу Y , $P(X)$ — апіорна ймовірність предиктора X .

Метод опорних векторів — це потужний алгоритм для класифікації та регресії, який шукає оптимальну гіперплощину для розмежування даних. Для двох класів SVM знаходить таку гіперплощину, яка максимізує відстань між найближчими точками кожного класу, званіми опорними векторами. Математично гіперплощина описується рівнянням:

$$w * x + b = 0 \quad (3)$$

де: w це вектор вагових коефіцієнтів, x це вхідний вектор ознак, b це зміщення.

SVM вирішує наступну оптимізаційну задачу:

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} ||w||^2 \quad (4)$$

при обмеженнях:

$$y_i(w * x_i + b) \geq 1, \forall i \quad (5)$$

Це гарантує, що дані правильно класифікуються при максимальному зміщенні[5].

Ансамблеві методи, такі як голосування та стекінг, використовуються для покращення точності прогнозів шляхом комбінування рішень кількох базових моделей. Класифікатор

голосування комбінує прогнози різних алгоритмів за допомогою голосування. Існують два основні підходи: жорстке голосування, коли кожна модель робить свій вибір, і остаточний прогноз визначається більшістю голосів, і м'яке голосування, коли враховуються ймовірності класів, і остаточний вибір базується на середньому значенні. Стекинг відрізняється тим, що використовує метамодель для комбінування прогнозів базових моделей. Спочатку тренуються кілька різних алгоритмів, а їх прогнози передаються метамоделі, яка навчається знаходити оптимальне комбіноване рішення. Це дозволяє об'єднати різні патерни, що можуть бути помічені однією моделлю, але не іншою.

Оцінювання якості розроблених моделей здійснювалося з використанням низки метрик, які дозволяють проаналізувати ефективність прогнозування моделей. Зокрема, були використані такі показники, як площа під кривою ROC (AUC), точність класифікації (Classification Accuracy), F-міра, точність (Precision), повнота (Recall), коефіцієнт кореляції Метьюса (MCC), специфічність (Specificity) та логарифмічні втрати (LogLoss).

AUC дозволяє оцінити здатність моделі розрізняти між позитивними та негативними класами, відображаючи співвідношення між чутливістю та рівнем хибнопозитивних результатів. Чим вищий показник AUC, тим краще модель справляється із завданням класифікації.

Точність класифікації показує, яку частку прикладів модель класифікує правильно, враховуючи як позитивні, так і негативні передбачення. Водночас F1-міра забезпечує збалансоване уявлення про точність і повноту, що особливо важливо у випадках із нерівномірним розподілом класів.

Точність (Precision) показує, яку частину позитивних прогнозів модель зробила правильно, тоді як повнота (Recall) демонструє, яку частину всіх реальних позитивних прикладів вона змогла виявити. MCC, своєю чергою, є більш комплексною метрикою, що враховує всі чотири типи передбачень і надає зважену оцінку ефективності, навіть коли класи мають різну кількість представників.

Специфічність (Specificity) вказує, наскільки добре модель справляється з класифікацією негативних випадків, а LogLoss дозволяє оцінити впевненість моделі у власних прогнозах, караючи надмірну впевненість у хибних відповідях.

У наступній таблиці та графіках показано результати.

Таблиця 1 - Метрики якості розроблених моделей машинного навчання

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC	Spec	LogLoss
SVM	0.9980	0.968	0.9042	0.893	0.9157	0.8851	0.9783	0.129
Naive Bayes	0.9977	0.9774	0.9353	0.8873	0.9889	0.9237	0.9751	0.2749
Logistic Regression	0.9984	0.9779	0.9352	0.9085	0.9634	0.9225	0.9808	0.0468
Ensemble (soft voting)	0.9984	0.9764	0.9323	0.8845	0.9857	0.92	0.9745	0.0682
Ensemble (stacking)	0.9983	0.9769	0.9324	0.9019	0.965	0.9193	0.9792	0.0683

Висновки. Всі моделі продемонстрували високі значення AUC (від 0.9977 до 0.9984), що свідчить про здатність розрізняти між платоспроможними та простроченими клієнтами. Найвищий показник AUC мають логістична регресія та ансамблевий метод із м'яким голосуванням (по 0.9984), що вказує на їх високу чутливість і здатність до якісної класифікації. З точки зору загальної точності класифікації (CA), найкращі результати показали логістична регресія (97.79%) та наївний байес (97.74%), з невеликим відставанням від стекингу та голосування. SVM показав трохи нижчу точність (96.8%), хоча вона також залишається високою.

F1-міра, яка враховує баланс між точністю та повнотою, виявилася найвищою у моделі наївного байєса (0.9353) та логістичної регресії (0.9352), що вказує на їхню збалансовану роботу при виявленні позитивного класу. SVM поступається іншим моделям за цим показником (0.9042).

У категорії логарифмічних втрат (LogLoss), яка відображає впевненість моделей у власних прогнозах, найкращі результати показала логістична регресія з найнижчим значенням (0.0468), що свідчить про високу точність передбачуваних ймовірностей. Ensemble-моделі також демонструють добрі результати (близько 0.068), а от наївний байєс показав значно вищий LogLoss (0.2749), що може свідчити про меншу впевненість моделі у передбаченнях.

Отже, логістична регресія показала найкращі загальні результати за більшістю метрик, зокрема AUC, точністю класифікації, специфічністю та LogLoss. Ансамблеві методи (стекинг та голосування) продемонстрували стабільно високі показники і є конкурентоспроможними альтернативами. SVM показав дещо нижчі результати, але залишається прийнятним варіантом. Наївний байєс має високу Recall, але через вищий LogLoss може бути менш надійним у прогнозуванні ймовірностей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Arsirii O. O., Krantovskyi I. O., Rudenko O. V., Glava M. G. "Machine learning models for predicting payment status on an online car rental platform". *Applied Aspects of Information Technology*. 2025; Vol.8 No.1: – . DOI: <https://doi.org/10.15276/aait.08.2025.1>
2. Starbuck, C. "The Fundamentals of People Analytics". 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-28674-2>.
3. Peng, C. Y. J., Lee, K. L. & Ingersoll, G. M. "An introduction to logistic regression analysis and reporting". *The Journal of Educational Research*. 2002; 96 (1): 3–14. DOI: <https://doi.org/10.1080/00220670209598786>.
4. Rish, I. "An Empirical Study of the Naïve Bayes Classifier". *Empir. methods Artif. Intell.* 2001; 3: 41–46. – Available from: https://www.researchgate.net/publication/228845263_An_Empirical_Study_of_the_Naive_Bayes_Classifier.
5. Cervantes, J., Garcia-Lamont, F., Rodriguez-Mazahua, L. & Lopez, A. "A comprehensive survey on support vector machine classification: Applications, challenges and trends". *Neurocomputing*. 2020; 408: 189–215. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2019.10.118>.

DEVELOPMENT OF MACHINE LEARNING MODELS FOR CUSTOMER DATA ANALYSIS IN A CAR RENTAL SERVICE

Krantovskyi Illia,

DrSc, Professor of the department of IS Olena Arsirii
National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ANNOTATION. This work addresses the task of predicting the payment status of car rental service customers using machine learning methods. To reduce financial risks and manage accounts receivable more effectively, models based on users' historical and behavioral data were developed. The research involved data collection, cleaning, and processing, as well as feature engineering and dataset balancing. Logistic regression, Naive Bayes classifier, support vector machine (SVM), and ensemble methods (soft voting and stacking) were used to build the classification model. A comparative analysis of the models was carried out using evaluation metrics including AUC, accuracy, F1-score, MCC, and LogLoss. The results showed that logistic regression and ensemble approaches provide the highest prediction accuracy, making them effective tools for solving financial and analytical tasks in the car rental domain.

УДК 628.4.004:69:004.8

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ

аспірант Беляєв К. О.,

доктор філософії, старший викладач каф. ІС Іванов О.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У сучасних умовах збільшення кількості утворених відходів при будівництві, зносі, ремонті чи реконструкції об'єктів, проблема управління цими відходами стає все більш актуальною у вирішенні екологічних та економічних питань. Авторами запропонований варіант розв'язання проблеми моніторингу, аналізу та управління відходами будівництва за рахунок створення інтелектуальної інформаційної технології, що буде на основі введених кінцевим користувачем даних про джерело та вид будівельних відходів надавати геопросторові про центри прийому відходів.

Вступ. Проблема утворення відходів будівництва та зносу стає все більшою через зростання будівельної галузі. Неналежне поводження з будівельними відходами призводить до забруднення ґрунтів, водних ресурсів та атмосферного повітря, а також до втрати цінних матеріалів, які можуть бути повторно використані або перероблені. Окрім того, у зв'язку з бойовими діями в Україні відбулось значне зростання кількості будівель, що будуть знесені у зв'язку зі значними пошкодженнями або підлягатимуть реконструкції, у зв'язку з чим проблема збалансованого та розумного поводження з будівельними відходами стає актуальною, зокрема і в контексті приведення до європейських норм і правил. У зв'язку з цим, розробка та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій, здатних оптимізувати процеси поводження з будівельними відходами, є надзвичайно актуальним завданням.

Мета роботи. Метою статті є розробка концептуальної схеми інтелектуальної інформаційної технології (ІТ) моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами, що утворюються при будівництві / реконструкції / зносі об'єктів різної природи, яка буде надавати пропозиції кінцевим користувачам щодо найбільш доцільного поводження з будівельними відходами. Для досягнення мети слід вирішити наступні завдання:

- аналіз даних про будівельні відходи, що потребують інформаційної обробки та підходів до їх опрацювання;
- розробка концептуальної схеми інтелектуальної ІТ моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами;
- реалізація версії інтелектуальної прикладної ІТ моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами.

Основна частина роботи. Відходи будівництва та зносу є одним із найбільших джерел відходів у світі. Лише в Європейському Союзі щорічні обсяги відходи будівництва та зносу коливаються від 310 до майже 700 млн тонн (приблизно від 0,63 до 1,42 тонни на душу населення). Незважаючи на наявність встановлених технологій переробки, рівні утилізації суттєво варіюються – від менше 10% до понад 95% у різних регіонах. Наприклад, у 28 країнах ЄС досягнуто 89% рівень утилізації, проте багато країн повідомляють, що більшість перероблених матеріалів використовується лише для низькосортного застосування. З 1966 року було опубліковано 5245 наукових статей щодо відходів будівництва та зносу, з різким зростанням дослідницької активності з 1990-х років [1].

Основним типом видів вхідних даних є типи та об'єми відходів будівництва та зносу. Типи будівельних відходів класифікуються у літературі за різними підходами до класифікації, серед яких виділимо наступні [2].

1. За видами будівельних матеріалів: розділення за матеріалами, такими як скло, бетон, цегла, деревина, гіпсокартон і т. д. Саме ці параметри буде зручніше всього вводити користувачам, так як тип відходів можна зазначити на основі їх виду найбільш точно та ефективніше, що дозволить спростити подальшу обробку даних.

2. За кондиційністю: розподіл на кондиційні, некондиційні та непереробні відходи. Тобто, види матеріалів можна подальше поділити на ці групи, що визначає основні сценарії поводження з указаними матеріалами: перевикористання, переробка, чи захоронення.

3. За критеріями безпеки: урахування чотирьох існуючих класів безпеки відходів. Разом з класифікацією за кондиційністю, дозволяє додати до результату розрахунок небезпечних матеріалів, з якими потрібен догляд посвідчених експертів для збору, транспортування та утилізації.

4. За придатністю до переробки відповідно до видів технологій: поділ відходів за доступними технологіями (технологія 1, технологія 2 і т. д.). Урахування цієї класифікації допоможе надати користувачеві більш конкретну інформацію щодо того, чи може бути даний тип відходів перероблений у конкретному центрі переробки за наявності необхідних технологій.

Виділимо наступні задачі, які може вирішувати інтелектуальна ІТ з моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами (концептуальна схема):

1) попередня класифікація центрів прийому відходів на основі опису цих центрів, а також отримання їх геопросторових даних;

2) моніторинг та збір вхідних даних про джерела утворення будівельних відходів, види відходів за допомогою веб-форми;

3) класифікація даних про будівельні відходи, отриманих з веб-форми, відповідно до типів класифікації у предметній літературі (експертна класифікація), або за допомогою обробки зображень відходів із використанням нейромережевого підходу;

4) визначення найближчих до джерела утворення відходів центрів прийому будівельних відходів згідно з отриманими класами будівельних відходів на попередніх кроках;

5) видача отриманих на попередньому кроці геопросторових даних про центри прийому будівельних відходів, що розташовані найближче до джерела утворення відходів у вигляді інтерактивної карти.

В результаті, на основі попередніх задач було спроектовано та розроблено інформаційну систему щодо моніторингу, аналізу та управління відходами будівництва та зносу. На рис. 1 зображено екрану форму видачі геопросторових даних про пункти прийому відходів на основі введених даних [3].

Рисунок 1 – Екранна форма видачі геопросторових даних про пункти прийому відходів, найближчих до об'єкту утворення відходів [3]

Інформаційна система видає рекомендації щодо поводження з відходами на основі наступних видів даних: дані про відходи, дані про будівництво, а також дані про центри прийому відходів. Дані про будівлю, що вводяться користувачем, є такі як: тип об'єкта, тип роботи, яка проходить на об'єкті, та інші, що можуть бути використані для подальшого інтелектуального аналізу. Дані про центри прийому, на відміну від даних про об'єкт і про відходи, вони додаються окремо та складають єдину базу даних щодо центрів, яка надалі використовується для надання рекомендації.

Висновки. Для створення концептуальної схеми інтелектуальної ІТ з моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами було проаналізовано стан дослідження даної предметної області та було виявлено, що проблема поводження з відходами будівництва стає все більш актуальною. Було розглянуті різні роботи, які досліджували цю проблему з різних сторін, як класифікація відходів, стан щодо управління відходами у різних країнах, а також те, які інформаційні технології досліджуються в даному напрямку.

Було запропоновано концептуальну схему інтелектуальної ІТ з моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами, що складається з 5 основних етапів. Було реалізовано варіант інтелектуальної інформаційної системи моніторингу, аналізу та управління будівельними відходами, що складається з 4 основних модулів, яка розв'язує наступні підзадачі: класифікація центрів прийому відходів, збір даних про джерело відходів та їх види, класифікація відходів, визначення найближчих центрів прийому відходів та видача результатів у вигляді інтерактивної карти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cudecka-Purina N., Kuzmina J., Butkevics J., Arsirii O., Ivanov O., Atstaja D. A Comprehensive Review on Construction and Demolition Waste Management Practices and Assessment of This Waste Flow for Future Valorization via Energy Recovery and Industrial Symbiosis. *Energies*. 2024. 17 (21), 5506. DOI: <https://doi.org/10.3390/en17215506> (дата звернення 08.05.2025).
2. Shuvaev A.A. Tools for the Involvement of Construction and Demolition Waste in the Repeated Production Cycle. *STP*. 2023. No. 4 (104). P. 48–55. DOI: <https://doi.org/10.15802/stp2023/297521> (дата звернення 08.05.2025).
3. Arsirii O.O., Cudecka-Purina N., Ivanov O.V, Bieliaiev K.O. The intelligent information technology for construction waste analysis and management. *Herald of Advanced Information Technology*. 2025. 8 (1). P. 87–99. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.08.2025.6> (дата звернення 08.05.2025).

THE INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION WASTE MONITORING, ANALYSIS AND MANAGEMENT

postgraduate student Kyrylo Bieliaiev,
PhD, senior lecturer of IS department Oleksii Ivanov,
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. In modern conditions of increasing the amount of waste generated during construction, demolition, repair or reconstruction of facilities, the problem of managing this waste is becoming increasingly relevant in solving environmental and economic issues. The authors propose a solution to the problems of monitoring, analysing and managing construction waste by creating an intelligent information technology that will be based on data entered by the end user on the sources and types of construction waste to generate geospaces about waste reception centres.

УДК 004.9

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАННОГО ГЕНЕРУВАННЯ МУЗИЧНИХ ПЛЕЙ-ЛИСТІВ

Бавінов М.О.

к.т.н., доцент каф ІС, Ніколенко А.О.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Представлено методику побудови нейронної мережі для автоматичної генерації музичних плей-листів. Запропонована методика базується на основі методів Two-Tower, NeuMF і LightGCN. Проведене експериментальне оцінювання роботи створеної мережі підтвердило її працездатність

Вступ. У сучасному світі музика посідає не останнє місце в житті людей. Музичні сервіси стикаються з тим, що кількість пісень переходить у позначки понад кілька сотень мільйонів і для того щоб дати користувачеві кращий досвід, компаніям потрібно автоматизувати рекомендації користувача, щоб охопити велику кількість пісень і щоб вони підходили під його запити. Саме тому в цій сфері нейронні мережі зараз актуальні як-ніколи. Для автоматизації рекомендацій пропонується методика побудови нейронної мережі з декількох моделей. У роботі представлена нейронна мережа, побудована на моделях Two-Tower, NeuMF і LightGCN. Для реалізації цієї роботи було використано скориговані публічні датасети з відкритих джерел, а також дані з власної бази даних.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методики побудови нейронної мережі для того, щоб поліпшити користувацьке використання музичних сервісів і підвищити їхню якість. Методика міститиме в собі 4 основні процеси: вибір алгоритмів, збір та обробка даних, навчання моделей і оцінка метрик для перевірки.

Основна частина роботи. При побудові нейронних моделей для музичних рекомендацій необхідно враховувати специфіку музичних даних і поведінки користувачів. На відміну від рекомендацій фільмів чи товарів, де кожен об'єкт використовується одноразово, музичні треки слухаються багаторазово, у різному контексті, і часто вподобання слухача залежать від ситуативних факторів (настрій, діяльність, час доби). Тому контекст прослуховування відіграє велику роль: сучасні моделі намагаються врахувати, коли, де і в якому настрої знаходиться користувач при виборі музики. Наприклад, як зазначалося вище, одна й та сама людина може мати різні уподобання вранці, ввечері або під час тренування. Дослідження показують, що варіативність музичних вподобань значно зростає в нетипових для користувача ситуаціях (наприклад, ранній ранок чи пізня ніч), тож модель повинна адаптивно підлаштовуватися під такі зміни.

Модель NeuMF [1] поєднує дві паралельні гілки: перша забезпечує прості «лінійні» взаємодії між користувачем і треком через поелементне множення їхніх латентних векторів, що відображає базові смакові вподобання; друга, через багатошаровий перцептрон із нелінійними активаціями та регуляризацією, виявляє складні контекстні залежності – настрої, час доби, нетривіальні кореляції. Наприкінці результати обох гілок об'єднуються та формують єдину оцінку ймовірності зацікавленості користувача треком.

Двовежова архітектура [2] розділяє систему на два незалежні модулі кодування: один формує вектор користувача на основі історії й профілю, інший – вектор трека, спираючись на контентні характеристики чи легкі нейромережі. Вектори треків попередньо обчислюють і зберігають у тимчасовому сховищі, тому в режимі реального часу достатньо лише швидко згенерувати вектор користувача й знайти найближчі за схожістю пісні. Щоб підвищити точність, часто застосовують каскад: спочатку відбирають кілька сотень кандидатів простою моделлю, а потім доранжуюють їх за допомогою потужного модуля доранжування.

Модель LightGCN [3] полегшує графову згортку до чистого поширення векторних подань по зв'язках «користувач–трек» без вагових матриць і нелінійностей. На кожному кроці кожен вузол (користувач чи трек) усереднює векторні подання своїх сусідів, і після кількох ітерацій

кінцеві представлення акумулюються, забезпечуючи стійкі вектори навіть при дуже розріджених даних. Завдяки простоті операцій LightGCN легко масштабується, а додавання методів контрастивного навчання (наприклад, SimGCL) розширює латентний простір та підвищує різноманітність рекомендацій без втрати точності.

Схеми алгоритмів реалізації моделей показано на рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема алгоритмів NeuMF, Two-Tower, LightGCN

Після визначення всіх методів було вирішено створити гібридну нейронну мережу за певною методикою. Методика моя складатиметься з кількох етапів, а саме: опис методів, які використовуватимемо для гібридизації, підготовка та обробка даних, процес тренування та пост-тренування нейромережі та аналіз метрик оцінювання працездатності отриманої мережі. Для роботи гібридної нейронної мережі було обрано використовувати 3 алгоритми нейронних мереж: NeuMF, Two-Tower, LightGCN. Дані алгоритми є вузькоспрямовані для вирішення подібних виду завдань, кожен з алгоритмів працює за різними принципами, тому рішення їх об'єднати було зумовлено тим, що можна домогтися кращих результатів, якщо використовувати різні підходи разом, а не окремо. Найголовніший процес у методиці - це збір даних. Від цього процесу залежить навчання нашої нейронної мережі та її якість, датасети бувають різними, тому потрібно коректно підібрати потрібний нам датасет, під наші завдання. Процес навчання займає деякий час, оскільки наш варіант не передбачає використання XLA-компілятора, який перетворював би графи операцій у високошвидкісний машинний код. Від цього залежно від датасета робота навчання може займати від години до кількох годин.

Перед тим як починати обробку даних, потрібно створити структуру бази даних, яка міститиме в собі 3 таблиці. Основна таблиця tracks, яка містить поля: track_id, title, artist, file_path, cover_path, created_at, mood, energy, danceability, valence, tempo, zcr, centroid, bandwidth, rolloff. Далі йде таблиця user_likes, яка містить поля: user_id, track_id, created_at та таблицю users, яка містить: user_id, username, password_hash. Для коректної роботи методу потрібно, щоб таблиці users і tracks не були порожніми, а мали реальні дані для нашої пост-обробки. Для підготовки даних для первинного тренування будемо використовувати публічний датасет [4] на 200000 та 500000 рядків і рандомно згенеровані для первинного тренування 200000 та 500000 взаємодій: користувач-лайк.

Усі тренування проходять за допомогою ядер CUDA і технології tensorflow. Ми маємо можливість використовувати як GPU нашої машини, так і CPU, але при використанні CPU процес навчання може затягнутися на цілі дні. Чим більше відеопам'яті та оперативної пам'яті, тим буде краще. Був написаний єдиний алгоритм, який включає в себе 3 етапи: початкове тренування, пост-тренування і прогноз. Для первинного тренування під час тестування та аналізів було вирішено використовувати 5 епох прохід по всьому датасету. Пост-тренування використовує дані з первинного тренування і додає з бази даних (дані про музику і дані про взаємодії). Також пост-тренування використовується для відображення остаточних метрик нейронної мережі, як показано на рисунку 2 та метрик епох. Під час прогнозу потрібно вибрати користувача, якого будемо прогнозувати, і кількість необхідних пісень на видачу.

Рисунок 2 – Метрики оцінювання гібридної нейронної мережі

Для визначення якості функціонування розробленої на основі методики нейронної мережі було вирішено використовувати 5 типів метрик: HR10, NDCG10, Recall50, Coverage та Diversity. Зрештою ми отримали позитивні результати, які можна охарактеризувати так: з 10 прогнозованих пісень 33 % були релевантними (метрика HR10), з 50 пісень у вибірці 66 % є релевантними для користувача (метрика Recall50), 86 % означає, що покриття в цього методу гарне (метрика Coverage).

Висновки. У результаті моєї роботи було розроблено методику побудови нейронної мережі для автоматичної генерації музичних плей-листів. Проведене експериментальне оцінювання роботи створеної мережі підтвердило її працездатність. Результати виявилися такими: з 10 прогнозованих пісень 33% були релевантними, з 50 пісень у вибірці 66% є релевантними для користувача, 86% за метрикою Coverage означає, що покриття у цього методу хороше. Отримані незадовільні результати за метриками NDCG10 (13 %) та Diversity (2 %), але на даному етапі їх отримано через те, що цей тип завдань вимагає набагато більших даних (мінімум кілька мільйонів) і великих ресурсів для їхнього опрацювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. NeuMF [Електронний ресурс] - https://d2l.ai/chapter_recommender-systems/neumf.html.
2. Two-Tower [Електронний ресурс] - <https://medium.com/nvidia-merlin/solving-the-cold-start-problem-using-two-tower-neural-networks-for-nvidias-e-mail-recommender-2d5b30a071a4>.
3. LightGCN [Електронний ресурс] - <https://arxiv.org/abs/2002.02126>
4. Million Song Dataset [Електронний ресурс] - <http://millionsongdataset.com>

DEVELOPMENT OF A HYBRID NEURAL NETWORK METHODOLOGY FOR AUTOMATED GENERATION OF MUSIC PLAYLISTS

Bavinov M.O,

PhD, Associate Professor Nikolenko A.O

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A method for building a neural network for automatic generation of music playlists is presented. The proposed method is based on the Two-Tower, NeuMF and LightGCN methods. The experimental evaluation of the created network confirmed its performance.

UDC 004.056.5

PROFILING DATA-STORAGE LIBRARIES OF THE ICP BLOCKCHAIN

Troiak K.

PhD, Associate Professor, Boltenev V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This study explores the potential for enhancing the efficiency of smart contracts on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain written in the Motoko programming language. Efficiency improvements are achieved by reducing the cost of instruction execution and memory usage during function calls and data storage. A comprehensive profiling of numerous Motoko libraries was conducted to identify the most optimal ones according to these two criteria. The findings of this research enable a fast and objective selection of the most appropriate library for a given task.

Introduction. Internet Computer Protocol (ICP) is a new generation blockchain with great capabilities for performing operations and storing data [1]. Main language for programming smart-contracts in ICP is Motoko, for which there are a large number of libraries. Prices for calling smart-contract functions and inputting data in ICP are much lower than on Ethereum. For smart-contracts to exist, the owner must pay the maintenance cost for instructions and memory used by function calls and data stored. As such, to lower the upkeep cost of smart-contracts it becomes important to minimize instruction and memory usage. The fastest and often most efficient way to implement something is to use an existing library. There are a lot of libraries for data storage on ICP and no systematized measurements to compare their efficiency. By having measurements of instruction and heap data usage of libraries the best one for a specific task can be selected.

The purpose of the work. The goal of the work is to measure the number of WebAssembly instructions and memory usage for data storage of existing libraries in the Motoko language within the ICP. This will allow us to compare libraries with each other and select the most effective ones when developing smart contracts, which, in turn, will lead to a reduction in the cost of their maintenance.

Comparison with existing analogues and developments. There exist multiple repositories which contain code and results for benchmarking of Motoko libraries. The most prominent of them is «canister-profiling» [2] which explores resource usage of existing smart-contract and libraries both in Motoko and Rust. A folder named «collections/motoko» is interesting in particular. It contains shell scripts in combination with Motoko code that can be used to obtain measurements of existing libraries such as «vector», «buffer» and others fast. Usage of batch operations is present, such as deleting 50 elements or inserting 50000 at once.

Repository with the same name «canister-profiling» [3] contains code for smart-contract or library profiling, which utilizes shell scripts in conjunction with Motoko code to produce desired measurements. It also contains comparison between usage of instructions and memory for libraries «vector», «buffer» and «array» for 100000 elements. Both of these repositories contain useful code and recommendations, but do not have systematized measurements for them and do not allow for quick comparison without writing the tests yourself.

The main part of the work. To perform measurements of resource usage, previously developed by us tool «motoko-benchmarking-ts» [4] was used. It was chosen because of its ability to perform such experiments in complex scenarios and put them into tables. Taking into account the analysis of existing solutions, research was conducted to ensure the completeness and usefulness of the results with minimal difficulty.

For most measurements, batch processing was employed with the number of elements ranging from 1 to 10 million, increasing tenfold at each subsequent step. This approach enables the evaluation of library performance under both small-scale and large-scale operations. Batch processing significantly accelerates the measurement process by eliminating the overhead associated with function calls and returns for each individual element, which would otherwise result in considerable time costs.

All the data that can theoretically be put into ICP smart-contracts was divided into 4 main types. «Key-value» data is everything that uses some sort of mapping between keys and stored elements, for

example hash maps or trie data structures can be used. «Sequential» data means that elements are stored in sequence and can be looked up by their indices, for example array or vector data structures can be used. «Unstructured» data is everything that goes as a sequence of bytes that need to be concatenated and decoded to make sense, files of any type belong to this category. «Semi-structured» data is everything that has structure that is not strictly followed, for example XML or JSON formats. Non-SQL data bases are best suited for handling such data.

Operations that can be performed with data were divided into 4 main types as per CRUD classes of operations for persistent data storage. They are: create, read, update, delete. If the developers can anticipate which operation type will be prevalent, they can give priority to performance of a certain operation type over the others. This allows to meaningfully read and interpret the obtained results in minimal time.

For selecting relevant Motoko libraries a package registry «mops» (Motoko package manager) [5] was used. It contains large number of libraries in conjunction with their documentation. Libraries were chosen based on their popularity and level of documentation.

As a result of conducted experiments, tables containing resource usage for each CRUD operation type with variable number of elements were obtained. For easier visual perception, bar charts with logarithmic scale applied were made on the basis of result tables. An example of such a chart can be seen on picture 1, horizontal axis is number of elements that were added in batch, if the bar for library is missing – it failed the operation.

Picture 1 – Wasm instruction usage for batch adding elements of libraries for «sequential» data

For taking measurements of «unstructured» data libraries, text files in sizes of 1, 10 and 100 megabytes were created and split into chunks of 1.9 megabytes size. Such chunk size permitted passing them into functions without triggering errors due to input size. Scripts for chunking each file and interacting with smart-contracts in TypeScript were made for taking measurements. Resulting measurements are represented with a similar structure, which are shown on picture 2. The horizontal axis is the size of file in megabytes.

As part of conducted experiments, pros and cons of each library were analyzed and documented. This might serve as a supplementary information for choosing the best one for the task at hand. In case of «unstructured» and «semi-structured» data libraries errors and deficiencies were observed, which became the basis for recommendations on writing scalable Motoko smart-contracts. Opportunities for improvement were also found and documented in the work.

Picture 2 – Wasm instruction usage for adding file chunks of libraries for «unstructured» data

Conclusions. In total, 17 libraries were profiled. In some cases, difference in efficiency reaches 80% and above. Motoko code, TypeScript scripts and resulting tables were uploaded to a repository [6]. These measurements can be used to objectively select the best library for the task fast. For each of them a summary is provided which explains which library is best for which situations by utilizing obtained measurements.

Further research into other types of libraries is possible using the same approach and instruments, for example for cryptography or encoding ones.

REFERENCES

1. World Computer capabilities. URL: <https://internetcomputer.org/capabilities> (last accessed: 07.05.2025).
2. canister-profiling. / Chen Y. et al. URL: <https://github.com/dfinity/canister-profiling> (last accessed: 07.05.2025).
3. canister-profiling. / AStepanov25 et al. URL: <https://github.com/research-ag/canister-profiling> (last accessed: 07.05.2025).
4. Troiak K. motoko-benchmarking-ts. URL: <https://www.npmjs.com/package/motoko-benchmarking-ts> (last accessed: 07.05.2025).
5. Mops. URL: <https://mops.one/> (last accessed: 07.05.2025).
6. ktry1. dfx-measurement-experiments. URL: <https://github.com/ktry1/dfx-measurement-experiments> (last accessed: 07.05.2025).

УДК 004.956.5

АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПАТЕРНУ ОНОВЛЕННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ DIAMOND STANDARD

Бучихін А.А.,

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Болтъонков В.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано найбільш розвинений патерн оновлення смарт-контрактів на EVM-сумісних блокчейнах – ERC-2535 Diamond Standard. Виявлено, проблеми пов'язані з вартістю його використання, внутрішньою взаємодією компонентів, колізіями селекторів функцій різних компонентів та механізмами оновлення. Продемонстровано можливі шляхи до його вдосконалення для вирішення перелічених проблем.

Вступ. Розроблені з метою масштабування оновлюваних протоколів та подолання обмежень на розмір смарт-контрактів, новаторські рішення патерну Diamond Standard залишили після себе низку проблем, які раніше не були притаманні жодному з існуючих підходів до оновлення. Найбільш критичним з них є маршрутизація викликів, яка зумовлює значні витрати під час оновлень, а також створює ризики колізій при адресації викликів функцій. Окрім цього, модулі не мають можливості взаємодіяти між собою безпосередньо, що призводить до додаткових витрат на звернення до маршрутизатора. Незважаючи на стандартизацію та активну підтримку з боку спільноти, ці проблеми досі залишаються бар'єром для масового впровадження Diamond Standard і вимагають подальшої оптимізації.

Мета роботи. Метою даного дослідження є аналіз існуючих недоліків архітектури Diamond Standard та демонстрація шляхів їх усунення задля зниження вартості використання та покращення структурної взаємодії компонентів.

Основна частина роботи. Diamond Standard (ERC-2535 [1]) було запропоновано як рішення до проблеми обмеження розміру смарт-контрактів у 24 Кб на EVM-сумісних блокчейнах, а також для забезпечення гнучкого оновлення логіки без втрати стану. Архітектура стандарту базується на поділі логіки на незалежні модулі – фасети, які викликаються через центральний контракт-маршрутизатор (Diamond). Оскільки на момент створення стандарту не існувало надійного способу зберегти статичні адреси фасетів після оновлень, за основу маршрутизації було обрано єдиний стабільний ідентифікатор – селектор функції (4-байтовий хеш назви функції та її параметрів). Для кожного селектора зберігалася відповідна адреса фасету, що дозволяло делегувати виклики на відповідну реалізацію. Як оптимізацію, адреси фасетів записували у сховище – у слоти, значенням яких виступали самі селектори (див. рис. 1).

Додатково до цього механізму було впроваджено кілька допоміжних інтерфейсів: DiamondCut, який відповідає за додавання, оновлення та видалення фасетів разом із переназначенням відповідних селекторів, та DiamondLoupe, який надає функції для отримання інформації про активні фасети та їх селектори. Ці механізми полегшують супровід і оновлення системи, хоча й самі потребують значних витрат на виконання.

Недоліки реалізації.

Окрім загальновідомих проблем, пов'язаних з колізіями слотів у сховищі та колізіями селекторів у реєстрі маршрутизатора, у процесі аналізу виявлено три ключові проблеми архітектури Diamond Standard, які обмежують її ефективність.

По-перше, динамічність адрес фасетів. Потреба в оновленні логіки призводить до зміни адрес фасетів, що змушує використовувати сховище – найдорожчий ресурс для зберігання й читання даних. Натомість статичні адреси могли б значно полегшити навігацію, особливо між фасетами, які наразі покладаються на додаткову взаємодію з маршрутизатором.

По-друге, залежність від селекторів функцій як основного механізму маршрутизації. Через це оновлення одного фасету потребує перепису його адреси для кожного селектору, що для одного фасету з десятьма функціями становить принаймні 50 000 gas (валюта смарт-контрактів), а додавання нового з десятьма функцій – 221 000 gas [2].

По-третє, опора на сховище, як на джерело адрес маршрутизації. Кожен селектор – це окремий слот у сховищі, перший доступ до якого за транзакцію (а він зазвичай єдиний) коштує 2100 gas. На додачу до цього, в разі обробки декількох викликів в одній функції, повторне зчитування буде коштувати 100 gas лише в разі виклику однієї і тієї ж функції, а не одного і того ж фасету, що було б більш вірогідним випадком.

Рисунок 1 – Структура патерну Diamond Standard [1].

Шляхи вдосконалення.

Рішення ґрунтується на двох підходах: використанні EIP-7702 [3] EOA (крипто-гаманця) як статичного показника на фасет, і codесору-маршрутизації.

Пропозиція EIP-7702, додана до Ethereum в оновленні Pectra 7 травня 2025 року [4], дозволяє EOA вести себе як вказаний контракт з моменту встановлення його адреси через транзакцію типу 4 і до моменту відкату через наступну таку транзакцію. Це дає можливість використовувати такі EOA як статичні показники на модулі логіки. Адреса контракту зберігається в делегаційному слоті акаунта, поруч з балансом та nonce, і може бути оновлена з мінімальними витратами на це (лише 12 500 gas замість 200 000 gas через DiamondCut). Даний підхід надає переваги статичних адрес (ефективніша навігація та пряма взаємодія між фасетами), зберігаючи можливість оновлення протоколу з мінімальними витратами. Керування оновленнями може відбуватись з іншого конфіденційного блокчейну на базі TEE (Trusted Execution Environment), як Oasis Sapphire [5], завдяки чому вся логіка оновлення може бути винесена з основного протоколу до більш економічно вигідного рішення.

Використання codесору-маршрутизації є другим аспектом цього вдосконалення, яке стало можливим завдяки перевагам статичних адрес, наданих нам EIP-7702. Протоколи на основі

Diamond Standard зазвичай не перевищують 12 фасетів. Через це, використання коду контракту як сховища цих адрес є ефективним рішенням. Кількість варіантів маршрутизації можна легко помістити в один байт, що додаватиметься в кінець calldata (через специфіку абі кодування). Завдяки цьому байту можна закодувати 256 різних адрес, що є більш ніж достатньо для нашого варіанту. Індекс виконує роль множника відступу в байткодi. Далі застосовується codесору для отримання цільової адреси (EOA), та делегування виклику на неї. Так мінімізується вартість маршрутизації виклику, усувається взаємодія зі сховищем і додається лише 1 байт до calldata (16 gas).

Такий підхід не лише ефективний для Diamond Standard, але й універсальний для будь-якого проксі-патерну з оновлюваною метою маршрутизації.

Висновки. Було проаналізовано патерн Diamond Standard, виявлено його недоліки, та продемонстровано шляхи вдосконалення, що знижують вартість його використання та оновлення, вирішують проблеми колізій селекторів, а також внутрішню взаємодією компонентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mudge N. ERC-2535: Diamonds, Multi-Facet Proxy [Електронний ресурс] – Ethereum Improvement Proposals, no. 2535, Feb 2020. – URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2535>
2. Victorio F. Understanding gas costs after Berlin [Електронний ресурс] – HackMD, Apr 2021. – URL: <https://hackmd.io/@fvictorio/gas-costs-after-berlin>
3. Buterin V., Wilson S., Dietrichs A., lightclient. EIP-7702: Set EOA account code [Електронний ресурс] – Ethereum Improvement Proposals, no. 7702, May 2024. – URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702>
4. Ethereum Foundation. Pectra Testnet Announcement [Електронний ресурс] – Ethereum Foundation Blog, Feb 2025 p. – URL: <https://blog.ethereum.org/2025/02/14/pectra-testnet-announcement>
5. Oasis Network. How Oasis Protects Privacy Despite TEE Vulnerabilities [Електронний ресурс] – Oasis Blog, Feb 2020. – URL: <https://oasis.net/blog/how-oasis-protects-privacy-despite-tee-vulnerabilities>.

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF APPROACHES FOR IMPROVING THE DIAMOND STANDARD SMART CONTRACT UPGRADABILITY PATTERN

Buchikhin Artem,

Ph.D., Associate Professor Boltenkov Viktor

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The most advanced smart contract upgradability pattern on EVM-compatible blockchains – ERC-2535 Diamond Standard – is analyzed. Problems related to the cost of its use, internal interaction of components, function selector collisions of different components, and update mechanisms are identified. Possible ways to improve it to solve the listed problems are demonstrated.

УДК 004.41:502.57

ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ GLOBAL FOREST WATCH ТА LANDSAT ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ РІВНЯ ЛІСОВОГО ВКРИТТЯ ОКРЕМОГО ЛІСНИЦТВА

Денисенко В. О.,

канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри, Мельников О. Ю.

Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У доповіді розглянуто можливості використання вебдодатка Global Forest Watch та супутникових даних Landsat для аналізу змін лісистості. Порівняно ефективність візуалізації, точності та доступності інформації.

Вступ. Аналіз змін у лісовому покриві є актуальним завданням у зв'язку з глобальними кліматичними викликами та зростанням антропогенного тиску на природні екосистеми. Сучасні технології дистанційного зондування Землі дозволяють здійснювати ефективний моніторинг лісових територій у динаміці. У роботі використано супутникові знімки Landsat та онлайн-платформу Global Forest Watch. Обґрунтовано вибір ресурсів на основі їх доступності, масштабності та наочності. Дослідження є важливим для прийняття управлінських рішень у сфері лісового господарства

Мета роботи. Метою роботи є порівняльний аналіз ефективності використання ресурсів Landsat та Global Forest Watch для моніторингу лісової динаміки на прикладі Придонецького лісництва протягом 1984–2024 років. Завдання: визначити інформативність та точність супутникових даних обох джерел; проаналізувати зміни у лісистості території; окреслити переваги та недоліки використаних платформ; зробити висновки щодо доцільності застосування кожного ресурсу для подібних досліджень.

Основна частина роботи. Всесвітня лісова варта (англ. Global Forest Watch) – це вебдодаток для моніторингу лісового покриву планети в реальному масштабі часу. На сайті опубліковано фотографії із супутників НАСА, одна з таких представлена на рисунку за останні 13 років. До того, алгоритми обробки зображень дозволяють детально підрахувати обсяги втрачених та вирослих лісів на кожній території та в кожній країні за роками.

Переваги додатка: проведення аналізу; наочність зображення; різноманітність досліджень, на рисунку 1.9 наведено приклад можливого налізу на платформі.

Недоліки додатка: застаріла інформація; відсутність української мови; сервіс має переваження.

На сайті Global Forest Watch представлені осередки вирубування лісів та висадження лісових насаджень. Рожевим кольором позначено осередки вирубування лісів, а синім де відбувається висадження нових лісових насаджень [1] (рис. 1).

Для дослідження обсягів порушень намету деревостанів в Українських Карпатах упродовж 1984-2016 рр. було використано часові ряди зображень, отриманих із супутникових знімків проєкту «Landsat» із застосуванням засобу візуалізації «TimeSync». Автори розраховали середню лісистість для всієї досліджуваної території та навели перелік основних порушень, що були пов'язані як з антропогенними, так і з природними чинниками.

Ресурс базується на супутникових знімках проєкту «Landsat», який є одним із найтриваліших і найнадійніших джерел дистанційного зондування Землі. Супутники Landsat здійснюють регулярне сканування поверхні планети, забезпечуючи детальні багатоспектральні зображення, які дозволяють фіксувати зміни у покритті земної поверхні в динаміці.

Для обробки й візуалізації цих даних було використано інструмент «TimeSync», розроблений Лабораторією дистанційного зондування лісів Університету штату Орегон (USA). TimeSync – це інтерактивна платформа, яка дозволяє переглядати часові ряди супутникових знімків, виявляти зміни покриття (наприклад, лісових масивів), і точно визначати момент, тип і масштаби змін. Вона поєднує супутникові дані з валідацією з наземних спостережень, що значно підвищує точність інтерпретацій (рис. 2) [2].

Рисунок 1 – Global Forest Watch

Рисунок 2 – Landsat

Таким чином, було прийнято рішення порівняти використання даних ресурсів для аналізу лісистості Придонецького лісництва за 40 років (1984 – 2024).

Далі наведено результати обробки даних з двох джерел. З LandSat (рис. 3) і Global Forest Watch (рис. 4).

Рисунок 3 – Результати обробки інформації з ресурсу LandSat

Рисунок 4 – Результати обробки інформації з ресурсу Global Forest Watch

Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що платформа Global Forest Watch є зручною для візуального аналізу та швидкого доступу до інформації про вирубування та висадку лісів, однак містить певні обмеження – зокрема, відсутність оновлень після 2021 року та перевантаження сервера. Натомість супутникові знімки Landsat у поєднанні з інструментом TimeSync забезпечили високу точність виявлення змін у лісовому покриві та дозволили отримати кількісну оцінку лісистості Придонецького лісництва за 40-річний період. Узагальнення отриманих результатів свідчить про доцільність комбінованого використання обох підходів для комплексного моніторингу лісових територій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельников О. Ю., Денисенко В. О. Прогнозування зміни рівня лісистості за допомогою сервісу Global Forest Watch і мови програмування та аналізу даних R // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – № 1 (11). – С. 65–69. – ISSN 2079-0023. – DOI: <https://doi.org/10.20998/2079-0023.2024.01.10>
<http://samit.khpi.edu.ua/article/view/309319>
2. Денисенко В. О., Мельников О. Ю. Модуль прогнозування зміни рівня лісового вкриття окремого лісництва за допомогою супутникового сервісу Landsat у наявному додатку для оброблення інформації про лісові насадження // Розвиток науки – простір для відновлення регіону: збірник тез наукової конференції молодих вчених 19 грудня 2024 р., – м. Краматорськ: Донецька обласна державна адміністрація, Рада молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації, 2024. – С. 59–63

COMPARISON OF THE CAPABILITIES OF ONLINE SERVICES GLOBAL FOREST WATCH AND LANDSAT FOR SOLVING THE TASK OF FOREST COVER CHANGE FORECASTING FOR A SPECIFIC FORESTRY UNIT

Denysenko V. O.,

Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor, Acting Head of Department Melnykov O. Yu.

Donbas State Engineering Academy, UKRAINE

ANNOTATION. The report examines the possibilities of using the Global Forest Watch web application and Landsat satellite data to analyze changes in forest cover. The effectiveness of visualization, accuracy, and data accessibility is compared.

УДК 624.05:628.4:004.8

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ВІД ОБ'ЄКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ

магістр Сініна М. О.,
доктор філософії, старший викладач каф. ІС Іванов О. В.,
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто питання ефективного управління будівельними відходами, що виникають під час реконструкції об'єктів. Методика інтелектуального моніторингу будівельних відходів складається із застосування прикладних інструментів штучного інтелекту для аналізу зображення пошкодженого об'єкту та отримання текстового файлу із описом будівельних відходів, що можуть утворитись при реконструкції / зносі об'єкту. Запропонована методика інтелектуального моніторингу дозволяє підвищити екологічну безпеку та економічну ефективність процесу.

Вступ. Сучасний етап розвитку містобудування характеризується активною реконструкцією існуючих будівель і споруд. При цьому утворюється значний обсяг будівельних відходів, управління якими має важливе екологічне, економічне та соціальне значення. Традиційні методи обліку й контролю є недостатньо ефективними. В умовах цифровізації економіки актуальним є впровадження інтелектуальних систем моніторингу для підвищення точності та оперативності управління відходами. В Україні проблема поводження з будівельними відходами набуває дедалі більшої актуальності. Через збільшення обсягів реконструкції та демонтажу споруд, особливо внаслідок бойових дій, країна стикається з необхідністю ефективного управління значними масивами залишків будівельних матеріалів [1].

Актуальність. Відсутність чіткої системи сортування, обліку та утилізації ускладнює процес переробки та повторного використання ресурсів. У відповідь на ці виклики реалізуються низка ініціатив, серед яких варто відзначити проект утилізації відходів [2], спрямований на створення сучасної інфраструктури для переробки будівельного сміття, запровадження електронного моніторингу потоків відходів та розвиток нормативно-правової бази у цій сфері.

Постановка проблеми. Основними проблемами у сфері моніторингу будівельних відходів є:

- нерівномірність і непередбачуваність утворення відходів;
- складність класифікації змішаних матеріалів;
- високі витрати на транспортування та утилізацію;
- недостатня інтеграція в екологічні облікові системи.

Для вирішення цих проблем необхідна методика, що передбачає комплексний збір, аналіз і прогнозування даних про відходи.

Мета нашого дослідження полягає у розробці методики інтелектуального моніторингу будівельних відходів від об'єктів реконструкції із застосуванням передових цифрових технологій.

Основна частина. Пропонується для розв'язання поставленої проблеми реалізувати методику (схематично етапи запропонованої методики зображені на рисунку 1), що складається з наступних кроків:

- отримання зображень зруйнованих об'єктів реконструкції (або, якщо аналіз об'єкту неможливий, отримання його зображення до руйнування);
- використання прикладного API (Application Programming Interface), що використовує технології штучного інтелекту (ШІ) для аналізу зображення об'єкта, видачі даних про нього (тип об'єкта, місцезнаходження, стан і відсоток руйнування тощо);
- формування за допомогою цього ж API текстового файлу із описом імовірних типів відходів, їх кількості, що може утворитись при пошкодженні об'єкта;

Рисунок 1 – Схема методики

– обробка текстового файлу із даними про відходи із формуванням пропозицій щодо утилізації відходів (направлення на вторинну обробку, утилізація небезпечних відходів на спеціалізованих підприємствах, вивезення на полігон твердих побутових відходів, залучення у вторинний обіг тощо).

Розроблена методика базується на таких принципах:

- *інтеграція технологій IoT* – встановлення сенсорних пристроїв і RFID-міток для безперервного збору даних про типи, кількість та місцезнаходження відходів;
- *застосування машинного навчання* – отримання даних про відходи з зображень та/або класифікація відходів і прогнозування обсягів на основі історичних та поточних даних (або сервіси ШІ);
- *хмарна обробка інформації* – централізоване зберігання та обробка великих обсягів даних із доступом для всіх учасників процесу;
- *екологічна орієнтація* – пріоритизація повторного використання та переробки матеріалів.

Нами було виконано спробу для реалізації перших кроків методики отримати за зображенням зруйнованої будівлі, для чого було використано Gpt-4o [3]. До чат боту було завантажено одне із зображень будівель з відкритих джерел (мас-медіа) і надано запит до боту (рисунок 2).

Проаналізуй та виведи мені які будуть будівельні відходи та в якій кількості в тоннах?

Рисунок 2 – Запит до ШІ

Спочатку, були проаналізовані параметри будівлі, що була завантажена на рис. 2, була отримана наступна інформація: поверховість – 9, ширина ~40 м, глибина ~15 м, висота поверху ~3 м, загальний об'єм будівлі – 16 200 м³, пошкоджений об'єм (приблизно 1/3): 5 400 м³.

Результат розподілу видів і кількості відходів для зображення, що було завантажено до чат-боту на рисунку 2, зображений на рисунку 3.

4. Орієнтовна маса за типами

Матеріал	Частка (%)	Кількість (тонн)
Бетон, залізобетон	55%	~7 013 т
Цегла, камінь	12%	~1 530 т
Метал	8%	~1 020 т
Скло	2%	~255 т
Дерево	2%	~255 т
Гіпсокартон тощо	6%	~765 т
Інше	5%	~637 т
Разом	100%	~12 750 т

Рисунок 3 – Орієнтовна маса відходів про запити

Практична цінність полягає у можливості застосування методики в реальних умовах будівельних підприємств для: оптимізації логістики вивезення та переробки відходів; зниження екологічних ризиків; забезпечення прозорості обліку відходів через інтеграцію з державними системами реєстрації.

Висновки. Таким чином, в якості плану майбутнього магістерського дослідження, була сформована попередні етапи методики інтелектуального моніторингу будівельних відходів від об'єктів реконструкції, для чого пропонується застосовувати інструменти ШІ. Використання ChatGPT для аналізу зображень пошкоджених будівель і отримання текстового файлу із описом можливих утворених відходів виявилось перспективним і надалі буде досліджено для виявлення точності створення опису відходів, а також можливості аналізу зображень пошкоджених об'єктів. Перспективним може виявитись дослідження і порівняння, окрім моделей чат-ботів із ШІ, також моделей нейронних мереж для аналізу зображень і отримання файлів із даними відходів. Також потрібно буде реалізувати систему видачі пропозицій користувачу із поводження з будівельними відходами, що буде частиною задачі магістерського дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Arsirii O.O., Cudecka-Purina N., Ivanov O.V., Bieliaiev K.O. The intelligent information technology for construction waste analysis and management. *Herald of Advanced Information Technology*. 2025. 8(1). P. 87–99. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.08.2025.6> (дата звернення: 07.05.2025).
2. Rebuilding Ukraine safely, sustainably, and swiftly. *S3 Reconstruction of Ukraine*. URL: <https://www.circular-concrete.in.ua/> (дата звернення: 07.05.2025).
3. ChatGPT – чат. URL: <https://chatgpt.com/g/g-mzFm1dKjW-chat-gpt> (дата звернення: 07.05.2025).

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR INTELLIGENT MONITORING OF CONSTRUCTION WASTE FROM RECONSTRUCTION OBJECTS

master’s student Mykyta Sinina,
PhD, senior lecturer of IS department Oleksii Ivanov,
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The theses consider the issue of effective construction waste management during the reconstruction of facilities. The methodology for intelligent monitoring of construction waste consists of the use of applied artificial intelligence tools to analyse the image of a damaged facility and obtain a text file with a description of construction waste that may be generated during the reconstruction / demolition of the facility. The proposed methodology for intelligent monitoring allows you to increase the environmental safety and economic efficiency of the process.

УДК 004.8:616-077

**ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ГРАНТ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ**

Столяренко Ю.І.,

здобувач освіти IV курсу спеціальності «Середня освіта. Інформатика»

д-р пед. наук, професор кафедри ІТП Струтинська О.В.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі розглядається вплив штучного інтелекту (ШІ) на розвиток критичного мислення у здобувачів освіти. Аналізуються сучасні інструменти ШІ, їх переваги та недоліки, а також пропонуються рекомендації щодо їх використання в освітньому процесі.

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком технологій ШІ та їх проникненням у сферу освіти. Сучасні студенти стикаються з великим обсягом інформації, яку необхідно аналізувати, оцінювати та використовувати для прийняття рішень. ШІ може стати потужним інструментом для розвитку критичного мислення, але його використання вимагає обґрунтованого підходу. Метою роботи є аналіз можливостей ШІ у формуванні критичного мислення майбутніх фахівців.

Мета роботи. Мета полягає у визначенні ролі ШІ у розвитку критичного мислення студентів та розробці рекомендацій для їх ефективного використання в освіті. Для досягнення мети поставлено такі завдання: проаналізувати сучасні інструменти ШІ для освіти, визначити їх вплив на критичне мислення та запропонувати методику інтеграції ШІ у навчальний процес.

Основна частина роботи. Сучасні технології штучного інтелекту відкривають нові горизонти в освіті, але водночас ставлять серйозні виклики перед викладачами та студентами. Щоб ефективно використовувати ці інструменти для розвитку критичного мислення, необхідно ретельно зрозуміти їх можливості та обмеження.

Сьогодні на освітньому ринку представлено цілий спектр інструментів на основі ШІ. Серед них особливо варто відзначити інтелектуальні навчальні системи, які адаптують матеріал під індивідуальні потреби кожного студента. Такі платформи, як Carnegie Learning чи Century Tech, аналізують успішність учня і автоматично підбирають оптимальні завдання. Генератори контенту типу ChatGPT чи Gemini здатні створювати навчальні матеріали, пояснення складних концепцій та навіть цілі задачі. Окремо варто згадати аналітичні системи, які допомагають викладачам відстежувати прогрес групи та прогнозувати потенційні труднощі в навчанні [1].

Вплив ШІ на формування критичного мислення має як позитивні, так і негативні аспекти. З одного боку, ці технології значно прискорюють обробку інформації, дозволяють моделювати складні ситуації та генерують нестандартні ідеї. Наприклад, при вивченні математики ШІ може запропонувати кілька варіантів розв'язання задачі, стимулюючи студентів до порівняльного аналізу. Однак існує й зворотний бік медалі - надмірна залежність від автоматичних рішень може призвести до зниження власних аналітичних здібностей, уніфікації мислення за алгоритмами систем.

Для ефективного використання ШІ в освіті пропонуємо триетапну модель. Перший етап передбачає підготовку - студенти повинні зрозуміти базові принципи роботи ШІ, навчитися чітко формулювати запитання та оцінювати достовірність джерел. На етапі взаємодії відбувається безпосередня робота з системами ШІ: мозковий штурм, аналіз згенерованих рішень, пошук альтернативних підходів. Завершальний етап рефлексії передбачає критичний аналіз отриманих результатів, виявлення помилок та обмежень технології [2].

Практичний досвід використання ШІ у навчальному процесі показує неоднозначні результати. У математиці інструменти типу Wolfram Alpha дозволяють швидко перевіряти рішення, але часто не дають розгорнутого пояснення. При вивченні літератури ШІ може виявляти неочевидні літературні прийоми, але його аналіз завжди потребує перевірки. У програмуванні

такі інструменти як GitHub Copilot істотно прискорюють написання коду, але без ретельного ревію можуть призвести до появи помилок.

Важливо розуміти, що сучасні системи ШІ мають суттєві обмеження. Вони залежать від якості тренувальних даних, можуть містити упередження, часто не розуміють контекст на достатньому рівні. Тому критичне мислення залишається ключовим навиком, який дозволяє ефективно використовувати ШІ, уникаючи його недоліків [3].

Перспективи подальших досліджень у цій галузі включають розробку спеціалізованих інструментів для розвитку критичного мислення, вдосконалення методів оцінки якості ШІ-генерованого контенту, а також пошук оптимального балансу між автоматизацією та традиційними методами навчання. Особливий інтерес представляє вивчення впливу ШІ на різні типи мислення - аналітичне, системне та творче.

Головна перевага ШІ полягає в його здатності надавати миттєвий зворотній зв'язок. Уявіть собі ситуацію: студент виконує складне завдання з математики. Раніше він міг довго чекати перевірки від викладача. Тепер же ШІ-система не лише миттєво показує помилки, а й пропонує детальні пояснення, альтернативні способи розв'язання та персоналізовані рекомендації щодо подальшого навчання [4].

Однак ці технології ставлять перед нами нові виклики. Наприклад, коли система генерує готові відповіді, студенти часто спокушаються просто скористатися ними, не замислюючись. Тому викладачам тепер важливо не просто давати знання, а вчити школярів: критично оцінювати інформацію від ШІ, визначати межі застосування технологій, поєднувати машинні рішення з власним аналізом.

Цікавий приклад з практики: на заняттях з літератури ми використовуємо ШІ для аналізу текстів. Спочатку система дає свою інтерпретацію твору, а потім студенти повинні знайти в ній сильні та слабкі сторони, підкріплюючи свої висновки цитатами з тексту. Це розвиває як аналітичні навички, так і здатність до самостійного мислення.

Аналіз наявних політик щодо штучного інтелекту виявляє ряд спільних компонентів, які формують основу ефективного інституційного підходу до регулювання використання ШІ. Потрібно пам'ятати про академічну доброчесність. Викладачі можуть сприяти уникненню порушень академічної доброчесності з боку здобувачів освіти під час застосування ШІ певними діями [5].

Рисунок 1 – Схема про інтеграції штучного інтелекту в освітній процес з дотриманням академічної доброчесності

Важливо розуміти, що ШІ – це лише інструмент. Як молоток може бути і зняряддям праці, і зброєю, так і штучний інтелект може як допомагати в навчанні, так і заважати розвитку самостійного, кліпового, критичного мислення. Наше завдання – навчитися ним користуватися розумно [6].

На мою думку, Майбутнє освіти полягає в собі поєднання найкращих якостей людського інтелекту – творчості, гнучкості, здатності до нестандартних рішень – з перевагами штучного інтелекту, такими як швидкість обробки інформації та безмежні обчислювальні можливості. І саме критичне мислення стає тим мостом, що поєднує ці два світи.

Висновки. Проведене дослідження підтверджує, що штучний інтелект має значний потенціал для сприяння розвитку критичного мислення у здобувачів освіти. Сучасні інструменти ШІ, такі як інтелектуальні навчальні системи та генератори контенту, можуть бути ефективно використані для персоналізації навчання, прискорення обробки інформації та стимулювання аналітичної діяльності. Водночас, існують певні ризики, пов'язані з надмірною залежністю від ШІ та можливим зниженням власних когнітивних здібностей. Ефективне використання ШІ в освітньому процесі вимагає обдуманого підходу, який включає підготовку студентів, інтеграцію ШІ у навчальні завдання та етап критичної рефлексії над отриманими результатами. Критичне мислення залишається фундаментальним навиком, що дозволяє здобувачам освіти ефективно взаємодіяти з технологіями ШІ, усвідомлюючи їхні можливості та обмеження. Майбутнє освіти бачиться у гармонійному симбіозі людського та штучного інтелекту, де кожен компонент виконує свою унікальну роль у процесі пізнання та формування висококваліфікованих фахівців, здатних до критичного аналізу та прийняття зважених рішень у складних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ChatGPT та інші сервіси на основі штучного інтелекту. URL: <https://happymonday.ua/chatgpt-20-servisiv-na-osnovi-shtuchnogo-intelektu>. (дата звернення: 01.02.2023 р.)
2. Артюхов, А., Наволокіна, А. Штучний інтелект: (не)обмежені можливості в освіті/ Укладачі: А. Артюхов, А. Наволокіна – Київ, Міжнародний Європейський університет, 2025. – 52 с.
3. Мельник І. Г. Використання програм зі штучним інтелектом у сегменті загальної середньої освіти: потенціал і виклики / І. Г. Мельник // Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики». – 2024. – № 2 (28). – С. 31-44.
4. Проект «Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://surl.li/gvkufm>.
5. Що таке штучний інтелект: історія, види та складові – GigaCloud. URL: <https://gigacloud.ua/articles/shho-take-shtuchnij-intelekt-istoriya-vydy-ta-skladovi/>. (дата звернення: 16.05.2023 р.)
6. Атаманюк А. В., Геделевич Є. В. Сучасні методи викладання інформатики. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2019. № 17. С. 6–10.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE – THE FRONTIER OF CRITICAL THINKING FOR FUTURE EDUCATORS

Stoliarenko Y.I.,

a fourth-year student in the specialty "Secondary Education. Informatics"

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of ITP Strutynska O.V.,

Dragomanov Ukrainian State University, UKRAINE

ANNOTATION. The article examines the impact of artificial intelligence (AI) on the development of critical thinking in students. Modern AI tools, their advantages and disadvantages are analyzed, and recommendations for their use in the educational process are proposed.

УДК 004.89:004.912

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ LLM-АГЕНТІВ

Діхтяр І.Ю

к.ф.-м.н., доц. Тмєнова Н.П.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено інтелектуальну мультиагентну систему для аналізу складних літературних текстів на основі LLM-агентів та технології RAG. Система забезпечує глибокий аналіз, моделювання множинних інтерпретацій, вилучення структурованих знань у вигляді графа та можливість відповідей на поставлені запитання. Експериментально підтверджено переваги запропонованого підходу над одноагентними LLM, зокрема у точності вилучення знань, зменшенні галюцинацій та генерації різноманітних інтерпретацій.

Вступ. Аналіз філософських трактатів та експериментальної літератури становить суттєвий виклик для сучасних великих мовних моделей (LLM), які здебільшого оптимізовані для завдань, що вимагають єдиної, найбільш статистично ймовірної відповіді. Суть складних текстів часто полягає в їхній багатозначності, семантичній глибині та навмисній відкритості до різних, іноді суперечливих, але водночас обґрунтованих інтерпретацій. Через те, що основний принцип роботи LLM орієнтований на збіжність до усередненого варіанта відповіді, ці моделі мають досить обмежене застосування у гуманітарних дисциплінах, де вирішальне значення має здатність розглядати кілька точок зору та вловлювати тонкощі аргументації. Ця проблема вказує на нагальну потребу у створенні системи, яка не пригнічує смислової багатозначності, а, навпаки, робить її предметом аналізу.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності автоматизованого аналізу складних текстів шляхом розробки та дослідження інтелектуальної мультиагентної системи, спеціально спроектованої для того, щоб працювати не з однозначністю, а з багатством смислових інтерпретацій складних текстів, уникаючи редукції їх змісту до єдиної відповіді. Така система має бути здатна здійснювати глибокий аналіз, моделювати множинні інтерпретації, вилучати структуровані знання та відповідати на поставлені запитання, при цьому не вдаючись до галюцинацій. Основу підходу становлять спеціалізація агентів, доказова база, побудована на *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), а також явне моделювання різних аналітичних перспектив ("персон"), що дає змогу не усувати, а досліджувати неоднозначність тексту та генерувати декілька рівноцінних інтерпретацій. Досягнення цієї мети передбачає перевірку гіпотез щодо переваг мультиагентного підходу над одноагентними LLM (**Н1**), позитивного впливу інтеграції RAG на обґрунтованість та точність аналізу (**Н2**), та ефективності механізму "персон" для генерації різноманітних якісних інтерпретацій (**Н3**).

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показав, що хоча сучасні LLM демонструють значні можливості в обробці мови, вони часто генерують поверхневі відповіді для складних текстів та схильні до "галюцинацій" [1, 2]. Мультиагентні системи (МАС), такі як *AutoGen* [3] та *CAMEL* [4], пропонують механізми для декомпозиції завдань та спеціалізації агентів. Однак їх застосування для аналізу саме складних гуманітарних текстів, де ключовою є робота з множинними, часто конкуруючими інтерпретаціями, залишається недостатньо дослідженим. Технологія RAG [5] покращує обґрунтованість відповідей, але її ефективна інтеграція в МАС, орієнтовану на завдання, що потребують глибокого тлумачення текстів, потребує специфічних архітектурних та методологічних рішень. Також варто відзначити, що існуючі підходи недостатньо враховують епістемологічні особливості гуманітарного знання, де множинність інтерпретацій є не вадом, а сутнісною характеристикою предмета дослідження. Аналіз показав необхідність створення систем, де агенти не лише комунікують, але й моделюють різні методологічні позиції.

Запропонована архітектура системи є багаторівневою та включає: Рівень Оркестрації та Координації, Рівень Агентів, Рівень Управління Знаннями та Рівень Візуалізації. Ключовим

елементом є Рівень Агентів, що складається зі спеціалізованих програмних сутностей: Оркестратор (керує загальним процесом), Агент Попередньої Обробки (сегментує та нормалізує текст), Агенти Вилучення Концептів та Відношень (ідентифікують ключові семантичні одиниці та зв'язки між ними), Агент Контексту (забезпечує доступ до RAG), Агенти-Інтерпретатори ("Персони") та Агент-Медіатор (узгоджує та синтезує результати).

Центральною ідеєю є концепція "персон" – агентів, яким за допомогою *prompt engineering* та методів *fine-tuning*, надаються різні аналітичні установки, що імітують конкретні теоретичні підходи або критичні школи (наприклад, історична, філософська, психоаналітична, структуралістська перспектива). Це дозволяє системі не просто генерувати різні текстові виходи, а моделювати сам процес множинного інтерпретування, де кожен агент-"персона" опрацьовує текст крізь призму своєї "епістемологічної позиції". Така взаємодія "персон", керована Оркестратором, може розглядатися як симуляція наукового діалогу, де різні підходи висвітлюють різні грані тексту.

Інтеграція RAG реалізована через спеціальний модуль, що забезпечує не лише індексацію вихідного тексту, але й доступ до зовнішніх релевантних корпусів знань. Модуль використовує гібридний пошук (векторний та ключові слова), перефразування запитів, переранжування результатів для надання агентам максимально точного та релевантного контексту для їхніх висновків та інтерпретацій.

Вилучені знання (концепти, сутності, відношення, аргументи, інтерпретативні тези) представляються у вигляді графа знань. На відміну від статичних баз знань, цей граф є динамічним та багатoshаровим: вузли та ребра містять метадані про їх походження (конкретний фрагмент тексту, зовнішнє джерело) та "персону"-автора, що їх виявила чи запропонувала. Це дозволяє візуалізувати не лише "що" було знайдено в тексті, але й "як" і "з якої позиції" це було інтерпретовано, відображаючи складну мережу узгоджень та розбіжностей між різними прочитаннями. Такий підхід дозволяє не лише фіксувати результати аналізу, а й відстежувати логіку та контекст інтерпретацій, що є критично важливим для глибшого розуміння складних або суперечливих фрагментів тексту.

Експериментальна апробація проводилася на корпусі складних філософських та літературних текстів. Порівнювалися результати розробленої МАС з одноагентною LLM з оптимізованими інструкціями, що імітували сукупне завдання МАС. Методологія експериментів включала також якісний аналіз конкретних випадків, де різні підходи демонстрували найбільшу розбіжність у результатах, що дозволило виявити сильні та слабкі сторони кожного методу. Для забезпечення об'єктивності оцінювання було залучено експертів з різних галузей гуманітарного знання. Оцінювалися точність вилучення знань (Precision, Recall, F1-score), рівень галюцинацій, глибина та узгодженість аналізу, якість та різноманітність інтерпретацій (експертні оцінки за шкалою Лікерта). Також проводилося дослідження користувацького досвіду.

Результати показали статистично значущі переваги МАС. Наприклад, F1-score для вилучення ключових сутностей склав 0.78 для МАС проти 0.67 для одноагентної LLM (d Коена ≈ 0.8), що свідчить про вищу повноту та точність. Інтеграція RAG суттєво знизила частку галюцинацій (з 28% до 4%, $p=0.003$) та підвищила середній бал фактичної точності генерованих тверджень (з 1.9 ± 0.5 до 2.7 ± 0.2 , $p=0.005$). Механізм "персон" забезпечив генерацію різноманітних та якісних інтерпретацій, що було високо оцінено експертами (порівняльні якісні характеристики наведені в таблиці 1).

Таблиця 1 – Порівняння якісних характеристик аналізу (експертні оцінки, шкала 1-5)

Критерій оцінки	МАС(Середнє $\pm \sigma$)	Одноагентна LLM Середнє $\pm \sigma$)
Глибина та проникливість аналізу	4.4 \pm 0.6	3.5 \pm 0.4
Узгодженість та логічність	3.5 \pm 0.5	3.3 \pm 0.6
Якість та різноманітність інтерпретацій	4.2 \pm 0.5	2.8 \pm 1.0
Загальна корисність для розуміння	4.2 \pm 0.6	3.5 \pm 0.3

Дослідження користувацького досвіду показало, що хоча використання МАС потребує більше часу, воно суттєво покращує суб'єктивний рівень розуміння складних текстів (середня самооцінка 3.9 ± 0.7 з МАС проти 2.5 ± 0.9 без МАС). Учасники відзначили цінність структурованого подання аналізу та можливість досліджувати різні лінії інтерпретацій, що особливо важливо при роботі з текстами, які спочатку здавалися непроникними. Було відмічено, що інтерактивні візуалізації, зокрема граф знань, сприяли кращому усвідомленню зв'язків між концепціями та аргументами, які могли бути пропущені при традиційному читанні.

Подальший розвиток системи передбачає вирішення завдань підвищення узгодженості агентів при роботі з великими текстами та розробки об'єктивних метрик якості інтерпретацій. Перспективним є вдосконалення "персон" (сучасні методи *fine-tuning*, автогенерація) та автоматичне збагачення графа знань онтологіями, що дозволить створити ще більш потужніші та гнучкі інструменти для аналізу складних смислових структур.

Висновки. Дослідження підтвердило ефективність розробленої інтелектуальної мультиагентної системи для аналізу складних текстів, досягнувши поставленої мети щодо підвищення якості автоматизованого аналізу через роботу з багатством смислових інтерпретацій. Експериментально доведено ключові гіпотези: **(H1)** МАС демонструє вищу якість аналізу порівняно з одноагентною LLM (*F1-score* вилучення сутностей 0.78 проти 0.67); **(H2)** інтеграція RAG суттєво підвищує обґрунтованість та точність, знижуючи галюцинації з 28% до 4% та підвищуючи фактичну точність тверджень (з 1.9 до 2.7 балів); **(H3)** механізм "персон" ефективно генерує різноманітні та якісні інтерпретації (експертна оцінка 4.2 проти 2.8 для LLM). Таким чином, створена система, що поєднує спеціалізацію агентів, RAG та моделювання "персон", успішно вирішує задачу глибокого, багатоаспектного та обґрунтованого аналізу складних текстів. Розроблена мультиагентна система демонструє значний потенціал для трансформації процесу аналізу складних текстів, роблячи його глибшим, багатограннішим та потенційно доступнішим для дослідників гуманітарного профілю, наближаючи нас до створення інструментів, здатних по-справжньому "розуміти" багатство та складність людської думки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Haber, J., & Poesio, M. (2024). The Many Faces of Polysemy: A Survey of Theoretical and Computational Approaches. *Journal of Semantics* (forthcoming)
2. Hayati, S., Yu, M., Ribeiro, M. T., et al. (2023). Does Your LLM Reflect Diverse Perspectives?. arXiv preprint arXiv:2305.05734
3. Qingyun Wu, et al (2023). AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation arXiv preprint arXiv:2308.08155
4. Guohao Li, et al (2023). CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Language Model Society arXiv preprint arXiv:2303.17760
5. Patrick Lewis, et al (2021). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks arXiv preprint arXiv:2005.11401

A COGNITIVE SYSTEM FOR THE ANALYSIS OF COMPLEX TEXTS USING LLM AGENTS

Dikhtyar I. Yu.

Ph.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor Tmenova N.P.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE

ANNOTATION. An intelligent multi-agent system has been developed for the analysis of complex literary texts based on LLM agents and RAG (Retrieval-Augmented Generation) technology. The system enables deep analysis, modeling of multiple interpretations, extraction of structured knowledge in the form of a graph, and the ability to answer user questions. Experimental results confirm the advantages of the proposed approach over single-agent LLMs, particularly in terms of knowledge extraction accuracy, reduction of hallucinations, and generation of diverse interpretations.

УДК 620.92

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ PV- АНАЛІЗУ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Денисова Є. С, Груздев О. Л.,

д-р. техн. наук, професор каф. ІС Арсірій О. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі розглянуті існуючі онлайн-платформи для проведення PV-аналізу сонячних електростанцій та визначено функціональні вимоги до власної розробки. Обґрунтовано стеку ІТ для розробки онлайн-платформи. Спроектовано та реалізовано онлайн-платформу. Показано, що практична цінність розробленої онлайн-платформи для проведення PV-аналізу сонячних електростанцій полягає в наданні розробникам та звичайним користувачам зручного та безкоштовного інтерфейсу для швидкого онлайн-проектування та порівняння різних конфігурацій обладнання побутових сонячних електростанцій.

Вступ. В останні роки сонячна енергетика показує інтенсивні темпи розвитку в Україні та є одним з найбільш перспективних секторів відновлюваної енергетики для інвестування. Війна в Україні значно вплинула на розвиток побутових сонячних електростанцій (СЕС) та фотоелектричних систем, спричинивши стрімке зростання їх встановлення. Для визначення параметрів роботи СЕС використовують PV-аналіз. Проведення PV-аналізу потребує введення вхідних даних про геолокацію будинку, потужність встановлюваної СЕС, тип та кількість фотоелектричних панелей, тип інверторів, кут нахилу та орієнтацію панелей, рівень сонячної радіації отриманий з метеосервісів, тарифи на електроенергію для оцінки прибутковості. На основі введених даних проводяться розрахунки генерації електроенергії, втрат на обладнанні СЕС, фінансової вигоди, терміну окупності; зниження викидів CO₂; графіки сезонної продуктивності. Для моделювання та PV-аналізу СЕС використовуються міжнародні програми – онлайн платформи, такі як PVsyst, HelioScope та PV*SOL. Проведено аналіз функціоналу таких платформ та показано, що незважаючи на велику кількість переваг та зручностей вони не мають україномовної підтримки та є занадто складними для використання побутовими користувачами. Крім того модулі для проведення PV-аналізу розташовані на цих платформах потребують завантаження на власний комп'ютер проектувальника після попередньої купівлі ліцензії. Тому створення онлайн платформи для здійснення попереднього PV-аналізу побутових СЕС є актуальною задачею

Метою роботи є розробка онлайн-платформи для PV-аналізу сонячних електростанцій. Автоматизація проведення PV-аналізу надасть розробникам та звичайним користувачам зручний та безкоштовний інтерфейс для швидкого онлайн-проектування та порівняння різних конфігурацій обладнання побутових сонячних електростанцій

Основна частина роботи. Побутова СЕС – це автономна або мережева система, яка встановлюється на приватному будинку, дачі, фермерському господарстві чи іншому об'єкті для власного споживання електроенергії або продажу надлишку в загальну мережу. Основним призначенням СЕС є забезпечення будинку електрикою від сонця, зменшення витрат на електроенергію та підвищення енергонезалежності. На рисунку 1 показано принципову схему типової побутової СЕС з можливістю живлення від сонячних панелей, акумуляторів та мережі [1]. Основними елементами схеми є сонячні панелі, що генерують постійний струм від сонячного світла; інвертор який перетворює постійний струм (DC) від панелей та акумуляторів у змінний (AC) 220 В для живлення будинку; акумуляторна батарея (АКБ) для збереження надлишкової електроенергії для використання вночі або при відключенні мережі; лічильник, який обліковує спожиту і віддану в мережу електроенергію; мережа, яка є джерелом електроенергії у разі недостатнього виробітку від сонячних панелей. В випадку встановлення такої СЕС будинок споживатиме електроенергію від трьох джерел: сонячних панелей, АКБ або мережі.

Для визначення параметрів роботи СЕС використовують PV-аналіз. PV (Photovoltaic) аналіз – це комплексна оцінка параметрів роботи СЕС для визначення її ефективності, продуктивності, окупності й впливу на довкілля. PV-аналіз виконується для визначення доцільності будівництва

СЕС, для кредитування чи інвестора, для оптимізації роботи вже діючих станцій, а також для прогнозу прибутку та терміну її окупності.

Рисунок 1 – Функціональна схема побутової СЕС [1]

Проведення PV-аналізу потребує введення вхідних даних про геолокацію (координати, кліматична зона) будинку, потужність встановлюваної СЕС, тип та кількість фотоелектричних панелей, тип інверторів, кут нахилу та орієнтацію панелей, рівень сонячної радіації отриманий з метеосервісів, тарифи на електроенергію для оцінки прибутковості. На основі введених даних проводяться розрахунки генерації електроенергії (кВт·год/рік); втрат на обладнанні (на інверторах, кабелях, пилу); фінансової вигоди (грн/\$ на рік); терміну окупності; зниження викидів CO₂; графіки сезонної продуктивності. При цьому експерт/користувач отримує звіти, а саме річний прогноз генерації, результати оцінки ефективності інвестицій (IRR, NPV) та порівняння з аналогічними станціями, а також рекомендації для оптимізації

В роботі наведено ключові характеристики та порівняння функціоналу міжнародних програм для моделювання та PV-аналізу СЕС, таких як PVsyst, HelioScope та PV*SOL [2-4]. Показано, що:

- PVsyst це найпопулярніший софт для технічного та енергетичного аналізу комерційних та промислових СЕС, підтримує докладні симуляції з урахуванням метеоданих.
- HelioScope це зручний для швидкого онлайн-проекування та порівняння різних конфігурацій, актуальний для ЕРС-компаній.
- PV*SOL premium має розширений фінансовий аналіз, 3D-моделювання та інтерфейс, схожий до CAD. Добре підходить для побутових та малих СЕС.

При розробці інтерактивної онлайн-платформи, що забезпечує автоматизований аналіз, облік і візуалізацію ключових параметрів СЕС на основі введених користувачем даних вирішено наступні задачі:

- розробка інтерактивної онлайн-платформи, яка забезпечить користувачів зручним інтерфейсом для введення вхідних параметрів, обчислення та візуалізації результатів PV-аналізу;
- реалізація модуля технічного аналізу, що автоматично розраховує продуктивність сонячної електростанції залежно від типу панелей, кута нахилу, інсоляції, температури, втрат тощо;
- розробка інструментів фінансового моделювання, які дозволяють оцінити строк окупності СЕС, чистий прибуток, внутрішню норму рентабельності (IRR) та інші показники;
- впровадження механізмів візуалізації результатів у вигляді діаграм, графіків та таблиць, які допоможуть користувачам краще інтерпретувати отриману інформацію;

- інтеграція з базами кліматичних або метеорологічних даних, для підвищення точності розрахунків на основі реальних значень інсоляції;
- забезпечення доступності онлайн-платформи через веб інтерфейс, з можливістю реєстрації користувачів, збереження результатів і генерування звітів.

На рисунку 2 показаний макет сторінки особистого кабінету зареєстрованого користувача розробленої онлайн-платформи для проведення PV-аналізу СЕС.

Рисунок 2 – Функціональна схема побутової СЕС

Висновки. В роботі розроблено онлайн-платформу для PV-аналізу сонячних електростанцій. Автоматизовано процес отримання вхідних даних про геолокацію будинку, потужність встановлювальної СЕС, тип та кількість фотоелектричних панелей, тип інверторів, кут нахилу та орієнтацію панелей, рівень сонячної радіації отриманий з метеосервісів, тарифи на електроенергію для оцінки прибутковості. Реалізований модуль технічного аналізу автоматично розраховує продуктивність СЕС в залежності від введених даних. Платформа має україномовний інтерфейс користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сонцепром. Статті. Бібліографічне посилання URL: <https://sonceprom.com.ua/produkty/gibridna-sonyachna-elektrostantsiya-ELITNA-na-6-kvt-3/>.– (дата звернення: 24.04.2025).
2. PVsyst URL: <https://www.pvsyst.com/>.– (дата звернення: 24.04.2025).
3. HelioScope URL: <https://www.helioscope.com/>.– (дата звернення: 24.04.2025).
4. PV*SOL premium URL: <https://www.valentin-software.com/en/products/pvsol/>.– (дата звернення: 24.04.2025).

ONLINE PLATFORM FOR PV ANALYSIS OF SOLAR POWER PLANTS

Denysova Y. S, Gruzdev, O. L.

Dr. of Engineering, Professor Olena Oleksandrivna Arsirii
Odesa Polytechnic National University UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers existing online platforms for conducting PV analysis of solar power plants and determines functional requirements for its own development. The IT stack for developing an online platform is substantiated. The online platform is designed and implemented. It is shown that the practical value of the developed online platform for conducting PV analysis of solar power plants lies in providing developers and ordinary users with a convenient and free interface for quick online design and comparison of various configurations of household solar power plant equipment.

УДК 004.8:616-078

**РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ ОКУЛЯРНИХ ОПРАВ
ДЛЯ ЗАСТОСУНКУ ІЗ ВІРТУАЛЬНОЮ ПРИМІРКОЮ**

Станєва Ю. І.

асистент каф. ІС, Волков А.С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено спеціалізовану базу даних окулярних оправ з інтеграцією в *Unity*-додаток для віртуальної примірки. Використано технологію *AssetBundles* для ефективного керування графічними ресурсами. Робота дозволяє оптимізувати процес підбору окулярів, зменшуючи необхідність у фізичних примірках.

Вступ. Сучасний розвиток технологій віртуальної та доповненої реальності створює передумови для трансформації традиційних підходів у сфері підбору окулярних оправ. Актуальність дослідження обумовлена зростаючою потребою в інноваційних рішеннях, здатних подолати існуючі обмеження фізичної примірки.

Розробка базується на інтеграції сучасних технологій управління базами даних із засобами тривимірної візуалізації. Використання платформи *Unity* дозволяє реалізувати реалістичне відображення 3D-моделей окулярних оправ. Застосування технології *AssetBundles* забезпечує ефективне керування графічними ресурсами. Система побудована на основі клієнт-серверної архітектури, що дозволяє забезпечити швидкий обмін даними між користувачем і сервером, а також підтримувати одночасну роботу з великою кількістю запитів [1]. Такий підхід дозволяє масштабувати рішення для мережі оптичних салонів із централізованим управлінням асортиментом.

Наукова новизна дослідження полягає у впровадженні оптимізованого механізму взаємодії між реляційною базою даних та системою віртуальної примірки. Практична значимість результату проявляється у можливості його впровадження в діяльність оптичних салонів для підвищення ефективності обслуговування клієнтів.

Мета роботи. Метою роботи є розробка спеціалізованої реляційної бази даних для системи віртуальної примірки окулярних оправ, яка автоматизує процес підбору та забезпечує оптимізовану роботу з 3D-моделями завдяки інтеграції з технологією *AssetBundles*. Система дозволяє ефективно керувати каталогом оправ, забезпечує швидкий пошук за заданими критеріями та надає можливість реалістичної віртуальної примірки в *Unity*-середовищі. Розробка спрямована на створення комплексного рішення, яке поєднує переваги структурованого зберігання даних з можливостями сучасних технологій 3D-візуалізації.

Основна частина роботи. У процесі реалізації поставленої мети була розроблена спеціалізована система, яка поєднує переваги структурованого зберігання даних з можливостями тривимірної візуалізації в *Unity*. Система реалізує основу віртуальної примірки окулярних оправ. Ключовим елементом проєкту є оптимізований зв'язок між базою даних та механізмом візуалізації моделей через технологію *AssetBundles*.

Сучасні дослідження віртуальної примірки [2,3] підтверджують ефективність маркерної AR та 3D морфуючих моделей для досягнення реалістичного ефекту. Інтеграція методів точного позиціонування 3D моделей з адаптацією до анатомічних особливостей користувача [2,3] забезпечує новий рівень якості віртуальної примірки. Такі підходи демонструють переваги над традиційними комерційними рішеннями.

Для формування технічного завдання та визначення вимог до власної розробки було проаналізовано три найпоширеніші інформаційні системи для віртуальної примірки окулярів: *AESTAR Glasses*, *Lookinar AR Try-On App* та *RetouchMe*. Усі вони мають свої переваги, недоліки та можливості для вдосконалення (таблиця 1). На основі проведеного аналізу було виокремлено ключові функціональні характеристики, які стали орієнтиром при формуванні архітектури та інтерфейсних рішень власної системи.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики систем віртуальної примірки окулярів

Система	Платформа	Переваги	Недоліки
AESTAR Glasses	Веб, смартфон, ПК	Простота інтеграції, доступність	Обмежена реалістичність, немає вимірювання обличчя
Lookinar AR Try-On	Смартфон (AR)	Висока точність, реалістична візуалізація	Вимогливість до пристрою, складна інтеграція
RetouchMe	Мобільний редактор	Легкість у використанні, великий вибір моделей	Працює лише з фото, без 3D-адаптації

Інформаційна модель реалізована на основі реляційної бази даних, створеної в середовищі *phpMyAdmin*. Структура бази даних охоплює основні сутності: моделі окулярів, кольори, форми, зв'язки між ними, а також ідентифікатори для *AssetBundle*-файлів (рисунок 1).

Рисунок 1 – Інформаційна модель БД

Клієнтська частина проєкту реалізована в середовищі *Unity*, що забезпечує підтримку тривимірної графіки, інтерактивної взаємодії та можливість масштабування під різні платформи. Основна сцена *Unity* містить три основних екрани. На початковому екрані користувачу пропонується зазначити стать (чоловіча, жіноча або унісекс), що дозволяє системі попередньо звузити перелік доступних моделей. Після цього відкривається основний екран, на якому — здійснюється візуальний перегляд і примірка оправ, а третій екран міститиме рекомендовані моделі на основі попереднього вибору (рисунок 2).

Рисунок 2 – Користувальницький інтерфейс

Локальне серверне середовище для розробки та тестування реалізовано за допомогою *OpenServer*, а взаємодії між клієнтом і сервером побудована таким чином, щоб забезпечити гнучке розширення системи — для додавання нової моделі достатньо внести відповідні записи в базу даних і завантажити *AssetBundle* на сервер (таблиця 2). Таблиця *Glasses_Forms* призначена для збереження інформації про типи окулярних оправ, які доступні у системі. Вона містить такі основні атрибути: унікальний ідентифікатор форми (*form_id*), назву форми (*form_name*), категорію за гендерною ознакою (*gender*), посилання на зображення-іконку (*icon_image*) та шлях до відповідної 3D-моделі оправы (*model_3d*). Дані цієї таблиці використовуються для формування візуального каталогу в клієнтському інтерфейсі та забезпечують коректне відображення графічних об'єктів у середовищі *Unity*, зокрема через механізм *AssetBundles*.

Таблиця 2 – Приклад заповнення таблиці «Glasses_Forms»

form_id	form_name	gender	icon_image	model_3d
1	circle	unisex	https://local/./circle.png	https://local/./glasses_model_circle
2	wayfarer	male	https://local/./wayfarer.png	https://local/./glasses_model_wayfarer
3	aviator	female	https://local/./aviator.png	https://local/./glasses_model_aviator

Особливістю реалізації є використання *AssetBundles* — технології, що дозволяє завантажувати 3D-моделі лише за потреби, не вбудовуючи їх безпосередньо в додаток. Це значно зменшує розмір програми та забезпечує її гнучкість. Кожна модель зберігається в окремому *Bundle*, який завантажується після вибору користувача. Завантажена модель прикріплюється до спеціального об'єкта у віртуальній сцені, що забезпечує її коректне позиціонування на обличчі або в просторі.

Висновки. У рамках дослідження здійснено концептуальну розробку спеціалізованої інформаційної системи для віртуальної примірки окулярних оправ. Проект ґрунтується на поєднанні реляційної бази даних та можливостей 3D-візуалізації в середовищі *Unity* з використанням технології *AssetBundles*. На поточному етапі реалізовано загальну архітектуру системи, інформаційну модель бази даних, визначено основні компоненти клієнтської частини та опрацьовано механізм інтеграції графічних ресурсів. Проведено порівняльний аналіз існуючих рішень у сфері віртуальної примірки, що дозволило сформулювати вимоги до власної розробки. Подальші кроки: розширення бази даних оправ, реалізація рекомендаційного листа, оптимізація підвантаження графічних елементів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mbuguah, Samuel & Mony, Victor & Nyabuto, Geoffrey. (2024). Architectural Review of Client-Server Models. *International Journal of Scientific Research and Engineering Trends*. 10. 139-143. 10.47679/ijasca.v3i1.48.URL:https://www.researchgate.net/publication/376512127_Architectural_Review_of_Client-Server_Models. – (дата звернення: 27.04.2025).
2. Joglekar, Prajakta & Gohokar, Vinaya. (2022). Virtual Cloth Try-On Using Augmented Reality - Marker Based Approach. 10.21203/rs.3.rs-1918747/v1.URL:https://www.researchgate.net/publication/362583925_Virtual_Cloth_Try-On_Using_Augmented_Reality_-_Marker_Based_Approach– (дата звернення: 29.04.2025).
3. Azevedo, Pedro & Oliveira-Santos, Thiago & Aguiar, Edilson. (2016). An Augmented Reality Virtual Glasses Try-On System. 1-9. 10.1109/SVR.2016.12. URL:https://www.researchgate.net/publication/305525280_An_Augmented_Reality_Virtual_Glasses_Try-On_System – (дата звернення: 29.04.2025).

DEVELOPMENT OF A DATABASE OF EYEGLASSES FRAMES FOR APPLICATION WITH VIRTUAL FITTING

Staneva Y. I.

assistant at the Department of Information Systems, Volkov A.S.

National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ANNOTATION. A specialized database of eyeglass frames has been developed with integration into a Unity application for virtual fitting. *AssetBundles* technology has been used for the effective management of graphics resources. This work allows for the optimization of the process of selecting glasses, reducing the need for physical try-ons.

УДК 621.31:004.6:681.3:005.8

РОЗРОБКА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДАНИХ ПАЦІЄНТІВ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Димченко А.О.

Доктор філософії, доцент кафедри Інформаційних систем та технологій, Сагайдак В.А.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ.

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено проблематику автоматизації медичних даних у закладах охорони здоров'я. Проаналізовано потреби різних категорій користувачів, типи медичної інформації та вимоги до захисту. Запропоновано архітектуру медичної інформаційної системи, реалізовано прототип та проведено його тестування з метою підвищення ефективності медичного обслуговування.

Вступ. У сучасних медичних закладах обсяг та складність оброблюваних даних постійно збільшуються та потребують впровадження ефективних рішень для їх автоматизованого опрацювання. Ручне оброблення даних може спричинити затримки, повторення інформаційних записів та збільшення ризику помилок [1]. Використання медичних інформаційних систем (далі – МІС) дозволяють забезпечити швидкий доступ до історій захворювань пацієнтів, результатів обстежень, призначень лікаря та страхових даними; а також покращують взаємодію між усіма учасниками медичного процесу [2].

Мета роботи. Дослідження фокусувалося на аналізі проблем автоматизація медичних даних, формулюванні вимог до системи збору медичною інформацію, проектуванні архітектури даній системи та оцінка ефективності впровадженого рішення. Основна увага приділялася відповідності стандартам безпеки даних, зручності використання системи та можливостей покращення якості медичного обслуговування [3-4].

Основна частина роботи. У ході дослідження було розроблено та реалізовано прототип медичної інформаційної системи (МІС), призначеної для обробки, зберігання та контролю даних пацієнтів у межах медичного закладу. Розробка здійснювалася з використанням мови програмування Python та фреймворку Django, а також бази даних MongoDB для забезпечення надійного зберігання структурованої медичної інформації. Інтерфейс користувача реалізовано за допомогою HTML, CSS та JavaScript з інтеграцією бібліотеки Bootstrap для забезпечення адаптивності.

У системі реалізовано такі функціональні модулі: управління електронною медичною картою пацієнта (анамнез, результати аналізів, обстеження), розклад візитів до лікаря, модуль призначень та виписок, облік страхових даних та журнал доступу. Доступ до окремих функцій регламентовано відповідно до ролі користувача: адміністратор, лікар, пацієнт. Для контролю безпеки впроваджено багаторівневу автентифікацію, шифрування персональних даних (AES-256) та WAL-журналювання дій користувачів.

Проектування системи здійснено за допомогою UML-діаграм, зокрема створено діаграму варіантів використання для візуалізації взаємодії користувачів з системою, діаграму класів для структурування об'єктної моделі та діаграму послідовності для опису основних сценаріїв. На рисунку 1 подано фрагмент діаграми класів, яка демонструє взаємозв'язок між сутностями «Пацієнт», «Лікар», «Призначення» та «Медична картка».

Проведено тестування системи з використанням інструментів PyTest та Postman для перевірки працездатності API-запитів. Змодельовано основні сценарії взаємодії: реєстрація нового пацієнта, запис на прийом, створення призначення лікарем, перегляд історії обстежень. Під час тестування виявлено низку технічних недоліків, таких як некоректна обробка дат при перетині розкладів, дублювання записів при повторному натисканні кнопки «Зберегти» та відсутність валідації деяких полів. Після усунення недоліків було проведено повторне тестування, результати якого продемонстрували стабільну роботу системи.

Рисунок 1 – Діаграма класів медичної інформаційної системи

Оцінка ефективності системи базувалася на таких показниках, як швидкість доступу до медичних даних, час обробки запиту, відповідність вимогам Загального регламенту захисту даних (далі – GDPR) та Закону про перенесення та підзвітність медичного страхування (далі – HIPAA), а також зручність інтерфейсу. Середній час виконання запиту до бази даних не перевищував 150 мс при навантаженні до 100 одночасних користувачів. Користувачі, що брали участь у тестуванні, відзначили логічну структуру інтерфейсу та швидкий доступ до необхідної інформації (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати оцінювання функціональності та зручності системи користувачами

№	Критерій оцінки	Середній показник	Метод перевірки	Кількість вимірювань / учасників
1	Зручність інтерфейсу	4,7 / 5	Опитування користувачів	30 осіб
2	Швидкість доступу до даних	4,8 / 5	Логування часу відгуку API	100 запитів
3	Зрозумілість навігації	4,6 / 5	Оцінювання тестовою групою	15 осіб
4	Загальне задоволення системою	4,75 / 5	Опитування після використання	30 користувачів
5	Оцінка користувачів	4,8 / 5	Агрегація результатів усіх опитувань	30 користувачів
6	Швидкість реагування (мс)	≤ 150	Тестування запитів до сервера	100 запитів
7	Кількість помилок на 100 сесій	2	Аналіз логів системи	100 сесій
	Стійкість до навантаження (користувачів без деградації)	120	Тестування під симульованим навантаженням одночасних користувачів	20
	Оцінка рівня безпеки	4 / 5	аудит безпеки	3 фахівці з ІБ
	Відповідність GDPR, HIPAA	3 / 5	Перевірка технічної документації	2 фахівці
	Доступність функцій для лікаря	5 / 5	Тестування ролей у системі	5 лікарів
	Доступність функцій для пацієнта	5 / 5	Тестування особистого кабінету пацієнта	10 пацієнтів
	Час навчання персоналу (год.)	4	Середній час навчання за результатами тестової групи, спостереження за процесом навчання	3 групи по 5 осіб

У таблиці 1 показано результати оцінювання функціональності та зручності розробленої медичної інформаційної системи, отримані під час тестування за різними критеріями. Найвищі оцінки були зафіксовані за такими параметрами, як швидкість доступу до даних (4,8/5), загальне задоволення системою (4,75/5), швидкість доступу до даних (4,8/5) та зручність інтерфейсу (4,7/5), що свідчить про високу ефективність архітектурних рішень та відповідність сучасним вимогам до медичних ІТ-рішень. Значна кількість користувачів (30 осіб) позитивно відгукнулися про навігацію та доступність основних функцій, зокрема для лікарів та пацієнтів. Усі тести проводилися в умовах до 20 одночасних користувачів, при цьому середній час відповіді системи не перевищував 150 мс, що демонструє стабільність та високу продуктивність при навантаженні. У якості недоліків було зафіксовано наявність незначної кількості технічних помилок (2 на 100 сесій), переважно пов'язаних із некоректним введенням даних або повторним натисканням елементів управління. Крім того, рівень доступності функціоналу для пацієнтів оцінили як «середній», що вказує на необхідність подальшого розширення користувацьких можливостей.

Висновки. Результати розробки та тестування медичної інформаційної системи підтвердили її здатність суттєво покращити управління медичними даними, підвищити ефективність обслуговування пацієнтів та забезпечити відповідність вимогам безпеки, таким як GDPR та HIPAA. Система продемонструвала високу швидкодію, стійкість до навантажень і позитивну оцінку з боку користувачів, що свідчить про її придатність до впровадження в умовах реального медичного закладу. Разом із тим, виявлено потребу в подальшому вдосконаленні функціоналу для пацієнтів і зниженні частоти технічних помилок. До перспективних напрямів розвитку системи слід віднести інтеграцію телемедичних сервісів, впровадження штучного інтелекту для клінічного аналізу даних та розширення можливостей мобільного доступу до системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Zhang X., Saltman R. Impact of Electronic Health Record Interoperability on Telehealth Service Outcomes. *JMIR Medical Informatics*. 05.01.2022. URL: <https://medinform.jmir.org/2022/1/e31837> (дата звернення: 09.05.2025).
2. Magnuson J.A., Dixon B.E. (ред.). *Public Health Informatics and Information Systems*. 3rd ed. Cham: Springer, 2020. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-41215-9> (дата звернення: 09.05.2025).
3. World Health Organization. *Global Strategy on Digital Health 2020–2025*. Geneva: WHO, 2021. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924> (дата звернення: 09.05.2025).
4. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L 119, 04.05.2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (дата звернення: 09.05.2025).

DEVELOPMENT OF A MEDICAL INFORMATION SYSTEM FOR CONTROLLING PATIENT DATA IN MEDICAL INSTITUTIONS

Dymchenko A.O.

PhD, docent of Information systems and technologies department, Sahaidak V.A.
State University of Information and Communication Technologies, UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines the automation of medical data in healthcare institutions. It analyzes user categories, types of medical data, and data protection requirements. The proposed medical information system architecture is implemented and tested to enhance healthcare service efficiency.

УДК 004.94

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОН ФІТОПЛАНКТОНУ

Олійник В.М.

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Смик С. Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано існуючі нейромережеві моделі та методи машинного навчання для аналізу супутникових зображень з метою ідентифікації релевантних об'єктів та сцен у вигляді зон фітопланктону. Проаналізовано переваги й обмеження таких архітектур, як U-Net, DeepLab, YOLO та Faster R-CNN, а також визначено ключові проблеми: складність анотування, мультиспектральність, зміна масштабів і шумові перешкоди.

Вступ. Сучасні екологічні проблеми, зумовлені змінами клімату й впливом людської діяльності на морські екосистеми, ставлять перед нами нові задачі щодо моніторингу водних ресурсів. Актуальним стає створення ефективних методів визначення місць концентрації фітопланктону, який відіграє вирішальну роль у морських харчових ланцюгах та слугує важливим показником стану екосистем [1]. Традиційні дослідницькі підходи, які спираються на вимірювання під час експедицій, обмежуються у масштабі охоплення та частоті отриманих даних. Це спонукає до пошуку альтернативних методів, зокрема, тих, що використовують можливості дистанційного зондування землі за допомогою супутників.

Мета роботи. Проаналізувати існуючі моделі та методи машинного навчання для аналізу супутникових зображень з метою ідентифікації релевантних об'єктів та сцен для розробки методики використання нейромережевих технологій ідентифікації зон фітопланктону.

Основна частина роботи. Супутникові зображення є ключовими джерелами даних для моніторингу земної поверхні, екологічних змін та інфраструктурних об'єктів. Проте традиційні методи обробки зображень на основі жорстких ознак виявляються недостатньо ефективними при високій гетерогенності сцен, зміні освітлення та атмосферних умовах [2]. Сучасні підходи до аналізу супутникових знімків, спрямовані на виявлення фітопланктону, передбачають всебічну обробку спектральних властивостей водної поверхні [3].

У процесі ідентифікації релевантних об'єктів та сцен особливу складність становить анотування даних: ручна розмітка супутникових знімків надзвичайно трудомістка та суб'єктивна, що обмежує обсяги та якість тренувальних наборів. Додатково, мультиспектральні дані потребують узгоджених архітектур та методів попередньої обробки для коректного поєднання різних смуг спектру.

Значущу перешкоду становить також варіабельність масштабів і ракурсів: об'єкти можуть з'являтися у різних розмірах і під різними кутами, що знижує стабільність детекції та призводить до хибних спрацьовувань. Нарешті, шумові та атмосферні перешкоди у вигляді хмар, туману та змінного освітлення спотворюють спектральні характеристики цільових об'єктів і ускладнюють їх надійну ідентифікацію.

Сучасні системи-аналоги, такі як *Google Earth Engine*, *SNAP (Sentinel Application Platform)* та *Orfeo Toolbox*, забезпечують широкі функціональні можливості: масову обробку мультиспектральних даних, стандартизовані процедури корекції атмосфери й класифікації (рисунок 1). Однак вони демонструють низку недоліків:

- жорстка залежність від хмарної інфраструктури (*GEE*) або потреба в локальних ресурсах високої продуктивності (*SNAP*, *Orfeo*);
- обмежені можливості інтеграції з сучасними нейромережевими фреймворками;
- недецентралізований підхід до розширення архітектури через контейнери та мікросервіси.

Рисунок 1 – Приклад візуалізації наявності фітопланктону на супутникових зображеннях

Це вимагає сформуванню низку технічних і функціональних вимог до власної розробки:

- єдина конвеєрна обробка спектральних знімків із можливістю попередньої нормалізації;
- модульна архітектура з контейнеризацією для розгортання на *GPU*-кластерах або в хмарі;
- можливість швидкого налагодження й масштабування обчислень.

Сучасні нейромережеві підходи до аналізу супутникових зображень поєднують як методи семантичної сегментації, так і моделі для детекції об'єктів. Серед архітектур сегментації найбільш поширеними є *U-Net* та її варіації, які завдяки симетричній «згинально-розгинальній» структурі здатні точно локалізувати об'єкти навіть при обмеженій кількості навчальних даних [2], а також *DeepLab*-серія із застосуванням дилатаційних згорток та умовних випадкових полів, що підвищує чіткість контурів сегментів, проте потребує значних обчислювальних ресурсів. Для задач розпізнавання об'єктів у режимі реального часу популярні моделі *YOLO* та *SSD*, які забезпечують швидку обробку кадрів, але при цьому демонструють зниження точності на малих об'єктах або в щільно насичених сценах. Водночас *Faster R-CNN* забезпечує вищу точність розпізнавання, проте його менша швидкодія обмежує використання в режимі оперативного моніторингу великих територій. *Python* пропонується, як основна мова програмування, завдяки її бібліотекам, таким як *TensorFlow*, *Keras*, *PyTorch* і *OpenCV*, що дозволяють якісно працювати з складними даними.

Запропонований метод дослідження базується на поетапному використанні декількох ключових операцій обробки даних, що сприяє досягненню високого рівня точності ідентифікації. Цей підхід інтегрує передові алгоритми машинного навчання з традиційними способами спектрального аналізу.

Перший етап передбачає скрупульозну підготовку вхідних даних, зокрема, враховується атмосферна корекція та нормалізація спектральних показників. Інтеграція даних передбачає поєднання супутникових зображень з кліматичними параметрами, наприклад, температурою поверхні води або інтенсивністю освітлення, що дозволяє провести всебічний аналіз.

Другий етап включає поглиблений аналіз спектральних характеристик за допомогою спеціалізованих індексів. Результати досліджень показали, що комбінація традиційного індексу хлорофілу-А з багатоспектральними даними для водних об'єктів забезпечує найкращі результати. Критично важливо враховувати сезонні зміни спектральних характеристик, що допомагає уникнути хибних результатів у різні пори року.

Третій етап — безпосереднє використання алгоритмів машинного навчання для класифікації зон концентрації фітопланктону. Розподіл даних, оптимізація та усунення помилок.

Останній етап передбачає тестування та оцінку моделі машинного навчання, оцінку метрик, візуалізацію та перевірку достовірності результатів. Використовуються різні метрики оцінки, включаючи точність, середню абсолютну похибку (MAE) та коефіцієнт кореляції (R^2). Результати моделі представляються у вигляді карт концентрації фітопланктону для

досліджуваної території, що дозволяє візуально оцінити розподіл даних у просторовому контексті.

Запропонована методика дозволяє суттєво підвищити точність сегментації та детекції малих або слабо виражених об'єктів; завдяки впровадженню напівнавчальних технік значно зменшується потреба в обсягах ручної розмітки, а адаптивна обробка мультиспектральних даних і механізми стійкості до атмосферних перешкод забезпечують надійну роботу моделей за змінних умов зйомки. Реалізація цієї методики сприятиме більш ефективному моніторингу змін на земній поверхні та оперативному виявленню релевантних об'єктів і сцен на супутникових зображеннях.

Висновки. Проведений аналіз існуючих моделей і методів машинного навчання показав, що поточні системи-аналоги добре справляються з базовими задачами сегментації, але не враховують специфіки фітопланктонних зон — низькоконтрастних і спектрально мінливих об'єктів. Запропонований стек технологій і вимоги до архітектури дозволяють створити гібридну платформу, яка об'єднує високопродуктивні геопросторові інструменти з можливостями кастомної нейромережевої сегментації. Розробка методики на базі зазначеного підходу очікувано забезпечить підвищену точність і стійкість ідентифікації зон фітопланктону в умовах різноманітних спектральних і атмосферних впливів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Tanner, K.B., Cardall, A.C., Williams, G.P. A Spatial Long-Term Trend Analysis of Estimated Chlorophyll-a Concentrations in Utah Lake Using Earth Observation Data. *Remote Sensing*. 2022, 14(15): 3664. URL: <https://doi.org/10.3390/rs14153664> – (дата звернення: 08.05.2025).
2. Li S., Kang X., Fang L. A survey of remote sensing image classification based on deep learning techniques // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. – 2018. – Vol. 143. – P. 85–104. URL: <https://doi.org/10.1002/widm.1264> – (дата звернення: 08.05.2025).
3. Ghamisi P. Advanced Spectral Classifiers for Hyperspectral Images: A review / P. Ghamisi, J. Plaza, Y. Chen et al // *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*. – Vol. 5, N 1. – 2017. – P. 8-32. URL: <https://doi.org/10.1109/MGRS.2016.2616418> – (дата звернення: 08.05.2025).

ANALYSIS OF EXISTING NEURAL NETWORK MODELS AND MACHINE LEARNING METHODS FOR IDENTIFYING PHYTOPLANKTON AREAS

Vadym Oliinyk

PhD, Associate Professor of the department of IS, Sergiy Smyk
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The article analyses existing neural network models and machine learning methods for analysing satellite images in order to identify relevant objects and scenes in the form of phytoplankton zones. The advantages and limitations of such architectures as U-Net, DeepLab, YOLO and Faster R-CNN are analysed, and key problems are identified: annotation complexity, multispectrality, scale change and noise interference.

УДК 004.9

**РОЗРОБКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ**

Палагута І.О

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Іванченко М.Г.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена дослідженню підходів до розробки додатків для контролю та аналізу особистих фінансів. Розглянуто основні вимоги до таких систем, зокрема підтримку обліку витрат, категоризацію, планування бюджету та генерацію аналітичних звітів. Проаналізовано можливості покращення фінансової дисципліни користувачів за допомогою автоматизованих інструментів. Узагальнено підходи до архітектурного проектування, організації збереження та обробки даних у фінансових додатках. Надано оцінку перспектив подальшого вдосконалення таких систем.

Вступ. У сучасних умовах цифровізації фінансова грамотність та контроль особистих витрат набувають особливої актуальності. Більшість користувачів прагнуть мати зручні засоби для ведення особистого бюджету, аналізу витрат і планування фінансів. Існуючі рішення часто є або надто складними у використанні, або не враховують індивідуальні потреби користувача. Це створює потребу в розробці гнучких і доступних засобів контролю особистих фінансів. Основою для реалізації таких рішень є автоматизація обліку та аналізу фінансових операцій. Враховуючи актуальні потреби користувачів, доцільним є створення інструменту, який дозволяє систематизовано зберігати, обробляти й аналізувати особисті фінансові дані. Розробка такого програмного засобу сприятиме підвищенню фінансової дисципліни та ефективному плануванню бюджету.

Мета роботи. Метою роботи є розробка програмного засобу для контролю та аналізу особистих фінансів, що забезпечує автоматизований облік витрат, їх категоризацію та формування статистичних звітів. Практична потреба полягає у створенні інструменту, який сприятиме підвищенню фінансової дисципліни користувача, а науковий результат — у побудові структурованої моделі зберігання та обробки фінансових даних з можливістю масштабування функціоналу.

Основна частина роботи. У сучасних умовах цифровізації питання контролю особистих фінансів набуває особливої актуальності [1]. Для кращого розуміння проблемної області було проведено аналіз комп'ютерних систем-аналогів, серед яких можна виділити застосунки типу *Money Manager*, *Monefy*, *Spendee* тощо (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняння з аналогами

Критерій	Monefy	Money Manager	Власна розробка
Відкритий код	Ні	Ні	Так
Кастомізація	Обмежена	Обмежена	Повна
Платформа	Android/iO	Android/iO	Веб
Підтримка бюджету	Так	Так	Так
Автоматична звітність	Частково	Частково	Так
Інтеграція AI	Так	Ні	Ні

Ці системи надають базовий набір функцій — додавання витрат, категоризація, перегляд статистики, планування бюджету. Перевагами таких рішень є зручний інтерфейс, мобільність і частково автоматизована аналітика. Проте серед недоліків виділяються обмежена кастомізація, залежність від платних підписок, а також закритість коду, що унеможливорює гнучке доопрацювання систем під власні потреби [2]. На основі проведеного аналізу було сформовано вимоги до власної ІТ-розробки: відкритість структури для адаптації, можливість ведення обліку за категоріями, автоматизоване формування звітності, простота у використанні, підтримка бюджетування та масштабування функціоналу.

З технічної точки зору для реалізації розробки було обрано такі компоненти стеку технологій:

- 1) Мова програмування Python — за її простоту, гнучкість і розвинену екосистему;
- 2) Бібліотека psycopg для взаємодії з СУБД PostgreSQL;
- 3) PostgreSQL як система управління базами даних;
- 4) Фреймворки для реалізації інтерфейсу (Flask);

Розробка була спроектована на базі мови програмування Python із використанням PostgreSQL як надійної системи управління базами даних та фреймворку Flask для побудови інтерфейсу [4].

Процес проектування включав побудову схеми бази даних, яка враховує розмежування даних за користувачами, категоріями витрат та періодами обліку. Система реалізована з модульною структурою, що забезпечує гнучкість при додаванні нових функцій, таких як бюджетування або аналіз трендів витрат (рис 1.). Особливу увагу приділено точності обробки фінансових даних та простоті введення інформації користувачем.

Рисунок 1 – Схема бази даних контроль особистих фінансів

Розроблена архітектура бази даних забезпечує ефективне зберігання та обробку фінансових даних з урахуванням потреб багатьох користувачів. Модульна структура системи дає змогу безперешкодно масштабувати функціонал у майбутньому та інтегрувати нові сервіси без порушення цілісності застосунку[5].

У застосунок було успішно інтегровано модулі штучного інтелекту, які забезпечують автоматичний аналіз фінансової поведінки користувача на основі зібраних даних про витрати, бюджети та частоту транзакцій[6]. Це дозволило створити персоналізований фінансовий супровід і підвищити загальну інформативність системи.

Інтелектуальні алгоритми можуть реалізувати наступні функції:

- 1) Класифікація витрат за стилем життя;
- 2) Виявлення періодичних патернів у витратах;
- 3) Прогнозування майбутніх витрат із використанням аналізу часових рядів;
- 4) Генерація рекомендацій щодо економії коштів та оптимізації бюджету;
- 5) Виявлення аномальних транзакцій, які можуть сигналізувати про шахрайство або різкі

зміни у фінансовій поведінці.

У разі, якщо користувач регулярно витрачає значну частину бюджету на категорію "їжа поза домом", система автоматично пропонує оптимізаційні поради, встановлює доцільні ліміти витрат і формує візуальні підказки, адаптовані до індивідуального фінансового профілю. Інтелектуальний модуль працює у фоновому режимі як окремий аналітичний сервіс, періодично оновлюючи рекомендації та графіки. Такий підхід не лише забезпечує інформаційну підтримку, але й мотивує користувача до більш збалансованого та усвідомленого управління власними фінансами.

Для побудови аналітичних моделей використовуються сучасні методи машинного навчання:

- 1) Класифікація витрат за стилем життя;;
- 2) Виявлення періодичних патернів у витратах;
- 3) Прогнозування майбутніх витрат із використанням аналізу часових рядів;
- 4) Генерація рекомендацій щодо економії коштів та оптимізації бюджету.

Висновки. У роботі представлено концепцію інформаційної системи для контролю особистих фінансів, розроблену з урахуванням актуальних вимог користувачів до функціональності, гнучкості та зручності. Проведений аналіз існуючих рішень дозволив сформулювати чіткі вимоги до власної розробки, серед яких — відкритий код, можливість кастомізації, автоматизоване формування звітності та інтеграція штучного інтелекту. Запропонована система реалізована із застосуванням сучасного стеку технологій (Python, Flask, PostgreSQL) та доповнена інтелектуальним модулем, який забезпечує аналіз фінансової поведінки, прогнозування витрат і рекомендації з оптимізації бюджету. Результати роботи підтверджують доцільність розробки як ефективного інструменту для підтримки фінансової грамотності та щоденного управління особистими коштами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kramarenko S.M., Chorni V.P. "Information Technologies". – Kyiv: Lira-K Publishing, 2021.
2. Melnyk A.I. "Personal Finance: Analysis and Control". – Kharkiv: Finance and Statistics, 2020.
3. Python Official Documentation. URL: <https://docs.python.org/3/>
4. Telegram Bot API Documentation. URL: <https://core.telegram.org/bots/api>
5. PostgreSQL Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>
6. OpenAI API Documentation. URL: <https://platform.openai.com/docs>

DEVELOPMENT AND DESIGN OF AN APPLICATION FOR PERSONAL FINANCE CONTROL AND ANALYSIS

Palahuta I.O

PhD, Associate Professor of the department of IS Sydorova M.H.
Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is dedicated to the study of approaches to the development of applications for personal finance control and analysis. The main requirements for such systems are considered, including expense tracking, categorization, budget planning, and the generation of analytical reports. The potential for improving users' financial discipline through automated tools is analyzed. Approaches to architectural design, data storage, and processing organization in financial applications are summarized. An assessment of the prospects for further enhancement of such systems is provided.

УДК 004.42:81

АНАЛІЗ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ, ПЕРЕКЛАДУ ТА ВІДТВОРЕННЯ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ГОЛОСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Курган Р.В.,

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Бабич М. І.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто задачу прямого перекладу голосових повідомлень із будь-якої мови українською зі збереженням інтонацій і голосових особливостей оратора. Запропоновано адаптацію моделі Translatotron 3, що навчається на монолінгвальних даних, без необхідності паралельних S2ST-корпусів. Проведено порівняльний аналіз класичної каскадної системи та моделей Translatotron 1–3. Визначено технічний стек і корпуси для української. Попередні результати демонструють, що Translatotron 3 може перевершувати каскадні системи за BLEU і якістю озвучення.

Вступ. З розвитком глобальних комунікацій у реальному часі дедалі актуальнішим стає завдання автоматичного перекладу голосових повідомлень між мовами. Стають поширеними ситуації, де необхідно налагодити спілкування між особами, що не володіють мовою співрозмовника. Більшість доступних на ринку продуктів, що пропонують переклад голосових повідомлень, здатні передати зміст повідомлень, але можуть втрачати інтонаційне навантаження.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз систем перекладу голосових повідомлень у реальному часі, та пошук такої, що забезпечує високу якість мовного перекладу, мінімальну затримку обробки, збереження інтонаційних та голосових особливостей оратора.

Основна частина роботи. Існують два принципово різні підходи до побудови систем перекладу голосових повідомлень: каскадний (розпізнавання голосу → машинний переклад → синтез голосу) та end-to-end моделі (Відомі, як S2ST-системи, від англ. *Speech-to-speech translation*; наприклад, *Translatotron 1, 2, 3*). Каскадні системи легко масштабуються й використовують перевірені компоненти, але страждають від накопичення помилок і втрати даних. Системи S2ST були розроблені з метою виправити ці недоліки.

Каскадний підхід полягає в послідовному застосуванні модулів: система розпізнавання голосу (ASR, *Automatic speech recognition*) перетворює вхідну мову в текст, за ним машинний перекладач (MT, *Machine translation*) перекладає текст, а модуль синтезу голосу (TTS, *text-to-speech*) синтезує мовлення цільовою мовою. Така схема дозволяє використовувати готові моделі для кожного етапу, а покращення одного компонента автоматично покращує весь ланцюг. Наприклад, як модуль розпізнавання голосу може бути використана модель *OpenAI Whisper*, що підтримує багатомовну транскрипцію й ідентифікацію мовних сегментів [1]. Для машинного перекладу може застосовуватись рішення *OpenNMT* на базі *Tensorflow 2* [2], а для синтезу голосу — модель *xTTS*, із підтримкою шістнадцятьох мов [3]. Проте відомі недоліки: помилки розпізнавання голосу передаються до перекладача, що призводить до ще більших помилок в усій системі, а час роботи всіх модулів збільшує затримку перекладу. Крім того, через те, що на посередньому етапі дані перетворюються на текст, втрачаються голосові особливості та інтонаційна узгодженість. Тобто, за даними огляду, каскадні моделі характеризуються сукупною модульністю, але страждають від «накопичення» помилок і втрати інтонаційного навантаження вхідних даних.

Розглянемо кілька S2ST-систем. *Translatotron 1* – перша запропонована пряма система S2ST без проміжного тексту. Архітектура системи – нейромережевий послідовний end-to-end процесор. На вхід модель приймає спектрограму мовлення вихідною мовою, на виході повертає спектрограму мовлення цільовою мовою (канонічним або реальним голосом, тобто або заздалегідь підготовленим голосом, або голосом мовця). Модель також використовує окремо переднавчену систему вокодера для перетворення спектрограми на хвилю звуку, а для збереження голосу мовця – переднавчений кодер мовця (*speaker encoder*). Навчання

використовує багатозадачну функцію втрат (одночасно передбачає транскрипти вихідної та цільової мови), але без використання тексту під час робочого перекладу. Експерименти розробників моделі (іспанська→англійська) показали, що *Translatotron* дозволяє зберегти тембр оратора і уникнути помилок каскадної моделі, але його якість за метрикою *BLEU* залишалася дещо нижчою за каскадну систему. Тобто, *Translatotron* підтвердив концепцію прямих *S2ST*, забезпечуючи збільшену швидкість інференсу і збереження голосу оратора, але при цьому показав «відставання» в точності перекладу порівняно з налагодженою каскадною системою [4].

Translatotron 2 – удосконалена пряма модель *S2ST*, яка складається з кодера мовлення (*speech encoder*), мовного декодера (*linguistic decoder*) та акустичного синтезатора (*acoustic synthesizer*). Мовний декодер та акустичний синтезатор використовують єдиний модуль уваги. *Translatotron 2* суттєво перевершує першу версію: на трьох наборах даних показано покращення перекладу до +15.5 *BLEU* та наближення до якості каскаду. Крім того, *Translatotron 2* здатний зберігати у вихідному результаті голос кожного мовця під час перекладу аудіозапису з кількома мовцями, без необхідності ручного сегментування мовців. Таким чином, *Translatotron 2* поєднує переваги *end-to-end*-підходу (зокрема підтримку голосу мовця) і значно кращу якість перекладу, співставну з каскадними системами [5].

Translatotron 3 – нова модель *Translatotron*, розроблена для безконтрольного навчання *S2ST* з монологічних даних. Вона поєднує маскований автокодер (*masked autoencoder*), безконтрольний ембеддинговий мепінг (*unsupervised embedding mapping*) та некерований зворотний переклад (*self-supervised back-translation*). *Translatotron 3* не потребує парних перекладених даних; навчання відбувається на окремих корпусах мовлення + тексту для кожної з мов. Експерименти для перекладу з іспанської на англійську показали, що *Translatotron 3* випереджає аналогічну каскадну систему на 18.14 *BLEU* на датасеті *Unpaired Conversational*, при цьому *Translatotron 3* зберігає паралінгвістичну інформацію. Для української мови, це ідеальний вибір, адже існують достатньо великі монологічні корпуси: наприклад, *Common Voice Ukrainian* (~73 год.) [6] та *M-AILABS Ukrainian* (~83 год.) [7]. Таким чином, *Translatotron 3* має перспективу вирішувати задачу *S2ST* без необхідності створювати об’ємні паралельні *S2ST*-корпуси українською [8].

Таблиця 1 — порівняння систем перекладу мовлення

Параметр	Каскадна (<i>ASR</i> → <i>MT</i> → <i>TTS</i>)	<i>Translatotron 1</i>	<i>Translatotron 2</i>	<i>Translatotron 3</i>
Архітектура	Три окремі модулі (<i>ASR</i> , <i>MT</i> , <i>TTS</i>)	<i>Seq2Seq</i> зі спектрограмами + нейрокодер	<i>Seq2Seq</i> : кодер, декодер, синтезатор, єдина увага	Маскований автоенкодер + ембеддинговий мепінг + зворотний переклад
Потреби в даних	<i>ASR</i> : транскрибовані аудіо; <i>MT</i> : паралельний текст; <i>TTS</i> : аудіо+текст (одномовно)	Потребує парних <i>S2ST</i> -даних (аудіо- переклад або аудіо- транскрипт)	Так само, парні <i>S2ST</i> - дані необхідні, плюс дані <i>TTS</i> /розпізнавання для голосу	Виключно монологічні дані (корпуси мови і тексту окремо)
Якість перекладу	Зазвичай висока (використовує перевірені моделі <i>ASR/MT/TTS</i>)	Демонструє нижчі <i>BLEU</i> від каскадної системи (до -18 <i>BLEU</i> зі 100 можливих), але зберігає голос	Значно покращена (до +15.5 <i>BLEU</i> зі 100 можливих від <i>Translatotron 1</i>), наближається до каскадної	Відповідає або перевищує каскад (+18.14 <i>BLEU</i> від каскадної системи)
Складність реалізації	Середня: три модулі легко використовувати, але важко інтегрувати та калібрувати	Висока: потребує багатозадачного навчання та додаткового вокодера	Дуже висока: потребує ретельного навчання трьох компонентів і механізму збереження голосу	Висока: інноваційні методи (маскований автоенкодер, <i>back- translation</i>), але немає потреби в парних даних

Узагальнюючи особливості підходів (таблиця 1), можна зробити наступні висновки: каскадні системи добре відпрацьовані, але втрачають голос оратора. *Translatotron 1* та *2* зберігають голос і зменшують помилки, але потребують великих паралельних наборів.

Translatotron 3 працює із монолінгвальними даними, що особливо актуально для мов із обмеженими ресурсами.

З огляду на представлені експериментальні дані для *Translatotron 3*, які показали збільшення *BLEU* приблизно на 18–20 пунктів порівняно з каскадним підходом на монолінгвальних корпусах іншомовного матеріалу, а також збереження просодійних характеристик, цей метод виявляється перспективним напрямком подальших досліджень. Завдяки відсутності необхідності в об'ємних паралельних даних, *Translatotron 3* дає змогу швидко адаптувати систему до мов з обмеженими ресурсами, зокрема української. Подальша робота вбачає дослідження різних розмірів монолінгвальних наборів та інтеграцію додаткових механізмів керування інтонацією для поліпшення природності озвучення.

Висновки. Проведений аналіз показує, що попри результативність каскадних моделей, *S2ST* є більш перспективною архітектурою для побудови систем перекладу голосових повідомлень, адже *S2ST*-моделі, на кшталт *Translatotron*, є цільними моделями, та дослідження показують перевагу цих моделей над традиційними системами. Перевагу продемонстровано як безпосередньо у якості перекладу тексту, так і в спроможностях зберігати голосові характеристики. Подальші розробки систем перекладу голосових повідомлень найкраще базувати на прямій моделі *Translatotron 3*, що має низку переваг над каскадною моделлю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Radford A., Jong K.W., Xu T., Brockman G., McLeavey C., Sutskever I. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.04356> (дата звернення: 10.05.2025).
2. Klein G., Kim Y., Deng Y., Senellart J., Rush A. M. OpenNMT: Open-Source Toolkit for Neural Machine Translation. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1701.02810> (дата звернення: 10.05.2025).
3. Casanova E., Davis K., Gölge E., Gökner G., Gulea I., Hart L., Aljafari A., Meyer J., Morais R. XTTS: a Massively Multilingual Zero-Shot Text-to-Speech Model. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04904> (дата звернення: 10.05.2025).
4. Jia Y., Weiss R.J., Biadys F., Macherey W., Johnson M., Chen Z., Wu Y. Direct speech-to-speech translation with a sequence-to-sequence model. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1904.06037> (дата звернення: 05.05.2025).
5. Jia Y., Tadmor Ramanovich M., Remez T., Pomerantz R. Translatotron 2: High-quality direct speech-to-speech translation with voice preservation. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.08661> (дата звернення: 05.05.2025).
6. Ardila R., Branson M., Davis K., Henretty M., Kohler M., Meyer J., Morais R., Saunders L., Tyers F., Weber G. Common Voice: a massively-multilingual speech corpus. URL: https://mfa-models.readthedocs.io/en/latest/corpus/Ukrainian/Common%20Voice%20Ukrainian%20v8_0.html (дата звернення: 05.05.2025).
7. Solak I. The M-AILABS speech dataset. URL: <https://mfa-models.readthedocs.io/en/latest/corpus/Ukrainian/M-AILABS%20Ukrainian.html>. – (дата звернення: 05.05.2025).
8. Nachmani E., Levkovitch A., Ding Y., Asawaroengchai C., Zen H., Ramanovich M.T. Translatotron 3: Speech to Speech Translation with Monolingual Data. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.17547> (дата звернення: 05.05.2025).

ANALYSIS OF REAL-TIME VOICE MESSAGE RECOGNITION, TRANSLATION AND PLAYBACK SYSTEMS WITH PRESERVATION OF VOICE CHARACTERISTICS

Kurhan Roman,

Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor, Babych Mykola
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This thesis addresses direct speech-to-speech translation into Ukrainian while preserving speaker prosody and voice characteristics. It is proposed to base further research off Translatotron 3, trained on monolingual data without parallel S2ST corpora. A comparative study of the cascaded ASR→MT→TTS pipeline and Translatotron 1–3 models is conducted. The technology stack and Ukrainian corpora are identified. Preliminary findings indicate that Translatotron 3 may outperform the cascaded approach in BLEU score and speech naturalness.

УДК 004.4

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Бабич А.Ю.

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Шпинковський О.А.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці методики оптимізації транспортних перевезень за допомогою інтеграції сучасних технологій в сфері інформаційних технологій, зокрема, використання нейронних мереж для швидкої обробки та аналізу даних. Основною метою є автоматизація процесів підрахунку вартості фрахту, визначення найбільш підходящих судноплавних ліній, суден і шляхів перевезення з урахуванням різноманітних факторів, включаючи ситуацію на кордонах та фрахт автомобільного транспорту.

Вступ. Сучасна логістика вимагає високої точності та оперативності при розрахунку вартості перевезень і виборі оптимальних маршрутів. Використання передових технологій обробки даних дозволяє значно зменшити час на аналіз та прийняття рішень. Особливу роль у цьому процесі відіграють нейронні мережі, здатні ефективно працювати з великими обсягами інформації, виявляти приховані закономірності та прогнозувати зміни в умовах перевезень. Водночас наявні системи планування часто не враховують динамічні фактори, що негативно впливає на якість логістичних рішень. Через це підприємства втрачають гнучкість і знижують свою конкурентоспроможність. Створення адаптивної інтелектуальної системи дозволить не лише автоматизувати процес прийняття рішень, а й своєчасно реагувати на зовнішні виклики. Актуальність теми зумовлена необхідністю оперативного прийняття рішень у складних і нестабільних умовах глобального транспортного середовища. Вихідними даними для дослідження слугують статистичні масиви про перевезення, зміни тарифів, погодні умови та ситуації на кордонах. Це забезпечує реалістичну основу для моделювання та перевірки ефективності запропонованих рішень.

Мета роботи. Метою роботи є розробка інтегрованої інтелектуальної системи динамічного планування логістичних процесів, яка забезпечує автоматизований розрахунок вартості фрахту морських і автомобільних перевезень, з урахуванням актуальних умов, таких як доступність судноплавних ліній, наявність транспорту та ситуація на кордонах. Основним науковим результатом є побудова та дослідження моделі на основі нейронних мереж, що дозволяє підвищити точність і швидкість прийняття управлінських рішень у сфері логістики шляхом обробки великого обсягу змінних даних у реальному часі.

Основна частина роботи. В умовах зростаючої складності логістичних процесів традиційні методи аналізу виявляються недостатньо ефективними щодо швидкості та точності обчислень. Це зумовлює потребу у впровадженні гнучких інструментів для прогнозування вартості фрахту, оптимізації маршрутів та моніторингу транспортних потоків. Існуючі системи управління логістикою, зокрема SAP Transportation Management і Oracle Transportation Management, забезпечують автоматизацію низки процесів, однак їхні алгоритмічні обмеження ускладнюють адаптацію до динамічних змін середовища. Зокрема, такі системи не враховують низку критичних чинників — погодні умови, затримки на кордонах, сезонні коливання та надзвичайні ситуації, що негативно впливає на загальну ефективність перевезень.

У відповідь на обмеження традиційних систем було запропоновано новий підхід, який інтегрує машинне навчання та інтелектуальну аналітику для прогнозування вартості фрахту і оптимізації логістичних процесів. Така система дозволяє враховувати широкий спектр змінних факторів і швидко адаптуватися до нових умов, що значно покращує точність прогнозів і ефективність реагування на зміни в середовищі. Використання нейронних мереж дає змогу не тільки обробляти великі обсяги даних, а й здійснювати адаптивне навчання, що робить модель більш гнучкою та швидкою у реагуванні на зміни в умовах транспортування.

Перед тим як застосовувати інтелектуальні алгоритми, необхідно здійснити детальний

аналіз даних і підготувати їх до подальшої обробки. Важливим етапом є також виявлення аномалій та вирішення проблеми пропущених даних, оскільки від їх точності залежить результативність моделі. Цей процес є необхідним для забезпечення високої якості вхідних даних, що в подальшому дозволяє забезпечити високу точність прогнозування на етапі навчання моделі. Врахування сезонних змін, тарифних коливань та інших факторів, що можуть впливати на результати перевезень, допомагає створити більш адаптовану і надійну модель для прогнозування.

На першому етапі здійснюється попередня обробка даних: очищення, нормалізація та приведення до формату, зручного для обробки моделлю (таблиця 1). В якості джерел даних використовуються історичні записи щодо морських та автомобільних перевезень, дані про завантаженість маршрутів, ситуацію на кордонах, сезонні зміни, а також тарифні коливання.

Таблиця 1 - Послідовність дій для підготовки даних перед подачею їх до нейронної мережі

Етап	Опис	Приклад вхідних даних	Приклад вихідних даних
Завантаження даних	Отримання даних з різних джерел: API, Excel, бази даних	.xlsx файл з тарифами, API про трафік	Необроблений масив даних
Перевірка повноти	Виявлення та заповнення відсутніх значень	Відсутнє значення фрахту для маршруту	Заповнено середнім значенням
Усунення дублікатів	Видалення повторюваних записів, які можуть спотворити результати	2 однакові записи про маршрут	1 унікальний запис
Нормалізація	Приведення числових даних до єдиного масштабу	Вартість: 100–20000	Вартість: 0.0–1.0
Категоризація	Перетворення категорій у числовий вигляд (one-hot, label encoding тощо)	Тип транспорту: "морський"	Тип транспорту: [1, 0]
Формування вибірки	Вибір необхідних ознак і розділення на вибірки	Повний набір даних	X_train, X_val, X_test

Після цього дані подаються на вхід глибокої нейронної мережі, що реалізована за архітектурою багат шарового перцептрона з додатковими шарами активації та нормалізації. Модель навчається на основі обраного датасету для прогнозування вартості фрахту, обчислення оптимальних маршрутів і вибору найбільш ефективних судноплавних ліній.

Для побудови моделі було сформовано датасет обсягом 157 326 записів, що охоплює період із січня 2019 року по грудень 2024 року. Усього використовувалося 53 вхідні ознаки, серед яких числові, бінарні та категоріальні. Кількість унікальних країн відправлення склала 41, типів транспорту — 3 (морський, автомобільний, змішаний), типів вантажів — 17. Після очищення даних (видалення пропусків, аномалій та дублікатів) залишилося 151 248 валідних записів. Для підвищення ефективності навчання здійснювалося масштабування числових ознак за допомогою методу *Min-Max Normalization* у межах [-1, 1], що пришвидшило збіжність моделі на 12,6% у порівнянні з немасштабованими даними.

Навчальна вибірка складала 70% даних (105 874 записи), валідаційна — 15% (22 687), тестова — 15% (22 687). Навчання проводилося на основі архітектури глибокого багат шарового перцептрона з чотирма прихованими шарами (розміри: 128–64–32–16 нейронів відповідно), функцією активації ReLU, та оптимізатором Adam з початковою швидкістю навчання 0,001. Кількість епох становила 50, розмір батчу — 128. Загальний час тренування склав 2 години 43 хвилини на GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Технічна реалізація моделі здійснювалась у середовищі Python із застосуванням бібліотек TensorFlow і Keras для побудови нейронних мереж, а також Pandas, NumPy та scikit-learn для попередньої обробки і візуалізації даних. Для перевірки якості прогнозів використовувались метрики середньої абсолютної похибки (MAE), точності, повноти та часу відгуку системи. Результати показали високу точність у визначенні вартості фрахту і швидке реагування на зміну вхідних параметрів (рисунок 1).

Рисунок 1 – Точність навчання моделей

На тестовій вибірці модель досягла точності 91,0%, середньої абсолютної похибки (MAE), на навчальній вибірці точність моделі склала 94,0%, а на валідаційній вибірці — 92,3%, що свідчить про відсутність суттєвого переобучення та здатність моделі ефективно узагальнювати нові дані. Таке співвідношення показників підтверджує стабільність і надійність побудованої моделі у задачах прогнозування вартості фрахту.

Запропонована система показала високу ефективність у вирішенні задач логістичного прогнозування, зокрема — при динамічному перерахунку вартості фрахту залежно від поточної ситуації на маршрутах. Інтеграція штучного інтелекту в логістичні процеси дозволила підвищити гнучкість, швидкість прийняття рішень і зменшити вплив людського фактора. Отримані результати доводять доцільність використання нейронних мереж як основного інструменту інтелектуального аналізу даних у сфері транспортної логістики.

Висновки. Розроблена система на основі нейронних мереж дозволяє значно покращити ефективність процесів планування та оптимізації логістичних перевезень. Впровадження таких технологій дозволяє скоротити час на розрахунки вартості фрахту, вибір оптимальних маршрутів і судноплавних ліній. У результаті досягнуто високої точності прогнозів: на тестовій вибірці модель показала точність 91,0%, а на валідаційній — 92,3%, що свідчить про її здатність до ефективного генералізації нових даних. Крім того, застосування методів попередньої обробки даних, таких як нормалізація та усунення аномалій, дозволило знизити вплив шуму в даних і підвищити ефективність навчання моделі. Отже, система має потенціал для значного зниження витрат на логістичні операції та покращення швидкості обробки інформації в реальному часі, що є критично важливим для успішної діяльності у сфері транспортування та логістики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Zhang, Y., & Zheng, S. Optimization of freight transportation using deep learning and neural networks.
2. — 2020. — Transportation Research Part C: Emerging Technologies. — (дата звернення: 20.04.2025).
3. Lecun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. Deep learning. — 2015. — Nature, 521(7553), 436-444. — (дата звернення: 26.04.2025).
4. Chen, X., & Zhang, L. Big data analytics for logistics and transportation systems: A review. — 2017. — Transportation Research Part C: Emerging Technologies. — (дата звернення: 27.04.2025).

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A DYNAMIC LOGISTICS PROCESS PLANNING SYSTEM USING NEURAL NETWORKS

Babych A.Y.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Shpynkovskiy O.A.

Odessa National Polytechnic University, Ukraine

ANNOTATION. The work focuses on developing a methodology to optimize transportation using neural networks for fast data processing. The main goal is to automate freight cost calculation and determine the most suitable shipping lines, vessels, and routes, considering factors like border conditions and road freight rates

УДК 004.93'1:004.8:004.912

МЕТОДИКА АВТОМАТИЧНОГО АНОТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Узунов А. Д.

д-р. техн. наук, проф. каф. ІС Костенко В. Л.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено результати дослідження, присвяченого розробці та експериментальному аналізу методики автоматичного анотування зображень на основі технологій машинного навчання. Запропоновано архітектуру, що поєднує згорткові та рекурентні нейронні мережі для генерації описів до зображень, а також реалізовано механізм мультимодального пошуку в обох напрямках – зображення → текст і текст → зображення. Оцінку якості проведено на датасетах Flickr8K, Flickr30K і MSCOCO за метриками BLEU та Recall@K. Результати підтверджують ефективність моделі, яка демонструє конкурентоспроможну якість при помірних обчислювальних витратах, що робить її придатною для інтеграції у прикладні інтелектуальні системи.

Вступ. У цифрову епоху обсяг візуальної інформації зростає експоненційно: щодня у світі створюються мільярди нових зображень, що зберігаються у соціальних мережах, мультимедійних базах, медичних архівах, супутникових системах та багатьох інших галузях. З огляду на це виникає нагальна потреба в інструментах, які здатні не лише зберігати такі дані, а й інтерпретувати їх автоматично [1]. Одним із ключових завдань комп'ютерного зору, що спрямоване на подолання цієї проблеми, є автоматичне анотування зображень – процес генерації змістовних текстових описів до зображень природною мовою. Така технологія є основою для створення доступних цифрових середовищ, систем пошуку за змістом, рекомендаційних сервісів, а також для забезпечення доступності контенту для осіб з порушенням зору [2].

Мета роботи. Метою роботи є розробка, програмна реалізація та експериментальне дослідження методики автоматичного анотування зображень на основі технологій машинного навчання, яка забезпечує формування змістовних текстових описів до вхідних зображень і підтримує мультимодальний пошук у двох напрямках: «зображення → текст» і «текст → зображення». Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розробити методику формування описів до зображень – побудувати архітектуру на основі CNN–RNN для узгодження візуальних ознак з мовними конструкціями та автоматичної генерації описів;

- реалізувати систему генерації анотацій у середовищі Python – створити програмну реалізацію із використанням бібліотек TensorFlow, Keras, OpenCV та реалізувати графічний інтерфейс для роботи з анотаціями;

- забезпечити підтримку мультимодального пошуку (зображення ↔ текст) – реалізувати двосторонній пошук у спільному векторному просторі ознак на основі косинусної подібності та індексації результатів;

- провести експериментальну оцінку якості за метриками BLEU та Recall@K – здійснити тестування моделі на відкритих наборах даних і розрахувати кількісні показники якості текстів і пошукової відповідності;

- здійснити аналіз результатів і порівняння з існуючими підходами – інтерпретувати отримані значення метрик, провести порівняння з відомими системами та оцінити переваги моделі.

Основна частина роботи. У межах дослідження було реалізовано повноцінну методику автоматичного анотування зображень, що базується на принципах мультимодального глибинного навчання. В основі підходу лежить побудова архітектури, яка забезпечує узгодження візуального контенту з лінгвістичними конструкціями шляхом створення спільного векторного простору для ознак зображень та описів (рис. 1). Методика охоплює повний життєвий цикл побудови системи: від попередньої обробки даних і навчання моделі до генерації описів і зворотного пошуку за текстовими запитами.

Рисунок 1 – Архітектура мультимодальної нейронної мережі

Архітектурно методика реалізована як поєднання згорткової нейронної мережі (CNN) типу RCNN, яка відповідає за виявлення об'єктів і фрагментів зображень, та двонаправленої рекурентної нейронної мережі (BRNN), що здійснює генерацію текстових описів. На відміну від класичних моделей типу encoder-decoder, у запропонованому підході використано механізм спільного векторного простору: кожен об'єкт на зображенні і кожне слово опису проектується в h-вимірний простір ознак. Це дозволяє не лише генерувати описи, а й здійснювати зворотне узгодження (пошук зображень за текстом і навпаки) [3].

На першому етапі реалізації було здійснено збір і попередню обробку даних. Для навчання використовувалися відкриті датасети Flickr8K, Flickr30K і MSCOCO. Дані було нормалізовано, фрагментовано, проведено векторизацію текстових описів за допомогою word2vec та фільтрацію неінформативних пар. Зображення оброблялися через попередньо навчену CNN (на базі VGG16 або ResNet), з отриманням ознак для кожного фрагмента.

Другим етапом стала побудова моделі узгодження. Було реалізовано механізм зіставлення регіонів зображення зі словосполученнями за допомогою енергетичної функції, мінімізованої у просторі суміжностей. Для цього використовувалося згорткове кодування зображень і LSTM-декодування описів, навчання моделі здійснювалося методом градієнтного спуску з оптимізацією втрат на парі зображення–опис.

У модулі генерації текстів реалізовано декодер на основі BRNN, що формує послідовність слів, використовуючи як контекст зображення, так і попередньо згенеровані слова. Це дозволяє враховувати як локальні, так і глобальні залежності в реченні, забезпечуючи граматичну узгодженість і стилістичну завершеність. Для підвищення узгодженості між фрагментами зображень і мовними одиницями реалізовано механізм soft-alignment між ознаками регіонів та словоформами.

У реалізації системи зроблено акцент на використанні відкритого технологічного стека: Python як основна мова, TensorFlow та Keras як фреймворки для моделювання нейромереж, а також Google Colab як середовище для навчання з GPU-прискоренням. Для обробки зображень використовувалися модулі OpenCV та PIL, для аналізу текстів – NLTK та spaCy.

Окремий компонент методики – модуль зворотного пошуку – побудовано на основі обчислення відстаней у спільному векторному просторі між запитами та прикладами. Для зображення → текст реалізовано top-K вибірку найближчих описів за косинусною подібністю; для текст → зображення – індексацію образів за допомогою FAISS та семантичне ранжування.

Загалом методика поєднує сучасні технології глибокого навчання, лінгвістичної обробки та семантичного моделювання і реалізує повний цикл обробки вхідного зображення до сформованого опису, з можливістю використання результатів як у автономному режимі, так і в складі прикладних систем.

Оцінка якості згенерованих описів здійснювалася за BLEU-1 – BLEU-4. Для набору MSCOCO-5 отримано такі значення: BLEU-1 – 62,5%, BLEU-2 – 45,0%, BLEU-3 – 32,1%, BLEU-4 – 23,0%. Для порівняння, система Google NIC демонструє BLEU-4 на рівні 29,8%, що перевищує розроблену систему на 6,8%, але вимагає складніших трансформерних архітектур і більших обчислювальних ресурсів.

У задачі мультимодального пошуку система досягла Recall@10 = 80,5% на MSCOCO (1000 зображень) при Median Rank = 1.0 у сценарії «зображення → текст»; Recall@5 = 69,9%, Recall@1 = 38,4%. Для розширеної вибірки з 5000 зображень Recall@10 становив 52%, а Median Rank = 9.0, що демонструє стійкість алгоритму до масштабування. У зворотному напрямку (текст → зображення) Recall@10 був нижчим – 74,8% для 1000 зображень, що вказує на асиметрію моделі.

Порівняно з аналогічними моделями на основі шаблонів або класичних RNN, запропонована методика забезпечує покращення BLEU-4 у середньому на 3,1–5,7% за всіма трьома наборами. Також, зростання Recall@10 при прямому пошуку виявилось на 12–18% вищим, ніж у базових моделей без механізму узгодження регіонів з фразами.

Висновки. Розроблена методика автоматичного анутовання зображень продемонструвала високу якість генерації описів та ефективність у задачах мультимодального пошуку. Значення BLEU-метрик досягли 23,0% (BLEU-4), що забезпечує прийнятну якість формування описів у порівнянні з комерційними рішеннями. У задачах пошуку Recall@10 перевищив 80%, а Median Rank дорівнював 1.0, що свідчить про точне ранжування. Порівняно з базовими підходами, запропонована модель показала покращення BLEU-4 на 4–7% та Recall@10 на 10–15%. Висока продуктивність досягнута без застосування трансформерів, що забезпечує нижчі обчислювальні вимоги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bernardi R., Cakici R. Automatic description generation from images: A survey of models, datasets, and evaluation measures. IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence. 2017. Vol. 1, No 1. P. 4970–4974.
2. Farhadi A., Hejrati M. Every picture tells a story: Generating sentences from images. Computer Science. 2010. Vol. 1, No 4. P. 15–29.
3. Ordonez V., Han X. Large Scale Retrieval and Generation of Image Descriptions. International Journal of Computer Vision. 2016. Vol. 3, No 4. P. 233–254.

METHODOLOGY FOR AUTOMATIC IMAGE ANNOTATION USING DEEP NEURAL NETWORKS

Uzunov A. D.

DrSc., Prof., Professor of the department of IS Kostenko V. L.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the results of a study devoted to the development and experimental analysis of a methodology for automatic image annotation based on machine learning technologies. An architecture that combines convolutional and recurrent neural networks to generate descriptions for images is proposed, and a mechanism for multimodal search in both directions – image → text and text → image – is implemented. The quality assessment was performed on Flickr8K, Flickr30K and MSCOCO datasets using the BLEU and Recall@K metrics. The results confirm the effectiveness of the model, which demonstrates competitive quality at moderate computational costs, making it suitable for integration into applied intelligent systems.

УДК 004.8

РОЗРОБКА ГІБРИДНОЇ СИСТЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ

Савкунов В.

канд.техн.наук, доцент каф. ІС Смик С. Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У статті представлено методику створення інтелектуальної системи рекомендацій для підтримки користувачів торгівельної платформи. Запропоновано гібридну модель, що об'єднує методи колаборативної та контентної фільтрації з урахуванням контексту користувача. Реалізовано прототип системи, проведено оцінку точності за метриками Precision, Recall, RMSE. Результати показали підвищення якості персоналізації до 20% порівняно з базовими моделями.

Вступ. Рекомендаційні системи активно застосовуються у цифровій торгівлі, медіа та сервісах персоналізації. Їх основна мета — формувати індивідуальні пропозиції для користувачів на основі їхньої поведінки або атрибутів товарів. Основними підходами до побудови РС є колаборативна та контентна фільтрація, кожна з яких має обмеження, пов'язані з точністю та адаптивністю. Останнім часом зростає інтерес до гібридних систем, які поєднують переваги обох методів. У цій роботі розглянуто створення гібридної системи, здатної враховувати як історію користувача, так і контекст його взаємодії з платформою.

Мета роботи. Розробити та протестувати методику створення рекомендаційної системи на основі гібридного підходу, що забезпечує високу точність персоналізації за умов мінімального набору початкових даних.

Основна частина роботи. У роботі було проаналізовано основні типи рекомендаційних моделей: колаборативні (user- та item-based), контентні (TF-IDF, one-hot encoding, дерева рішень) та гібридні (Weighted, Cascade, Meta-level, Switching). Гібридизація дозволяє уникнути недоліків кожного з підходів, зокрема проблеми холодного старту, розрідженості даних та низької різноманітності видачі.

Було обрано каскадну архітектуру: первинний список рекомендацій формується контентним фільтром на основі атрибутів товару (категорія, бренд, ціновий сегмент), а потім уточнюється колаборативною фільтрацією за поведінковими патернами користувачів (історія переглядів, додавання до кошика, покупки). Додатково враховано контекст: час доби, тип пристрою, активність користувача. Така багаторівнева схема дозволяє динамічно адаптувати рекомендації до змін у поведінці користувача навіть протягом однієї сесії.

Система реалізована на Python із використанням TensorFlow, Flask та SQLite. Застосовано бібліотеки Pandas, Scikit-learn, Surprise. Розроблено REST API для взаємодії з фронтендом та модуль персоналізованого ранжування результатів. UI реалізовано через Flask-шаблони з підтримкою мобільної адаптації. Структура системи включає: модуль збору даних, блок обробки та нормалізації, ядро з ML-моделями, механізм ранжування, та API-інтерфейс. Така модульність дозволяє масштабувати компоненти незалежно, а також забезпечує високу гнучкість у розгортанні (локально або в хмарі).

Для моделювання використовувались: – SVD та LightFM для латентної факторизації; – градієнтний бустинг (XGBoost) для уточнення ранжування; – автоенкодері для виявлення схованих залежностей; – класифікатор Logistic Regression як базова модель оцінки ймовірності взаємодії; – трансформери BERT4Rec як експериментальна альтернатива для послідовнісного прогнозування вподобань.

Особливу увагу приділено адаптивності системи: реалізовано механізм динамічного оновлення ваг моделей на основі останніх дій користувача, що дозволяє враховувати короткострокову та довгострокову поведінкову пам'ять. В системі реалізовано обробку імпліцитних сигналів (наприклад, час перегляду сторінки), які передаються через легковагий формат JSON до ядра системи, що забезпечує гнучке збереження і аналіз активностей.

Тестування проведено на синтетичному датасеті (10 000 записів) із симульованою історією дій користувачів. Було змодельовано кілька сценаріїв: новий користувач (cold start), повернення після тривалої перерви, вузькопрофільна поведінка (наприклад, взаємодія лише з певною категорією). Для кожного сценарію визначено набір ключових метрик: Precision@5 (0.81), Recall@5 (0.69), RMSE (0.92), MAP (0.76), NDCG@10 (0.84). Було також враховано метрики новизни, різноманіття та середню затримку відповіді (latency < 100 мс).

Рисунок 1 — Візуалізація ключових метрик ефективності системи рекомендацій

Систему порівняно з архітектурами Amazon, eBay, Rozetka. Запропонований підхід забезпечує більшу пояснюваність, модульність та спрощену інтеграцію з існуючими API. Додатково протестовано режим часткового оновлення моделі без повного перенавчання – це дозволило вдвічі скоротити час обробки нових записів. Унікальність підходу полягає в поєднанні каскадної гібридизації з контекстною адаптацією та можливістю гнучкої інтеграції без потреби у високопродуктивних обчислювальних ресурсах.

Для підвищення продуктивності також були реалізовані оптимізації кешування найпопулярніших запитів, що дозволяє зменшити навантаження на сервер при одночасному обслуговуванні великої кількості користувачів. Крім того, система підтримує багатомовний інтерфейс рекомендацій, що важливо для маркетингового використання на міжнародних платформах. Було впроваджено логування змін персональних моделей користувачів з метою їх подальшого аудиту, а також базовий механізм A/B-тестування для вибору оптимальних гіперпараметрів. В архітектурі також передбачено резервні сценарії на випадок відмови базової моделі, при яких активується fallback-механізм із менш точними, але стабільними правилами рекомендацій. Це дозволяє забезпечити безперервність сервісу за умов пікових навантажень або втрати частини моделей. Вбудований механізм аналізу пояснень забезпечує прозорість прийняття рішень системою і може бути використаний для побудови інтерфейсів з довірою користувача. Таким чином, запропонована система не лише функціональна, але й орієнтована на масштабування та реальне промислове впровадження.

Таблиця 1 – Порівняння системи з аналогами

Платформа	Тип	Алгоритми	Контекст	Пояснюваність
Amazon	Deep hybrid	MF + embeddings	так	часткова
eBay	ML hybrid	CNN + XGBoost	так	обмежена
Rozetka	Simple hybrid	CF + rules	обмежено	ні
Наша система	Hybrid + context	CF + content + контекст	так	так

Висновки. Розроблена система демонструє стійкість до проблеми «cold start», забезпечує пояснюваність рекомендацій і модульну архітектуру. Подальші дослідження передбачають інтеграцію з реальними торговими платформами, впровадження моделей GNN та трансформерів, а також розширення на мультимодальні рекомендації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B. (2011). Introduction to Recommender Systems Handbook. In: Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B., Kantor, P. (eds) Recommender Systems Handbook. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-85820-3_1 Aggarwal C.C. Recommender Systems: The Textbook. – Springer, 2016.
2. Bayer I. et al. A generic coordinate descent framework for learning from implicit feedback //Proceedings of the 26th international conference on world wide web. – 2017. – С. 1341-1350.
3. Y. Koren, R. Bell and C. Volinsky, "Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems," in *Computer*, vol. 42, no. 8, pp. 30-37, Aug. 2009, doi: 10.1109/MC.2009.263.
4. Hidasi B. et al. Session-based recommendations with recurrent neural networks //arXiv preprint arXiv:1511.06939. – 2015.

DEVELOPMENT OF A HYBRID RECOMMENDATION SYSTEM TO SUPPORT USERS OF A TRADING PLATFORM

V. Savkunov

PhD, Associate Professor of the IS Department S. Smyk
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The article presents a methodology for developing an intelligent recommendation system to support users of a trading platform. A hybrid model is proposed, combining collaborative and content-based filtering methods with user context awareness. A system prototype was implemented and its accuracy evaluated using Precision, Recall, and RMSE metrics. The results demonstrated an improvement in personalization quality of up to 20% compared to baseline models.

УДК 004.932.2:004.89:004.93'1

ПІДРАХУНОК ЛЮДЕЙ У НАТОВПІ З УРАХУВАННЯМ ГЛИБИНИ СЦЕНИ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ ЩІЛЬНОСТІ

Добришев Р. Є.

канд.техн.наук, проф., директор ІШР Лобачев М. В.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено метод підрахунку людей у натовпі з урахуванням перспективної деформації сцени, що реалізується через інтеграцію карти глибини у згорткову нейронну мережу. Запропоновано модуль врахування глибини, який модулює просторові ознаки згорткової архітектури відповідно до локальної структури сцени. Реалізацію здійснено на основі полегшеної CSRNet-моделі з підключенням попередньо навченого глибинного предиктора. Запропонований підхід є перспективним для використання в системах інтелектуального відеоспостереження реального часу.

Вступ. Проблема автоматичного підрахунку людей у натовпі залишається однією з найактуальніших у сфері інтелектуального відеоспостереження, оскільки вона має безпосередній вплив на безпеку масових заходів, ефективність логістики та управління публічними просторами. Зростання складності міських сценаріїв, де високий рівень щільності натовпу поєднується з сильною перспективною деформацією, обумовлює необхідність створення нових методів, здатних враховувати геометричні особливості сцени [1]. Сучасні підходи на базі згорткових нейронних мереж (CNN) демонструють високу ефективність, однак більшість із них ігнорують інформацію про перспективу, що знижує точність підрахунку у сценах зі значною зміною масштабу. Ця стаття присвячена розробці методу підрахунку людей у натовпі на основі оцінки щільності з урахуванням глибини сцени [2].

Мета роботи. Метою дослідження є підвищення точності підрахунку людей у натовпі в сценах зі складною перспективою шляхом інтеграції інформації про глибину у згорткову нейронну мережу через спеціально розроблений модуль врахування глибини.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

- розробити модуль врахування глибини, що включає кодування, просторову корекцію та вбудовування ознак;
- інтегрувати модуль у згорткові нейронні архітектури типу кодер–декодер;
- реалізувати прогнозування глибини зображень за допомогою попередньо навченої моделі;
- навчити модель оцінки щільності з урахуванням глибини з використанням диференційованої функції втрат;
- провести експериментальне дослідження на наборах даних;
- здійснити порівняльний аналіз точності із сучасними методами, що не враховують перспективу.

Основна частина роботи. Запропонований підхід до підрахунку людей у натовпі ґрунтується на інтеграції інформації про глибину сцени в процес побудови карти щільності, що дозволяє компенсувати масштабні спотворення, спричинені перспективою. Метод поєднує класичну архітектуру згорткової нейронної мережі типу "кодер–декодер" із новим диференційованим модулем врахування глибини, який адаптує ознаки згортки до локальної геометрії сцени.

У якості базової структури використано класичну схему побудови карти щільності: вхідне RGB-зображення обробляється згортковим кодером, який витягує багаторівневі ознаки, далі ці ознаки подаються у декодер, що відновлює просторову роздільну здатність і формує карту щільності.

Власна реалізація також використовує полегшену версію архітектури CSRNet [3] з дилатованими згортками, що дозволяє краще зберігати контекст при обробці сцен високої щільності (рис. 1).

Рисунок 1 – Загальна структура запропонованого методу

Ключовою інновацією є модуль врахування глибини, що вбудовується у кодерну частину моделі. Він складається з трьох основних блоків:

- блок кодування, який перетворює карту глибини у простір ознак за допомогою параметризованої сигмоїдної функції нормалізації, що є придатною до навчання;
- блок коригування, що застосовує механізм просторової уваги до карти ознак, виділяючи області, де розташовані об'єкти переднього плану, і пригнічуючи фонову інформацію;
- блок вбудовування, який застосовує отримані ваги для модифікації (модуляції) ознак згорткової мережі, надаючи їм геометричну чутливість до масштабу.

Оскільки більшість наборів даних для задач підрахунку не містять інформації про глибину, у методі використовується попередньо навчений глибиний предиктор, що працює на основі окремих зображень. Він здатен прогнозувати карти глибини як для сцен у приміщенні, так і для відкритого простору, що дозволяє застосовувати метод у широкому спектрі сценаріїв.

Навчання нейронної мережі здійснюється в три етапи:

- 1) попереднє навчання базової згорткової мережі для побудови карти щільності
- 2) навчання блоку просторової уваги, який дозволяє локалізувати об'єкти на передньому плані;
- 3) наскрізне навчання повної моделі з модулем глибини, де ознаки динамічно корегуються в кожному згортковому шарі.

Формалізація процесу модулювання ознак відбувається через вагову функцію, яка залежить від глибини та локальних ознак шару. У кожній точці карти ознак значення масштабу враховується через корегуючу маску, отриману з маски уваги. У результаті мережа адаптує рівень активації для кожної області з урахуванням геометричної структури сцени, що особливо важливо у випадках зі складною перспективною деформацією.

Карта щільності виводиться з останнього шару декодера та інтегрується по всій площі зображення для оцінки загальної кількості людей. Як цільова функція використовується попіксельна евклідова похибка між прогнозованою картою щільності та еталонною картою, згенерованою з точкових анотацій за допомогою двовимірного гаусового ядра.

Метод оцінювався на трьох стандартних наборах даних: ShanghaiTech-B, UCF_CC_50 та Mall. Для набору ShanghaiTech-B запропонований метод досяг $MAE = 9,1$ і $MSE = 16,4$, що є значним покращенням у порівнянні з найближчими аналогами, наприклад, IG-CNN ($MAE = 13,5$,

MSE = 21,0). На екстремально щільному наборі UCF_CC_50 запропонований підхід показав MAE = 289,5 і MSE = 391,1, тоді як IG-CNN – MAE = 419,6, MSE = 541,8. На меншому наборі Mall метод досяг MAE = 1,31 і MSE = 1,64, обійшовши найближчого конкурента DecideNet (MAE = 1,53, MSE = 1,89).

Таким чином, середній приріст точності підрахунку становив 25–30% у порівнянні з методами, які не враховують перспективу. Крім того, було підтверджено, що використання модуля уваги дозволяє успішно пригнічувати вплив фонових зон, що особливо важливо у сценах з відкритим простором.

Висновки. У роботі запропоновано метод підрахунку людей у натовпі з урахуванням перспективної деформації сцени шляхом інтеграції карти глибини в згорткову нейронну мережу через спеціалізований модуль. Архітектура моделі включає блок кодування глибини, маску уваги та модулятор ознак, що дозволяє адаптувати просторові представлення до локального масштабу сцени.

Реалізований підхід продемонстрував стабільне покращення точності порівняно з класичними методами оцінки щільності. Зокрема, на наборі ShanghaiTech-B середня абсолютна похибка (MAE) зменшилася з 13,5 (IG-CNN) до 9,1, а середньоквадратична похибка (MSE) – з 21,0 до 16,4, що становить покращення на 32,6% за MAE.

На складному наборі UCF_CC_50 MAE знизився з 419,6 до 289,5, а MSE – з 541,8 до 391,1, що забезпечило покращення точності на 31,0% за MAE. На наборі Mall досягнуто MAE = 1,31 і MSE = 1,64, що на 14,4% точніше за результат DecideNet (MAE = 1,53).

Таким чином, середній приріст точності на трьох наборах становив від 14% до 33%, залежно від складності сцени. Запропонована модель не потребує наявності анотацій глибини у навчальних даних, є компактною, повністю диференційованою і може бути інтегрована у системи відеоаналітики в реальному часі. Результати доводять, що використання інформації про глибину як допоміжної ознаки є ефективним шляхом підвищення точності у задачах оцінки щільності натовпу в складних сценах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

4. Khan M. A., Menouar H., Hamila R. Revisiting crowd counting: State-of-the-art, trends, and future perspectives. *Image and Vision Computing*. 2023. Vol. 129, No 1. P. 104597.
5. Farhadi A., Hejrati M. Every picture tells a story: Generating sentences from images. *Computer Science*. 2010. Vol. 1, No 4. P. 15–29.
6. Li Y., Zhang X., Chen D. CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes. *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2018. Vol. 1, No 1. P. 1091–1100.

COUNTING PEOPLE IN A CROWD WITH CONSIDERATION OF SCENE DEPTH IN DENSITY ESTIMATION TASKS

Dobryshev R. Ye.

PhD., Prof., Head of the IAIR Lobachev M. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a method for counting people in a crowd with regard to the perspective deformation of the scene, which is realized by integrating a depth map into a convolutional neural network. A depth-aware module is proposed that modulates the spatial features of the convolutional architecture according to the local scene structure. The implementation is based on a lightweight CSRNet model with the connection of a pre-trained depth predictor. The proposed approach is promising for use in real-time intelligent video surveillance systems.

УДК 004.415.2:004.021

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ БАГАТОРІВНЕВОГО ПРОМІЖНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕНЬ ШІ

Нижник А.О.,

канд. техн. наук, старший викладач Партика А.І.,
Національний університет "Львівська Політехніка", УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі досліджено ефективність використання багаторівневого проміжного представлення (MLIR) для обчислень в галузі штучного інтелекту. Проведено порівняння продуктивності алгоритмів, реалізованих різними мовами програмування. Встановлено, що застосування MLIR забезпечує значне збільшення швидкодії алгоритмів, зокрема у порівнянні з традиційним Python та іншими мовами.

Вступ. Розвиток систем штучного інтелекту вимагає постійного вдосконалення технологій обробки даних, що суттєво впливає на продуктивність програмних рішень. Традиційно для реалізації алгоритмів у сфері штучного інтелекту використовуються мови програмування високого рівня, такі як Python, які зручні для швидкого створення прототипів, але мають суттєві обмеження у швидкодії. Використання низькорівневих компільованих мов (наприклад, C/C++ або Rust) вирішує проблему продуктивності, проте збільшує складність розробки та підтримки програмних продуктів. Тому виникає необхідність дослідження нових підходів, таких як багаторівневе проміжне представлення (MLIR), що дозволяє поєднати переваги високорівневих та низькорівневих мов програмування, забезпечуючи високу швидкодію без значного ускладнення процесу розробки програмного забезпечення.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження ефективності багаторівневого проміжного представлення (MLIR) для оптимізації алгоритмів штучного інтелекту з подальшим підвищенням їхньої продуктивності. Для досягнення цієї мети визначено наступні завдання: провести порівняльний аналіз швидкодії MLIR із традиційними мовами програмування, оцінити практичні переваги використання MLIR на конкретних математичних задачах, таких як знаходження простих чисел, рекурсивні алгоритми та побудова множини Мандельброта, а також обґрунтувати доцільність застосування MLIR у практичних розробках систем штучного інтелекту.

Основна частина роботи. Сучасні системи штучного інтелекту зазвичай розробляються з використанням високорівневих мов програмування, таких як Python, що мають зрозумілий синтаксис, низький поріг входження для розробників та широку екосистему спеціалізованих бібліотек. Проте Python має суттєві обмеження у швидкодії, зумовлені його інтерпретованістю, динамічною типізацією та наявністю глобального блокування інтерпретатора (Global Interpreter Lock, GIL), що негативно впливає на ефективність багатопотокових програм.

Для подолання цих обмежень часто застосовуються компільовані мови низького рівня, зокрема C, C++ або Rust, які дозволяють суттєво підвищити продуктивність завдяки ефективнішому керуванню пам'яттю, статичній типізації та прямій взаємодії з апаратним забезпеченням. Однак використання таких мов значно підвищує складність процесу розробки, вимагає глибоких знань специфіки пам'яті та апаратного забезпечення, що не завжди є доступним і виправданим для задач високого рівня абстракції, які характерні для штучного інтелекту. У цьому контексті запропоновано застосування багаторівневого проміжного представлення (Multi-Level Intermediate Representation – MLIR), яке дозволяє оптимізувати код алгоритмів штучного інтелекту на різних рівнях абстракції [1]. MLIR є гібридним рішенням, що поєднує переваги високорівневих та низькорівневих підходів, забезпечуючи можливість багатоетапної оптимізації коду [2]. Однією з реалізацій MLIR є мова програмування Mojo, яка має синтаксис, схожий з Python, але водночас пропонує продуктивність, що близька до мов системного програмування.

Для перевірки ефективності MLIR було проведено порівняльне дослідження продуктивності алгоритмів, реалізованих різними мовами програмування, на різних задачах, такі

як пошук n -го простого числа, оптимізація хвостової рекурсії та обчислення множини Мандельброта.

Пошук простих чисел. Було порівняно швидкодію реалізації алгоритму пошуку n -го простого числа мовами Python, JavaScript (Node.js) та Rust [3]. Отримані результати (рисунк 1) показали, що продуктивність Python найнижча через особливості його інтерпретатора та динамічної типізації. JavaScript показав кращі результати завдяки оптимізаціям Node.js, однак поступається Rust.

Рисунок 1 – Порівняння швидкодії алгоритму пошуку n -го простого числа

Оптимізація хвостової рекурсії (Tail Call Optimization, TCO). Для дослідження переваг MLIR у сфері оптимізації хвостових викликів порівнювались реалізації рекурсивних алгоритмів на мовах Rust (що базується на технології LLVM) та Mojo (з підтримкою MLIR). Оскільки хвостова рекурсія є поширеною в алгоритмах штучного інтелекту, її оптимізація має суттєве значення для ефективності виконання програм [4]. Експеримент показав, що завдяки особливостям управління пам'яттю та оптимізації викликів функцій у MLIR алгоритм, реалізований на Mojo, виконувався на 53% швидше порівняно з аналогом на Rust (рисунк 2).

Рисунок 2 – Порівняння оптимізації хвостових викликів

Обчислення множини Мандельброта. Реалізація фракталу Мандельброта – це приклад типового обчислювально-інтенсивного завдання, яке дозволяє оцінити продуктивність компіляції та ефективність роботи з пам'яттю [5]. У рамках експерименту було порівняно код алгоритму, написаний мовами Python і Mojo. Візуально і структурно код був практично ідентичним, що спрощує перехід на Mojo для розробників, які працюють з Python. При цьому виконання обчислень на Mojo завдяки використанню MLIR виявилось у 119 разів швидшим, ніж на Python (рисунк 3).

Рисунок 3 – Порівняння швидкодії обчислення множини Мандельброта

Отримані результати підтверджують, що багаторівневе проміжне представлення є ефективним рішенням для оптимізації алгоритмів у сфері штучного інтелекту, забезпечуючи високу продуктивність обчислень без значного збільшення складності програмного коду та процесу розробки.

Висновки. У результаті виконаної роботи було досліджено ефективність використання багаторівневого проміжного представлення для задач штучного інтелекту. Порівняльний аналіз алгоритмів, реалізованих мовами Python, JavaScript, Rust та Mojo, підтвердив переваги застосування MLIR. Зокрема, Mojo забезпечує продуктивність, близьку до низькорівневих мов (таких як Rust), при цьому зберігаючи простоту написання коду, подібну до Python.

Експериментально доведено, що при оптимізації хвостової рекурсії Mojo на базі MLIR виконує обчислення на 53% швидше за Rust, що базується на LLVM. Також у задачі обчислення множини Мандельброта Mojo показав у 119 разів більшу швидкість порівняно з Python. Це свідчить про значний потенціал MLIR для підвищення ефективності обчислень в галузі штучного інтелекту, а також підтверджує доцільність подальшого використання цієї технології у практичних розробках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mojo — the programming language for all AI developers. URL: <https://www.modular.com/max/mojo> – (дата звернення: 08.05.2025)
2. Multi-Level Intermediate Representation Overview. URL: <https://mlir.llvm.org/> – (дата звернення: 08.05.2025)
3. Mahato, P., Shah, A. (2023). A review of prime numbers, squaring prime pattern, different types of primes and prime factorization analysis. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11, 2036–2043. DOI: <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.54904>
4. Park, H., Kim, S. (2024). Tail Call Optimization Tailored for Native Stack Utilization in JavaScript Runtimes. *IEEE Access*, PP, 1–1. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3441750>
5. Danca, M. (2024). Mandelbrot Set as a Particular Julia Set of Fractional Order, Equipotential Lines and External Rays of Mandelbrot and Julia Sets of Fractional Order. *Fractal and Fractional*, 8(1), 69. DOI: <https://doi.org/10.3390/fractalfract8010069>

CAPABILITY ANALYSIS OF MULTI-LEVEL INTERMEDIATE REPRESENTATION FOR AI COMPUTING

Nyzhnyk A.O.,

PhD, Senior Lecturer Partyka A.I.

Lviv Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper investigates the efficiency of using a Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) for optimizing AI-related algorithms. A comparative analysis was performed on algorithms implemented in different programming languages. It was established that using MLIR significantly improves the performance of algorithms compared to traditional implementations in Python and other high-level languages.

**СЕКЦІЯ:
«КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ
СИСТЕМИ»**

УДК 004.8:616-078

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖІВ У ВІДЕОІГРАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІІ ПРОХОДЖЕННЯ РІВНІВ

Максименко А. В.

канд. техн. наук, доцент Галчонков О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано методику моделювання інтелектуальної поведінки неігрових персонажів (NPC) у відеоіграх з метою підвищення ефективності проходження рівнів. У дослідженні розглянуто і проаналізовано три підходи: імітаційне навчання, навчання з підкріпленням та їх гібридизацію. Розроблено архітектуру модульної системи з окремими підсистемами симуляції середовища, навчання, оцінювання продуктивності та конфігурації. Запропонована система дозволяє навчати адаптивних NPC, здатних діяти стратегічно, пристосовуватись до нових умов та досягати максимальної винагороди з мінімальними витратами часу. Представлена методика може бути застосована для створення реалістичної поведінки ігрових агентів у динамічних середовищах з високим рівнем взаємодії.

Вступ. Сучасні відеоігри вимагають від неігрових персонажів (NPC) не лише технічної коректності дій, а й високого рівня адаптивності, стратегічного планування та реалістичної поведінки. У зв'язку з цим актуальним постає завдання моделювання поведінки NPC за допомогою алгоритмів машинного навчання. Особливої уваги набуває підхід, заснований на навчанні з підкріпленням (Reinforcement Learning), що дозволяє агентам самостійно вдосконалювати свої дії у процесі взаємодії з середовищем. Поряд із цим, імітаційне навчання (Imitation Learning) забезпечує швидке формування стартової політики на основі демонстрацій експертів. Найефективнішими вважаються гібридні стратегії, що поєднують обидва підходи: агент спершу вивчає базову поведінку, а потім адаптується та оптимізує її у реальних сценаріях гри.

Мета роботи. Розробка та дослідження методики моделювання інтелектуальної поведінки неігрових персонажів у відеоіграх шляхом застосування алгоритмів машинного навчання з метою досягнення максимальної ігрової винагороди за мінімально можливий час проходження рівня.

Основна частина роботи. Для досягнення мети – побудови NPC, здатного ефективно проходити рівень гри з максимальною винагородою та мінімальними втратами часу – було досліджено сучасні підходи до навчання агентів у складних динамічних середовищах. Основну увагу зосереджено на трьох підходах: імітаційному навчанні, навчанню з підкріпленням та гібридних стратегіях, що поєднують перші два.

1. Імітаційне навчання (Imitation Learning)

Імітаційне навчання (IL) дозволяє навчити агента, спостерігаючи за діями експерта – наприклад, досвідченого гравця. Найбільш поширений варіант – Behavior Cloning (BC) – полягає в безпосередньому копіюванні дій на основі даних пар «стан–дія» (state-action) з демонстрацій [1]. Такий підхід дозволяє швидко отримати модель NPC, яка демонструє реалістичну поведінку вже на ранньому етапі. Це особливо корисно для задач, де важливе візуальне або сюжетне занурення гравця. Проте BC має обмеження: він не забезпечує адаптивності в ситуаціях, що відсутні у навчальних даних. При відхиленні агента від демонстрованої траєкторії модель не знає, як діяти, що веде до помилок, які накопичуються – явище, відоме як compounding errors [1].

2. Навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning, RL)

Навчання з підкріпленням (RL) – це метод, за якого агент досліджує середовище, взаємодіє з ним та отримує винагороду або штраф за свої дії. RL дозволяє виявляти складні стратегічні шаблони, які не були задані явно. Одним з основних класичних методів є Q-learning – таблична реалізація для дискретних дій та станів [2]. Але у реалістичних середовищах, таких як відеоігри, цей підхід швидко втрачає ефективність. Замість цього застосовуються глибокі нейромережі, наприклад у методі Deep Q-Network (DQN), де функція Q апроксимується за допомогою нейронної мережі [3]. DQN добре працює з візуальними входами (наприклад, кадрами з гри). Проте DQN чутливий до налаштувань і не завжди стабільний. Альтернативою є

Proximal Policy Optimization (PPO) – сучасний алгоритм із градієнтами політики, який підтримує стабільне навчання за рахунок обмеження на зміну політики між ітераціями [4].

3. Гібридні підходи (IL + RL)

Гібридні методи поєднують імітаційне навчання з навчанням з підкріпленням, отримуючи переваги обох підходів. На практиці це реалізується через двохетапне навчання: спершу агент отримує стартову політику шляхом Behavior Cloning на основі демонстрацій, а далі він вдосконалюється за допомогою PPO або іншого RL-алгоритму [1], [4]. Цей підхід дозволяє суттєво зменшити кількість випадкових дій на початку навчання, знизити ризик невдалих траєкторій, прискорити досягнення прийнятного результату.

Серед переваг існуючих рішень можна виділити сучасні методи на базі RL та IL демонструють високу ефективність у моделюванні інтелектуальної поведінки NPC. Завдяки глибоким нейромережам (як у DQN або PPO), агент здатен навчатися з візуальних сигналів, ідентифікувати складні шаблони поведінки та приймати рішення в реальному часі [3], [4]. Це дозволяє створювати NPC, що не лише виглядають реалістично, але й демонструють адаптивність до змін у середовищі. Імітаційне навчання, своєю чергою, дає змогу швидко ініціалізувати агента, що особливо важливо при обмежених ресурсах. BC відтворює дії гравця з високою точністю, підвищуючи реалістичність і передбачуваність поведінки [1]. Гібридні стратегії об'єднують переваги обох підходів: швидкий старт з мінімальною кількістю помилок і оптимізація політики на пізніх етапах. Вони також краще узагальнюються на нові рівні, бо здатні як імітувати, так і адаптувати поведінку до нових викликів [5].

До недоліків можна віднести, що у RL – це насамперед проблема холодного старту: на початку агент часто діє випадково, що в середовищах з рідкісною винагородою веде до довгого та неефективного навчання [2]. До того ж високі обчислювальні витрати RL-моделей вимагають сучасного обладнання та довготривалих обчислень. Behavior Cloning не здатне адаптуватися до нових ситуацій, що обмежує його застосування у відкритих світах або при появі несподіваних дій [1]. Помилки мають тенденцію накопичуватися, якщо агент відхиляється від демонстрованої траєкторії. Гібридні підходи, попри ефективність, є складнішими в реалізації. Вони вимагають налаштування двох фаз навчання (IL і RL), правильного контролю переходу між ними та часто – тривалого циклу тестування і валідації. Також DQN і PPO мають низьку прозорість: складно пояснити, чому агент прийняв те чи інше рішення (explainability) [3], [4].

Пропонується гібридна система моделювання інтелектуальної поведінки NPC, що поєднує алгоритми імітаційного навчання навчання з підкріпленням та їх комбіновані варіанти. Система побудована за модульною структурою, яка забезпечує гнучкість, масштабованість та можливість автономного вдосконалення поведінки агентів у складних середовищах.

Монолітна архітектура системи побудована на таких компонентах:

- Модуль симуляції середовища – створення та підтримку інтерактивного ігрового світу.
- Модуль навчання – реалізація алгоритмів машинного навчання, які використовуються для формування поведінки NPC.
- Модуль оцінювання – кількісний аналіз ефективності агентів.
- Модуль конфігурації – централізоване управління параметрами середовища та навчання.
- Модуль зберігання – збереження навченої політики в стандартизованому форматі, що дозволяє легко відновити агента або повторити навчання з певної точки.

Система дозволяє легко додавати нові алгоритми або змінювати середовище без порушення цілісності решти компонентів. Завдяки чіткому розділенню обов'язків, кожен модуль може розвиватися незалежно, що сприяє повторному використанню коду та полегшує дослідження альтернативних стратегій поведінки NPC.

Надамо деталі щодо можливої реалізації кожного модуля:

Запропонована система моделювання інтелектуальної поведінки NPC у відеоіграх складається з п'яти функціональних модулів, кожен з яких виконує окрему роль у загальному процесі формування, навчання, аналізу та керування агентом.

Модуль симуляції середовища виконує ключову функцію створення інтерактивного ігрового простору. Саме в цьому середовищі NPC здійснює дії, взаємодіє з об'єктами та отримує зворотний зв'язок у вигляді винагород.

Модуль навчання відповідає за реалізацію алгоритмів формування поведінки NPC. Він включає підтримку кількох типів навчання: імітаційне (наприклад, Behavior Cloning), що базується на демонстраціях експертів; навчання з підкріпленням (Q-learning, DQN, PPO), яке використовує функцію винагороди для самостійного вдосконалення політики; та гібридні методи, які об'єднують переваги обох підходів.

Модуль оцінювання дозволяє кількісно аналізувати ефективність поведінки агента у стандартизованих умовах. Він автоматично виконує серії симуляцій, збирає та обробляє ключові метрики, такі як середній час проходження рівня, кількість зіткнень з ворогами, зібрані бонуси, частота досягнення цілей.

Модуль конфігурації забезпечує централізоване управління параметрами всієї системи. Він дозволяє описувати структуру ігрового рівня, правила симуляції, початкові позиції об'єктів, гіперпараметри алгоритмів, архітектуру нейронних мереж, а також сценарії запуску (імітаційне навчання, reinforcement learning, комбіноване навчання, тестування).

Модуль зберігання відповідає за організацію збереження результатів навчання, зокрема ваг нейронних мереж, історії навчального процесу (винагороди, втрати, кількість епізодів), контрольних точок для можливого відновлення тренування або оцінки попередніх політик.

Висновки. У результаті дослідження сучасних методів навчання агентів для відеоігор було сформовано власну методіку моделювання поведінки неігрових персонажів, яка поєднує імітаційне навчання, навчання з підкріпленням та їх гібридизацію. Розроблена система базується на монолітній архітектурі, що дозволяє ефективно тестувати та порівнювати різні підходи до навчання NPC в умовах складного динамічного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

5. Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011). A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning. URL: <https://proceedings.mlr.press/v15/ross11a/ross11a.pdf>. – (дата звернення 20.04.2025)
6. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction. URL: <https://www.andrew.cmu.edu/course/10-703/textbook/BartoSutton.pdf>. – (дата звернення 20.04.2025)
7. Mnih, V. et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518, 529–533. URL: <https://www.nature.com/articles/nature14236>. – (дата звернення 20.04.2025)
8. Schulman, J. et al. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. URL: <https://arxiv.org/abs/1707.06347>. – (дата звернення 20.04.2025)
9. Ho, J., & Ermon, S. (2016). Generative Adversarial Imitation Learning. URL: <https://arxiv.org/abs/1606.03476>. – (дата звернення 20.04.2025)

MODELING INTELLECTUAL BEHAVIOR OF CHARACTERS IN VIDEO GAMES TO INCREASE LEVEL COMPLETION SPEED

Maksymenko Andrii

PhD, Associate professor, Galchonkov O.M.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A methodology for modeling the intellectual behavior of non-game characters (NPCs) in video games is proposed to increase the efficiency of level passing. The study considers and analyzes three approaches: imitation learning, reinforcement learning, and their hybridization. A modular system architecture with separate subsystems for environment simulation, training, performance evaluation, and configuration has been developed. The proposed system allows training adaptive NPCs that are able to act strategically, adapt to new conditions, and achieve maximum reward with minimal time. The presented methodology can be applied to create realistic behavior of game agents in dynamic environments with a high level of interaction.

УДК 004.89

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ІГРОВИХ АССЕТІВ МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Звозніков Є.Д.

канд. техн. наук, доцент, Гітис В.Б.

Донбаська державна машинобудівна академія, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто сучасні тенденції розвитку ринку створення відеоігор та окреслено перспективи застосування методів штучного інтелекту для автоматизованої генерації ігрових асетів. Запропоновано підхід, заснований на використанні генетичного алгоритму, що включає формування початкової популяції, оцінку якості особин, критерії відбору та параметри схрещування.

Вступ. *GameDev* – це динамічна галузь, що постійно розвивається та адаптується до змін у світі технологій. Останніми тенденціями в *GameDev* є зростання мультиплатформних ігор, розвиток інді-ігор та активне використання хмарних технологій. У 2020 році світовий ринок ігор зріс на 23,1% – найвищий показник за останнє десятиліття. У 2021 року майже три мільярди гравців витратили на ігри 175,8 мільярда доларів. У 2023 році світова галузь розробки ігор досягла 200 мільярдів доларів, а у 2024 році – 218,7 мільярда доларів [1].

У сфері інді-розробки комп'ютерних ігор існує гостра проблема доступності якісних ігрових асетів. Тому можна зробити висновок про необхідність пошуку додаткових способів спрощення роботи розробників та навчання. В цьому контексті особливо актуальними стають методи штучного інтелекту, які могли б генерувати ці ігрові асети.

Мета роботи. Розробка засобу автоматизованої генерації ігрових асетів (спрайтів) для потреб розробників та освітніх програм у сфері *GameDev* шляхом застосування методів штучного інтелекту, зокрема генетичних алгоритмів, що дозволить підвищити ефективність як процесу створення ігор, так і навчання.

Основна частина роботи. Особливістю інді-розробки є обмежений склад команди або повна відсутність профільних дизайнерів, що призводить до того, що значна частина часу витрачається не на програмування чи тестування, а на пошук або самостійну розробку асетів. Це стосується й розробників *hyper-casual* ігор, у яких часто використовуються шаблонні рішення, що призводить до візуальної одноманітності, зниження унікальності проєктів і, відповідно, втрати гравців. Аналогічна проблема виникає й на етапі навчання новачків у *GameDev*, де відсутність швидкодоступних асетів сповільнює темп засвоєння матеріалу, а також ускладнює викладання на курсах, де час на пояснення обмежений. Таким чином, існує як практична, так і освітня потреба в інструменті, що дозволить генерувати ігрові асети автоматично.

Розглянемо конкретний метод штучного інтелекту, за допомогою якого можна досягти зазначеної цілі. Цим методом буде генетичний алгоритм.

Генетичні алгоритми – це еволюційні алгоритми пошуку, що використовуються для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію [2]. Особливістю генетичних алгоритмів є акцент на використанні оператора «схрещення», який виконує операцію рекомбінацію рішень-кандидатів, роль якої аналогічна ролі схрещення в живій природі [2]. Вони є фундаментом штучного життя.

Прикладом ефективного застосування генетичного алгоритму є проєкт, створений у 2010 році одним із програмістів, який розробив додаток для автоматичної генерації оптимальної тактики в грі *StarCraft II*. Алгоритм розбивав гру на базові дії (наприклад, будівництво робітників, споруд, юнітів постачання), які структурувались у вигляді «хромосом», що конкурували між собою в «популяціях». Успішні тактичні рішення відтворювались у наступних поколіннях, тоді як неефективні – відмирали. Завдяки такому підходу, система змогла адаптуватися до різних сценаріїв гри та знаходити ефективні стратегії, що демонструє практичну силу й гнучкість генетичних алгоритмів [3].

Згідно вищезазначеної інформації, генетичний алгоритм, завдяки своїй ефективності, яка дозволяє знаходити оптимальні рішення в невизначених і нечітких умовах, а також адаптивності до змін у вхідних даних, що дозволяє генерувати ігрові ассети, які відповідають різним вимогам і сценаріям, буде найкращим вибором для вирішення нашої задачі.

В результаті аналізу магазину готових ассетів *Unity Asset Store* компанії *Unity Technologies*, яка розробила ігровий рушій *Unity*, що буде використаний для розробки програмного модуля, були знайдені інструменти-аналоги [4].

Один з таких – *Skybox AI Generator*. Він дає змогу створювати небо (*skybox*) на основі текстового запиту. Користувач може описати атмосферу, архітектуру або стиль середовища, і плагін генерує відповідну панораму. До переваг цього сервісу можна віднести наявність безкоштовного пакета, швидкість генерації та зручність для *low-poly* проєктів. Водночас є й недоліки: для використання потрібен *API*-ключ, повна версія коштує 100\$, немає можливості редагувати згенеровані ассети, а також відсутня інтеграція результату безпосередньо в ігровий процес.

Інший популярний інструмент – *Leonardo.Ai*. Це інтеграція з онлайн-сервісом, який генерує зображення за текстовим описом. Він добре підходить для створення іконок або простих текстур. Користувач може змінювати параметри перед генерацією, що дає більше контролю над результатом. Основні переваги *Leonardo.Ai* – це швидка генерація та можливість налаштувань. Проте, як і у випадку з *Skybox AI Generator*, потрібен *API*-ключ, безкоштовна версія має обмеження, а найповніша функціональність доступна лише через веб-версію.

Серед аналогічних рішень варто відзначити плагін *Layer AI*, що генерує зображення за текстовим запитом у фіксованих художніх стилях. Його переваги – безкоштовність, необмежена кількість генерацій і можливість видалення фону. Це робить його зручним для створення іконок і простих графічних елементів. До недоліків належать обмеженість стилів, слабка функціональність у вікні *Unity* порівняно з веб-версією, відсутність інтеграції в ігровий процес і суттєво розширені можливості лише у платній версії.

Проаналізувавши ці інструменти, які вміють генерувати *2D* зображення, можна зробити висновок, що всі ресурси, погано інтегровані в редактор *Unity* і завжди легшим варіантом буде користуватися веб-сервісам зі схожим функціоналом. В *Unity Asset Store*, безкоштовними є тільки демо-версії, повні версії або дорого коштують, або не можуть бути інтегровані в редактор. Більшість з системи генерують однотипні зображення. Також відсутня можливість інтеграції в ігровий процес.

Тоді доцільним буде розробити модуль, який за допомогою генетичного алгоритму генерував би ігрові ассети. При цьому він повинен містити засоби вибору параметрів генерації для гнучкості в налаштуваннях стартової популяції та регульованою ймовірністю успадкування характеристик першої батьківської особи від характеристик другої батьківської особи.

Фінальний вигляд сцени показаний на рисунку 1.

Рисунок 1 – Сцена з вибором параметрів генерації

Розмір стартової популяції, буде впливати на те, скільки екземплярів особини будуть створені для першої популяції. Чим це число буде більше, тим якісніше буде відбуватися селекція. Значення за замовчуванням – 10.

Відсоток ймовірності успадкування характеристик впливає на ймовірність вибору батьківських характеристик. Якщо вести 90%, це означатиме, що перша батьківська особина буде обрана для успадкування з ймовірністю 90%. Це стосується кольору, який розбитий на основі кольори – *Red, Green, Blue (RGB)*. Для розміру по осях X та Y, так як ми працюємо з 2D, значення за замовчуванням – 50.

Користувачу доступні дві кнопки для вибору особини: «Ворог» та «Дерево». Після їх вибору, відбувається перехід на сцену зі згенерованою стартовою популяцією. Задача користувача обирати зображення, які особисто йому сподобалися, від найменш привабливого до найбільш привабливого. Після вибору останньої особини, буде відібрана половина популяції і на основі найкращих буде сформована нова. В подальшому користувача перенаправить на різні ігри з вбудованими фінальними особинами.

Висновки. У ході роботи було досліджено актуальну проблему нестачі доступних ігрових асетів в інді-розробці та освітніх ініціативах *GameDev*. Зокрема, було встановлено, що більшість популярних сервісів для створення або використання компонентів гри потребують значних фінансових вкладень (іноді до 100 доларів США за повний доступ до функціоналу), або не підтримують безшовну інтеграцію з ігровим редактором Unity, що ускладнює використання їх у навчальному процесі та при створенні прототипів. Запропонований підхід – використання генетичного алгоритму для генерації асетів – дозволив реалізувати програмний модуль із налаштуванням стартової популяції (значення за замовчуванням – 10 екземплярів) та можливістю регулювання ймовірності успадкування характеристик (від 0% до 100%, зі значенням за замовчуванням – 50%). Це забезпечує як елемент випадковості, так і контрольованість процесу генерації, що важливо при створенні унікальних, але придатних до гри асетів. Створено дві сцени генерації – для ворога та дерева – з подальшою інтеграцією у дві демонстраційні гри. Таким чином, розроблено повноцінну систему генерації асетів з елементами оптимізації, яка спрощує розробку та навчання в середовищі *Unity*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Що чекає на ігрову індустрію: прогнози й дослідження Google [Електронний ресурс]. URL: <https://gamedev.dou.ua/news/global-game-industry-google-report-2021/>
2. Генетичний алгоритм – Вікіпедія [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
3. Genetic Algorithms Find Unbeatable StarCraft Tactics [Електронний ресурс] // URL: <https://www.wired.com/2010/11/genetic-algorithms-starcraft/>
4. Unity Technologies Wikipedia [Електронний ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_Technologies

A SOFTWARE MODULE FOR GENERATING GAME ASSETS USING THE FOLLOWING METHODS

Zvoznikov Y.D.

PhD in Technics, Associate Professor, Gitis V.B.
Donbass State Engineering Academy, UKRAINE

ANNOTATION. The article considers current trends in the development of the video game market and outlines the prospects for applying artificial intelligence methods for the automated generation of game assets. An approach based on the use of a genetic algorithm is proposed, which includes the formation of an initial population, assessment of the quality of individuals, selection criteria and crossbreeding parameters.

УДК 004.94

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЙОВОГО АЛГОРИТМУ VOIDS ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ В ІГРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Жмак М.В, Шкекіна Ю.А.

д.т.н., проф. Арсірій О.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Наведено опис ройового алгоритму Voids для симуляції колективної поведінки агентів в ігрових середовищах. Показано, що удосконалення базового алгоритму Voids додаванням механізму пошуку та уникнення перешкод, дозволяє створювати більш реалістичні й динамічні групові рухи в іграх. Проведено оцінку продуктивності удосконаленого Voids при 50, 500 та 5000 боїдів.

Вступ. Ройові алгоритми – це клас методів, заснованих на спостереженні за колективною поведінкою тварин і комах, коли відносно прості агенти, діючи за локальними правилами, демонструють складну емерджентну поведінку без централізованого управління. Алгоритм Voids є одним із найвідоміших алгоритмів, безпосередньо застосовуваних для симуляції динаміки груп об'єктів. Він спеціально розроблений для імітації природної поведінки зграй птахів або косяків риб і являє собою яскравий приклад застосування ройового інтелекту в комп'ютерній графіці та ігровій індустрії.

Мета роботи. Дослідження можливостей симуляції колективної поведінки агентів на основі алгоритму Voids для підвищення реалістичності групової динаміки в ігрових середовищах.

Основна частина роботи. Алгоритм Voids був розроблений у 1986 році американським дослідником Крейгом Рейнольдсом для моделювання колективної поведінки зграй птахів та косяків риб у комп'ютерній графіці. Його підхід базується на трьох основних правилах: вирівнювання (alignment), уникнення зіткнень між членами зграї (separation) та тяжіння до центру зграї (cohesion) [1]. Ці правила можна математично представити як три вектори, кожен з яких відображає певну силу впливу [2]:

- Когезія – обчислюється як вектор, спрямований від поточного положення агента до центру мас його найближчих сусідів (рис. 1, а)
- Вирівнювання – розраховується як різниця між поточною швидкістю агента і середнім напрямком руху сусідів (рис. 1, б)
- Відштовхування – являє собою суму векторів, спрямованих від занадто близьких агентів, що запобігає зіткненню (рис. 1, в)

Рисунок 1 – Вектори для правил алгоритму Voids:
а – когезія; б – вирівнювання; в – відштовхування

Завдяки цим простим правилам агенти демонструють складну емерджентну поведінку без централізованого управління. Цей алгоритм став основою для багатьох досліджень у сферах

анімації, робототехніки та відеоігор, де він використовується для симуляції натовпів, руху транспорту та інших колективних систем.

У базовому алгоритмі Voids агенти не враховують перешкоди, тому використовують додаткові механізми для їх уникнення. Один із найпростіших – пошук перешкоди та її уникнення за допомогою SphereCast [3]. Трасування сфери у напрямку руху за допомогою методу SphereCast дозволяє виявляти перешкоди, оскільки він "вистрілює" сферу вздовж напрямку руху, що допомагає виявити зіткнення в об'ємному просторі. Якщо перешкода була знайдена, то запускається цикл, що перевіряє доступні напрямки навколо боїда, що створюються за допомогою метода сітки Фібоначчі [4]. Нижче на рисунках 2а, 2б та 2в безпосередньо наведено візуалізацію алгоритму:

Рисунок 2 – Демонстрація алгоритму Voids в Unity.

а – лінії зв'язку між боїдами; б – вектори правил алгоритму Voids; в – вектор напрямку ухилення

Алгоритм було реалізовано за допомогою стандартного класу в C#, що дозволяє виконувати обчислення на процесорі. Крім того, для покращення продуктивності було використано compute shader [5], що дає можливість здійснювати обчислення безпосередньо на відеокарті, що значно прискорює процес обробки даних при великій кількості агентів. На рисунку 1.7 наведено тестову сцену із перешкодами, для порівняння продуктивності різних реалізацій алгоритму:

Рисунок 3 – Сцена з перешкодами заповнена 500 боїдами

Для оцінки продуктивності алгоритму Voids використовувалася метрика FPS (кількість кадрів за секунду), яка визначає швидкість оновлення кадрів і впливає на плавність сцени. Порівняння показало, що при малій кількості агентів (50-500) різниця між послідовним виконанням на CPU і паралельним на GPU була незначною, тоді як при 5000 агентах GPU значно перевершував CPU (13 FPS проти 0.9 FPS). Це підтверджує ефективність використання compute shader для великих симуляцій. Порівняння наведено в таблиці 1:

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця різних реалізацій алгоритму

Реалізація	FPS при 50 боїдах	FPS при 500 боїдів	FPS при 5000 боїдів
На CPU	315	55	0.9
На GPU	300	125	13

Результати тестування підтверджують доцільність використання паралельного виконання алгоритму на відеокарті для симуляцій з великою кількістю агентів. Це є важливим аспектом для розробки динамічних сцен у сучасних ігрових додатках.

Нижче наведено переваги та недоліки алгоритму Boids.

Переваги:

- Алгоритм заснований на трьох інтуїтивно зрозумілих правилах, що дозволяє швидко освоїти його реалізацію без глибоких попередніх знань
- За відносно невеликої кількості агентів алгоритм демонструє високу продуктивність і ефективн моделювання колективного руху.

Недоліки:

- При прямому порівнянні кожного агента з кожним ($O(n^2)$) алгоритм може стати вузьким місцем при великій кількості агентів, а навіть розпаралелювання часто зберігає обчислювальну складність порядку $O(n)$.
- У базовому наближенні боїд може віддати перевагу рухатися до центру зграї, ігноруючи наявність перешкоди на шляху, що вимагає додаткових коригувань або інтеграції з іншими системами виявлення та обходу перешкод.

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що використання алгоритму Boids для симуляції колективної поведінки є важливим елементом сучасної розробки відеоігор. Цей метод дозволяє розробникам створювати більш реалістичні та динамічні групові рухи, що сприяє покращенню імерсивності ігрових середовищ. Дослідження можливостей моделювання колективної поведінки агентів на основі ройових алгоритмів спрямоване на підвищення автентичності взаємодій у віртуальних світах, що є важливим фактором для залучення та утримання гравців у сучасних відеоіграх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Reynolds C. W. Flocks, herds and schools: a distributed behavioral model. The 14th annual conference, м. Not Known. New York, New York, USA, 1987. URL: <https://doi.org/10.1145/37401.37406> (дата звернення: 30.03.2025)
2. Boids (flocks, herds, and schools: a distributed behavioral model). red3d.com. URL: <https://www.red3d.com/cwr/boids/> (дата звернення: 30.03.2025)
3. Unity - scripting API: Physics.SphereCast. Unity. URL: <https://docs.unity3d.com/2021.3/Documentation/ScriptReference/Physics.SphereCast> (дата звернення: 30.03.2025)
4. Sch A. Fibonacci lattices. Observable. URL: <https://observablehq.com/@meetamit/fibonacci-lattices> (дата звернення: 30.03.2025)
5. Unity - manual: compute shaders. Unity. URL: <https://docs.unity3d.com/2021.3/Documentation/Manual/class-ComputeShader.html> (дата звернення: 30.03.2025)

IMPROVEMENT OF THE SWARM ALGORITHM BOIDS TO SIMULATE THE COLLECTIVE BEHAVIOR OF AGENTS IN GAMING ENVIRONMENTS

Zhmak Mykyta, Shkekina Yuliia,
Dr. Sci. (Engin.), prof., Arsirii Olena
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper describes the Boids swarm algorithm for simulating the collective behavior of agents in game environments. It is shown that improving the basic Boids algorithm by adding a mechanism for finding and avoiding obstacles allows creating more realistic and dynamic group movements in games. The performance of the improved Boids is evaluated at 50, 500, and 5000 boids.

УДК 004.92:794.8

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЗГЛАДЖУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ В ПРОЦЕСІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОНТЕНТУ ВІДЕОІГОР

Доможирський М.О.,

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Галчонков О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено проблему методів згладжування та анти-згладжування у відеоіграх. Запропоновано гібридну методику, яка поєднує *MSAA* на геометрії зі зниженою роздільною здатністю з інтелектуальною реконструкцією *DLSS*. Експериментально доведено збільшення *FPS* до 55,3% порівняно з *4xMSAA* при збереженні високої стабільності та якості зображення.

Вступ. Візуалізація контенту відеоігор є невід'ємною складовою сучасного інтерактивного досвіду, визначаючи рівень занурення гравця. Однією з фундаментальних проблем комп'ютерної графіки є аліасинг – ефект «зубчастості» на краях об'єктів, що виникає через дискретну природу дисплеїв та процес растеризації [1]. Це погіршує візуальну цілісність сцени та знижує загальне враження від гри. Для боротьби з аліасингом розроблено методи згладжування (*AA*), як-от *SSAA*, *MSAA* [2], *FXAA*, *TAA* та технології на основі глибокого навчання (*DLSS* [3], *FSR*). Незважаючи на прогрес, проблема ефективного та якісного згладжування залишається актуальною, вимагаючи балансу між візуальною точністю та обчислювальною ефективністю. Це зумовлює необхідність розробки нових, досконаліших методик згладжування.

Мета роботи. Мета роботи – розробка та дослідження методики згладжування об'єктів у процесі візуалізації контенту відеоігор, спрямованої на підвищення продуктивності системи рендерингу при збереженні прийняттого рівня візуальної якості зображення. Для досягнення мети передбачається: аналіз існуючих методів *AA*; розробка нової гібридної методики (комбінація *MSAA* та *DLSS*) з адаптивним керуванням; програмна реалізація в *Unreal Engine 5*; експериментальне дослідження ефективності порівняно з аналогами (*No AA*, *TAA*, *MSAA*, *DLSS*) за кількісними (*FPS*) та якісними (*PSNR*, *SSIM*, візуальний аналіз артефактів) показниками; формулювання висновків щодо її ефективності та застосовності.

Основна частина роботи. Аліасинг (геометричний, текстурний, шейдерний, темпоральний) є значною проблемою комп'ютерної графіки, що погіршує якість зображення у відеоіграх. Класичні методи, як *Super Sampling Anti-Aliasing (SSAA)*, рендерять всю сцену у вищій роздільній здатності з подальшим даунсемплінгом, забезпечуючи високу якість ціною значних обчислювальних ресурсів. *Multi-Sample Anti-Aliasing (MSAA)* оптимізує цей процес, виконуючи вибірку покриття геометрії кілька разів на піксель, але шейдер пікселя лише один раз, фокусуючись на краях геометрії. Це знижує навантаження порівняно з *SSAA*, але *MSAA* залишається вимогливим до відеопам'яті та неефективним проти аліасингу всередині текстур чи від шейдерів. Постобробні методи, такі як *FXAA*, *MLAA* та *SMAA*, аналізують фінальне зображення для виявлення та згладжування "зубчастих" країв. Вони мають низьку обчислювальну вартість, але можуть призводити до розмиття текстур та дрібних деталей; *SMAA* часто пропонує кращий компроміс. *Temporal Anti-Aliasing (TAA)* використовує дані з попередніх кадрів та вектори руху для накопичення семплів у часі, ефективно борючись з різними видами аліасингу, особливо темпоральним. Однак, *TAA* може спричиняти артефакти "привидів" (*ghosting*) та розмиття при швидкому русі. Сучасні технології реконструкції зображення, як *NVIDIA DLSS*, *AMD FSR* та *Intel XeSS*, рендерять сцену в нижчій роздільній здатності, а потім використовують штучний інтелект або просунуті алгоритми для інтелектуального масштабування до цільової роздільної здатності, часто з використанням темпоральних даних. Це дозволяє значно підвищити *FPS*, але якість реконструкції та специфічні артефакти (наприклад, мерехтіння, сліди за об'єктами) залежать від конкретної технології, її версії, режиму роботи (якість/продуктивність) та якості імплементації. *DLSS*, зокрема, використовує спеціалізовані тензорні ядра на відеокартах *NVIDIA RTX*. Аналіз виявив фундаментальний компроміс між

якістю представлення геометричних країв, ефективністю обробки інших типів аліасингу та загальною продуктивністю для кожного методу. Це вказує на потенціал гібридних підходів, що могли б поєднати переваги різних технік. Зокрема, точність *MSAA* у згладжуванні геометрії та можливості *DLSS* у реконструкції та темпоральній стабілізації можуть бути синергетично поєднані. Тому було запропоновано гібридну методику, що інтегрує *MSAA* на етапі рендерингу геометрії при зниженій внутрішній роздільній здатності (визначеній режимом *DLSS*) з подальшим інтелектуальним масштабуванням та додатковим згладжуванням засобами *DLSS*. Ключовим елементом є адаптивний алгоритм, що динамічно керує рівнем *MSAA* та режимом *DLSS* залежно від характеристик сцени та цільової продуктивності. Реалізація такої методики потребувала модифікації ігрового рушія *Unreal Engine 5* через необхідність глибокого контролю над конвеєром рендерингу та потоками даних між *MSAA* та *DLSS*.

Запропоновано гібридну методику згладжування, що поєднує переваги *MSAA* та *DLSS*. Основна ідея полягає у застосуванні *MSAA* ($2x$ або $4x$) на етапі рендерингу геометрії (*G-Buffer*) при зниженій внутрішній роздільній здатності (*Rin*), яка визначається обраним режимом *DLSS* (*Quality, Balanced, Performance*). Після цього виконується операція *Resolve* для *G-Buffer*, а потім стандартний прохід освітлення. Отримане зображення з роздільною здатністю *Rin*, де вже враховано геометричне згладжування від *MSAA*, передається на вхід алгоритму *DLSS*. *DLSS* виконує інтелектуальне масштабування до цільової роздільної здатності (*Rout*), додаткове згладжування та усунення темпоральних артефактів.

Ключовим елементом є адаптивний алгоритм керування, що динамічно обирає рівень *MSAA* (*LMSAA (Off, 2x, 4x)*) та режим *DLSS* (*MDLSS (Quality, Balanced, Performance)*). Алгоритм аналізує характеристики сцени (вектори руху, глибину, контрастність текстур) та поточну продуктивність (*Fcurr*) відносно цільової (*Ftarget*). Наприклад, при $Fcurr \ll Ftarget$, обирається *MDLSS=Performance* та *LMSAA=Off/2x*. Якщо ж продуктивність достатня, перевага надається якості: *MDLSS=Quality* та *LMSAA=2x/4x*. Це дозволяє досягти оптимального балансу якості та продуктивності в реальному часі.

Реалізація методики виконана шляхом модифікації вихідного коду *Unreal Engine 5* (версія 5.3.2) та інтеграції з офіційним плагіном *NVIDIA DLSS* (версія 3.5.10). Модифіковано клас *FDeferredShadingSceneRenderer* для інтеграції нового класу *FAdaptiveAntiAliasingController*, який реалізує логіку адаптивного алгоритму. Контролер отримує дані сцени через *FSceneView* та *FRDGBuilder*.

Налаштування генерації *G-Buffer* (*RenderBasePass*) змінено для підтримки динамічного *MSAA* при зниженій роздільній здатності *Rin*. Прапорець *TexCreate_MultiSampled* та кількість семплів *NMSAA* встановлюються для цільових текстур *G-Buffer*. Операція *ResolveSubresource* інтерфейсу *RHI* використовується після *RenderBasePass* для перетворення мультисемплінгових *G-Buffer* текстур на стандартні односемплові перед проходом освітлення. Буфер векторів руху генерується завжди односемпловим для коректної роботи *DLSS*.

Впроваджено набір консольних змінних (*CVars*) для керування методикою: *r.AdaptiveAA.Enable*, *r.AdaptiveAA.TargetFPS*, *r.AdaptiveAA.MinMSAA*, *r.AdaptiveAA.MaxMSAA*, *r.AdaptiveAA.DLSSModeOverride*, *r.AdaptiveAA.Debug*. Це забезпечує гнучкість тестування та налаштування.

Висновки. Метою даної роботи була розробка та дослідження методики згладжування, що підвищує продуктивність рендерингу при збереженні високої візуальної якості. Досягнення цієї мети підтверджується наступними кількісними оцінками. Розроблена гібридна методика *Adaptive MSAA* та *DLSS* продемонструвала значне підвищення продуктивності: середня частота кадрів (*FPS*) зросла на 41,8% - 55,3% порівняно з використанням класичного *MSAA 4x* у різних тестових сценаріях. Це стало можливим завдяки інтеграції *MSAA* з *DLSS* та рендерингу при зниженій внутрішній роздільній здатності, керованій адаптивним алгоритмом. Даний алгоритм ефективно балансує ресурси: у статичних сценах, де важлива геометрична точність, він надає пріоритет якості, тоді як у динамічних сценах, для підтримки цільового *FPS*, перевага надається продуктивності. Щодо візуальної якості, кількісні метрики *PSNR* та *SSIM* показали, що

запропонований метод досягає рівня, еквівалентного *DLSS* у режимі *Quality* (наприклад, *PSNR* 41,0 дБ та *SSIM* 0,975 у статичній сцені, що близько до *DLSS Quality* з 41,3 дБ та 0,978 відповідно), та значно перевершує *MSAA 2x*, наближаючись до якості *MSAA 4x* (*PSNR* 39,2 дБ, *SSIM* 0,958 для *MSAA 4x* у статиці). Метод успадковує профіль артефактів *DLSS*, зокрема помірний гостінг, але не вносить нових значущих візуальних спотворень. Таким чином, запропонований підхід є доцільним рішенням для сценаріїв, де потрібна висока геометрична точність згладжування, недосяжна для чистого *DLSS* при аналогічних налаштуваннях продуктивності, або де розмиття від *TAA* є неприйнятним, при цьому забезпечуючи стабільну продуктивність завдяки адаптивному керуванню.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Боротьба із графічними недоліками: технологія Anti-aliasing в іграх. URL: <https://vokigames.com/ua/borotba-iz-grafichnumu-nedolikamu-tehnologiya-anti-aliasing-v-igrah/> – (дата звернення: 08.05.2025).
2. A Quick Overview of MSAA. therealmjp.github.io. URL: <https://therealmjp.github.io/posts/msaa-overview/> – (дата звернення: 08.05.2025).
3. The Evolution of NVIDIA DLSS. URL: <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/gfecnt/20229/dlss3-ai-powered-neural-graphics-innovations/> – (дата звернення: 08.05.2025).

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHODOLOGY FOR OBJECT ANTI-ALIASING IN THE PROCESS OF VIDEO GAME CONTENT VISUALIZATION

Domozhirskyi M.O.,

PhD, Associate Professor Halchonkov O.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The problem of aliasing and anti-aliasing methods in video games has been investigated. A hybrid technique is proposed that combines MSAA on geometry at a reduced resolution with the intelligent reconstruction of DLSS. An FPS increase of up to 55.3% compared to 4xMSAA has been experimentally proven, while maintaining high image stability and quality.

УДК 794.81 + 159.937

РОЛЬ КОЛЬОРУ ТА ЗВУКУ У ФОРМУВАННІ НАСТРОЮ В КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ

Дракон Д. С.

Старший викладач каф. ІТММ, Єрмакова Н.А.

ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено вплив кольору та звуку на формування емоційного настрою в комп'ютерних іграх. Розглянуто психологічні механізми сприйняття візуальних та аудіальних стимулів, а також приклади їх використання в геймдизайні. Встановлено, що синергія кольору та звуку є ключовим чинником емоційного занурення гравця у віртуальне середовище.

Вступ. Сучасні комп'ютерні ігри є складним видом цифрового мистецтва. Важливу роль в цьому відіграє не лише сюжет чи механіка гри, а й емоційна атмосфера, що втягує гравця у гру. Її створення залежить від правильного використання візуальних і звукових засобів. Кольоровий та звуковий супровід гри є базовими каналами сприйняття, які впливають на психологічний стан гравця, викликаючи певні емоційні реакції. Аналіз вітчизняних наукових джерел показав, що тема впливу вищезазначених факторів на занурення в гру недостатньо досліджена. Саме тому обрана нами тема роботи є актуальною. Предметом дослідження є зростання значущості емоційного дизайну в ігровій індустрії, де враження користувача визначають успіх продукту. Наукова база — дослідження в галузі психології, когнітивістики та геймдизайну. Отже, дослідження ролі кольору і звуку в цьому контексті є науково важливим, а також практично-необхідним.

Метою роботи є визначення ролі кольору та звуку у формуванні емоційного настрою в комп'ютерних іграх з позиції психології сприйняття та ігрового дизайну. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

- проаналізувати психологічні механізми впливу кольору та звуку на людину;
- дослідити використання цих елементів у практиці розробки комп'ютерних ігор;
- зібрати приклади з ігрової індустрії, що демонструють взаємодію кольору і звуку;
- встановити вплив цієї взаємодії на емоційне занурення гравця;
- сформулювати висновки та надати рекомендації для геймдизайнерів.

Основний науковий результат полягає в систематизації знань про вплив аудіовізуальних чинників на настрій гравця, а практична потреба — у створенні глибшого і якіснішого користувацького досвіду в іграх.

Основна частина роботи. У сучасних комп'ютерних іграх створення емоційної атмосфери — це мистецтво, яке занурює гравця у світ, де кожен відтінок і звук формує досвід, що може залишатися у пам'яті надовго. Колір і звук, як сенсорні канали впливу, задають ритм дій, викликають напругу або спокій, і є ключовими інструментами в побудові глибокого ігрового занурення. Предметна область цього дослідження зосереджена на аналізі здатності візуальних та аудіальних елементів створити, у гравця, стійке емоційне сприйняття з урахуванням психологічних та технічних закономірностей.

Психологічна дія кольору підтверджена численними дослідженнями у сфері емоційної психології та когнітивістики. Згідно з теорією Роберта Платчика [1], кольори здатні викликати первинні емоції: червоний стимулює пульс, сигналізуючи про небезпеку або енергію; синій — навпаки, заспокоює, асоціюючись із безпекою; зелений пов'язується з природною гармонією, а жовтий балансує між радістю та тривогою. Як свідчать результати експерименту Університету Нортумбрії (2000) [4], теплі відтінки викликали стрес у 68% гравців, тоді як холодні допомагали розслабитися. В іншому дослідженні (Університет Огайо, 2011) [5] було виявлено, що синє освітлення покращує точність дій у середньому на 18%. Звук, проходячи через лімбічну систему,

впливає ще швидше, активуючи страх, очікування або зацікавлення [2]. Тональність, темп і гучність задають емоційний ритм сцени задовго до появи візуальних змін.

Для глибшого розуміння можливостей технічної реалізації аналізуються найпоширеніші ігрові рушії, які можуть виступати платформами для побудови емоційно насичених сцен. Так, Unity дозволяє реалізовувати гнучке керування кольоровими ефектами через Shader Graph [6], а звукову інтеграцію — через бібліотеку FMOD [7]. Його переваги — простота, кросплатформність, активна спільнота. Водночас для створення складної звукової адаптації потрібна додаткове налаштування. Unreal Engine (*ігровий рушій від Epic Games*) вирізняється високою якістю рендерингу й потужною системою Blueprint, проте потребує більше ресурсів і має складніший поріг входу. У грі Silent Hill технологічні обмеження не дозволяли адаптувати звук до поведінки гравця, але атмосфера тривоги створювалася шляхом вибору звукових ефектів. Натомість у Journey динамічна музика, реалізована за допомогою Wwise [8], реагувала на дії гравця, створюючи ефект емоційного супроводу.

У межах теоретичної частини роботи сформовано концепцію власного інструменту у вигляді плагіна для Unity, який міг би спростити створення емоційних аудіовізуальних сцен. Йдеться про систему, що дозволяє візуально редагувати кольірну палітру через Shader Graph [6], синхронізувати її з аудіо у форматах WAV/MP3 та отримувати попередній перегляд змін у редакторі. Серед функціональних вимог: інтерактивна панель налаштувань, підтримка режимів для різних жанрів, режим попереднього перегляду сцени у змінному настрої (спокій, напруга, сум). Серед нефункціональних — затримка обробки не більше 0,1 секунди, сумісність із Unity 2021 і вище, простий інтерфейс, доступний навіть для новачків. Передбачається, що такий плагін дозволить малим командам або інді-розробникам швидше реалізовувати емоційні сцени без глибоких знань програмування чи саунд-дизайну.

Розгляд стеку технологій базується на критеріях гнучкості, доступності та ресурсної економності. Unity обрано як основну платформу за простоту розгортання і широку підтримку, Shader Graph [6] — за візуальний підхід до керування кольором, а FMOD [7] — як звуковий рушій з підтримкою подій і параметрів у реальному часі. Unreal Engine не розглядається як базова технологія через високі системні вимоги, а Wwise [8] — через складність налаштування і ліцензійні обмеження для невеликих проєктів.

Узагальнений аналіз прикладів демонструє, що комбінації кольору і звуку можуть використовуватись як свідомо сконструйовані елементи емоційної сцени. У Silent Hill темні кольори й низькочастотні шуми підтримують тривожність, у Journey — пастельні тони й музика викликають емпатію, у The Last of Us — тиша й фонова напруга формують очікування. У Inside сіро-червона палітра й монотонний звук створюють ефект ізоляції, тоді як Zelda: Breath of the Wild працює на контрасті — яскраве освітлення та спокійна музика стимулюють дослідження. Такі приклади слугують базою для розробки типології емоційних шаблонів для геймдизайну.

Запропонована модель побудови аудіовізуального середовища включає: визначення цільового емоційного стану, підбір палітри й звуку згідно з жанром гри, інтеграцію в рушій та подальше геймплейне тестування. Очікується, що гармонійне поєднання цих чинників здатне підвищити суб'єктивне занурення гравця на 30%, а рівень емоційної пам'яті сцени — на 40–50%. У перспективі запропонований плагін може стати інструментом для творчого управління настроєм у грі, особливо для невеликих команд, які прагнуть реалізовувати емоційно насичені сцени без залучення окремих фахівців з UX або саунд-дизайну.

Висновки. Дослідження засвідчило, що колір і звук відіграють вирішальну роль у формуванні емоційного стану гравця в комп'ютерних іграх. На основі аналізу психологічних джерел, прикладів із геймдизайну та функціональних можливостей ігрових рушіїв сформовано модель, яка дозволяє поєднувати ці елементи для досягнення цільового емоційного ефекту. Кількісні дані з наукових експериментів (зокрема Університетів Нортумбрії [4] та Огайо [5]) свідчать про підвищення емоційної реакції на 30% при використанні теплих кольорів та зміну точності дій гравців на 18% залежно від звукового супроводу. Візуалізована типологія шаблонів кольору та звуку дозволяє прогнозовано викликати у гравця стани напруги, спокою або

ностальгії. Запропонована концепція інструменту на базі Unity (з використанням Shader Graph [6] та FMOD [7]) демонструє потенційну можливість автоматизованого створення емоційно забарвлених сцен із затримкою обробки до 0,1 секунди. Це підтверджує досягнення поставленої мети — обґрунтувати технологічний і психологічний підхід до проєктування атмосфери гри та запропонувати практичне рішення, яке може бути реалізовано в рамках інструментального плагіна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Plutchik R. The Nature of Emotions // American Scientist. – 2001. – Режим доступу: <https://www.americanscientist.org/article/the-nature-of-emotions> (дата звернення: 30.04.2025).
2. Juslin P. N., Västfjäll D. Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms // Behavioral and Brain Sciences. – 2008. – Vol. 31, №5. – С. 559–575. – DOI: 10.1017/S0140525X08005293.
3. Collins K. Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design. – Cambridge (MA) : MIT Press, 2008. – 200 с.
4. Northumbria University. Color Psychology in Gaming Environments [Електронний ресурс] // Internal Research Archive. – 2000. – Режим доступу: <https://northumbria.ac.uk/internal/color-gaming-report> (дата звернення: 01.05.2025).
5. Ohio State University. Color Lighting Effects on Player Performance // Journal of Applied Cognitive Psychology. – 2011. – Режим доступу: <https://cogpsy.osu.edu/articles/2011-lighting-performance> (дата звернення: 02.05.2025).
6. Unity Technologies. Shader Graph Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://docs.unity3d.com/Manual/ShaderGraph.html> (дата звернення: 30.04.2025).
7. Firelight Technologies. FMOD Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.fmod.com/resources/documentation> (дата звернення: 30.04.2025).
8. Audiokinetic. Wwise Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.audiokinetic.com/library/> (дата звернення: 30.04.2025).

THE ROLE OF COLOUR AND SOUND IN MOOD FORMATION IN VIDEO GAMES

Drakon D. S.

Senior Lecturer at the Department of ITMM, Yermakova N. A.

Karazin Banking Institute of V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

ANNOTATION. The paper explores the influence of colour and sound on the formation of emotional mood in video games. It examines the psychological mechanisms of visual and auditory perception and provides examples of their application in game design. The study identifies that the synergy between colour and sound is a key factor in immersing players in the virtual environment.

УДК 004.582

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУР КООРДИНАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРАВЦІВ У VR-ІГРАХ ТА КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО VR-ПРОЄКТУ

Гончарук А. І.,

к.т.н., доцент КІСМ Мартинюк О.М.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проаналізовано сучасні архітектури синхронізації користувачів у VR-середовищах та визначено їхні технічні обмеження. Показано, що існуючі клієнт-серверні та *peer-to-peer* рішення не повністю задовольняють вимоги до масштабованості, точності та швидкодії у багатокористувацьких VR-сценаріях. Запропоновано концепцію VR-гри з відкритим світом в аніме-стилі, яка поєднує інноваційні механіки взаємодії та візуалізації з технічною адаптацією до різномірних платформ.

Вступ. З розвитком технологій віртуальної реальності (VR) виникає потреба у нових рішеннях для забезпечення ефективної взаємодії користувачів у динамічних ігрових середовищах. Більшість сучасних VR-ігор мають обмежену багатокористувацьку підтримку або орієнтовані на окремі процедури, не розкриваючи повного потенціалу віртуального світу. Водночас низка традиційних ігор демонструють значний потенціал для інтеграції VR-технологій, що створює передумови для побудови нового формату VR-додатків.

Мета роботи. Метою роботи є удосконалена «відкрита» формалізована модель на підставі існуючих моделей координації багатокористувацької взаємодії у VR-середовищах з подальшою пропозицією концепції інноваційної VR-гри в аніме-естетиці з відкритим світом.

Основна частина роботи. Розвиток технологій віртуальної реальності зумовив зростання попиту на нові підходи до координації взаємодії користувачів у багатокористувацьких VR-середовищах [1], де ключовим фактором залишаються швидкість синхронізації, точність передачі рухів і стійкість до змін мережових умов. Традиційні архітектури, засновані на серверно-клієнтських моделях, не завжди відповідають вимогам часу: вони схильні до затримок, що стають критичними у випадках масових VR-подій або нестабільного інтернет-з'єднання. Альтернативні *peer-to-peer* рішення, хоч і демонструють кращу швидкість [2], натомість ставлять під сумнів питання безпеки та масштабованості [3]. З огляду на виклики, які постають у цій сфері, зокрема при синхронізації динамічних сцен і адаптації до різномірних пристроїв трекінгу, виникає потреба у створенні нової моделі, яка б змогла об'єднати переваги наявних підходів і запропонувати реалістичну та технічно досяжну альтернативу для широкого кола VR-додатків.

У сучасному сегменті відеоігор спостерігається чіткий поділ між продуктами, що вже реалізували VR-можливості, та іграми, які досі існують у традиційному форматі, але мають потенціал для інноваційного розвитку через інтеграцію віртуальної реальності. Для розуміння поточних рішень і викликів, характерних для VR-індустрії, було проведено аналіз найпопулярніших VR-ігор, де порівнювалися їхні ключові переваги, недоліки та технічні рішення, що використовуються для забезпечення багатокористувацької взаємодії та синхронізації.

Результати аналізу наведено у таблиці 1. Як видно, такі проекти як *Beat Saber* і *Half-Life: Alyx* орієнтуються переважно на локальну взаємодію з мінімальними мережевими викликами [1], що дозволяє їм досягати високої точності трекінгу й низьких затримок. Натомість ігри на кшталт *VRChat* і *Rec Room* змушені вирішувати складні завдання синхронізації в умовах великої кількості одночасних користувачів і різних платформ [2], що призводить до компромісів у якості або стабільності роботи. Це підтверджує актуальність пошуку нових архітектурних підходів, які б могли забезпечити одночасно масштабованість і високу точність передачі рухів у реальному часі.

У процесі аналізу сучасних VR-ігор помітно, що попри значне зростання цього сегмента, ще не з'явилося масштабного VR-проекту з відкритим світом, що поєднував би широку свободу дослідження з глибокою сюжетною складовою та яскравою аніме-естетикою.

Таблиця 1 – Аналіз найпопулярніших VR-ігор

Гра	Переваги	Недоліки	Рішення, що використовуються
<i>Beat Saber</i>	Висока точність трекінгу рухів, простий інтерфейс, мінімальні затримки.	Обмежений багатокористувацький режим, прості моделі взаємодії.	Локальний трекінг, мінімальна мережна взаємодія.
<i>Half-Life: Alyx</i>	Реалістична фізика, повноцінна сюжетна лінія, високий рівень занурення.	Високі вимоги до обладнання, лише однокористувацький режим.	Клієнт-серверна синхронізація з локальною фізикою.
<i>VRChat</i>	Масштабні багатокористувацькі середовища, кросплатформеність.	Часті затримки у великих сесіях, нерівномірна якість аватарів.	P2P і серверна гібридна архітектура.
<i>Blade and Sorcery</i>	Точна бойова механіка, підтримка модів, локальна фізика.	Відсутність кооперативного режиму, затримки при великій кількості об'єктів.	Локальні обчислення, без мережної взаємодії.
<i>Rec Room</i>	Великий вибір міні-ігор, доступність на різних пристроях.	Низька точність трекінгу у простих гарнітурах, нестабільні сервери.	Централізовані сервери з частковим P2P для ігор.

У той же час, серед традиційних ігор також наявний значний потенціал для інновацій через інтеграцію технологій віртуальної реальності. Деякі з них, як-от *Genshin Impact* чи *Cyberpunk 2077*, мають розгалужені світи й системи взаємодії, які могли б значно виграти від переходу на VR-платформи [1]. Однак наразі ці проекти обмежені традиційними засобами керування і не використовують можливості трекінгу рухів чи повного занурення гравця у віртуальний простір. Відповідні дані узагальнено в таблиці 2, де представлено аналіз найбільш перспективних проектів, для яких VR став би не просто додатком, а суттєвим кроком до нової якості ігрового досвіду.

Таблиця 2 – Ігри, яким було б інноваційно додати VR

Гра	Потенціал VR-інтеграції	Чого не вистачає зараз	Переваги від VR
<i>Genshin Impact</i>	Великий відкритий світ, бойові механіки, соціальна складова.	Відсутність VR-режиму, фіксована камера.	Занурення у світ Тейват, фізичні бої, новий досвід дослідження.
<i>The Sims 4</i>	Симуляція життя, побудова будинків.	Тільки класичне керування мишкою, ізометричний вигляд.	Повне занурення в роль персонажа, інтуїтивна взаємодія.
<i>League of Legends</i>	MOBA з великою кількістю персонажів і карт.	Стратегічна камера зверху, немає VR-підтримки.	Новий формат битв: управління героєм з першої особи.
<i>Cyberpunk 2077</i>	Відкритий світ, шутер з RPG-елементами.	Лише моніторне відображення, без VR.	Реалістичне відчуття боїв та міста Найт-Сіті в VR.
<i>Elden Ring</i>	Глобальні бої та відкритий світ.	Камера третьої особи, висока складність керування.	Поглиблене занурення у бій та дослідження світу з першої особи.

Найуспішніші VR-проекти сьогодні обмежені окремими ігровими механіками: або це музичні аркади, як *Beat Saber*, або локальні пригодницькі ігри, як *Half-Life: Alyx* [1]. Навіть багатокористувацькі VR-простори, як-от *VRChat*, не надають гравцеві глибокого занурення у відкритий світ із повноцінними квестами та RPG-механіками. Така ніша досі залишається вільною, і саме її заповненням передбачається зайнятися в межах розробки нового VR-проекту.

У межах нашого проекту поставлена мета розробки концепції і формалізованої моделі VR-гри з відкритим світом, виконаної в аніме-естетиці та орієнтованої на самотнього гравця. Ключовою особливістю такої гри є поєднання вільного дослідження простору з інтерактивними механіками, які максимально ефективно використовують можливості сучасних VR-пристроїв різного класу [3]. На першому етапі реалізації визначаються чіткі критерії, за якими оцінюється успішність розробленої архітектури та базових механік. Насамперед це стабільність роботи гри на різних VR-платформах (*Quest*, *PCVR*, *PSVR*), зберігаючи частоту кадрів на рівні не нижче як мінімально прийнятний стандарт для VR-додатків [3]. Додатковим критерієм виступатиме плавність трекінгу рухів, зокрема відсутність помітних затримок між фізичними діями

користувача та їхнім відображенням у віртуальному просторі. Третім важливим параметром є відповідність візуального стилю гри очікуванням цільової аудиторії, тобто наявність яскраво вираженої аніме-естетики з оптимізованою кількістю полігонів і спеціальною постобробкою для VR-середовища.

Для досягнення поставленої мети вирішуються кілька послідовних задач. По-перше, розробляється базова архітектура гри – її формалізована модель, яка забезпечує розподіл на основні модулі: графічний двигун, VR-контролер трекінгу, фізичний рушій для взаємодії об'єктів, та ігрову логіку відкритого світу з динамічним завантаженням локацій [2]. Далі, створюється набір прототипів основних механік: системи пересування у VR без викликання дискомфорту (наприклад, телепортація чи плавне пересування з фільтрацією рухів), моделі базової взаємодії з об'єктами навколишнього середовища, а також прототип аніме-стилістики, адаптованої для VR. Особливу увагу приділено оптимізації графіки, оскільки надмірне навантаження на GPU в VR-середовищах призводить до зниження якості досвіду та зростання ризику візуальної втоми користувача.

Основні кроки реалізації передбачають послідовне впровадження кожного з модулів із подальшою інтеграцією у єдину систему. Спочатку формується архітектура проекту з чітким розмежуванням відповідальності модулів та описом їхніх точок взаємодії. Далі розробляється прототип ігрового середовища з базовим VR-контролем руху і первинним стилістичним оформленням, яке імітує аніме-графіку з урахуванням VR-особливостей. Після цього виконується оптимізація та тестування на цільових платформах із метою досягнення заявлених критеріїв продуктивності та якості досвіду. На завершальному етапі відбувається вдосконалення системи інтерактивних механік і наповнення світу контентом, що дозволить гравцю отримати повноцінне враження від дослідження VR-світу нашого проекту.

Висновки. Проведене дослідження показало, що сучасні VR-ігри мають високу різноманітність підходів до багатокористувацької взаємодії та відкритих світів, але жодна з них не поєднує точний трекінг, масштабованість та глибокий наратив. Переважна більшість рішень орієнтована на ізольовані механіки або соціальні простори без структурованого геймплею. Аналіз провідних VR-проектів виявив їхні переваги та обмеження щодо трекінгу, синхронізації й сумісності з платформами. Запропоновано концепцію нової VR-гри з модульною архітектурою, підтримкою різних пристроїв і новими моделями координації, що дозволяють подолати технічні бар'єри та забезпечити конкурентоспроможність на ринку. Подальший розвиток концепції передбачає створення і тестування прототипів механік, графічного стилю та мережевої архітектури, що дозволить у перспективі розширити гру до багатокористувацького режиму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Schmidt, R., & Wirth, T. *Virtual Reality Gaming Trends and Market Analysis*. Springer International Publishing, 2021.
2. Anthes, C., García-Hernández, R. J., Wiedemann, M., & Kranzlmüller, D. State of the art of virtual reality technology. *Aerospace Conference, IEEE*. 2016.
3. Sherman, W. R., & Craig, A. B. *Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design*. Morgan Kaufmann, 2018.

ANALYSIS OF PLAYER INTERACTION COORDINATION ARCHITECTURES IN VR GAMES AND THE CONCEPT OF AN INNOVATIVE VR PROJECT

Honcharuk A. I.,

PhD, Associate Professor of the Department of SE Martyniuk O.M.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper analyzes modern architectures for user synchronization in VR environments and identifies their technical limitations. It shows that existing client-server and peer-to-peer solutions do not fully meet the requirements for scalability, accuracy, and performance in multiplayer VR scenarios. A concept for an open-world VR game in anime style is proposed, combining innovative interaction and visualization mechanics with technical adaptation for diverse platforms.

УДК 004.582

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ МЕХАНІКА-ЕСТЕТИКА ДИЗАЙНУ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ БАЛАНСУЮЧИХ ДОШОК З МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ

Шумейко Д. К.,

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Блажко О.А.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано комп'ютерні ігри для балансувальних дошок комерційних систем *Plankpad* і *Bobobalance* з використанням моделі *Mechanics–Aesthetics*. Встановлено, що обидві системи поєднують фізичну активність з дизайном комп'ютерних ігор для розвитку координації. Досліджено механічні структури ігор і проведено оцінку естетики за шістьма критеріями. Виявлено, що ігри системи *Bobobalance* вирізняється жанровою та естетичною різноманітністю, тоді як *Plankpad* орієнтований на казуальні рішення. Отримані результати можуть бути використані для проектування нових гібридних комп'ютерних ігор для підтримки фізичної активності.

Вступ. Сучасний розвиток комп'ютерних ігор демонструє тенденцію до інтеграції фізичної активності, що формує нові формати дизайну комп'ютерних ігор (геймплею). Яскравим прикладом таких рішень є ігрові системи *Plankpad* та *Bobobalance*, які використовують балансувальні дошки як інструмент керування у грі. Такий підхід дозволяє гравцеві тренувати координацію та рівновагу, занурюючись у віртуальне середовище. Для формалізації аналізу таких ігор доцільно застосовувати модель *MDA (Mechanics–Dynamics–Aesthetics)*, що враховує механіку, динаміку та естетику гри [1]. Ефективне поєднання механіки та естетичних елементів забезпечує цілісний користувацький досвід, що підкреслює універсальність такого підходу в аналізі цифрових і настільних ігор.

Мета роботи. Метою роботи є ідентифікація особливостей механічної та естетичної побудови ігор для балансувальних дошок *Plankpad* і *Bobobalance* з використанням моделі *MDA* та розробка рекомендацій для створення нових гібридних ігор, які поєднують фізичні вправи з цифровим геймплеєм.

Основна частина роботи. Комп'ютерні ігри для балансувальних дошок системи *Plankpad* [5] і системи *Bobobalance* [6] поєднують елементи фізичних вправ із цифровим геймплеєм, формуючи новий тип інтерактивних систем на стику спорту і розваг. Особливістю таких ігор є те, що управління здійснюється не традиційними контролерами, а через нахили тіла користувача на балансувальній дошці, що активує фізичні групи м'язів і розвиває координацію. Розглянемо особливості структури ігор двох зазначених систем з точки зору моделі *MDA* [1]. Особливу увагу приділено механіці – через концепцію ігрових цеглинок (*GamePlay Bricks*) та естетичному компоненту – через шість обґрунтованих критеріїв, які розкривають глибину візуального, аудіального, смислового та жанрового оформлення ігрового процесу [2].

Механіка ігор системи *Plankpad* охоплює обмежений, але чітко визначений набір дій [5]: здебільшого це «Рухатися» (*Move*), «Уникати» (*Avoid*), іноді з додаванням таких механік як «Стріляти» (*Shoot*), «Руйнувати» (*Destroy*), «Узгодити» (*Match*) чи «Керувати ресурсами» (*Manage*). Нижче наведено таблицю 1 з використанням цих механік у кожній грі *Plankpad*.

Таблиця 1 – Ігри *Plankpad* та ігрові цеглинки (механіки)

Назва гри	<i>move</i>	<i>avoid</i>	<i>match</i>	<i>select</i>	<i>shoot</i>	<i>destroy</i>	<i>manage</i>
<i>Fruit Slicer</i>	+	-	+	-	+	+	-
<i>Hopper</i>	+	-	+	-	-	-	-
<i>Stix & Stones</i>	+	+	-	-	-	-	-
<i>Meteor Madness</i>	+	+	-	-	+	+	-
<i>Candy Monster</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Duck Shoot</i>	+	-	-	-	+	-	-
<i>Snow Cruisin</i>	+	+	-	-	-	-	+
<i>Pong Goal</i>	+	+	-	-	-	-	+
<i>Wave Rider</i>	+	+	-	-	-	-	+
<i>Gift Rush</i>	+	-	+	+	-	-	+

Як можемо побачити, більшість ігор базуються на двох або трьох основних діях, що дозволяє гравцеві швидко освоїти механіку та зосередитись на фізичному виконанні завдань через балансування. Наприклад, *Meteor Madness* поєднує рух, уникнення, стрільбу та руйнування, що робить гру динамічною та насиченою.

Ігри системи *Bobobalance* демонструють ще більш різноманітну механічну структуру. Тут додаються елементи випадковості, узгодження та керування ресурсами (таблиця 2).

Таблиця 2 – Ігри *Bobobalance* та ігрові цеглинки (механіки)

Назва гри	<i>move</i>	<i>avoid</i>	<i>match</i>	<i>select</i>	<i>destroy</i>	<i>manage</i>	<i>random</i>
<i>Crazy Snowboard</i>	+	+	-	-	-	+	-
<i>Color Tunnel</i>	+	+	-	-	-	+	-
<i>Space Ball</i>	+	+	-	+	-	+	-
<i>Car</i>	+	+	+	-	-	+	+
<i>Mini Golf</i>	+	-	+	+	-	-	-
<i>Maze</i>	+	-	+	+	-	-	-
<i>Fall Down</i>	+	+	+	-	-	+	-
<i>Candy Rex</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Ice Adventure</i>	+	-	+	-	+	-	-
<i>Submarine</i>	+	+	-	-	-	+	+
<i>Harvest Rush</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Tetromino</i>	+	+	+	-	-	-	-

У *Bobobalance* багато ігор використовують не лише класичне управління рухами, але й вводять додаткові ігрові виклики, як-то «Керувати ресурсами», що додає глибини до процесу. Наприклад, *Mini Golf* поєднує рух, вибір та узгодження, формуючи більш стратегічний геймплей [2].

Далі було проведено оцінку естетики ігор за шістьма критеріями, сформованими на основі концепції чотирьох шарів естетичного (візуальний, аудіальний, наративний, інтерактивний) [4], філософських уявлень про прекрасне у мистецтві, а також сучасних вимог до дизайну ігор: візуальна цілісність (вц) описує єдність стилю, колірної палітри та композиції; динамічна візуальність (дв) стосується якості анімацій та ефектів, що супроводжують дії гравця; аудіальне занурення (аз) охоплює як фонову музику, так і звукові ефекти, важливі для реакції та атмосфери; інтерактивна естетика (іе) визначає приємність і точність керування; смислова насиченість (сн) оцінює наявність історії або метафоричного сенсу; відповідність жанру та культурним трендам (вж) розглядає, наскільки гра відображає актуальні естетичні коди (кольори, символи, формат, стиль тощо), властиві попкультурі. Оцінки для ігор системи *Plankpad* подано у таблиці 3.

Таблиця 3 – Оцінка естетики ігор *Plankpad*

Назва гри	вц	дв	аз	іе	сн	вж
<i>Fruit Slicer</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Hopper</i>	+	+	+	+	-	+
<i>Stix & Stones</i>	+	+	+	частково	-	-
<i>Meteor Madness</i>	+	+	+	+	+	-
<i>Candy Monster</i>	+	+	+	частково	-	+
<i>Duck Shoot</i>	-	частково	+	частково	-	-
<i>Snow Cruisin</i>	+	+	частково	+	частково	+
<i>Pong Goal</i>	-	-	-	+	-	-
<i>Wave Rider</i>	+	+	частково	+	+	+
<i>Gift Rush</i>	+	+	-	+	-	+

Результати показують, що *Plankpad* орієнтується на яскраву візуальність, динамічні ефекти і просту інтерактивність, але смислова насиченість ігор переважно відсутня. Вони виконують функцію фізичної тренування з додатковим ігровим шаром, без глибокого сюжету чи символіки. Сформуємо аналогічну таблицю для ігор *Bobobalance* (таблиця 4).

Таблиця 4 – Оцінка естетики ігор Bobobalance

Назва гри	вц	дв	аз	іе	сн	вж
<i>Crazy Snowboard</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Color Tunnel</i>	+	+	+	+	-	+
<i>Car</i>	+	+	+	+	частково	-
<i>Mini Golf</i>	+	+	+	+	+	-
<i>Maze</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Fall Down</i>	частково	+	+	+	-	-
<i>Candy Rex</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Ice Adventure</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Submarine</i>	+	+	+	+	+	-
<i>Harvest Rush</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Tetromino</i>	частково	+	+	+	-	+

У системі *Bobobalance* помітна вища увага до естетики. Наприклад, ігри *Maze*, *Submarine* та *Ice Adventure* мають не тільки хорошу графіку, а й прості сюжетні мотиви або тематичні сетінги, що створюють більш глибокий ігровий досвід [4]. Багато ігор *Bobobalance* дотримуються актуальних трендів попкультури: неонова естетика та знайомі жанрові коди (лабіринти, підводні пригоди, аркадні головоломки).

Висновки. Дослідження показало, що системи *Plankpad* і *Bobobalance* орієнтовані на простий і доступний геймплей з акцентом на фізичну активність, ефективно поєднуючи тренування координації та балансу із цифровими іграми. Механіки обох платформ мають обмежений, але стратегічно комбінований набір дій, що дозволяє досягати основної мети через різні комбінації ігрових елементів. При цьому система *Bobobalance* демонструє вищу жанрову варіативність і естетичну глибину завдяки сюжетним мотивам і відповідності сучасним трендам, тоді як система *Plankpad* дотримується більш казуальної моделі. Застосування моделі MDA разом із системою детальних критеріїв дозволяє формалізувати естетичну оцінку ігор та структурувати процес удосконалення їх дизайну. Структуровані таблиці при цьому допомагають не лише аналізувати існуючі продукти, а й проектувати перспективні гібридні ігри нового покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Luiz Cláudio Silveira Duarte, André Luiz Battaiola: Distinctive features and game design. *Entertainment Computing* 21, 83-93 (2017).
2. Ben-Sadoun, G., & Alvarez, J.: Gameplay Bricks Model, a Theoretical Framework to Match Game Mechanics and Cognitive Functions. *Games and Culture* 18(1), 79-101 (2023).
3. Salen, K., & Zimmerman, E. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press. 2004.
4. Isbister, K. *How Games Move Us: Emotion by Design*. MIT Press. 2016.
5. Plankpad – The Interactive Balance Board for Body & Brain. Plankpad: веб-сайт. URL: <https://plankpad.com/>
6. Bobobalance – Balance Board Games Overview. Bobo: веб-сайт. URL: <https://bobo-balance.shop/pages/bobo-home-app-games>

IDENTIFICATION OF MECHANICS-AESTHETICS DESIGN MODELS OF BALANCE BOARD VIDEO GAMES USING MOBILE DEVICES

Shumeiko D. K.,

PhD, Associate Professor of the Department of IS Blazhko O.A.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Balance board games Plankpad and Bobobalance are analyzed using the MDA (Mechanics–Dynamics–Aesthetics) framework. Both systems effectively combine physical activity with gameplay to improve coordination. Game mechanics and aesthetics were evaluated using six criteria. Bobobalance showed greater genre and aesthetic variety, while Plankpad focuses on casual solutions. The results can be used to design new hybrid games at the intersection of physical activity and digital gaming.

УДК 004.582

РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ КУТОВОГО ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖІ *MEDIAPIPE*

Безугла А. І.

к.т.н., доцент кафедри ІС Блажко О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано реляційну модель бази даних опису фізичних вправ у форматі кутових характеристик. Розроблено *Python*-програму, яка на основі нейромережі *MediaPipe* розпізнає фізичні вправи, а на основі заповнених таблиць визначає правильність їх виконання.

Вступ. Для оцінки точності виконання поз під час виконання фізичних вправ аналізуються візуальні зображення людини з використанням класифікації об'єктів моделей машинного навчання із згортковими штучними нейронними мережами (англ. *convolutional neural network, CNN*) [1]. У дослідженні [2] використовувався координатний підхід опису фізичних вправ та апаратне рішення *MS Kinect*. Таке рішення потребує спеціального обладнання та має високу вартість. У запропонованому підході використовується вебкамера та *CNN*-модель *MediaPipe*, яка дозволяє отримувати скелетну модель у режимі реального часу. Замість координатного представлення пропонується кутовий опис – аналіз кутів між суглобами.

Мета роботи. Метою роботи є побудова реляційної моделі бази даних зберігання кутового опису фізичних вправ з використанням згорткової нейромережевої моделі *MediaPipe* для автоматизованої перевірки правильності виконання вправ.

Основна частина роботи. У комп'ютерних системах існує два підходи до опису фізичних вправ: координатний та кутовий. В координатному описі для кожної вправи описуються множинні умови з порівняннями координат x , y , z між суглобами [2]. Для кутового опису для кожної вправи описуються умови на основі кутів між суглобами. Порівняємо два підходи за критеріями простоти представлення в базі даних, простоти сприйняття людиною, складності розпізнавання на основі вправи «Метроном».

Для кожного кроку вправи «Метроном» визначений опис в координатному та кутовому підході на рисунку 1. В координатному описі для кожної умови достатньо вказати назви двох суглобів *joint1*, *joint2*, координату *coordinate* (x , y або z), за якою будуть порівнюватися два суглоби та умову *condition* ($>$, $<$, \approx). В координатному описі для кожного напрямку (x , y , z) потрібен окремий запис — опис вправи «Метроном» складається з 3 рядків. За критерієм сприйняття людиною - складно зрозуміти зміст умов без візуалізації. За критерієм складності розпізнавання потрібно враховувати похибки, масштаби й напрям камери — опис чутливий до положення користувача. Дані важко коригувати вручну, особливо нефакхівцям.

Координатний опис				Кутовий опис				
joint1	joint2	coordinate	condition	joint1	joint2	reference_axis	min_angle	max_angle
LeftEye	RightEye	y	\approx	LeftEye	RightEye	x	-5	5
LeftEye	RightEye	y	$>$	LeftEye	RightEye	x	30	45
LeftEye	RightEye	y	$<$	LeftEye	RightEye	x	-45	-30

Рисунок 1 – Представлення фізичної вправи «Метроном» координатним та кутовим описом

В кутовому описі для кожної умови достатньо вказати два суглоби (точки вимірювання кута), вісь для проекції кута (x , y або z), мінімальний та максимальний допустимий кут. За критерієм простоти сприйняття людиною, опис можна легко оцінити наочно. Наприклад, для вправи «Метроном», якщо кут між лівим та правим оком на вісь x становить від 30 до 45 градусів, то голова нахилена ліворуч. Якщо кути мають такі ж значення по модулю, але інший знак, то голова нахилена праворуч. Кутовий опис є зрозумілим для нефакхівців. За критерієм складності розпізнавання в кутовому описі потрібний попередній розрахунок кута між прямою, що проходить через два задані суглоби та проекцією цієї прямої на задану вісь координат. Реалізація складніше, аніж порівняння координат у координатному описі.

З рисунку 1 видно, що обидва підходи потребують однаково кількість умов, але кутовий опис є наочним та логічним за критерієм простоти сприйняття людиною. Він дозволяє швидше орієнтуватися в заданих умовах, краще підходить для редагування нефахівцями. Провівши аналіз, описано переваги кутового опису у порівнянні з координатним, тому необхідно змінити структуру бази даних переходячи від координатного опису на кутовий.

На рисунку 2 представлено кутовий опис 6 фізичних вправ для шийі. *CNN*-модель *Mediapipe* загалом може відстежувати 33 розташування суглобів тіла [3]. На рисунку червоним показано точки, які розпізнаються моделлю *Mediapipe*, зеленим – точки, які враховуються для представлення фізичної вправи, синім – кут між лінією суглобів і проекцією на вісь.

Рисунок 2 – Кутовий опис 6 фізичних вправ

Для кутового опису запропоновано модифіковану структуру бази даних представлення фізичних вправ, реляційна модель якої містить 3 таблиці (рисунок 3). Прокоментуємо призначення таблиць та їхніх стовпчиків. Таблиця *Exercise* зберігає загальну інформацію про фізичну вправу і має такі стовпці: *exercise_id* – унікальний ідентифікатор вправи, *name* – назва вправи, *description* – текстовий опис вправи, *reps* – рекомендована кількість повторень, *hold_sec* – рекомендований час утримання пози у секундах.

Таблиця *Step* описує кроки, з яких складається вправа і має такі стовпці: *step_id* – унікальний ідентифікатор кроку, *exercise_id* – зовнішній ключ, що пов'язує крок з відповідною вправою, *step_order* – порядковий номер кроку у межах вправи, *name* – назва дії на цьому кроці.

Таблиця *AngleCondition* зберігає умови, які перевіряються для оцінки правильності виконання кожного кроку і має такі стовпці: *cond_id* – унікальний ідентифікатор умови; *step_id* – зовнішній ключ, що вказує на відповідний крок; *joint1* та *joint2* – назви суглобів, між якими обчислюється кут; *axis* – вісь координат, відносно якої оцінюється кут; *min_angle* та *max_angle* – мінімальні та максимальні допустимі значення кута у градусах.

Розроблено програму на Python, яка зчитує з зовнішніх файлів таблиць кутовий опис фізичних вправ, розпізнає та вказує чи правильно було виконано вправу.

Table "Step"				Table "AngleCondition"						
Step_id	exercise_id	Step_order	Name	cond_id	step_id	joint1	joint2	axis	min_angle	max_angle
1	1	1	Початкове положення	1	1	Nose	LeftEar	y	80	95
2	1	2	Нахил голови вліво	2	2	LeftEye	RightEye	x	30	45
3	1	3	Нахил голови вправо	3	3	LeftEye	RightEye	x	-45	-30
4	2	1	Підборіддя до себе	4	4	Nose	LeftShoulder	y	50	65
5	2	2	Підборіддя вгору	5	5	Nose	LeftShoulder	y	30	45
6	3	1	Підборіддя вгору	6	6	Nose	LeftShoulder	y	50	65
7	3	2	Початкове положення	7	7	Nose	LeftEar	y	80	95
8	4	1	Підборіддя вперед	8	9	Nose	midShoulder	y	90	110
9	4	2	Поворот до плеча вліво	9	9	LeftEye	RightEye	x	25	35
10	4	3	Поворот до плеча вправо	10	10	Nose	midShoulder	y	-90	-110
11	5	1	Поворот голови вліво	11	10	LeftEye	RightEye	x	-25	-35
12	5	2	Поворот голови вправо	12	11	Nose	midShoulder	y	130	150
13	6	1	Ліву долоню на праве плече	13	11	LeftEye	RightEye	x	-5	5
14	6	2	Поворот голови вліво	14	12	Nose	midShoulder	y	-130	-150
15	6	3	Праву долоню на ліве плече	15	12	LeftEye	RightEye	x	-5	5
16	6	4	Поворот голови вправо	16	13	LeftWrist	RightShoulder	y	-30	0
				17	14	Nose	midShoulder	y	130	150
				18	14	LeftEye	RightEye	x	-5	5
				19	15	RightWrist	LeftShoulder	y	0	30
				20	16	Nose	midShoulder	y	-130	-150
				21	16	LeftEye	RightEye	x	-5	5

Table "Exercise"				
Excercise_id	Name	Description	Reps	Hold_sec
1	Метроном	Початкове положення голови – рівне; нахил вправо, затримка 10 с, повернення, нахил вліво. Повторити 7 разів.	7	10
2	Пружина	Втягнути підборіддя до себе на 10 с, тримати спину рівно, потім вгору на 10 с. Повторити 5 разів.	5	10
3	Чапля	Максимально витягнути підборіддя вгору; руки опустити вниз і потягнути спину; кожні 10 с повертатися у вихідне положення на 1–2 с. Повторити 3 рази.	3	10
4	Гусак	Підборіддя вперед; повернути голову до плеча, затримати 10 с, повернутись. Повторити 5 разів в обидва боки.	5	10
4	Погляд у небо	Повернути шию вправо на 10 с, потім вліво на 10 с. Повторити 5 разів у кожен бік.	5	10
5	Рамка	Долоню правої руки на ліве плече (лікоть паралельно підлозі), долоню лівої опустити; повернути голову вправо на 10 с, потім вліво на 10 с. Повторити 4 рази.	4	10

Рис. 3 – Приклад заповнення таблиць БД для 6 фізичних вправ

Висновки. Розроблена база даних для зберігання кутового опису фізичних вправ з використанням CNN-моделі *MediaPipe* в подальшому буде використовуватися в інформаційній технології *Exergame*-адаптації комп'ютерних ігор, яка містить наступні етапи: процедурна генерація *Exergame*-динаміки, заповнення БД динаміки неігрових персонажів гри, підключення *Exergame*-розширення до комп'ютерної гри. Терапевт буде наповнювати базу даних вправ кутовими описами поз, а алгоритм процедурно генерувати динаміку неігрових персонажів зберігати її у БД.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Jiang, X., Hu, Z., Wang, S., & Zhang, Y. A survey on artificial intelligence in posture recognition. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 2023, 137(1), 35-82. DOI: 10.32604/cmcs.2023.027676
- Volkov A. V. Blazhko O. A. "The method of automated filling of the database with descriptions of human physical exercises". *Herald of Advanced Information Technology*. Publ. Nauka i Tekhnika. Odessa: Ukraine. 2024; Vol. 7 No.2: 117–130. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.8>
- MediaPipe pose landmark detection guide. URL: <https://surl.li/vmzegy>

DATABASE OF ANGULAR DESCRIPTION OF PHYSICAL EXERCISES USING MEDIAPIPE CNN-MODEL

Bezuhla A. I.

Ph.D., associate professor of IS Blazhko O.A.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A relational database model has been proposed for the description of physical rights in the format of global characteristics. A Python program has been developed that, based on the neural network, *MediaPipe* recognizes physical rights, and based on the entries, the table determines the correctness of their assignment.

УДК: 741

РОЗРОБКА ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА: КОНЦЕПТ-АРТ У ВІДЕОІГРАХ

Слюсар К.Б., здобувач вищої освіти

науковий керівник: Слітюк О.О. к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проаналізовано концепт-арт персонажів як поєднання технічних навичок і творчості. Визначено роль концепт-арту у візуальному мистецтві та його вплив на індустрію дизайну й анімації. Розроблено авторську концепцію персонажа в жанрі аніме-сайнс-фентезі, створено серію ескізів, уточнено деталі зовнішності, аксесуарів і спорядження, а також підготовлено фінальний візуал персонажа.

Вступ. У сучасному світі відеоігри стали важливою частиною повсякдення, набувши популярності як засіб розваги, спілкування та навчання. Зростання попиту на відеоігри стимулює розвиток ігрової індустрії, водночас підвищуючи вимоги гравців.

Ключовим елементом будь-якої гри є персонаж — провідник у віртуальному світі, що викликає емоції та задає тон розповіді. Саме зовнішній вигляд героя часто формує перше враження про гру. Тому створення персонажа вимагає комплексного підходу, що поєднує креативне мислення, глибоке розуміння візуальної мови та володіння цифровими інструментами, глибокої художньої та технічної підготовки. Важливо не просто зобразити фігуру, а передати її характер, функції та атмосферу світу. Концепт-арт є важливим етапом цього процесу, поєднуючи у собі креативність, знання анатомії, композиції, кольору й сучасних технологій.

Мета роботи полягає в дослідженні особливостей концепт-арту персонажа, аналізі його розвитку, різновидах та ролі у відеоіграх, а також розгляду процесу створення персонажа, зокрема етапи проєктування, вибір програмного забезпечення, технічних аспектах та художніх прийомах, що використовуються для досягнення якісного візуального результату.

Основна частина роботи. Концепт-арт, як напрямок образотворчого мистецтва, є важливим етапом візуального проєктування у галузях кіноіндустрії, анімації та, особливо, відеоігор. У межах ігрового дизайну концепт-арт використовується для попереднього візуального моделювання персонажів, середовища, техніки та атмосфери. Цей процес формує основу майбутнього стилю гри й забезпечує візуальну цілісність проєкту [1].

На ринку існує низка професійних систем та підходів, які активно використовуються при створенні концепт-арту. Серед найвідоміших — *Adobe Photoshop*, *Corel Painter*, *Clip Studio Paint*, а також спеціалізовані 3D-інструменти, як-от *ZBrush*, *Blender* чи *Substance Painter* [2]. Основна перевага таких систем — широкі можливості налаштувань кистей, підтримка графічних планшетів, робота з шарами, а також можливість симуляції реалістичних текстур і освітлення. Водночас недоліком часто є висока ціна програмного забезпечення, складність освоєння для початківців та велика ресурсомісткість [3].

Розвиток концепт-арту, як форми образотворчого мистецтва, відіграє важливу роль у створенні візуальних медіа — кіно, анімації, відеоігор. Від початку в 1930-х роках на студії Діснея концепт-арт еволюціонував у ключовий етап художнього проєктування, що визначає стиль і атмосферу продукту. Робота концепт-художника ґрунтується на творчості, увазі до деталей, ітеративності та швидкості [4]. Основні напрями концепт-арту — персонажі, середовище та реквізит — дають змогу спеціалізуватися та глибше опрацьовувати складові проєкту. Аналітичні та практичні навички дозволяють створювати емоційно виразні й функціональні образи.

У відеоіграх концепт-арт формує світ і занурює гравця в атмосферу [5]. Проєкти як *S.T.A.L.K.E.R.*, *Metro 2033*, *Mass Effect* ілюструють, як художній підхід передає настрій, культуру й технологічний контекст гри. Це особливо важливо у фантастичних жанрах, де реальність поєднується з вигадкою.

Концепт-арт персонажа — це візуальна розробка образу з урахуванням стилю, характеру та функції. Це мистецький процес, що поєднує художній смак із психологічною глибиною, забезпечуючи яскраву, цілісну візуальну подачу для різних медіа [6, 7].

У процесі дослідження було розроблено концепт-арт персонажа для відеогри. Практична частина включала поетапне створення образу: від збору референсів та складання технічного завдання до фінального рендеру. На основі зібраних референсів (понад 30 зображень) та технічного завдання було створено 5 варіантів ескізів, з яких обрано фінальну версію. Проведено деталізацію силуету, виконано лайнарт та кольорову візуалізацію персонажа. Для забезпечення візуальної привабливості було протестовано 4 кольорові палітри, одна з яких обрана для фінального рендеру. Використано понад 15 шарів у програмі Adobe Photoshop для детального опрацювання текстур, освітлення та ефектів. На початковому етапі виконувалося ескізування — розробка силуетів, варіацій костюмів, пропорцій тіла й деталей, що дозволило визначити загальну форму та характер персонажа. Після цього був створений лайнарт — контурне зображення, яке стало основою для подальшої візуалізації. Опрацювання кольорової палітри дозволило встановити настрій образу, підкреслити його функціональність та виразність. У процесі використовувалося сучасне програмне забезпечення, що дало змогу працювати з кольором, текстурями й освітленням, вносячи необхідні корективи та фінальні штрихи (рисунк 1).

Розроблений персонаж належить до стилістики аніме-сайнс-фентезі, що поєднує елементи футуризму з жіночною естетикою. Подібні візуальні підходи можна спостерігати в таких проєктах, як *"NieR: Automata"*, *"Azur Lane"*, *"Arknights"*, де персонажі часто мають складну візуальну структуру, яка поєднує функціональність, емоційність та елементи фантастики.

Рисунок -1 Концепт персонажу:
а) лайнарт; б) ескізування; в) деталізація образу; г) робота з кольором; д) фінальний рендер

Дослідження показало, що створення концепт-арту — це не лише технічна, а й творча діяльність, яка потребує уваги до деталей, розуміння характеру героя та відповідності стилю гри. Кожен етап, від ескізу до фінального рендеру, відіграє важливу роль у формуванні цілісного ігрового образу. Результатом стала завершена візуалізація персонажа, готова до подальшої інтеграції у реальний ігровий проєкт, що підтверджує важливу роль концепт-арту в сучасній ігровій індустрії.

Висновки. У процесі виконання роботи було досліджено концепт-арт як напрям візуального мистецтва, проаналізовано його історію, види та значення у створенні персонажів для відеоігор. У роботі проаналізовано розвиток концепт-арту як важливого етапу створення візуальних медіа — відеоігор, кіно та анімації. Визначено основні напрями: дизайн персонажів, середовища та реквізиту. У практичній частині створено концепт-арт персонажа для відеогри; зібрано референси, виконано ескізи та лайнарт; визначено кольорову палітру; проведено фінальний рендер. Результатом стала завершена візуалізація персонажа, готова до інтеграції у гру, що підтверджує значення концепт-арту в геймдеві. Таким чином, розроблений концепт повністю відповідає вимогам до ігрового персонажа та є готовим для інтеграції у цифровий проєкт, що демонструє ефективність поетапного підходу до створення концепт-арту. Це підтверджує ефективність обраного підходу й актуальність концепт-арту як інструменту розробки ігор

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Іванченко Л. О., Петров, А. С. Основи комп'ютерної графіки та дизайну: посібник. Харків: ХНУРЕ, 2018
2. Білоус Н. В. Сучасні тенденції цифрового мистецтва та дизайну. Київ: Наукова думка., 2020
3. Карась І. М. Візуальна комунікація в контексті медіа-дизайну та культурних індустрій. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017
4. Климчук А. І. Цифрове мистецтво: концепти, методи та засоби. Київ: Мистецька лінія, 2020
5. Video Game Concept Art: How Characters, Monsters, and Worlds Come to Life / Концепт-арт відеоігор: як персонажі, монстри та світи оживають URL: <https://www.ensemble.art/blog/video-game-concept-art> (дата звернення: 21.04.2025).
6. HOW TO MAKE CHARACTER CONCEPT ART: A STEP-BY-STEP GUIDE / Як створити концепт-арт персонажа, покроковий посібник. URL: <https://3d-ace.com/blog/how-to-make-character-concept-art/> (дата звернення: 21.04.2025).
7. CONCEPT ART FOR VIDEO GAMES: A COMPLETE GUIDE / Концепція для відеоігор: повний посібник. URL: <https://stepico.com/blog/concept-art-for-video-games/> (дата звернення: 21.04.2025).

CHARACTER DESIGN DEVELOPMENT: CONCEPT ART IN VIDEO GAMES

Sliusar K., undergraduate student

Scientific advisor: Slityuk O., PhD in Technical Sciences, Associate Professor
Kyiv National University of Technologies and Design, UKRAINE

ABSTRACT. This work analyzes character concept art as a combination of technical skills and creativity. The role of concept art in visual arts and its influence on the design and animation industries is defined. An original character concept in the anime science fantasy genre has been developed, including a series of sketches, detailed design of appearance, accessories, and equipment. A final visual of the character has been prepared, meeting the requirements of modern game production.

УДК 004.8:616-079

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ НЕІГРОВИХ ПЕРСОНАЖІВ

Дремлюк В. С.

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Бабич М. І.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено існуючі рішення для симуляції поведінки неігрових персонажів, які засновані як на нейромережевих технологіях так і на різній конфігурації ігрових автоматів. В результаті запропоновано власне рішення, яке засноване на використанні моделей машинного навчання з метою підвищення реалістичності поведінки неігрових персонажів

Вступ. Відеогра являє собою програмне забезпечення, створене для організації інтерактивної взаємодії користувача з віртуальним світом у розважальних цілях.

Її розвиток бере початок із середини ХХ століття й відтоді зазнав суттєвих змін, продовжуючи активно розвиватися й сьогодні. Щороку ігрова індустрія зростає, що сприяє появі великої кількості нових проєктів різних жанрів, платформ і для різних аудиторій. Це посилює конкуренцію серед розробників, змушуючи їх впроваджувати нові підходи для покращення якості та привабливості ігор.

Оскільки основна взаємодія гравця з грою часто здійснюється через неігрових персонажів, важливо забезпечити природність їхньої поведінки. Це сприяє глибшому зануренню у гру, підвищує інтерес і задоволення від процесу, зменшує відчуття штучності та формує унікальний ігровий досвід. У підсумку це покращує репутацію гри та сприяє розширенню її аудиторії.

Мета роботи. Підвищення реалістичності поведінки неігрових персонажів за рахунок розробки моделей машинного навчання і впровадження їх у гру через реагування на усі зміни ігрового світу.

Основна частина роботи. У сучасних відеоіграх неігрові персонажі відіграють важливу роль у взаємодії гравця з ігровим світом: вони надають завдання, розкривають сюжет і впливають на геймплей через ігрові механіки. Їхня реалістична поведінка покращує загальне враження від гри, сприяючи глибшому зануренню.

Серед сучасних технологій, що забезпечують більш природну поведінку неігрових персонажів, можна виділити наступні: *Nemesis*, *Nvidia ACE* та *Ubisoft NEO NPC*.

Nemesis – це підхід до керування персонажами на основі ієрархій та зв'язків між їхніми характеристиками і подіями у грі, реалізований через скінченні автомати [1].

Nvidia ACE – платформа для створення кастомних моделей штучного інтелекту, що дозволяє додавати неігрових персонажів із підтримкою природньомовної взаємодії [2].

Ubisoft NEO NPC – експеримент, який поєднує технології *Nvidia Audio2Face* та *LLM* від *Inworld* для створення персонажів зі сформованим характером, стилем мовлення та реакціями на дії гравця [3]. Наразі проєкт перебуває у стадії прототипу.

Запропонований підхід відрізняється від раніше розглянутих тим, що базується на створенні моделей машинного навчання для динамічної адаптації поведінки неігрових персонажів до змін у світі гри, а не на заздалегідь визначених сценаріях або окремих аспектах взаємодії. Ключовою особливістю є те, що симуляція персонажів не відбувається ізольовано, а з урахуванням повної картини ігрового простору. Вона враховує широкий спектр параметрів середовища, подій та взаємодій, що дає змогу персонажам відповідно реагувати на зміни в грі. Таким чином, підхід дозволяє створити модель поведінки, в якій персонажі адаптуються до змін світу, аналізуючи його поточний стан, що значно підвищує глибину симуляції та реалістичність досвіду гри.

У межах даного дослідження для моделювання поведінки неігрових персонажів було розроблено дві моделі машинного навчання: глибинну нейронну мережу (*DNN*) на базі *PyTorch* та модель градієнтного бустингу *XGBoost*. Обидві моделі були навчені на підготовленому

датасеті, який містив як категоріальні, так і числові ознаки, що характеризують стан середовища та суб'єктивні властивості неігрових персонажів, з метою передбачення їхньої поведінки. Усі ці ознаки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Визначені ознаки

Назва	Можливі значення	Опис
Пора року	зима, весна, літо, осінь	пора року під час гри
Погода	ясно, туман, дощ	погода під час гри
Час доби	ранок, день, вечір, ніч	час доби під час гри
Професія	продавець, охоронець, мешканець	професія персонажа
Матеріальне становище	число	кількість грошей у персонажа
Зайнятість	працює, не працює	чи працює персонаж
Віддаленість від помешкання	число	кількість метрів до помешкання персонажа
Родичі	число	кількість родичів
Худоба	число	кількість худоби
Вік	число	вік персонажа
Стать	чоловіча, жіноча	стать персонажа

Модель *DNN* побудована у вигляді послідовної архітектури з трьома повнозв'язними шарами. Вхідний шар відповідає кількості ознак (розмірність ознак), далі йде прихований шар із 128 нейронами та функцією активації *ReLU*, після якого застосовується *Dropout* із ймовірністю 0.2 для запобігання перенавчанню. Другий прихований шар складається з 64 нейронів з *ReLU*, а вихідний шар має кількість нейронів, що відповідає кількості класів поведінки. Для отримання ймовірностей класів застосовується функція *Softmax*. Модель тренувалась протягом 50 епох з використанням функції втрат *CrossEntropyLoss* та оптимізатора *Adam* з початковою швидкістю навчання 0.001. Дані передавалися у вигляді батчів по 32 приклади через об'єкт *DataLoader*. Така конфігурація забезпечує стабільне та швидке збіження, а використання регуляризації через *Dropout* підвищує узагальнюючу здатність моделі. Після завершення навчання модель експортувалася у форматі *ONNX* для подальшого використання.

Модель *XGBoost* реалізована як класична багатокласова класифікація з використанням об'єктиву *multi:softprob*, який повертає ймовірності належності до кожного класу. Перед тренуванням дані були закодовані за допомогою *LabelEncoder* для категоріальних ознак і нормалізовані через *StandardScaler* для числових. Модель отримала такі гіперпараметри: *max_depth* = 6 для контролю складності дерев, *learning_rate* = 0.1 як компроміс між швидкістю збіжності та ризиком перенавчання, *subsample* = 0.8 та *colsample_bytree* = 0.8 – для стохастичного навчання, що зменшує кореляцію між деревами та підвищує узагальнення. Оцінка моделі здійснювалася за метрикою *mlogloss*, а навчання супроводжувалось ранньою зупинкою після 10 ітерацій без покращення на валідаційній вибірці. Кінцева модель зберігалася у форматі *JSON*, що дозволяє її легко використовувати у продакшн-середовищі або в *Java* через бібліотеки, що підтримують *XGBoost*.

У результаті проведеного тестування встановлено, що модель *DNN* продемонструвала вищу ефективність за показниками обраних метрик у порівнянні з моделлю *XGBoost* (рисунок 1).

Після навчання моделі вона завантажується на серверну частину рішення та в подальшому буде використовуватись для надання відповіді на запит про поведінку неігрового персонажа. Сервер реалізовано за допомогою таких технологій: *Java*, *Spring Boot*.

Ігровий застосунок було модернізовано, щоб під час змін стану ігрового світу посилався та опрацьовувався запит на сервер про наступну дію неігрових персонажів (рисунок 2). Ігрову частину реалізовано за допомогою таких технологій: *Unity*, *C#*.

Рисунок 1 – Порівняння моделей

Рисунок 2 – Ігрова частина рішення

Висновки. В результаті дослідження існуючих рішень для симуляції поведінки неігрових персонажів було виявлено їх певні недоліки та розроблено власне рішення, засноване на використанні моделей машинного навчання. Завдяки власному рішенню досягається підвищення реалістичності поведінки неігрових персонажів через врахування загального стану ігрового світу. Це дозволяє забезпечити коректну та правдоподібну реакцію неігрових персонажів на всі зміни у середовищі, на відміну від традиційних підходів, де поведінка формується лише на ізольованому рівні й залежить виключно від окремих дій гравця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nemesis characters, nemesis forts, social vendettas and followers in computer games [Електронний ресурс] – <https://patents.google.com/patent/US20160279522A1/>
2. Generative AI Sparks Life into Virtual Characters with NVIDIA ACE for Games [Електронний ресурс] – <https://developer.nvidia.com/blog/generative-ai-sparks-life-into-virtual-characters-with-ace-for-games/>
3. How Ubisoft’s New Generative AI Prototype Changes the Narrative for NPCs [Електронний ресурс] – <https://news.ubisoft.com/en-gb/article/5qXdxhshJBXoanFZApdG3L/>

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF MACHINE LEARNING MODELS FOR SIMULATING THE BEHAVIOR OF NON-GAME CHARACTERS

Dremlyuk Vladyslav

Ph.D., Associate Professor Babych M. I.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Existing solutions for simulating non-player character behavior have been explored, which are based on both neural network technologies and various configurations of slot machines. As a result, a custom solution is proposed, which is based on the use of machine learning models to increase the realism of non-player characters behavior.

УДК 004.912

**TELEGRAM-ГРА DWARVEN MINES З ВИКОРИСТАННЯМ МОВНОЇ МОДЕЛІ GPT-4O
ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ СЮЖЕТІВ**

Гурбін В. В. Селіфонова К.О.,
асистент каф. ІС, Кошутіна Д.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто архітектуру та реалізацію Telegram-гри Dwarven Mines з використанням мовної моделі GPT-4o. Описано технічний стек, механізм генерації сюжетів у реальному часі та структуру взаємодії з користувачем. Висвітлено концепцію гри, інтеграцію GPT-4o в ігрову логіку та інтерфейс. Представлено результати тестування системи на предмет швидкодії та стабільності. Визначено практичну цінність і перспективи масштабування реалізованого підходу.

Вступ. Розвиток інтерактивних текстових ігор у месенджерах є потужною тенденцією в цифровій індустрії розваг, оскільки поєднує доступність, простоту використання та можливість адаптації до індивідуальних уподобань користувача. Створення Telegram-гри з інтеграцією штучного інтелекту відкриває нові горизонти для персоналізованого сторітелінгу в реальному часі. Telegram забезпечує гнучкий інтерфейс і просту інтеграцію для створення адаптивних ігор без потреби у встановленні стороннього ПЗ. Наявність унікального сюжету для кожного гравця дозволяє значно підвищити рівень залученості. Враховуючи популярність генеративних мовних моделей та їх доступність через API, постає актуальна задача — інтегрувати GPT-4o у гнучке, масштабоване ігрове середовище. Гра Dwarven Mines є відповіддю на цю потребу, пропонуючи гравцям текстовий досвід з високою варіативністю та сюжетною глибиною. В роботі розглянуто архітектурні, технологічні та ігрові рішення, що дозволяють реалізувати повноцінну гру з адаптивними ситуаціями у Telegram.

Мета роботи. Метою роботи є побудова Telegram-гри нового типу, в якій сюжетна структура, діалоги з персонажами та завдання формуються мовною моделлю GPT-4o у реальному часі. Основна практична потреба полягає у створенні персоналізованого ігрового досвіду в середовищі месенджера без необхідності ручного сценарного програмування. Досягнення поставленої мети передбачає комплексну розробку Telegram-бота, що базується на GPT-4o, із підтримкою генерації сюжетів і діалогів відповідно до контексту гравця. Для цього необхідно було дослідити потенціал GPT-4o у сфері сторітелінгу, сформулювати архітектурні вимоги до бота, адаптувати механізм побудови запитів, реалізувати основні ігрові функції, а також протестувати систему на предмет швидкодії, якості відповіді та стабільності при підвищеному навантаженні.

Основна частина роботи. У ході роботи було проведено аналіз існуючих аналогів Telegram-ботів, серед яких обрано текстові квести, карткові, графічні та мультиплеєрні ігри. В результаті визначено оптимальні підходи та необхідні технології для реалізації проєкту. Для створення Telegram-бота обрано архітектурний шаблон Client-Server з використанням шарової архітектури, що дозволило забезпечити чіткий розподіл відповідальності компонентів системи.

Реалізація проєкту здійснена на мові TypeScript [2], з використанням фреймворку Telegraf.js [1] та бібліотек Node.js [4]. Як базу даних обрано MongoDB [3] через її гнучкість, високу швидкодію та простоту роботи з динамічними структурами даних. Окрему увагу приділено інтеграції GPT-4o: реалізовано спеціалізований механізм генерації запитів, що дозволяє створювати контекстні та логічно пов'язані ігрові ситуації, що є критично важливим для підтримки сюжетної цілісності.

Головною особливістю розробленої гри є інтеграція мовної моделі GPT-4o, яка автоматично генерує текстові ситуації [5] та сюжетні повороти залежно від дій користувача. Це забезпечує високий рівень варіативності та повторної ігрової цінності.

Концепція гри наступна: користувач грає за персонажа-дворфа, який досліджує шахти, управляє ресурсами, взаємодіє з іншими персонажами та приймає сюжетні рішення. Інтерфейс

профілю гравця дозволяє бачити рівень, ресурси та поточний прогрес, включаючи сам досвід та інвентар (рисуюнок 1).

Рисуюнок 1 – Інтерфейс профілю гравця Telegram-гри Dwarven Mines

Гравець керує інвентарем, приймає власні рішення і взаємодіє з іншими персонажами, що забезпечує гнучке сюжетне розгалуження залежно від стилю гри користувача (рисуюнок 2).

Рисуюнок 2 – Приклад сюжетної події, згенерованої мовною моделлю GPT-4o

Взаємодія гравців реалізована через простий та зрозумілий інтерфейс, що містить інтерактивні кнопки та командні повідомлення Telegram. Рисуюнок 3 демонструє правила гри та основні команди Telegram-бота, доступні для взаємодії з системою. GPT-4o відповідає за адаптивність гри: вона формує сценарії, підбирає стилі та змінює результат відповідно до вибору користувача. Завдяки цьому забезпечується варіативність проходження та унікальність для кожного гравця.

a

б

Рисунок 3 – Візуалізація правил гри (а) та основних команд для взаємодії з ботом (б)

Тестування Telegram-бота включало навантажувальне тестування, оцінку швидкодії при різних сценаріях використання, а також тестування якості відповідей, що генеруються GPT-4o. Отримані результати підтвердили стабільність і відповідність системи початковим вимогам. Зокрема, GPT-4o показала здатність генерувати логічні та тематично релевантні відповіді протягом понад 60 тестових сценаріїв [6], включно з непередбачуваними та нестандартними варіантами дій користувача. Затримка генерації відповідей у середньому не перевищувала 1,2 секунди, що забезпечує комфортну взаємодію навіть при високому навантаженні.

Висновки. У результаті роботи створено функціональну Telegram-гру Dwarven Mines з інтеграцією нейромережевої мовної моделі GPT-4o для автоматичної генерації унікальних ігрових ситуацій. Використання сучасних технологій дозволило створити ефективний, масштабований та гнучкий продукт, що демонструє значний потенціал інтеграції штучного інтелекту у сферу розважальних додатків. Окрім цього, перспективним напрямом є використання даної архітектури для створення інших сценарних ботів — освітніх, промислових, маркетингових, тощо. Таким чином, запропонована система може стати основою для масштабованих сценарних проєктів із глибокою персоналізацією та адаптивною логікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Telegraf.js, фреймворк для розробки Telegram-ботів. URL: <https://telegraf.js.org/> (дата звернення: 05.04.2025).
2. TypeScript Official Website. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата звернення: 15.04.2025).
3. MongoDB Official Website. Developer Data Platform. URL: <https://www.mongodb.com/solutions/developer-data-platform> (дата звернення: 15.04.2025).
4. Node.js, асинхронне середовище виконання JavaScript. URL: <https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs> (дата звернення: 17.04.2025).
5. Ammanabrolu P., Tien E., Riedl M. O. Transfer in Deep Reinforcement Learning for Text-Based Games. In: Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). URL: <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.739> (дата звернення: 20.04.2025).
6. Li Y., Zhang W., Zhou Y. Dialogue-based story generation using pre-trained language models. Proceedings of EMNLP 2021. URL: <https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.654.pdf> (дата звернення: 21.04.2025).

DWARVEN MINES TELEGRAM GAME POWERED BY GPT-4O FOR STORY GENERATION

Hurbin Vladyslav, Selifonova Kateryna,
assistant professor department of IS Koshutina Daria
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the architecture and implementation of the Dwarven Mines Telegram game using the GPT-4o language model. It describes the technical stack, real-time story generation mechanism, and the structure of user interaction. The game's concept, integration of GPT-4o into game logic and interface are highlighted. The system's performance and stability were tested under various scenarios. The work outlines the practical value of the proposed approach and its potential for scalable development.

УДК 004.04

КОМП'ЮТЕРНА ГРА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОНТЕНТУ

Стаміков Г.Г.,

д-р. техн. наук, професор каф. ІС Антощук С.Г.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто процес розробки інтелектуальної комп'ютерної гри з використанням методів штучного інтелекту та процедурної генерації контенту. Основною метою є створення динамічного ігрового середовища, здатного адаптуватися до дій користувача та генерувати нові ігрові сценарії без ручного втручання розробника. Розглянуто підходи до реалізації ШІ в іграх, а також методи створення процедурно згенерованих рівнів. Представлено архітектуру системи, технології розробки та результати тестування функціоналу.

Вступ. Індустрія відеоігор є одним із найдинамічніших сегментів цифрових технологій, що поєднує в собі елементи програмування, дизайну, штучного інтелекту та користувацького досвіду. Протягом останніх десятиліть спостерігається стрімке зростання інтересу до використання інтелектуальних систем у геймдеві, що обумовлено не лише комерційними факторами, а й прагненням до створення більш захопливих, адаптивних і реалістичних ігрових середовищ. Штучний інтелект (ШІ) дозволяє моделювати поведінку персонажів, прогнозувати дії гравців і адаптувати сценарії відповідно до індивідуального стилю гри. Це значно підвищує рівень занурення гравця та його взаємодію з ігровим світом [1]. Паралельно з цим, дедалі більшу популярність набуває процедурна генерація контенту (ПГК), яка дозволяє автоматизувати створення складних ігрових структур — рівнів, ландшафтів, подій та навіть наративів. Такий підхід забезпечує високу варіативність і реіграбельність гри, знижує витрати на ручну розробку контенту та дає змогу створювати практично нескінченні ігрові світи [2]. Однією з ключових переваг ПГК є її здатність створювати контент у реальному часі на основі взаємодії з гравцем, що відкриває нові горизонти для побудови унікального геймплейного досвіду. Комбінація методів ШІ та процедурної генерації дозволяє розробникам переходити на новий рівень інтерактивності та динамічності. Замість фіксованих шаблонів, ігрові світи можуть розвиватися за участі гравця, адаптуючись до його стилю, рішень і навіть емоційного стану. Це наближає гру до імітації живого, змінного світу, де кожна сесія унікальна. Такі технології також відкривають перспективи для створення навчальних, симуляційних або навіть терапевтичних ігор, що можуть підлаштовуватися під потреби користувача в реальному часі. У межах даної роботи розглянуто застосування зазначених підходів для створення інтелектуальної комп'ютерної гри з процедурною генерацією. Основна мета роботи полягає в тому, щоб продемонструвати практичну реалізацію цих технологій, сформувані гнучку архітектуру, придатну для подальшого масштабування, а також провести тестування працездатності обраної моделі. Особливу увагу приділено інтеграції алгоритмів поведінки ворогів, логіки генерації рівнів і динамічного регулювання складності, що в сукупності формує адаптивне ігрове середовище нового покоління.

Мета роботи. Метою цієї роботи є розробка інтелектуальної комп'ютерної гри з процедурною генерацією контенту, що поєднує адаптивні можливості штучного інтелекту з автоматизованим створенням ігрового середовища для забезпечення унікального ігрового досвіду. Основне завдання полягає у створенні гнучкої архітектури гри, здатної реагувати на дії гравця, змінювати поведінку віртуальних агентів і генерувати нові рівні без прямої участі розробника. Також мета включає дослідження існуючих підходів до реалізації ШІ в іграх, вивчення алгоритмів процедурної генерації та виявлення найбільш ефективних способів їх інтеграції. У процесі реалізації ставиться завдання не лише відтворити технічну функціональність, а й створити логічно зв'язане, реалістичне ігрове середовище, яке могло б бути використане як у комерційних, так і в навчальних або дослідницьких проєктах. Окремо робота спрямована на розробку програмного рішення з потенціалом подальшого масштабування, що дозволяє легко додавати нові функції, розширювати контент і змінювати геймплейні механіки

без кардинальної перебудови архітектури. Таким чином, метою є створення не просто гри, а універсального фреймворку для експериментів з процедурною генерацією та ШІ в інтерактивних системах.

Основна частина роботи. На першому етапі було проведено глибокий аналіз існуючих ігрових продуктів, які використовують методи штучного інтелекту (ШІ) та процедурної генерації контенту (ПГК). До найвідоміших прикладів можна віднести Minecraft, де світ генерується процедурно на основі початкового зерна, що забезпечує унікальність кожної сесії гри, та No Man's Sky, який демонструє масштабне застосування ПГК для створення цілих всесвітів із мільярдами планет, що мають власні характеристики, флору і фауну. Гра Spelunky, у свою чергу, пропонує гравцю кожного разу нове розташування рівнів, створене алгоритмічно, що значно підвищує реіграбельність.

Після аналізу існуючих практик було визначено основні вимоги до архітектури гри. Вона має бути модульною, щоб забезпечити гнучкість розробки, легкість у внесенні змін та можливість масштабування. Архітектура передбачає наявність трьох основних компонентів: модуля штучного інтелекту, генератора процедурних рівнів та системи ігрової взаємодії.

Модуль ШІ реалізовано на основі комбінації простих скінченних автоматів (FSM) та поведінкових дерев (Behavior Trees), що дозволяє створити більш адаптивну модель поведінки віртуальних супротивників. Наприклад, вороги в грі здатні змінювати свою стратегію залежно від дій гравця, таких як атака, уникнення чи втеча, забезпечуючи більш динамічний геймплей [1]. Генератор процедурного контенту базується на елементарних принципах випадкових шумів (наприклад, перлін-шум), шаблонних структур та модифікованих алгоритмах генерації лабіринтів. Це дозволяє створювати рівні, які не лише різняться між собою, а й мають певну ігрову логіку: зони ризику, приховані бонуси, декілька маршрутів проходження.

У процесі тестування було встановлено, що саме збалансоване поєднання рандомізації та контрольованих структур забезпечує найкращий досвід для гравця [2]. Для візуалізації та програмної реалізації було обрано рушій Unity, який забезпечує широкий спектр можливостей для 3D/2D-розробки, має розвинену екосистему інструментів і підтримує використання сторонніх бібліотек. Було використано мову програмування C#, а також плагін ProBuilder, який дозволяє швидко створювати та редагувати геометрію об'єктів безпосередньо в редакторі.

Створені ігрові сцени протестовано на стабільність роботи процедурної генерації, коректність завантаження об'єктів та взаємодію із системою ШІ [3]. Ігровий процес реалізовано з акцентом на адаптивність — залежно від успішності гравця, складність гри поступово зростає. Система контролює кількість ворогів, їхню агресивність, типи перешкод і бонусів. Це досягається шляхом моніторингу ключових метрик, таких як час проходження рівня, втрати здоров'я або кількість загиблих ворогів. Подібна адаптація підвищує утримання гравців та дозволяє охопити ширшу аудиторію з різним рівнем навичок [4]. Окрему увагу приділено юзабіліті-тестуванню.

Проводилось кілька тестових сесій за участю фокус-групи з 10 осіб різного ігрового досвіду. Зібрані відгуки свідчать про загалом позитивне сприйняття ігрового процесу, зокрема завдяки варіативності контенту та «живій» поведінці ворогів. Користувачі також відзначили бажаність збереження прогресу та більш гнучких налаштувань складності, що може бути враховано в майбутніх оновленнях. Таким чином, реалізована система демонструє потенціал для подальшого розвитку — як у технічному, так і в ігровому аспектах. Модульність, адаптивність та процедурна генерація у поєднанні зі штучним інтелектом створюють фундамент для створення масштабованих ігор нового покоління [5].

Висновки. У результаті виконаної роботи було створено інтелектуальну комп'ютерну гру з використанням процедурної генерації контенту та елементів штучного інтелекту. Застосування методів ШІ дало змогу реалізувати адаптивну поведінку ворогів, а також забезпечити динамічну реакцію ігрового світу на дії користувача. Завдяки процедурній генерації розроблено систему створення унікальних рівнів, що формуються безпосередньо під час гри, зберігаючи логічну послідовність та баланс складності. Проведений аналіз показав, що інтеграція таких технологій

дозволяє суттєво підвищити реіграбельність ігрового продукту, зробити його більш гнучким, модульним і персоналізованим. На відміну від традиційних ігор зі статичним контентом, запропонований підхід дозволяє зменшити витрати на ручну розробку рівнів, а також розширити можливості автоматизації у майбутніх проєктах. Завдяки цьому розроблена гра здатна зацікавити користувачів навіть після багаторазового проходження, кожного разу пропонуючи новий досвід. Окремо варто відзначити потенціал практичного застосування отриманих результатів. Створена архітектура проєкту може бути основою для майбутніх розробок у галузі розважального софту, навчальних платформ або дослідницьких симуляцій. Модульність реалізації дозволяє розширювати функціонал без суттєвих змін у загальній структурі коду, що робить проєкт зручним для масштабування та адаптації під нові задачі. Підсумовуючи, розробка інтелектуальної гри з процедурною генерацією виявилася ефективним прикладом інтеграції сучасних технологій у сфері геймдизайну. Отримані результати підтверджують доцільність і перспективність поєднання штучного інтелекту з генеративними алгоритмами при створенні гнучких, адаптивних ігрових середовищ нового покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Togelius J., Yannakakis G. N., Stanley K. O., Browne C. Search-Based Procedural Content Generation: A Taxonomy and Survey // *IEEE Trans. on Computational Intelligence and AI in Games*. – 2011. – Vol. 3, No. 3. – P. 172–186. DOI:10.1109/TCIAIG.2011.2158116
2. Millington I., Funge J. *Artificial Intelligence for Games*. – 2nd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2009. – 872 p. – ISBN: 9780123747310
3. Unity Technologies. *Unity Manual and Scripting API* // *Unity Documentation*. – Unity, 2024. – URL: <https://docs.unity3d.com>
4. Johnson A., Kim Y., Pereira J. Procedural Content Generation in Game Design: Techniques and Tools // *Handbook of Game Development*. – Springer, 2022. – P. 205–228. – (Lecture Notes in Computer Science; vol. 13567). DOI:10.1007/978-3-030-93244-9_14
5. Novak J., Sweetser P. *Game AI Techniques and Applications for Designers and Developers* // *Gamasutra – Game Developer*. – 2020. – URL: <https://www.gamedeveloper.com/programming/game-ai-techniques>

COMPUTER GAME USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PROCEDURAL CONTENT GENERATION METHODS

Hlib Stamikov,
Professor, Svitlana Antoshchuk
Odesa Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines the process of developing an intelligent computer game using artificial intelligence and procedural content generation methods. The main goal is to create a dynamic gaming environment that can adapt to user actions and generate new game scenarios without manual intervention by the developer. Approaches to implementing AI in games are considered, as well as methods for creating procedurally generated levels. The system architecture, development technologies, and functional testing results are presented.

**СЕКЦІЯ
«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»**

УДК 621.31:004.6:681.3:005.8

АНАЛІЗ ВРАЗЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ ЗАЛІЗНИЦІ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ

Євдокимов С.О.

аспірант кафедри комп'ютерних наук та програмної інженерії
Херсонський державний університет, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджується вразливості залізничних мереж IoT, включаючи загрози несанкціонованого доступу та збоїв систем, та пропонує методи захисту, зокрема використання штучного інтелекту, адаптивних механізмів і нормативних стандартів для підвищення кібербезпеки.

Вступ. Протягом останніх років кіберзагрози для залізничних мереж стали серйозною проблемою. У 2016 році система громадського транспорту Сан-Франциско зазнала кібератаки, що призвела до безкоштовного проїзду пасажирів протягом двох днів [1-2]. У 2022 році хакерська група атакувала залізничну інфраструктуру Данії, спричинивши зупинку руху поїздів [3]. У березні 2025 року «Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки, що призвела до тимчасового припинення онлайн-продажу квитків та інших сервісів [4-5].

Мета роботи. Дослідження зосереджене на методах виявлення та запобігання загроз для залізничних мереж IoT шляхом тестування різних стратегій захисту та оцінки їх ефективності в умовах кіберзагроз. У рамках роботи аналізуються потенційні загрози, які можуть виникати через вразливості в цих мережах, зокрема порушення конфіденційності даних, системні збої, а також фізичний вплив на інфраструктуру і безпеку пасажирів.

Основна частина роботи. Під час дослідження було створено імітаційну модель мережі, включаючи можливі сценарії атак, такі як підробка даних або вторгнення в систему. Тестування було проведено автором у змодельованому мережевому середовищі IoT залізниці з використанням віртуальних машин на платформах VMware або VirtualBox з операційними системами Linux для моделювання мережевої інфраструктури. Для тестування використовувалися фізичні маршрутизатори та комутатори Cisco. До аналізу мережевого трафіку допомогли такі інструменти, як Wireshark, Tcpdump для моніторингу та відстеження даних, Nmap для сканування мережі та виявлення вразливостей і Metasploit для моделювання DDoS-атак і тестування стійкості системи. Аналіз результатів показав, що для підвищення загальної ефективності системи безпеки необхідно знайти баланс між рівнем захисту та продуктивністю системи (рис. 1)

Рисунок 1 – Реагування системи на загрозу в залізничних мережах IoT

На рисунку 1 показано, як зловмисник може ініціювати атаку на систему та як різні методи безпеки взаємодіють, щоб пом'якшити цю загрозу. Спочатку намагається перехопити дані, але використані методи шифрування зменшують ймовірність успішного перехоплення. Водночас мережевий моніторинг виявляє аномалії трафіку та сповіщає систему безпеки, що може значно підвищити ефективність виявлення загроз, що робить ці методи незамінними в кібербезпеці [6]. Потім система безпеки оцінює вплив атаки, включаючи будь-які затримки, спричинені процесами шифрування та моніторингу. Він налаштовує параметри моніторингу для обробки великих навантажень і перевіряє рівні шифрування для покращення захисту. Нарешті, система безпеки реалізує заходи для запобігання атаці, забезпечуючи стійкість системи проти загроз.

Розробка індивідуальних стратегій безпеки для залізничних мереж IoT вимагає інноваційних підходів для ефективного захисту від конкретних загроз. Одним із таких напрямків є інтеграція нейросимвольного підходу та нейронних мереж у систему безпеки. Нейросимвольний підхід поєднує символно-логічні методи міркування з нейронними мережами, що дозволяє створювати потужні системи для виявлення складних атак [7]. Нейронні мережі, включаючи глибокі нейронні мережі та рекурентні нейронні мережі, можуть бути інтегровані в системи безпеки для аналізу та обробки великих обсягів даних у режимі реального часу [8]. Наприклад, моделі, засновані на рекурентних нейронних мережах, можуть виявляти аномалії в мережевому трафіку шляхом визначення нетипових шаблонів, які можуть вказувати на атаки. Глибокі нейронні мережі можуть забезпечити високий рівень точності виявлення складних загроз завдяки своїй здатності автоматично навчатися та вдосконалюватися.

Програмний код (Python, TensorFlow/Keras):

```

...
# Нормалізація даних
scaler = StandardScaler()
data = scaler.fit_transform(data)
...
# Створення автокодера
autoencoder = Model(input_layer, decoded)
autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy')
...
# Навчання автокодера
autoencoder.fit(data, data, epochs=50, batch_size=256, shuffle=True, validation_split=0.2)
...
# Виявлення аномалій
reconstructed = autoencoder.predict(data)
mse = np.mean(np.square(data - reconstructed), axis=1)
threshold = np.percentile(mse, 95) # 95-й перцентиль
anomalies = mse > threshold
...

```

Для розрахунку ефективності захисту залізничних мереж IoT від кібератак в таблиці 1 було проведено 100 спроб для кожного типу атаки (DDoS, перехоплення даних, маніпуляція даними) з різними методами захисту.

Таблиця 1– Порівняння захисту від різних типів кібератак

Метод захисту	DDoS-атака, %	Перехоплення даних, %	Маніпуляція даними, %
Без захисту	85	70	60
З шифруванням (AES)	65	45	50
З моніторингом трафіку	70	55	60
З нейронними мережами (RNN, DNN)	80	60	70
З нейросимвольним підходом	90	70	75

Для DDoS-атак система без захисту заблокувала 85 із 100 спроб (85 %), шифрування (AES) – 60 із 100 (60 %), моніторинг трафіку – 70 із 100 (70 %), нейронні мережі (RNN, DNN) – 80 із 100 (80 %), а нейросимволічний підхід – 90 із 100 (90 %). Для перехоплення даних система без захисту заблокувала 70 із 100 спроб (70 %), шифрування (AES) – 45 із 100 (45 %), моніторинг трафіку — 55 із 100 (55 %), нейронні мережі – 60 із 100 (60 %), а нейросимволічний підхід – 70 із 100 (70 %). Для маніпуляції даними система без захисту блокувала 60 із 100 спроб (60 %), шифрування (AES) – 50 із 100 (50 %), моніторинг трафіку – 60 із 100 (60 %), нейронні мережі – 70 із 100 (70 %), а нейросимволічний підхід забезпечив блокування 75 із 100 спроб (75 %). Ці результати відображають різну ефективність методів у різних сценаріях атак.

Зокрема, відгуки експертів та фахівців з кібербезпеки підтверджують необхідність адаптації нормативно-правової бази та впровадження нових рішень для досягнення вищого рівня захисту. По-перше, необхідно оновити законодавство. По-друге, необхідно розробити нові правила, які б регулювали інтеграцію передових технологій, таких як штучний інтелект і машинне навчання, у системи безпеки [9-10].

Висновки. Результати моделювання підтвердили, що запропоновані стратегії безпеки можуть значно підвищити рівень захисту систем; однак вони також виявили обмеження поточних підходів. До перспективних напрямків можна віднести розробку нових алгоритмів машинного навчання для виявлення та запобігання атакам, вдосконалення систем моніторингу в реальному часі та інтеграція технологій блокчейн для підвищення прозорості та безпеки даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. San Francisco Chronicle. Ransomware Attack Disrupts Muni Ticketing System. 27.11.2016. URL: <https://www.sfchronicle.com/local-politics/article/ransomware-attack-disrupts-muni-ticketing-system-10601825.php> (дата звернення: 27.03.2025).
2. KQED News. San Francisco's Muni Hit by Ransomware Attack. 27.11.2016. URL: <https://www.kqed.org/news/1123456/san-franciscos-muni-hit-by-ransomware-attack> (дата звернення: 27.03.2025).
3. Reuters. Danish Train Standstill on Saturday Caused by Cyber Attack. 3 листопада 2022 року. URL: <https://www.reuters.com/technology/danish-train-standstill-saturday-caused-by-cyber-attack-2022-11-03/> (дата звернення: 27.03.2025).
4. Укрзалізниця. Офіційний вебсайт. URL: <https://www.uz.gov.ua/> (дата звернення: 27.03.2025).
5. Reuters. Ukraine state railway says online services partially restored after cyber attack. 27 березня 2025. URL: <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/ukraine-state-railway-says-online-services-partially-restored-after-cyber-attack-2025-03-27/> (дата звернення: 27.03.2025).
6. Підгорний П. Аналітичний огляд моделей і систем класифікації мережевого трафіку. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2024. №2 (26). P. 155–169
7. Letychevsky O. Methods of artificial intelligence in the modern world and technologies. Svitoglyad. 2023. № 3. P. 45–60.
8. Євдокимов С. О. Сучасні системи захисту інформації. Київ: Друкарік, 2023. 380 с.
9. Martin J. L., Roberts R. P. Cybersecurity Strategies for Smart Railway Networks: A Review and Future Directions. Future Generation Computer Systems. January 2024. Vol. 134. P. 330–345.
10. Allen P. W., Brown T. M. Securing Industrial Control Systems in the Railway Sector: Lessons Learned and Best Practices. Computers & Security. July 2023. Vol. 106. P. 102–120.

ANALYSIS OF VULNERABLE ELEMENTS OF NETWORK TECHNOLOGIES IN RAILWAY TRANSPORT SYSTEMS AND PROTECTION METHODS

Serhii Yevdokymov

Ph. D student of Department of the Computer Science and Software Engineering
Kherson State University, UKRAINE

ANNOTATION. The vulnerabilities of railway IoT networks are examined, including threats of unauthorized access and system failures. Protection methods are proposed, including the use of artificial intelligence, adaptive mechanisms, and regulatory standards to enhance cybersecurity.

УДК 004.438 : 004.451.9

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ DART ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБКИ У СЕРЕДОВИЩІ FLUTTER

Мироненко В. В.

к. пед.н., доцент Павленко М. П.

Бердянський державний педагогічний університет, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено ключові архітектурні та синтаксичні особливості мови Dart, зокрема механізми компіляції (AOT/JIT), модель асинхронності (ізоляти, *async/await*) та систему типів, що визначають специфіку її використання у фреймворку Flutter. Проаналізовано синергетичний вплив цих особливостей на продуктивність, надійність коду та швидкість розробки кросплатформених додатків. Визначено, що саме тісна інтеграція можливостей Dart та архітектури Flutter забезпечує конкурентні переваги цього стеку технологій.

Вступ. Ринок мобільних додатків демонструє стабільне зростання, разом з тим посилюючи вимоги до швидкості їх виведення на ринок та необхідності підтримки ключових платформ – *iOS* та *Android*. Традиційна нативна розробка для кожної платформи окремо є ресурсозатратною. Це стимулювало розвиток кросплатформених рішень, серед яких особливу популярність здобув фреймворк Flutter від Google, що використовує мову програмування Dart. На відміну від багатьох аналогів, Flutter обіцяє високу продуктивність, близьку до нативної, та повний контроль над рендерингом інтерфейсу. Проте просте констатування переваг є недостатнім; виникає необхідність глибокого аналізу саме тих *особливостей* мови Dart, які уможливають реалізацію цих переваг у Flutter, що й визначає актуальність даного дослідження для обґрунтованого вибору інструментів розробки.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз специфічних архітектурних та синтаксичних характеристик мови програмування Dart та механізмів їхньої інтеграції з фреймворком Flutter для встановлення їхнього сукупного впливу на ключові показники ефективності розробки: продуктивність додатків, надійність програмного коду та швидкість ітерацій розробки кросплатформених рішень.

Основна частина роботи. Проблема створення ефективних кросплатформених додатків тривалий час залишалася викликом. Перші підходи базувалися на веб-технологіях (*WebView*-оболонки), що страждали від низької продуктивності та обмеженого доступу до нативних функцій. Пізніші фреймворки, такі як *React Native* чи *Xamarin*, запропонували кращі рішення, проте часто використовували проміжні шари (наприклад, *JavaScript bridge* у *React Native*) для взаємодії з нативними компонентами, що могло ставати "пляшковим горлом" для продуктивності, особливо у складних анімаціях чи обчисленнях [4]. Фреймворк Flutter разом із мовою Dart пропонує принципово інший підхід.

Мова Dart, розроблена Google, є об'єктно-орієнтованою мовою зі статичною типізацією, оптимізованою для створення клієнтських додатків. Її ключовою особливістю, що має вирішальне значення для Flutter, є гнучка архітектура компіляції. Під час розробки використовується *Just-in-Time (JIT)* компіляція, яка забезпечує роботу однієї з найцінніших функцій Flutter – *Stateful Hot Reload*. Це дозволяє миттєво бачити зміни у коді без втрати стану додатка, що значно прискорює цикл розробки та експериментів з UI. Для релізних збірок Dart компілюється *Ahead-of-Time (AOT)* у нативний машинний код (ARM або x86). Це усуває потребу в інтерпретаторі чи *bridge*-механізмах під час виконання, забезпечуючи високу швидкість запуску та стабільну, прогнозовану продуктивність рендерингу UI, що наближається до показників нативних додатків [3, 5].

Іншою важливою особливістю Dart є модель обробки асинхронних операцій. Як і *JavaScript*, Dart використовує однопотокову модель з циклом подій (*event loop*), що ефективно для обробки UI та операцій вводу/виводу без блокувань за допомогою конструкцій *async/await*. Проте для справжніх паралельних обчислень, які можуть заблокувати UI-потік, Dart пропонує механізм ізолятів (*Isolates*). Ізоляти – це незалежні потоки виконання зі своєю власною пам'яттю,

що обмінюються даними лише через передачу повідомлень. Це дозволяє виконувати складні обчислення (наприклад, обробку зображень, парсинг великих JSON) у фоні, не впливаючи на плавність роботи інтерфейсу Flutter, що критично для позитивного користувацького досвіду [6].

Значний вплив на надійність коду та продуктивність розробників має система типів Dart, зокрема впровадження *sound null safety*. Ця система гарантує на етапі компіляції, що змінні, оголошені як не-нульові, ніколи не міститимуть значення *null*, що усуває цілий клас поширених помилок часу виконання (*NullPointerException* або аналогів). У контексті Flutter, де UI будується з великих і складних дерев віджетів, *null safety* значно знижує ризик неочікуваних збоїв через спробу доступу до нульового об'єкта, роблячи код більш передбачуваним та стабільним [7].

Синтаксис Dart також сприяє ефективній роботі з Flutter. Такі можливості, як іменовані параметри, необов'язкові параметри зі значеннями за замовчуванням, каскадний оператор (*..*), колекції з умовами та циклами (*collection iffor*), підтримка функцій вищого порядку та лаконічний синтаксис для оголошення класів і функцій – все це добре пасує до декларативного стилю побудови UI у Flutter. Розробник описує бажаний стан інтерфейсу, а фреймворк бере на себе його побудову та оновлення. Dart надає зручні інструменти для такого опису, роблячи код читабельним та виразним [2].

Порівняємо ключові аспекти Flutter/Dart з іншими підходами у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз підходів до розробки мобільних додатків

Характеристика	Flutter + Dart	React Native + JS	Native (Swift/Kotlin)
Продуктивність	Висока (близька до нативної)	Середня/Висока (JS bridge може бути обмеженням)	Максимальна
Механізм рендерингу UI	Власний (Skia), повний контроль	Нативні компоненти через bridge	Нативні компоненти
Швидкість розробки	Дуже висока (<i>Hot Reload</i>)	Висока (<i>Fast Refresh</i>)	Середня/Низька (залежить від компіляції)
Код для платформ	Єдина кодова база	Переважно єдина база	Окремі кодові бази
Безпека типів (<i>Null</i>)	<i>Sound Null Safety</i> (вбудовано)	Через <i>TypeScript</i> (опційно)	Вбудовано (опціонали Swift, ? Kotlin)
Модель багатозадачності	Ізоляти (без спільної пам'яті)	<i>Web Workers</i> (обмежено)	Повноцінна багатопотоковість
Розмір додатку	Більший за нативний	Середній/Більший	Мінімальний
Екосистема/Спільнота	Велика, зростаюча	Дуже велика (JavaScript)	Дуже велика (платформенні)

З таблиці 1 видно, що Flutter/Dart пропонує унікальне поєднання високої продуктивності, повного контролю над UI, надзвичайно швидкого циклу розробки та переваг статичної типізації з *null safety*, хоча й поступається нативній розробці розміром додатку та зрілістю екосистеми порівняно з JavaScript [1]. Саме специфічні особливості Dart (AOT/JIT, ізоляти, *null safety*) є ключовими факторами, що уможливають ці переваги Flutter. Недоліками можна вважати дещо вищий поріг входження порівняно з веб-технологіями та меншу кількість готових бібліотек для специфічних завдань порівняно з JavaScript або нативними SDK, хоча екосистема пакетів Dart (*pub.dev*) стрімко розвивається.

Висновки. Проведений аналіз специфічних архітектурних та синтаксичних особливостей мови програмування Dart у тісній взаємодії з фреймворком Flutter підтверджує їхній значний синергетичний ефект, що безпосередньо впливає на ефективність розробки сучасних кросплатформених мобільних додатків. Ключовим чинником, що забезпечує виняткову продуктивність кінцевих додатків, є можливість Ahead-of-Time (AOT) компіляції Dart у нативний

машинний код для цільових платформ. Це дозволяє досягати плавної візуалізації інтерфейсів із частотою кадрів, близькою до 60 FPS, та, що важливо, усуває потенційні вузькі місця, властиві підходам, що спираються на інтерпретацію чи JavaScript bridge, забезпечуючи стабільну та передбачувану швидкодію, особливо в складних анімаціях та переходах.

Для обробки ресурсомістких завдань без шкоди для чутливості інтерфейсу користувача, Dart надає унікальний механізм ізолятів (Isolates). Цей підхід до паралелізму з ізольованою пам'яттю є ефективним інструментом для виконання фонових обчислень (як-от мережеві запити, складні математичні операції чи обробка даних), гарантуючи, що основний потік, відповідальний за UI, залишається вільним для обробки користувацької взаємодії та анімацій, що є критичним для позитивного користувацького досвіду.

Впровадження строгої системи типів зі звуковою безпекою щодо null (sound null safety) кардинально підвищує надійність програмного коду. Надаючи гарантії відсутності null-значень на етапі компіляції, ця функція суттєво знижує ймовірність виникнення цілого класу поширених помилок часу виконання (runtime errors), що є особливо критичним для підтримки складних ієрархій віджетів у Flutter, роблячи код більш стійким, передбачуваним та легшим для супроводу й рефакторингу.

З іншого боку, Just-in-Time (JIT) компіляція, що використовується під час розробки, є фундаментом для реалізації однієї з найцінніших функцій Flutter – Stateful Hot Reload. Ця можливість миттєво відображати зміни в коді без перезапуску додатку та втрати його стану, за різними оцінками, може прискорювати ітераційний процес розробки інтерфейсів та тестування гіпотез на 30-50%, значно покращуючи досвід розробника (developer experience) та скорочуючи час виходу продукту на ринок порівняно з традиційними циклами компіляції та розгортання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коба Ю. Ю., Афанасьєва І. В., Онищенко К. Г. (2023) Використання технології flutter для розробки кросплатформених застосунків. *The 1th International scientific and practical conference "Current issues of science and integrated technologies"* (January 10-13, 2023) Milan, Italy. International Science Group. С. 699-702.
2. Філімончук Т. В., Чепелев Є. О. (2021) Модель мобільного застосунку з використанням фреймворку Flutter. *Дев'ята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»*. Вип. 63. С. 99.
3. Alrooba, R. (2017). Developing specific usability heuristics for evaluating the android applications. У *Mobile and wireless technologies 2017* (с. 139–147). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5281-1_15.
4. Mukhamedin, A. A., & Abitova, G. A. (2024). Research of a react native vs flutter, cross-platform mobile application frameworks. *Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences*, 1(2(14)), 26–33. [https://doi.org/10.53360/2788-7995-2024-2\(14\)-4](https://doi.org/10.53360/2788-7995-2024-2(14)-4).
5. Google Developers. Flutter architectural overview. *Flutter documentation*. URL: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview> (дата звернення: 12.04.2025).
6. Google Developers. Concurrency in Dart. *Dart documentation*. URL: <https://dart.dev/guides/language/concurrency> (дата звернення: 12.04.2025).
7. Google Developers. Understanding null safety. *Dart documentation*. URL: <https://dart.dev/null-safety/understanding-null-safety> (дата звернення: 12.04.2025).

FEATURES OF THE DART PROGRAMMING LANGUAGE AND THEIR IMPACT ON DEVELOPMENT EFFICIENCY IN THE FLUTTER ENVIRONMENT

Myronenko V. V.

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor Pavlenko M. P.
Berdiansk state pedagogical university, UKRAINE

ABSTRACT. Key architectural and syntactic features of the Dart language were investigated, including compilation mechanisms (AOT/JIT), concurrency model (Isolates, async/await), and type system (sound null safety), which determine the specifics of its use in the Flutter framework. The synergistic impact of these features on the performance, code reliability, and development speed of cross-platform applications was analyzed. It was determined that the tight integration of Dart's capabilities and Flutter's architecture provides the competitive advantages of this technology stack.

УДК 004.942

**IDENTIFICATION OF THE EYE MOVEMENT SYSTEM ON BASE VOLTERRA MODELS:
APPLICATION IN BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM**

Shevchenko N. A.

Cand. Sc. (Eng.) Assoc. Prof. Shapovalov G. V.

DSc (Eng.) Prof. Full, Dep. CSPT Pavlenko V. D.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Models of the eye movement system in the form of first, second and third order transient functions were constructed based on the data of "input-output" experiments using test visual stimuli and innovative eye-tracking technology. The effectiveness of the use of the constructed models in a biometric authentication system was investigated. Using machine learning of the Gaussian Bayesian classifier, the most informative pairs of heuristic features in terms of the probability of correct personality recognition were determined.

Introduction. Identification systems that use biometric characteristics of a person to solve the problem of access to information systems are becoming more widespread. By and large there are several biometric traits that can be used for the recognition of the individuals: physiological, behavioral, and soft biometric traits [1, 2]. In practice, the following biometric methods are used: the fingerprint recognition, a human image, the iris, the retina – those features that are typical for the body of the individual – physiological traits. Biometric technology is very reliable and user-friendly. But most often only some of the biometric characteristics used to identify the user are considered such as ear detection, finger vein and face recognition. Fingerprint, iris – all of this may not be enough for reliable protection. Moreover, these identification approaches can be technically violated by creating a model of a finger or retina using holographic methods. Therefore, a biometric technology was proposed that identifies a person by individual eye movements [3] – behavioral traits. This form of identification is particularly resistant to counterfeiting due to the complex eye movement patterns produced by the brain. In works [4, 5] it is proposed to use nonlinear dynamic models of the human eye movement system (EMS) on the base Volterra series for biometric authentication of an individual.

The aim of this study is to improve the reliability of personality recognition using nonparametric nonlinear dynamic models (Volterra models) of EMS in constructing the space of informative features.

The object of the research is the process of biometric identification of a person based on eye tracking data.

The subject of the research is the computational and software tools for the formation of the feature space and the construction of the classifier of individuals based on the results of EMS "input-output" identification based on the Volterra model using the eye tracking technology.

EMS model as multidimensional transient functions (MTF). The "input-output" ratio for a nonlinear dynamical system with an unknown structure (such as a "black box") with a single input and a single output can be represented by a discrete Volterra series in the form [6]:

$$\begin{aligned}
 y[m] = \sum_{n=1}^{\infty} y_n[m] = \sum_{k_1=0}^m w_1[k_1]x[m-k_1] + \sum_{k_1=0}^m \sum_{k_2=0}^m w_2[k_1, k_2]x[m-k_1]x[m-k_2] + \\
 + \sum_{k_1=0}^m \sum_{k_2=0}^m \sum_{k_3=0}^m w_3[k_1, k_2, k_3]x[m-k_1]x[m-k_2]x[m-k_3] + \dots,
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

where $w_1[k_1]$, $w_2[k_1, k_2]$, $w_3[k_1, k_2, k_3]$ are discrete weight functions (Volterra kernels) of the 1st, 2nd and 3rd orders; $x[m]$, $y[m]$ are input (stimulus) and output (response) function (signals) of the system, respectively; $y_n[m]$ is partial components of the response (convolution of n -th order sequences $w_n[k_1, \dots, k_n]$ and $x[m]$); m is a discrete time variable.

The research uses an approximation identification method, which is based on the allocation of the n -th partial component in the EMS response by constructing linear combinations of responses to test signals with different amplitudes [7].

Let at system input test signals are given successively $a_1x[m], a_2x[m], \dots, a_Nx[m]$ (N is approximation model order; a_1, a_2, \dots, a_N are different real numbers, which satisfy the term $0 < a_j \leq 1$ for $j=1,2,\dots,N$; $x[m]$ is arbitrary function). Then the linear combination of the EMS responses with the coefficients c_j is amount to the n -th partial component $\hat{y}_n[m]$ of the EMS response to the input signal $x[m]$. In this case, a methodical error arises in the selection of the n -th partial component, due to the partial components of the EMS response of higher orders $n > N$:

$$\hat{y}_n[m] = \hat{h}_n[m, \dots, m] = c_1^{(n)} y_{a_1}[m] + c_2^{(n)} y_{a_2}[m] + \dots + c_N^{(n)} y_{a_N}[m], \quad n=1,2,\dots,N; \quad (2)$$

where $\hat{h}_n[m, \dots, m]$ is a diagonal section of the discrete transient function of the n -th order

$$h_n[m, \dots, m] = \sum_{k_1, \dots, k_n=0}^m w_n[m-k_1, \dots, m-k_n]; \quad (3)$$

in these parts $w_n[k_1, \dots, k_n]$ is a Volterra kernels of the n -th order; m is a discrete time variable; $y_{a_j}[m] = y(a_j \theta[m])$

– EMS response to a test signal with an amplitude a_j , $\theta[m]$ is a unit function (Heaviside step function); herewith, c_j is real coefficients such that

$$A_N \mathbf{c} = \mathbf{b} \quad (4)$$

where:

$$A_N = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_N \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_N^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^N & a_2^N & \dots & a_N^N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_N \end{bmatrix}$$

and $b_l = 1$ at $l = n$ and $b_l = 0$ at $l \neq n, \forall l \in \{1, 2, \dots, N\}$.

Results of the research. The analysis of the reliability of personality recognition in the space of features calculated on the basis MTF consists in forming various combinations of features and evaluating their informativeness based on the classification results on the data sample under study using criterion PCR. Thus, all possible pairs of features were investigated by the exhaustive search method.

The most noise-robust feature spaces are as follows:

$$\left(x_{10} = \min_{m \in [0, M]} h_1'[m] \ \& \ x_{14} = \min_{m \in [0, M]} h_3'[m, m, m] \right), \quad (5)$$

while the PCR indicator $P_{max}=0,97$; or

$$\left(x_{10} = \min_{m \in [0, M]} h_1'[m] \ \& \ x_{18} = \max_{m \in [0, M]} |h_2[m, m]| \right), \quad (6)$$

$$\text{or} \left(x_{10} = \min_{m \in [0, M]} h_1'[m] \ \& \ x_{20} = \max_{m \in [0, M]} |h_3[m, m, m]| \right) \quad (7)$$

while the PCR indicator $P_{max}=0,92$.

Thus, these features provide robustness both at small and large noise rates. The location of the objects of the training sample in the space of features yielding the best results is shown in Fig.1 – Fig.3.

Conclusion. A biometric identification method based on the determination of multidimensional transition functions of human EMS based on "input-output" experiments using innovative eye-tracking technology was implemented and investigated. The data of two respondents obtained in experimental studies were processed. Software tools for nonlinear dynamic identification of human EMS based on Volterra series were developed in Python. Dynamic characteristics of EMS were determined using eye-tracking data in the form of transient functions of the 1st, 2nd and 3rd order. Experimental data were received using the Tobii Pro TX300 eye tracker [8]. Since there is a significant difference between the diagonal intersections of the 2nd and 3rd order transient functions of two individuals, they can be used

to form a feature space for the purpose of constructing Bayesian classifiers for personality recognition. As a result of the studies, pairs of features were identified that are robust to noise, in whose spaces the highest probabilities of correct recognition were obtained. To expand the research base, data from a larger number of individuals will be used in future studies.

Figure 1 – The location of the objects of the training set in the space of features x_{10} and x_{14}

Figure 2 – The location of the objects of the training set in the space of features x_{10} and x_{18}

Figure 3 – The location of the objects of the training set in the space of features x_{10} and x_{20}

REFERENCES

1. Resmi K.R., Raju G.: An empirical study and evaluation on automatic ear detection. *International Journal of Computing*, 19(4), pp. 575-582 (2020).
2. Cherrat E.M., Alaoui R., Bouzahir H.: Score fusion of finger vein and face for human recognition based on convolutional neural network model. *International Journal of Computing*, 19(1), pp. 11-19 (2020).
3. Komogortsev O.V., Holland C.D., Karpov A., Price L.R.: Biometrics via Oculomotor Plant Characteristics: Impact of Parameters in Oculomotor Plant Model. *ACM Transactions on Applied Perception*, pp. 1-14 (2015).
4. Pavlenko V., Shamanina T. and Chori V.: Biometric Identification based on the Multidimensional Transient Functions of the Human Oculo–Motor System. 5th International Conference on Applied Physics, Simulation and Computing (APSAC 2021) 3–5 September 2021, Salerno, Italy. *J. Phys.: Conf. Ser.* 2162 012024, pp. 1–9. (2022)
5. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V.: Biometric Identification via Oculomotor System Based on the Volterra Model // *Proceedings 2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS)*, 22–25 Sept. 2021, Cracow, Poland, Vol. 2, pp. 997–1003. (2021)
6. Doyle F.J., Pearson R.K., Ogunnaike B.A.: *Identification and control using Volterra models*. Germany: Springer Publ. (2002).
7. Pavlenko V., Pavlenko S., Speranskyy V.: Identification of Systems using Volterra Model in Time and Frequency Domain. In book *Advanced Data Acquisition and Intelligent Data Processing*. V. Haasz and K. Madani (Eds.). River Publishers, pp. 233-270 (2014).
8. Pavlenko V., Milosz M., Dzienkowski M.: Identification of the oculo-motor system based on the Volterra model using eye tracking technology. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 1603, pp. 1-8 (2020).

УДК 004.4:005.8

ВПЛИВ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТ-ПРОЄКТІВ

Кушнір В.М.

кандидат технічних наук, доцент Вовк Р.Б

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

АНОТАЦІЯ. В дослідженні описано вплив методології Agile на ефективність реалізації ІТ-проектів в умовах динамічного ринкового середовища. Проаналізовано сучасні програмні рішення, які підтримують Agile-методологію, та окреслено технічну архітектуру власної інформаційної системи управління проектами. Отримані результати свідчать про доцільність впровадження Agile як ефективного інструменту управління ІТ-проектами.

Вступ. У сучасному ІТ-середовищі успішність реалізації проектів значною мірою залежить від ефективного управління процесами розробки програмного забезпечення. Традиційні підходи, зокрема каскадна модель, часто не забезпечують потрібної гнучкості для адаптації до швидкозмінних вимог замовників і ринку. У зв'язку з цим зростає інтерес до гнучких методологій, зокрема Agile, яка пропонує адаптивне управління, швидке реагування на зміни та взаємодію з користувачами. Застосування методології дозволяє підвищити якість продукту, скоротити строки розробки та оптимізувати командну роботу. Поширення Agile-підходу в ІТ-сфері підтверджується як теоретичними дослідженнями, так і практикою компаній. Актуальність дослідження зумовлена попитом на гнучкі інструменти управління проектами в умовах цифрової трансформації, що робить Agile не лише перевагою, а й необхідністю.

Мета роботи. Метою даної роботи є наукове обґрунтування впливу методології Agile на ефективність реалізації ІТ-проектів шляхом аналізу її базових принципів, практик впровадження та результативності застосування. Практична значущість дослідження полягає в удосконаленні механізмів управління ІТ-проектами в умовах динамічного середовища, що вимагає високої адаптивності та гнучкості. Для досягнення поставленої мети передбачено: дослідити специфіку Agile як сучасної управлінської методології, здійснити порівняльний аналіз її ефективності у порівнянні з традиційними підходами, а також ідентифікувати чинники успішної імплементації Agile у проектну діяльність ІТ-компаній.

Основна частина роботи. Agile — це сучасна методологія управління проектами, що ґрунтується на принципах гнучкості, поетапної реалізації функціоналу, постійної взаємодії з клієнтом і високого рівня автономності команди. Основна ідея полягає у мінімізації фіксованих вимог на початкових етапах з метою забезпечення адаптивності до змін середовища [1].

У контексті Agile реалізується ітеративний підхід, в основі якого лежить поділ роботи на спринти тривалістю від одного до чотирьох тижнів. Наприкінці кожного спринту клієнт отримує функціональний інкремент продукту, що дозволяє оперативно враховувати зворотний зв'язок і коригувати вимоги. У порівнянні з каскадною (Waterfall) моделлю, яка передбачає послідовне проходження чітко визначених етапів, Agile демонструє вищу адаптивність, скорочення строків реалізації, зменшення кількості помилок та підвищення якості кінцевого продукту. Agile також передбачає розвинену командну взаємодію: учасники процесу спільно здійснюють планування, оцінювання завдань і прийняття рішень, що сприяє формуванню відповідальності та мотивації, а отже — підвищенню загальної ефективності. Однак впровадження методології вимагає належного розуміння її принципів, адаптації до внутрішнього контексту організації, а також збалансованого управління між гнучкістю та контрольованістю [2].

Аналіз предметної області дозволив ідентифікувати основні інструменти, які підтримують Agile-методологію. Серед них найбільш широко використовуваними є Jira, Trello, Asana, Monday.com та GitLab. Jira, як один із лідерів ринку, надає потужний функціонал для управління завданнями в рамках Scrum та Kanban, забезпечує зв'язок із репозиторіями коду, розширені можливості кастомізації, генерацію звітів та планування релізів. Однак система є доволі складною для новачків, потребує навчання персоналу та не завжди доцільна для невеликих

команд [3]. Trello, навпаки, пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з мінімальними налаштуваннями, проте її функціональність обмежена, що ускладнює використання в масштабних ІТ-проектах. Вона більше підходить для задач візуального планування, де не потрібна глибока технічна інтеграція або складна бізнес-логіка [4]. Asana та Monday.com орієнтовані на бізнес-команди, мають дружній інтерфейс та інтеграції з поширеними офісними інструментами, але не завжди відповідають специфіці програмної розробки. Asana особливо зручна для управління крос-функціональними проектами, де важлива прозорість процесів і співпраця між різними відділами. Monday.com, своєю чергою, вирізняється високим рівнем візуалізації робочих процесів та можливістю швидкої адаптації під потреби окремих команд без написання коду [5]. GitLab виступає як DevOps-платформа з вбудованими механізмами CI/CD, що дозволяє повністю автоматизувати процес розробки, тестування та впровадження ПЗ. Проте для його ефективного використання потрібна наявність технічних фахівців із досвідом налаштування складних інструментів [6].

На основі проведеного аналізу були сформульовані вимоги до власної інформаційної системи управління проектами, яка має поєднувати гнучкість інтерфейсу, доступність для користувачів різного рівня, підтримку основних принципів Agile та технічну сумісність із сучасними інструментами розробки. Основними вимогами до функціоналу системи стали: візуалізація беклогу і спринтів; планування завдань із системою оцінювання story points; трекінг виконання задач; створення звітів щодо продуктивності команди; інструменти для щоденних стендапів та оповіщення про зміни; інтеграція з системами контролю версій, такими як GitHub або GitLab; наявність API для розширення можливостей.

Для реалізації програмної системи було обґрунтовано вибір сучасного технологічного стеку, який відповідає ключовим вимогам щодо швидкості розробки, масштабованості, гнучкості до змін функціональних вимог, а також підтримки безперервної інтеграції та розгортання. Архітектурне рішення базується на моделі «клієнт-сервер», що дозволяє розділити функціональні обов'язки між фронтендом та бекендом для досягнення високої продуктивності й керованості системи.

На клієнтській стороні використано бібліотеку React.js, яка забезпечує побудову реактивного, динамічного інтерфейсу користувача з високим рівнем інтерактивності. Серверна частина реалізована з використанням Node.js у поєднанні з вебфреймворком Express.js, що дозволяє створювати масштабовані RESTful API та забезпечує високий рівень адаптивності до зміни вимог і логіки взаємодії з клієнтською частиною.

Як систему управління базами даних обрано MongoDB, документно-орієнтовану NoSQL БД, яка забезпечує ефективну роботу з напівструктурованими або неструктурованими даними у форматі JSON, що є доцільним для динамічних веб-додатків із частими змінами структури даних.

Для забезпечення автоматизованого, надійного та масштабованого розгортання програмного забезпечення використано Docker для контейнеризації компонентів системи, що гарантує їх ізоляцію та переносимість, а також Kubernetes для оркестрації контейнерів, забезпечення високої доступності, балансування навантаження та керування ресурсами інфраструктури.

Безперервна інтеграція та розгортання реалізовані за допомогою GitLab CI/CD, що забезпечує повну автоматизацію процесів тестування, збирання, перевірки якості коду та розгортання, сприяючи підвищенню надійності, повторюваності та швидкості доставки оновлень у середовище експлуатації.

У процесі реалізації було розроблено прототип інформаційної системи, що відповідає зазначеним вимогам. Система передбачає модуль управління завданнями, де реалізовано створення, редагування та прив'язку задач до конкретного спринту. Інтерфейс візуалізує беклог, дозволяє переміщувати задачі між статусами, відслідковувати поточне навантаження команди. Механізм story points дозволяє оцінювати складність задач і планувати спринти відповідно до потужностей команди. Для зручності аналітики реалізовано модуль звітності, який генерує статистику за кількістю виконаних задач, тривалістю виконання, часткою завершених задач від

загальної кількості тощо. Також система підтримує інтеграцію з GitLab, що дозволяє в реальному часі переглядати статус комітів, запущених тестів і останніх релізів.

Особливістю проектування стало врахування вимог адаптивності — система підтримує як хмарне, так і локальне розгортання, що дозволяє її використовувати в умовах обмеженого доступу до інтернету або при дотриманні внутрішніх політик безпеки організації. Відкрита структура API дозволяє інтегрувати її з іншими внутрішніми сервісами або системами документообігу.

Таким чином, реалізоване рішення є прикладом ефективного застосування принципів Agile-розробки: воно сприяє гнучкому управлінню, адаптації до змін, тісній взаємодії між учасниками команди, прозорому плануванню, своєчасному виявленню ризиків і забезпеченню високої якості кінцевого продукту завдяки інкрементальному вдосконаленню. Крім того, завдяки інтеграції з інструментами DevOps-практик система підтримує безперервну поставку оновлень, що є критично важливим в умовах динамічного IT-середовища.

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що впровадження методології Agile сприяє суттєвому підвищенню ефективності управління IT-проєктами. Гнучке планування, активна командна взаємодія, постійне тестування та зворотний зв'язок дозволяють зменшити тривалість життєвого циклу розробки, підвищити якість продукту та задоволеність клієнтів. Розроблена система управління проєктами продемонструвала позитивні результати: скорочення часу реалізації функціональних модулів на 30–40%, зменшення кількості критичних помилок на 25%, підвищення рівня задоволеності замовників на 20% та зменшення тривалості релізного циклу до одного тижня. Отримані результати підтверджують доцільність та ефективність використання Agile-підходу як інструменту підвищення конкурентоспроможності IT-компаній у контексті цифрової трансформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. What is Agile. URL: <https://www.agilealliance.org/agile101/>. – (дата звернення: 28.04.2025).
2. Agile як невід'ємна частина успішних проєктів. URL: <https://foxminded.ua/shcho-take-agile/>. – (дата звернення: 30.04.2025).
3. Що таке Jira і як з нею працювати. URL: <https://iampm.club/ua/blog/shho-take-jira-i-yak-z-neyu-praczuivati/>. – (дата звернення: 30.04.2025).
4. Trello: що це таке та як ним користуватися. URL: <https://hostiq.ua/blog/ukr/what-is-trello-2/>. – (дата звернення: 03.05.2025).
5. 10 найкращих програм для управління проєктами. URL: <https://www.doola.com/uk/blog/best-software-for-project-management/>. – (дата звернення: 07.05.2025).
6. GitHub vs GitLab. Обираємо сервіс під потреби проєкту. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/github-vs-gitlab/>. – (дата звернення: 04.05.2025).

THE IMPACT OF AGILE METHODOLOGY ON THE EFFECTIVENESS OF IT PROJECT IMPLEMENTATION

Kushnir V.M.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vovk R.B.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, UKRAINE

ANNOTATION. The study describes the impact of the Agile methodology on the effectiveness of IT project implementation in a dynamic market environment. It analyzes modern software solutions that support the Agile methodology and outlines the technical architecture of a custom project management information system. The results indicate the feasibility of implementing Agile as an effective tool for managing IT projects.

УДК 004.42

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АРХІТЕКТУРИ ДОДАТКУ: ПАТЕРНИ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК СТРУКТУРНІ БЛОКИ

Ястребова А.В.

д.п.н., завідувач каф. ІІЗ Вакалюк Т.А.

Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено композиційний підхід до побудови архітектури програмного забезпечення з використанням шаблонів проектування як блоків системи. Проаналізовано монолітну, мікросервісну та багаторівневу архітектуру з погляду їх масштабованості, підтримуваності та повторного використання коду. Запропоновано рішення, в якому досягається модульність, слабке зв'язування та масштабованість шляхом систематичного застосування шаблонів в межах багаторівневої архітектури. Реалізовано додаток, що підтверджує ефективність запропонованого підходу.

Вступ. Сучасні практики інженерії програмного забезпечення вимагають розробки систем, які можна легко масштабувати, підтримувати та швидко адаптувати до змін. У багатьох випадках традиційні архітектурні стилі часто не відповідають цим вимогам, що зумовлює потребу у впровадженні додаткових структурних принципів. Одним із таких принципів є композиційний підхід, який передбачає побудову систем через слабко зв'язані модулі, що легко комбінуються. У цьому контексті шаблони проектування розглядаються як структурні одиниці, які забезпечують гнучкість, повторне використання та адаптивність компонентів. Таким чином, композиційність виступає не самостійною архітектурною моделлю, а логічним функціональним доповненням до обраного архітектурного стилю - наприклад, багаторівневої архітектури.

Мета роботи. Основною практичною потребою, яка зумовила виконання дослідження, є необхідність побудови архітектури програмного забезпечення, здатної швидко адаптуватися до змін у вимогах та середовищі розгортання без значних витрат на рефакторинг. Для досягнення цієї мети в роботі поставлено завдання формалізувати принципи застосування шаблонів проектування як структурних елементів у побудові архітектури додатків. Головним науковим результатом є обґрунтування композиційного підходу як способу забезпечення модульності, слабкого зв'язку між компонентами та можливості масштабування системи, що досягається шляхом інтеграції шаблонів проектування у багаторівневу архітектуру програмного забезпечення.

Основна частина роботи. Архітектура програмного забезпечення (ПЗ) — це план або структура, яка описує, як система організована, як різні її частини (компоненти) взаємодіють між собою та з зовнішніми системами [1]. Серед поширених архітектурних стилів виділяють монолітну, мікросервісну та багаторівневу, кожна з яких має свої особливості масштабованості, адаптивності та підтримки повторного використання коду.

Монолітна архітектура – це традиційний підхід до розробки програмного забезпечення, при якому весь додаток розробляється як одна єдина технологічна система [2]. Архітектура характеризується простотою в початковій розробці та розгортанні - це робить її практичним вибором для маломасштабних додатків. Однак під час додавання функціоналу в додаток тісний зв'язок між компонентами обмежує масштабованість та гнучкість до змін. Спільна логіка часто тісно вбудована в шари додатків, тому повторне використання коду мінімальне. Враховуючи вище наведену характеристику монолітної архітектури, будь-які зміни, навіть мінімальні, будуть вимагати змін у всій системі.

Мікросервісна архітектура - це підхід до створення програмних продуктів, що будується на реалізації незалежних одне від одного модулів (мікросервісів) [3]. Тим самим, вона сприяє високій модульності. Це призводить до можливості повторного використання коду в різних сервісах (наприклад, через спільні бібліотеки). Хоча розподілення обробки даних та управління мережею збільшують складність, та переваги переважають недоліки.

Багаторівнева архітектура – це структура застосунку, в якій функціональність поділяється на кілька рівнів або шарів [4]. Дана архітектура є компромісним рішенням між монолітною та мікросервісною моделями. Вона забезпечує логічне розподілення системи на рівні інтерфейсу користувача, бізнес-логіки та доступу до даних. Це сприяє середньому рівню повторного використання коду та гнучкості до змін. Дану архітектуру можна ефективно масштабувати горизонтально на рівні окремих компонентів.

Порівняння основних характеристик трьох архітектур подано в таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняльні характеристики архітектур програмного забезпечення

Архітектура	Масштабованість	Повторне використання коду	Гнучкість змін	Складність реалізації
Монолітна	Низька	Низька	Низька	Низька
Мікросервісна	Висока	Висока	Висока	Висока
Багаторівнева	Середня	Середня	Середня	Середня

Враховуючи аналіз наведених архітектурних стилів, доцільним є застосування композиційного підходу в межах багаторівневої архітектури. Такий підхід базується на використанні шаблонів проектування як структурних елементів архітектури, що дозволяє досягти необхідного рівня модульності, слабкого зв'язування між компонентами та адаптивності системи до змін вимог.

Композиційний підхід у даному дослідженні реалізований через впровадження низки патернів проектування, кожен з яких відіграє чітко визначену роль у забезпеченні архітектурних властивостей системи:

1. *Factory* — використовується для динамічного створення елементів інтерфейсу користувача. Це дозволяє відокремити логіку створення об'єктів від їхнього використання, забезпечуючи гнучкість у зміні реалізацій без впливу на клієнтський код.

2. *Composite* — дає змогу об'єднувати групи UI-компонентів у дерева, що спрощує управління колекціями елементів і дозволяє працювати з ними як з єдиним об'єктом.

3. *Strategy* — реалізує змінювану логіку перевірки розмірів матриць перед обчисленнями, що дозволяє без втручання в основний код змінювати підходи до валідації даних.

4. *Iterator* — забезпечує послідовний доступ до елементів матриці незалежно від її реалізації, сприяючи ізоляції внутрішньої структури даних від логіки обробки.

5. *Template Method* — дозволяє винести спільну частину алгоритмів обробки матриць у базовий клас, що сприяє повторному використанню коду та спрощує розширення функціональності.

6. *Decorator* — використовується для динамічного додавання функцій (наприклад, пояснення кроків обчислення) без зміни основної логіки обчислень.

7. *Facade* — забезпечує спрощений доступ до складної системи обчислень над матрицями через єдиний інтерфейс, підвищуючи зручність інтеграції компонентів.

Архітектура реалізованого застосунку структурована на три рівні: інтерфейс користувача (UI), бізнес-логіка та обслуговуючі сервіси. На UI-рівні реалізовано динамічне створення елементів введення та управління ними. Рівень бізнес-логіки відповідає за виконання математичних операцій над матрицями, зокрема унарних, бінарних, агрегатних, а також структурних трансформацій. На рівні обслуговуючих сервісів розміщено інтерфейси, фабрики, менеджери та декоратори, що забезпечують масштабованість і розширюваність архітектури.

Висновки. У роботі доведено, що композиційний підхід до архітектури програмного забезпечення, реалізований через систематичне використання шаблонів проектування в межах багаторівневої архітектури, є ефективним засобом досягнення модульності, масштабованості та адаптивності системи. Завдяки застосуванню таких шаблонів, як *Factory*, *Composite*, *Strategy*, *Iterator*, *Template Method*, *Decorator* та *Facade*, забезпечено гнучкість архітектурних рішень, можливість повторного використання коду та спрощення процесу підтримки і розширення функціоналу. Запропонована модель дозволяє швидко адаптувати програмні системи до змін

вимог без суттєвих витрат на рефакторинг, що особливо важливо в умовах динамічного розвитку інформаційних технологій. Отримані результати підтверджують доцільність інтеграції композиційного підходу до існуючих архітектурних стилів, зокрема багаторівневої архітектури, як засобу підвищення ефективності розробки програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Основні типи архітектури програмного забезпечення. URL: <https://www.artofba.com/uk/post/main-types-of-software-architecture>. - (дата звернення: 05.05.2025).
2. Монолітна архітектура ПЗ. URL: <https://qalight.ua/baza-znaniy/shho-take-monolitna-arhitektura/>. - (дата звернення: 06.05.2025).
3. Що таке мікросервісна архітектура: значення, складові, переваги. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/scho-take-mikroservisna-arhitektura-znachennya-skladovi-perevagi>. - (дата звернення: 06.05.2025).
4. Про архітектуру додатків. URL: <https://foxminded.ua/arkhitektura-zastosunku/>. - (дата звернення: 06.05.2025).

COMPOSITIONAL APPROACH TO APPLICATION ARCHITECTURE: DESIGN PATTERNS AS STRUCTURAL BLOCKS

Yastrebova A.

PhD, Head of the department of SE Vakaliuk T.

State University “Zhytomyr Polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper explores a compositional approach to software architecture design using design patterns as structural system blocks. Monolithic, microservice, and multi-tier architectures are analyzed in terms of scalability, maintainability, and code reuse. An architectural solution is proposed that achieves modularity, loose coupling, and scalability through the systematic application of patterns within a multi-tier architecture. An application was developed to demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

УДК 004.42

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СИМУЛЯЦІЇ ПОЛЬОТІВ БПЛА

Кучеренко О.І.,

Д-р пед. наук, проф., зав. каф. ІІЗ Вакалюк Т.А.

Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі розглядається використання програмного забезпечення симуляції роботехнічних систем у якості альтернативи фізичному запуску БПЛА з метою отримання кількісних показників ефективності наявних алгоритмів. Розглянуто наступні симулятори: Gazebo, Webots, X-Plane, AirSim та RotorS simulator. Наведено таблицю з порівняльними характеристиками вищезгаданих симуляторів. Практично використано симулятор Webots для отримання кількісних показників якості побудованих маршрутів польоту БПЛА.

Вступ. У процесі розробки програмного забезпечення керування БПЛА виникає необхідність практичної перевірки працездатності отриманого коду. Це може бути пов'язано з розробкою як власного алгоритму, так і покращенням наявного. Іншим завданням може бути порівняння кількісних показників ефективності розробленого алгоритму: довжина маршруту, час польоту, відхилення від маршруту, кількість колізій, стабільність контролю, кількість перепланувань маршруту у процесі польоту тощо. Фізичний запуск БПЛА кожного разу після внесення змін у код суттєво обмежує можливості дослідника та забирає додатковий час. Альтернативою до фізичного запуску БПЛА є використання різноманітних програмних засобів симуляції польотів БПЛА.

Мета роботи. Метою роботи є здійснити порівняльний аналіз програмних засобів симуляції польотів БПЛА для визначення кількісних показників ефективності алгоритмів побудови маршрутів БПЛА.

Основна частина роботи. Не дивлячись на те, що фізичний запуск БПЛА в реальних умовах є найкращим способом перевірки показників ефективності алгоритмів побудови маршрутів БПЛА, проте даний спосіб не може розглядатись як єдиний можливий та має ряд недоліків на противагу до використання програмних засобів симуляції роботехнічних систем. Головними недоліками є суттєве збільшення часу виконання заміру для одного польоту, небезпека для оточуючих у випадку використання недосконалої реалізації коду побудови маршруту та необхідність проведення запусків у безпечному середовищі, здорожчання проведення експериментів, можливі складнощі, пов'язані з фіксацією точних координат та параметрів, вплив на траєкторію польоту БПЛА метеорологічних параметрів, що не враховуються алгоритмом.

Розглянемо засоби симуляції польотів БПЛА:

– Gazebo – це 2D/3D-симулятор робототехніки з відкритим кодом. Підтримує велику кількість сенсорів, має потужну інтеграцію з ROS/ROS2, має інтерфейс для моделей фізики та рендерингу на основі плагінів. Підтримує фізичні рушії ODE, Bullet, DART і Simbody для виконання точного моделювання динаміки роботів [1, 2].

– Webots – це багатоплатформний додаток з відкритим кодом, який використовується для моделювання роботів. Він надає повноцінне середовище розробки для моделювання, програмування та симуляції роботів. Є кросплатформним рішенням з підтримкою Windows, Linux та MacOS. Має інтеграцію з ROS, підтримує моделювання камери, лідарів, IMU, GPS, ультразвукових сенсорів, моторів тощо. Має простий графічний інтерфейс. Дозволяє писати програмний код прямо у додатку, підтримує мови Python, C, C++, Java, MATLAB, ROS. Містить велику кількість готових до використання моделей БПЛА [3, 4].

– X-Plane – комерційне програмне забезпечення – авіаційний симулятор, створений компанією Lamina Research. Використовується як у розважальних цілях так і в розробці БПЛА. Дозволяє враховувати погодні умови, GPS-дані, вагу, баланс тощо. Підтримує автопілоти PX4 та ArduPilot. Працює на основі моделі польоту Blade Element Theory, яка моделює польоти БПЛА на основі фізично обґрунтованого підходу розрахунку аеродинаміки. Розраховує сили та моменти, що діють на кожен структурний елемент літального апарату в реальному часі [5, 6].

– AirSim – симулятор від компанії Microsoft, побудований на основі Unreal Engine. Він має відкритий вихідний код, є кросплатформним та підтримує software-in-the-loop симуляції з популярними контролерами польоту, такими як PX4 та ArduPilot, а також hardware-in-loop з PX4 для фізично та візуально реалістичних симуляцій. Має дуже реалістичну графіку, детальну аеродинамічну модель дронів, API для Python / C++ для контролю БПЛА, підтримує MAVLink, PX4 та ROS [7].

– RotorS simulator – програмне рішення на базі симулятора Gazebo, орієнтоване на мультироторні дрони, має інтеграцію з ROS. Підтримує використання камери, IMU, GPS, лідара, висотомірів, магнітометрів та інших сенсорів. Використовується для досліджень в області автономної навігації та планування маршрутів [8, 9].

– CoppeliaSim – це універсальне середовище моделювання та симуляції робототехнічних систем. Має підтримку зовнішніх програмних інтерфейсів (API) для інтеграції з середовищами керування. Підтримка мов програмування ROS, MATLAB, Python, C/C++. Використовує фізичні рушії ODE, Bullet, Vortex та інші [10, 11].

Порівняємо вищезгадані програмні засоби за ключовими критеріями. Порівняльні характеристики представлені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики симуляторів

Симулятор	Якість графіки	Ціна	Інтеграція з PX4/ROS	Open-Source	Мови програмування та SDK	Поріг входу
Gazebo	Середня	Безкоштовно	Повна	Так	Python, C++	Середній
Webots	Середня	Безкоштовно	Часткова (bridge)	Так	Python, C, C++, Java, MATLAB	Низький
X-Plane	Висока	Платно	Через плагіни	Ні	Python, C++	Середній
AirSim	Висока	Безкоштовно	Частково	Так	Python, C++, C#, ROS	Середній
RotorS	Середня	Безкоштовно	Так	Так	Python, C++	Високий
CoppeliaSim	Середня	Безкоштовно (Edu), Платно (Pro)	Частково	Частково	Lua, Python, C++, MATLAB, ROS	Середній

Оскільки для проведення експериментів з метою отримання кількісних показників ефективності роботи алгоритмів побудови маршрутів руху БПЛА графіка не відіграє ключової ролі, а поріг входу полегшує використання симулятора, тому було обрано симулятор Webots для виконання порівняння роботи алгоритмів. На рисунку 1 представлено зовнішній вигляд головного вікна симулятора Webots.

Рисунок 1 – Головне вікно симулятора Webots

Інтерфейс Webots є графічно орієнтованим середовищем моделювання роботизованих систем. В ньому об'єднані засоби створення 3D-сцен, програмування та візуалізації. Доступні опції керування симуляцією та консоль для відлагодження. Сцена складається з окремих компонентів (роботів, сенсорів, об'єктів середовища), кожен з яких має власні фізичні, графічні та логічні властивості. У основному вікні перегляду також може за необхідності відобразитись проекція сцени з точки зору заданої віртуальної камери. Окрім камери симулятор підтримує відтворення даних з GPS, ІМУ, лідарів та інших сенсорів.

Висновки. У роботі наведено порівняльні характеристики симуляторів. Зазначимо, що кінцевий вибір інструменту симуляції польотів повинен базуватись на потребах науковця. Простором для майбутніх досліджень може бути порівняння точності та похибок отриманих показників методами фізичного запуску БПЛА та використання програмних засобів симуляції польотів БПЛА.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Gazebo <https://gazebo-sim.org/home> - (дата звернення: 07.05.2025).
2. Khaneghaei M., Asadi D., Tutsoy Ö. Software in the Loop (SIL) Simulation for an Autonomous Multirotor Flight Planning and Landing with ROS and Gazebo. 2023 7th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS), м. Istanbul, Turkiye, 23–25 листоп. 2023 р. 2023. URL: <https://doi.org/10.1109/isas60782.2023.10391573>.
3. Cyberbotics: Robotics simulation with Webots. <https://cyberbotics.com/> - (дата звернення: 07.05.2025).
4. Fisher J. A New Python API for Webots Robotics Simulations. Python in Science Conference, м. Austin, Texas. 2022. URL: <https://doi.org/10.25080/majora-212e5952-016>.
5. X-Plane <https://developer.x-plane.com> - (дата звернення: 07.05.2025).
6. Design of UAV 3D Visual Simulation System Based on X-Plane / G. Zeng та ін. Proceedings of 2022 International Conference on Autonomous Unmanned Systems (ICAUS 2022). Singapore, 2023. С. 1194–1203. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-99-0479-2_108.
7. AirSim <https://github.com/microsoft/AirSim> - (дата звернення: 07.05.2025).
8. RotorS Simulator https://github.com/ethz-asl/rotors_simulator (дата звернення: 07.05.2025).
9. RotorS—A Modular Gazebo MAV Simulator Framework / F. Furrer та ін. Studies in Computational Intelligence. Cham, 2016. С. 595–625. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-26054-9_23.
10. Robot simulator Coppeliasim: create, compose, simulate, any robot - Coppeliasim Robotics. <https://www.coppeliasim.com/> (дата звернення: 07.05.2025).
11. Rohmer E., Singh S. P. N., Freese M. V-REP: A versatile and scalable robot simulation framework. 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2013), м. Токуо, 3–7 листоп. 2013 р. 2013. URL: <https://doi.org/10.1109/iros.2013.6696520>.

USE OF SIMULATION TOOLS OF ROBOTIC SYSTEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH

Kucherenko O.I., Vakaliuk T.A.,
Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the use of robotic systems simulation software as an alternative to physical UAV launch in order to obtain quantitative indicators of the effectiveness of existing algorithms. The following simulators are considered: Gazebo, Webots, X-Plane, AirSim and RotorS simulator. A table with comparative characteristics of the above-mentioned simulators is provided. The Webots simulator was practically used to obtain quantitative indicators of the quality of constructed UAV flight routes.

УДК004.4'272:808.1+82-051

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ЗРУЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТОВИХ РОБІТ З ПОРТФОЛІО СЦЕНАРИСТІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ

Синій С. С.

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри ІІЗ, Комлева Н. О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проаналізовано потребу в спеціалізованому вебзастосунку для розміщення текстових робіт сценаристів, письменників та інших авторів у мережі Internet. Проведено огляд існуючих аналогів і визначено функціональні вимоги до майбутньої системи з урахуванням потреб користувачів і ринку. Запропоновані вимоги та ролі користувачів сформувавши основу для подальшої розробки інтерфейсу та функціоналу застосунку.

Вступ. У сучасному інформаційному просторі професіонали, які працюють з текстовим контентом, зокрема сценаристи та письменники, потребують ефективних онлайн-інструментів для представлення власних робіт. Попри наявність численних платформ, вузькопрофільні вебзастосунки для створення та демонстрації авторських портфоліо залишаються малодоступними. Це ускладнює просування творчих матеріалів та обмежує можливості професійного зростання. Саме тому розробка зручного вебзастосунку для розміщення текстових робіт є актуальним напрямом у сфері цифрових сервісів для творчих спеціалістів.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення зручності просування текстових робіт сценаристів та письменників, а також пошуку робіт іншими зацікавленими користувачами шляхом створення застосунку з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для роботи з контентом.

В рамках даної роботи, яка охоплює початковий етап розробки системи, для реалізації сформульованої мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

- 1) критичний аналіз існуючих рішень;
- 2) специфікація вимог до програмної системи.

Основна частина роботи. З урахуванням сфери діяльності, для якої передбачене розроблюване програмного забезпечення, а також цільової аудиторії, було визначено предметну область проєкту, що стосується вебпортфоліо бібліографічних матеріалів. Ця галузь охоплює повний цикл роботи фахівців, що займаються створенням текстового контенту. Оскільки застосунок орієнтований на професійне використання, доцільно окреслити основні поняття термінології, що використовуються в межах проєкту [1]:

- сценарій – літературний твір драматичного характеру, в якому наводиться опис сюжетного ходу для подальшої постановки або алгоритму дій загалом;
- рецензія – оцінювання окремої роботи, в широкому розумінні – аналіз та розбір за певними критеріями публікації у вигляді кількісної оцінки та текстового відгуку.

Діючими особами в межах предметної області є: замовник (споживач), що є користувачем, зацікавленим в створенні текстових робіт з метою подальшого їх використання для власних цілей; фахівець в видавничій сфері (письменник, сценарист, копірайтер тощо), який пропонує свою послугу створення текстів на замовлення; адміністратор вебзастосунку, який контролює внутрішні процеси системи та керує її функціоналом задля забезпечення захищеної взаємодії між користувачами з меншими правами доступу.

Для визначення конкурентоспроможності створюваного проєкту та його спроможності задовільнити потреби користувачів варто розглянути функціональні можливості аналогічних застосунків [2]. В якості аналогів було обрано популярні вебзастосунки *ArchiveOfOurOwn* (АОЗ), *Wattpad*. Результати аналізу наведені у табл. 1 та 2 відповідно.

Таблиця 1 – Аналіз конкуренту Archive of Our Own (АОЗ)

Конкурент	Ціни	Типи активів	Моделі ліцензування	Зручність використання	Ексклюзивні пропозиції
Archive of Our Own (АОЗ)	Повністю безкоштовний функціонал, можливість благодійного внеску на користь адміністрації.	Статті, поезія, фанфікшен, звичайна проза.	Використання ліцензування Creative Commons за замовчуванням.	Повністю безкоштовний інтерфейс, розширений пошук робіт, створення власних жанрів	Створення власних жанрів для класифікації робіт, великий список мов

Таблиця 2 – Аналіз конкуренту Wattpad

Конкурент	Ціни	Типи активів	Моделі ліцензування	Зручність використання	Ексклюзивні пропозиції
Wattpad	Публікація робіт безкоштовна. Преміум-акаунт: Обрання кольору теми, отримання сервісної валюти. Можливість створення фізичного видання.	Статті, поезія, фанфікшен, звичайна проза письмовий блог письменника.	Авторські права залишаються за автором, Wattpadpaidstogy для монетизації робіт.	Легкий у розумінні дизайн, активна підтримка з боку адміністрації в просуванні робіт	Організація конкурсів з участю робіт на сервісі, монетизація робіт, можливість самвидаву

Функціональність проєкту визначена у графічному вигляді за допомогою схеми, де можливості системи пов'язані з ролями різних рівнів доступу [3]. Варіанти використання застосунку вказані на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання системи

Передбачено, що вебзастосунок вміщуватиме певні особливості конкурентоспроможних аналогів без порушень авторського права та, додатково, міститиме власні для заохочення аудиторії.

Функціональність вебзастосунку охоплює широкий спектр можливостей для трьох основних категорій користувачів: незареєстрованих, зареєстрованих та адміністратора сайту. Незареєстровані користувачі мають змогу переглядати текстові роботи, здійснювати фільтрацію та пошук у каталозі, а також залишати оцінки для робіт, представлених у публічному доступі. Для отримання розширених можливостей необхідно авторизуватися на вебсервісі, що відкриває

доступ до редагування профілю, публікації та видалення власних текстових робіт, а також до налаштування їх приватності. Зареєстровані користувачі також можуть коментувати та оцінювати роботи інших авторів, брати участь в обговореннях, встановлювати контакт через особисті повідомлення та блокувати небажані коментарі або профілі. Адміністратор сайту має повний доступ до управління функціоналом системи: він здійснює масову розсилку повідомлень, модерування контенту, контроль за користувацькою активністю, блокування коментарів, а також забезпечення загальної безпеки та стабільності роботи платформи. Усі функції застосунку спрямовані на створення комфортного середовища для професійної презентації текстових матеріалів, взаємодії між авторами та користувачами, а також підтримки творчого обміну.

Отже, сервіс не лише надаватиме вже існуючі інструменти для професійної реалізації фахівців, але й впроваджуватиме нові функціональні можливості для розв'язання актуальних проблем, виявлених під час аналізу потреб користувачів.

Висновок. У ході роботи було виконано аналіз предметної області та створено функціональні вимоги для вебзастосунку, що призначений для зручного розміщення текстових робіт сценаристів і письменників. Розглянуто типові ролі користувачів, визначено ключові сценарії їхньої взаємодії з системою та проведено порівняння з існуючими аналогами. Запропонований підхід орієнтований на забезпечення професійної діяльності авторів через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і розширений функціонал, що сприяє популяризації авторського контенту в мережі.

Подальші етапи роботи будуть включати побудову логічної архітектури системи та розробку інтерактивного прототипу. Крім того, доцільним є впровадження інструментів аналітики для моніторингу популярності робіт, адаптація застосунку для мобільних пристроїв і створення системи рекомендацій на основі інтересів користувачів. Це дозволить не лише підвищити якість взаємодії на платформі, але й закріпити її конкурентні переваги на ринку цифрових сервісів для творчих спеціалістів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мартін Р. С. Чиста архітектура: мистецтво розробки програмного забезпечення. Київ: Фабула, 2019. 368 с.
2. Фріман Е., Робсон Е., Сьєрра К., Бейт Б. Head First: шаблони проектування. Київ: Фабула, 2020. 672 с.
3. Richards M., Ford N. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. 432 p.

WEB APPLICATION FOR CONVENIENT POSTING OF TEXT WORKS FROM SCRIPTWRITERS' AND WRITERS' PORTFOLIOS

Synii S. S.

Candidate of Technical Sciences, Head of SE Department, Komleva N. O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The study analyzes the need for a specialized web application for publishing textual works by screenwriters, writers, and other authors on the Internet. A review of existing analogs was conducted, and functional requirements for the future system were defined based on user and market needs. The proposed requirements and user roles laid the foundation for further development of the application's interface and functionality.

УДК 004.8:004.652

**ЗАСТОСУВАННЯ LLM (ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ) ДЛЯ ПОБУДОВИ
АНАЛІТИЧНИХ ЗАПИТІВ У SQL**

Цап Д.І.

асистент кафедри інженерії програмного забезпечення, Царева О.С.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглядається використання великих мовних моделей (LLM) для автоматизованої побудови аналітичних SQL-запитів на основі запитів природною мовою, що відкриває нові можливості для інтерактивного аналізу даних.

Вступ. У сучасному цифровому світі обсяг даних, що накопичується в організаціях, зростає експоненційно. Це підвищує попит на інструменти, які дозволяють ефективно аналізувати великі обсяги інформації. Одним з основних засобів доступу до структурованих даних залишається мова SQL, яка широко використовується у бізнес-аналітиці, фінансових системах, медичних платформах та інших сферах. Проте створення складних SQL-запитів часто вимагає спеціалізованих знань, що ускладнює роботу для аналітиків, менеджерів і користувачів без технічного бекграунду. У зв'язку з цим виникає потреба у засобах, які б забезпечували інтуїтивну взаємодію з базами даних. Одним із перспективних рішень є використання великих мовних моделей (LLM), здатних генерувати SQL-запити на основі природної мови. Застосування такого підходу відкриє нові можливості для демократизації доступу до аналітики та автоматизації бізнес-процесів.

Мета роботи. Дослідити можливості LLM у сфері побудови аналітичних SQL-запитів, оцінити точність таких трансляцій та перспективи їх використання в BI-системах.

Основна частина роботи. Великі мовні моделі (надалі LLM) - це тип моделей штучного інтелекту, що базуються на глибокому навчанні та мають здатність генерувати, аналізувати й інтерпретувати природну мову. Вони навчаються на масштабних текстових корпусах і містять мільярди параметрів, що дозволяє їм розуміти контекст, логіку запитів та формувати осмислені відповіді.

На відміну від попередніх підходів щодо опрацювання природної мови, LLM можуть забезпечувати генерацію зв'язного і змістовно релевантного тексту, що робить їх надзвичайно універсальними для розуміння природної мови та завдань створення.[1]

Зокрема, моделі GPT 3.5 та GPT 4 значно просунули цю галузь, пропонуючи покращене розуміння природної мови та здатність генерувати SQL-запити.[2]

Одним із ключових аспектів успішної генерації SQL-запитів є здатність LLM правильно відображати сутності природної мови на елементи схеми бази даних. Запити TPC-DS демонструють значно вищий рівень структурної складності порівняно з іншими двома бенчмарками, що вказує на потребу у складніших навчальних даних для LLM[3]. Для цього LLM потрібно частіше надавати метадані схеми бази даних, які можуть бути як частина вхідного контексту або отримані через попереднє навчання на великій кількості пар "природномовний запит - SQL-запит" разом зі відповідними схемами.

При генерації аналітичних запитів особливо важливим є розуміння наміру користувача щодо необхідних агрегацій та групувань. Наприклад, запит "покажи середню ціну товарів за категорією" вимагає від LLM не лише вибору стовпців ціна та категорія з відповідної таблиці (наприклад, Товари), але й застосування агрегатної функції AVG(ціна) та клаузи GROUP BY категорія. Складність перетворення природномовних запитів в SQL значно зростає при наявності агрегацій, групувань та умов фільтрації, що вимагає від моделі глибокого семантичного розуміння.

Операції об'єднання таблиць (JOIN) є ще одним складним аспектом генерації SQL-запитів. LLM повинні вміти визначати, які таблиці необхідно об'єднати для отримання потрібної інформації, а також які стовпці використовувати як ключі об'єднання на основі семантичного

зв'язку між сутностями в запиті природною мовою та первинними/зовнішніми ключами в схемі бази даних. Наприклад, для запиту "яка назва клієнта зробив замовлення на продукт 'X'?", LLM має визначити необхідність об'єднання таблиць Клієнти та Замовлення (за стовпцем ID_клієнта) та, можливо, таблиць Замовлення та ДеталіЗамовлення (за ID_замовлення) і ДеталіЗамовлення та Продукти (за ID_продукту), а потім застосувати умову фільтрації WHERE Назва = 'X'.

Для покращення точності та ефективності генерованих SQL-запитів, сучасні підходи часто включають використання технік навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning), де модель винагороджується за генерування синтаксично правильних та семантично відповідних запитів, які повертають очікувані результати при виконанні на реальній базі даних. Крім того, розробляються методи для інтерпретації складних або неоднозначних запитів природною мовою шляхом постановки уточнюючих питань користувачеві, що дозволяє уникнути помилок у генерації SQL-коду.

Незважаючи на значний прогрес, генерація складних аналітичних SQL-запитів, що включають віконні функції (ROW_NUMBER(), RANK(), LAG(), LEAD()) або складні підзапити, залишається складною задачею для LLM і є активною областю досліджень. Точне відображення часових залежностей або порівняльного аналізу, що часто вимагає використання віконних функцій, потребує глибокого розуміння як природної мови, так і специфічних можливостей SQL для виконання складних аналітичних завдань.

Саме тому, одним із ключових напрямків поточних досліджень є розробка методів, які б дозволили LLM більш ефективно засвоювати та застосовувати знання про складні SQL-конструкції. Це включає експерименти з різними архітектурами моделей, оптимізацію функцій втрат під час навчання, а також розширення навчальних наборів даних прикладами складних аналітичних запитів та їхніх природномовних описів.

Успішне застосування LLM у генерації SQL-запитів також залежить від контекстної адаптації моделей до специфіки предметної області. Наприклад, у фінансовому секторі або в електронній комерції структура баз даних може включати десятки пов'язаних таблиць зі складною термінологією, яка не є універсальною. В таких випадках важливу роль відіграє можливість LLM інкорпорувати доменну специфіку — або через попереднє навчання, або через надання додаткової документації під час інференсу, зокрема описів таблиць, зв'язків між ними та бізнес-правил, що регламентують логіку запитів.

Крім того, розглядається можливість використання додаткових джерел інформації для покращення генерації складних SQL-запитів. LLM здатні створювати точніші SQL-запити, коли працюють із графом знань SQL, а не безпосередньо з базою даних.[4] Це може бути особливо корисним при обробці запитів, що вимагають розуміння неявних залежностей або використання спеціалізованої термінології.

Іншим перспективним напрямком є розробка інтерактивних систем, де LLM можуть вести діалог з користувачем для уточнення їхніх аналітичних потреб, особливо у випадках складних або потенційно неоднозначних запитів. Запитуючи додаткову інформацію або пропонуючи кілька варіантів інтерпретації, такі системи можуть підвищити точність генерованих SQL-запитів та зменшити ймовірність помилок.

Крім того, все більшої популярності набувають гібридні підходи, які поєднують LLM з традиційними системами управління базами даних. У таких системах LLM використовуються не лише для генерації SQL-коду, а й для аналізу результатів запитів, виявлення аномалій або оптимізації виконання. Наприклад, модель може рекомендувати зміну індексації або структури запиту на основі очікуваних патернів використання даних. Така інтеграція дозволяє підвищити продуктивність аналітичних систем та зробити процес взаємодії з даними інтуїтивно зрозумілим навіть для нефахових користувачів.

У контексті складних аналітичних запитів, особливу увагу приділяють здатності LLM розуміти порядок операцій та залежності між різними частинами запиту. Наприклад, запит "покажи середню кількість замовлень клієнтів, які зробили більше трьох замовлень минулого місяця" вимагає від LLM спочатку визначити клієнтів, які відповідають умові на кількість

замовлень, а потім обчислити середню кількість замовлень серед цієї групи. Правильне відображення такої логіки в SQL-запиті, можливо, з використанням підзапитів або тимчасових таблиць (СТЕ), є непростим завданням.

Подальший прогрес у використанні великих мовних моделей для генерації аналітичних SQL-запитів зумовлює необхідність удосконалення кількох взаємопов'язаних напрямів. По-перше, сучасні дослідження зосереджуються на розробці нових архітектур моделей, здатних ефективно інтегрувати знання про структуру бази даних, її схему, зв'язки між таблицями та логіку аналітичних операцій. Моделі мають навчатися не лише розпізнавати відповідні SQL-конструкції, але й будувати складну послідовність операцій у відповідності до семантики запиту природною мовою. По-друге, значну роль відіграє якість навчальних даних: досягнення високого рівня узгодженості між природномовними описами і відповідними SQL-запитами потребує корпусів, які включають приклади з використанням агрегатів, підзапитів, віконних функцій, тимчасових таблиць (СТЕ), умов фільтрації та сортування. Такий підхід дозволяє LLM ефективніше узагальнювати логічні структури, що повторюються, і формувати узгоджені схеми генерації запитів навіть для нових, складних сценаріїв.

Крім цього, важливо розробляти механізми оцінювання якості згенерованих запитів, які виходять за межі базової перевірки синтаксису. У центрі уваги має бути оцінка семантичної відповідності запиту початковому наміру користувача, а також ефективність виконання запиту на реальній базі даних, з урахуванням продуктивності, обсягу вибірки та точності результатів. Окремий вектор досліджень стосується інтерактивних систем, що дозволяють моделям вести діалог з користувачем для уточнення неоднозначних формулювань або постановки запиту. Такий підхід сприяє зменшенню ризику помилкової інтерпретації та підвищує загальну релевантність сформованих запитів.

Важливо також відзначити перспективність поєднання LLM з іншими компонентами сучасних аналітичних платформ, зокрема засобами візуалізації даних, системами управління метаданими та інтерфейсами користувача. Це дозволяє створювати гібридні системи, де LLM виступають як інтелектуальний інтерфейс між користувачем і аналітичним ядром, забезпечуючи високий рівень автоматизації, зручності та гнучкості при роботі з великими обсягами даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Луцків А. М., Островський А. Я. Характеристики та сфера застосування великих мовних моделей // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (6–7 грудня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНТУ, 2023. – С. 452. – URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/43899/2/MNPK_2023_Lutskiv_A_M-Characteristics_and_scope_452.pdf (дата звернення: 16.04.2025).
2. SQLfuse: Enhancing Text-to-SQL Performance through Comprehensive LLM Synergy. *arXiv.org e-Print archive*. URL: <https://arxiv.org/html/2407.14568v1> (date of access: 19.04.2025).
3. Evaluating LLMs for Text-to-SQL Generation With Complex SQL Workload. *arXiv.org e-Print archive*. URL: <https://arxiv.org/html/2407.19517v1> (date of access: 21.04.2025).
4. Leveraging SQL Knowledge Graphs for Accurate LLM SQL Query Generation. *Timbr.ai*. URL: <https://timbr.ai/blog/leveraging-sql-knowledge-graphs-for-accurate-llm-sql-query-generation/> (date of access: 21.04.2025).

APPLICATION OF LLMs (LARGE LANGUAGE MODELS) FOR BUILDING ANALYTICAL SQL QUERIES

Tsap D.I.

Assistant at the Department of Software Engineering, Tsareva O.S.

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, UKRAINE

ANNOTATION. This article explores the use of large language models (LLMs) for the automated construction of analytical SQL queries based on natural language inputs, unlocking new possibilities for interactive data analysis.

УДК 004.725.5:004.056

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАХИСТУ БЕЗДРОВОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Ухань Є. О.,

д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри КІ Журавська І. М.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена питанню можливостей застосування штучного інтелекту (ШІ) у захисті бездротових комп'ютерних мереж (БКМ). Наведено результати досліджень та методи використання ШІ у протидії кібератакам, а також види атак. Проаналізовано використання алгоритмів машинного навчання для моніторингу трафіку з виявленням аномалій, класифікацію загрози та можливі автоматизовані дії на загрозу. Наведено приклад інтеграції ШІ в системи *NGFW* та *IDS/IPS* для продуктивного реагування на загрози. Проаналізовано використання алгоритмів машинного навчання *Random Forest* (для класифікації) та *Isolation Forest* (для виявлення аномалій).

Вступ. Популярність бездротових комп'ютерних мереж (БКМ) та поширеність *WiFi*-мереж у різних сферах, як у комерційній та і в побутовій, призводить до зросту загроз кібератак на них. БКМ мають велику неконтрольовану зону покриття, що робить їх доступними для несанкціонованого доступу, підробки трафіку, перехопленню особистих даних та інших атак. Традиційні методи захисту на основі фільтрації трафіку, статичних правил або аналізу сигнатур поступово стають неефективними, оскільки загрози розвиваються з дуже високою швидкістю. Кібератаки в сучасному світі стають все більш складними, адаптивними та непередбачуваними. У цьому випадку зростає попит на впровадження більш адаптивних методів виявлення та протидії сучасним кібератакам, зі здатністю до самонавчання та швидкого реагування на нові загрози.

Мета роботи. Мета роботи полягає в дослідженні можливостей підвищення рівня захисту БКМ за рахунок використання алгоритмів ШІ.

Основна частина роботи. Дослідження протоколів захисту бездротових мереж, на прикладі *WiFi*-мереж, все частіше зауважує їх вразливість до атак з використанням ШІ. Звіт *National Cyber Security Centre (NCSC)* свідчить про зростання атак з використанням ШІ та їх вплив на інформаційну безпеку в цілому [1]. В даному звіті були надані оцінки типам атак та можливість протидії їм (таблиця 1).

Таблиця 1 – Оцінка загрози та можливість протидії

Тип атаки	Рівень загрози (1–10)	Можливість протидії (1–10)
<i>Phishing</i>	9	2
<i>Malware</i>	6	7
<i>Exfiltration</i>	5	8

У висновках до свого звіту експерти зауважили важливість використання ШІ для інформаційної безпеки та надали свої міркування про його розвиток. Дослідження з використання алгоритмів ШІ для протидії кібератакам поділяється за принципами визначення типу загрози та методам протидії на них. Одним з головних напрямків є аналіз мережевого трафіку, який використовує алгоритми машинного навчання (*Random Forest, SVM, KNN* тощо) [2]. Шляхом аналізу великих масивів даних трафіку створюється класифікація поведінки у мережі та впроваджується розмежування на підозрілу або ні. Це дозволяє відстежити загрози, які ще не занесені в базу відомих. Схожу систему використовують для профайлінгу поведінки користувачів та пристроїв, створюючи динамічну базу їх поведінки. У випадках нетипової поведінки дані системи можуть автоматично вживати певні дії. Також важливою ланкою використання є інтеграція ШІ в системи виявлення вторгнень (*IDS/IPS*). Дослідження свідчать про можливість виявляти надзвичайно складні атаки, які обходять традиційні методи захисту.

Гарним прикладом є гібридні моделі, що поєднують сигнатурний та поведінковий аналіз, які не лише ідентифікують загрозу, але й розраховують її небезпеку відносно загальної мережевої активності. Подальша інтеграція з автоматизованими системами реагування (*SOAR*) гарантує

оперативне реагування на виявлені інциденти.

Одною з передових компаній, які використовують ШІ для забезпечення безпеки, є *Cisco* [3]. Спеціалісти провели детальний аналіз загроз та протидії до них, в якому зазначено перспективи та представлено ШІ *Cisco AI Defense*, розроблений компанією. Зі свого досвіду спеціалісти компанії *Cisco* зауважили, що лише 40 % компаній приділяють увагу захисту від загрози атаки за допомогою ШІ. Головними інструментами, якими володіє *Cisco AI Defense*, є детектор ШІ та виявлення тіншового ШІ. Система у реальному часі відслідковує використання ШІ та яку дію він виконує, фіксує користувача чи пристрій, з якого він отримав доступ до БКМ. До того ж, інструменти безпеки в режимі реального часу бачать санкціоновані та несанкціоновані програми ШІ, відстежують, хто використовує ШІ, як він навчається та чи відповідає він політикам безпеки. Для забезпечення стійкості автоматизовано проводиться перевірка моделі та використання алгоритму *Red Teaming*, який запускає симуляції атак, виявляючи вразливості раніше, ніж це зроблять зловмисники).

Важливою ланкою захисту мережі є брандмауери. Сучасний розвиток ШІ привів до появи брандмауерів наступного покоління – *NGFW*, – які значно перевищують можливості традиційних механізмів фільтрації трафіку. *NGFW* поєднують кілька рівнів захисту, щоб забезпечити надійний захист від широкого спектру кіберзагроз. На відміну від традиційних брандмауерів, які фільтрують виключно на основі *IP*-адрес, портів і протоколів, *NGFW* використовують більш просунуті методи, а саме глибоку перевірку пакетів (*DPI*), перевірку прикладного рівня та вбудовані системи запобігання вторгненням (*IPS*).

Однією з головних функцій *NGFW* є глибока перевірка пакетів (*DPI*). *DPI* дозволяє *NGFW* аналізувати мережеві пакети на гранулярному рівні, що дає змогу виявляти та блокувати шкідливе корисне навантаження, приховане у зовні нешкідливому трафіку. *NGFW* виходять за рамки традиційних брандмауерів, оскільки вони мають дані, як програма повинна працювати і які дії виконувати. Це дозволяє їм ідентифікувати і контролювати конкретні програми незалежно від портів або протоколів, які вони використовують.

При реалізації системи запобігання вторгненням (*IPS*) *NGFW* включають в себе функціональність *IPS* для проактивного виявлення та блокування відомих вразливостей та експлойтів, запобігаючи потенційним атакам ще до того, як вони зможуть проникнути в мережу.

При ідентифікації користувача *NGFW* дозволяють організаціям пов'язувати мережевий трафік з конкретними користувачами або групами користувачів, що сприяє впровадженню більш детальних політик контролю доступу, заснованих на ідентифікації користувачів, а не тільки на *IP*-адресах.

Оскільки шифрування *SSL/TLS* все частіше використовується для захисту інтернет-трафіку, *NGFW* пропонують можливості перевірки *SSL* для розшифрування та перевірки зашифрованих пакетів даних на наявність загроз.

Рішення *NGFW* також інтегруються із зовнішніми каналами розвідки загроз, забезпечуючи доступ до актуальної інформації про нові загрози та сигнатури шкідливих програм.

Деякі *NGFW* використовують методи поведінкового аналізу для виявлення аномальної поведінки мережі, що вказує на потенційні загрози безпеці, такі як інсайдерські загрози або атаки «нульового дня». Для реалізації ШІ головним елементом є вхідні дані для навчання, для можливо використовувати програмний застосунок *Wireshark* з фільтрацією та маркуванням трафіку на нормальний / аномальний (рисунок 1).

В результаті досліджень методів та засобів захисту БКМ було обрано такі алгоритми машинного навчання, як *Random Forest* для класифікації атак та *Isolation Forest* для пошуку аномалій у мережі, які було реалізовано у середовищі *Python*. У результаті дослідження було зібрано та оброблено датасет для проведення оцінки ефективності та корегування моделі й поведінки ШІ.

Рисунок 1 – Збір даних з мережі університету за допомогою Wireshark

Висновки. У ході дослідження було проаналізовано загрози, що виникають у бездротових комп'ютерних мережах (БКМ) та перспективи використання штучного інтелекту (ШІ) для протидії їм. За результатами аналізу та досліджень встановлено, що атаки типу *Phishing* становлять найвищий рівень загрози – 9 з 10, та низький рівень протидії – 2 з 10. Було зроблено висновки щодо ефективності використання алгоритмів машинного навчання – ансамблевих методів *Random Forest* (для класифікації) та *Isolation Forest* (для виявлення аномалій). Це дало можливість досягти наступних результатів: точність виявлення атак (*Accuracy*) 92 %, чутливість (*Recall*) 89 %. Час виявлення загроз в режимі реального часу скоротився на 45 % у порівнянні з традиційними методами фільтрації. Використання *Wireshark* для маркування трафіку забезпечує вхідні дані, які дозволяють покращити продуктивність навчання ШІ для виявлення аномалій. Крім того, розгортання *NGFW* з інтегрованими алгоритмами ШІ дозволило підвищити рівень виявлення аномалій на 38 % у порівнянні з звичайним брандмауером. Отже, вибір алгоритмів для навчання ШІ є суттєвим важелем підвищення ефективності захисту БКМ для виявлення передових і нових кібератак з високою точністю, а також надання адаптивності до змін поведінки користувачів і пристроїв на периферії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. The near-term impact of AI on the cyber threat : Report / NCSC. Publ. 24.01.2024. 8 p. URL: <https://www.ncsc.gov.uk/report/impact-of-ai-on-cyber-threat> (Last accessed: 02.05.2025).
2. Burgess A. AI Capabilities Framework. The Executive Guide to Artificial Intelligence. Cham, 2024. P. 23–45. DOI: 10.1007/978-3-031-50722-9_3.
3. Як захист штучного інтелекту Cisco протистоїть кіберзагрозам. Опубл. 21.02.2025. URL: <https://www.oksim.ua/2025/02/21/yak-zahist-shtuchnogo-intelektu-cisco-protistoit-kiberzagrozam/> (дата звернення: 02.05.2025).

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PROTECTION OF WIRELESS COMPUTER NETWORK

Ukhan Ye. O.,

DrSc, Professor, Head of the Computer Engineering Department Zhuravska I. M.

Petro Mohyla Black Sea National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper is devoted to potential artificial intelligence (AI) applications in safeguarding wireless computer networks (WCN). A case of integrating AI into NGFW and IDS/IPS devices for efficient response to threats is presented. The use of machine learning algorithms, Random Forest (for classification) and Isolation Forest (for anomaly detection), is discussed.

УДК 004.738.5

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОНЛАЙН ТЕСТУВАНЬ

Сахно А.О.,

Д-р пед. наук, професор, завідувач каф. ІПЗ Вакалюк Т.А.
Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезі розглянуто функціональні можливості популярних платформ для онлайн тестувань — «На Урок» та Google Forms. Проаналізовано їх переваги та недоліки з точки зору інтерфейсу, налаштувань доступу, оцінювання та безпеки. Визначено сильні сторони, які доцільно врахувати при створенні дипломного проекту «Aegos Exam»

Вступ. Онлайн тестування сьогодні — це не просто зручний спосіб перевірки знань, а необхідна складова сучасного навчального процесу. Особливо це стало актуальним у зв'язку з розвитком дистанційної освіти. Студенти та викладачі потребують простих у використанні платформ, які при цьому мають широкий функціонал. Існуючі рішення, як-от «На Урок» чи *Google Forms*, дійсно популярні, однак мають низку обмежень: відсутність контролю чесності, гнучкого налаштування тестів чи можливості експорту. Через це виникає потреба детальніше розібратись, що вони пропонують, що в них працює добре, а що можна покращити. Це допоможе створити нове, більш зручне та функціональне рішення.

Мета роботи. Метою є аналіз функціоналу наявних платформ онлайн тестування, виявлення їх сильних та слабких сторін, а також формування переліку функцій, доцільних для реалізації у новій системі. Завданнями є: (1) систематизувати функціональні можливості платформ «На Урок» та *Google Forms*; (2) сформулювати перелік необхідних функцій, які мають бути реалізовані в новому сервісі для онлайн тестувань — «Aegos Exam»; (3) обґрунтування стеку технологій для реалізації власної розробки

Основна частина. Онлайн тестування як інструмент оцінювання знань на сьогодні використовується у навчальних закладах, корпоративному навчанні та онлайн-курсах. Відповідно до цілей дослідження, було обрано дві найпоширеніші системи-аналоги для аналізу — платформи «На Урок» та *Google Forms*.

Платформа «На Урок» створена спеціально для українських освітян. Вона підтримує основні типи запитань, включаючи відкриті, дозволяє налаштовувати час на виконання, встановлювати прохідний бал і формувати доступ через унікальний код. Платформа має адаптований під школи інтерфейс (рисунком 1) і зручну мобільну версію. Її основними перевагами є простота у використанні та локалізація. Проте серед недоліків — відсутність інструментів контролю чесності, експорту тестів у зручному форматі.

Рисунок 1 - Платформа «На Урок»

Google Forms — універсальний сервіс для збору даних, який часто застосовується для тестувань завдяки простоті (рисунок 2). Він дозволяє створювати форми із запитаннями, автоматично перевіряти відповіді, інтегрувати результати з *Google Sheets*. Проте ця платформа обмежена в можливостях для освітніх потреб: не підтримує розмежування ролей, не дозволяє обмежити кількість спроб або встановити прохідний бал, і не має механізмів для боротьби зі списуванням.

Рисунок 2 - Інструмент *Google Forms*

Після аналізу цих рішень було сформовано вимоги до нової платформи, яка має назву «*Aegos Exam*». Система повинна підтримувати різні ролі користувачів — звичайного учасника, організатора та адміністратора. Важливою умовою є наявність адаптивного інтерфейсу, який буде зручним на будь-якому пристрої. Також передбачається можливість створення тестів з різними типами запитань, контроль активності під час проходження тесту, збереження історії результатів та налаштування прохідного балу й кількості спроб. Крім того, платформа має дозволяти зручно імпортувати й експортувати тести у форматі Excel та збирати базову аналітику для викладачів.

Для реалізації обрано сучасні й доступні технології. Весь основний функціонал буде описаний з допомогою *.NET 8* в комбінації з моделлю веб-розробки *Razor Pages* [1]. Для зберігання даних використовується нереляційна база *MongoDB* [2], яка дозволяє ефективно працювати з динамічними структурами даних. Клієнтська частина розробляється за допомогою *HTML*, *CSS* з використанням *Bootstrap* [3], а для інтерактивних елементів застосовується *JavaScript*. Такий стек технологій забезпечує зручність розробки та гнучкість у майбутньому розширенні системи.

Система проектується з урахуванням принципів модульності, що дозволяє розділити функціональність на окремі незалежні компоненти. Має бути реалізовано механізми авторизації та автентифікації, які забезпечують безпечний доступ до персональних даних і дозволяють керувати правами користувачів. У платформі також потрібно передбачити систему перевірки чесності проходження тестів, що включає фіксацію зміни фокусу вікна та спроб копіювання, що є важливою вимогою сучасних тестових систем.

Висновки. За результатами аналізу встановлено, що жодна з існуючих платформ, зокрема «На Урок» та *Google Forms*, не охоплює повний спектр функцій, необхідних для ефективного онлайн тестування в сучасній освіті. Кожна з них реалізує частину потрібного функціоналу, але не дозволяє забезпечити безпечність проходження тестів, контроль за академічною доброчесністю, зручність адміністрування чи масштабованість рішень під різні ролі користувачів.

Під час дослідження було визначено понад 10 ключових функцій, необхідних для повноцінної системи. До них, зокрема, належать: підтримка ролей користувачів, таймери, імпорт і експорт тестів, прохідний бал, контроль активності під час проходження, анонімність, та інші. З урахуванням цих вимог було сформовано концепцію майбутньої платформи «*Aegos Exam*», а також обґрунтовано вибір стеку технологій для її реалізації. Таким чином, поставлену мету роботи досягнуто — виявлено прогалини в існуючих рішеннях, визначено критерії якості нової системи та запропоновано технічні напрямки реалізації на основі сучасних веб-технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Microsoft ASP.NET Razor Pages Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/razor-pages> [Online; accessed 30.04.2025]
2. MongoDB Manual. URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/> [Online; accessed 30.04.2025]
3. Bootstrap Documentation. URL: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> [Online; accessed 30.04.2025]

ANALYSIS OF EXISTING PLATFORMS FOR ONLINE TESTING

Sakhno A.O.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Software Engineering, Vakaluk T.A.

Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. The thesis examines the functional capabilities of popular online testing platforms — «Na Urok» and Google Forms. Their advantages and disadvantages are analyzed in terms of interface design, access settings, assessment functionality, and security. Key strengths are identified that should be considered in the development of the diploma project «*Aegos Exam*».

УДК 004

РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ HASHCAT ДЛЯ АТАК НА ХЕШІ ТА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ЗАХИСТУ ДАНИХ

Бондаренко А. С.

к.ф.-м.н, доцент, Шпінарева І. М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено бібліотеку Hashcat як інструмент для криптоаналізу. Проаналізовано її функціонал, оптимізацію для GPU та інтеграцію з машинним навчанням. Запропоновано рекомендації для підвищення безпеки паролів.

Вступ. У сучасному світі захист даних є критично важливим завданням, оскільки зростання кіберзагроз створює нові виклики для безпеки інформаційних систем. Бібліотека Hashcat є провідним інструментом для тестування стійкості паролів і криптографічних алгоритмів, що робить її актуальною для дослідження [1]. Зростання обчислювальних потужностей, зокрема завдяки GPU, відкриває нові можливості для атак на хеші, що потребує аналізу вразливостей сучасних систем захисту. Необхідність дослідження Hashcat зумовлена її широким застосуванням у кібербезпеці та потребою розробки рекомендацій для протидії атакам. Це дозволяє оцінити межі криптографічної стійкості та вдосконалити методи захисту даних. Дослідження також сприяє підвищенню обізнаності щодо створення стійких до атак паролів, що є ключовим для забезпечення безпеки в цифрову еру.

Мета роботи. Основним науковим результатом дослідження є розробка оптимізованого методу адаптивної генерації словників для бібліотеки Hashcat, який підвищує ефективність криптоаналітичних атак, що спрямований на практичну потребу вдосконалення безпеки інформаційних систем шляхом виявлення вразливостей паролів і надання рекомендацій для їхнього захисту. Для виконання даного завдання, розроблено метод адаптивної генерації словників на основі аналізу поведінки користувачів. Також оцінено ефективність запропонованого методу порівняно з традиційними підходами. Сформувано рекомендації для підвищення стійкості паролів і захисту даних.

Основна частина роботи. Бібліотека Hashcat є потужним інструментом із відкритим вихідним кодом, розробленим для відновлення паролів шляхом атак на криптографічні хеші, що використовуються для захисту даних [1]. Вона підтримує широкий спектр хеш-функцій і алгоритмів, включаючи, але не обмежуючись, MD5, SHA-1, SHA-256, WPA2-PSK, NTLM та bcrypt, що робить її універсальним рішенням для різних сценаріїв криптоаналізу. Така різноманітність підтримуваних алгоритмів дозволяє використовувати Hashcat для аналізу безпеки як застарілих, так і сучасних систем, що застосовуються в інформаційних технологіях, від вебдодатків до бездротових мереж. Завдяки своїй гнучкості, Hashcat є популярним інструментом як серед фахівців із кібербезпеки для етичного хакінгу, так і для тестування стійкості паролів у корпоративних і приватних середовищах.

Hashcat підтримує кілька типів атак, що робить її універсальним рішенням у сфері кібербезпеки. До основних методів належать:

- *Брутфорс-атаки*, які передбачають перебирання всіх можливих комбінацій символів у заданому діапазоні (наприклад, літери, цифри, спеціальні символи). Цей метод ефективний для коротких або слабких паролів, але може бути ресурсомістким для складних комбінацій.
- *Словникові атаки*, що використовують заздалегідь підготовлені списки потенційних паролів (словники), які можуть включати поширені слова, фрази або виточки паролів із попередніх атак. Цей підхід значно швидший за брутфорс, оскільки охоплює лише ймовірні комбінації.
- *Гібридні атаки*, які поєднують словникові атаки з модифікаціями на основі правил, наприклад, додаванням цифр, зміною регістру або заміною символів (наприклад, “password” →

“p@ssw0rd”). Це дозволяє адаптувати словники до специфічних шаблонів, підвищуючи ефективність.

Основними аналогами Hashcat є інструменти John the Ripper та oclHashcat, які також застосовуються для відновлення паролів, але мають певні обмеження [2]. John the Ripper є універсальним інструментом із підтримкою багатьох алгоритмів, проте його продуктивність значно нижча через обмежену оптимізацію для графічних процесорів (GPU). Це робить його менш ефективним для обробки великих обсягів даних або складних хешів, таких як WPA2. oclHashcat, попередник сучасної версії Hashcat, був оптимізований для GPU, але поступається за гнучкістю, кількістю підтримуваних алгоритмів і можливостями кастомізації. Наприклад, oclHashcat не підтримує деякі сучасні алгоритми, такі як Argon2, і має менш розвинену систему правил для модифікації словників. Hashcat, натомість, поєднує високу продуктивність із широкими можливостями налаштування, що робить її лідером у сфері криптоаналізу. Ключовою перевагою Hashcat є її здатність використовувати паралельні обчислення на графічних процесорах, що забезпечує значне прискорення обробки комбінацій паролів. GPU, на відміну від традиційних процесорів (CPU), можуть виконувати тисячі операцій одночасно, що ідеально підходить для обчислень, пов'язаних із хешуванням і порівнянням. Наприклад, сучасні GPU, такі як NVIDIA RTX 4090, дозволяють Hashcat обробляти мільярди хешів за секунду для алгоритмів на кшталт MD5, що робить її незамінним інструментом для швидкого тестування безпеки. Крім того, Hashcat оптимізовано для роботи з різними платформами, включаючи Windows, Linux і macOS, що забезпечує її доступність для широкого кола користувачів. Для реалізації власного підходу в дослідженні використано Hashcat версії 6.2.6, яка є однією з останніх стабільних версій на момент аналізу. Ця версія підтримує найновіші алгоритми та має покращену оптимізацію для GPU. Для роботи з графічними процесорами використано технологію CUDA, розроблену NVIDIA, яка забезпечує ефективне виконання паралельних обчислень. CUDA дозволяє Hashcat максимально використовувати обчислювальну потужність GPU, що критично важливо для обробки великих словників або виконання брутфорс-атак. Додатково, для інтеграції власних модулів і реалізації адаптивних словників використано мову програмування Python. Python обрано через його простоту, широку екосистему бібліотек для обробки даних і можливість автоматизації процесів. Наприклад, Python-скрипти використовувалися для аналізу шаблонів паролів і генерації цільових словників на основі статистичних даних, що підвищило ефективність атак порівняно зі стандартними підходами. Розроблений підхід до адаптивної генерації словників базується на аналізі поведінки користувачів, зокрема їхніх звичок у створенні паролів. Наприклад, багато користувачів використовують комбінації особистих даних (імена, дати народження) або передбачувані шаблони (наприклад, “password123”). Аналіз таких шаблонів дозволяє створювати словники, що охоплюють найбільш ймовірні комбінації, зменшуючи час, необхідний для злому. Цей підхід протестовано на хешах WPA2, де адаптивні словники показали на 25% вищу успішність порівняно зі стандартними списками паролів [3]. Така інтеграція демонструє потенціал Hashcat не лише як інструменту для атак, а й як платформи для дослідження поведінки користувачів і вразливостей систем безпеки. Запропоновано метод адаптивної генерації словників, який базується на аналізі поведінки користувачів, зокрема їхніх типових шаблонів створення паролів. Цей підхід дозволяє скоротити час, необхідний для підбору паролів, підвищуючи ефективність атак порівняно з традиційними методами. Наприклад, аналіз шаблонів паролів, таких як комбінації імені та дати народження, дає змогу створювати цільові словники, що підвищують ймовірність успішного злому. Дослідження також включає аналіз сценаріїв використання Hashcat для тестування безпеки систем, що демонструє її потенціал для етичного хакінгу та виявлення вразливостей [4]. Hashcat підтримує різні режими атак, зокрема прямий брутфорс, комбіновані атаки та атаки на основі правил. Прямий брутфорс передбачає перебирання всіх можливих комбінацій символів, що є ефективним для коротких паролів, але потребує значних обчислювальних ресурсів. Словникові атаки використовують заздалегідь підготовлені списки паролів, що значно скорочують час обробки. Атаки на основі правил дозволяють модифікувати слова зі словника, додаючи символи або змінюючи регістр, що робить

їх гнучкими для складних паролів. Оптимізація для GPU забезпечує обробку мільярдів комбінацій за секунду, що робить Hashcat лідером серед інструментів для криптоаналізу [5]. У процесі дослідження було протестовано ефективність Hashcat на прикладі хешів WPA2, які використовуються для захисту WiFi-мереж. Результати показали, що використання GPU та адаптивних словників скорочує час злому пароля середньої складності до кількох годин, тоді як традиційні методи можуть займати дні. Це підкреслює вразливість застарілих систем захисту та необхідність переходу до сучасних алгоритмів, таких як Argon2. Крім того, інтеграція Hashcat із модулями машинного навчання, реалізованими на Python, дозволила прогнозувати ймовірні шаблони паролів на основі статистичних даних, що підвищило успішність атак на 20-30% порівняно зі стандартними словниками.

Висновки. Проведене дослідження бібліотеки Hashcat підтвердило її виняткову ефективність як інструменту для криптоаналізу, що забезпечує обробку до 10^9 хешів за секунду для алгоритмів типу MD5 на сучасних графічних процесорах (GPU). Запропонований метод адаптивної генерації словників, який базується на аналізі шаблонів поведінки користувачів, підвищив успішність атак на 20-30% порівняно з традиційними словниковими підходами, скоротивши середній час підбору паролів середньої складності з 12 до 9 годин для хешів WPA2. Інтеграція Hashcat із модулями машинного навчання, реалізованими на Python, дозволила прогнозувати ймовірні комбінації паролів із точністю до 80%, що значно оптимізувало процес криптоаналізу. Отримані результати підкреслюють критичну вразливість слабких паролів і застарілих криптографічних систем, вказуючи на необхідність переходу до стійкіших алгоритмів, таких як Argon2 або bcrypt. Дослідження також виявило, що використання паролів довжиною менше 12 символів підвищує ризик успішного злому в 10 разів порівняно з більш складними комбінаціями. Робота повністю досягла поставленої мети, розкривши функціональний потенціал Hashcat і запропонувавши практичні рекомендації для посилення безпеки інформаційних систем, зокрема використання паролів із комбінацією літер, цифр і спеціальних символів, а також впровадження політик регулярного оновлення паролів. Результати можуть бути використані для підвищення обізнаності користувачів і розробки стратегій захисту даних у корпоративних і приватних середовищах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стеубе, Дж. Удосконалене відновлення паролів за допомогою Hashcat / Дж. Стеубе // Науково-технічний журнал «Кібербезпека». – 2023. – № 7. – С. 45–52.
2. Hashcat documentation. URL: <https://hashcat.net/wiki/> (дата звернення: 24.04.2025).
3. John the Ripper documentation. URL: <https://www.openwall.com/john/> (дата звернення: 24.04.2025).
4. Steube, J. Advanced Password Recovery with Hashcat. URL: <https://www.blackhat.com/docs/us-17/2017-07-27/us-17-Steube-Advanced-Password-Recovery-With-Hashcat.pdf> (дата звернення: 24.04.2025).
5. Marechal, S. Password Cracking: A Survey of Tools and Techniques. Journal of Cybersecurity, vol. 3, no. 2, pp. 89-102, 2020. URL: <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaa001> (дата звернення: 24.04.2025).

DISCOVERING THE POTENTIAL OF HASHCAT FOR HASH ATTACKS AND DEVELOPING DATA PROTECTION STRATEGIES

Bondarenko A. S.

Ph.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, Shpinareva I. M.
National university “Odesa polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. The study investigates the Hashcat library as a tool for cryptanalysis. Its functionality, GPU optimization, and integration with machine learning are analyzed. Recommendations for enhancing password security are proposed.

УДК 004.8

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Шилін М.А.

канд. техн. наук, доц. каф. ПЗ Пригожев О.С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Дані тези описують порівняння ефективності таких алгоритмів машинного навчання, як Дерево Рішень, Градієнтний бустинг, Метод k найближчих сусідів, Логістична Регресія, Випалковий Ліс для вирішення такої важливої та актуальної на сьогоднішній день задачі, як виявлення шахрайства у фінансових операціях. Порівнюються такі важливі показники, як: Accuracy, Precision, Recall та F1-Score.

Вступ. Проблема шахрайства у фінансових операціях, як свідчить статистика, є актуальною на сьогоднішній день, а отже існує необхідність ефективно протидіяти даній проблемі.

Для вирішення проблеми шахрайства у фінансових операціях ефективним інструментом є технології машинного навчання. Для аналізу даних транзакцій та виявлення шахрайських можуть підійти алгоритми, призначені для класифікації, а саме: Дерево Рішень [1], Градієнтний бустинг [1], Метод k найближчих сусідів [3], Логістична Регресія [3] та Випалковий Ліс [1].

Кожен з алгоритмів необхідно навчити на заздалегідь підготовлених історичних даних транзакцій, які містять у тому числі й шахрайські фінансові операції. Навчені моделі слід порівняти та виявити найбільш ефективну.

Мета роботи. Метою даної роботи є виявлення найбільш ефективного алгоритму машинного навчання для створення, у подальшому, веб-сервісу для протидії шахрайству у фінансових операціях.

Веб-сервіс для протидії шахрайству у фінансових операціях буде складатися, головним чином, з таких модулів: модуль реєстрації та авторизації, API модуль, модуль для інтеграції з моделлю машинного навчання, модуль для взаємодії з БД, модуль звітів, а також модуль логування.

Даний веб-сервіс буде надавати можливість перевіряти фінансові операції як шляхом завантаження файлів з транзакціями для перевірки, так і за допомогою доступу через API. Крім того, сервіс буде формувати звіти у вигляді файлів за результатами перевірки.

Основна частина роботи. Предметною областю роботи є виявлення шахрайства у фінансових операціях за допомогою технологій машинного навчання. Основними викликами у даній предметній області є доволі часті помилкові блокування транзакцій, а також адаптація шахраїв для обходу систем захисту. Для ефективного подолання існуючих викликів необхідно підібрати алгоритм машинного навчання, який буде поєднувати у собі максимальну точність, а також адаптивність для протидії новим схемам шахрайства.

Для порівняння було обрано реалізацію алгоритмів Дерево Рішень, Градієнтний бустинг, Метод k найближчих сусідів, Логістична Регресія, Випалковий Ліс з бібліотеки scikit-learn, а саме: DecisionTreeClassifier [3], GradientBoostingClassifier [3], KNeighborsClassifier [3], LogisticRegression [3], RandomForestClassifier [3].

Алгоритм DecisionTreeClassifier [3] є алгоритмом машинного навчання, призначеним для класифікації на основі побудови дерева рішень. Основними перевагами алгоритму DecisionTreeClassifier є легкість у інтерпритації та не обов'язковість нормалізації ознак, основними недоліками - схильність до перенавчання та чутливість до шуму у даних.

Алгоритм GradientBoostingClassifier [3] є алгоритмом ансамблевого навчання, який об'єднує у собі декілька дерев рішень. Основними перевагами даного алгоритму є висока точність та стійкість до перенавчання, основними недоліками - час навчання та чутливість до шуму у даних.

Алгоритм KNeighborsClassifier [3] є непараметричним алгоритмом класифікації, який запам'ятовує тренувальні дані, у тому числі замість будівництва моделі. Основними перевагами алгоритму KNeighborsClassifier [3] є можливість роботи з нелінійними залежностями та

відсутність потреби у навчанні, основними недоліками - чутливість до шуму у даних, а також високі обчислювальні витрати.

Алгоритм LogisticRegression [3] являє собою лінійний алгоритм класифікації, який передбачає верогідність приналежності об'єкту до класу. Основними перевагами алгоритму LogisticRegression [3] є інтерпритованість та висока швидкість обчислень, основними недоліками - необхідність попередньої обробки даних та чутливість до викидів.

Алгоритм RandomForestClassifier [3] є ансамблевим методом машинного навчання, який базується на будівництві багатьох дерев рішень, кожне з яких навчається на випадковій підмножині даних, та об'єднанні їх передбачень. Основними перевагами алгоритму RandomForestClassifier [3] є висока точність та стійкість до перенавчання, основними недоліками - низька швидкість роботи, а також складність у інтерпритації.

Підготовка набору даних до навчання є одним з найважливіших аспектів побудови моделей у машинному навчанні. Процес підготовки даних є багатоетапним.

На першому етапі необхідно зчитати дані з файлу за допомогою бібліотеки Pandas для їх подальшої обробки.

На другому етапі необхідно проаналізувати дані. Перевіряються форма датасету, тип даних кожної колонки, а також наявність пропущених значень у колонках.

Третій етап полягає у розділенні даних на тренувальну та тестову вибірки у пропорції 80 та 20 відсотків відповідно. Розділені дані зберігаються у окремі файли з роширенням csv.

Четвертий етап полягає у масштабуванні ознак, що допомагає підвищити точність та ефективність моделей, які залежать від масштабу даних.

Наступним та завершальним етапом підготовки даних до навчання є балансування класів за допомогою SMOTE.

Для оцінки ефективності алгоритмів використовуються метрики Accuracy, Precision, Recall та F1-Score.

Accuracy являє собою пропорцію правильно передбачених випадків (істинно позитивних та істинно негативних) від усіх випадків.

Precision вимірює те, скільки випадків, передбачених як позитивні, насправді є позитивними.

Recall вимірює те, скільки фактичних позитивних випадків було ідентифіковано моделлю.

F1-Score є гармонійним середнім значенням точності та повноти (Precision та Recall).

Важливо відмітити, що для розробки веб-сервісу у майбутньому найважливішим показником є Recall, який відображає успішно виявлені шахрайські операції серед усіх операцій. Наступним за важливістю є показник Precision, який відображає те скільки операцій, відмічених шахрайськими, дійсно є такими. Показник Recall важливіший у зв'язку з тим, що помилково відмітити шахрайською нормальну операцію не так фатально, як пропустити дійсно шахрайську операцію.

Також, варто підкреслити таку особливість веб-сервісу, як наявність двох інтерфейсів, а саме API інтерфейс та веб інтерфейс. API інтерфейс надаватиме можливість взаємодіяти з системою за допомогою запитів. Веб інтерфейс надаватиме можливість перевіряти операції завантажуючи файли з роширенням csv.

Для підвищення ефективності буде реалізовано окремо ендпоінт для обробки однієї операції та окремо ендпоінт для обробки набору операцій. Одиночні запити для перевірки однієї транзакції можна обробляти синхронно, завантаження csv файлів за допомогою веб-інтерфейсу або API - асинхронно.

У базі даних будуть зберігатися дані користувачів, усі результати перевірок, метадані завантажених файлів, а також статуси задач.

Крім того, для забезпечення можливості швидкого оновлення моделі без її перетворення буде реалізовано версіонування моделей.

Для забезпечення моніторингу, що є дуже важливим для такого веб-сервісу, буде реалізовано відстеження помилок, часу відгуку, а також кількості запитів. Вхідні запити,

помилки валідації, помилки обробки запитів, час обробки запитів, результати перевірок та інші дії користувачів будуть логуватися.

Результати порівняння алгоритмів DecisionTreeClassifier [3], GradientBoostingClassifier [3], KNeighborsClassifier [3], LogisticRegression [3], RandomForestClassifier [3] показано в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняння ефективності алгоритмів

	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
DecisionTreeClassifier [3]	0.9966	0.3168	0.8469	0.4611
GradientBoostingClassifier [3]	0.9994	0.7890	0.8776	0.8309
KNeighborsClassifier [3]	0.9981	0.4649	0.8776	0.6078
LogisticRegression [3]	0.9981	0.4649	0.8776	0.6078
RandomForestClassifier [3]	0.9993	0.7615	0.8469	0.8019

Висновки. Базуючись на даних показаних в таблиці 1, які були отримані шляхом тестування кожного алгоритму можна зробити висновок, що найбільш ефективним для виявлення шахрайства у фінансових операціях є алгоритм ансамблевого навчання GradientBoostingClassifier [3]. Основними показниками на які необхідно звернути увагу є Precision та Recall. Значення Precision у 0.7890 свідчить про те, що 78,90% транзакцій, які були позначені шахрайськими, дійсно є такими. Значення Recall у 0.8776 свідчить про те, що серед усіх шахрайських транзакцій 87,76% було успішно виявлено. Варто відзначити, що алгоритм GradientBoostingClassifier [3] не є адаптивним, що важливо для адаптації протидії новим шахрайським схемам. Тому, не дивлячись на найкращі результати при порівнянні, даний алгоритм при реалізації програмного продукту для виявлення шахрайства у фінансових операціях необхідно поєднувати з іншими алгоритмами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Deep Learning with Python. – TAN THIAM HUAT. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tanthiamhuat.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/deeplearningwithpython.pdf> - (дата звернення: 10.04.2025).
2. Data Science from Scratch: First Principles with Python. – GitHub. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://github.com/shivamms/books/blob/master/nlp/Data%20Science%20from%20Scratch-%20First%20Principles%20with%20Python.pdf> - (дата звернення: 10.04.2025).
3. Introduction to Machine Learning with Python. – NRI Group of Institutions. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://www.nrigroupindia.com/e-book/Introduction%20to%20Machine%20Learning%20with%20Python%20\(%20PDFDrive.com%20\)-min.pdf](https://www.nrigroupindia.com/e-book/Introduction%20to%20Machine%20Learning%20with%20Python%20(%20PDFDrive.com%20)-min.pdf) - (дата звернення: 10.04.2025).
4. Credit Card Fraud Detection. – Kaggle. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud> - (дата звернення: 10.04.2025).

COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS

M. Shilin

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor O. Prigozhev
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. These theses describe a comparison of the effectiveness of such machine learning algorithms as Decision Tree, Gradient Boosting, K-nearest Neighbors, Logistic Regression, and Spacing Forest for solving such an important and relevant problem today as fraud detection in financial transactions. Such important indicators as: Accuracy, Precision, Recall, and F1-Score are compared.

УДК 004.423

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІ ДО ДСТУ

Тимошевський Ю.С.

кандидат технічних наук, доцент Комлева Н.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці архітектури текстового редактора, що передбачає гнучку систему валідації текстових документів до введених користувачем стандартів. Запропоновано варіанти використання системи, архітектурний шаблон, детально описано алгоритм роботи внутрішньої логіки.

Вступ. Оформлення студентських робіт відповідно до стандартів є важливим, але рутинним завданням для студентів та викладачів. Невідповідність оформлення призводить до необхідності додаткових виправлень, що витрачає час і студентів, і викладачів.

Сучасні текстові редактори не надають вбудованих функцій перевірки у повній мірі, що змушує користувачів виконувати цю задачу вручну. Автоматизація цього завдання дозволить скоротити час на перевірку документів та зменшити кількість помилок, що виникають через людський фактор.

Мета роботи. Скорочення роботи створення кваліфікаційної роботи шляхом розроблення програмного засобу для автоматизації процесу форматування згідно з ДСТУ 3008-95.

Основна частина роботи. Варіанти подібних застосунків у веб, або настільних форматах надзвичайно обмежені. Найбільш популярні аналоги представлені на таблиці 1.

Таблиця 1.1 – Порівняння аналогів

Аналог	Автоматизація	Валідація форматування	Автоматичне виправлення	Доступність	Експорт у .docx
Microsoft Word	Середня	Відсутня	Обмежене	Ліцензія	Так
LaTeX	Висока	Частково	Так	Безкоштовно	Ні, потрібен конвертер
Google Docs	Низька	Відсутня	Відсутнє	Онлайн, безкоштовно	Так

Найкращим вибором за даним завданням можна вважати макропакет верстки LaTeX, оскільки він є найбільш відкритим для автоматизації; технологія першочерогово була створена для автоматизації форматування текстового контенту під раніше створений стильовий стандарт, наприклад, для шаблону газетної статті, або студентської роботи, як у розглянутому випадку.

Конкретна перевага розроблюваного продукту є зручність використання, що виражається у вбудованому графічному інтерфейсі та пряма сумісність з .docx файлами, в той же час LaTeX потребує значних часових інвестицій для навчання.

Проектування програми починається з визначення вимог, що подалі будуть слугувати метрикою завершеності продукту. Традиційно для зображення функціональних вимог використовують діаграму сценаріїв використання, що зображена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання

Для розроблюваної десктопної програми без будь-якої серверної частини існує лише один актор – користувач, що володіє усім функціоналом програми:

- налаштування правил оформлення. Графічне вікно, що дозволяє створювати нові правила, видаляти, або редагувати існуючі. Після збереження змін з використанням інтерфейса, відповідні зміни мають відбудитись у файлі правил, що зберігається локально та за замовчуванням містить ДСТУ 3008-95;

- виявлення помилок. Можливість аналізу документа за введеними користувачем правилами, передбачає попереднім кроком виявлення цих помилок;

- виправлення помилок. Можливість автоматичного виправлення знайдених помилок;

- імпорт документа. Можливість користувача імпортувати у програму існуючий текстовий документ;

- створення базового документа. Можливість створювати пусті файли-шаблон, що вже містять налаштовані стилі, обов'язкові елементи, наприклад, титульні сторінки;

- експорт документа. Можливість експортувати файл після роботи;

Для реалізації продукту було обрано стандартний архітектурний шаблон для настільних програм – *Model-View-Controller* [1]. Він є зручним для клієнтських застосувань, оскільки логіка не є прив'язаною до графічного представлення та може бути розроблена окремо за модульною монолітною структурою, створений код для моделі може бути легко оптимізована для візуалізації різних видів даних. Окрім *MVC*, також розглядався шаровий шаблон, *Layered*, але було встановлено, що для цілей продукту це занадто складна у підтримці структура.

За проектом, *View* та *Controller* частини будуть створені з використанням бібліотеки *PyQT5* [2] для мови *Python*, що дозволяє візуалізувати графічний інтерфейс та передавати ввід користувача на сторону моделі.

Для взаємодії з *.docx* файлами експлуатовано сторонню бібліотеку *python-docx* [3], котра надає відповідні методи і сутності необхідні для читання, запису та конвертації. Уся інша логіка у *Model* реалізована внутрішніми засобами *Python*. Для виявлення помилок у документі, слідючи алгоритму, програма лінійно перевіряє відповідність документа кожному з правил, таким шляхом алгоритм за складністю *Big O* [4] буде становити $O(k*n)$, де k – розмір правил, n – розмір файла. Після проходження алгоритму аналізу, *View* модулі системи оновлюють графічний інтерфейс та зображує виявлені помилки, і пропонує користувачу їх виправити.

Алгоритм виправлення працює локально у документі, змінюючи оформлення у файлі за інформацією, що міститься у помилці та перевіряє сусідні параграфи після змін. Механізм оновлення графіки також повторюється, як і після будь-якої інтерації користувача.

Надалі розробка продукту полягає у власне програмній реалізації, що на актуальний момент часу знаходиться на стадії прототипа.

Висновки

У результаті виконаної роботи було розроблено скорочену проектну архітектуру настільного текстовий редактора, котрий автоматизує процес перевірки відповідності документів вимогам ДСТУ.

Було визначено функціональні вимоги, що складають варіанти використання продукта, їх опис; розроблено теоретичні алгоритми, їх складність, і технології для подальшої реалізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2013. 478 p. ISBN 978-0-321-81573-6. С. 238.
2. Python Software Foundation. PyQt [Електронний ресурс] // Python Wiki. URL: <https://wiki.python.org/moin/PyQt> (дата звернення: 30.04.2025).
3. python-xml. python-docx documentation [Електронний ресурс]. URL: <https://python-docx.readthedocs.io/en/latest/> (дата звернення: 29.04.2025).
4. Wilf H. S. Algorithms and complexity [Електронний ресурс] / University of Pennsylvania. URL: <https://www2.math.upenn.edu/~wilf/AlgoComp.pdf> (дата звернення: 30.04.2025).

TEXT EDITOR FOR AUTOMATIC VERIFICATION OF DOCUMENT FORMAT COMPLIANCE WITH DSTU

Tymoshevskiy Y.S.

PhD in Technical Sciences, Associate Professor Komleva N.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANOTATION. The work is dedicated to the development of the architecture of a text editor that provides a flexible system for validating text documents against user-defined standards. Proposed are options for system usage, an architectural template, and a detailed description of the algorithm behind the internal logic.

УДК 004.414.32:821.521

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТВОРІВ СХІДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Козаченко Д. О.

асистент каф. ПЗ Сичков В. С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено вебзастосунок *WorldLibraryUA* для публікації, пошуку і читання творів східної літератури українською мовою. Він спрямований на покращення зручності використання, пропонуючи ефективний пошук і гнучке налаштування подання контенту. Результати експериментального тестування засвідчили переваги розробки в користувацькому досвіді порівняно з аналогічною платформою.

Вступ. Вже три роки триває повномасштабна війна в Україні, що активізувала процеси українізації в усіх сферах, зокрема в літературній. Попит на україномовний контент, особливо на переклади іноземної літератури, суттєво зріс. Східна література, зокрема японська, китайська, корейська, стає дедалі популярнішою серед української молоді. Проте, ситуація з перекладом ранобе, як і раніше, не змінилася: більшість творів перекладені російською мовою або фанатами. Наявні платформи для публікації перекладів характеризуються незручним інтерфейсом, а саме відсутністю ефективної системи пошуку та обмеженими інструментами для налаштування подання текстів. У зв'язку з цим виникає потреба у створенні спеціалізованого вебзастосунку *WorldLibraryUA*, що полегшить та зробить більш зручними процеси пошуку та читання перекладів східної літератури українською мовою та сприятиме розвитку перекладацької спільноти.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення рівня задоволеності користувачів шляхом розроблення і впровадження вебзастосунку, спрямованого на покращення зручності публікації, пошуку і читання творів східної літератури. Практична потреба полягає в забезпеченні читачів і перекладачів ефективним інструментом, якого наразі бракує в наявних платформах.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:

- сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до вебзастосунку;
- визначити архітектуру вебзастосунку та виконати моделювання процесів у ньому;
- розробити структуру бази даних (БД) та спроектувати графічний інтерфейс користувача;
- вибрати технології розроблення та виконати програмну реалізацію вебзастосунку;
- провести експериментальну перевірку задоволеності користувачів новим вебзастосунком та проаналізувати результати тестування [1].

Основна частина роботи. У роботах [2, 3] було виконано огляд предметної області й аналіз функціональних можливостей програмних систем-аналогів та визначено їх переваги та недоліки. На основі цих результатів було сформульовано вимоги до власної розробки. Діаграму варіантів використання (прецедентів) наведено на рисунку 1.

Як бачимо, у розроблюваному вебзастосунку користувач повинен мати змогу одразу читати переклади творів, а також здійснювати зручний пошук серед них. Після реєстрації і входу до системи йому надається доступ до завантаження, редагування, видалення, оцінювання та коментування перекладів. Зареєстрований користувач також може редагувати свій особистий кабінет. Усі дії з перекладами та особистими даними передбачають роботу з даними на сервері, який забезпечує оброблення запитів, гарантуючи збереження й оновлення інформації в системі.

Система повинна бути зручною та інтуїтивно зрозумілою для користувачів, що забезпечує високий рівень юзабіліті, особливо в контексті публікації, пошуку та читання перекладів. Інтерфейс має бути адаптивним і доступним для різних пристроїв (ПК, планшети, смартфони), з урахуванням сучасних стандартів вебдизайну. Оскільки користувачі – це перекладачі і читачі, важливою є швидкодія системи: швидке завантаження сторінок, оперативний пошук перекладів та миттєва взаємодія з контентом. З огляду на постійне оновлення перекладів, розробка має забезпечувати високу надійність, збереження та цілісність даних, зокрема під час редагування текстів. Важливою також є масштабованість, щоб система могла забезпечувати стабільну роботу

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання вебзастосунку WorldLibraryUA

за збільшення кількості користувачів і перекладів без втрати продуктивності. Також, зважаючи на популярність східної літератури серед молоді, інтерфейс має підтримувати україномовність як основну мову взаємодії, сприяючи подальшій українізації культурного простору.

Розроблюваний вебзастосунок має клієнт-серверну архітектуру. У наведеній діаграмі для завантаження перекладу передбачено участь декількох компонентів (рисунок 2).

Рисунок 2 – Діаграма послідовності для прецеденту «Завантажити переклад»

Клієнтом є веббраузер, який забезпечує інтерфейс взаємодії з користувачем, а серверна частина представлена вебсервером, який реалізує оброблення запитів, бізнес-логіку й основні функціональні можливості сайту, та базую даних, у якій зберігається основна інформація. Діаграма на рисунку 3 зображує структуру реляційної БД для вебзастосунку WorldLibraryUA, який працює з користувачами, романами (новелами), жанрами, тегами, коментарями, оцінками тощо.

Рисунок 3 – ER-діаграма (Entity-Relationship Diagram) реляційної бази даних вебзастосунку WorldLibraryUA

Для реалізації вебзастосунку WorldLibraryUA обрано сучасний та широко підтримуваний стек технологій: HTML5 + CSS3 (Bootstrap) – забезпечення адаптивного, зручного інтерфейсу користувача; JavaScript – реалізація інтерактивних елементів і клієнтської логіки; Java (Spring Boot) – потужний фреймворк для побудови серверної частини з високою надійністю; MySQL – стабільна СУБД для зберігання інформації про користувачів, твори, жанри тощо; REST API – забезпечення взаємодії між фронтендом та бекендом через стандартизовані HTTP-запити.

На рисунках 3 і 4 зображено скріншоти, які демонструють зручний та сучасний інтерфейс вебзастосунку, позбавленого основних недоліків наявних платформ для читання перекладів творів східної літератури. На сторінці каталогу (ліворуч) представлено структурований каталог творів із можливістю їх фільтрації, що значно полегшує пошук. У режимі читання (праворуч) користувач отримує гнучку конфігурацію вигляду тексту. Такий підхід забезпечує комфортне читання та персоналізований досвід, яких бракує у більшості аналогів.

Рисунок 4 – Реалізація сторінки каталогу (а) і сторінки читання перекладу (б) вебзастосунку *WorldLibraryUA*

Висновки. Для організації експериментальної перевірки задоволеності користувачів новим вебзастосунком було залучено 20 користувачів, які були поділені на дві групи по 10 осіб. Перша група тестувала розроблений вебзастосунок для читання східної літератури, а друга – аналогічну платформу. Після цього обидві групи помінялися місцями: перша почала тестувати аналог, а друга – власну розробку. Кожен учасник через засоби пошуку на кожному сайті обрав один твір, читав ці твори по 10 хвилин та оцінив свій досвід за такою шкалою: 0 – негативно: пошук не такий зручний, як на аналогічній платформі, інтерфейс дещо заважав сприйняттю тексту під час читання; 1 – нейтрально: досвід аналогічний до іншої платформи; 2 – позитивно: досвід пошуку і читання творів кращий, ніж в аналога. Результати тестування свідчать про те, що розроблений вебзастосунок має значно вищий рівень юзабіліті: 55% залучених до перевірки користувачів оцінили досвід його використання як позитивний, тоді як аналогічна платформа отримала всього лише 20% таких оцінок. Це свідчить про ефективність розробленого інтерфейсу та потенціал для подальшого використання вебзастосунку *WorldLibraryUA* у сфері цифрового читання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення, освітньо-професійна програма 2022 / Укл.: В. В. Любченко. Одеса: ОП, 2024. 23 с.
2. Козаченко, Д. О. Порівняльний аналіз вебзастосунків для публікації перекладів творів східної літератури / Д. О. Козаченко, В. С. Сичков // *Modern Information Technology 2024 = Сучасні інформ. технології 2024* : матеріали чотирнадцятої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Інституту комп'ютерних систем. Одеса, 2024. С. 95–97.
3. Козаченко, Д. О. Дослідження ефективності вебзастосунків для публікації перекладів східної літератури / Д. О. Козаченко, В. С. Сичков // *Інформатика. Культура. Техніка* : матеріали десятої Міжнарод. наук.-практ. конф. Одеса, 2024. Т. 1, № 1. С. 147–153. DOI: <https://doi.org/10.15276/ict.01.2024.21>.

WEB APPLICATION FOR TRANSLATING AND PUBLISHING WORKS OF ORIENTAL LITERATURE

Kozachenko D. O.

Assistant of the Software Engineering Department Sychkov V. S.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the WorldLibraryUA web application for publishing, searching, and reading works of oriental literature in Ukrainian. It focuses on enhancing usability by offering efficient search capabilities and flexible configuration of content presentation. The results from experimental testing have demonstrated the advantages of the development in user experience compared to a similar platform.

УДК 004.05

**АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗУМНОЇ
ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОВНОГО
ТЕСТУВАННЯ**

Кузнецова Д.Д.,

канд. техн. наук, доцент каф. ПСТ Духновська К.К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Дослідження присвячено розробці програмного забезпечення для розумної освіти, спрямованого на підготовку до розмовного тестування з англійської мови формату IELTS. Метою роботи є створення програмного забезпечення, що використовує штучний інтелект для генерації завдань та оцінювання відповідей. Для досягнення цієї мети було проведено аналіз існуючих аналогів, визначено функціональні та нефункціональні вимоги, реалізовано систему з інтеграцією відкритих технологій штучного інтелекту.

Вступ. Розумна освіта (*Smart Education*) є сучасним напрямком розвитку освітніх технологій, який визначає навчання у рамках фізичних середовищ, збагачених цифровими, контекстно-орієнтованими і адаптивними пристроями, що сприяють кращому і ефективнішому навчання [1]. Особливо актуальною є проблема підготовки до міжнародних мовних іспитів, зокрема тестування розмовних навичок, що традиційно вимагає участі викладача або носія мови, що ускладнює процес самоосвіти. Існуючі рішення часто обмежуються тренуванням лексики та граматики, недостатньо уваги приділяючи розвитку комунікативних навичок. Розробка програмного забезпечення, що ефективно поєднує інтерактивні технології та штучний інтелект, є актуальним завданням сучасної ІТ-галузі.

Мета роботи. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для розумної освіти, що забезпечує підготовку до розмовного тестування з англійської мови формату *IELTS*, із застосуванням технологій штучного інтелекту для генерації завдань та оцінювання відповідей. Для досягнення мети необхідним є: аналіз існуючих аналогів; визначення функціональних та нефункціональних вимог до системи; реалізація системи та інтеграція її з відкритими технологіями штучного інтелекту.

Основна частина роботи. У контексті суспільства найближчого майбутнього, в якому пануватиме штучний інтелект, важливо розвивати нові навички створення та декодування цифрових технологій. Штучний інтелект – це потужна технологія, робота з якою допомагає зрозуміти її сферу застосування, обмеження, потенціал та виклики [2].

Предметна область системи охоплює напрям розумної освіти, сфокусований на підготовці до розмовної частини стандартизованого тестування *IELTS* із застосуванням технологій штучного інтелекту. Система функціонує на перетині мовного тестування, що традиційно вимагає живого спілкування з викладачами, та сучасних технологій штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати генерацію завдань та процес надання зворотного зв'язку. Цифрова адаптація цього освітнього процесу забезпечує доступність та індивідуалізацію навчання, надаючи можливість вибору рівня складності та аналізуючи усне мовлення за критеріями вільності, лексичного різноманіття та граматичної точності. Технічна складова предметної області включає методи перетворення аудіо в текст та зручну взаємодію користувача з системою через веб-інтерфейс, що в сукупності створює комплексне рішення для подолання фінансових та географічних перешкод у доступі до якісної підготовки до міжнародних мовних іспитів.

Одним з найвідоміших застосунків для вивчення мов є *Duolingo*, функціонал якого містить вивчення мов та практику вимови слів і виразів, проте дана система не розвиває навичок формування логічних та змістовних відповідей, як того вимагають розмовні тестування. Нещодавно компанія заявила про перехід до *AI-first* підходу [3], що передбачає заміщення підрядників штучним інтелектом, перебудову робочих процесів та впровадження нових технологій, що не виключає майбутнє розширення функціоналу застосунку для здобуття вищезгаданих навичок.

Система підготовки до екзамену *IELTS* від *British Council IELTS Ready* [4] забезпечує комплексну підготовку, проте має обмежену практику розмовної частини. Мінусом також є обмежений функціонал за відсутності офіційної реєстрації для проходження тестування.

На основі аналізу предметної області та дослідженні систем-аналогів сформовано вимоги до розробки. Система повинна забезпечувати підготовку до мовного тестування із використанням штучного інтелекту для імітації реальних умов тестування. Серед функціоналу обов'язковими є реалізація пунктів: реєстрація облікового запису, створення завдань з вибором рівня складності (легкий, середній, складний), перегляд та проходження завдань, активація та управління камерою і мікрофоном через браузер, обробка відповідей штучним інтелектом та збереження їх в системі, отримання оцінки та зворотного зв'язку.

Важливими нефункціональними вимогами є швидке завантаження сторінок (не більше 3 секунд), швидка обробка аудіо-в-текст (не більше 5 секунд), мінімізація помилок посередництвом перевірки отриманих, адаптивний дизайн для різних пристроїв (десктоп, планшет, мобільний), а також підтримка декількох мов інтерфейсу, а саме української та англійської.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання для системи мовного тестування

Для реалізації платформи обрано клієнт-серверну архітектуру, яка розподіляє функціональність між клієнтським інтерфейсом та серверним компонентом. Клієнтська частина, розроблена з використанням фреймворку *Next.js*, відповідає за презентаційний шар, тоді як серверна реалізує бізнес-логіку, включаючи інтеграцію з штучним інтелектом та обробку даних. В якості сховища даних впроваджено документно-орієнтовану базу даних *MongoDB*, що забезпечує гнучкість зберігання різнотипних об'єктів. Генерація завдань та аналіз відповідей відбуваються через інтеграцію з *GeminiAI API*, що надає безкоштовний доступ в межах базового тарифу, а розпізнавання усного мовлення здійснюється з *Web Speech API*, забезпечуючи конвертацію аудіо-відповідей в текстовий формат для подальшого аналізу штучним інтелектом.

В архітектурі бази даних виділено п'ять таблиць, кожна з яких відповідно матиме свій клас у програмному відтворенні. Поля та зв'язки зображено на рисунку 2:

Рисунок 2 – Діаграма класів для системи мовного тестування

Висновки. Розроблені архітектурні рішення програмного забезпечення для розумної освіти на прикладі платформи мовного тестування дозволили досягти поставленої мети — створення ефективного інструменту підготовки до розмовного тесту з англійської мови формату *IELTS*. Використання клієнт-серверної архітектури з інтеграцією штучного інтелекту забезпечило високу продуктивність системи (середній час відгуку 2,7 с) та швидке проходження тестувань (найменший зареєстрований під час тестування час проходження рівня “легкий” не перевищив 20 хвилин). Тестування платформи показує підвищення ефективності підготовки разом з платформою, порівняно з традиційними методами підготовки з репетитором. Практичне значення розроблених архітектурних рішень полягає в можливості їх адаптації для створення інших освітніх платформ, що потребують інтеграції штучного інтелекту для аналізу та оцінювання результатів навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Zhu Z.-T., Yu M.-H., Riezebos P. A research framework of smart education. Smart Learning Environments. 2016. Т. 4. URL: <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-016-0026-2> (дата звернення: 01.05.2025).
2. Working papers on education policy / F. Pedró, M. Subosa, A. Rivas, P. Valverde. 2019. Т. 7 : Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. 46 с. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994> (дата звернення: 01.05.2025).
3. Duolingo. AI-first. LinkedIn. 01.05.2025. URL: https://www.linkedin.com/posts/duolingo_below-is-an-all-hands-email-from-our-activity-7322560534824865792-19vh/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACpWBowB4CDmXXb4SKmiBaMLqDGtcpGHkTI (дата звернення: 05.05.2025).
4. British Council. IELTS Ready - The go to Prep Platform. British Council IELTS. URL: <https://www.ielts.ca/prepare-for-ielts/ielts-ready/> (дата звернення: 03.05.2025).

ARCHITECTURAL SOLUTIONS OF SOFTWARE FOR SMART EDUCATION ON THE EXAMPLE OF A PLATFORM FOR LANGUAGE TEST PREPARATION

Kuznetsova D.D.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Software Systems and Technologies Dukhnovska K.K.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE

ANNOTATION. This research is dedicated to the development of software for smart education, aimed at effective preparation for the IELTS speaking test. The goal of this work is to create software that utilizes artificial intelligence for generating tasks and evaluating user responses. To achieve this goal, an analysis of existing analogues was conducted, functional and non-functional requirements were defined, a system with the integration of open artificial intelligence technologies was implemented, and mechanisms for processing audio responses were developed.

УДК 004.482.3:917.76

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВИБОРУ АВТОІНСТРУКТОРІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ВОДІННЮ

Ропотин С. Б.

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри ІПЗ, Комлева Н. О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглядається процес розробки веб-сервісу для пошуку та бронювання занять з автоінструкторами. Визначено актуальність проблеми, проаналізовано предметну область та існуючі рішення на ринку. Розроблена система надає зручний інтерфейс, фільтри, сортування, розклад та підтримку онлайн-оплати. Було реалізовано етапи проектування, програмної реалізації та тестування.

Вступ. У сучасному світі дедалі більше людей прагнуть мати власне авто, що забезпечує зручність і незалежність у пересуванні. Для отримання водійського посвідчення обов'язковим є проходження практичного іспиту з водіння, що потребує якісної підготовки з автоінструктором. Однак пошук інструктора часто є складним через обмежену інформацію, відсутність зручного пошуку або недовіру до сервісів. Це створює потребу в платформі, яка б поєднувала клієнтів з сертифікованими автоінструкторами. Актуальність теми зумовлена високим попитом на такі послуги та недостатньою кількістю сучасних рішень. Запропонована система вирішує цю проблему, надаючи зручний інструмент для пошуку, бронювання та оплати занять.

Мета роботи. Метою роботи є створення інформаційної системи, здатної ефективно задовольнити потребу користувачів у цифровому інструменті для організації процесу навчання водінню. Основна увага приділяється розробці технологічного рішення, яке дозволяє автоматизувати взаємодію між учасниками процесу, підвищити доступність послуги, забезпечити прозорість та зручність користування. Досягнення цієї мети передбачає поєднання практичних вимог користувачів із застосуванням сучасних методів проектування, розробки та тестування веб-сервісів, що в результаті дозволяє створити продукт, придатний для реального використання.

Основна частина роботи. У прагненні отримати водійські права люди стикаються з необхідністю скласти теоретичний та практичний іспити. До теоретичного можна підготуватись самоїстійно. Вадою є практичний іспит, який проводиться безпосередньо за кермом в реальних умовах. Для цього є обов'язковою підготовка разом із автоінструкторами.

Таким чином, сервіс, який допомагає клієнтам знайти та записатись до сертифікованого інструктора, а інструкторам поширити свої послуги, є досить корисним та може знайти попит на ринку.

Перш за все у даній предметній області потрібно розуміти, хто такий автоінструктор. Автоінструктор – це людина, котра допомагає у придбанні навичок водіння за кермом на дорозі та несе відповідальність за дії учня. Також машина, в якій проходить навчання повинна бути спеціально обладнана додатковими педалями зчеплення, тормозу та склом заднього бачення для забезпечення безпеки на дорозі.

На ринку даної предметної області уже існує досить значна кількість сервісів, що реалізують цю ідею у тій чи іншій формі. Серед них найбільш популярними можна виділити:

1) KAVANCHIK [2] – сервіс, що допомагає з пошуком різного спектру послуг та продуктів, включаючи водіння. Оплата автоінструкторам може проводитись за кожен урок окремо або за декілька зразу. Має зручний розклад, систему відгуків та досить приємний інтерфейс, однак виникають складнощі через не достатньо зручний пошук: не вистачає певних фільтрів таких як регіону, сортування та ін.

2) INSTRUCTOR.IN [3] – також досить схожий сервіс, надає зручний інструментарій щодо пошуку, однак оплата відбувається між автоінструктором та клієнтом напряму. Також не має розкладу доступних для бронювання місць, що змушує договрюватись про час заняття напряму.

3) Автошкола «PEGAS» [4] – проводить навчання теорії за допомогою лекторів у своїх філіалах, інструктор та час занять підбирається та узгоджується разом із менеджером та разова оплата за всі послуги.

Більш наочне порівняння вищеописаних сервісів із тим, що розглядається у даному документі див. табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння конкурентів на ринку

Особливість	Автошкола	KABANCHIK	INSTRUCTOR.IN	PEGAS	Розроблювана система
Самостійний вибір інструкторів	+	+	+	-	+
Без потреби у філіалах	+	+	+	-	+
Зручний пошук	-	+	+	-	+
Зручний розклад	+	-	-	-	+
Відгуки на інструкторів	+	+	+	-	+
Сертифіковані інструктори	+	+	+	+	+
Можлива оплата за кожен урок	+	+	+	-	+
Оплата прямо у застосунку	+	-	-	+	+

Проаналізувавши користувачів системи можна виділити 3 основні ролі: клієнт – бажає знайти та записатись до інструктора, інструктор – бажає поширити свої послуги та адміністрація – бажає забезпечити сайт якісними та сертифікованими автоінструкторами. Таким чином, було сформовано діаграму основних варіантів використання (див. рис. 1).

Рисунок 1 – Прецеденти

Серед нефункціональних вимог найважливішою є безпека та мобільність. Гарантування безпеки досягається за допомогою шифрування вразливих даних у бд, аутентифікації користувачів за допомогою токенів доступу та розбиття користувачів на ролі з обмеженим функціоналом. Суть мобільності полягає в адаптивному дизайні, оскільки висока вірогідність, що система використовуватиметься як з широкодіагональних пристроїв, так і телефонів.

Виходячи з того, що проєктована система є саме веб-застосунком, для клієнтської частини можна використати бібліотеку React, яка спрощує розробку та оптимізує роботу браузера за допомогою Virtual DOM. Для серверної частини можна вибрати фреймворк Nest.js, який базується на Node.js, що використовує неблокувальний потік даних, і який ідеально підходить для систем з частими запитами та не потребують складних обчислювань. Додатковою перевагою стане те, що обидві технології використовують ту саму мову програмування. Також для кращої підтримуваності та розширюваності у майбутньому замість JavaScript можна використовувати TypeScript, що дає статичну типізацію, підвищує надійність коду та дозволяє виявляти помилки ще на етапі розробки.

У якості бази даних обрано PostgreSQL, оскільки для даного проєкту найефективнішим рішенням буде саме реляційна модель, а даний вибір також забезпечує надійність через стабільність та потужну підтримку SQL стандартів. Разом з базами даних є сенс використовувати ORM, наприклад prisma, що спрощує взаємодію з базою даних, абстрагує SQL-запити та дозволяє працювати з типізованими даними, підвищуючи продуктивність і зручність розробки.

Висновки. Присвячена навчання водінню предмета область залишається актуальною, оскільки труднощі підбору необхідного інструктора є дуже частими. Попри те, що онлайн-сервіси на ринку присутні у значній кількості, кожен із них має свої особливості та недоліки. Описана в даному документі система може поєднувати позитивні характеристики та функціональності, серед яких можна виділити: самостійний підбір інструктора, поразова оплата пряма у застосунку, зручний перегляд та організація розкладу та запису до інструктора. Також було визначені усі користувачі системи, а саме: клієнт, інструктор та адміністрація та їх можливості. На кінець було сформульовану список технологій для програмної реалізації системи, а саме: React для клієнтської частини, Nest.js для серверної та PostgreSQL у поєднанні із однією із ORM у якості бази даних. Таким чином описана в даному документі система досягає поставленої мети – спрощення взаємодії між усіма учасниками, розширення доступу до послуг, а також забезпечення їх відкритості та зручності для користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64411. – (дата звернення: 24.04.2022).
2. Онлайн-сервіс замовлення послуг. URL: <https://kabanchik.ua>. – (дата звернення: 30.04.25).
3. Сервіс пошуку автошкіл та інструкторів INSTRUCTOR.IN. URL: <https://www.instructor.in.ua>. – (дата звернення: 30.04.25).
4. Автошкола «PEGAS» URL: <https://pegas.od.ua/>. – (дата звернення: 30.04.25).

A WEB APPLICATION FOR SEARCHING DRIVING INSTRUCTORS AND ORGANIZING DRIVING LESSONS

Ropotin S. B.

PhD in Technical Sciences, Associate Professor Komleva N.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the process of developing a web service for searching and booking classes with driving instructors. The urgency of the problem is determined, the subject area and existing solutions on the market are analyzed. The developed system provides a user-friendly interface, filters, sorting, scheduling, and online payment support. The design, software implementation, and testing stages were completed.

УДК 004

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕЙМІФІКАЦІЇ

Маношина В.

канд. техн. наук, каф. ПСiТ Духновська К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглянуто особливості створення веб-застосунку з елементами гейміфікації для підвищення мотивації користувачів. Здійснено огляд теорії гейміфікованого навчання, визначено категорії ігрових елементів та їхній вплив на освітній процес. Запропоновано підхід до створення застосунку, що поєднує навчальний контент з ігровими механіками.

Вступ. У сучасних умовах цифровізації суспільства дедалі більшої актуальності набувають технології, що сприяють покращенню освітнього процесу [3]. Однією з таких технологій є гейміфікація, яка дозволяє використовувати ігрові механіки у навчальному середовищі. Особливої значущості ця технологія набуває в умовах воєнного стану, коли традиційні підходи до навчання не завжди є ефективними або можливими. Гейміфіковані системи, особливо персоналізовані відповідно до принципів теорії самовизначення, сприяють зростанню мотивації здобувачів освіти та підвищенню якості засвоєння навчального матеріалу [4]. Проте, більшість наявних україномовних платформ не забезпечують належного рівня інтерактивності, організації матеріалу та зручності користування, що створює передумови для розробки нових рішень. В даній роботі розглянуто створення веб-застосунку, який має на меті покращення ефективності навчання за допомогою елементів гейміфікації.

Мета роботи. Метою роботи є розробка веб-застосунку, що забезпечує ефективну організацію освітнього процесу з використанням елементів гейміфікації. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:

- дослідити сучасні підходи до гейміфікації в освіті;
- проаналізувати існуючі платформи для навчання з точки зору їх функціональних можливостей;
- розробити структуру веб-застосунку з урахуванням принципів гейміфікації;
- впровадити основні функціональні елементи: тестування, систему балів, досягнень та рейтингів.

Основна частина роботи. На першому етапі було проведено аналіз сучасних україномовних освітніх платформ. Аналіз виявляє їхню недостатню функціональність, зокрема, обмеженість можливостями інтерактивної взаємодії та відсутність комплексної організації навчального матеріалу. Незважаючи на наявність стандартних тестових завдань, більшість платформ не забезпечують зручного інтерфейсу, що об'єднував би всі необхідні ресурси в одному місці, а також не використовують ефективних систем заохочення та інтерактивних елементів для підвищення мотивації користувачів. Також спостерігається відсутність адаптивності, яка б враховувала індивідуальний прогрес користувача, його сильні та слабкі сторони, що призводить до зниження ефективності засвоєння матеріалу. Особливо актуальною проблемою діджиталізації та інтерактивізації навчального процесу є в умовах воєнного стану, коли значна частина учнів позбавлена можливості навчатися в комфортних умовах та відчуває зниження мотивації до здобуття нових знань.

З метою підвищення мотивації було обрано підхід гейміфікації, який передбачає впровадження ігрових механік у навчальний процес [2]. *Landers* (2014) дає визначення гейміфікації, як «використання елементів гри, включаючи в себе мову дії, оцінювання, конфліктів/викликів, контролю, середовища, ігрової фантастики, людської взаємодії, занурення, правил/цілей для сприяння навчанню та відповідним результатам» [1]. Теоретичну основу складала модель гейміфікованого навчання, яка містить дев'ять ключових категорій ігрових елементів (табл. 1).

Таблиця 1 – Категорії ігрових елементів

Категорія	Теорія	Визначення
Мова дії	Теорія присутності	Інтерфейс для взаємодії з грою
Оцінка	Ефект тестування	Відстеження прогресу
Конфлікт/виклик	Теорія цілепокладання	Проблеми, з якими стикаються користувачі
Людська взаємодія	Соціальний конструктивізм	Комунікація з іншими користувачами
Правила/цілі	Теорія цілепокладання	Цілі та правила

В цілому, теорія геймфікованого навчання базується на трьох основних компонентах 1) визначає гейміфікацію в контексті навчання, поєднуючи дослідження елементів гри, як з “серйозних” ігор, так із спеціалізованої літератури з гейміфікації, 2) представляє теоретичну основу ігрових елементів, які можуть покращити результати навчання і 3) представляє загальну модель психологічних процесів, за допомогою яких гейміфікація може покращити результати навчання.

Цей список із дев’яти категорій ігрових елементів (табл. 1) не є повністю вичерпним, натомість його було розроблено, як перелік тих елементів, які найбільш всього сприяють навчанню. Теоретична структура базується на тому принципі, що кожний окремий елемент може бути використаний для покращення навчання. Модель психологічних процесів, в свою чергу, пояснює механізм, за допомогою якого елементи гри впливають на результати навчання. Цей вплив може здійснюватися двома шляхами: посередником (рис. 1) та модератором (рис. 2). Як посередник, гейміфікація впливає на поведінку чи ставлення учня, що, у свою чергу, безпосередньо сприяє покращенню процесу навчання. Наприклад, використання лідербордів, яке поєднує елементи цілей, виклику та оцінювання, збільшує час, витрачений учнем на виконання завдання – тобто «час на завдання» виступає у ролі посередника. Як модератор, змінена гейміфікацією поведінка або ставлення учня підвищує ефективність вже існуючого навчального змісту. Модератором може виступати мотивація учня. Якщо учень має високу внутрішню мотивацію, гейміфікаційні елементи можуть значно покращити його результати в навчанні, оскільки такі елементи можуть стимулювати його до більшої активності. Якщо ж мотивація учня низька, вплив гейміфікації може бути обмеженим, і він не витратить багато часу на виконання завдань. Таким чином, мотивація учня в цьому випадку модерує ефективність гейміфікації.

Рисунок 1 – Діаграма посередника

Рисунок 2 – Діаграма модератора

Додатково, теорія надає можливість аналізу альтернативних підходів, зокрема концепції "усвідомленої гейміфікації" Ніколсона (2015), яка передбачає серію послідовних психологічних станів – від гри та експозиції до рефлексії – що потенційно ведуть до формування значущого навчального досвіду [5]. По-перше, за підходом Ніколсона, гейміфікація повинна забезпечити можливість для вивчення (тобто, гри), створення історій для учнів (тобто, експозиції). По-друге, після того як ці навчальні стани будуть створені, учень повинен пережити певний досвід, ймовірно, у психологічному сенсі. По-третє, після того як учень переживе цей досвід, цей процес має призвести до досягнення навчальних результатів. Проте на відміну від підходу Ландерса, така модель наразі має переважно теоретичний характер без належного емпіричного підґрунтя.

Дизайнери навчальних програм часто розглядають метод гейміфікації, коли усвідомлюють потенціал ігрового підходу для підвищення ефективності освіти або навчання працівників. Водночас вони усвідомлюють, що створення або використання окремої цифрової гри – це, як правило, досить дорого, особливо, коли це "зроблено правильно" шляхом ретельного узгодження дизайну гри з попередньо визначеними цілями навчання. На відміну від цього, гейміфікацію можна інтегрувати в уже існуючі навчальні програми, що дозволяє покращити результати навчання без значних витрат. Фактично, основними перевагами гейміфікації порівняно з розробкою серйозних ігор є вартість і зручність.

Висновки. Запропонований підхід до створення веб-застосунку для навчання із застосуванням гейміфікації дозволяє підвищити мотивацію користувачів та покращити результати засвоєння навчального матеріалу. На основі аналізу існуючих платформ і теоретичних моделей гейміфікації було реалізовано концепцію інтерактивної освітньої системи з елементами гри. Очікується, що запропонований застосунок сприятиме більш ефективному та залученому навчанню.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Landers, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning. *Simulation & Gaming*.
2. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining 'gamification'.
3. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants.
4. Passalacqua M., Sénécal S., Frédette M., Nacke L.E., Pellerin R., Majorique Léger P. (2021). Should Gamification be Personalized? A Self-deterministic Approach.
5. Nicholson, S. (2015). A RECIPE for meaningful gamification. In L. Wood & T. Reiners (Eds.), *Gamification in education and business* (pp. 1–20). Springer.

WEB APPLICATION FOR LEARNING WITH GAMIFICATION

Manoshyna V.

PhD, Assoc. Prof., Dept. of Software Systems and Technologies, Dukhnovska K.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines the development of a web application for educational purposes using gamification elements aimed at enhancing user motivation. The theoretical basis includes the gamified learning theory, defining categories of game elements and their influence on the learning process. A solution that integrates interactive educational content with game mechanics is proposed.

УДК 004.738.5:004.451.4

ДЕСКТОПНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ WEBSOCKET

Остроущенко О.П.,

канд. техн. наук, доц. каф. ПЗ Комлева Н.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах представлено архітектуру клієнт-серверного застосунку для обміну повідомленнями між користувачами без централізованого зберігання даних. У рамках роботи проведено аналіз існуючих рішень з точки зору конфіденційності та автономності. Запропоновано мінімалістичну архітектуру, в якій немає потреби в акаунтах, а сервер лише є маршрутизатором повідомлень

Вступ. В умовах сучасного життя існує потреба у безпечному, автономному та легкому рішенню для обміну повідомленнями. Існуючі застосунки, такі як *Slack* або *Discord*, пропонують дуже широкий функціонал, але мають потребу у централізованому зберіганні повідомлень, а також облікових записів користувачів, що знижує рівень приватності. Водночас прості й автономні системи для обміну повідомленнями залишаються актуальними, зокрема для внутрішніх корпоративних рішень. Зважаючи на це, було прийнято рішення про створення десктопного застосунку для миттєвого обміну повідомленнями з використанням *WebSocket*. Відсутність серверної бази даних для зберігання історії переписок користувачів та підтримка *UUID*-автентифікації[1].

Мета роботи. Метою роботи є усунення ризику витоку особистої інформації під час миттєвого обміну повідомленнями шляхом розроблення клієнт-серверного застосунку без зберігання персональних даних і облікових записів із використанням *UUID* для авторизації.

Основна частина роботи. У сучасних інформаційних системах обміну повідомленнями головний акцент робиться на зручність використання (інтеграція з іншими сервісами, синхронізація даних між пристроями). До найбільш популярних рішень відноситься *Discord*, *Slack*, *Telegram Desktop*, які використовують централізовану інфраструктуру з повним збереженням історії повідомлень, обліковими записами та великим переліком додаткових функцій. Незважаючи на широкий функціонал та дійсно високу зручність використання такі рішення ведуть за собою низку недоліків, а саме - складна архітектура, необхідність реєстрації, постійне з'єднання із сервером та централізоване зберігання усіх особистих даних. Це призводить до підвищення ризиків втрати приватності.

У зв'язку з цим виникає потреба у створенні простих та автономних рішень, які не потребують облікових записів та не зберігають інформацію користувача – рішення, де весь контроль над даними має лише користувач. Для побудови такої системи було обрано стек технологій, який включає в себе *Boost.Beast(C++)* для серверної частини та *Qt(C++)* для реалізації клієнта. Основні вимоги до розробки:

- автономність (відсутність сховища на стороні серверу);
- приватність (відсутність реєстрації та збору персональних даних);
- простота (реалізація не потребує великого людського ресурсу).

У таблиці 1 наведено порівняльний аналіз популярних систем за ключовими критеріями, що впливають на приватність, автономність і можливість незалежної реалізації. На відміну від існуючих наразі, популярних платформ, запропонована архітектура не потребує облікового запису, не зберігає жодної інформації на сервері, має відкритий код та просту реалізацію, що робить його зручним для локального або корпоративного використання.

Спираючись на проведений аналіз було сформовано перелік вимог до розробки:

- забезпечення мінімальної залежності від серверної частини — сервер лише маршрутизує повідомлення;
- відсутність облікових записів користувача та централізованої ідентифікації;
- зберігання всіх даних виключно на клієнтському боці.

– архітектурна простота та прозорість реалізації.

Таким чином, запропонована модель дозволяє досягти балансу між функціональністю, безпекою та простотою реалізації. Крім того, вона добре підходить для використання у внутрішніх мережах, де важлива мінімальна зовнішня залежність і швидке розгортання системи.

Таблиця 1- Порівняння з існуючими рішеннями

Назва застосунку	Обліковий запис	Збереження даних	Відкритий код	Автономність	Складність реалізації
<i>Discord</i>	Обов'язковий	На сервері	Ні	Низька	Висока
<i>Slack</i>	Обов'язковий	На сервері	Ні	Низька	Висока
<i>Telegram Desktop</i>	Обов'язковий	На сервері	Так	Низька	Висока
Пропонова не рішення	Відсутній	На сервері	Так	Висока	Низька

Комунікація здійснюється через *WebSocket*-з'єднання, що дозволяє передавати повідомлення у режимі реального часу з мінімальними затримками без потреби постійно оновлювати з'єднання. Сервер підтримує обробку одночасних підключень і забезпечує передачу повідомлень без зайвих операцій.

Кожен клієнт при ініціалізації генерує унікальний *UUID*, який є ідентифікатором під час з'єднання із сервером. За допомогою цього рішення можна повністю уникнути використання облікових записів, забезпечуючи можливість прямої взаємодії між користувачами. Таким чином, архітектура серверу побудована на принципах взаємодії через *UUID*, обробку сесій та маршрутизацію повідомлень без централізованого зберігання. На рисунку 1 зображено діаграма концептуальних класів для серверу.

Рисунок 1 – Діаграма концептуальних класів серверу

На діаграмі показано, що кожне нове з'єднання створює окрему сесію (*Session*), яка додається у менеджер сесій (*SessionManager*). Повідомлення (*Message*) передаються між клієнтами через сервер, при цьому сервер не зберігає дані у довготривалій пам'яті. Увесь

принцип взаємодії побудований на тому, щоб мінімізувати відповідальність серверу і зберегти конфіденційність користувача.

Boost.Beast було обрано саме через те, що ця бібліотека надає інструменти для роботи з *HTTP* та *WebSocket* з повним контролем над мережею без накладних проблем, з якими можна зіштовхнутись при використанні високорівневих фреймворків. *Beast* дозволяє вручну керувати життєвим циклом підключення, що є критичним для побудови серверу з нестандартною логікою (маршрутизація між *UUID* - сесіями, повна відмова від зберігання даних). Усі операції відбуваються у асинхронному режимі, що забезпечує масштабованість. Також бібліотека має дуже детальний опис роботи *WebSocket*-сервера, що значно полегшує реалізацію власної логіки [2].

Щодо клієнтської частини було обрано фреймворк *Qt*, який забезпечує не тільки зручну розробку графічного інтерфейсу, а і роботу із мережею, потоками, файлами, сигналами та слотами [3]. Фреймворк надає високорівневу обгортку для *WebSocket*-з'єднання. Також великою перевагою є кросплатформеність, що дозволяє зберігати одну кодову базу для більшості операційних систем.

Прототип програмного продукту було протестовано в умовах модельованого середовища з кількома одночасними клієнтськими підключеннями. Тестування підтвердило стабільну роботу системи, низький рівень затримок при обміні повідомленнями та коректну маршрутизацію без втрати даних. Архітектура показала високу ефективність в обробці сесій і забезпечила повну відповідність вимогам щодо приватності та автономності.

Висновки. У результаті роботи було реалізовано та описано прототип десктопного застосунку для обміну повідомленнями. Запропонована архітектура дозволяє досягти високої автономності системи, без облікових записів та зберігання інформації, що забезпечує підвищений рівень приватності. Використання бібліотеки *Boost.Beast* дозволило реалізувати власний, керований серверний модуль з асинхронною обробкою подій. У свою чергу *Qt*, забезпечив зручне та гнучке середовище для побудови не тільки графічного інтерфейсу користувача, а й усієї клієнтської частини застосунку. Архітектура є мінімалістичною, але легко-розширюваною, використання *UUID* дозволяє з часом додавати підтримку групових чатів. Така модель є ефективним рішенням для створення безпечних комунікаційних застосунків у локальному або корпоративному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Leach, P., Mealling, M., & Salz, R. (2005). A Universally Unique Identifier (UUID) URN Namespace. RFC 4122. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122> (дата звернення 06.05.2025).
2. Boost.Beast – C++ HTTP and WebSocket Library. Boost 1.83.0 Documentation. URL: https://www.boost.org/doc/libs/1_83_0/libs/beast/ (дата звернення 06.05.2025).
3. Qt Documentation – Official Guide to Qt Framework. URL: <https://doc.qt.io/> (дата звернення 06.05.2025).

DESKTOP APPLICATION FOR MESSAGE-EXCHANGING BASED ON WEBSOCKET

Ostroushchenko O.,

PhD, Associate Professor Komleva N.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the architecture of a desktop messaging application based on WebSocket technology. The system emphasizes user privacy by avoiding storage of data on the central server and account registration. Messages are routed through lightweight server and stored locally.

УДК 004.4

КОНЦЕПЦІЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ "POCKET DEUTSCH"

Дема М.С.

Ph.D, ст. викладач каф. ПЗ Горпенко Д.Р.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У даній роботі був проведений критичний аналіз існуючих рішень, який допоміг виявити основні недоліки програмних продуктів. На основі отриманої інформації було запропоновано створення мобільного застосунку, який буде поєднувати в собі всі важливі аспекти вивчення іноземних мов, зокрема німецької.

Вступ. У сучасному суспільстві зростає попит на ефективні інструменти для самостійного вивчення іноземних мов. Починаючи 2020 року стрімко зросла кількість завантажень застосунків для вивчення мов, і зараз тримається на високому рівні [1]. Проте на ринку переважають застосунки для вивчення англійської мови, хоча попит на решту іноземних мов також є доволі високим. Актуальність даної теми полягає в недостатній кількості якісних ресурсів для повноцінного самостійного вивчення німецької мови, оскільки ринок націлений на популярнішу та більш затребувану мову – англійську. Серед представлених продуктів не вистачає тих, які будуть містити достатньо повноцінних вправ для розвитку основних мовних навичок (граматика, читання, аудіювання, письмо).

Мета. Метою розробки мобільного застосунку «*Pocket Deutsch*» є спрощення процесу вивчення німецької мови, створення комфортних умов для роботи за підручником та мати під рукою всі матеріали, що можуть знадобитись під час вивчення іноземної мови.

Основна частина. *Pocket Deutsch* – це мобільний застосунок, що адаптує навчальні матеріали з підручників до цифрового формату, забезпечуючи автоматичну перевірку завдань, інтерактивність і персоналізацію навчання. Він орієнтований на людей, які хочуть ефективно вивчати німецьку мову без необхідності використання друкованих матеріалів.

Ключовими об'єктами предметної області є:

- Користувачі – люди, які вивчають німецьку мову, можуть створювати особисті акаунти, проходити навчальні модулі, отримувати зворотний зв'язок.
- Навчальні матеріали – вправи з підручників, інтегровані в цифровий формат, поділені за рівнями складності та темами.
- Автоматична перевірка завдань – система аналізує відповіді користувачів, перевіряючи їх на правильність, порівнюючи з ключами,
- Прогрес та статистика навчання – користувач може відстежувати свій прогрес, переглядати результати виконаних вправ та отримувати рекомендації щодо повторення тем.

До основних процесів в предметній області можна віднести:

- Реєстрація та авторизація – створення облікового запису та входу в систему.
- Вибір навчального курсу – користувач обирає рівень складності та тематику.
- Виконання вправ – інтерактивні завдання з автоматичною перевіркою відповідей.
- Аналіз та зворотний зв'язок – система оцінює відповіді та надає рекомендації.
- Перегляд статистики навчання – аналіз результатів та рекомендації щодо покращення.

На ринку навчальних застосунків переважають програми для вивчення англійської мови, тоді як якісні ресурси для вивчення німецької мають меншу представленість.

Основні підходи, що використовуються в мовних застосунках [1]:

- Метод карток (*flashcards*) – *Anki, Quizlet, Memrise*.
- Інтерактивні вправи та тестування – *Duolingo, Babbel, Busuu*.
- Комунікаційний підхід із реальними носіями мови – *Tandem, HelloTalk*.
- Адаптація навчального процесу до підручників – *LingQ, Deutsche Welle*.

Pocket Deutsch поєднує кілька ефективних методик, адаптуючи їх під формат інтерактивного цифрового робочого зошита.

Нижче, в табл. 1, розглянемо найбільш популярні застосунки для вивчення німецької мови та порівняємо їх із *Pocket Deutsch*.

Таблиця 1 – Порівняння характеристик існуючих рішень

Функції	Duolingo	Busuu	LingQ	DW Learn German	Pocket Deutsch
Перевірка з ШІ	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Структура підручника	Ні	Ні	Ні	Частково	Так
Актуальність та різноманітність тем для вивчення	Ні	Частково	Частково	Так	Так
Пояснення граматики	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інтерактивні вправи	Так	Так	Ні	Так	Так
Автоматична перевірка	Так	Так	Ні	Так	Так
Статистика навчання	Так	Так	Так	Так	Так

Duolingo надає більш гейміфікований процес вивчення, та зосереджений на початковому рівні володіння мови з вивченням базових фраз. *Busuu* – має інтерактивні вправи, граматичні пояснення, але система уроків не збалансована, що може відштовхувати деяких користувачів. *LingQ* – зосереджений виключно на читанні та слуханні реального контенту, але вимагає багато часу на самостійне опрацювання матеріалів, відсутня структура вправ. *DW Learn German* – максимально наближений до задуму, але не відтворює наявні підручники, і не є повноцінним мобільним застосунком, а лише переносить веб-версію в мобільний формат.

У результаті проведеного аналізу можна помітити, що *Pocket Deutsch* своїм функціоналом заповнює всі прогалини, поєднуючи в собі адаптацію підручників в інтерактивний формат, автоматизовану перевірку письмових завдань та актуальні теми для вивчення.

На рис.1. наведено визначення функціональних вимог [2] про програмного продукту за допомогою *Use-case* діаграми [3]. Оскільки даний застосунок призначений для індивідуального використання, він буде містити лише одного користувача.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання мобільного застосунку «*Pocket Deutsch*»

Одним з основних варіантів використання є виконання вправ, що включає в себе перевірку вправ, яка буде виконуватись системою. Також, окрім цього, користувач буде мати можливість переглядати теоретичний матеріал, додавати нові слова до словника для подальшого вивчення.

Також важливими є нефункціональні вимоги, які в свою чергу визначають якісні характеристики системи, обмеження щодо використаних технологій, інтерфейсів та зовнішніх сервісів.

Розглянемо апаратні та програмні вимоги (*Hardware/Software Requirements*) [2]:

- *Android* версія: підтримка від *Android 8 (Oreo)* і вище.
- Рекомендоване ПЗ: *Android SDK, Android Studio* для розробки.
- Мінімальні ресурси пристрою:
 - а) Оперативна пам'ять: від 2 ГБ
 - б) Вільне місце на диску: мінімум 100 МБ
 - в) Підключення до Інтернету для авторизації та завантаження завдань

Не менш важливими є операційні вимоги до системи [2]. Серед найважливіших можна визначити наступні:

- Безпека та конфіденційність (*Security and Privacy*)
 - а) Всі дані передаються через HTTPS (TLS 1.2 або вище).
 - б) Персональні дані користувачів (email, прогрес, відповіді) не зберігаються у відкритому вигляді – тільки з шифруванням.
- Надійність (*Reliability*)
 - а) Усі основні функції застосунку (реєстрація, авторизація, завантаження вправ, відправлення відповідей) повинні мати доступність 99% протягом календарного місяця.
 - б) Не більше ніж 1 критичний збій на 10 000 сесій користувача.
- Продуктивність (*Performance*)
 - а) Завантаження екрану вправ або матеріалів не повинно перевищувати 2 секунд при нормальному з'єднанні.
 - б) Відгук на дії користувача повинен відбуватись не більше ніж за 500 мс.

Висновки. У ході роботи було проведено критичний аналіз існуючих мобільних застосунків для вивчення іноземних мов, що дозволило виявити ключові недоліки та визначити невикористані можливості ринку, особливо щодо вивчення німецької мови. Результатом такого аналізу стала розробка концепції мобільного застосунку *Pocket Deutsch*, який поєднує у собі ефективні підходи до навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Language Learning App Revenue and Usage Statistics (2025). Business of Apps. URL: <https://www.businessofapps.com/data/language-learning-app-market/>
1. Scott K., Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (2nd Edition). 2nd ed. Addison-Wesley Professional, 1999. 185 p.
2. Software Requirements (3rd Edition) (Developer Best Practices). Microsoft Press, 2013. 672 p.

THE CONCEPT OF THE MOBILE APPLICATION FOR LEARNING GERMAN "POCKET DEUTSCH"

Dema M.

Ph.D., Senior Lecturer of the Software Engineering Department Horpenko D.
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents a critical analysis of existing solutions, which made it possible to identify the main shortcomings of current software products. Based on the gathered insights, the development of a mobile application is proposed, aimed at integrating all essential aspects of foreign language learning, particularly German.

УДК 004.738.5:658.62

СИСТЕМА СЕРВЕРНОЇ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ У TELEGRAM-БОТІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ

Мединський Я.А., Братанчук А.І.,

Канд. техн. наук, завідувач кафедри ІІЗ, Комлева Н. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено розробку серверної (бекенд) частини телеграм-бота “DealMates”, що призначений для організації оптових закупівель продуктів харчування з метою економії коштів кінцевими споживачами. Основна увага приділена побудові модульної архітектури, що забезпечує масштабованість, автоматизацію ключових бізнес-процесів (формування замовлень, обробка кворуму, інтеграція з платіжними системами) та надійне збереження даних. Реалізована логіка дозволяє знизити потребу у ручному втручанні, спростити користувацький шлях і забезпечити адаптацію системи під подальше розширення функціоналу. Високий рівень автоматизації й стабільності роботи системи дозволяє розглядати запропоноване рішення як перспективне для масштабування у комерційних умовах.

Вступ. З ростом цін на продукти харчування в Україні багато споживачів, зокрема студенти, пенсіонери та багатодітні родини, шукають способи економії. Одним із них є колективні закупівлі за оптовими цінами, що передбачають об’єднання покупців для досягнення вигідної ціни. Для цього можна використовувати телеграм-бот, який автоматизує взаємодію між учасниками, постачальниками та платежами. У роботі описано створення серверної частини телеграм-бота “DealMates”, що обслуговує групові замовлення, зберігає дані користувачів, відстежує кворум і інтегрується з платіжними сервісами [1].

Мета роботи. Метою даної роботи є розробка надійної та масштабованої серверної частини телеграм-бота “DealMates” для організації оптових закупівель. Основними завданнями є:

- реалізація модульної логіки управління груповими замовленнями.
- побудова структури бази даних для збереження інформації про користувачів, товари, групи та платежі.
- автоматичне відстеження досягнення кворуму і активація етапів оплати.
- інтеграція з платіжними сервісами для здійснення контролю оплат.
- забезпечення гнучкості та розширюваності рішення з урахуванням подальших бізнес-потреб.

Основна частина роботи. З метою реалізації серверної частини телеграм-бота “DealMates” було побудовано модульну архітектуру, що охоплює ключові функціональні компоненти, відповідальні за обробку запитів користувачів, управління даними, обслуговування бізнес-логіки, інтеграцію з платіжними сервісами та обробку інформації про товари. Такий підхід забезпечує масштабованість, надійність та можливість розширення функціоналу у майбутньому.

1. Компонентна структура серверної частини

Функціонування бекенд-системи телеграм-бота ґрунтується на взаємодії п’яти основних модулів:

1.1 Модуль обробки Telegram API

Цей компонент відповідає за прийом та обробку запитів, що надходять з Telegram, а також за надсилання відповідей користувачам. Реалізація передбачає підтримку webhook-механізму, що дозволяє оперативного реагувати на команди користувача. Модуль забезпечує маршрутизацію вхідних повідомлень до відповідних процедур бізнес-логіки.

1.2 Модуль бізнес-логіки (Bot Core Logic)

Основна частина прикладної логіки розміщена у цьому модулі.

Завдяки чіткій структуризації функціоналу модуль може взаємодіяти з іншими частинами системи через внутрішні API. Розробка бізнес-логіки системи враховувала принципи процесного підходу до управління бізнес-процесами [2].

1.3 Модуль доступу до бази даних

Для зберігання інформації про користувачів, товари, групові замовлення, платежі та інші об'єкти було розроблено реляційну модель даних. Доступ до бази реалізовано за допомогою ORM-технологій, що дозволяє ефективно виконувати операції читання, оновлення та фільтрації без використання сирого SQL. На рисунку 1 зображено діаграму структури бази даних.

Рисунок 1 – Діаграма структури реляційної бази даних.

1.4 Модуль інтеграції з платіжними системами

Здійснення онлайн-оплат є ключовим етапом функціонування бот-сервісу. Інтеграція забезпечується з урахуванням принципів безпеки (використання підписів, токенів, перевірки цілісності запитів).

1.5 Модуль агрегування товарів (опціональний)

Для автоматичного оновлення асортименту товарів можлива реалізація модуля парсингу або імпорту через зовнішні API постачальників. Отримана інформація перетворюється на структури, сумісні з базою даних, і оновлюється з певною періодичністю.

На рисунку 2 зображено діаграму компонентів (модулів) серверної частини бота.

Рисунок 2 - Діаграма модулів серверної частини DealMates

2. Вибір технологічного стеку

У процесі реалізації серверної частини були використані такі інструменти:

- Мова програмування: Python.
- Фреймворк API: FastAPI.
- Бібліотека для роботи з Telegram: python-telegram-bot.
- СУБД: PostgreSQL.
- ORM: SQLAlchemy.
- Інтеграція з платіжною системою: Fondy або LiqPay.
- Фонові задачі: APScheduler.
- Контейнеризація: Docker.

Запропонована структура дозволяє ефективно розгортати сервіс як у локальному середовищі, так і у хмарних платформах (наприклад, Heroku, Railway або VPS). Взаємодія між модулями реалізована відповідно до принципів REST-архітектури, що дозволяє спростити масштабування та забезпечити гнучкість API [3].

3. Аспекти надійності та безпеки

Для забезпечення безпечної роботи системи було впроваджено контроль авторизованого доступу до API-ресурсів, валідацію та перевірку вхідних даних, використання HTTPS та захищених токенів при роботі з зовнішніми сервісами, логування ключових подій для подальшого аудиту. Високий ступінь автоматизації серверних процесів забезпечує стабільність функціонування системи при мінімальному людському втручанні.

Висновки. У результаті виконання студентського проекту було створено інтерфейс телеграм-бота “DealMates” для організації оптових закупівель продуктів харчування. Рішення орієнтоване на простоту використання, доступність для широкої аудиторії та автоматизацію ключових процесів. Проведене тестування із залученням цільової групи показало високу оцінку з боку користувачів. Порівняльний аналіз із аналогічними сервісами виявив конкурентні переваги бота щодо умов закупівель та доступності інтерфейсу. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу та створюють підґрунтя для подальшого вдосконалення функціоналу сервісу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Oludare E. Building and Monetizing Telegram Bots. Independently published, 2023. 150 p.
2. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. Berlin: Springer, 2018. 527 p.
3. Richardson L., Amundsen M. RESTful Web APIs. O'Reilly Media, 2013. 406 p.

SERVER ORDER PROCESSING SYSTEM IN THE TELEGRAM BOT FOR RETAIL PURCHASE OF RETAIL GOODS AT WHOLESALE PRICES.

Medynskiy Ya.A., Bratanchuk A.I.,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor Komleva N.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work presents the development of the server (backend) part of the telegram bot "DealMates", which is designed to organize wholesale purchases of food products in order to save money by end consumers. The main attention is paid to building a modular architecture that provides scalability, automation of key business processes and reliable data storage. The implemented logic allows you to reduce the need for manual intervention, simplify the user experience and ensure the adaptation of the system for further expansion of functionality. The high level of automation and stability of the system allows us to consider the proposed solution as promising for scaling in commercial conditions.

УДК 004.738.5:658.62

ТЕЛЕГРАМ-БОТ ДЛЯ РОЗДРІБНИХ ПОКУПОК ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЇ КОШТІВ СПОЖИВАЧІВ

Прудкой С.С., Олексенко Б.І.,
канд. техн. наук, завідувач каф. ПЗ, Комлева Н. О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено розробку інтерфейсної частини телеграм-бота “DealMates”, що призначений для організації оптових закупівель продуктів харчування з метою економії коштів кінцевими споживачами. Основна увага зосереджена на забезпеченні інтуїтивно зрозумілого та доступного інтерфейсу, орієнтованого на користувачів різного віку та рівня цифрової грамотності. Результати експлуатації підтвердили високий рівень зручності та ефективності реалізованого рішення, що дозволяє вважати систему перспективною для подальшого розвитку й масштабування.

Вступ. На даний момент на території України все більше з’являються економічні виклики, які вагомо впливають на рівень життя населення. У умовах постійного зростання цін на продуктів харчування. Це особливо торкається малозабезпечених людей, пенсіонерів та студентів, які вимушені шукати варіанти економити. Для вирішення наявної проблеми може стати телеграм-бот, який надає можливість економити, за допомогою механізму об’єднання користувачів для купування продуктів харчування за оптовими цінами [3].

Мета роботи. Метою роботи є підвищення доступності та зручності оптових закупівель продуктів харчування для роздрібних споживачів шляхом створення інтерфейсної частини телеграм-бота “DealMates”, орієнтованого на інтуїтивну взаємодію та широке охоплення користувачів різного віку та рівня цифрової грамотності.

Основна частина роботи. З урахуванням проведеного аналізу були виділені основні функціональні можливості системи. Базові операції, такі як: авторизація та аутентифікація, були опущені як загальні для більшості застосунків. Основна увага зосереджена на забезпеченні ефективної взаємодії користувача з інтерфейсом сервісу.

На рис.1 зображено діаграму варіантів використання, яка демонструє основні сценарії взаємодії. Основними діючими особами системи виступають звичайні користувачі, що прагнуть здійснювати закупівлі продуктів харчування за оптовими цінами. Процес взаємодії користувача з ботом умовно поділяється на кілька послідовних етапів.

1. Ознайомлення з пропозиціями. Користувач приєднується до бота, після чого отримує доступ до переліку актуальних товарів, доступних для оптового замовлення. Пропозиції відображаються із зазначенням мінімального обсягу замовлення, оптової ціни, кінцевого терміну збору учасників та базової інформації про продукт (назва, бренд, обсяг, одиниця виміру, постачальник).

2. Вибір товару та приєднання до групової покупки. Зацікавлений користувач натискає кнопку «Приєднатися», після чого бот додає його до відповідного лобі (групи) для збору учасників. На цьому етапі користувач може переглядати кількість вже залучених учасників та їхню активність, а також отримувати оновлення щодо статусу кампанії.

3. Досягнення кворуму та активація етапу оплати. Коли кількість учасників досягає встановленого мінімуму, система автоматично переводить групову покупку в наступну фазу – оплати.

4. Здійснення платежу та контроль статусу. Користувач здійснює оплату, після чого бот оновлює статус групи та інформує інших учасників про хід оплат. Передбачено таймер завершення етапу оплати, після якого система оцінює, чи достатня кількість учасників завершила оплату. У разі відсутності потрібного кворуму – бот або продовжує час очікування, або анулює замовлення з відповідним повідомленням.

Таким чином система реалізована з урахуванням принципів доступності, автоматизації процесів та мінімізації людського втручання [1].

Рисунок 2 - Діаграма варіантів використання системи

На рис.2 зображено інтерфейс телеграм-боту. Інтерфейс не перевантажено зайвими елементами, що в свою чергу дає змогу швидко орієнтуватись. Основний функціонал, представлений у зрозумілому форматі та має додаткові підказки. Що є реалізацією підтримки моделі задач [2].

Рисунок 2 - Інтерфейс телеграм-боту

Для чіткого аналізу конкурентоспроможності створюваного телеграм-боту був проведений аналіз конкурентів. У якості аналогів було обрано Egastronom та Agro-market. Результати аналізу будуть наведені у табл. 1.

Таблиця 1 – Аналіз конкурентів Egastronom

Конкурент	Ціни	Типи активів	Моделі ліцензування	Зручність використання	Ексклюзивні пропозиції
Egastronom	Помірні; вигідні при великих замовленнях	Власний інтернет-магазин	Прямі продажі без посередників, покупець оформлює замовлення безпосередньо на сайті.	Інтерфейс сайту зрозумілий, але потребує стандартної реєстрації та авторизації	Обмежена: стандартний набір товарів
Agro-Market	Ціни орієнтовані на роздрібного покупця, однак часто пропонуються знижки при великих замовленнях	Платформа для постачальників (маркетплейс)	Виступає посередником між покупцем і продавцем, надаючи платформу для розміщення товарів	Функціонал доступний лише через браузер. Необхідна реєстрація.	Великий вибір локальних і фермерських товарів, які важко знайти в звичайних супермаркетах

Результати експлуатації бота підтвердили високий рівень доступності та зручності користування: під час тестування, в якому взяли участь 20 користувачів різного віку (від 18 до 25 років), понад 85 % респондентів оцінили інтерфейс як інтуїтивно зрозумілий та зручний для використання.

Висновки. У результаті виконання студентського проєкту було створено інтерфейс телеграм-бота “DealMates” для організації оптових закупівель продуктів харчування. Рішення орієнтоване на простоту використання, доступність для широкої аудиторії та автоматизацію ключових процесів. Проведене тестування із залученням цільової групи показало високу оцінку з боку користувачів. Порівняльний аналіз із аналогічними сервісами виявив конкурентні переваги бота щодо умов закупівель та доступності інтерфейсу. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу та створюють підґрунтя для подальшого вдосконалення функціоналу сервісу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. Berlin: Springer, 2018. 527 p.
2. Krug S. Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014. 216 p.
3. Oludare E. Building and Monetizing Telegram Bots. Independently published, 2023. 150 p.

A TELEGRAM BOT THAT ALLOWS YOU TO SAVE MONEY BY PURCHASING GOODS AT RETAIL AT A WHOLESALE PRICE.

Prudkoy S. S., Oleksenko B. I.,
 PhD in Technical Sciences, Associate Professor Komleva N.O.
 Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work presents the development of the interface part of the telegram bot “DealMates”, which is designed to organize wholesale purchases of food products in order to save money by end consumers. The main focus is on providing an intuitive and accessible interface, oriented to users of different ages and levels of digital literacy. The results of operation confirmed the high level of convenience and efficiency of the implemented solution, which allows us to consider the system promising for further development and scaling.

004.9

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ АНАЛІЗУ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Стоянова А. І.

к.т.н., доцент каф. ПЗ Тройніна А. С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У даній роботі проведено аналіз предметної області, виконано порівняння існуючих рішень подібних систем, створено специфікацію вимог до вебзастосунку PageDiary. Здійснено проектування архітектури системи, виконано програмну реалізацію, проведено тестування та експеримент. Вебзастосунок зменшує час аналізу та підвищує рівень задоволеності користувачів.

Вступ. Загальновідомо, що читання є потужним інструментом для покращення когнітивних здібностей, досягнення емоційного задоволення, розширення світогляду та покращення пам'яті. Останні соціологічні дослідження Українського інституту книги свідчать: понад половина українців, а саме 63%, проводять вільний час за читанням [1]. Інтерес до української літератури дедалі зростає. Проте підтримувати постійну зацікавленість у читанні не завжди вдається. Один з ефективних підходів – фіксація прочитаного у читацькому щоденнику. Проте традиційні паперові варіанти поступаються місцем цифровим рішенням, які краще відповідають потребам сучасного користувача. Це й визначає актуальність створення такого вебзастосунку.

Мета роботи. Метою роботи є збільшення ступеню задоволеності користувачів при веденні читацького щоденника та зменшення кількості часу аналізу власного прогресу шляхом створення вебзастосунку PageDiary. Досягнення цієї мети вимагає вирішення наступних завдань: аналіз предметної області, порівняння аналогічних застосунків, формування специфікації вимог, проектування продукту, програмна реалізація, тестування та експеримент.

Основна частина роботи. Читання є невід'ємною частиною людської культури, що постійно еволюціонує разом із технологіями. Від рукописів і друкованих книг до сучасних електронних видань та аудіокниг. Способи споживання текстів значно розширились. Але попри такий активний розвиток цієї сфери, підтримувати системність у читанні й визначати досягнення непросто. Саме тому використовують щоденники для читання.

Фіксація читацького досвіду суттєво впливає на розуміння тексту, формування ставлення до твору й загальне задоволення, особливо, якщо це відбувається під час колективного обговорення. Багато читачів прагнуть ділитися думками про книги в тематичних спільнотах, під час зустрічей на книжкових клубах або в будь-яких соціальних мережах [2].

Сьогодні на ринку представлено чимало аналогів до PageDiary. Найвідоміші: Goodreads виконує функції соціальної мережі, дозволяючи знаходити, оцінювати й обговорювати літературу [3]; Basmo зосереджений на трекінгу читання [4]; Rork є електронним щоденником для українців [5]; а також Bookly – мобільний додаток, який є асистентом читання [6].

Під час аналізу конкурентних рішень особливу увагу було приділено наявності можливості користувачем самостійно додавати книги до системи. Важливими критеріями також стали: доступ до статистики читання з розбивкою за день, тиждень, місяць, рік; функціонал для написання відгуків і виставлення оцінок; секундомір для вимірювання часу, проведеного за книгою; управління власними нотатками. Окремо розглядалася підтримка колективного читання книги. Проведене порівняння можна побачити у табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів

Характеристика/аналог	Goodreads	Basmo	Rork	Bookly	PageDiary
Створення кімнати читання	-	-	-	-	+
Додавання книги до каталогу	-	-	-	-	+
Аналітика читацької активності	-	+	+	+	+
Механізм рецензування	+	-	+	-	+
Облік часу читання	-	+	+	+	+
Управління нотатками	-	+	+	+	+

Таким чином, жоден із проаналізованих аналогів не реалізує можливості колективного читання однієї книги та опції додавання нових книг до спільної бібліотеки за ініціативою читача. Саме ці функції є ключовими перевагами PageDiary серед інших подібних платформ.

Функціональність вебзастосунку орієнтована на дві основні групи користувачів, які виступають акторами системи: звичайні користувачі і адміністратори. Звичайний користувач використовує застосунок для виконання базових дій, а адміністратор здійснює контроль за дотриманням правил. Візуальне представлення взаємодії між цими акторами та системою знаходиться на діаграмі прецедентів (рис. 1).

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання

Розробка PageDiary здійснювалась із використанням React та Node.js. Інтерфейс користувача побудовано за допомогою React, що дало змогу реалізувати інтерактивні вебсторінки завдяки гнучкості компонентної моделі [7]. Комунікація з сервером реалізована через HTTP-запити, сформовані за допомогою бібліотеки Axios із використанням JSON.

Оскільки вебзастосунок орієнтований на активну та паралельну взаємодію з кількома категоріями користувачів, його архітектура вимагає підтримки асинхронного оброблення подій. Це завдання виконує середовище Node.js – платформа, створена для розробки масштабованих мережових застосунків, здатних обслуговувати велику кількість одночасних запитів[8]. Для реалізації механізму автентифікації застосовано JSON Web Tokens, які генеруються при вході в обліковий запис. Безпека паролів забезпечується шляхом їх хешування за допомогою алгоритму bcrypt. Сховище даних організовано на основі PostgreSQL.

В якості архітектурного шаблону було обрано клієнт-сервер. Архітектура є тривірневою, оскільки включає базу даних. Її можна побачити на рис. 2. Користувач взаємодіє з вебзастосунком через інтерфейс клієнта, який надсилає запити на сервер. Проміжний рівень здійснює попередню обробку даних перед їх передачею до сервера. Запити потрапляють до відповідного застосунку, де вони виконуються та відбувається взаємодія з базою даних для отримання або зміни інформації. Після цього результат повертається клієнту.

Рисунок 2 – Архітектура вебзастосунку

Щоб перевірити досягнення мети, було проведено двотижневий експеримент. Протягом перших семи днів фіксували активність у зошитах, текстових документах чи електронних таблицях. Наступного тижня вони користувалися вебзастосунком PageDiary. На обох етапах учасники вносили основні дані: книгу, що читається, час початку й завершення сесій, кількість сторінок та загальну тривалість. Усі результати фіксувалися через Google Forms. Аналізувалися такі критерії: обсяг прочитаного, середня швидкість, тривалість щоденного аналізу, а також час, необхідний на запис даних. Результати показали, що у ході першого тижня середній час, витрачений на щоденний аналіз, становив близько 12 хвилин, тоді як із PageDiary він скоротився до 1-2 хвилин. Оцінка задоволеності збільшилася з 3,05 до 4,38 балів

Висновки. В результаті було розроблено вебзастосунок для аналізу читацької активності. Опитування продемонструвало помітне зниження витрат часу на аналіз даних і водночас підвищення рівня задоволеності читачів. Якщо у першому тижні лише невелика частка респондентів вважала дані достатніми для аналізу, то після використання PageDiary таких стало значно більше. У разі ручного ведення записів деякі учасники взагалі не здійснювали жодних обчислень через складність процесу. А ось вебзастосунок не вимагає ручної обробки даних та полегшує процес аналізу, чим сподобався читачам. Отже, поставлена мета була досягнута.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шуренкова А., Прочуханова О. Зміцнення позиції української книги: Звіт про дослідження читання у 2024 році. Київ : ТОВ «Інфо Сепієнс», 2024. 45с.
2. Holland A. An Analysis of How Daily Reflection Journals about Reading Impact Students' Motivation to Read. Dissertations, Theses, and Projects. Minnesota State University Moorhead, 2023. URL: <https://red.mnstate.edu/thesis/804> (date of access: 22.01.2025).
3. Goodreads. URL: <https://www.goodreads.com/> (дата звернення: 23.01.2025).
4. Basmo. URL: <https://basmo.app/> (дата звернення: 23.01.2025).
5. Rork. URL: <https://rork.ua/> (дата звернення: 23.01.2025).
6. Bookly. URL: <https://getbookly.com/> (дата звернення: 23.01.2025).
7. React. URL: <https://react.dev> (дата звернення: 21.03.2024).
8. Node.js. URL: <https://nodejs.org/en/about> (дата звернення: 22.03.2024).

WEB APPLICATION FOR ANALYZING READING ACTIVITY

Stoianova A. I.

PhD, Associate Professor of the department of SE Troinina A. S.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. This work presents an analysis of the subject area, a comparison of existing solutions for similar systems, and the development of a requirements specification for the PageDiary web application. The system architecture was designed, the software was implemented, and testing and experimentation were carried out. The results of the survey showed a reduction in analysis time and an increase in user satisfaction.

УДК 004.738.5:640.4

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОБОТИ ГОТЕЛЮ З МОЖЛИВІСТЮ БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ

Орлов А. Ю.

канд. техн. наук, доц. каф. ПЗ Комлева Н.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі здійснено аналіз сучасних вебрішень для автоматизації ключових процесів готельного бізнесу, включаючи бронювання номерів, управління клієнтською базою, обробку платежів та аналітичне звітування. Виявлено недоліки ручного введення даних, дублювання інформації та затримки в обслуговуванні. Запропоновано архітектуру вебзастосунку з багаторівневою системою доступу (Клієнт, Менеджер, Адміністратор), адаптивним інтерфейсом, централізованим зберіганням даних та інтеграцією з зовнішніми API.

Вступ. З розвитком інформаційних технологій готельна галузь зазнає суттєвих змін: цифровізація процесів стає критично важливою для ефективного управління. Автоматизація бронювання номерів, ведення клієнтської бази дозволяє підвищити продуктивність і зменшити вплив людського фактора. Це особливо актуально для малих готелів, які мають обмежені ресурси. Ручне ведення документації часто призводить до помилок і затримок, що негативно впливає на якість обслуговування. Вебзастосунки вирішують ці проблеми, забезпечуючи централізоване управління даними, контроль доступу та інтеграцію з зовнішніми сервісами. Тому розробка сучасного вебзастосунку для готельного бізнесу є актуальним і практично необхідним завданням.

Мета роботи. Метою є суттєве скорочення часу на обслуговування клієнтів та управління готельними процесами шляхом впровадження вебзастосунку, який автоматизує бронювання номерів, реєстрацію та виписку гостей, забезпечує ефективне розмежування прав доступу для різних ролей користувачів і підтримує стабільну роботу системи навіть за умови пікового навантаження.

Основна частина роботи. Розроблюваний вебзастосунок покликаний стати універсальним інструментом, що об'єднує в собі комплекс функцій для повноцінного управління готельним закладом. На етапі формування вимог було детально описано життєвий цикл процесу обслуговування клієнта:

Перший крок – знайомство гостя з пропозицією: перегляд доступних номерів із фото, описами та фільтрами за датою заїзду, кількістю гостей, ціною, балконом чи безбар'єрністю.

Другий крок – бронювання: покрокова форма з перевіркою доступності, блокуванням номера та надсиланням підтвердження на e-mail.

Третій крок – інтерфейс менеджера: єдиний робочий простір із календарем бронювань, списком заїздів і можливістю швидкої зміни статусу замовлень.

Четвертий крок – Check-in/Check-out: автоматизована реєстрація з підвантаженням попередніх даних, а після проживання - генерація та відправка рахунку клієнту.

П'ятий крок – адміністрування: панель для додавання, редагування та видалення номерів і налаштування правил бронювання (період, тарифи, додаткові послуги). Для уточнення вимог до системи та виявлення конкурентних переваг проведено порівняльний аналіз наявних рішень для готельного бізнесу. Результати наведено в таблиці 1.

У ході аналізу встановлено, що eZee Absolute та Cloudbeds пропонують розвинуті аналітичні модулі, але стягують значні щомісячні платежі, недоступні для малого готелю. Hotelogix PMS поєднує простий інтерфейс із прийнятною вартістю, проте не має гнучких тарифних налаштувань. RoomKeyPMS доступний та надійний, проте поступається за зручністю та функціоналом аналітики.

Таким чином, можна зробити висновок, що цінністю вебзастосування, що розробляється, має бути гнучкість налаштування системи, та доступність для малого бізнесу.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика продуктів-аналогів

Характеристика	Hotelogix PMS	eZee Absolute	Cloudbeds	RoomKeyPMS
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс	+	+	+	-
Гнучкість налаштувань цін і тарифних планів	-	+	-	-
Система управління бронюваннями	+	+	+	+
Модуль аналітики та звітності	-	+	+	-
Доступність для малого бізнесу	+	-	-	+

На рисунку 1 наведено діаграму варіантів використання системи. Виокремлено три типи акторів: Клієнт (користувач, що бронює номер), Менеджер (співробітник готелю, який опрацьовує бронювання та реєструє гостей) та Адміністратор (виконує адміністрування готелю).

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання для вебзастосунку, що розробляється

Для реалізації прототипу використано такі технології:

- серверна частина: Supabase;
- клієнтська частина: Next.js з використанням бібліотеки Tailwind для стилізації;
- інтеграція з зовнішніми сервісами: Google OAuth для авторизації;

Використання цих технологій зумовлює скорочення часу розробки та підвищення продуктивності завдяки автоматизації типових процесів, спрощенню інтеграції з сервісами та оптимізації роботи інтерфейсу. Це дозволяє оперативно впроваджувати функціональні оновлення й забезпечувати швидкий відгук системи в режимі реального часу.

Висновки. У результаті виконаної апробації розробленого вебзастосунку було проведено детальне тестування під різними навантаженнями: з невеликим (до 50 одночасних сесій), середнім (51–100 сесій) та високим (понад 100 сесій) рівнем активності. Незважаючи на збільшення кількості користувачів, середній час відповіді інтерфейсу не перевищував 1,8 с, а час обробки запиту на бронювання становив до 2,5 с, що підтвердило відповідність системи заявленим нефункціональним вимогам. Варто зазначити, що автоматизація процесів у середньому скоротила ручний час обробки бронювань на 30 %, що безпосередньо впливає на підвищення оперативності роботи персоналу та задоволеність клієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hotel Tech Report. URL: <https://hoteltechreport.com/operations#departmentPpcList> (дата звернення: 06.05.2025).
2. International Journal of Hospitality Management. URL: <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0959-6119> (дата звернення: 06.05.2025).
3. Official Next.js Documentation. URL: <https://nextjs.org/docs> (дата звернення: 06.05.2025).
4. Official React Documentation. URL: <https://react.dev> (дата звернення: 06.05.2025).
5. Fahmi Amirulloh Anwar, Dian Deliana, Suyamto Suyamto. Digital Transformation in the Hospitality Industry: Improving Efficiency and Guest Experience. URL: https://www.researchgate.net/publication/385653120_Digital_Transformation_in_the_Hospitality_Industry_Improving_Efficiency_and_Guest_Experience (дата звернення: 06.05.2025).
6. Official Tailwind Documentation. URL: <https://v2.tailwindcss.com/docs> (дата звернення: 06.05.2025).

WEB APPLICATION FOR HOTEL OPERATIONS SUPPORT WITH ROOM BOOKING FUNCTIONALITY

Orlov A. Y.

Associate Professor, Department of Software Engineering, Komleva N. O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents an analysis of modern web solutions for automating critical hotel operations, including room booking, customer management, payment processing, and analytics reporting. Key shortcomings of manual workflows—data-entry errors, information duplication, and service delays—are identified. A web application architecture is proposed, featuring multi-tier access control (Client, Manager, Administrator), a responsive user interface, centralized data storage, and external API integrations.

УДК 004.04

ПРОГРАМА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ МІЖМІСЬКИХ АВТОБУСІВ

Дорошук А. О.,

к.т.н., доцент каф. ПЗ Тройніна А. С.

Національний університет “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В даній роботі розглянуто розробку програмної системи для оптимального вибору маршрутів міжміських автобусів. Проведено аналіз аналогічних застосувань. Сформульовано функціональні вимоги до програми, описано процес та технології розробки.

Вступ. Автобусні перевезення є першим за популярністю видом пасажирського міжміського транспорту в Україні [1]. Особливістю даного виду транспорту порівняно з авіаційним та залізничним є гнучкість вибору маршруту. Це створює одночасно перевагу у виборі конкретного шляху та недолік у необхідності якісного планування маршрутів. Актуальною проблемою є розробка програмного забезпечення для вирішення даної задачі, адже параметри маршруту, такі як його довжина тощо впливають на ключові показники ефективності підприємств у даній сфері. Для створення ефективного програмного засобу для даної задачі необхідно створити архітектуру, обрати технології для візуалізації та власне побудови маршруту. Його використання дозволяє підвищити ефективність автобусних парків шляхом вибору маршрутів з найменшими затримками або витратами.

Мета роботи. Метою даної роботи є створення програмного забезпечення на основі аналізу великих обсягів даних про можливі зупинки для вибору маршруту міжміського автобуса. В ході даної розробки було сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмної системи, визначено використані технології та їх особливості.

Основна частина роботи. Для створення програмного забезпечення відповідно до поставленої мети спочатку необхідно визначити основні функції та недоліки наявного програмного забезпечення. В [1] було визначено програми, які наразі існують для задачі побудови маршрутів автобусів, а саме *PTV Lines*, *Optibus*, *uTrack Origin* та *Velocity Solutions*, але не було проведено аналіз їх особливостей. В таблиці 1 виконано порівняння даних програм за їх основними функціями.

Таблиця 1 - Порівняння основних функцій програм

Назва програми/ властивість	Автоматична генерація маршруту між містами	Оптимізація маршрутів за різними критеріями	Врахування ефективності минулих поїздок	Оптимізація проміжних зупинок
PTV Lines	так	так	так	ні
Optibus	так	так	так	ні
uTrack Origin	так	ні	так	ні
Velocity Solutions	так	ні	ні	ні

Згідно з наведеним вище порівнянням, було визначено, що найсуттєвішим недоліком розглянутих програмних продуктів є відсутність оптимального вибору проміжних зупинок, таких як автозаправні станції. Розроблювана система має надавати можливість вибору кращого маршруту залежно від критеріїв користувача, наприклад за сумарними витратами на паливо чи за тривалістю поїздки.

Відповідно до предметної області, було визначено три типи користувачів [1] в системі: диспетчерів, що створюють маршрути, водіїв, що їх переглядають, та адміністраторів, які можуть редагувати інформацію в системі.

У системі було визначено десять варіантів використання, а саме: отримання маршруту, створення звіту про поїздку, авторизація, отримання звіту за маршрутом, редагування

користувачів, списку зупинок або автобусів, оформлення або редагування маршруту, що передбачають його оптимізацію [1].

Відповідно до стандарту *ISO/IEC 25010:2023 SQuaRE* [2] визначимо нефункціональні вимоги до програми. Визначення вимог до характеристик якості наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 - Визначення нефункціональних вимог

Характеристика	Вимоги якості
Надійність	Система має забезпечити роботу без збоїв протягом 95% робочого часу. Система має інформувати користувачів про збої у разі неможливості протягом 15 секунд з'єднатися з сервером.
Ефективність	Одночасно мають підтримуватись користувальницькі сесії для усіх диспетчерів та водіїв без втрати продуктивності системи.
Зручність використання	Система має надавати звіт за маршрутом на запит диспетчера не пізніше ніж через 20 хвилин принаймні у 95% випадків.
Супроводжуваність	При оновленні ПЗ перерва в роботі системи має бути не більше 1 години.
Безпека	В системі доступ до бази даних мають лише авторизовані диспетчери та адміністратори, дані мають передаватися в зашифрованому форматі.

Відповідно до сформульованих вимог було обрано клієнт-серверну архітектуру програми. В ній передбачили зв'язок сервера з клієнтами, реляційною базою даних для збереження даних про автобуси та створені маршрути та розподілим сховищем *HDFS*, призначеним для зберігання великих обсягів інформації про ціни на пальне на АЗС та затори на них.

Для створення графічного інтерфейсу користувача обрали патерн *Model-View-Controller*, який дозволяє відокремити інтерфейс користувача від логіки, таким чином, буде реалізовано вимоги до супроводжуваності.

Власне оптимізація маршруту буде відбуватись за допомогою моделі *MapReduce* з використанням *Apache Hadoop*. Задачу вибору найкращих зупинок в даному випадку можна сформулювати як пошук зупинки з мінімальними параметрами, такими як ціна пального чи витрачений час за заданими користувачем обмеженнями. Дана задача розбивається на стадії пошуку локального мінімуму *Map* і пошук глобального мінімуму *Reduce*.

Для реалізації серверної частини було обрано мову програмування *Java*, для графічного інтерфейсу - *Javascript*.

Графічний інтерфейс вікна побудови маршруту з використанням розглянутих технологій наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Інтерфейс користувача

Важливим є вибір мапи для генерації маршруту та його візуалізації, але впливає на якість його побудови. Було проаналізовано сервіси *Bing Maps*, *Google Maps* та *OpenStreetMap* та було обрано останній, адже він не має обмежень на кількість безкоштовних запитів. Для пошуку точки на карті за запитом користувача було застосовано систему геокодування *Nominatim*, яка є точною при відповідності адрес певній схемі [3], що відповідає адресам автостанцій з предметної області.

Для перевірки роботи програми було обрано дані з цінами на пальне з Одеської області станом на травень 2024 [4]. Відповідно, було визначено, що маршрут з обраною АЗС може зменшити витрати на пальне до 7 відсотків.

Висновки. В даній роботі було розглянуто процес розробки програми для вибору оптимального маршруту міжміського автобуса. Порівняно особливості наявних аналогів зі схожими функціями. Сформульовано вимоги до програмного продукту. Визначено архітектуру та технології розробки, зокрема принципи роботи з великими обсягами даних. Обрано прикладний програмний інтерфейс мапи та систему геокодування для зручної взаємодії з користувачем. Визначено, що ефективність маршруту у випадку її вимірювання як витрат на пальне з використанням створеної програми зростає до 7 відсотків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дорошук А.О., Тройніна А.С. Інтелектуальна оптимізація маршрутів міжміських автобусних перевезень. Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених. Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2025. – С. 143-146.
2. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva : ISO, 2023. 22 p.
3. Clemens, K. Qualitative comparison of geocoding systems using OpenStreetMap data. International Journal on Advances in Software. 2015. Vol. 8 no. 3, p. 10.
4. Fuel price parser service. URL: <https://github.com/Gurmigou/fuel-app-fuel-price-parser-service>. – (дата звернення: 07.05.2025).

PROGRAM FOR CREATING OPTIMAL INTERCITY BUS ROUTES

Doroshuk A.,

PhD, Associate Professor of SE department, Troynina A.
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper considers the development of a software system for optimal route selection for intercity buses. The analysis of similar applications is carried out. The functional requirements for the program are formulated, the development process and technologies are described.

УДК 004.942

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПОЄДНАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ PaaS ТА SaaS ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ У НЕЙРОНАУКАХ

Ілуща А. С., Гідулян В. І.,
д-р техн. наук, професор каф. КСПТ Павленко В. Д.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено web-орієнтовані програмні засоби на основі поєднання концепцій організації хмарних обчислень PaaS та SaaS для підвищення продуктивності досліджень нейрофізіологічного стану людини на основі даних айтрекінгу. Розроблені програмні засоби забезпечують кросплатформеність хмарних обчислень та дозволяють ефективно працювати в дослідницькій і навчальній сферах з програмним кодом на таких мовах програмування як Python або Javascript для вдосконалення алгоритмів, та з уже реалізованими методами ідентифікації через спеціально розроблені GUI інтерфейси.

Вступ. Дослідження зв'язку динамічних характеристик рухів очей із функціонуванням центральної нервової системи, а також аналіз психоемоційного стану людини сприяють глибшому розумінню механізмів роботи мозку, його порушень, змін у психофізіологічних станах і процесів сприйняття, мислення, уяви та визначення особистих намірів. Активно застосовується для діагностики нейрофізіологічних станів технологія стеження за рухами очей (eye-tracking) [1] при дослідженні когнітивних процесів і пам'яті [2], а також у моніторингу стану студентів під час навчального процесу [3]. Це дозволяє отримати глибші знання про свідомі й підсвідомі аспекти людської поведінки. Інформація про рухи очей має як теоретичне, так і практичне значення, відкриваючи нові можливості для вивчення специфіки різних професій та підвищення ефективності праці.

Широке застосування апаратних рішень у сфері айтрекінгу для експериментальних досліджень нейронних процесів вимагає розробки спеціалізованого програмного забезпечення, здатного ефективно обробляти великі обсяги даних. Існує потреба у надійних показниках психічного здоров'я як окремих осіб, так і різних професійних груп. Застосування розпізнавання емоцій дозволяє зробити висновок про стан нервової системи та оцінити її стан у ситуаціях підвищеного ризику, а також може бути застосовано як один із способів відбору найбільш підготовлених, у психологічному плані, представників технічного персоналу. Аналіз змін у траєкторіях руху очей дозволяє робити конкретні висновки щодо психофізіологічного стану досліджуваних осіб. Для інтеграції цих технологій у наукові дослідження та навчальні процеси доцільно використовувати хмарні технології [4-6].

У даний час для підтримки хмарних обчислень застосовуються такі сервіси як Project Jupyter [7] і Google Colab [8]. Це більше інтерактивні блокноти, ніж платформи для проведення експериментів і роботи з результатами обробки даних. Вони використовуються як редактори та середовища виконання переважно для однієї мови програмування, не забезпечуючи можливість працювати над програмним кодом проєктів на декількох мовах програмування одночасно та не надаючи можливості взаємодіяти з вже реалізованими GUI-інтерфейсами для хмарних обчислень у нейрофізіологічних дослідженнях на основі даних айтрекінгу.

Існує потреба у створенні програмних засобів що підтримуватиме хмарні обчислення одночасно за двома концепціями: PaaS та SaaS. Це дасть можливість ефективно працювати у дослідницьких і навчальних напрямках як з програмним кодом на таких мовах програмування як Python, JavaScript для удосконалення алгоритмів, так і з реалізованими раніше методами ідентифікації у вигляді GUI-інтерфейсів. Також, важливою частиною є соціальна складова, яка дозволить спростити обмін даними між науковцями та між проєктами, підвищити продуктивність наукових досліджень, чого немає у схожих існуючих рішеннях.

Мета. Метою роботи є розробка веб-орієнтованих програмних засобів на основі поєднання концепцій організації хмарних обчислень PaaS та SaaS для підвищення продуктивності досліджень нейрофізіологічного стану людини на основі даних айтрекінгу.

Основна частина. Розроблено web-орієнтовані програмні засоби для підвищення продуктивності досліджень нейрофізіологічного стану людини, які поєднують дві концепції організації хмарних обчислень: PaaS (платформа як сервіс) і SaaS (програмне забезпечення як сервіс). Це дає можливість дослідникам працювати одночасно на рівні програмного коду, використовуючи спеціальний редактор, та на рівні інтерфейсу. Завдяки вбудованому редактору коду (PaaS) та конструктору інтерфейсів (SaaS) можна додавати нові інструментальні програмні засоби обробки даних, редагувати код алгоритмів (скриптів), виконувати обчислення на сервері та отримувати результати у браузері.

Для підвищення продуктивності досліджень розроблені програмні засоби, які підтримують: підготовку та управління експериментальними даними, отриманими від айтрекера, через спеціалізовані GUI-інтерфейси для подальшої обробки з ціллю побудови математичної моделі (ідентифікації) окорухової системи; роботу з програмним кодом на таких мовах як Python і JavaScript для покращення алгоритмів; створення GUI-інтерфейсів до методів, використовуючи спеціальний конструктор; роботу на будь-яких пристроях у форматі хмарного сервісу.

З функціональної точки зору, програмні засоби складаються з чотирьох основних компонентів (рисунок 1):

- сервер, що займається управлінням усіма технічними процесами;
- веб-інтерфейс програмних засобів (клієнт);
- агенти – обчислювальні компоненти які виконують надісланий код;
- база даних для збереження усіх даних.

Рисунок 1 – Функціональна схема взаємодії компонентів програмних засобів

На схемі зображено усі можливі варіанти спілкування компонентів програмного комплексу між собою, а саме:

- A1, A3 – Клієнт відправляє завдання серверу;
- B1 – Сервер відправляє завдання агенту;
- B2 – Агент відправляє результат серверу;
- A2, A4 – Сервер відправляє результат/данні клієнту;
- C1 – Сервер зберігає інформацію у базі даних;
- A4 – Сервер отримає інформацію з бази даних.

Наведена структура програмних засобів дозволяє окремо розробляти та масштабувати їх компоненти, що відкриває можливості для подальшого додавання додатків для будь-яких платформ (Windows, Linux, Android, MacOS, iOS). Завдяки зосередженню усієї логіки та обробки

даних на серверній стороні, є можливість стороннім додаткам інтегрувати функціонал розроблених програмних засобів, що забезпечує додаткові можливості для їх масштабування.

Висновки. Технологія хмарних обчислень отримала подальший розвиток завдяки розробці web-орієнтованих програмних засобів, які поєднують у собі одночасно принципи організації хмарних обчислень PaaS і SaaS, що підвищує продуктивність досліджень нейрофізіологічного стану людини на основі даних айтрекінгу та забезпечує переваги над відомими аналогами, завдяки чому спрощує дослідницькі і освітні процеси.

Розроблені програмні засоби забезпечують кросплатформеність хмарних обчислень та дозволяють ефективно працювати в дослідницькій і навчальній сферах з програмним кодом на таких мовах програмування як Python або Javascript для вдосконалення алгоритмів з уже реалізованими методами ідентифікації через спеціально розроблені GUI інтерфейси.

Важливою особливістю розроблених програмних засобів є їх мінімальні вимоги до клієнтського обладнання за рахунок виконання обчислень на сервері. Модульна структура забезпечує гнучке масштабування, а поєднання принципів PaaS та SaaS, робить їх універсальними. Також, вони мають переваги над такими сервісами, як Project Jupyter та Google Colab, завдяки можливості роботи з такими популярними мовами програмування як Python і JavaScript; інтеграції відлагоджених програмних засобів через спеціалізовані GUI-інтерфейси; підвищеному рівню абстракції та розширеній соціальній складовій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

5. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V., Eyetracking Technology and its Application in Neuroscience, *Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2023)*, 2023, 7-9 September, Dortmund, Germany, Vol.1, pp. 187-193. DOI: <https://doi.org/10.1109/IDAACS58523.2023.10348754>.
6. Keehn B., Monahan P., Enneking B., Ryan T., Swigonski N., Keehn R.M., Eye-Tracking Biomarkers and Autism Diagnosis in Primary Care, *JAMA Netw Open*, Vol.7, No.5, 2024, pp. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.11190>.
7. Weiss K., Kolbe M., Lohmeyer Q., and Meboldt M., Measuring teamwork for training in healthcare using eye tracking and pose estimation, *Front. Psychol. Sec. Organizational Psychology*, Vol.14, 2023, pp. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1169940>.
8. Луца А. С., Гідулян В. І., Павленко В. Д., Організація хмарних обчислень у нейрофізіологічних дослідженнях на основі даних айтрекінгу, *Вісник ДНУ імені Олеса Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка №4*, Том 33 (28), 2024, с. 152-160.
9. Луца А. С., Гідулян В. І., Павленко В. Д., Платформа для організації хмарних обчислень у нейрофізіологічних дослідженнях на основі даних айтрекінгу, *Тези XIV міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Сучасні інформаційні технології 2024"*, 2024, 16-17 травня, Одеса, Національний університет «Одеська політехніка», с. 87-88.
10. Pavlenko V., Ilutsa A. and Kravchenko Y., Eye-tracker signals processing in system identification of human oculomotor apparatus with using cloud technologies, *WSEAS Transactions on Signal Processing*, Vol.20, 2024, pp. 125-137. DOI: <https://doi.org/10.37394/232014.2024.20.13>.
11. Project Jupyter. URL: <https://jupyter.org>.
12. Google Colab. URL: <https://colab.research.google.com>.

SOFTWARE TOOLS THAT COMBINING PAAS AND SAAS CLOUD COMPUTING CONCEPTS TO INCREASE RESEARCH PRODUCTIVITY IN NEUROSCIENCES

Ilutsa A., Gidulian V.

Doctor of Technical Sciences, Professor, Pavlenko V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Web-oriented software tools have been developed based on a combination of PaaS and SaaS cloud computing concepts to increase the productivity of human neurophysiological state research using eye tracking data. The developed software tools provide cross-platform cloud computing and allow effective work in research and education with program code in such programming languages as Python or Javascript to improve algorithms, and with already implemented identification methods through specially designed GUI interfaces.

УДК 004.415

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КЛАСУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В КОМПОЗИЦІЇ

Гратілова К. О.

канд. техн. наук, професор каф. ІІЗ Кунгурцев О. Б.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено математичну модель внутрішнього класу в композиції, яка дозволяє виділяти «зайві» елементи класу. Запропоновано метод перетворення внутрішнього класу, який на основі аналізу коду надає інформацію для ухвалення рішення про «зайві» атрибути, а потім автоматично видаляє та перетворює елементи класу. Для апробації запропонованих рішень розроблено програмний продукт *Composition Converter*. Запропонований метод дозволяє суттєво скоротити час та кількість помилок при редагуванні коду внутрішнього класу.

Вступ. Актуальність дослідження визначається поширенням застосування композиції як одного з ключових підходів до створення спеціалізованих класів в об'єктно-орієнтованому програмуванні (ООП). Хоча композиція має низку переваг, зокрема гнучкість у додаванні функціоналу, існує проблема: внутрішній клас зазвичай не адаптований для завдань зовнішнього класу. Це зумовлює наявність «зайвих» атрибутів і методів, що ускладнює його застосування, викликаючи помилки ініціалізації, некоректне виконання методів та додаткові витрати ресурсів [1]. Вихідними даними для розробки стали сучасні підходи до моделювання класів у ООП та необхідність підвищення продуктивності розробки програмного забезпечення. Розробка методів автоматизації перетворення внутрішніх класів є важливою задачею, вирішення якої дозволить оптимізувати процес реалізації композиції, скоротити час розробки та знизити кількість помилок.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка математичної моделі внутрішнього класу для композиції в ООП, яка дозволить ідентифікувати та перетворювати елементи коду відповідно до вимог зовнішнього класу. Основним науковим результатом є створення алгоритмів для виявлення, видалення та коригування «зайвих» атрибутів і методів внутрішнього класу, що забезпечить практичну потребу в оптимізації процесу реалізації композиції.

Для досягнення мети сформульовано наступні завдання:

- скласти модель внутрішнього класу;
- розробити алгоритми для виявлення та видалення «зайвих» атрибутів;
- створити алгоритми видалення методів, які використовують виключно «зайві» атрибути;
- розробити алгоритми коригування методів, які містять «корисні» та «зайві» атрибути [2].

Практичним результатом дослідження стане розробка програмного продукту *Composition Converter*, який реалізує запропоновані алгоритми та забезпечує ефективне управління внутрішніми класами при реалізації композиції. Цей інструмент сприятиме скороченню часу розробки, підвищенню якості коду та відповідатиме зростаючим вимогам сучасних технологій.

Основна частина роботи. Предметна область розробки системи охоплює створення програмного забезпечення з використанням ООП та композиції. Композиція, як підхід, дозволяє створювати більш гнучкі системи з меншою зв'язаністю, що знижує ризики помилок і спрощує підтримку коду. Система корисна для масштабних проектів з великою кодовою базою та автоматизації рутинних задач, як-от адаптація й рефакторинг класів. Вона підвищує ефективність розробки, зменшує кількість помилок і забезпечує високу якість програмного забезпечення.

Composition Converter відзначається унікальною здатністю автоматизувати адаптацію внутрішніх класів для композиції, що недоступно в популярних інструментах, таких як *ReSharper*, *Eclipse IDE* та *SonarQube*. В таблиці 1 видно, що перші два аналоги забезпечують лише загальний рефакторинг коду, тоді як *SonarQube* фокусується на виявленні вразливостей. У порівнянні з іншими рішеннями, *Composition Converter* єдиний пропонує перетворення внутрішніх класів відповідно до вимог розробника, реалізуючи комплексний підхід до оптимізації композиції. Завдяки вузькій спеціалізації він заповнює прогалину, яку не охоплюють інші інструменти, і стає важливим для проектів, що активно використовують композицію.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики систем-аналогів

Програмний інструмент	Автоматизована адаптація для композиції	Перетворення коду класу за вимогами розробника	Загальний рефакторинг коду	Виявлення вразливостей
Composition Converter	+	+	+	-
ReSharper	-	-	+	-
Eclipse IDE	-	-	+	-
SonarQube	-	-	-	+

Основними вимогами до системи є автоматичний аналіз коду, що розділяє елементи внутрішнього класу на атрибути, методи та конструктори з визначенням необхідних і зайвих компонентів. Система має аналізувати зв'язки між елементами для уникнення конфліктів і надавати можливість редагувати чи видаляти методи. Таке налаштування дозволить адаптувати код до вимог користувача, а готові рішення забезпечать швидке впровадження композиції. Система повинна мати базу даних для збереження початкових і оптимізованих класів.

Система має підтримувати два сценарії використання:

1. конвертація за наявності внутрішнього класу – користувач завантажує файл із кодом внутрішнього класу, вказує назву зовнішнього та, за потреби, завантажує його код. Система аналізує структуру, користувач обирає необхідні атрибути, редагує деякі методи;
2. конвертація за відсутності внутрішнього класу – користувач вводить назву внутрішнього класу, а система здійснює пошук відповідних класів у базі даних. Після вибору класу процес аналізу та редагування виконується аналогічно першому сценарію.

Для реалізації системи обрано стек технологій, що включає *Java* та *Spring Boot* для швидкої розробки і масштабованості. *Spring Web MVC* забезпечує архітектуру контролерів, а *Spring Data* разом із *Hibernate* – ефективну роботу з даними. *PostgreSQL* використовується для надійного зберігання інформації. Інтерфейс розроблено за допомогою *HTML*, *CSS* та *JavaScript*.

Для реалізації мети дослідження побудовано модель внутрішнього класу, що дозволяє ефективно аналізувати його структуру. В формулі (1) внутрішній клас представлено кортежем.

$$c = \langle cName, Func, Attr \rangle \quad (1)$$

де *cName* – ім'я класу, *Func* – множина методів класу, *Attr* – множина атрибутів. В формулі (2) зображено загальний вигляд опису атрибутів класу.

$$attr = \langle attrName, attrType \rangle \quad (2)$$

де *attrName* – ім'я атрибуту, *attrType* – його тип.

Методи класу (множина *Func*) поділяються на звичайні методи (*Meth*), конструктори (*Constr*) і, за необхідності, деструктори (*Destr*), що зображено в формулі (3).

$$Func = \langle Meth, Constr, Destr \rangle \quad (3)$$

Будь-який метод в загальному вигляді описується як зазначено в формулі (4).

$$func = \langle FuncName, Args, retType, Operator \rangle \quad (4)$$

де *FuncName* – ім'я методу, *Args* – множина його аргументів, *retType* – тип значення, яке повертається, *Operator* – множина операторів, що формують тіло методу [3].

Розглянемо приклад алгоритму для аналізу атрибутів класу, який формує списки атрибутів. Він базується на регулярних виразах, що ідентифікують оголошення змінних у тексті класу. Регулярний вираз виділяє ключові елементи: опціональні модифікатори доступу (*private*, *public*, *protected*) і ключові слова (*static*, *final*), тип змінної (примітивний або об'єктний), ім'я змінної, що складається з алфавітно-цифрових символів, а також можливе початкове значення, задане через оператор '=' до символу ';'. Така структура регулярного виразу забезпечує точність і гнучкість у процесі виокремлення атрибутів, враховуючи різноманіття їх оголошень.

Система *Composition Converter* побудована за багат шаровою архітектурою, яка розділяє відповідальності між компонентами. Основними модулями є *UIModule*, що відповідає за взаємодію з користувачем, *AuthModule*, *HasInnerModule*, *NoInnerModule*, які обробляють запити за наявності та відсутності зовнішнього класу, та *RepositoryModule* для роботи з даними.

Найважливішими модулями є *ConvertingAlgorithmModule* та *ConvertingModule*. Перший аналізує код класів, розділяючи їх на атрибути, методи й конструктори, визначає зайві елементи та ті, що потребують редагування. Другий забезпечує редагування коду: вибір атрибутів, модифікацію чи видалення методів, інтегруючись із *ConvertingAlgorithmModule* для отримання даних і зберігаючи результати через *RepositoryModule*. Така структура забезпечує чітке розділення функцій і ефективну взаємодію компонентів.

На рисунку 1 зображено інтерфейс за допомогою якого розробник може обрати корисні атрибути, що є підставою для подальшої адаптації внутрішнього класу.

Рисунок 1 – Інтерфейс вибору атрибутів

Висновки. Дослідження виявило, що використання програмних класів як атрибутів інших класів у композиції супроводжується значними проблемами, зумовленими наявністю «зайвих» атрибутів і методів, видалення яких є складним і трудомістким завданням. Для вирішення цієї проблеми розроблено математичну модель внутрішнього класу, яка дозволяє формалізувати процеси аналізу та перетворення класу з урахуванням його атрибутів. Запропоновано метод автоматизації перетворення внутрішнього класу, який забезпечує видалення «зайвих» атрибутів, а також редагування або усунення методів, що їх використовують. На основі цього методу створено програмне забезпечення *Composition Converter*, яке реалізує весь процес перетворення.

Апробація запропонованих рішень підтвердила їх ефективність, досягнуто суттєвого скорочення часу перетворення класів – до десяти разів порівняно з ручним підходом. Це свідчить про значний потенціал запропонованих методів і створеного програмного продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стаття «Transforming classes for composition implementation», опублікована в збірці матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Modern research in Science and education», «Proceedings of II International Scientific and Practical Conference», розділ «Technical sciences». 2023. с. 143 – 147.
2. Kungurtsev O. B., Gratilova K. O., Bondar V. R., Novikova N. O. Method automated class conversion for composition implementation. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2024. No 2. с. 142 – 143.
3. Oleksii Kungurtsev; Nataliia Novikova; Maria Reshetnyak; Yana Cherepinina; Konrad Gromaszek. Method for defining conceptual classes in the description of use cases. Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments. 2019.

SYSTEM FOR AUTOMATED ADAPTATION OF AN INNER CLASS FOR USE IN COMPOSITION

Hratilova K. O.

Ph.D, Professor of the Software Engineering Department Kungurtsev O. B.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A mathematical model of an internal class for a composition has been developed, which allows to select and automatically remove «unnecessary» elements. A method of class conversion based on code analysis has been proposed. The Composition Converter software was created to test the proposed solutions, significantly reducing time and errors when adapting an internal class for a composition.

УДК 004.9

**ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ
СПЕЦІАЛІСТА**

Чорба Р.В.,

канд. техн. наук, професор Кунгурцев О.Б.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі розглядається підхід до моделювання професійної діяльності спеціалістів для підвищення ефективності роботи в інформаційних системах. Представлено структуру моделей та наведено кількісні результати апробації

Вступ. У сучасних умовах інтенсивного впровадження інформаційних технологій у різні сфери діяльності, важливим аспектом є оптимізація процесів взаємодії фахівців із цифровими інструментами. У цьому контексті моделі, які відображають професійну діяльність спеціалістів, можуть значно підвищити ефективність виконання завдань.

В сучасній літературі описано низку підходів до моделювання користувачів у системах, таких як когнітивні моделі, моделі поведінки та профілізація на основі даних. Проте більшість з них фокусуються на загальних шаблонах поведінки користувачів і недостатньо враховують доменну специфіку. Це створює потребу у побудові адаптованих моделей, що відповідають конкретним професіям.

Мета роботи. Розробка та апробація моделі проектних вимог, моделі розробника програмного забезпечення та метод визначення відповідності працівника завданням, пов'язаним з виконанням проекту. Розроблений метод, за використання поточних та історичних даних моделей, має створити можливість підвищити ефективність професійної діяльності за рахунок відбору таких спеціалістів, навички яких в найбільшій мірі відповідають проектним вимогам з урахуванням динаміки змін навичок та інших факторів.

Основна частина роботи. Модель проектних вимог визначається на рівні проекту як множина затребуваних мов програмування, технологій з рівнем володіння ними:

$$ProjectRequirements = \langle mVericalRequirement, mHardSkillRequirement \rangle \quad (1)$$

де

$$VerticalRequirement = \langle Verical, MinVerticalQualification \rangle \quad (2)$$

де *Verical* – Предметна область;

MinVerticalQualification – мінімальна ступінь володіння предметною областю.

$$HardSkillRequirement = \left\langle \begin{matrix} Technology, Priority, DegreeOfApplication, \\ YearsInTechnology, EstimatedEffort \end{matrix} \right\rangle \quad (3)$$

де *Technology* – мова програмування або технологія;

Priority – пріоритет згідно з потребами проекту;

DegreeOfApplication – рівень володіння мовою програмування або технологією;

YearsInTechnology – бажана кількість років використання мови програмування або технології;

EstimatedEffort – очікувана трудомісткість робіт по мові програмування або технології в людино-тижнях.

Модель розробника запропоновано визначити як кортеж:

$$ITEngineer = \left\langle \begin{matrix} PersonalData, mEducation, CurrentRole, mPrevRole, \\ mHardSkills, mVerticals, mSoftSkills \end{matrix} \right\rangle \quad (4)$$

де

$$Education = \langle Institution, EndDate, Speciality, KnowledgeAssessment \rangle \quad (5)$$

— швидкість надання зворотного зв'язку після оцінювання інженера зменшилася з 2.5 днів до 0.5 днів;

— швидкість прийняття рішення щодо доцільності залучення інженера до участі в проекті зменшилася з 3 днів до 0.75 дня.

Ці дані свідчать про ефективність запропонованої моделі спеціаліста в реальних умовах.

Запропонований підхід до використання моделі спеціаліста дозволяє забезпечити персоналізацію інформаційних систем та підвищити ефективність професійної діяльності. Подальші дослідження будуть зосереджені на розширенні моделі проектних вимог та аналізу відповідності на історичних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кунгурцев О.Б., Чорба Р.В. Планування потоку завдань в умовах мінорних змін в процесі створення програмного забезпечення. Вісник сучасних інформаційних технологій. Одеса: Україна. 2023; р 6 № 4: 297–307. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.06.2023.19>
2. Walton, K.E.; Allen, J.; Vox, M.J.; Murano, D.; Burrus, J. Social and Emotional Skills Predict Postsecondary Enrollment and Retention. *J. Intell.* 2023, 11, 186. <https://doi.org/10.3390/jintelligence11100186>
3. Malykhin, O., Aristova, N. O., Kalinina, L., & Opaliuk, T. Developing Soft Skills among Potential Employees: A Theoretical Review on Best International Practices. *Postmodern Openings*, 2021; 12(2), 210–232. <https://doi.org/10.18662/po/12.2/304>
4. Sunakshi Tongia, Dr. Charul Jain, et. al, The Relevance Of Soft Skills In Career Success, *Educational Administration: Theory and Practice*, 2024; 30(1), 1809–1812. <https://doi.org/10.53555/KUEY.V30I1.6642>
5. Hämmäläinen, A., Çelikok, M. M., & Kaski, S. Differentiable user models. In: *Uncertainty in Artificial Intelligence*. PMLR, 2023. p. 798–808.

IMPROVING EFFICIENCY BASED ON THE SPECIALIST MODEL

Chorba R.V.,

PhD, Prof. Kungurtsev O.B.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents an approach to modeling professional activity of specialists to improve the performance in information systems. The structure of the model is described, the evaluation methodology is outlined and quantitative results are provided.

Секція
«МАТЕМАТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

UDC 502

SYSTEMATIC ANALYSIS OF AI USAGE IN BIOGAS PRODUCTION AND ANAEROBIC TREATMENT

Stanislav Usenko, Maksym Klymenko, Ovcharenko Kateryna

Ph.D., Associate Professor, Yevhen Shapovalov

Ph.D., Associate Professor, Yulia Nosachova

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

The National University of Food Technologies, Ukraine

ANNOTATION. This report systematically examines the application of artificial intelligence (AI) methods in optimizing and monitoring biogas production through anaerobic digestion (AD). Given the complexity and nonlinear dynamics inherent in AD processes, traditional modeling techniques often fall short in accurately predicting and improving biogas yields. AI approaches, particularly Artificial Neural Networks (ANNs), Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS), and hybrid models integrated with metaheuristic optimization algorithms, demonstrate superior performance, adaptability, and predictive accuracy.

Introduction. With the global interest in renewable energy and sustainable waste management, it is safe to state that anaerobic digestion (AD) is one of the key technologies for biogas production. Biogas is produced by anaerobic digestion from organic matter, and it is a renewable energy source that can be used not only for heat/light production but also in vehicles. However, the AD process is very complex, as can be seen from many nonlinear relationships between different physicochemical and biological parameters that hamper optimization and efficiency. This report reviews the current state-of-the-art in AI applications for biogas production and anaerobic treatment through an in-depth overview of the literature.

Objective. This work is a thorough literature review on the application and performance of artificial intelligence (AI) based techniques for biogas production process modeling, predicting, optimizing, and monitoring. More specifically on Artificial Neural Networks (ANN) and its hybrid with algorithms like Ant Colony Optimization (ACO), Genetic Algorithms (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA), etc. Besides the paper also reviews Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS), highlighting the increased model flexibility and recently established accurability against classical models.

The main part of the work. Among the many AI techniques for modeling and forecasting biogas production, Artificial Neural Networks (ANNs) are highly prevalent. When ANNs are concerned, they are optimal in the complex and nonlinear anaerobic digestion process. They are also exemplified by Beltramo et al., artificial intelligence, created in that year, filed a patent on an NMR method using feedback signal. The model showed excellent accuracy and stability, which allows it to support important process variables and decrease analytical expenses. [1]

Similarly, Offie et al. This work proposed a framework that integrates a Recurrent Neural Network (RNN) into a Non-Linear Autoregressive model with exogenous inputs (NARX) to forecast the production of biogas. Results showed a 43% improvement in biogas productivity than traditional methods, demonstrating the power of AI to sharpen operational strategies. [2]

ANFIS model combines both neural networks and fuzzy logic to describe complicated systems. Olatunji et al. ANFIS is suitable for biogas production modeling, especially when it is applied to multivariate- conditions of operation (2023) [3] Nagi (2023) reported the results of various studies to show ANFIS superiority with polyconic verbatim noted i.e. The work showed that ANFIS can be more efficient than classical models in terms of accuracy [4].

Besides, machine learning (ML) algorithms — such as Random Forests and k-Nearest Neighbours (kNN) have been used for biogas production prediction. Wang et al. ML approaches to select important operational parameters and predict anaerobic digestion performance Wang et al. The study focused on the capacity and exploitability of ML models for large data sets as well as their capability to generate actionable process improvement insights. [5]

Genetic Algorithms (GA) coupled with metaheuristic approaches like Particle Swarm Optimization (PSO) or Ant Colony Optimization(ACO) were applied for genetic algorithm-based optimization in anaerobic digestion processes. In the interest of example Abu Qdais et al. (2010) introduced ANN with GA for optimization waste putting biogas production. The use of this hybrid approach provides an accurate determination of process parameters, giving substantial enhancement in the yield of biogas.[6]

Offie et al. (2023) also applied the Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA) to calibrate lag times of their NARX model and provided the weekly optimal feedings that generate maximal daily biogas generation. This SFLA optimization model showed positive when sustaining and optimizing micro-AD plants. [2]

Real-time monitoring of anaerobic digestion processes is crucial for maintaining optimal operational conditions. AI-powered soft sensors have been developed to estimate key parameters such as pH, alkalinity, and volatile fatty acid (VFA) concentrations. Holm-Nielsen and Esbensen (2011) proposed a process analytical technology approach for monitoring biogas test plants, demonstrating the potential of AI in improving process stability and reliability. [7]

The integration of AI with IoT has enabled the development of advanced monitoring systems. For instance, Liao et al. (2023) deployed an AIoT system for algae culture monitoring, which could be adapted for biogas production. The system utilized convolutional neural networks (CNNs) for image segmentation, reducing processing time by 55.56%. [8]

Figure 1 – Approaches for biogas optimization

Conclusions. The effectiveness of AI models depends on the availability and quality of data. Inconsistent or incomplete datasets can limit the accuracy and reliability of predictions. Researchers have emphasized the need for standardized data collection protocols to address this issue.[9]

While AI models offer high accuracy, their black-box nature often limits interpretability. Recent studies have focused on developing explainable AI (XAI) techniques to enhance transparency and trust in AI-driven decisions.[7]

The scalability of AI solutions for industrial-scale biogas plants remains a challenge. High implementation costs and computational requirements can hinder widespread adoption. Future research should focus on developing cost-effective and scalable AI frameworks.

Figure 2 – Challenges in AI Model Implementation

REFERENCES

1. Beltramo, T., Ranzan, C., Hinrichs, J., та ін. Artificial neural network prediction of the biogas flow rate optimised with an ant colony algorithm. *Biosystems Engineering*. 2016. Vol. 143. C. 68–78.
2. Offie, I., Piadeh, F., Behzadian, K., та ін. Development of an artificial intelligence-based framework for biogas generation from a micro anaerobic digestion plant. *Waste Management*. 2023. Vol. 158, No. December 2022. C. 66–75.
3. Olatunji, K. O., Madyira, D. M., Ahmed, N. A., та ін. Modeling the Biogas and Methane Yield from Anaerobic Digestion of *Arachis hypogea* Shells with Combined Pretreatment Techniques Using Machine Learning Approaches. *Waste and Biomass Valorization*. 2023. Vol. 14, No. 4. C. 1123–1141.
4. Chen, L., He, P., Zhang, H., та ін. Applications of machine learning tools for biological treatment of organic wastes: Perspectives and challenges. *Circular Economy*. 2024. Vol. 3, No. 2. C. 100088.
5. Wang, Y., Huntington, T., Scown, C. D. Tree-Based Automated Machine Learning to Predict Biogas Production for Anaerobic Co-digestion of Organic Waste. *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*. 2021. Vol. 9, No. 38. C. 12990–13000.
6. Abu Qdais, H., Bani Hani, K., Shatnawi, N. Modeling and optimization of biogas production from a waste digester using artificial neural network and genetic algorithm. *Resources, Conservation and Recycling*. 2010. Vol. 54, No. 6. C. 359–363.
7. Asadi, M., McPhedran, K. Biogas maximization using data-driven modelling with uncertainty analysis and genetic algorithm for municipal wastewater anaerobic digestion. *Journal of Environmental Management*. 2021. Vol. 293, No. May. C. 112875.
8. Liao, M., Yao, Y. Applications of artificial intelligence-based modeling for bioenergy systems: A review. *GCB Bioenergy*. 2021. Vol. 13, No. 5. C. 774–802.
9. Ramachandran, A., Rustum, R., Adeloye, A. J. Review of anaerobic digestion modeling and optimization using nature-inspired techniques. *Processes*. 2019. Vol. 7, No. 12. C. 1–12.

УДК 004.5

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ КЛАСУ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ З ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ОСНОВІ АПАРАТУ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ

Прокоф'єв А. Ю., Руський П. В.

доктор технічних наук, професор каф. КСПТ Положаєнко С.А
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Рідини, які не підпорядковуються закону плинину в'язкої рідини — закону Дарсі — являють собою клас «аномальних» (або неньютонівських) рідин. Особливість динамічного руху цих рідин полягає в тому, що для них властива наявність нульової швидкості плинину при ненульовій змушуючій силі (наявності тиску). Аномальні рідини в значній мірі поширені у реології внутрішньо пластових систем, що зумовлює необхідність постановки та розв'язування задач моделювання динаміки даного класу рідин.

Вступ. Задача дослідження динамічного стану «аномальних» рідин — як класу динамічних об'єктів (а їх плинину — як класу динамічних процесів) має важливе прикладне значення у практичних застосуваннях. Слід зазначити, що дані рідини являють собою не певне виключення, а цілком типовий випадок поведінки рідини в умовах реологічних систем, зокрема, руху рідин у ґрунтах складної структури (так звані «внутрішньо пластові рідини»). Оскільки до внутрішньо пластових рідин відносяться, насамперед, корисні копалини — зокрема, вуглеводні різного мінерального складу, тому задачі побудови та реалізації математичних моделей (ММ) динамічного стану для класу «аномальних» рідин має важливе прикладне значення.

Мета роботи. Метою виконаного дослідження є побудова адекватних ММ класу динамічних об'єктів на прикладі «аномальних» (неньютонівських) рідин, яким властиві нерівновагові просторово-часові характеристики. Необхідність постановки та розв'язування даної задачі полягає у відсутності адекватної математичної формалізації реологічних процесів «аномальних» рідин.

Основна частина роботи. Розв'язування задач якісного та кількісного дослідження динамічних об'єктів та процесів у вигляді класу аномальних дифузійних процесів (ДП) можливе на основі адекватного їх математичного опису. В ряді робіт, зокрема [1] показано, що адекватні математичні моделі (ММ) аномальних ДП можуть бути побудовані на основі математичного апарату *варіаційних нерівностей*. У роботі [2] виконано систематичні дослідження аномальних ДП, а у роботі [3] запропоновано стаціонарні та динамічні ММ типових випадків аномальних ДП у вигляді варіаційних нерівностей. Причому ММ в [3] було запропоновано для випадків постійних (залежать тільки від просторових змінних) і нелінійних (залежних від шуканих функцій) коефіцієнтів при похідних. Однак, в низці важливих для практики умов перебігу аномальних ДП, коефіцієнти ММ можуть мати *виражений просторово-часовий характер*. Такі умови перебігу аномальних ДП можуть спричинити, зокрема, явища «старіння» (прогресуюча зміна концентрації легколетючих реагентів колоїдних сумішей під дією температури) або «зносу» (зміна інтенсивності забруднення внаслідок зменшення інтенсивності джерела). Також до просторово-часових характеристик аномального ДП можуть призвести флуктуації фізико-хімічних властивостей середовища протікання (просихання ґрунту призводить до зміни його пористості $m = m(t, z)$ і проникності $k = k(t, z)$ при дослідженні руху ґрунтових вод).

Розробимо ММ для аномальних ДП з вираженим просторово-часовим характером коефіцієнтів при частинних похідних, на прикладі процесу з **ефектом переважної провідності границі**, що часто спостерігається у нафтових пластах із включенням «застійних зон» (або ціликів). Цілик може розглядатися як область з границею, що характеризується односторонньою провідністю. Розглянемо випадок, коли для цілика має місце залежність $u(t, z) > u_{\text{вн}}$, де $u = u(t, z)$ — нестационарна функція тиску нафти всередині цілика, динаміка якої визначається дією нестационарної функції $f(t, z)$, а $u_{\text{вн}} = C = \text{const}$ — тиск поза ціликом, в основній зоні пласта. У цій постановці границя цілика Γ виступає як мембрана з однією провідністю, що перешкоджає проникненню рідини з порожнини цілика поза нього. Якщо буде виконуватися

умова $u(t, z) \leq u_{\text{вн}}$, то границя Γ (або її частина) відкривається, і нафта може залишити зону цілика.

Нехай Ω — відкрита обмежена область в \mathfrak{R}^n з границею Γ (для плаского випадку $n = 1, 2$), що задає геометрію цілика, а $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Gamma$ — задає замикання Ω .

Шукана функція $u = u(t, z)$ вважається гармонійною функцією в Ω , безперервна на $\bar{\Omega}$ і такою, що є розв'язком рівняння

$$\sum_{i=1}^n k(t, z) \frac{\partial^2 u(t, z)}{\partial z_i^2} = m(t, z) [f(t, z)] \quad \text{на } \Omega, \quad u(0, z) = u_0(z) \quad (1)$$

з граничними умовами

$$\frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} = 0, \quad [u(t, z) - u_{\text{вн}}] \Big|_{z \in \Gamma} > 0, \quad \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \geq 0, \quad [u(t, z) - u_{\text{вн}}] \Big|_{z \in \Gamma} < 0 \quad (2)$$

де $m = m(t, z)$, $k = k(t, z)$ — шпаруватість та проникність ґрунту, відповідно, η — нормаль до границі Γ .

Перша з умов (2) відповідає випадку, коли границя цілика Γ замкнута, і фільтраційний рух нафти з області цілика відсутня. А друга з умов (2) відповідає випадку, коли границя Γ цілика (або її частина) відкривається і не перешкоджає фільтраційному руху нафти за границю Γ області Ω цілика.

Введемо до розгляду пробну функцію $v = v(t, z)$, визначену на соболівському просторі $H^1(\Omega)$. Помножимо скалярно (1) на $[v(t, z) - u(t, z)]$ і, скориставшись формулою Гріна, отримаємо

$$\int_{\Omega} \left\{ \sum_{i=1}^n k(t, z) \frac{\partial u(t, z)}{\partial z_i} \cdot \frac{\partial [v(t, z) - u(t, z)]}{\partial z_i} \right\} dz - \int_{\Gamma} \left\{ \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta}, [v(t, z) - u(t, z)] \right\} d\Gamma = m(t, z) \{f, [v(t, z) - u(t, z)]\} \quad (3)$$

для будь-якої $v = v(t, z) \geq 0$ на Γ .

Таким чином, в якості опуклої множини K допустимих функцій може бути обрано множину невід'ємної v таких, що $K = \{v(t, z) \in H^1(\Omega) \mid v(t, z) \geq 0 \text{ п. в. на } \Gamma\}$. З умов (2) відповідно випливає, що

$$\int_{\Gamma} \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \zeta [u_{\text{вн}} - u(t, z)] d\Gamma \leq 0, \quad (4)$$

$$\int_{\Gamma} \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \zeta [u(t, z) - u_{\text{вн}}] d\Gamma = 0, \quad (5)$$

де ζ — пропускна здатність границі Γ .

Уведемо заміну змінної $v = v(t, z)$ на $v = [-v(t, z)]$ і, з урахуванням (4) та (5), перепишемо (3) у вигляді

$$\int_{\Omega} \left[\sum_{i=1}^n k(t, z) \frac{\partial u(t, z)}{\partial z_i} \cdot \frac{\partial [v(t, z) - u(t, z)]}{\partial z_i} \right] dz - \int_{\Gamma} \left\{ -\frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} v + \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \zeta [u_{\text{вн}} - u(t, z)] \right\} d\Gamma -$$

$$-\int_{\Gamma} \left\{ \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} u + \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \zeta [u(t, z) - u_{\text{вн}}] \right\} d\Gamma = m(t, z) \{ f, [v(t, z) - u(t, z)] \}$$

Визначимо білінійну форму

$$a[t, u(t, z), v(t, z) - u(t, z)] = \int_{\Omega} \left[\sum_{i=1}^n k(t, z) \frac{\partial u(t, z)}{\partial z_i} \cdot \frac{\partial [v(t, z) - u(t, z)]}{\partial z_i} \right] dz \quad (6)$$

та функціонали

$$\mathbf{j}[v(t, z)] = \int_{\Gamma} \left\{ -\frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} v(t, z) + \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \zeta [u_{\text{вн}} - u(t, z)] \right\} d\Gamma, \quad (7)$$

$$\mathbf{j}[u(t, z)] = \int_{\Gamma} \left\{ -\frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} u(t, z) + \frac{\partial u(t, z)}{\partial \eta} \zeta [u_{\text{вн}} - u(t, z)] \right\} d\Gamma. \quad (8)$$

Тоді остаточно запишемо варіаційну нерівність з нестационарними коефіцієнтами, що описують еволюційний процес реології аномальної рідини (рідина всередині області Ω здійснює нестационарний рух) з однобічною провідністю границі

$$u(t, z) \in K : \left[m(t, z) \frac{\partial u(t, z)}{\partial t}, v(t, z) - u(t, z) \right] - a[t, u(t, z), v(t, z) - u(t, z)] + \mathbf{j}[v(t, z)] - \mathbf{j}[u(t, z)] \geq m(t, z) \{ f, [v(t, z) - u(t, z)] \}; u(0, z) = u_0(z), \forall v \in K. \quad (9)$$

Таким чином, задачу визначення $u(t, z)$ приведено до постановки у вигляді варіаційної нерівності. Існування та єдиність існування розв'язку задачі (9) легко доводиться на підставі опуклості функціоналів (7), (8) та коерцитивності білінійної форми (6).

Висновки. Для типових випадків динаміки внутрішньо пластових рідин отримано ММ у вигляді варіаційних нерівностей у частинних похідних з відповідними початковими та граничними умовами. Це дало змогу адекватно описати нерівно вагові процеси в реологічних системах, в яких відбувається плин даного класу рідин. Відмінністю запропонованих ММ є можливість врахування просторово-часових характеристик плину внутрішньо пластових рідин, яким притаманна «аномальна» поведінка — тобто невідповідність закону Дарсі. Проведені числові експерименти показали коректність даних ММ та точність моделювання не гірше (7...10)%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Polozhaenko, S. Modeling of wave processes in two-phase gas-liquid systems [Текст] / S. Polozhaenko. Lys D. // Colloquium-journal. Part 1 — 2021. — № 32 (119). — Pp. 37-41.
2. Polozhaenko S. A. Integral model for heat conduction in piecewise homogeneous medium for case of multidimensional space // Informatics and mathematical methods in simulation. — 2014. — Vol. 4, № 4. — Pp. 291 — 303.
3. Положаєнко С. А. Метод вирішення задачі параметричної ідентифікації математичних моделей процесів фільтрації аномальних рідин у пористих середовищах / С. А. Положаєнко, О. О. Фомін // Інформатика та математичні методи в моделюванні. — №3. — Том 4, 2014. — С. 219 — 224.

REPRESENTATION OF MODELS OF THE CLASS OF DYNAMIC OBJECTS WITH SPATIAL-TEMPORARY CHARACTERISTICS BASED ON THE APPARATUS OF VARIATIONAL INEQUALITIES

Prokofiev A. Yu., Ruskyi P. V,
doctor of technical sciences, professor Polozhaienko S.A.
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Fluids that do not obey the law of viscous fluid flow - Darcy's law - represent a class of "anomalous" (or non-Newtonian) fluids. The peculiarity of the dynamic motion of these fluids is that they are characterized by the presence of zero flow velocity at a non-zero driving force (presence of pressure). Anomalous fluids are widely distributed in the rheology of intra-reservoir systems, which necessitates the formulation and solution of problems of modeling the dynamics of this class of fluids.

УДК 004.021:519.17

ШВИДКИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ ЦЕНТРОЇДА НА ГРАФАХ ЦИКЛІЧНОЇ ТА ДЕРЕВНОЇ СТРУКТУРИ

Ковач Д.О., Сідельников М.В.

к.т.н, доцент каф. ІС Дрозд Ю.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В тезах доповіді наведено визначення центроїду на графі, проаналізовано відомі підходи до його програмного визначення та запропоновано універсальний алгоритм пошук центроїду на графах циклічної та деревної структури, який є найпростішим та найшвидшим серед відомих на сьогодні. Детально описані необхідні структури даних та доведено переваги використання саме цього алгоритму з точки зору використання кешу другого рівня.

Вступ. Розрахункові програми зазвичай мають чітку алгоритмічну структуру, а більшість відомих алгоритмів є алгоритмами на графах. В свою чергу, алгоритми на графах дуже часто використовують для пошуку мінімальних відстаней в задачах, які будують мінімальні маршрути, тобто логістичних задачах, а також логічних задачах, які будуть найкоротші зв'язки між елементами системи. Природньо, що програмісти намагаються використовувати відомі рішення, починаючи з класичних авторів таких як Френк Харарі, Никлаус Вірт або Дональд Кнут. Але там не завжди можна відшукати пряму відповідь на поставлене запитання, і треба брати низку алгоритмів, які необхідно об'єднувати в певну структуру задля власного робочого проекту, що відповідно, вимагає більше процесорного часу та більшого об'єму оперативної пам'яті та, звичайно, більших зусиль певного розробника. Отже виникає нагальна необхідність розробляти власні алгоритми цільового призначення під конкретний клас задач.

Мета роботи. Розробити власний алгоритм пошуку центроїда на графі циклічної структури у відповідності, по-перше, із нагальними практичними потребами, а по-друге, у зв'язку з тим, що відомого аналога в принципі не існує. Тобто є аналоги, що шукають центроїд на графах структури типу дерево, які важко пристосувати задля розв'язання вище заявленої задачі, до того ж вони дуже довго працюють за рахунок нераціонального використання кеша другого рівня, де розташовані зазвичай робочі дані програми, але у випадку роботи з великими та надвеликими масивами даних варто щоб алгоритми враховували ці особливості реалізації операційної системи.

Основна частина роботи. Предметна область дослідницької роботи є алгоритми на графах. Принаймні алгоритми пошуку центру та центроїду на графах циклічної та деревної структури. Але рішення не пропонується навіть у книзі Френка Харарі «Теорія графів». Там є лише визначення центроїду, доволі масивне, яке навіть формулюється двома абзацами і звучить наступним чином.

Гілка до верхівки у дерева T – це максимальне піддерево, яке містить u в якості кінцевої верхівки. Таким чином, число гілок до верхівки u дорівнює степеню цієї верхівки.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1							
2	1		1	1			1		
3		1			1	1			
4		1							
5			1						
6			1						
7		1						1	1
8							1		
9							1		

Рисунок 1 – Граф та його матриця суміжності

результат – індекс цього рядка і є верхівкою-центроїдом, як бачимо – немає жодних додаткових структур даних, тобто в значній мірі наявна економія оперативної пам’яті. Програма веде обробку масиву матриці суміжності по рядках, що у випадку завеликих об’ємів даних дуже раціонально використовує кеш другого рівня на відміну від звертання до даних цієї матриці по стовпцям, коли весь час необхідно завантажувати-вивантажувати дані за маршрутом кеш-оперативна пам’ять-кеш, тобто, якщо розмірковувати про економію процесорного часу, то за попередньою оцінкою програма буде працювати в 100-1000 разів швидше ніж буквальна реалізація за класичним визначенням. Саме таку різницю по часу становлять базові технічні характеристики обслуговування операційною системою звертання до даних, що були завантажені до кешу в порівнянні із звертанням до даних, які зберігаються в оперативній пам’яті.

Нарешті перевіримо як працює наш підхід у графі із циклічною структурою. На рисунку 3 зображено граф циклічної структури. Складемо для нього матрицю мінімальних відстаней і виконаємо вищеперелічені дії. Результат отримано: верхівкою-центроїдом є верхівки за номером 2.

15 6

Рисунок 3 – Циклічний граф та матриця мінімальних відстаней між кожною парою верхівок

	1	2	3	4	5	6	Σ
1		10	21	22	35	38	126
2	10		11	12	25	28	86
3	21	11		13	14	29	88
4	22	12	13		27	16	90
5	35	25	14	27		15	116
6	38	28	29	16	15		120

Висновки. В запропонованій роботі розроблено універсальний алгоритм пошуку центроїду на графі будь-якої структури: граф може бути деревної структури, може бути циклічної, граф може бути зваженим або незваженим. Алгоритм простий в реалізації, невибагливий до характеристик процесору і такий, що раціонально використовує кеш другого рівня за рахунок оптимальної послідовності запитів до масиву даних, що обробляються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Harary, Frank, Robert Z. Norman, and Dorwin Cartwright, Structural Models. An Introduction to the Theory of Directed Graphs.- New York: Wiley, 1965. – 440с.: іл.
2. Harary, Frank, Graph Theory.- New York: Addison-Wesley, 1969. – 284с.: іл.
3. Алгоритм Флойда-Уоршела [Електронний ресурс] // Mathros.net.ua. – URL: <https://www.mathros.net.ua/algorytm-floyda.html> (дата звернення 24.04.2025)

FAST ALGORITHM FOR SEARCHING THE CENTROID IN CYCLIC AND TREE STRUCTURE GRAPHS

Kovach D.

PhD, Associate Professor of the department of IS Drozd Yu.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The annotation of the report provide a definition of the centroid on a graph, analyze known approaches to its software definition, and propose a universal algorithm for searching for the centroid on graphs of cyclic and tree structure, which is the simplest and fastest among those known today. The necessary data structures are described in detail and the advantages of using this particular algorithm from the point of view of using the second-level cache are proven.

УДК 004.942

**ПОБУДОВА ПРОСТОРУ ОЗНАК НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ
ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
РОЗПІЗНАВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ**

Лукашук Д. К.,

д-р техн. наук, професор каф. КСПТ Павленко В. Д.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено ефективність використання дискретного вейвлет-перетворення для формування простору діагностичних ознак на основі перехідних характеристик моделі око-рухової системи людини. Побудовано байєсівський класифікатор для розпізнавання психофізіологічного стану з використанням коефіцієнтів вейвлет-декомпозиції.

Вступ. Око-рухова система (ОРС) людини є важливим об'єктом дослідження в нейронауках і прикладній інженерії, оскільки рухи очей містять цінну інформацію про когнітивні процеси, психофізіологічний стан і неврологічні порушення. Айтрекінг активно застосовується для вивчення дислексії [1], а також для оцінки впливу когнітивного навантаження і втоми [2]. Одним із перспективних напрямів у моделюванні ОРС є використання інтегральних моделей Вольтерри, які представляють в явній формі зв'язок "вхід-вихід" для неперервної нелінійної динамічної системи (НДС) з невідомою структурою (типу "чорний ящик"). Точність ідентифікації ОРС на основі моделей Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних характеристик (БПХ) досліджувалась в роботі [3].

Мета роботи полягає в дослідженні ефективності використання моделей у вигляді БПХ ОРС, які визначаються за експериментальними даними "вхід-вихід" за допомогою технології айтрекінгу, що дозволить розширити діагностичні можливості традиційних засобів діагностики у нейронауках.

Предметом дослідження є обчислювальні алгоритми та програмні засоби визначення діагностичних ознак на основі моделей ОРС у вигляді БПХ, оцінки їх діагностичної цінності при застосуванні для розпізнавання психофізіологічного стану (стану втоми).

Основна частина. Програмні засоби реалізовано у середовищі програмування Python. В роботі [3] досліджено відгуки ОРС на тестові ступінчасті сигнали $x(t)=a_j\theta(t)$ ($\theta(t)$ – функція Гевісайда) з амплітудами a_j ($j=1, 2, 3$): $a_1=(1/3)X$, $a_2=(2/3)X$, $a_3=X$ (X – ширина екрана монітора комп'ютера у пікселях), які використовувалися при побудові моделей. Емпіричні дані отримано за допомогою айтрекера Tobii Pro TX300 у різний час доби: «Вранці» (до роботи) і «Ввечері» (після роботи), та в різні дні. Один повний цикл досліджень ОРС для одного респондента складається з 3-х експериментів з різними амплітудами тестових сигналів a_1 , a_2 та a_3 [4].

Досліджуються квадратичні інтегральні моделі ОРС: M2.2/2 і M2.2/3, які побудовані на основі методу найменших квадратів з використанням, відповідно, двох та трьох тестових ступінчастих сигналів [3]. Вивчаються особливості використання отриманих емпіричних даних для побудови моделей ОРС, визначаються оцінки мінливості (варіативності) отриманих усереднених перехідних характеристик в залежності від стану "Вранці" і "Ввечері".

Мінливість (відхилення) усереднених перехідних характеристик різних порядків моделей ОРС M2.2/2 й M2.2/3 для станів респондента "Вранці" $\hat{h}_{nN}^{(M)}(t_m)$ та "Ввечері" $\hat{h}_{nN}^{(E)}(t_m)$ визначаються за допомогою показників:

σ_{nN} – максимальне відхилення

$$\sigma_{nN} = \max_{m \in [0, M]} |\hat{h}_{nN}^{(M)}(t_m) - \hat{h}_{nN}^{(E)}(t_m)|; \quad (1)$$

ε_{nN} – нормоване середньоквадратичне відхилення (НСКВ)

$$\varepsilon_{nN} = \left(\frac{\sum_{m=0}^M (\hat{h}_{nN}^{(M)}(t_m) - \hat{h}_{nN}^{(E)}(t_m))^2}{\sum_{m=0}^M (\hat{h}_{nN}^{(M)}(t_m))^2} \right)^{1/2} \quad (2)$$

де n – порядок перехідної характеристики, $n=1,2,\dots,N$; N – порядок моделі.

Показники мінливості усереднених перехідних характеристик моделей ОРС другого порядку M2.2/2 та M2.2/3 наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Мінливість усереднених перехідних характеристик моделей ОРС M2.2/2 і M2.2/3 для станів "Вранці" і "Вечері": а) нормоване середньоквадратичне відхилення; б) максимальне відхилення

В дослідженнях використовуються методи машинного навчання класифікатора психофізіологічного стану індивіда у вибраному просторі діагностичних ознак. Для побудови простору ознак застосовується дискретне вейвлет-перетворення (DWT) [5]. Програмна реалізація виконана за допомогою бібліотеки PyWavelets у середовищі Python. У якості базового вейвлету використовувався Coiflet 4 з рівнем декомпозиції 2.

Формування простору ознак W здійснюється на основі вейвлет-декомпозиції перехідних характеристик моделей ОРС другого порядку. Вектори ознак $w_m \in W, m = \overline{1,10}$ формуються з коефіцієнтів апроксимації масива ca та детальних коефіцієнтів масива cd : $w_1=ca[1], \dots, w_5=ca[5], w_6=cd[1], \dots, w_{10}=cd[5]$.

На основі датасетів для класів «Вранці» та «Вечері» побудовано байєсівські класифікатори для оцінювання психофізіологічного стану індивіда. Аналіз ефективності класифікації у побудованому просторі ознак W виконувався шляхом повного перебору усіх можливих пар ознак та оцінювання їх інформативності за критерієм ймовірності правильного розпізнавання (ППР). З огляду на обмежений обсяг тренувальних даних, аналіз охоплював лише всі можливі пари ознак. Для оцінки стабільності показника ППР до шумів при навчанні класифікаторів до ознак додавалися гаусівські шуми з рівнем 1% та 5%.

У просторі ознак W найвищу ППР, близьку до 100%, отримано для моделі ОРС M2.2/2:a1a2 при використанні стійкої до шуму 1% та 5% пари ознак w_1 та w_8 .

Значення ППР досягає 93,75% для наступних робастних наборів ознак:

- M2.2/2:a1a3 : w_4 та w_8 та w_9 та w_{10} ;
- M2.2/2:a2a3 : w_1 та w_7 , w_2 та w_6 , w_2 та w_7 , w_4 та w_7 , w_4 та w_8 , w_6 та w_8 ;
- M2.2/3 : w_9 та w_{10} .

Розташування об'єктів датасетів в просторі ознак w_1 та w_8 , побудованих на основі моделі ОРС M2.2/2:a1a2 з відображенням впливу шумів в 1% та 5%, наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Розташування об'єктів датасетів w_1 та w_8 , побудованого на основі моделі OPC M2.2/2: $a_1 a_2$, з відображенням впливу на ознаки шумів в 1% та 5%

Висновки. Побудовано простір діагностичних ознак на основі коефіцієнтів дискретного вейвлет-перетворення перехідних характеристик другого порядку моделей OPC у вигляді квадратичних поліномів Вольтерри. Визначено датасети для машинного навчання байєсівського класифікатора психофізіологічного стану індивіда та здійснено аналіз діагностичної цінності ознак та їх поєднань в парах. Знайдені робастні пари ознак, найкращі за критерієм імовірності правильного розпізнавання 100% та 93,75%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dostálová, N., Pátková Daňsová, P., Ježek, S., Vojtechovska, M., and Šašinka, Č., "Towards the Intervention of Dyslexia: a Complex Concept of Dyslexia Intervention System using Eye-Tracking," in Proc. of the 2024 Symp. on Eye Tracking Research and Applications (ETRA '24), Article 84, pp. 1-6. <https://doi.org/10.1145/3649902.3656490>.
2. Sun, W., Wang, Y., Hu, B., and Wang, Q., "Exploring the Connection between Eye Movement Parameters and Eye Fatigue," J. Phys.: Conf. Ser., vol. 2722, 012013, 2024. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2722/1/012013>.
3. Pavlenko, V., Lukashuk, D., "Studying the Precision of Identification of the Oculo-Motor System based on Volterra Models via Eye-Tracking Data," IEEE Xplore Proc. of the 9th Int. Conf. on Math. and Comput. in Sci. and Ind. (MCSI), pp. 121-127, 2024. <https://doi.org/10.1109/MCSI63438.2024.00028>.
4. Pavlenko, V., Miłosz, M., and Dzienkowski, M., "Identification of the Oculo-Motor System Based on the Volterra Model Using Eye Tracking Technology," Journal of Physics: Conference Series, vol. 1603, 2020, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1603/1/012011>.
5. Dautov, Ç. P., and Özerdem, M. S., "Wavelet transform and signal denoising using Wavelet method," in 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 2018, pp. 1-4. <https://doi.org/10.1109/SIU.2018.8404418>.

CONSTRUCTION OF THE FEATURE SPACE BASED ON WAVELET TRANSFORM OF TRANSIENT CHARACTERISTICS OF THE EYE MOVEMENT SYSTEM FOR RECOGNITION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE

Lukashuk D. K.,

DSc Eng., Professor of the Dep. CSST Pavlenko V. D.
National University Odesa Polytechnic, UKRAINE

ANNOTATION. The effectiveness of using discrete wavelet transform for forming a diagnostic feature space based on the transient characteristics of the human eye movement system model has been studied. A Bayesian classifier was built for recognizing the psychophysiological state using wavelet decomposition coefficients.

СЕКЦІЇ:

- **«ПРОЕКТУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ»;**
- **«КОМП'ЮТЕРНІ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ»**

УДК 621.391.63

АРХІТЕКТУРА, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ (PON)

Клименко О. С.

к. пед.н., доцент Павленко М. П.

Бердянський державний педагогічний університет, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено архітектуру та принципи функціонування пасивних оптичних мереж (PON).

Систематизовано ключові етапи еволюції стандартів від GPON до новітніх NG-PON2 та 50G-PON, виокремлено їх технологічні відмінності та переваги. Проведено порівняльний аналіз PON з альтернативними технологіями проводового доступу. Визначено сучасні та перспективні сфери застосування PON, зокрема у контексті розгортання мереж FTTH та інфраструктури 5G, обґрунтовуючи їхню роль у задоволенні зростаючих вимог до пропускної здатності мереж зв'язку.

Вступ. Сучасний розвиток цифрового суспільства характеризується невідступним зростанням обсягів передачі даних, що зумовлено поширенням відеоконтенту високої чіткості, хмарних сервісів, Інтернету речей (IoT) та мобільного зв'язку нових поколінь. Це створює безпрецедентне навантаження на телекомунікаційні мережі, особливо на ділянці "останньої милі", яка з'єднує оператора зв'язку з кінцевим користувачем. Традиційні технології доступу, що базуються на мідній інфраструктурі (наприклад, різні покоління xDSL), досягли межі своїх фізичних можливостей і не здатні забезпечити необхідну пропускну здатність та якість обслуговування. В цих умовах технологія пасивних оптичних мереж (PON) виступає як найбільш ефективне та економічно доцільне рішення для масового впровадження широкосмугового доступу (ШСД), пропонуючи значно вищі швидкості передачі даних, надійність та енергоефективність. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності систематизації знань про сучасний стан та напрямки розвитку технології PON для обґрунтованого планування та модернізації мережевої інфраструктури.

Мета роботи. Основною метою роботи є систематизація знань про архітектуру, принципи функціонування та еволюційні етапи розвитку технологій пасивних оптичних мереж для обґрунтування їхньої ключової ролі у побудові сучасних високошвидкісних мереж доступу.

Основна частина роботи. Пасивна оптична мережа являє собою оптоволоконну мережу доступу, що використовує архітектуру "точка-багатоточка" (Point-to-Multipoint, P2MP). У цій архітектурі відсутні активні електронні компоненти (підсилювачі, регенератори) у розподільчій частині мережі між центральним вузлом оператора та абонентами. Основними компонентами PON є оптичний лінійний термінал (Optical Line Terminal, OLT), що встановлюється на стороні оператора, пасивні оптичні розгалужувачі (сплітери), які ділять оптичний сигнал, та оптичні мережеві юніти або термінали (Optical Network Unit/Terminal, ONU/ONT), розташовані у кінцевих користувачів [1]. OLT керує всією мережею, агрегує трафік та взаємодіє з магістральною мережею. Сплітери є пасивними пристроями, які не потребують живлення та обслуговування, що суттєво знижує експлуатаційні витрати. ONU/ONT перетворюють оптичний сигнал в електричний для підключення абонентського обладнання.

Передача даних в PON здійснюється на різних довжинах хвиль для низхідного (від OLT до ONU/ONT) та висхідного (від ONU/ONT до OLT) потоків. Низхідний потік, як правило, передається на довжині хвилі 1490 нм (для GPON) у ширококомовному режимі. Кожен ONU/ONT отримує весь потік, але виділяє та обробляє лише ті дані, що адресовані йому, завдяки унікальним ідентифікаторам. Для забезпечення конфіденційності даних використовується шифрування, наприклад, стандарт Advanced Encryption Standard (AES) [3]. Висхідний потік, що передається на довжині хвилі 1310 нм (для GPON), вимагає механізму управління доступом до спільного середовища передачі (оптичного волокна). Для цього застосовується множинний доступ з часовим поділом (Time Division Multiple Access, TDMA), коли OLT виділяє кожному ONU/ONT короткі часові інтервали (слоти) для передачі даних, запобігаючи колізіям. Ефективність використання висхідного каналу значною мірою залежить від алгоритмів динамічного розподілу

смуги пропускання (Dynamic Bandwidth Allocation, DBA), які OLT використовує для адаптації виділених часових слотів до поточних потреб ONU/ONT у трафіку [4].

Для порівняння PON з альтернативними технологіями проводового доступу розглянемо їх основні характеристики. Технології xDSL (наприклад, ADSL2+, VDSL2) використовують існуючу мідну телефонну інфраструктуру, що здешевлює початкове розгортання, але мають суттєві обмеження за швидкістю (десятки, рідко сотні Мбіт/с) та дальністю передачі (швидкість різко падає зі збільшенням відстані від активного обладнання). Активні оптичні мережі (Active Optical Network, AON), що часто реалізуються як Point-to-Point Ethernet, надають кожному абоненту виділений канал по оптоволокну до активного комутатора, що забезпечує гарантовану швидкість та простішу ізоляцію проблем. Однак AON потребує значно більшої кількості волокон та активного обладнання в розподільчій мережі, що збільшує капітальні витрати, енергоспоживання та складність обслуговування. Порівняльні характеристики наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння технологій проводового доступу

Характеристика/Технологія	xDSL (VDSL2)	AON (P2P Ethernet)	PON (GPON)	PON (XGS-PON)
Середовище передачі	Мідна пара	Оптоволокну	Оптоволокну	Оптоволокну
Архітектура	Точка-точка	Точка-точка (до вузла)	Точка-багатоточка	Точка-багатоточка
Макс. швидкість (Down/Up)	~100/50 Мбіт/с	1/1 Гбіт/с (типово)	2.5/1.25 Гбіт/с	10/10 Гбіт/с
Макс. дальність	~1-1.5 км	Десятки км	20-60 км	20-60 км
Інфраструктура	Активна (DSLAM)	Активна (комутатори)	Пасивна (сплітери)	Пасивна (сплітери)
Енергоефективність	Середня	Низька	Висока	Висока
Вартість (капітальна)	Низька (на лінії)	Висока	Середня	Середня
Вартість (операційна)	Середня	Висока	Низька	Низька
Масштабованість	Низька	Висока	Дуже висока	Дуже висока
Спільне використання смуги	Ні	Ні	Так (динамічне)	Так (динамічне)

Як видно з таблиці 1, PON пропонує збалансоване поєднання високої пропускної здатності, великої дальності, високої енергоефективності та низьких операційних витрат завдяки пасивній розподільчій мережі [2]. Це робить PON оптимальним вибором для масового розгортання мереж ШСД.

Перші стандарти, такі як *BPON* та *EPON (Ethernet PON)*, забезпечували швидкості до 1 Гбіт/с. Наступний масовий стандарт *GPON (Gigabit PON)* підвищив швидкість низхідного потоку до 2.5 Гбіт/с [3]. Зростання потреб у симетричних швидкостях та вищій пропускній здатності призвело до розробки стандартів 10G PON: *XG-PON (10/2.5 Гбіт/с)* та *XGS-PON (симетричні 10/10 Гбіт/с)* [5]. Ці технології дозволяють операторам модернізувати існуючі GPON мережі з мінімальними змінами в оптоволоконній інфраструктурі. Найсучаснішим етапом є *NG-PON2 (Next-Generation PON 2)*, який використовує технологію мультиплексування за довжиною хвилі (*Wavelength Division Multiplexing, WDM*). Це дозволяє передавати по одному волокну декілька каналів по 10 Гбіт/с (загалом 40 або 80 Гбіт/с) на різних довжинах хвиль, забезпечуючи не тільки вищу сумарну пропускну здатність, але й можливість "нарізки" мережі (*network slicing*) для різних послуг або віртуальних операторів [6]. Паралельно розвиваються стандарти 25G PON та 50G PON (ITU-T G.hsp), що забезпечують ще вищі швидкості на одній довжині хвилі, орієнтовані на підтримку вимог мереж 5G та майбутніх 6G.

Завдяки своїм характеристикам, PON знаходить застосування у широкому спектрі завдань. Основною сферою залишається забезпечення доступу до Інтернету для домогосподарств за моделлю "оптика в дім" (*Fiber-to-the-Home, FTTH*). Також PON активно використовується для підключення бізнес-центрів та корпоративних клієнтів (*Fiber-to-the-Building/Office, FTTB/FTTO*).

Критично важливою стає роль PON у розгортанні мобільних мереж п'ятого покоління (5G). Висока пропускна здатність, низька затримка (з відповідними оптимізаціями) та можливість передачі трафіку *fronthaul* та *backhaul* роблять PON привабливою технологією для підключення базових станцій 5G. Крім того, PON є основою для побудови інфраструктури "розумних міст", забезпечуючи надійне підключення для систем відеоспостереження, датчиків моніторингу довкілля, систем управління транспортом тощо.

Висновки. Проведений аналіз підтверджує, що пасивні оптичні мережі є ключовою технологією для розвитку сучасних телекомунікаційних інфраструктур. Систематизація еволюції стандартів показала значне зростання пропускної здатності: від 1-2.5 Гбіт/с у масовому GPON до 10 Гбіт/с у XGS-PON та 40-80 Гбіт/с і вище у NG-PON2 та майбутніх 50G PON. Це зростання безпосередньо відповідає меті забезпечення технологічної основи для задоволення експоненційно зростаючого попиту на ШСД. Порівняння з xDSL та AON кількісно підтвердило переваги PON у швидкості, масштабованості та економічності експлуатації (досягається за рахунок пасивної інфраструктури).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Красильников, С. Р., Заморока, О. І., & Жиров, Б. Г. (2016). Архітектура та принцип роботи пасивних оптичних мереж (PON). *Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, (52), 48-53.
2. Ключко, А. В. (2021). Аналіз особливостей планування мереж для надання послуг інтернет з використанням технології PON. *Modern engineering and innovative technologies*, (18-02), 50-55.
3. ITU-T G.984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics. (2008). International Telecommunication Union. URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1/en> (дата звернення: 12.04.2025).
4. Kramer, G. (2005). *Ethernet Passive Optical Networks*. McGraw-Hill Communications Engineering.
5. Luo, Y., & Effenberger, F. (2024). (ECOC 20) [invited] what is beyond 50G: Future standards of optical access networks. *Journal of Optical Communications and Networking*. <https://doi.org/10.1364/jocn.514076>
6. Nettet, D. (2015). NG-PON2 technology and standards. *Journal of Lightwave Technology*, 33(5), 1136–1143. <https://doi.org/10.1109/jlt.2015.2389115>

ARCHITECTURE, EVOLUTION, AND APPLICATION OF PASSIVE OPTICAL NETWORKS (PON)

Klymenko O. S.

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor Pavlenko M. P.
Berdiansk State Pedagogical University, UKRAINE

ABSTRACT. The architecture and operating principles of Passive Optical Networks (PON) were investigated. Key stages of standards evolution from GPON to the latest NG-PON2 and 50G-PON were systematized, highlighting their technological differences and advantages. A comparative analysis of PON with alternative wired access technologies was conducted. Current and prospective application areas for PON were identified, particularly in the context of FTTH network deployment and 5G infrastructure support, justifying their role in meeting the growing demands for communication network bandwidth.

UDC 004.76

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ "ЗВОРОТНИЙ" REST-API І МОДИФІКАЦІЮ HTTP/2 В АРХІТЕКТУРІ DISPATCHER-DEPLOYER-EXECUTOR

Сурков С.,

к.т.н., доцент каф. КІСМ Мартинюк О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У сучасних розподілених системах важливими є зменшення затримок, забезпечення безпеки даних та гнучкість комунікації. У цьому дослідженні пропонується модифікація протоколу HTTP/2, що включає серверно-ініційовані запити як аналог "зворотнього" REST-API, а також порційну аутентифікацію даних. Цей підхід оптимізує затримки та забезпечує надійну передачу даних у локальних мережах. Запропонована архітектура демонструє покращення ефективності обробки операцій у чергах при максимальному навантаженні серверів, використовуючи рівень навантаження для кожної операції. Результати свідчать про значне підвищення продуктивності та безпеки комунікації.

Вступ. Розподілені системи стали основою сучасної інформаційної інфраструктури, де швидкість обміну даними та їхня безпека є критично важливими. Традиційні протоколи, такі як HTTP/1, попри свою простоту й широке поширення, мають суттєві недоліки, що обмежують їхню ефективність у контексті сучасних вимог. Одним із ключових обмежень є блокування "head-of-line", коли запити обробляються послідовно, що спричиняє затримки й неефективне використання мережевих ресурсів. Поява HTTP/2 [1] частково вирішила ці проблеми завдяки мультиплексуванню, яке дозволяє одночасно передавати кілька потоків даних у межах одного з'єднання. Проте цей протокол усе ще потребує вдосконалень, зокрема для реалізації серверно-ініційованих запитів і забезпечення безпеки без значного зростання обчислювальних витрат.

У цьому дослідженні ми пропонуємо модифікований варіант HTTP/2, який включає два нововведення: "зворотний" REST-API для асинхронної комунікації, ініційованої сервером, і порційну аутентифікацію даних для підвищення захищеності [2]. "Зворотний" REST-API дозволяє серверу самостійно надсилати повідомлення чи команди клієнту, минаючи очікування його запитів, що значно прискорює обмін інформацією. Порційна аутентифікація, у свою чергу, забезпечує перевірку цілісності окремих сегментів даних, зменшуючи потребу в повному шифруванні в певних сценаріях. Для оптимізації обробки операцій у чергах під високим навантаженням розроблено нову архітектуру Dispatcher-Deployer-Executor, яка розподіляє задачі між компонентами системи, мінімізуючи затримки й підвищуючи загальну продуктивність [3, 4].

Мета роботи. Метою цього дослідження є оптимізація мережевої комунікації й підвищення рівня безпеки в рамках архітектури Dispatcher-Deployer-Executor. Дослідження охоплює аналіз ефективності запропонованих рішень у реальних сценаріях, таких як обробка великих обсягів запитів і забезпечення стабільності роботи під навантаженням.

Основна частина роботи. Для досягнення поставленої мети була розроблена нова модифікація протоколу HTTP/2, яка поєднує серверно-ініційовані запити ("зворотний" REST-API) та порційну аутентифікацію даних.

Розподілені системи є основою сучасних інформаційних технологій, забезпечуючи обробку великих обсягів даних і координацію між численними вузлами. Зі збільшенням їхньої складності зростає потреба в ефективних механізмах мережевої взаємодії, які б мінімізували затримки й гарантували безпеку інформації. Традиційні протоколи, такі як HTTP/1, хоча й прості у використанні, не відповідають сучасним викликам. Блокування "head-of-line" змушує систему обробляти запити в строгій послідовності, що уповільнює роботу й знижує пропускну здатність мережі. Водночас класичні методи до захисту даних, як-от повне шифрування, створюють значне обчислювальне навантаження, що може бути надмірним у локальних мережах із високим рівнем довіри між учасниками.

HTTP/2, запроваджений для подолання цих проблем, пропонує мультиплексування й стиснення заголовків, що покращує продуктивність. Однак він не підтримує асинхронні серверні

запити й не оптимізує безпеку для локальних умов. Це спонукало нас до пошуку нових рішень, які б поєднували високу швидкість із гнучким захистом даних.

Запропоновано модифікацію HTTP/2, що ґрунтується на двох ключових удосконаленнях:

Перше удосконалення – серверно-ініційовані запити, що функціонують як "зворотний" REST-API. Це дозволяє серверу самостійно надсилати дані або команди клієнту, не чекаючи його ініціативи. Такий підхід усуває потребу в постійному опитуванні (polling), що характерне для традиційних систем, і скорочує час реакції. Наприклад, у системах реального часу, таких як моніторинг серверів чи керування IoT-пристроями, асинхронність забезпечує миттєве оновлення статусів і підвищує зручність використання.

Друге удосконалення — порційна аутентифікація даних. Цей метод передбачає перевірку цілісності й достовірності кожного сегмента інформації окремо за допомогою криптографічних засобів, таких як HMAC або цифрові підписи. На відміну від повного шифрування, порційна аутентифікація дозволяє передавати дані у відкритому вигляді в довірених мережах, зберігаючи їхню безпеку. Це особливо корисно в локальних системах, де шифрування може бути замінено легшими механізмами захисту, що знижує обчислювальні витрати й підвищує швидкість обробки потоків даних, наприклад, у відеотрансляціях чи масивах сенсорної інформації.

Архітектура DDE оптимізує обробку завдань у чергах, адаптуючись до високих навантажень і забезпечуючи стабільну продуктивність. У цій моделі:

- Диспетчер (Dispatcher) координує роботу системи, розподіляючи запити між іншими компонентами на основі їхньої складності й поточного навантаження.
- Розгортувач (Deployer) готує операції до виконання, структуруючи їх і визначаючи оптимальний порядок.
- Виконавець (Executor) відповідає за безпосереднє виконання задач, забезпечуючи швидку й точну обробку.

Ця структура дозволяє системі динамічно адаптуватися до умов, розподіляючи ресурси залежно від пріоритетів і обсягу запитів. Схема взаємодії компонентів, представлена на рисунку 1, ілюструє цей процес. Наприклад, при піковому навантаженні диспетчер може перенаправляти задачі до менш завантажених виконавців, що гарантує стабільність і масштабованість.

Рисунок 1. Схема взаємодії компонентів системи: Виконавець, Диспетчер та Розгортувач

Модифікований протокол HTTP/2 був реалізований за допомогою мови програмування Rust[5] і асинхронного фреймворку Tokio. Rust обрано через його високу продуктивність і вбудовані механізми безпеки, які критично важливі для мережевих застосунків. Оскільки стандартні бібліотеки HTTP/2 не підтримують серверно-ініційовані запити, ми створили власну реалізацію, адаптовану до потреб дослідження. Tokio забезпечило асинхронну обробку запитів, що дозволило підвищити пропускну здатність мережі на 40% порівняно з блокуючими рішеннями, наприклад, на базі Python.

Клієнти системи — від консольних програм до мобільних додатків — підключаються до диспетчера через TLS, що забезпечує шифрування в зовнішніх мережах. У локальній мережі між компонентами застосовується порційна аутентифікація, яка зберігає безпеку без додаткового шифрування. Цей гібридний підхід оптимізує продуктивність, зменшуючи накладні витрати там, де це доцільно.

Експериментальні тести підтвердили ефективність запропонованих рішень. Серверно-ініційовані запити скоротили середній час відповіді на 35% порівняно з традиційним поллінгом, що критично важливо для застосунків реального часу. Порційна аутентифікація забезпечила надійність даних із мінімальним додатковим навантаженням (0.5%), демонструючи свою практичність. Інтеграція TLS через Rust і Tokio дозволила безпечно підключати зовнішніх клієнтів без втрати швидкості.

Висновки. Запропонована модифікація HTTP/2 із "зворотним" REST-API та порційною аутентифікацією в архітектурі Dispatcher-Deployer-Executor відкриває нові можливості для розподілених систем. Вона поєднує високу швидкість комунікації з гнучким захистом даних, що ідеально підходить для локальних мереж і систем із високими вимогами до продуктивності. Результати дослідження можуть бути застосовані в хмарних технологіях, IoT і корпоративних платформах, а також слугувати основою для подальшого вдосконалення мережевих протоколів.

REFERENCES

1. Belshe M., Peon R., Hypertext transfer protocol version 2 (HTTP/2), IETF RFC 7540 [electronic resource]. – 2025 – Available from: <https://tools.ietf.org/html/rfc7540>. - Accessed: 06.04.2025.
2. Surkov S. S., Model and method of chunk processing of payload for HTTP authorization protocols, Proceedings of 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Slavske, Ukraine, pp. 317-321, 2020, DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235447.
3. Surkov S.S., Martynyuk O.M., Drozd O.V. A model and method for enhancing the efficiency of processing operation queues at maximum server equipment load. Applied aspects of information technologies. 2024. pp. 125–134. DOI: 10.15276/aait.07.2024.9.
4. D'Apice C., Dudina A., Dudina O., Analysis of Queueing System with Dynamic Rating-Dependent Arrival Process and Price of Service. Mathematics. 2024, pp. 1-10. DOI: 10.3390/math12071101.
5. Klabnik S., Nichols C. The Rust Programming Language [electronic resource]. – 2025 Available from: <https://doc.rust-lang.org/book/>. - Accessed: 02.04.2025

OPTIMIZATION OF NETWORK COMMUNICATION AND SECURITY ENHANCEMENT THROUGH "REVERSE" REST API AND HTTP/2 MODIFICATION IN THE DISPATCHER-DEPLOYER-EXECUTOR ARCHITECTURE

Surkov S.,

PhD, Associate professor of the Department of CISM, O.M. Martyniuk
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. In modern distributed systems, reducing latency, ensuring data security, and maintaining communication flexibility are critical challenges. This study proposes a modification of the HTTP/2 protocol, incorporating server-initiated requests as an analog to a "reverse" REST-API and chunked data authentication. This approach optimizes latency and ensures reliable data transmission in local networks. The proposed Dispatcher-Deployer-Executor architecture enhances the efficiency of operation processing in queues under maximum server load by leveraging load levels for each operation. The results demonstrate significant improvements in communication performance and security.

УДК 658.812:004.774

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ТА РОЗГОРТАННЯ ХМАРНИХ CRM СИСТЕМ

аспірант Мельник Д. С.,
доктор філософії, старший викладач Іванов О. В.,
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено адаптацію та розгортання хмарних CRM систем. Визначено ключові чинники успішного впровадження: гнучка конфігурація, безпечна інтеграція та належна підготовка користувачів. Запропоновано каскадну поетапну модель із швидким зворотним зв'язком, що скорочує час запуску й дає змогу поступово нарощувати функціональність, зберігаючи контроль над критичною інформацією. Сформульовано практичні рекомендації щодо підготовки даних, захисту інформації та організації навчання персоналу. Отримані результати можуть слугувати методичною основою для підприємств, які переходять на хмарні CRM сервіси.

Вступ. Сучасні організації працюють у середовищі швидких технологічних змін і постійного зростання конкуренції, CRM (з англ. *Customer Relationship Management*) стають центральним елементом бізнес-стратегії, об'єднуючи інструменти для збору й аналізу інформації про взаємодію з клієнтами, автоматизації продажів, маркетингу та сервісного обслуговування.

Традиційний підхід із розгортанням CRM рішень на власних серверах часто стикається з обмеженнями в масштабуванні, витратами на підтримку інфраструктури та тривалими циклами впровадження. Перехід до хмарних рішень відкриває нові можливості для гнучкої конфігурації, швидкого оновлення функцій і доступу до системи з будь-якої точки світу без суттєвих капітальних інвестицій.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка каскадної моделі впровадження хмарних CRM систем, яка мінімізує час і витрати переходу, забезпечує цілісність критичних даних і швидке залучення користувачів. Для її досягнення передбачено узагальнити сучасні наукові праці та практичні рішення з метою виокремлення чинників успіху й поширених труднощів; розробити поетапну модель із гібридною інтеграцією; сформувати стислий набір рекомендацій щодо міграції даних, захисту інформації та підготовки персоналу.

Основна частина роботи. Системи *Customer Relationship Management* – це програмні платформи та набори процесів, які допомагають компаніям збирати й об'єднувати всі контактні дані, історію взаємодій, угод та звернень клієнтів в єдиному інтерфейсі. Завдяки цьому менеджери можуть бачити повну картину стосунків із кожним клієнтом: від першого запиту до повторної покупки й підтримки після продажу.

Розглянемо порівняння існуючих CRM рішень у Таблиці 1 [1][4][5].

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики CRM систем

Платформа	Тарифна модель	Основні користувачі	Сильні сторони	Обмеження
<i>Bitrix24</i>	Безкоштовно	Малий та середній бізнес, відділи продажів	Вбудований портал, задачник, соцмережа	Базова аналітика, обмежена кастомізація
<i>1C:CRM</i>	Підписка	Середній бізнес, холдинги	Глибинна інтеграція з 1С, локальні дата-центри	Цільовий фокус на обліку, не на продажах
<i>Salesforce</i>	Підписка	Великі компанії, корпорації	Широкий функціонал, магазин додаткових модулів	Висока вартість, складна підтримка, потреба в консультантах та адміністраторах
<i>Microsoft D365</i>	Підписка	Середній і великий бізнес	Інтеграція з Office, Power BI, Azure	Часті оновлення, потреба в консультантах

Сучасні продукти (*Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Bitrix24* ті інші) забезпечують наскрізне управління продажами, маркетингом і сервісом, пропонуючи вбудовану аналітику, мобільний доступ і маркетингову автоматизацію [1].

Переваги: швидкий запуск, регулярні оновлення, оплата за підпискою, відсутність витрат на власну інфраструктуру.

Недоліки: висока залежність від провайдера, обмежена глибина кастомізації в *SaaS* (*Software as a Service*) моделі, складність міграції великих обсягів даних, ризики пов'язані з регуляторними вимогами до зберігання персональних даних.

Виходячи з аналізу переваг і недоліків, для розробки власної моделі сформульовано такі вимоги: гнучка адаптація конфігурацій без зміни базового коду; безпечна інтеграція через стандартизовані *API* (*Application Programming Interface*) та шифровані канали; масштабованість у пікові періоди без деградації продуктивності; контроль над критичними даними через локальні або приватні сховища; прискорене залучення користувачів завдяки модульності та покроковому навчанню.

Розглянемо поширені моделі впровадження та адаптації *CRM*-систем.

«Монолітна модель»: уся функціональність запускається одночасно після довгого підготовчого етапу. Переваги: максимально швидкий перехід на нову систему; немає дублювання процесів. Недоліки: високий ризик збоїв; великі разові витрати часу й бюджету; складне повернення до попереднього стану.

«Пілотна модель»: спершу запускається рішення з обмеженим функціоналом, маючи лише базові функції, після успіху – запуск повного функціоналу. Переваги: дає реальні дані для корекції; легше отримати підтримку керівництва. Недоліки: може затягнутися; пілотна система відрізняється від масштабної експлуатації, ризик «локальної оптимізації».

«Модель гібридної міграції»: критичні дані чи модулі залишаються локально, інші переходять у хмару. Переваги: зберігає контроль над чутливою інформацією; поступове навантаження на ІТ-відділ. Недоліки: ускладнена інтеграція; подвійні витрати на супровід двох середовищ [5].

Враховуючи усі переваги та недоліки існуючих моделей впровадження та адаптації *CRM* систем, запропоновано власну «Каскадну модель». Запропонована модель має наступні етапи впровадження.

1. Підготовка – зрозуміти потреби й пріоритети; опитування співробітників, вибір «базових» функцій;
2. *MVP* (*Minimal Viable Product*) – розробити систему із базовим функціоналом та зібрати відгуки;
3. Модульне масштабування – розширити функціонал без зупинки системи; підключення нових блоків (маркетинг, сервіс, аналітика) по одному;
4. Гібридна інтеграція – безпечно з'єднатися з внутрішніми системами; Налаштування *API* та захищених каналів обміну
5. Постійна оптимізація – підтримувати високу ефективність роботи системи.

Переваги каскадної адаптації: дозволяє відразу надати клієнтам готове «базове ядро» *CRM*-платформи, тож система починає приносити користь із першого дня підписки. Додаткові функціональні блоки – маркетинг-автоматизація, сервіс-портал, аналітика – підключаються за потреби. Такий підхід робить витрати прогнозованими: компанія оплачує лише ті модулі, які справді застосовує, а технічні ризики локалізуються в межах окремих блоків, не впливаючи на роботу основи. Поступові оновлення конфігурації супроводжуються регулярним збиранням відгуків користувачів, тож налаштування швидко пристосовують до реальних сценаріїв і, за потреби, оперативно коригують. Масштабування відбувається без зупинки сервісу: модуль додається, тестується на окремому середовищі та перемикається в роботу без переривання доступу.

Недоліки каскадної адаптації: модель потребує чітко визначених показників успішності для кожного підключеного модуля; без цього складно оцінити, коли переходити до наступного блоку.

Крім того, часті дрібні зміни конфігурації вимагають якісної координації між бізнес-користувачами та техпідтримкою постачальника: без швидкої комунікації та прозорого трекінгу задач зростає ризик непорозумінь.

Висновки. Запропонована каскадна модель впровадження CRM системи. Запропонована модульна CRM-система, побудована за принципом «Каскадної адаптації», об'єднує в собі такі переваги: швидке розгортання базового ядра; поетапне підключення додаткових модулів під потреби бізнесу; автономну розробку й оновлення кожного блока; мінімальні технічні ризики завдяки ізольованій архітектурі мікросервісів; прозору модель підписки з оплатою лише за необхідний функціонал. Подальші кроки в рамках цього підходу включають: пілотне впровадження базового ядра з обмеженим набором модулів у реальних бізнес-сценаріях для перевірки гіпотез; масштабування та інтеграцію з існуючими ІТ-системами через стандартизовані API та шину повідомлень; оптимізацію процесів на основі аналітики використання та зворотного зв'язку від користувачів; розширення продукту новими модулями відповідно до потреб ринку.

Рух у напрямку модульних хмарних CRM-рішень дозволить організаціям будь-якого масштабу швидко адаптуватися до змін, підтримувати високу доступність сервісу й послідовно впроваджувати нові функції без значних витрат на підтримку інфраструктури. Таким чином, універсальна CRM платформа має стати основою для гнучкої цифрової трансформації клієнтоорієнтованих бізнес-процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Волот О.І. Застосування хмарних технологій в обліку та управління підприємствами на прикладі CRM-системи. *Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права* : збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції ЧПБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая, (Чернігів, 18 квітня 2019 року). С. 16-18. URL: <https://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/19353> (дата звернення: 03.05.2025).
2. Golightly L., Chang V., Xu Q. A., Gao X., Liu B. SC. Adoption of cloud computing as innovation in the organization. *International Journal of Engineering Business Management*. 2022. 14. DOI: <https://doi.org/10.1177/18479790221093992> (дата звернення: 03.05.2025).
3. Chiranjeevi H.S., Shenoy M.K., Sundar D.S. Integrating on-premises data with customer relationship management application on cloud: A hybrid IT infrastructure support service. *Cogent Engineering*. 2018. 5(1). DOI: <https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1462755> (дата звернення: 03.05.2025).
4. Erturk E., He S. Study on a High-Integrated Cloud-Based Customer Relationship Management System. *ArXiv preprint*. 2018. DOI: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1812.00905> (дата звернення: 03.05.2025).
5. Patel H., Kansara N. Cloud Computing Deployment Models: A Comparative Study. *International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology (IJIRCST)*. 2021. Volume 9, Issue 2. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3827705 (дата звернення: 03.05.2025).

MODELS AND METHODS FOR THE ADAPTATION AND DEPLOYMENT OF CLOUD-BASED CRM SYSTEMS

postgraduate student Melnyk Dmytro,
PhD, Senior Lecturer, Ivanov Oleksii,
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The study explores the adaptation and deployment of cloud-based CRM systems. Key success factors are identified: flexible configuration, secure integration, and thorough user training. A cascade, step-by-step model with rapid feedback is proposed, shortening the launch time and enabling the gradual expansion of functionality while preserving control over critical information. Practical recommendations are provided for data preparation, information security, and staff training. The findings can serve as a methodological foundation for enterprises transitioning to cloud CRM services.

УДК 004.7

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ДИFUZІЙНИХ ІМОВІРНІСНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ СИНТЕТИЧНОГО МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ

Науменко Р. І., Буюклі В. С.,

к.ф.-м.н., доцент каф. КІСМ Тішин П. М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проведено порівняльний аналіз традиційних і генеративних підходів до синтетичної генерації мережевого трафіку, з акцентом на дифузійні імовірнісні моделі. Запропоновано концептуальну архітектуру генератора трафіку, що поєднує графові нейронні мережі та diffusion-моделі. Показано потенційні переваги такого підходу у врахуванні топології мережі та генерації реалістичних часових залежностей. Результати можуть бути використані при створенні гібридних симуляторів нового покоління.

Вступ. Зростання складності та обсягів мережевого трафіку, а також посилення кіберзагроз створюють потребу у високоякісних синтетичних даних – зокрема, для тестування систем виявлення атак (IDS), моделювання навантаження, симуляцій та навчання моделей штучного інтелекту. Оскільки реальні дані часто обмежені через конфіденційність, безпеку або обмеження в доступі, генерація синтетичного трафіку стає важливим завданням.

Класичні статистичні моделі (Пуассона, Маркова тощо [1]) та прості емулятори демонструють обмежену здатність відтворювати складні залежності, багаторівневу варіативність та структуру реального трафіку. Водночас, генеративні підходи, зокрема на основі дифузійних моделей (diffusion models), відкривають нові можливості для створення реалістичних, детальних і контрольованих даних.

Метою роботи є вивчення потенціалу дифузійних імовірнісних моделей для генерації синтетичного мережевого трафіку з урахуванням структурних, протокольних та візуальних особливостей даних. Науковий результат полягає у критичному аналізі сучасних підходів до генерації трафіку та визначенні переваг дифузійних моделей у порівнянні з класичними та глибокими генеративними методами. Практична цінність роботи полягає у пошуку перспективних рішень для створення якісних синтетичних даних, необхідних для тестування систем виявлення атак, моделювання навантаження та навчання моделей штучного інтелекту в умовах обмеженого доступу до реального трафіку.

Основна частина роботи. Останні роботи, такі як NetDiffus [2], показують ефективність перетворення трафіку у зображення для генерації за допомогою дифузійних моделей. Інша праця [3] демонструє підхід із додатковими протокольними обмеженнями для збереження достовірності синтезованих даних. У поєднанні з контекстом на основі графових структур, зокрема з використанням GNN-моделей [4], можливе створення condition-aware генерації трафіку з урахуванням топології або QoS-параметрів. Ці роботи підтримують загальний тренд застосування дифузійних моделей до часових рядів і мережевих даних, як узагальнено в огляді [5], та підкреслюють перспективність напрямку.

Генерація мережевого трафіку: традиційні та сучасні підходи (таблиця 1). Завдання генерації мережевого трафіку історично вирішувалося за допомогою статистичних моделей, таких як Poisson-процеси та марковські моделі, що моделювали інтенсивність та черговість пакетів у мережі. Ці підходи були обмежені в точності, особливо в умовах складних або динамічних мережевих сценаріїв. З розвитком глибинного навчання з'явилися моделі на основі VAE, GAN [6], а нещодавно – дифузійні моделі, які значно розширили можливості синтетичної генерації трафіку.

Сучасні дифузійні підходи. У роботі [2] запропоновано новаторський метод перетворення часових рядів мережевого трафіку у 2D-зображення. Генерація нових зразків відбувається шляхом навчання дифузійної моделі над цими зображеннями, що дозволяє синтезувати трафік зі збереженням візуальних патернів. Натомість у [3] зосереджено увагу на збереженні протокольних обмежень. Представлено фреймворк, що створює реалістичний синтетичний

трафік для тренування ML-моделей, зберігаючи семантичні властивості протоколів, таких як TCP/UDP.

Використання GNN (графових нейронних мереж) як condition-векторів. З іншого боку, моделювання топології мережі може виступати як важливий контекст для генерації трафіку. У роботі [7] було запропоновано удосконалену GNN-модель, орієнтовану на симуляційне моделювання, що враховує мережеві метрики (затримки, пропускну здатність тощо). У перспективі ця модель може бути використана для формування умовних векторів (condition vectors) у генеративних моделях, зокрема дифузійних.

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця підходів

Категорія	Приклад /Стаття	Модель	Особливості	Обмеження
Класичні методи	[1]	Poisson, Markov	Простота, математична обґрунтованість	Нестабільна поведінка в умовах змін на вхідних даних, слабка генеративність
Глибокі моделі	[6]	GAN, VAE	Можливість навчання на даних, гнучкість	Проблеми стабільності (GAN), нечіткість (VAE) неякісна з боку протоколів
Дифузійні моделі	[2]	DDPM + 2D Image	Трафік трансформується у зображення, на яких навчається модель	Втрата семантики трафіку, обчислення при великих розмірах часу
Дифузійні моделі	[3]	Protocol-Constrained Diffusion	Протокольна сумісність, збереження структури пакетів	Не моделює структури самої мережі
Графові підходи (GNN)	[4, 7]	GNN	Урахування топології мереж, затримок, структури з'єднань	Не є генеративною моделлю трафіку самостійно

Враховуючи аналіз сучасних підходів до генерації мережевого трафіку, доцільним є формування умовної генеративної моделі, яка поєднує переваги GNN та дифузійних імовірнісних моделей. Такий підхід дозволяє, з одного боку, врахувати структурні особливості топології комп'ютерної мережі, а з іншого – відтворювати реалістичні часові характеристики мережевого навантаження.

У запропонованій архітектурі (рисунок 1):

1. вхідними даними для GNN-модуля є топологічна структура мережі (вузли, зв'язки, пропускну здатність, затримки каналів);
2. GNN генерує векторні представлення (embeddings) для кожного вузла або групи вузлів, які відображають як локальні, так і глобальні характеристики мережі;
3. embeddings використовуються як умовні змінні (conditioning vectors) для дифузійної моделі, яка здійснює генерацію синтетичних послідовностей трафіку з урахуванням структури мережі.

Рисунок 1 – Загальна схема генеративної архітектури, що поєднує GNN та дифузійну ймовірнісну модель

Наведена архітектура не була реалізована у межах цієї роботи, однак окреслює потенційний напрямок подальших досліджень та розробки гібридних симуляційних систем для моделювання поведінки комп'ютерних мереж. Диференційною особливістю цієї архітектури є те, що вона дозволяє розділити задачі топологічного аналізу та часової генерації, використовуючи для

кожної з них найкращі доступні архітектури. Подібний підхід в потенціалі може використовуватись у задачах генерації часових рядів у фінансовій сфері, системах рекомендацій, а також в роботах із злиттям GNN та diffusion-моделей у біоінформатиці.

Висновки. У межах дослідження було проаналізовано потенціал застосування дифузійних імовірнісних моделей для генерації синтетичного мережевого трафіку, з акцентом на їхню структурну гнучкість та здатність моделювати складні часові залежності. Було здійснено критичний огляд традиційних та сучасних методів генерації трафіку, що дозволило відокремити основні переваги diffusion-підходу такі, як стабільність генерації, варіативність вихідних даних і відповідність протокольним обмеженням. У таблиці порівняння моделей показано, що дифузійні моделі демонструють вищу точність і стабільність у порівнянні з GAN-підходами, зокрема в задачах генерації edge-case-подій. Крім того, на основі попередніх результатів щодо застосування GNN для імітаційного моделювання топологій комп'ютерних мереж було запропоновано концептуальну гібридну архітектуру, в якій векторні представлення, сформовані графовою нейронною мережею, використовуються як умовні змінні для дифузійної моделі. Така архітектура поєднує переваги структурного аналізу та імовірнісної генерації й має потенціал для створення симуляційних систем нового покоління.

Отже, поставлена мета – систематизувати сучасні підходи до генерації трафіку та обґрунтувати доцільність гібридного GNN+Diffusion-підходу – була досягнута шляхом теоретичного аналізу, порівняння моделей та формування архітектурної пропозиції. Подальшим кроком у цьому напрямку може бути реалізація базового прототипу моделі з наступною валідацією на відкритих датасетах мережевого трафіку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. El Fawal, A. H., Mansour, A., & Nasser, A. (2024). Markov-modulated Poisson process modeling for machine-to-machine heterogeneous traffic. *Applied Sciences*, 14(18), 8561. DOI: <https://doi.org/10.3390/app14188561>.
2. Sivaroopan, N., Bandara, D., Madarasingha, C., Jourjon, G., Jayasumana, A., & Thilakarathna, K. (2023). *NetDiffus: Network traffic generation by diffusion models through time-series imaging*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.04429>.
3. Jiang, X., Liu, S., Gember-Jacobson, A., Bhagoji, A. N., Schmitt, P., Bronzino, F., & Feamster, N. (2023). *NetDiffusion: Network data augmentation through protocol-constrained traffic generation*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08543>.
4. Ferriol-Galmés, M., Paillisse, J., Suárez-Varela, J., Rusek, K., Xiao, S., Shi, X., Cheng, X., Barlet-Ros, P., & Cabellos-Aparicio, A. (2022). RouteNet-Fermi: Network modeling with graph neural network. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.12070>.
5. Yang, L., Zhang, Z., Song, Y., Hong, S., Xu, R., Zhao, Y., Zhang, W., Cui, B., & Yang, M.-H. (2022). Diffusion models: A comprehensive survey of methods and applications. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.00796>.
6. Anande, T. J., Alsaadi, S., & Leeson, M. S. (2023). Generative adversarial networks for network traffic feature generation. *International Journal of Computers and Applications*, 45(6), 1–9. DOI: <https://doi.org/10.1080/1206212X.2023.2191072>.
7. Buiukli, V. S., Naumenko, R. I., & Tishyn, P. M. (2024). Enhancement of the graph neural network model for simulation modeling tasks. *Informatics Culture Technology*, 1(1), 36–41. DOI: <https://doi.org/10.15276/ict.01.2024.04>.

ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF DIFFUSION PROBABILISTIC MODELS FOR SYNTHETIC NETWORK TRAFFIC GENERATION

Naumenko R. I., Buiukli V. S.,

PhD (Physico-Mathematical), Associate Professor of CISN Department Tishyn P. M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The study conducts a comparative analysis of traditional and generative approaches to synthetic network traffic generation, with a focus on diffusion probabilistic models. A conceptual architecture for a traffic generator combining graph neural networks and diffusion models is proposed. The potential advantages of this approach in accounting for network topology and generating realistic temporal dependencies are demonstrated. The results can be applied to the development of next-generation hybrid simulators.

УДК 004.582

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ CORAS ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ

Штільман П.Р., Єлькін В.О.,

к.ф.н., доцент каф. КІСМ Тішин П.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто удосконалення й застосування методології CORAS для оцінки ризиків у промисловій бездротовій сенсорній мережі (БСМ). Висвітлено побудову сценаріїв загроз, логічні зв'язки між інцидентами та обчислення ступенів істинності. Продемонстровано інтеграцію цієї методології у модуль оцінки ризиків із прикладом аналізу для кількох вузлів мережі. Запропоновано удосконалення підхід для визначення критичних вузлів і формування рекомендацій щодо підвищення їхньої безпеки.

Вступ. Бездротові сенсорні мережі (БСМ) є невід'ємною складовою сучасних автоматизованих виробничих систем. Їх використання дозволяє в режимі реального часу контролювати та регулювати технологічні процеси, знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. Проте з розвитком таких систем зростає складність їхньої структури, що супроводжується збільшенням кількості потенційних загроз — як внутрішніх, так і зовнішніх. Наявність різних типів вразливостей (енергетичних, програмних, фізичних) робить необхідним застосування системного підходу до управління ризиками. Методологія CORAS є однією з провідних у сфері формалізованого аналізу ризиків і дозволяє виявляти, описувати та оцінювати ризики з високим ступенем точності.

Мета роботи. Метою є удосконалення загальної моделі застосування CORAS для аналізу ризиків у БСМ, зокрема шляхом побудови формалізованих сценаріїв загроз, їхнього логічного зв'язку та оцінки впливу з урахуванням ступенів істинності. Особливий акцент робиться на створенні математичної моделі ризику, що дозволяє об'єктивно визначати ступінь загроз та їх наслідків у динамічних умовах промислового середовища. Дослідження також має на меті показати переваги інтеграції CORAS у багаторівневу онтологію БСМ, забезпечивши можливість автоматизованої оцінки та візуалізації ризиків. Завдання: 1) визначити ключові інциденти в системі; 2) описати взаємозв'язки між загрозами та інцидентами; 3) сформувати математичну модель оцінки ризику; 4) проілюструвати інтеграцію CORAS в онтологічну модель БСМ; 5) надати практичний приклад обчислення ризику для типових вузлів.

Основна частина роботи. Предметною областю дослідження є сенсорна мережа з 100 вузлами, розгорнута на промисловому підприємстві для моніторингу температури та вологості. Вузли мережі розташовані у середовищі з високим рівнем електромагнітних завад і фізичних загроз. У даній моделі розглядаються ключові параметри методології CORAS:

— T (Threat) — загроза, що визначає потенційну подію, яка може завдати шкоди системі (наприклад, фізичний доступ сторонньої особи);

— E (Event/Incident) — інцидент або небажана подія, що є результатом реалізації загрози (наприклад, відключення сенсора);

— $p(T)$ — ймовірність виникнення загрози, яка оцінюється експертним шляхом або статистично;

— $p(E|T)$ — умовна ймовірність того, що інцидент станеться при наявності загрози;

— $p(E) = p(T) * p(E|T)$ — повна ймовірність сценарію інциденту.

Додатково вводяться наступні параметри для кількісної оцінки ризику:

— I_i — інтенсивність впливу загрози (наприклад, сила впливу на вузол);

— C_i — параметр критичності вузла, що описує важливість його функціонування для мережі;

— W_i — ваговий коефіцієнт, що коригує значущість певного сценарію у загальному контексті;

- F_j, S_j — параметри фізичних загроз (наприклад, вплив середовища);
- E_k, T_k, M_k — параметри зовнішніх кібератаки з їх впливом і збитками.

Методологія CORAS передбачає побудову діаграми, де всі ці елементи пов'язуються через відношення ініціації (загроза → інцидент) і слідування (інцидент → наслідок). Це дозволяє описати складні сценарії, що враховують комбінації загроз і залежності між інцидентами. Застосовується також підхід до взаємозв'язку інцидентів: для незалежних подій $p(e1 \cap e2) = p(e1) * p(e2)$, для взаємовиключних — $p(e1 \cup e2) = p(e1) + p(e2)$.

Інтеграція CORAS у модуль оцінки ризиків дозволяє застосувати формулу R (1), як формальну модель до кожного вузла мережі для оцінки його ризику.

$$R = \sum (P_i * I_i * C_i * W_i) + \lambda \sum (F_i * S_i) + \mu \sum (E_k * T_k * M_k) \quad (1)$$

Додатково приклад діаграми CORAS для даного сценарію наведено на рисунку 1.

Рисунк 1 – Діаграма CORAS для сценарію фізичного втручання

Загроза пов'язана стрілкою з інцидентом (з імовірністю 0.8), інцидент пов'язаний з наслідком (з імовірністю 0.6). Контрзаходи спрямовані на зниження ризику реалізації інциденту.

Ця діаграма дозволяє наочно простежити логіку сценарію загроз і відповідних заходів захисту у рамках CORAS до кожного вузла мережі для оцінки його вразливості та пріоритетності захисту (табл. 1).

Як показано в таблиці 1, вузол S1 має найвищий показник ризику, що вказує на необхідність його першочергового захисту.

Таблиця 1 – Порівняльна оцінка ризиків для вузлів БСМ за методологією CORAS

Вузол	Тип загрози	Pi (ймовірність)	Ii (інтенсивність)	Ci (критичність)	Wi (вага)	Ризик (Pi × Ii × Ci × Wi)
S1	Фізичне втручання	0.4	0.8	0.9	0.7	0.2016
S2	Електромагнітна завада	0.3	0.5	0.6	0.8	0.072
S3	Кібератака	0.05	0.9	0.85	0.9	0.0344

Висновки. Метод CORAS дозволяє формалізувати процес оцінки ризиків у БСМ, зокрема через побудову сценаріїв, визначення зв'язків між загрозами та інцидентами, розрахунок ступенів істинності. Інтеграція з онтологічною моделлю підвищує точність і адаптивність управління безпекою в умовах промислових середовищ. Запропонований підхід забезпечує основу для подальшого використання інструментів автоматичного аналізу ризиків, візуалізації сценаріїв і розробки рекомендацій щодо підвищення стійкості мережевої інфраструктури до загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Kopitchuk M.B., Tishin P.M., Tsyurupa M.V. "Analysis of computational measures with the help of a rich ontology for assessing risks with the established methodology of coras." *Electrical and computer systems*, 2013.
- Shtilman P.R., Tishin P.M. Module of spillage in the rich ontology for assessing the risks of dartless sensory measurement. National University "Odessa Polytechnic". – "Informatics. Culture. Technology." 2024; Volume 1 No. 1. – P. 93-97. DOI: doi.org/10.15276/ict.01.2024.04.
- Luis, Juan & Gómez-Galán, J.A. & Bravo, Fernando & Sánchez-Raya, M. & Alcina-Espigado, Javier & Teixido-Rovira, Pedro. (2018). An Efficient Wireless Sensor Network for Industrial Monitoring and Control. *Sensors*. 18. 182. 10.3390/s18010182.
- Kayisoglu, G., Bolat, P., & Tam, K. (2023). A novel application of the CORAS framework for ensuring cyber hygiene on shipboard RADAR. *Journal of Marine Engineering and Technology*, 0(0). <https://doi.org/10.1080/20464177.2023.2292782>
- Bhuyan, Motalib & Azad, Nur & Meng, Weizhi & Jensen, Christian Damsgaard. (2018). Analyzing the Communication Security Between Smartphones and IoT Based on CORAS. 251-265. 10.1007/978-3-030-02744-5_19.

SUMMARY OF CORAS METHODOLOGIES FOR THE ASSESSMENT OF RISKS IN NON-DARTED SENSORY MEASURES

Shtilman P., Elkin V.,

PhD, Associate professor of the Department of CISM, P.M. Tishin
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work examines the application of the established CORAS methodology for assessing risks in the industry of droneless sensor measurement (BSM). The detailed scenarios of threats, logical connections between incidents and the calculation of stages of truth have been identified. The integration of the methodology between the risk assessment module and the analysis application for several nodes of the measure was demonstrated. An approach has been proposed for identifying critical nodes and formulating recommendations to improve their safety.

УДК 621.396:004.89

МЕТОД І КІБЕРФІЗИЧНА СИСТЕМА СКАНЕРУ РАДІОЕФІРУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИБОРУ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ

Гериш В. С.

к.т.н., доцент, Іванов Олексій Валентинович
Хмельницький національний університет, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано метод і архітектуру кіберфізичної системи сканування радіоефіру для автоматичного вибору частотного каналу FPV-дронів. Реалізовано систему на базі ESP32C3 та EdgeTX з LUA-скриптом, що забезпечує аналіз рівня сигналу та динамічне перемикання каналів. Отримано зменшення рівня завад і підвищення стабільності відеозв'язку в умовах перевантаженого спектра.

Вступ. У сучасних бойових умовах стабільний відеозв'язок з FPV-дроном є критично важливим для успішного виконання завдань. Поширені аналогові системи мають низку переваг, зокрема чутливість, простоту реалізації та низьку вартість. Однак вони страждають від обмеженого частотного ресурсу та високої взаємної завадності при масовому використанні. Це створює потребу в інтелектуальних системах, здатних адаптивно обирати оптимальні канали зв'язку. Зростаюча щільність FPV-дронів в ефірі потребує розробки нових методів вибору частот, що забезпечують високу якість зв'язку в реальному часі.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення надійності відеозв'язку FPV-дронів шляхом створення кіберфізичної системи сканера радіоефіру з функцією автоматичного вибору оптимального частотного каналу. Для цього необхідно проаналізувати існуючі технології передачі відео в FPV-системах, виявити основні проблеми, пов'язані з обмеженим частотним ресурсом та високим рівнем взаємних завад, а також розробити архітектуру системи, що включає модуль сканування на базі ESP32C3 та елемент керування на основі EdgeTX. Крім того, потрібно реалізувати алгоритм сканування та оцінки спектральної завантаженості в реальному часі, що дозволить дрону швидко адаптуватися до змін у радіоефірі. Завершальним етапом є оцінка ефективності запропонованого рішення в умовах підвищеної щільності використання ефіру.

Основна частина роботи. Безперервний розвиток FPV технологій потребує нових методів забезпечення стабільного та якісного відеозв'язку між дроном та наземною станцією керування. Традиційні аналогові системи передачі відеосигналу використовують фіксовані або ручні перемикання частот, що не завжди забезпечує оптимальні умови передачі. У даній роботі запропоновано метод автоматичного вибору частотного діапазону на основі аналізу радіоефіру, що реалізується у складі кіберфізичної системи сканера радіоефіру. Це дозволяє дронам автоматично адаптуватися до змінних умов і обирати найкращий доступний канал, мінімізуючи ризик втрати сигналу та покращуючи ефективність виконання бойових завдань.

У бойових умовах FPV-дрони часто використовують аналоговий відеозв'язок. Це зумовлено кількома ключовими причинами. По-перше, аналогові системи значно дешевші за цифрові аналоги, що робить їх доступними для широкого застосування, особливо в умовах масового виробництва та бойового використання. По-друге, аналоговий зв'язок має значну перевагу у чутливості, дозволяючи отримувати прийнятний сигнал навіть у складних умовах перешкод та слабкого сигналу, що робить його більш надійним у середовищах з високим рівнем завад [1]. По-третє, аналогові системи широко доступні, оскільки не потребують складних цифрових декодерів і спеціалізованого обладнання, що полегшує їх впровадження та експлуатацію. По-четверте, велика сумісність між різними приймачами та передавачами дозволяє операторам використовувати компоненти від різних виробників без необхідності точного узгодження обладнання, що особливо важливо у військових застосуваннях, де швидка адаптація є критичною.

Як приклад можна розглянути частотні канали, доступні на мікросхемі RTC6715. Ця мікросхема працює в частотному діапазоні 5.8 ГГц і підтримує певний набір каналів із фіксованою шириною смуги пропускання. Враховуючи типову ширину каналу близько 20 МГц,

кількість реально доступних незалежних каналів у спектрі 5.8 ГГц є суттєво обмеженою [2]. Додатково, враховуючи перекриття спектрів сусідніх каналів, виникає взаємне заважання, що ще більше зменшує ефективну кількість можливих каналів зв'язку. У реальних умовах це означає, що при одночасному використанні великої кількості FPV-дронів частина каналів буде взаємно накладатися, що знижує якість сигналу та підвищує ймовірність втрати зв'язку.

Для оцінки впливу перекриття можна виконати розрахунок, враховуючи ширину смуги пропускання та мінімальну відстань між каналами. Наприклад, якщо використовується 8 стандартних каналів у діапазоні 5.8 ГГц з інтервалом у 20-25 МГц, фактична кількість стабільних каналів буде меншою через взаємні перешкоди. Таким чином, можна оцінити, що у бойових умовах одночасно може працювати приблизно 3-4 незалежних екіпажі FPV-дронів без значного впливу інтерференції. Це створює серйозні обмеження та вимагає впровадження адаптивних систем вибору каналів, таких як запропонована у даній статті. Використання динамічного аналізу спектру та автоматичного перемикавання частот дозволяє зменшити ймовірність конфліктів між каналами та покращити якість зв'язку у складних умовах бойових дій[3].

Рисунок 1 – Загальна схема роботи запропонованої системи

Запропонований на рисунку 1 сканер є окремою кіберфізичною системою, що складається з приймача відеосигналу та контролера ESP32C3. Він з'єднаний з пультом керування, що працює на базі прошивки EdgeTX.

Пульт містить LUA-скрипт, який візуалізує результати сканування та обирає найоптимальніший канал з переліку доступних. Система сканування працює у безперервному режимі, постійно аналізуючи рівень сигналу (RSSI) на доступних частотах. Це дозволяє виявляти як короткочасні, так і довготривалі перешкоди, враховуючи зміни в радіоефірі в реальному часі.

Процес вибору оптимального каналу включає кілька етапів. Спочатку система виконує сканування всіх доступних частот, фіксуючи рівень сигналу для кожного каналу. Потім отримані дані аналізуються, і вибирається канал із найменшим рівнем перешкод. Вибраний канал миттєво передається на дрон і відеоприймач після натискання кнопки на пульті, що забезпечує швидку адаптацію до змін у радіоефірі. Завдяки використанню ESP32C3, система може працювати з низьким енергоспоживанням, що є критично важливим для мобільних FPV-платформ.

Таке рішення має значні переваги перед ручним перемиканням каналів. Повільне перемикання (близько двох секунд) майже не залишає права на помилку, тому дуже бажано, щоб канал, на який йде перемикання, був вільний. Також перемикання на вже зайнятий канал може сильно зашкодити союзникам, якщо їх сигнал значно слабший за наш. У таких умовах система автоматичного вибору оптимального каналу суттєво зменшує ризики випадкового перешкоджання іншим FPV-екіпажам.

При розробці рішення був використаний модульний підхід. Елементи сканера будуть неважко інтегрувати в існуючі екосистеми наземних станцій, ретрансляторів та дронів. Така гнучкість дозволяє адаптувати систему до різних сценаріїв використання, підвищуючи її універсальність та ефективність. Інтеграція з існуючими платформами відкриває можливості для масштабування рішення та його подальшого вдосконалення в залежності від специфічних потреб користувачів.

Таким чином, впровадження даної системи забезпечує значне підвищення стійкості відеозв'язку, особливо в умовах перевантаженого радіоефіру. Вона дозволяє екіпажам FPV-операторів ефективно уникати взаємних завад та підвищувати загальну ефективність виконання місій. Використання автоматизованого підходу до вибору частотного діапазону відкриває перспективи для подальшої інтеграції з більш складними алгоритмами управління та штучного інтелекту для ще більшої адаптивності у бойових умовах.

Висновки. Запропонована кіберфізична система забезпечує автоматичний вибір частотного каналу з урахуванням поточної завадозахищеності, що дозволяє FPV-операторам працювати в складних умовах з високою щільністю каналів. Проведений аналіз показує, що одночасно можуть стабільно працювати лише 3–4 екіпажі без завад — впроваджене рішення дозволяє збільшити цю кількість за рахунок динамічного управління частотами. Архітектура системи легко масштабується та інтегрується в існуючі комплекси. Результати демонструють підвищення стабільності зв'язку та зниження ризику втрати відеосигналу, що критично важливо для успішного виконання бойових місій FPV-дронів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Salmerón A., Parra L., Quiles F.J., Palomares A., Alcaraz J.J., Palazón V. Frequency Management Automation System for FPV Drone Pilots Using AI and Embedded Systems // *Sensors*. 2022. Vol. 22, No. 16. Article 6013. DOI: 10.3390/s22166013.
2. RTC6715 5.8GHz Audio/Video Transmitter IC. Datasheet. URL: https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/582271_6664727.PDF (дата звернення: 21.03.2025).
3. Fotouhi A., Qiang H., Ding M., Hassan M., Giordano L.G., Vishal Sharma Advances in Drone Communications, State-of-the-Art and Architectures // *Drones*. 2019. Vol. 3, No. 1. Article 14. DOI: 10.3390/drones3010014.

METHOD AND CYBER-PHYSICAL SYSTEM FOR RADIO SPECTRUM SCANNING AND FREQUENCY BAND SELECTION

Herysh Vodymyr

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Ivanov Oleksii
Khmelnyskyi National University, UKRAINE

ANNOTATION. A method and architecture of a cyber-physical radio spectrum scanning system for automatic FPV channel selection are proposed. The system is implemented using ESP32C3 and EdgeTX with a LUA script for signal level analysis and dynamic switching. The solution reduces interference and improves video link stability under congested spectrum conditions.

УДК 004.05

**РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ АДАПТИВНОГО
МАРШРУТУ В ГІС З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ ПІД ЧАС РУХУ**

Сібіберт М. Д.,

к.т.н., доцент каф. ІС Смик С. Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено підхід до побудови оптимального маршруту з урахуванням зовнішніх чинників із використанням ГІС. Розроблена система інтегрує багатокритеріальний аналіз, метеорологічні та OpenStreetMap дані які отримані через API, а також рекомендації штучного інтелекту, що дає змогу автоматизовано формувати більш безпечні маршрути. Результати дослідження підтверджують ефективність запропонованого підходу для практичного застосування в логістиці та інтелектуальному транспортному плануванні.

Вступ. Нестабільні погодні умови та непередбачуваність дорожньої ситуації ускладнюють ефективне планування маршрутів у сучасних транспортних системах. Водії та логістичні служби часто змушені діяти без урахування змін у погоді, що може призводити до затримок, небезпеки на дорогах і зниження загальної ефективності перевезень. Більшість існуючих навігаційних рішень не адаптовані до зовнішніх факторів, зокрема погодних умов. Це створює потребу у впровадженні нових підходів до побудови маршрутів. Актуальним є використання цифрових карт, відкритих даних та метеоінформації для покращення навігації. У цій роботі запропоновано підхід, що об'єднує дані з *OpenStreetMap* і метео-API для побудови маршрутів з урахуванням погодних факторів, дорожнього покриття, часу доби, типу транспорту. Така система дозволяє автоматично формувати адаптивні та більш безпечні маршрути.

Мета роботи. Розробити методику побудови ефективного маршруту з урахуванням погодних умов, типу дорожнього покриття, вибраного транспортного засобу, часу доби та рекомендацій від різних AI-сервісів для зменшення ризику перебування у складних умовах під час руху. Реалізувати дану методику у вигляді інтелектуальної інформаційної системи з мобільним інтерфейсом для практичного застосування у сфері логістики та навігації.

Основна частина роботи. У межах даної роботи було проаналізовано функціональні можливості існуючих систем побудови маршрутів перш за все із урахуванням погодних умов та типу з якістю покриття дороги. Були розглянуті популярні навігаційні сервіси, які частково враховують погодні дані та тип покриття: *Google Maps*, *Waze*, *Morecast*, *Drive Weather*, *The Weather Network*.

Google Maps та *Waze* є найпоширенішими навігаційними рішеннями в Україні. Вони забезпечують інформування про затори та аварії у реальному часі, однак не перебудовують маршрути відповідно до змін погодних умов. Це є значним недоліком, оскільки у випадку різкого погіршення погоди водій може залишитися на небезпечній ділянці шляху без альтернативного плану руху.

Сервіси *Morecast* та *Drive Weather* роблять спробу інтегрувати погодні дані в планування маршруту. *Morecast* дозволяє враховувати прогноз погоди по маршруту та обирати час подорожі для уникнення несприятливих умов. *Drive Weather* також показує прогноз уздовж маршруту, проте не пропонує автоматичної зміни маршруту у відповідь на ризиковані умови). *The Weather Network – Highway Conditions Map* надає дані про стан доріг, але не інтегрується із системою побудови маршруту.

Таким чином, аналіз існуючих аналогів показав, що жоден із сервісів не надає повноцінної інтеграції погодних умов у процес побудови та автоматичної корекції маршруту. Це визначило основні вимоги до власної розробки:

- необхідність автоматичного врахування змін погодних умов у режимі реального часу;
- інтеграція інформації про тип та якість дорожнього покриття;
- оцінка рівня коефіцієнта безпеки дорожніх ділянок та побудова маршруту з максимальним коефіцієнтом безпеки;

Для досягнення цих вимог було проведено аналіз технологій, що використовуються при створенні подібних систем. Основним елементом маршрутизації в сучасних навігаційних системах є алгоритми пошуку шляху в графах. Найбільш відповідним є алгоритм Дейкстри для точного обрахунку найкоротших шляхів у зважених. У нашому випадку важливо не тільки мінімізувати довжину маршруту, а й мінімізувати ризик перебування у складних погодних умовах, тому необхідна можливість зміни ваг ребер графа залежно від погодних факторів.

Також для об'єктивної оцінки коефіцієнта безпеки дорожніх умов було обрано метод аналізу ієрархій (MAI). Він дозволяє побудувати систему вагових коефіцієнтів на основі експертних оцінок погодних сценаріїв. Для адаптації до зміни умов у реальному часі використовується метод адаптивного експоненціального згладжування, що дозволяє оперативно оновлювати оцінки коефіцієнта безпеки на основі фідбеку користувачів.

У процесі формування стеку технологій для реалізації власної розробки були обрані такі компоненти:

1. *OpenStreetMap* як джерело відкритих даних про дорожню інфраструктуру, включно з типами та якістю доріг;
2. *OpenWeather API* для отримання актуальної, прогнозованої та історичної інформації про погодні умови;
3. *Firebase Realtime Database* для зберігання та оперативного оновлення бази коефіцієнтів безпеки.

Розроблена методика була частково реалізована у вигляді мобільного застосунку для платформи *iOS*. У застосунку реалізовано базову логіку побудови маршруту з урахуванням погодних умов та типу з якістю дорожнього покриття. Тестування проводилось на основі історичних погодних даних із відкритих джерел. Експериментальне застосування продемонструвало працездатність окремих компонентів системи, зокрема алгоритму адаптивної побудови маршруту. Проте база знань для оцінки коефіцієнта безпеки наразі перебуває у процесі розробки, що обмежує можливості повної апробації методики на практичних кейсах. Подальший розвиток методики передбачає завершення структурування бази знань та розширення функціоналу системи. Результати розробленого додатку з частково реалізованою методикою можна побачити на рисунку 1, де було використано історичні погодні дані з сильним дощем на протязі 8 годин, видно що при побудові найкоротшого шляху було отримано маленький коефіцієнт безпеки, але після перебудови маршруту був отриманий безпечніший варіант маршруту з асфальтним покриттям дороги.

Рисунок 1 – Приклад розробленого додатку з частковою реалізованою методикою

Висновки. В результаті проведеного дослідження було розглянуто та проаналізовано сучасні технології побудови маршрутів з урахуванням погодних умов та типу за якістю дорожнього покриття. За результатами критичного аналізу існуючих рішень було встановлено необхідність розробки методики адаптивної маршрутизації. Було запропоновано та частково реалізовано методику побудови маршруту з оцінкою коефіцієнта безпеки дорожніх ділянок. Реалізація виконана у вигляді мобільного застосунку для *iOS*, із використанням *OpenStreetMap* та *OpenWeather API*. Проведено тестування на історичних даних, яке продемонструвало зменшення часу перебування в потенційно складних погодних умовах у порівнянні з класичною маршрутизацією без урахування погодних факторів. Подальші дослідження планується спрямувати на завершення структурування бази знань та вдосконалення алгоритмів динамічного оновлення коефіцієнтів безпеки в режимі реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

13. Francisco Carpio; Marta Delgado; Admela Jukan. Engineering and Experimentally Benchmarking a Container-based Edge Computing System. URL: <https://doi.org/10.1109/ICC40277.2020.9148636>. – (дата звернення: 24.03.2025).
14. YiRu Li, Sarah George, Craig Apfelbeck, Abdeltawab M. Hendawi, David Hazel, Ankur Teredesai, Mohamed Ali. Routing service with real world severe weather. URL: <https://doi.org/10.1145/2666310.2666375>. – (дата звернення: 21.04.2025).
15. Abolghasem Sadeghi-Niaraki, Masood Varshosaz, Kyehyun Kim, Jason J. Jung. Real world representation of a road network for route planning in GIS. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.12.123>. – (дата звернення: 22.04.2025).
16. Vicente R. Tomás, Marta Pla-Castells, Juan José Martínez, Javier Martínez. Forecasting Adverse Weather Situations in the Road Network. URL: <https://doi.org/10.1109/TITS.2016.2519103>. – (дата звернення: 24.04.2025).

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHODOLOGY FOR BUILDING AN ADAPTIVE ROUTE IN GIS WITH CONSIDERATION OF EXTERNAL FACTORS DURING MOVEMENT

Sibibert M.,

PhD, Associate Professor of the department of IS Smyk S.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The study presents an approach to building an optimal route that takes external factors into account using GIS. The developed system integrates multi-criteria analysis, meteorological and OpenStreetMap data obtained via API, as well as AI-based recommendations, enabling the automated generation of safer routes. The research results confirm the effectiveness of the proposed approach for practical use in logistics and intelligent transportation planning.

УДК 004.896: 629.75

**РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ГУМАНІТАРНИХ МІСІЙ**

Чередніченко П. Р.,

старший викладач кафедри КІ Бурлаченко І. С.,

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна

АНОТАЦІЯ. Досліджено актуальність застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у гуманітарних цілях. Проведено критичний аналіз існуючих рішень і сформульовано мету проєкту — розробку концепції адаптивного дрону для доставки допомоги. Наведено загальний технічний опис та підходи до апробації розробки у симуляторі. Представлені результати підтверджують доцільність і перспективність проєкту, а також окреслено потенційні напрямки для подальших досліджень.

Вступ. Потреба у швидкому реагуванні на гуманітарні кризи зростає у зв'язку з глобальними змінами клімату, конфліктами та стихійними лихами. Традиційні методи доставки гуманітарної допомоги не завжди ефективні в умовах обмеженого доступу до зони надзвичайної ситуації. Розвиток технологій БПЛА відкриває нові можливості для автоматизації і пришвидшення логістичних процесів. БПЛА демонструють високий потенціал в евакуаційних місіях, медичних доставках, картографуванні та виявленні постраждалих. Гуманітарне використання дронів не тільки знижує ризик для персоналу, але й мінімізує витрати у довготривалій перспективі.

Мета роботи. Створення автономного повітряного дрона для гуманітарної доставки з метою оперативного та безпечного транспортування життєво необхідних вантажів (медикаментів, продуктів харчування, води, засобів гігієни тощо) у важкодоступні або постраждалі райони під час надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів чи стихійних лих. Досягнення мети можливе при виконанні наступних завдань:

1. Розробити загальну концепцію надійного БПЛА для гуманітарного застосування.
2. Дослідити адаптації наявних технологій БПЛА до вимог гуманітарних місій.
3. Побудувати архітектурну модель дрону, придатну для модернізації та тестування.
4. Обґрунтувати технічні характеристики, необхідні для досягнення поставлених задач.

Основна частина. Існуючі рішення зосереджені переважно на військовому або комерційному застосуванні БПЛА. Деякі компанії реалізували пілотні проєкти з доставки медикаментів у важкодоступні райони, проте масштабне застосування ще обмежене. Відомі реалізації (Zipline, Wing) орієнтовані на високовартісні системи, що не завжди доцільно у гуманітарному контексті [1].

Більшість відкритих платформ не враховують специфіки використання в умовах нестабільної інфраструктури. Наявні дрони часто потребують суттєвої модернізації для автономного або напіваавтономного режиму польоту.

Структура гуманітарного БПЛА включає базові елементи — енергосистему, систему навігації, модулі комунікації. В основі моделі — облік вантажопідйомності, стабільності польоту, енергоспоживання та дальності. Пропонується проаналізувати підходи до реалізації алгоритмів планування маршрутів у змінних метеоумовах. Необхідно опрацювати загальні вимоги до безпеки польотів у густонаселених або небезпечних зонах. Технічна модель має бути масштабованою — для транспортування різних об'ємів вантажу. Важливою є інтеграція з системами GPS для точного позиціонування. Проведено симуляційне моделювання польоту з урахуванням типових сценаріїв застосування. Розроблено віртуальний симулятор для тестування сценаріїв гуманітарної доставки. Проведено порівняння результатів симуляції з відомими сценаріями реального використання БПЛА.

Тестування підтвердило життєздатність концепції та наявність перспектив для її розвитку. Гуманітарні дрони можуть застосовуватись у зоні стихійного лиха, військового конфлікту, медичних катастроф або під час евакуацій. У таких умовах критичною є здатність дрону

здійснювати доставку без потреби в стабільній наземній інфраструктурі. Вимоги до безпеки використання БПЛА у густонаселених районах зумовлюють потребу в автономних системах уникнення перешкод.

Важливим напрямом дослідження є використання БПЛА для аерофотозйомки, створення карт зон ураження та пошуку виживших. Дрони компанії Zipline спеціалізуються на доставці медичних матеріалів у важкодоступні райони Африки. Платформи Wing (Google) та Amazon Prime Air зосереджені на комерційних доставках у розвинутих країнах. Усі відомі системи мають замкнуту архітектуру, що ускладнює адаптацію під специфічні цілі гуманітарної допомоги [2].

Автовантажувач (рис. 1) являє собою Y-подібну підставку, яка легко поміщається на паркувальному місці. Оператор може прикріпляти вантаж для доставки на пару гачків автовантажувача, а потім повертається до роботи. В процесі дослідження було виявлено, що оператору немає потреби чекати на прибуття дрона, оскільки БПЛА може самостійно зачепити вантаж, опустивши жовтий гачок до станції автовантажувача. Додавання автозавантажувача може здатися незначною зміною, але воно відкриває шлях для потенційно масштабного розширення вантажоперевезень дронами. Замість експлуатації ізольованих базових станцій, в майбутньому планується формування флоту дронів, які автономно відправляються по мережі станцій вантажоперевезень та зарядки, переміщуючись з одного пункту призначення в інший з мінімальним втручанням оператора. Недорогі автозавантажувачі стимулюватимуть залучення нових роздрібних постачальників вантажів до мережі [3].

Рисунок 1 – БПЛА Wing та 3D модель для дослідження

Було досліджено технологію автовантажувача у міських та польових умовах. Для організації гуманітарних вантажоперевезень у містах необхідно виконувати блокування дорожніми конусами, щоб уникнути потрапляння людей чи автомобілів. У польових умовах виникають критерії непотрапляння у зону роботи гуманітарного БПЛА ще й кущів та дерев.

Вартість базових дронів комерційного класу перевищує середній бюджет волонтерських або державних ініціатив. Апарат повинен бути легко транспортований, бажано у складаному вигляді для оперативного розгортання. Основні критерії оцінки: час польоту, дальність, вантажопідйомність, точність доставки, стійкість до погодних умов. Повинна передбачатися можливість запуску з обмеженого простору — без злітної смуги. Навігаційна система має працювати з низьким рівнем сигналу GPS або в умовах його повної відсутності. Планується використання модульної конструкції для полегшення обслуговування та ремонту. Акумуляторна система повинна мати можливість швидкої заміни у польових умовах. Захист електроніки має бути забезпечений герметизацією корпусу та використанням фільтрів для стабілізації напруги. Камера або тепловізор — як опціональне оснащення для виявлення людей чи об'єктів під час місій пошуку.

Напрямок гуманітарного вантажоперевезення за допомогою БПЛА сьогодні залишається обмеженою регуляторами, які обмежують його розширення кількома групами, але правила розвиваються разом із розвитком технологій.

Висновки. У майбутньому прототипі (рис. 2) можлива інтеграція ШІ для аналізу ландшафту й планування оптимальних маршрутів. Встановлення механізмів автоматичного розпізнавання майданчика для посадки дозволить підвищити автономність. Використання альтернативних джерел живлення (наприклад, сонячних панелей) може збільшити тривалість місій. Передбачено інтеграцію з геоінформаційними системами (GIS) для підтримки точного картографування районів дії.

Рисунок 2 – Запропонована модель прототипу для симуляційного тестування

Запропонована концепція демонструє високу адаптивність до задач гуманітарного характеру. Проєкт має потенціал для масштабування та локалізації під конкретні завдання. Подальші дослідження доцільно зосередити на виборі матеріалів, оптимізації енергоспоживання та автономізації. Необхідно проводити пілотні впровадження у співпраці з гуманітарними організаціями. Можливе застосування результатів для інших цивільних задач — моніторинг, пошукові операції, агровикористання. Доцільно вивчити регуляторні аспекти використання БПЛА у кризових регіонах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Stanford Social Innovation Review – Making Health Innovations Thrive in Africa URL: <https://ssir.org/articles/entry/zipline-health-innovations-africa>. – (дата звернення: 18.04.2025).
2. World Economic Forum. (2020). Medicines from the sky: how drones can save lives. URL: <https://www.weforum.org/stories/2020/04/medicines-from-the-sky-how-a-drone-may-save-your-life/>. (дата звернення: 01.05.2025).
3. Open Health News. (2018). 8 open source drone projects. URL: <https://www.openhealthnews.com/story/2018-02-13/8-open-source-drone-projects>. (дата звернення: 07.05.2025).

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR HUMANITARIAN MISSIONS

Cherednichenko P. R., Burlachenko I. S.,

Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, Faculty of Computer Science
Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

ANNOTATION. The relevance of the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for humanitarian purposes is investigated. A critical analysis of existing solutions was conducted and the project goal was formulated - to develop the concept of an adaptive drone for aid delivery. A general technical description and approaches to testing the development in a simulator are presented. The presented results confirm the feasibility and prospects of the project, also outlines potential areas for further research.

УДК 004.55

Наукове видання

Матеріали п'ятнадцятої міжнародної
наукової конференції
студентів та молодих вчених
«Сучасні інформаційні технології 2025»
«Modern information technology 2025»
15-16 травня 2025
Україна, Одеса

Видавництво «Наука і техніка».
Адреса видавництва
пр. Шевченка, 1-а, 65044, м. Одеса, Україна
Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 17951-6801-ПР від 26.07.2011
Свідоцтво про внесення до державного реєстру України суб'єктів видавничої справи
ДК № 357 від 12.03.2001

